

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revuelurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Mai 2024

COLLECTION **PLURAXES/MONDE**

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

DOSSIER 3: Afrique / Histoire, Science politique, Relations internationales, Économie, Géographie

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol.2 No 5
Mai 2024

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 2 N° 5/ Mai 2024

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

***Dossier 3 : Afrique / Histoire, Science politique, Relations
internationales, Economie, Géographie***

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Koffi AMEWOU

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VII
<i>La lutte contre la corruption sous le cnr au Burkina Faso</i> _ Arzouma OUEDRAOGO -----	8
<i>La liberté du citoyen face à l'oppression du pouvoir politique en Afrique : de la servitude des gouvernés à la conscience citoyenne</i> _ Barnabé DENON -- -----	32
<i>Villes littorales gabonaises, changements climatiques et enjeux de développement : état des lieux et réflexions stratégiques</i> _ Brice IBOUANGA et Al -----	47
<i>Politiques publiques dans la gouvernance au Cameroun : approche sociographique de la personnalisation du pouvoir politique</i> _ Claude TROUMBA -----	67
<i>Logiques entrepreneuriales en milieu rural ivoirien et abandon d'activités socioéconomiques : cas des productrices et commerçantes d'attiéké au sud et à l'ouest du pays</i> _ DAGO Michèle-Ange & BAH Mahier Jules-Michel -----	93
<i>Modalités d'acquisition des lots et litiges fonciers dans les villes du département de Toumodi</i> _ Brou Emmanuel YEDONUGBO et Al -----	117
<i>Lagune et désappropriation des aïzi : du mythe De la domanialité à la réalité domaniale (1893 - 1960)</i> _ Éric PÉTÉ -----	138
<i>L'aléa inondation dans le bassin hydrographique de la mékangoué : analyse du cadre physique et humain</i> _ Evang Yves Aristide et Al -----	161
<i>Kpalimé, une ville togolaise aux potentialités touristiques qui boostent le développement socioéconomique</i> _ Eyanah ATCHOLE & Madinatétou TAKILI -----	185

<i>Gouvernance de l'eau et développement local au Togo : cas de la gestion des pompes à motricité humaine dans la commune de kpendjal ouest 1</i> _ Lardja KANATI et Al -----	203
<i>Intelligence artificielle, modélisation de l'information sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme dans la zone des trois frontières au sahel</i> _ M. MAMAN Sillimana -----	224
<i>Citoyenneté, civisme et solidarité en période de crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso</i> _ Marcel GUIGMA -----	245
<i>Colonisation et cultures de rente au Niger centre : entre instrumentalisation humaine et pillage économique : 1922-1946</i> _ Moutari ABDOU & Addo MAHAMANE -----	257
<i>Crise environnementale et survie de l'humanité : quelle contribution du principe responsabilité de hans jonas ?</i> _ Nigumbe Suzanne ROMBA ----	280
<i>Analyse sociogéographique des accidents de circulation dans la ville de Bouake en côte d'ivoire</i> _ Noel Kouadio AHI et Al -----	300
<i>Infrastructures routières et intégration régionale en Afrique (enjeux et défis) : cas des routes bamenda-mamfe-ekok-abakiliki-enugu et djoum-mitomouesso</i> _ Roméo Aimé KOUANOU -----	323
<i>Le Burkina Faso et la compétition internationale dans le secteur de l'énergie, 2010-2023</i> _ Salam DEMBEGA -----	342
<i>San Pedro, une plateforme portuaire au trafic en mutation</i> _ Salama BELLA -----	362
<i>Administration coloniale et fondements des villes « modernes » au Burkina Faso : situation de Diéboukou (1897-1960)</i> _ Sébastien GUIPO -----	384
<i>Héritage politique et institutionnel de Ceerno Suleyman Baal : une analyse pour la gouvernance des états de l'Afrique de l'ouest (XIXe XXIe siècle)</i> _ SENE Aliou -----	404

Liste des auteurs

Arzouma OUEDRAOGO, *Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou/ Burkina Faso_ arzoumac.ouedraogo@gmail.com*

Barnabé DENON, *Université d'Abomey-Calavi/ Bénin_ bardenon@yahoo.fr*

Brice IBOUANGA, Magloir Désiré-MOUNGANGA et Charles TCHOBA, *Institut de Recherche en Sciences Humaines (IRSH) & Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CENAREST) Libreville/ Gabon_ brice.ibouanga@yahoo.fr, moungangmad@gmail.com et charlestchoba@yahoo.fr*

Claude TROUMBA, *Université de Yaoundé I, Yaoundé/ Cameroun_ troumbac@gmail.com*

DAGO Michèle-Ange & BAH Mahier Jules-Michel, *Université Félix Houphouët-Boigny/ Côte d'Ivoire_ angemichdago@gmail.com & bahmahier@yahoo.fr*

Brou Emmanuel YEDONUGBO, Dje Gnamian Gildas GNEPEHI et Yao Jean-Aimé ASSUE, *Université Alassane Ouattara, Bouaké/ Côte d'Ivoire_ yedbrou@yahoo.fr, gildasgnepehi@yahoo.fr et assueyao@yahoo.fr*

Éric PÉTÉ, *Université Félix Houphouët-Boigny_ Abidjan/ Côte d'Ivoire_ ericpete21@gmail.com*

Evang Yves Aristide, Mouyalou vivino Max Thiery, Edou Eboho Clet Mesmin et Nicaise Rabenkogo, *Centre National des Données et de l'Information Océanographiques (CNDIO) & Laboratoire lagrac, Université Omar Bongo / Gabon_ yvesevang303@gmail*

Eyanah ATCHOLE & Madinatètou TAKILI, *Ecole Normale Supérieure (ENS) d'Atakpamé/ Togo_ edouardatchole@gmail.com & mtakili1970@yahoo.fr*

Lardja KANATI, Abasse TCHAGBELE et Yambabate LARE,
Université de Kara, Kara/ Togo_ kanlardja@yahoo.fr,
tchagbelea9@gmail.com et yambabatel@gmail.com

M. MAMAN Sillimana, *Université André Salifou de Zinder/ Niger_*
msillimana@yahoo.fr

Marcel GUIGMA, *Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou/ Burkina*
Faso_ marcelguigma@yahoo.fr

Moutari ABDOU & Addo MAHAMANE, *Université Abdou Moumouni /*
Niamey/ Niger_ mouctari_2006@yahoo.fr & adomahama@yahoo.fr

Niguimbe Suzanne ROMBA, *Université Joseph KI ZERBO,*
Ouagadougou/ Burkina Faso_ niguimbe@gmail.com

Noel Kouadio AHI, Bamoro COULIBALY, Zoumana COULIBALY,
Bihntou BAKAYOKO et Dramane KABA, *Institut National de Santé*
Publique (INSP), Abidjan/ Côte d'Ivoire & Université Peleforo Gon
Coulibaly, Korhogo/ Côte d'Ivoire_ noelahi@yahoo.fr,
bamoroc0410@gmail.com, zoumsocio@yahoo.f, bbihntou@yahoo.fr et
kaba_dramane@yahoo.fr

Roméo Aimé KOUANOU, *Université de Dschang /Cameroun_*
rkouanou@gmail.com

Salam DEMBEGA, *Université Joseph Ki-Zerbo Ouagadougou/ Burkina*
Faso_ dembegasalam@yahoo.com

Salama BELLA, *Université Félix Houphouët Boigny Abidjan/ Côte d'Ivoire,*
raybella2009@gmail.com

Sébastien GUIPO, *Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou/ Burkina*
Faso_ guiposeb@yahoo.fr

SENE Aliou, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar/ Sénégal_*
aliou39.sene@ucad.edu.sn

Sothérie Rolande Tassi, *Université de Yaoundé I, Yaoundé/ Cameroun_*
tassirolande@yahoo.com

La lutte contre la corruption sous le cnr¹ au Burkina Faso

Arzouma OUEDRAOGO

Docteur en Histoire Africaine
Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso
arzoumac.ouedraogo@gmail.com

Résumé

La corruption est une pratique illégale aux conséquences multiples. Elle serait à l'origine du retard de développement des pays sous développés car elle annihile les efforts de développement de tout genre. Elle dissipe les aides au développement, discrédite les institutions de la république et biaise le processus électoral. Apporter un éclairage sur la lutte contre la corruption sous le CNR qui du reste a beaucoup excélé dans ce domaine, permet de vulgariser ces bonnes pratiques et apporter un tant soit peu des solutions pour résoudre les problèmes de développement. Il s'agit d'une manière pour nous de mieux comprendre cette politique du CNR, ses forces et ses limites, afin de contribuer à l'élaboration des stratégies de lutte contre la corruption au Burkina Faso mais aussi ailleurs en Afrique. Pour ce faire, nous avons procédé à la collecte des sources écrites en lien avec ce sujet mais nous n'avons pas non plus ignoré les témoignages oraux des acteurs sur le terrain qui parfois ont été des témoins oculaires ou acteurs direct de cette période. Après une analyse de la lutte contre la corruption sous le CNR, nous retenons que tout n'a pas été rose dans l'application de cette politique. Il y a eu des hauts et des bas, mais cela n'enlève en rien le fait que ce régime soit le champion des régimes qu'à connu le Burkina Faso dans le domaine de la lutte contre la corruption. Nos contemporains peuvent tirer des leçons de cette politique puis séparer les bons grains de l'ivraie.

Mots clés : corruption, développement, régime politique, Burkina Faso

Summary

Corruption is an illegal practice with multiple consequences. It would be at the origin of the development delay of the underdeveloped countries because it annihilates the development efforts of all kinds. It dissipates development aid, discredits the institutions of the republic and skews the electoral process. Shedding light on the fight against corruption under the CNR, which has excelled a lot in this area, makes it possible to popularize these good practices and provide some solutions to solve development problems. This is a way for us to better understand this policy of the CNR, its strengths and its limits, in order to contribute to the development of strategies to fight against corruption in Burkina Faso but also elsewhere in Africa. To do this, we collected written sources related to this subject, but we also did not ignore the oral

¹ Conseil National de la Révolution

testimonies of actors in the field who sometimes were eyewitnesses or direct actors of this period. After an analysis of the fight against corruption under the CNR, we note that all was not rosy in the application of this policy. There have been ups and downs, but that does not detract from the fact that this regime is the champion of the regimes that Burkina Faso has known in the field of the fight against corruption. Our contemporaries can learn from this policy and then separate the wheat from the chaff.

Keywords: corruption, development, political regime, Burkina Faso

Introduction

La corruption peut être considérée comme étant le fait d'abuser de prérogatives officielles pour en tirer un gain personnel. Selon l'article 42 de la loi n°004-2015/CNT portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso, la corruption se définit comme étant pour quiconque promet, offre ou accorde à un agent public, directement ou indirectement un avantage indu, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions. Toujours selon cette loi précitée, est considérée aussi comme corruption tout agent public qui sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte relevant de ses fonctions. Dans l'ensemble, la corruption est une pratique illégale, nocive et qui se déroule dans la plupart des cas dans l'ombre. Elle peut remettre en cause les progrès économiques et sociopolitiques d'un pays. C'est la raison pour laquelle plusieurs politiques ont été initiées par divers dirigeants à travers le monde dans l'objectif de la combattre ainsi que les pratiques similaires à elle. Le CNR s'est inscrit dans cette logique depuis son arrivé au pouvoir au Burkina Faso en 1983 jusqu'à sa chute en 1987. Cette réflexion a pour objet de contribuer à l'écriture de l'histoire notamment celle concernant la lutte contre la corruption au Burkina Faso sous le CNR. Nous pouvons donc nous poser la question à savoir quelles ont été les stratégies que le CNR a fait usage pour lutter contre la corruption ? Quelles ont été les actions déployées sur le terrain en vue de réduire les pratiques corruptrices ?

Nous formulons l'hypothèse selon laquelle la lutte contre la corruption sous le CNR a connu des forces mais aussi des faiblesses. Ce régime politique peut être considéré comme étant celui qui s'est beaucoup illustré dans la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption a connu plus ou moins un succès grâce à l'exemplarité au sommet de l'Etat à cette époque.

Nous nous fixons pour objectif d'une part d'analyser l'attitude du CNR face à la corruption et d'autre part revenir sur ses actions de lutte contre ce phénomène. Il s'agit donc d'apporter un éclairage sur la politique de lutte contre la corruption sous le CNR. En nous appuyant sur diverses sources notamment celles écrites mais aussi des témoignages oraux, nous tenterons de répondre aux inquiétudes posées et de vérifier les hypothèses. Pour y parvenir, d'une part nous allons analyser le régime du CNR face à la corruption et d'autres part les actions de lutte contre la corruption : symbole fort du CNR.

1- Le régime du CNR face à la corruption

1.1- Le changement du nom du pays

Le CNR a été le fruit d'une contradiction au sein de l'armée voltaïque qui, à un moment donné, se préoccupait beaucoup plus de la question politique. En effet, sous le régime du Conseil de Salut du Peuple (CSP), dirigé par les militaires, on constatait une divergence entre ces derniers (LAMIZANA, 1999)¹. Cette divergence s'est matérialisée par l'existence de deux camps à savoir "les conservateurs" qui souhaitent maintenir de bonnes relations avec la France et "les progressistes" qui entendent s'émanciper de la France et sont plus proche de la Libye qui s'entend mal avec la France. Le Président du CSP, le médecin-commandant Jean-Baptiste OUEDRAOGO, soutenait les "conservateurs" alors que son Premier Ministre, le capitaine Thomas SANKARA, se retrouvait du côté des "progressistes". La visite du leader libyen, le colonel Mohamad KADHAFI, en Haute-Volta actuel Burkina Faso est perçue par le camp des "conservateurs" comme une provocation de trop de la part du Premier ministre (AICARDI, 1993)². Ce dernier fut alors arrêté le

¹ P. 483.

² P. 146.

17 mai 1983 avec un de ses proches, le commandant Jean-Baptiste Boukari LINGANI. Le capitaine Blaise COMPAORE ayant échappé à ces arrestations organise une riposte qui aboutit au renversement du régime du CSP au profit du CNR (AICARDI, 1993)¹.

C'est ainsi que dans la nuit du 3 au 4 août 1983, une mésentente entre soldats politisés aboutissait à un coup d'Etat militaire favorisant la prise du pouvoir par le CNR qui proclama la ''Révolution Démocratique et Populaire'' (RDP). Après avoir renversé le régime du Conseil de Salut du Peuple (CSP), de jeunes militaires se sont associés stratégiquement aux civils (International IDEA, 1998)² pour gérer le nouveau régime. Les auteurs de ce putsch semblaient beaucoup plus déterminés à l'action que ses prédécesseurs.

Ainsi, à la faveur de ce coup d'Etat militaire, de nombreuses mutations se sont opérées dans la société voltaïque. Comme l'a si bien souligné le Professeur Hamidou DIALLO, enseignant-chercheur en Histoire : « Les officiers qui ont organisé ce coup de force entendent opérer au Burkina Faso des changements radicaux dans tous les secteurs de la vie sociale » (DIALLO, 1996)³. Ces changements ont produit à la fois des conséquences positives (l'exemplarité du Président face aux ressources publiques, son intolérance face à la mauvaise gestion ainsi que la corruption, etc.) et des conséquences négatives (les abus dans la moralisation de la vie publique, la précipitation et l'impréparation dans la conduite des affaires publiques, les liquidations physiques d'opposants politiques, etc.). Dans son discours d'orientation politique, le Président Thomas SANKARA⁴ faisait remarquer que sans une transformation qualitative de ceux-là mêmes qui sont censés être les artisans de la révolution, il est pratiquement impossible de créer une société nouvelle débarrassée de la corruption et biens d'autres dérives.

Cette volonté d'en finir avec les mauvaises pratiques était-elle partagée par les autres membres clés du régime ? Cela ne relevait-il pas d'une imposition, d'une ambition personnelle et d'une volonté démesurée du Président du CNR sur ses collaborateurs ? Pour se faire

¹ P. 63.

² P. 18.

³ p. 299.

⁴ Ministère burkinabè de l'Information, 1983, « Discours d'Orientation Politique du CNR » retranscrit et publié par JAFFRE Bruno le 12/09/2005 sur <http://thomassankara.net/discours-d-orientation-politique-2/> consulté le 24/07/2017.

une idée sur ces interrogations, il suffit de comprendre que la politique de la lutte contre la corruption n'avait survécu après la mort du président Thomas SANKARA, malgré la prise et la gestion du pouvoir par les numéros 2, 3 et 4 de son régime. Une année après la prise du pouvoir, c'est-à-dire le 4 août 1984, le CNR opère plusieurs changements dont le nom du pays qui devient Burkina Faso. Le Burkina Faso désigne le pays des hommes intègres. Sur le changement du nom du pays, la plupart de nos interlocuteurs sont d'avis qu'il s'agissait d'un signal fort qui devrait montrer que dorénavant pour accéder aux affaires publiques il faut être intègre (NACANABO entretien du 11/08/2021). Notre informateur NACANABO a été un responsable syndical notamment la Confédération Générale du Travail du Burkina Faso (CGT-B) et dirige actuellement une organisation de la société civile¹ qui combat sans relâche la corruption au Burkina Faso. La politique du Faso est d'abord une morale écrit Jean-Pierre COT préfaçant l'œuvre de Pierre ENGLEBERT (ENGLEBERT, 1986)². Pour illustrer l'exemplarité et la volonté du CNR à combattre la corruption, Jean-Pierre COT écrit : « On s'explique encore l'importance de la lutte contre la corruption, qui ne se traduit pas seulement par des procès spectaculaires, mais par une conduite irréprochable de l'appareil d'Etat, rare dans ces latitudes » (ENGLEBERT, 1986)³.

Le CNR, pour plusieurs observateurs, a été un modèle dans la lutte contre la corruption. A ce propos, un panafricaniste burkinabè du nom de Roland BAYALA a dit : « Le CNR a objectivement travaillé pour que l'intégrité puisse être une réalité au Burkina Faso » (BAYALA entretien du 14/06/2023). La lutte contre la corruption devrait nécessairement passer par l'exemplarité du premier responsable du régime mais l'austérité et la réhabilitation des valeurs d'intégrité faisaient de plus en plus de mécontents au sein des dirigeants du régime (PALM, notes de séminaire) ainsi qu'au niveau d'une partie de la population. Il faut noter que PALM a été un acteur direct du CNR et sa version des faits est celle d'un témoin oculaire. Il est également un Directeur de Recherche en Histoire. Sur les plans politique et économique, de nombreuses initiatives furent menées.

¹ Réseau National de Lutte Anti-Corruption

² p. 8.

³ p. 8.

Parmi celles-ci, il est important de noter la volonté de démythification de l'administration, de moralisation de la vie publique par la lutte contre la corruption à travers les TPR et la commission de lutte contre la corruption (IBRIGA et GARANE, 2001)¹. La lutte contre la corruption était une forme de pédagogie. Le fondement pédagogique du CNR dans la lutte contre la corruption, c'est le fait qu'il tentait aussi de convaincre par une œuvre de moralisation et de responsabilisation des citoyens. A ce propos, les TPR en dehors de leurs tâches de justice, avait une fonction éducative puisque le juge s'adressait souvent au public présent pour lui faire la morale. Cette leçon de morale avait une grande portée car l'ensemble des procès était radiodiffusé, de telle sorte que non seulement dans la ville entière mais encore jusqu'à Lomé, Abidjan ou Bamako, les débats étaient écoutés et contribuaient à diffuser le message des TPR et de la Révolution (ENGLEBERT, 1986)².

Ces actions visaient en quelque sorte à produire le type de citoyen voulu par le CNR et méritait une préparation beaucoup plus conséquente et non dans la précipitation et dans la passion comme cela avait été donné à observer. En effet, l'un des proches collaborateurs du Président Thomas SANKARA, le Docteur Valère D. SOME reconnaît, dans son écrit, que le Président agissait avec passion, dans la précipitation et prenait parfois ses rêves pour réalités (SOME, 1990)³. La volonté du premier responsable y était, mais les capacités pour y parvenir faisaient défaut à cause du déficit de conviction de certains de ses proches collaborateurs. L'attitude de ses collaborateurs face à la corruption juste après les événements du 15 octobre 1987 nous amène à nuancer leurs convictions allant dans le sens de la lutte contre la corruption.

Les TPR, principaux instruments de lutte contre la corruption, étaient complétés et accompagnés dans les secteurs, villages, départements et provinces par les TPC (Tribunaux Populaires de Conciliation), les TPD (Tribunaux Populaires Départementaux) et les TPA (Tribunaux Populaires d'Appel). Ces instruments de répression ont eu certainement un impact sur le quotidien des citoyens. Et Roger Bila KABORE ne dira pas le contraire, car selon lui, dans les grands

¹ p. 40.

² p. 178.

³ p. 70.

services de l'Etat comme dans les petits, les agents avaient de plus en plus le réflexe de la bonne gestion et du respect scrupuleux de la chose publique (KABORE, 2002)¹. Au-delà de l'aspect formel du changement du nom du pays, ce changement suivi d'actions pratiques de la lutte contre la corruption a eu un tant soit peu un impact sur le quotidien des Burkinabè du vivant du Président du CNR. Cependant, juste après la disparition du président Thomas SANKARA, la lutte contre la corruption était devenue le dernier des soucis des nouvelles autorités.

Pour le Directeur de Recherche en Histoire, Moustapha GOMGNIMBOU (Entretien du 04/08/2021), au temps du CNR, il était difficile de corrompre quelqu'un parce que chacun faisait son boulot et était à l'heure exacte à son poste. Bien avant le changement du nom du pays, le 7 février 1984, le Président Thomas SANKARA par *Zatu* (ordonnance) N°ANV-CNR6PRES décida de la mise sur pied de la commission du peuple chargée de prévention contre la corruption (CPPC). Il s'agissait là de fortes dispositions pour faire barrière à toutes éventuelles pratiques peu conformes à la bonne gestion et de responsabiliser davantage les gestionnaires de biens publics. Comme l'a écrit Roger Bila KABORE (KABORE, 2002)², l'article 2 de cette *Zatu* (ordonnance) précisait que la CPPC avait plusieurs missions. Parmi ses missions, celles qui retiennent notre attention est le fait de participer aux côtés des masses populaires à l'application des mots d'ordre de lutte contre la corruption, d'examiner des dénonciations de corruption ou de trafic d'influence pour la mise en œuvre d'une répression vigoureuse et de donner au Président du Faso un avis motivé après enquêtes de moralité pour toute nomination à des fonctions de responsabilité.

Cette ordonnance avait balisé le terrain qui fut favorable pour l'assainissement de la gestion des biens publics. Et comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, le Président Thomas SANKARA suivi de hautes personnalités de l'Etat furent les premiers à comparaître à la CPPC dès le 19 février 1984 (KABORE, 2002³ et GNR-DHD, 2003⁴). Ces mesures furent hautement symboliques et

¹ p. 184.

² p. 185.

³ P. 186.

⁴ pp. VI-VII.

montraient le degré de volonté politique à faire obstacle à la corruption. Lorsque le chef de l'Etat lui-même se soumet à cet exercice, quel citoyen tentera de se soustraire à cette règle ? Il s'agissait d'une promotion de la transparence et de l'intégrité dans la gestion par l'exemple. Mais, ceux qui tiennent à leur corruption avaient aussi des stratégies de contournement et persistaient dans leurs œuvres.

1.2- Les formes de manifestation de la corruption sous le CNR

Malgré la volonté affichée des autorités du CNR à en découdre avec la corruption, cela n'a pas empêché absolument les pratiques à fortes odeurs de corruption de se poursuivre. En toute chose, il y a toujours eu des brebis galeuses. L'impréparation et le manque d'instrument clair encadrant les actions ont certainement contribué à cette situation. L'amateurisme de certains CDR (Comité de Défense de la Révolution) qui exécutaient leurs missions non pas en tant que militants convaincus et avertis, mais par simple effet de mode a beaucoup contribué à ces dérives. Concernant les dérives des CDR, le Président Thomas SANKARA n'avait pas manqué de les relever lors de son discours du 4 août 1984. En substance, il pointait du doigt leur gestion anarchique, frauduleuse et gabégique (ENGLEBERT, 1986)¹. L'enrôlement précipité des CDR sans un véritable mécanisme de contrôle de leurs actions avait favorisé plusieurs manquements. L'abus de pouvoir de ces derniers avait beaucoup contribué à éroder l'image du CNR si bien que l'on se demande est-ce que ce ne sont pas des ennemis de Sankara qui ont infiltré son système ? Pour Sagado NACANABO (Entretien du 11/08/2021), il faut d'abord savoir que par la nature même du régime, c'est-à-dire des militaires avec des groupes d'hommes civils qui prennent le pouvoir et appelle tout le peuple à se constituer en comité de défense de la révolution, ces manquements étaient inévitables. Donc les gens vont accourir de partout, poursuit-il, et chacun avec des visés personnels c'est-à-dire que c'est un pouvoir hétéroclite avec des ambitions diverses. Parmi ceux qui ont répondu à cet appel, il y a des rébus de la société qui se sont intégrés, qui ont pris d'assaut ces comités dits de défense de la révolution pour défendre leurs intérêts explique notre témoins

¹ p. 137.

(NACANABO, entretien du 11/08/2021) qui a vécu cette période. Par exemple les chefs de village mettaient leurs hommes pour noyauter toute éventuelle tentative de remettre en cause leurs intérêts puisqu'ils savaient que Sankara ne portait pas particulièrement la chefferie traditionnelle dans son cœur.

Donc en termes clairs, ils se sont intégrés dans ces structures pour continuer à défendre des intérêts inavoués dont ceux de la chefferie traditionnelle qui était en mauvais terme avec le régime en place. Selon Sagado NACANABO, agent de la fonction publique à la retraite et Secrétaire Exécutif du REN-LAC, certains religieux ont procédé ainsi, de même que certains groupes sociaux ont fait autant (NACANABO entretien du 11/08/2021). Ils adoptaient le comportement de ceux qu'ils étaient censés poursuivre et combattre. Cette attitude se comprend aisément puisqu'on pouvait surgir de partout et jouer le rôle de CDR. Or, la survie du CNR et de son idéal dépendait aussi de la conduite de ces derniers. Ce sont des imperfections de la part d'un des principaux piliers du régime du CNR, notamment les CDR, censé contribuer à la lutte contre la corruption. La passion et parfois l'absence d'un esprit critique objectif ont dû influencer le comportement de ces acteurs.

En 1985, des responsables syndicaux du SYNTSHA (Syndicat National des Travailleurs de la Santé Humaine et Animale) et du SYNAGRI (Syndicat National de l'Agriculture) furent arrêtés pour leur activisme mais aussi pour leur velléité de dénoncer ce qu'ils considéraient comme des pratiques de corruption du CNR (NACAMBO, 2021)¹. Il est vrai que le CNR a pu contenir la pratique de la corruption durant son passage au pouvoir, mais il faut reconnaître qu'il était difficile de dénoncer des faits de corruption impliquant des militants du CNR sans être taxé d'ennemi du peuple ou de réactionnaire. Soumane TOURE de la Confédération Syndicale Voltaïque (CSV) a séjourné en prison pour avoir tenté de dénoncer de prétendus faits de corruption de membres du CNR durant un procès en 1985 (ENGLEBERT, 1986)². Ce que les syndicalistes ont vécu n'encourage personne à dénoncer des faits de corruption impliquant

¹ P. 182.

² P. 123.

de hautes personnalités à l'époque. Etant conscient des problèmes qui existent, le Président du CNR dans son discours d'orientation politique du 02 octobre 1983 n'a pas manqué d'interpeller : « L'activisme de certains militants caressant le rêve contre-révolutionnaire d'amasser des biens et des profits par le biais des CDR doit être dénoncé et combattu.(...) Ces derniers temps nous constatons que des éléments qui ont pris part activement à la révolution et qui s'attendaient, pour ce faire, à ce que leur soient réservés des traitements privilégiés, des honneurs, des postes importants se livrent, par dépit, à un travail de sape parce qu'ils n'ont pas eu gain de cause. C'est la preuve qu'ils ont participé à la révolution sans jamais comprendre les objectifs réels. On ne fait pas de révolution pour se substituer simplement aux anciens potentats renversés »¹.

Ces propos permettent de comprendre que quelques-uns persistent dans des pratiques condamnables. Dans l'ensemble, la plus grande majorité des acteurs du CNR ont réellement combattu et rejeté la corruption. D'autres CDR aussi accomplissaient correctement leurs tâches de lutte contre la corruption. Ce fut l'exemple du voleur d'une motocyclette de marque Honda qui avait tenté de corrompre en vain un militant CDR avec une somme de dix mille (10 000) francs CFA (ENGLEBERT, 1986)² suite à son interpellation et à la vérification de ses pièces d'identité et celles de la motocyclette. Il est vrai que les pratiques corruptives ont connu une diminution drastique sous le CNR, mais quelques unes de ces pratiques persistaient toujours. Donc la lutte contre la corruption doit être permanente et s'adapter à son contexte : C'est une lutte de longue haleine qui mérite aussi bien des ressources humaines mais également matérielles. Certains acteurs comme le Groupe National de Réflexion sur le Développement Humain Durable (GNR-DHD) et le Réseau National de Lutte Anti-Corruption (REN-LAC) dans leurs analyses estiment que la corruption telle que nous la connaissons de nos jours tire son origine de la période du CNR non pas par la volonté de ses dirigeants mais les conséquences de certaines actions de ces derniers. Il s'agit des conséquences de la

¹ Ministère burkinabè de l'Information, 1983, « Discours d'Orientation Politique du CNR » retranscrit et publié par JAFFRE Bruno le 12/09/2005 dans <http://thomassankara.net/discours-d-orientation-politique-2/> consulté le 24/07/2017

² p. 177.

volonté de restructurer la société Burkinabè. En effet, selon le rapport 2001 du REN-LAC dans lequel il a publié l'avis d'un ancien responsable des Impôts sur les origines de la corruption au Burkina Faso, ce dernier précise : « C'est l'éducation de base qui est fondamentale : c'est elle seule qui permettrait à l'agent de placer son devoir professionnel avant l'enrichissement. C'est ainsi que la corruption s'est aggravée avec la génération actuelle qui est issue d'une période où les dirigeants ont voulu faire table rase du passé sans discernement » (REN-LAC, 2002)¹ et (GNR-DHD, 2003)². A travers ces propos, le CNR est directement pointé du doigt. En effet, pour le CNR il fallait créer une société nouvelle conforme aux aspirations du moment qui n'excluaient pas une remise en cause de l'ordre qui existait notamment le respect de la hiérarchie et des règles de déontologie dans l'administration publique. Cette remise en cause de l'ordre préexistant n'a pas pris toutes les mesures possibles pour empêcher une mauvaise exploitation de ce processus. Abordant dans ce sens, Sagado NACANABO (Entretien du 11/08/2021) pour sa part souligne le fait d'avoir cassé dans l'administration le sens du respect de l'autorité hiérarchique. Pour lui, c'est sous le CNR que l'on a commencé par exemple au niveau de l'enseignement à confier des responsabilités à l'agent le moins gradé. Concrètement, un enseignant de grade moins élevé pouvait devenir le proviseur (responsable administratif) au sein d'un établissement où se trouvaient d'autres enseignants de grades plus élevés. Alors qu'auparavant c'était impossible d'imaginer de telle situation. Cette attitude qui faisait entorse aux règles qui existaient favorisait des manœuvres corruptrices. Or au fond, il s'agissait pour le régime de prioriser ceux qui adhéraient à son idéologie peu importe leurs grades. Si parmi les plus gradés aucun agent n'accepte l'idéologie du régime, le choix est vite fait parmi ceux dont le grade est moins élevé pour diriger les autres.

Ces faits ont bouleversé la société et inculqué à long terme le contraire de l'idéal pour lequel le CNR se battait, à savoir une société plus juste, plus honnête et moins d'affairisme dans la fonction publique. Ainsi des expressions de ce genre émergeaient : « la fonction

¹ P. 51.

² P. 113.

prime sur le grade » (NACANABO, entretien du 11/08/2021) et cela se passait aussi dans l'armée. Cette réalité continue d'impacter l'administration de nos jours et est considérée comme une porte ouverte pour des nominations de complaisance. En réalité, les dirigeants de l'époque pensaient qu'ils avaient la capacité de restructurer la société par la simple volonté sans compter sur des compétences ou des spécialistes en la matière. Ce dernier aspect est très important car la restructuration de certaines valeurs sans une réelle étude pour mesurer les tenants et les aboutissants de l'acte que l'on veut poser peut conduire à des résultats inattendus. Cependant, le régime qui a succédé au CNR, notamment celui de la IV^{ème} République avec le libéralisme économique, avait beaucoup plus entraîné la société burkinabé dans l'individualisme et la recherche du gain personnel. En général, ce qui a plus marqué le passage du CNR au pouvoir au Burkina Faso c'est surtout sa politique d'honnêteté en matière de gestion des ressources publiques qui inspire plus d'un de nos jours. Il est donc important de chercher à connaître les instruments qui ont facilité la lutte contre la corruption sous le CNR.

1.3- Les instruments de lutte contre la corruption sous le CNR

Le CNR disposait de plusieurs instruments pour la lutte contre la corruption. Parmi les instruments de lutte contre la corruption dont le CNR avait fait usage, nous pouvons retenir d'abord les Tribunaux Populaires de la Révolution (TPR). Ils ont été institués par ordonnance présidentielle N°83-18/CNR/PRES du 19 octobre 1983 (LOMPO, 1999)¹. L'une des raisons de la création des TPR était de sanctionner les abus financiers des gestionnaires de la Haute-Volta avant l'avènement de la révolution d'août 1983 précisait le Professeur Abou NAPON (NAPON, 1999)² voir également (LOMPO, 1999)³. Pourquoi les "révolutionnaires" sont-ils revenus à la charge ? Certainement ils étaient insatisfaits du règlement des contentieux antérieurs. A la limite, le règlement de ces contentieux frisait le ridicule.

Les premières assises des TPR avaient eu lieu le 3 janvier 1984 avec pour compétence de connaître des crimes et délits

¹ P. 1159.

² P. 1144

³ P. 1203

politiques, des crimes et délits contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, des cas de détournements des deniers publics, et d'une manière générale tous les manquements commis par les fonctionnaires, agents ou préposés de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions et des cas d'enrichissements illicites au détriment de l'Etat (ENGLEBERT, 1986)¹. Au début, le fonctionnement des TPR était caractérisé par l'absence de ministère public de même que la personne présumée coupable comparait sans l'assistance d'un avocat. Le présumé coupable assurait lui-même sa propre défense. A l'occasion de 'l'affaire Diawara'² déclenchée en octobre 1983 au 9^{ème} sommet de la CEAO (IBRIGA, 1991)³ à Niamey et pour éviter que les TPR ne soient perçus comme de rouleaux compresseurs où les droits des inculpés étaient bafoués, une nouvelle disposition fut introduite en 1985 dans les textes régissant cette juridiction qui permettait aux accusés d'avoir autant d'avocats qu'ils le souhaitaient. Auparavant, il n'y avait pas de procureur général ni d'avocats précise Roger Bila KABORE (KABORE, 2002)⁴.

Avec l'introduction des nouvelles dispositions, le TPR n'était plus considéré comme une juridiction d'exception, mais la juridiction ordinaire du Burkina Faso puisqu'à cette époque le Président Thomas SANKARA généralisa et décentralisa la justice populaire au niveau de secteurs, des villages, des départements et des provinces. Comme le souligne Myemba Benoit LOMPO : «Le TPR était devenu théoriquement une juridiction de droit commun par l'ordonnance N°85-43/CNR/PRES du 29 août 1985 » (LOMPO, 1999)⁵. Dès lors, les TPR avaient des missions bien précises et limitant ainsi leurs capacités de sanctionner. Par rapport aux peines que pouvaient prononcer les TPR, Pierre ENGLEBERT retient l'expropriation totale ou partielle sur les biens mobiliers et immobiliers jusqu'à concurrence du montant des sommes auxquelles le coupable aura été condamné, des peines d'amendes, d'emprisonnement ferme ou avec sursis qui ne

¹ P. 175.

² Les chefs d'Etats de la CEAO se sont rendus compte de la légèreté avec laquelle le FOSIDEC (Fonds de Solidarité et d'Investissements de la Communauté) avait prêté sans garantie 6,5 milliards de francs CFA à Mohamed Tiékoura Diawara, ancien Ministre du plan de la Côte d'Ivoire, reconverti dans les affaires.

³ P. 56 et 62.

⁴ P. 199.

⁵ P. 1200.

dépasse pas les quinze années de détention (ENGLEBERT, 1986)¹. Dans la pratique, les tribunaux se contentaient souvent d'expropriations afin de récupérer les biens de l'Etat, l'emprisonnement restant l'exception. Aussi, ces tribunaux n'étaient pas habilités à condamner à la peine capitale.

Les TPR étaient complétés par les Tribunaux Populaires de Conciliation (TPC) dans les villages ou secteurs, les Tribunaux Populaires Départementaux dans les départements et les Tribunaux Populaires d'Appel dans chaque province avec des compétences bien définies. Les TPC connaissaient des litiges en matière civile et commerciale qui n'excèdent pas 50 000 francs CFA (ENGLEBERT, 1986)², des problèmes de voisinage, de divagation d'animaux ou tout simplement les petits problèmes locaux au sein des villages.

En outre, pour faciliter la tâche des TPR dans l'investigation et la mise en œuvre des mesures prises, deux équipes mobiles ont été mises en place. Il s'agissait des Equipes Mobiles d'Intervention (EMI) et des Equipes Mobiles d'Exécution (EME) qui secondaient les TPR pour les enquêtes préalables et pour l'exécution des directives du tribunal (KABORE, 2002)³ pour s'assurer de son bon fonctionnement. Il ne s'agissait pas de trancher théoriquement un problème, mais il fallait se préoccuper de la mise en œuvre effective de ce qui a été arrêté par le biais des équipes mobiles.

Par ailleurs, la Commission du Peuple chargée de la Prévention contre la Corruption (CPPC) peut être considérée comme un autre instrument de lutte contre la corruption sous le CNR. Par *Zatu* (ordonnance) N° ANV-CNR-PRES du 7 février 1984, on assistait à la mise en place de cette commission dont nous avons évoqué ces différentes missions plus haut. La CPPC était composée de quatre membres du CNR dont un président et un vice-président, et de cinq militants CDR au moins (KABORE, 2002)⁴. La CPPC était différente des TPR et avait pour rôle d'enregistrer les différentes déclarations de biens puis se chargeait de mener des enquêtes pour vérifier l'exactitude de la déclaration. Selon Roger Bila KABORE, à l'ouverture de la première audience de la CPPC, le président de cette

¹ P. 177.

² P. 178.

³ P. 178.

⁴ P. 185.

structure, le Capitaine Henri ZONGO, déclarait que les TPR assuraient la relève de la CPPC de manière à juger les fautifs, si fautifs il y a (KABORE, 2002)¹.

Cependant, ce qui est déplorable et qui fait douter de l'objectivité des décisions prises ou de l'impartialité de ces instruments, c'est l'appartenance de la majorité du corps judiciaire au régime en place. Ces instruments étaient plus ou moins politisés et non indépendants. C'est cette réalité que Salif YONABA, enseignant-chercheur en sciences juridiques et politiques décrivait en ces termes : « Mais les récriminations sur l'institution portaient également sur la confiance particulièrement dérisoire que celle-ci inspirait au justiciable en raison de l'absence d'une véritable indépendance, tant il est vrai que la forte politisation – ou idéologisation – du corps sous la période révolutionnaire, alliée à la précarisation de la situation statutaire des membres de la corporation avaient terriblement contribué à discréditer l'institution aux yeux du justiciable » (YONABA, 2008)².

Même s'il ne faut pas remettre en cause toutes les décisions issues de ces instruments judiciaires, il convient tout de même de relativiser un tant soit peu son impartialité totale au regard des manquements des principes fondateurs d'une justice crédible. Le Conseil Supérieur de la Magistrature avait même été supprimé par ordonnance du 29 août 1985 pour revoir le jour qu'en 1991. Se prononçant sur les instruments de lutte contre la corruption sous le CNR, Sagado NACANABO (Entretien du 11/08/2021) pour sa part souligne que c'est d'abord le conseil des ministres qui a été l'instrument principal que le régime a utilisé. Beaucoup de sanctions se prenaient en conseil des ministres. Pour lui, il y a un autre instrument dont les gens ne parlent pas souvent. C'était le pouvoir des vacances (NACANABO, entretien du 11/08/2021). En effet, chaque année à partir du mois de juillet on mettait le gouvernement en vacances et il y avait une sorte de comité ad hoc constitué d'un quarteron de dirigeants à savoir Blaise COMPAORE, Thomas SANKARA, Henri ZONGO et Jean-Baptiste LINGANI qui constituaient l'exécutif, le judiciaire et le parlement explique notre

¹ P. 186.

² P. 305.

interlocuteur. C'étaient les quatre (4) personnes qui prenaient les mesures et c'est souvent lors de ces périodes de vacances gouvernementales qu'ils prenaient beaucoup de mesures radicales. Donc, « nous pouvons considérer que cet instrument aussi a pris beaucoup de mesures contre des mauvaises pratiques [dont la corruption] même si c'était l'occasion de faire de mauvaises pratiques » (NACANABO, entretien du 11/08/2021).

Il est aussi connu que le CNR demandait à la population de vivre selon ses moyens. Pour Adama DERRA (Entretien du 1^{er}/09/2021), l'instrument de contrôle de cela était les CDR qui permettaient de savoir à peu près si vous vivez au-dessus de vos moyens ou pas, même s'il faut déplorer parfois des accusations gratuites relevant d'un esprit de vengeance. Et si vous vivez au-dessus de vos moyens vous devez pouvoir le justifier. Cette possibilité permettait aussi de lutter contre le délit d'apparence. Ces différents instruments facilitaient les actions de lutte contre la corruption.

2- Les actions de lutte contre la corruption : symbole fort du CNR

2.1- L'exemplarité au sommet de l'Etat : Un moyen préventif de lutte contre la corruption

Dans le cadre de la lutte contre la corruption, il est possible de faire recours à des méthodes et moyens pour mieux contenir la propagation de ce phénomène. Parmi ces derniers, nous retenons essentiellement la mise en place de règles et leurs applications effectives (la répression) à l'encontre de tout contrevenant dans la société. Mais, la question la plus importante que l'on peut se poser est de savoir qui est celui-là qui va conduire la mise en œuvre de ces règles ? Sur cette question, les autorités du régime du CNR l'avaient bien compris et avaient pu traduire cette réalité sur le terrain. Il s'agissait de la question de l'exemplarité. Sur ce point, il est difficile pour un corrompu de pouvoir punir sans complaisance un autre corrompu. L'exemplarité au sommet de l'Etat est une base très importante pour la lutte contre la corruption et cela va de pair avec la volonté politique contre cette pratique. Yacouba KOURAOGO, lors de l'entretien qu'il nous a accordé, abonde dans ce sens en disant que le refus de la corruption, à cette période, par la population s'explique par l'exemplarité du Président Thomas SANKARA qualifié d'"homme

intègre". Aussi, les coupables de corruption étaient vivement sanctionnés et cela servait de leçon (KOURAOGO entretien du 21/07/2022). L'exemplarité des dirigeants est très importante car cela permet de punir les éventuels coupables sans état d'âme. Par rapport à l'exemplarité du président Thomas SAKANRA, Hamado SAWADOGO retient ceci : « Il est un symbole de la lutte contre la corruption du Burkina Faso voire de l'Afrique. Il donnait l'exemple, il était honnête. La preuve est qu'après son décès personne n'a vu ses immeubles » (SAWADOGO, entretien du 21/12/2021). On pouvait lui reprocher d'avoir eu entièrement confiance à des gens qui avaient un idéal diamétralement opposé à son idéal, mais sur le sujet de son honnêteté, cela est indiscutable. Il faisait partie des présidents les plus honnêtes.

Bien que le CNR ait des images de marques négatives¹ tout au long de son exercice surtout dans le domaine du respect des droits humains, il avait aussi laissé une image de marque positive surtout l'exemplarité de son leader dans le domaine de la lutte contre la corruption. En dehors de la politisation des instruments de la lutte contre la corruption qui pouvait entraîner des doutes sur leur objectivité et leur impartialité comme nous l'avons évoqué plus haut, le président du CNR était animé par cette volonté politique de venir à bout des pratiques corruptrices. Selon le Groupe National de Réflexion sur le Développement Humain Durable (GNR-DHD), il apparaît clairement : « La lutte contre la corruption reste sans doute encore étroitement associée dans l'esprit burkinabè à la "période révolutionnaire" 1983-1987 » (GNR-DHD, 2003)². Pour ce qui est de la lutte contre la corruption, il s'agissait d'abord d'une autodiscipline et de rigueur dans la gestion des biens publics par les tenants du pouvoir, pour ne pas dire le tenant du pouvoir, avant de l'imposer au reste de la population. Pour Adama DERRA, se prononçant sur l'exemplarité du Président Thomas SANKARA en matière de la lutte contre la corruption, explique : « L'exemple vient toujours d'en haut. Si vous avez votre patron qui montre un chemin, qui dit par exemple que vous devez gérer de cette façon et que lui-même il le fait exactement, vous ne pouvez pas faire autrement. Le TPR c'est

¹ Il s'agit surtout des multiples violations des droits humains (liberté d'expression, liberté syndicale, liberté politique, les liquidations physiques...).

² P. VI.

l'instrument qui vient en appui des préceptes que l'on vous a donné à respecter. Si vous ne les respectez pas, vous irez expliquer ce que vous n'avez pas pu respecter » (DERRA, entretien du 1^{er}/09/2021).

Au-delà des lois et autres mesures de lutte contre la corruption, la place et le rôle des autorités restent primordiaux. C'est par leurs exemplarités dans ce domaine qu'elles peuvent inspirer et contraindre le reste des citoyens à faire le bon pas. Comme le note fort justement Pierre ENGLEBERT (ENGLEBERT, 1986)¹, la moralisation n'est pas qu'une affaire de justice. Elle dépend aussi du comportement des dirigeants. Pour donner l'exemple au plus haut sommet de l'Etat, le Président Thomas SANKARA fut le premier à comparaître devant la CPPC le 19 février 1984 (KABORE, 2002)² et (GNR-DHD, 2003)³ suivi de Pierre OUEDRAOGO, Secrétaire Général National des CDR, de Adèle OUEDRAOGO, Ministre du Budget et de 12 autres personnes. Ce passage devant la CPPC permettait d'éviter que les dirigeants ne profitent de leurs positions politiques ou administratives pour s'accaparer des biens publics, mais aussi d'avoir les coudées franches pour se prononcer clairement sur la pratique de la corruption. Tout défaut constaté lors des séances de la CPPC donnait lieu à des poursuites judiciaires et les TPR devaient se charger d'apporter des solutions. C'est dans ce contexte que la lutte contre la corruption a été abordée sous le CNR. Un contexte marqué par une conjugaison d'éléments positifs et négatifs. Mais en général, un mot d'ordre de tolérance zéro contre les présumés coupables a donc été lancé.

2.2- La lutte contre la corruption : tolérance zéro pour les coupables

Une fois le terrain balisé par l'exemplarité des autorités politiques, aucun autre citoyen ne pouvait se soustraire au principe de son examen moral devant les juridictions. Puisque les premiers responsables se sont soumis à ce principe, alors qui pouvait se soustraire à cette règle ? Par la suite, toute personne soupçonnée de corruption devait se justifier devant les assises des TPR. De façon générale, de 1984 à 1987, affirme Roger Bila KABORE (KABORE,

¹ P. 179.

² P. 186.

³ PP. VI-VII.

2002)¹, il s'était tenu dix-neuf (19) assises TPR à Ouagadougou, dix (10) à Bobo Dioulasso, une (1) à Kaya, deux (2) à Tenkodogo, une (1) à Koudougou et une (1) à Ouahigouya. Toutes ces assises ont cherché à comprendre la gestion de tous les départements ministériels, des organismes régionaux de développement, de l'OFNACER (Office National des Céréales), de l'intendance militaire, etc. Elles s'étaient soldées par une récupération d'une demi-dizaine de milliards de F CFA des poches des anciens responsables a dit Roger Bila KABORE (KABORE, 2002)². En huit mois de sessions, les TPR de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso jugèrent plus de cent personnes, récupérèrent pour l'Etat plus de deux milliards huit cent millions de francs CFA (BALIMA, 1996)³. Plusieurs personnalités politiques et administratives ont été soumises à l'épreuve de cette juridiction.

Selon Roger Bila KABORE, la deuxième assise des TPR de Ouagadougou eut lieu le 17 février 1984 à la maison du peuple et devaient y comparaître plusieurs personnalités dont des leaders politiques, anciens ministre, anciens directeurs et administrateurs (KABORE, 2002)⁴. C'est donc dire que toutes les couches de la population étaient susceptibles d'être traduite devant les juridictions.

2.3- Les appréciations des actions de lutte contre la corruption

La plupart de ceux qui se sont prononcés dans le cadre de cette étude sur les actions de la lutte contre la corruption sous le CNR reconnaissent à l'unanimité qu'il y a eu des hauts et des bas. Cela veut dire que le bilan des actions de la lutte contre la corruption n'a pas été complètement rose mais il y a eu des éléments qui retiennent négativement l'attention des uns et des autres. Pour le magistrat et Docteur en Sciences politiques, Yacouba Herman NACAMBO (NACAMBO, entretien du 10/08/2021), le fait que les procès étaient tenus en public à la maison du peuple est apprécié positivement. Pour lui ce fut un espace de moralisation et d'interpellation. Mais, dans le même temps il se pose la question, est-ce que cela n'a pas été une ressource politique pour le CNR, un règlement de compte politique. Tout compte fait, le CNR ne respectait pas les procédures

¹ P. 184.

² P. 184.

³ P. 60.

⁴ P. 180.

conventionnelles, il y a le non respect du droit à la défense et en voulant aller trop vite il a commis beaucoup d'erreurs si bien que certains cas ont été rejugés (revus) et certains indemnisés par le régime qui lui a succédé. Mais il ne faut pas perdre de vue aussi que le Front Populaire qui avait succédé au CNR avait fait ces révisions pour son propre intérêt à savoir conquérir la sympathie de la population dans un contexte de crispation.

Pour Poussi OUEDRAOGO (OUEDRAOGO entretien du 17/07/2022), tout comme pour plusieurs des personnes-ressources, l'action du CNR contre la corruption a enregistré aussi bien des conséquences positives que négatives. Au niveau des conséquences négatives, il retient qu'« Il y avait des abus constatés au niveau des CDR, eux qui étaient en première ligne dans la lutte contre la corruption ». En effet, l'insuffisance de l'encadrement et la précipitation dans l'action ont fait que plusieurs CDR commettaient des fautes. Il retient, cependant, que l'action du CNR contre la corruption a produit des effets positifs comme la disponibilité des fonds pour servir des intérêts collectifs, notamment la construction des barrages, des écoles, des logements sociaux, etc.

Selon Yacouba KOURAOGO, la lutte contre la corruption par le CNR a entraîné « le mécontentement de certains militaires et autres personnalités qui avaient soif d'argent facile, d'où leur trahison envers Thomas SANKARA » (KOURAOGO, entretien du 21/07/2022). Il est clair que la prise du pouvoir au soir du 4 août 1983 a surpris les différents acteurs du régime du CNR et le point qui faisait réellement l'unanimité, c'était d'écarter leurs aînés, c'est-à-dire certains membres du CSP, de la gestion du pouvoir. Même si beaucoup se sont prononcés favorablement pour la lutte contre la corruption, la franchise de leurs déclarations restait à vérifier d'où l'idée de la trahison envers le président. Raogo Louis KIENTEGA estime que « la lutte contre la corruption à travers la mise en place des Tribunaux populaires de la Révolution (TPR) a contribué à la prise de conscience collective des populations, à l'enracinement de l'intégrité des peuples burkinabè » (KIENTEGA, entretien du 21/07/2022). Mais il déplore en même temps que certains aient profité de cette lutte contre la corruption pour des règlements de comptes car la plupart des CDR et les animateurs des TPR ne sont pas forcément des professionnels du

droit. Pour être plus critique, Harouna KINDO pense que « certaines dénonciations se faisaient, parfois, avec un esprit de vengeance et la rapidité des punitions ne vérifiait pas le caractère fondé de la dénonciation » (KINDO, entretien du 14/07/2022). Cependant, nuançons un peu ces propos car la plupart des présumés coupables pouvaient se défendre personnellement lors d'un procès. C'est la possibilité de se faire assister par un avocat, au début de la révolution qui n'était pas acceptée.

Malgré les divers manquements connus sous le CNR, ce régime peut être considéré comme celui qui a le plus lutté contre la corruption. Mais le prix à payer pour y arriver n'a pas été simple : la violation des droits humains notamment la confiscation de la liberté d'expression, les prélèvements forcés connus sous le nom d'Effort Populaire d'Investissement (EPI), etc. Les instruments de lutte contre la corruption sont, parfois, soupçonnés d'être partisans. Ce qui porte à croire que la lutte contre la corruption était surtout dirigée contre les "ennemis du peuple"¹ et les "réactionnaires"². Or, on pouvait, du jour au lendemain, devenir un ennemi du peuple ou réactionnaire lorsqu'on ose critiquer le CNR. La plupart de ceux qui font des analyses critiques contre le CNR, notamment les syndicats et les partis politiques de l'opposition, sont généralement considérés comme étant des ennemis du peuple ou des réactionnaires. Ils estimaient que les critiques constructives devaient se faire lors des Assemblées générales organisées par les CDR. A défaut, toute critique est jugée destructive et donc véhiculée par les réactionnaires. Pourtant lors de ces Assemblées générales, les CDR étaient armés de kalachnikov qui pouvait dissuader toute personne qui voudrait prendre la parole surtout pour critiquer le régime.

Conclusion

Arrivé au pouvoir par un coup d'Etat militaire du 4 août 1983, l'une des préoccupations du régime du CNR était d'assainir la gestion

¹ Ce sont les personnes qui ne défendent pas les intérêts collectifs ou les intérêts de la majorité de la population. Ils sont accusés de défendre des intérêts égoïstes et personnels au détriment du plus grand nombre de citoyens.

² Ceux qui ne veulent pas le progrès de la société. Ils sont généralement conservateurs et allergiques à tout progrès social surtout sur le plan politique.

des ressources disponible au Burkina Faso. Dans un contexte difficile, ce régime décide de multiplier des réformes permettant de contenir la corruption à défaut de l'éradiquer. C'est ce qui justifiait l'intervention musclée du CNR face à ce phénomène. Comme pour rattraper le passé, presque tous les anciens dirigeants ont été convoqués pour justifier leurs gestions lorsqu'ils étaient aux affaires. Plusieurs stratégies ont donc été utilisées à cette occasion sans pour autant pouvoir éradiquer complètement la corruption dans les pratiques courantes. Cependant, cette politique du CNR reste ineffaçable dans la mémoire de nombreux Burkinabè qui ont vécu ou entendus parler de celle-ci. Etant un Etat d'exception, les acquis de cette politique n'ont pas été consolidés par le régime qui lui a succédé, remettant à zéro tous ces brillants efforts fournis en si peu de temps. Cela nous amène à nous interroger sur les mécanismes de consolidation des acquis des régimes d'exception.

Références bibliographiques

-AICARDI De Saint-Paul Marc, (1993), *De la Haute Volta au Burkina Faso, Tradition et modernité au "Pays des hommes intègres"*, Paris, Ed. Albatros, 175 p.

-BALIMA Albert Salfo, (1996), *Légendes et histoire des peuples du Burkina Faso*, Château-Gontier, Presse Imprimerie Indépendante, 403 p.

-BAYALA Roland, Leader Coalition des Patriotes Africains, section du Burkina Faso (COPABF), entretien à Ouagadougou le 14/06/2023.

-DERRA Adama, Docteur vétérinaire et Secrétaire Général de l'Union pour la Renaissance/ Parti Sankariste (UNIR/PS), entretien à Ouagadougou le 1^{er}/09/2021.

-DIALLO Hamidou, (1996) « Gauche marxiste et pouvoir militaire de 1983 à 1991 » dans *Le Burkina entre révolution et démocratie (1983-1993)*, Paris, OTAYEK René, SAWADOGO Filiga Michel et GUINGANE Jean Pierre (dir), Karthala, pp. 299-310.

-ENGLEBERT Pierre, (1986), *La révolution Burkinabè*, Paris, Harmattan, 270 p.

-GNR-DHD, (2003), *Rapport sur le développement humain, Burkina Faso 2003 : corruption et développement humain*, Ouagadougou, Presse du Faso, 226 p.

-GOMGNIMBOU Moustapha, Directeur de Recherche à l'Institut des Sciences Sociales/Burkina Faso, entretien à Ouagadougou le 04/08/2021.

-IBRIGA Luc Marius et GARANE Amidou, (2001), *Constitutions Burkinabè, textes et commentaires*, Namur, Baoland, 174 p.

-IBRIGA Luc Marius, (1991), L'évolution des systèmes d'intégration économique en Afrique occidentale francophone : le cas de la CEAO, « thèse de Doctorat nouveau régime », Droit International Public, Faculté de Droit, Sciences Economique et Gestion, Université de Nancy 2, 517 p.

-KABORE Roger Bila, (2002), *Histoire politique du Burkina Faso 1919-2000*, Paris, Harmattan, 667 p.

-KIENEGA Raogo Louis, Professeur certifié des lycées et collèges en Histoire-Géographie, entretien à Pô le 21/07/2022.

-KINDO Harouna, Enseignant, entretien à Dédougou le 14/07/2022.

-KOURAOGO Yacouba, Professeur certifié des lycées et collèges, entretien à Pô le 21/07/2022.

-LAMIZANA Sangoulé, 1999, Sur la brèche trente années durant, tome 2, Paris, JUGUAR, 541 p.

-LOMPO Myemba Benoît, (1999) « Cent ans de la justice burkinabè » dans *Burkina Faso, Cent ans d'Histoire 1895-1995*, Tome 1, Paris-Ouagadougou, MADIEGA Yénouyaga Georges et NAO Oumarou (dir), Karthala-PUO, pp. 1159-1226.

-Ministère burkinabè de l'Information, 1983, « Discours d'Orientation Politique du CNR » retranscrit et publié par JAFFRE Bruno le 12/09/2005 sur <http://thomassankara.net/discours-d-orientation-politique-2> consulté le 24 juillet 2017.

-NACAMBO Yacouba Herman, (2021), L'institutionnalisation de la lutte contre la corruption au Burkina Faso 1983-2020 : acteurs, dynamique, processus historique et sociopolitique, « thèse de doctorat en Science politique », UFR/SJP, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso, 466 p.

-NACAMBO Yacouba Herman, Magistrat et Docteur en Sciences politiques, entretien à Ouagadougou le 10/08/2021.

-NACANABO Sagadogo, Agent de la fonction publique à la retraite et Secrétaire Exécutif du REN-LAC, entretien à Ouagadougou le 11/08/2021.

-NAPON Abou, (1999) « Analyse sociolinguistique du discours des TPR au Burkina Faso » dans *Burkina Faso, Cent ans d'Histoire 1895-1995*, Tome 1, Paris-Ouagadougou, MADIEGA Yénouyaga Georges et NAO Oumarou (dir), Karthala-PUO, pp. 1143-1157.

-OUEDRAOGO Poussi, Infirmier d'Etat, entretien à Koudougou le 17/07/2022.

-PALM Domba Jean Marc (Professeur en Histoire et ancien membre du CNR), 21 au 22 juillet 2014, Thèmes : « Les crises politiques en Afrique de 1990 à nos jours : aspects sécuritaires » et « Faut-il un nouveau type de dirigeants en Afrique ? » Notes du séminaire en année de Master.

-REN-LAC, (2002), *Etat de la corruption au Burkina Faso, rapport 2001*, Ouagadougou, FGZ-Trading, 149 p.

-SAWADOGO Hamado, Conseiller municipal, entretien à Kongoussi le 21/12/2021.

-SOME D. Valère, (1990), *Thomas Sankara, l'espoir assassiné*, Paris, L'Harmattan, 230 p.

-YONABA Salif, (2008), *La pratique du contentieux administratif en droit Burkinabè : de l'indépendance à nos jours*, 2^{ème} édition, Ouagadougou, Imprimerie les Presses Africaines, 348 p.

La liberté du citoyen face à l'oppression du pouvoir politique en Afrique : de la servitude des gouvernés à la conscience citoyenne

Barnabé DENON

*Docteur en Philosophie Morale et Politique, Maître de Conférences
Enseignant-chercheur
Université d'Abomey-Calavi (Bénin)
bardenon@yahoo.fr*

Résumé :

La servitude est la condition de soumission qu'un individu subit, et dans laquelle sa volonté et ses désirs sont sacrifiés. Il se plie alors à une volonté imposée qui le domine. Ainsi, la servitude est cet état de déni de la liberté dans lequel l'individu se retrouve. En matière de gouvernance politique, il s'agit concrètement d'une frange de la population, visiblement sans moyen de réaction, mais se confinant au diktat imposé. Cette situation constitue une remise en cause de la liberté du citoyen, appelé ainsi à supporter les entorses portées à la loi.

La caractéristique du pouvoir politique dans les pays africains est de s'imposer au moyen de la force publique. Comme un rouleau compresseur, cette force publique s'exerce, non pour protéger le citoyen, mais pour le contraindre à la soumission. La conscience citoyenne impose d'opposer la résistance à tout ordre illégitime, dans la pleine jouissance de la liberté. La liberté trouve son essence même dans le respect des lois. La loi mobilise le citoyen et participe de sa prise de responsabilité pour la bonne cohésion sociale. Le moyen de défense responsable dont le citoyen se prévaut face à l'oppression est la résistance à tout pouvoir arbitraire.

Mots clés : liberté, soumission, pays africain, loi, pouvoir politique.

Abstract:

Servitude is the condition of submission that an individual experiences, and in which their will and desires are sacrificed. He then bows to an imposed will which dominates him. Thus, servitude is this state of denial of freedom in which the individual finds himself. In terms of political governance, it is concretely a segment of the population, visibly without means of reaction, confining itself to the imposed diktat. This situation constitutes a challenge to the freedom of the citizen, who is thus called upon to suffer violations of the law.

The characteristic of political power in African countries is to impose itself by means of public force. Like a steamroller, this public force is exercised, not to protect the citizen, but to force him into submission. Citizen conscience requires us to oppose resistance to any illegitimate order, in the full enjoyment of freedom. Freedom finds

its very essence in the compliance with laws. The law mobilizes citizens and contributes to their taking responsibility for good social cohesion. The responsible means of defense that citizens avail themselves of in the face of oppression is resistance to all arbitrary power.

Keywords: freedom, submission, African country, law, political power.

Introduction

Tout pouvoir politique tire sa légitimité des citoyennes et citoyens qu'il est appelé à gouverner. C'est alors une charge que d'avoir à diriger, mieux, d'avoir à servir. La mission républicaine prend la dimension de service destiné au bien de toute la communauté. La république est pour ainsi dire, le lieu de convergence des aspirations de tous, sous la conduite éclairée d'un chef, imbu des exigences de la charge, soucieux de l'épanouissement de ses administrés. Une complicité de destin et d'action motive et élève en dignité. C'est pourquoi, entre gouvernants et gouvernés, les énergies doivent être mises au service de la construction du patrimoine commun. Mais face à la réalité politique africaine, beaucoup d'interrogations surgissent quant à la compréhension de la mission républicaine et les moyens pour asseoir son autorité vis-à-vis des citoyens en général. Quelle compréhension avoir de l'Etat et de sa mission ?

Organisation souveraine animée par des institutions dans une perspective de partage de pouvoirs, l'Etat jouit des moyens d'oppression comme moyen d'action pour instaurer le bon ordre et la discipline :

L'Etat est un rapport de domination exercée par des hommes sur d'autres hommes, et appuyé sur le moyen de la violence légitime (ce qui signifie : considéré comme légitime). Pour qu'il existe, il faut donc que les hommes se soumettent à l'autorité revendiquée par ceux qui se trouvent en position de domination dans chaque cas considéré. M. Weber, (2003, p.119).

La violence légitime dont parle M. Weber, peut-elle justifier les abus dans l'exercice du pouvoir d'Etat ? Le pouvoir politique en Afrique a tendance à s'imposer au moyen de la force, en instaurant un régime de terreur et la dictature pour opprimer et asservir le peuple. La servitude

étant la soumission qui s'observe au niveau du peuple, cette posture favorise l'oppression de plus en plus remarquable des libertés. Que peut valoir une gouvernance qui décide de mépriser ses administrés et leur dicter une volonté suprême ?

La présente contribution est une analyse du contexte politique d'usage de la force, et de ce que les gouvernants politiques africains en font. Le monopole de violence concédé à l'Etat, régulateur de la vie sociale et politique sombre souvent en Afrique dans une interprétation opportuniste, dont la finalité est d'opprimer le citoyen. Laquelle oppression déteint sur sa condition de vie et d'existence. Le citoyen est ainsi écrasé et diminué, aussi bien dans son être que dans sa vie en société.

La servitude étant la condition de celui qui subit les atrocités, de quel moyen peut-il disposer pour se tirer d'affaires sans risquer pour sa vie ? Face au déferlement de la force politique, à quoi servirait le courage, si ce n'est contribuer soi-même à son extermination ? Parfois, la résignation n'apparaît-elle pas comme l'alternative la plus sage ? L'instauration d'une gouvernance de terreur met aux prises des protagonistes aux intérêts divergents. Et l'usage de la force répressive s'inscrit dans la logique de soumettre tout le monde aux ordres du chef, de manière à ce que les résistances soient brisées et étouffées. Ce qui met du coup en cause la liberté du citoyen. C'est dans ce contexte que le dictateur s'impose et règne. Alors, de quel moyen dispose tout peuple pour se soustraire de la soumission dans laquelle on l'embarque ?

La servitude ne saurait être la condition d'un homme libre et responsable, engagé pour le développement de la communauté. Mais malheureusement, les hommes politiques s'engagent dans la dynamique de diriger, fort du pouvoir à eux confié. Le pouvoir, c'est pour gouverner le peuple ; c'est aussi et surtout lui porter attention et s'engager à soulager ses peines. Mais dans un contexte de servitude, le peuple souverain est dépouillé de son pouvoir, et par la force du tyran, il subit et se résout à l'inertie.

L'objectif de cette recherche qualitative est d'analyser les paramètres qui font que le réel détenteur du pouvoir épouse une condition de servitude sans vraiment oser inverser le cours des choses. La démarche consiste à préciser en quoi consiste l'usage abusif du pouvoir, afin de déterminer les implications auxquelles la condition de servitude

expose. Le plus important est de pouvoir identifier les moyens d'action susceptibles de mettre à mal cette condition de vie qui vilipende le genre humain. Ce qui requiert un niveau élevé de conscience au cœur de la cité pour sortir des mailles de l'arbitraire.

1. La soumission à l'ordre républicain dans un Etat

1.1. De la primauté de l'Etat

L'Etat, institution suprême en matière de gouvernance de la cité et de défense de l'intérêt commun, se retrouve souvent dans des rôles controversés dont dépend souvent la nature du régime en place. Dépositaire du pouvoir et de la force publique, l'Etat s'évertue à organiser et dynamiser la vie au sein de la communauté. Les dirigeants, en fonction du régime et des exigences de la loi, veillent à la sauvegarde des intérêts du peuple souverain. Les actions à mener s'inscrivent non seulement dans le corpus des textes de loi, mais s'inscrivent aussi dans une perspective pragmatique qui fait fi de l'éthique.

En effet, la préoccupation légitime de tout pouvoir politique est de pouvoir sauvegarder l'intérêt public. Ainsi, les pouvoirs étatiques sont caractérisés par leur mode de gouvernance ou de gestion des affaires de la cité. Au nom de la préservation des intérêts de l'Etat, le pouvoir développe des stratégies pour atteindre sa fin. Mais de façon générale, les intérêts de l'Etat ne s'enferment pas dans un registre bien défini. Ces intérêts s'étendent à toutes les dimensions qui concernent la vie dans la communauté nationale. Ce caractère extensible ouvre la brèche et donne au pouvoir politique la capacité d'agir en toute légitimité.

La perspective essentielle visée par tout régime politique est de conserver le pouvoir, une fois qu'il est conquis. C'est dans cette dynamique que la légitimité concédée pour le monopole de l'usage de la force pour maintenir l'ordre et la sécurité est pernicieusement exploitée. Car au nom de l'Etat, et en vertu de la défense de ses intérêts, l'usage de cette force sombre dans des abus qui avilissent le genre humain. Sans moyen réel de défense devant l'appareil répressif de l'Etat, deux alternatives s'offrent : la soumission et la révolte.

1.2. La prévalence de la raison d'Etat

Au regard de ce qui précède, la soumission des citoyens à l'Etat relève

D'une nécessité absolue pour maintenir le bon ordre républicain. Car la légitimité d'action lui étant concédée par les lois, l'Etat agit dans le sens de l'intérêt commun. Mais quelle est la limite de la défense des intérêts pour maintenir l'Etat dans ses attributs ?

L'évocation de la raison d'Etat, dans toute situation, donne aux gouvernants la faculté d'agir sans limite et restriction dans l'intérêt supérieur de l'Etat. La marge de manœuvre confère une impunité et s'inscrit dans la préservation de l'intérêt général. Car, l'enjeu de la nation est sans commune mesure avec toute autre considération. Tous les moyens sont mis en œuvre pour la fin ultime de la sauvegarde de l'Etat. Les institutions, dans leur diversité complémentaire sont sollicitées pour mettre en place le cadre réglementaire de l'action publique. Il s'agit notamment des pouvoirs exécutifs, législatif et judiciaire. Dans ce contexte, les lois, émanation de la souveraineté nationale cadrent l'espace de vie public. Mais puisque les lois sont sujettes à interprétation, des divergences de vue apparaissent. La conséquence en est que des velléités de manipulation surgissent sur fond de subjectivité. Le pouvoir exécutif dans l'exercice de sa mission a tendance à déclinier sa vision des choses, mais souvent au détriment des considérations d'objectivité.

Le pouvoir politique en Afrique se targuant de la raison d'Etat, soumet les populations (notamment les gens identifiés comme opposants au régime politique) à un règne de terreur, par le déferlement excessif de la force. Bénéficiant institutionnellement de la faculté de l'usage de la force, celle-ci n'est plus déployée pour la discipline et le bon ordre républicain. La force est transmuée en instrument de répression pour contraindre à la soumission. La recherche de l'intérêt national, vocation du pouvoir établi, change subtilement au moyen de la propagande gouvernementale, pour basculer vers un intérêt personnel, qui donne du coup l'occasion de célébrer le chef, de louer toutes ses actions, et le porter au rang de sauveur de la nation. Par cette stratégie, le peuple est tenu d'une main forte pour qu'aucune occasion ne soit concédée pour braver le pouvoir et mettre à mal les institutions. Dans cette posture aux relents non éthiques, la violence s'invite dans toutes les interventions, et la grande masse silencieuse est condamnée à la soumission.

1.3. Violation de l'éthique du pouvoir

Ordinairement, l'organisation étatique consacre une séparation des pouvoirs, pour permettre un bon fonctionnement des institutions républicaines. Les diverses lois ont également la même fin. En principe, la vie dans la cité ne saurait constituer la manifestation des controverses, mais un espace de viabilité par un corpus de lois qui définit les interactions, les limites, et les prérogatives. Cependant, la réalité politique des prétentions individuelles peut trouver droit de cité et s'imposer de façon implacable.

Le pouvoir a cette caractéristique, d'être tentant. Et plus on y est, mieux on voudrait s'y éterniser. Dans ces conditions, l'intelligence de la ruse procède par récupération, pour inverser la perception des choses et leur donner un autre sens. C'est pourquoi, la loi républicaine fini par perdre son caractère sacré et se fourvoie dans des manipulations humiliantes pour l'intelligence humaine. Les Africains ont encore présent à l'esprit, comment le pouvoir républicain s'est sabordé avec la question des troisièmes mandats, et pourtant proscrits par les constitutions, loi par excellence de la République. Ces manipulations relèvent de pratique non éthique et créent l'instabilité, là où les citoyens ne se soumettent pas. Ainsi, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en République Centrafricaine, au Congo, en Tunisie, etc, le peuple a dû se soumettre, face au déploiement excessif de la force, pour pouvoir vivre dans une paix relative. Par contre, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, au Gabon des mouvements de libération ont permis de remettre en cause l'ordre républicain, et amorcer une transition dont la vocation serait de remettre l'Etat sur orbite. Car jusque-là, il s'agit beaucoup plus de déclaration d'intention.

L'éthique du pouvoir réside dans la détermination des gouvernants à rester dans la dynamique de gouvernance définie par les lois de la République. Toute tentative d'agir sur les dispositions légales plonge dans l'impasse avec de lourds préjudices. Toute entreprise qui viole manifestement la morale et les règles de droit en vigueur constitue une entrave aux libertés publiques dont la bonne cohérence et harmonie sont compromises.

2. Droit de l'homme et liberté du citoyen

2.1. Cadre légal de l'action du citoyen

La loi est le principe de base de l'organisation de la vie dans un Etat. Elle fixe les normes et règles de fonctionnement du vivre ensemble, et donc de la cohésion sociale. Le citoyen, intégré dans une communauté de vie doit bénéficier des conditions d'épanouissement afin de pouvoir se réaliser sous une gouvernance éclairée, à la faveur des lois en vigueur. Ainsi donc le cadre légal de l'action du citoyen offre des conditions de parfaite réalisation et de jouissance de liberté. La légitimation des actions du citoyen trouve son fondement dans les prescriptions des lois qui gouvernent la cité. Pour agir en société, tout citoyen se réfère à l'ensemble des règles, des obligations prescrites ou tacites, qui lui confèrent en définitive, une liberté d'action. Par le principe d'autorité législative émanant du peuple, la loi s'impose sous forme de contrat tacite à caractère impératif. Elle devient pour ainsi dire la règle d'action à laquelle, obligation est faite de s'y conformer. La réalisation du bien moral passe alors par le respect à la loi. « *Alors la matière sur laquelle on statue est générale comme la volonté qui statue. C'est cet acte que j'appelle une loi* » J. J. Rousseau (1992, p. 57). La loi de la cité concerne le citoyen et structure sa liberté politique.

En lui donnant un caractère universel, E. Kant perçoit qu'elle ne prescrit aucun devoir particulier, mais procède par une raison pratique qui s'impose à l'homme.

Des principes pratiques sont des propositions renfermant une détermination générale de la volonté à laquelle sont subordonnées plusieurs règles pratiques. Ils sont subjectifs et forment des maximes, quand la condition est considérée par le sujet comme valable seulement pour sa volonté : mais ils sont objectifs et fournissent des lois pratiques, quand la condition reconnue comme objective, c'est-à-dire valable pour la volonté de tout être raisonnable. E. Kant (1993, p. 17).

Montesquieu quant à lui, décèle d'abord une double signification à la loi avant de lui donner un caractère sacré. Disposition établie par une autorité compétente, elle est un instrument de commandement qui

instaure un rapport naturel de causalité entre un déterminant et un effet :

Les lois comme les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses ; et, dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois ; la divinité a ses lois, le monde matériel a ses lois, les intelligences supérieures à l'homme ont leurs lois, les bêtes ont leurs lois, l'homme a ses lois [...]. Il y a donc une raison primitive ; et les lois sont les rapports qui trouvent entre elles et les différents êtres, et les rapports de ces divers êtres entre eux.

Dieu a du rapport avec l'univers, comme créateur et comme conservateur : les lois selon lesquelles il a été créé sont celles selon lesquelles il conserve, il s'agit selon ces règles, parce qu'il les connaît, parce qu'il les a faites ; il les a faites, parce qu'elles ont du rapport avec sa sagesse et sa puissance. Montesquieu, (2013, p. 59)

2.2. La liberté d'action du citoyen dans un Etat

Le caractère impératif de la loi met l'homme en position de servitude par rapport à une cause nationale, qui va au-delà de sa personne. Par conséquent, c'est désormais la loi qui oblige et donne un caractère légal à toute action. L'adhésion à l'existence d'une organisation qui règlemente la vie sociale, entraîne comme conséquence qu'on s'y soumette. Et c'est tout naturellement que l'Etat tire son fondement du principe de la protection de l'équilibre des pouvoirs qui consacre des droits aux citoyens. Ainsi, les droits de l'homme prônés sous tous les cieux participent de cette détermination à définir les espaces de liberté auxquels chaque citoyen a droit sans ébranler l'édifice national.

En société, l'homme finit par comprendre qu'il est tenu par des liens dont les déterminants le pousse à composer avec autrui et à développer aussi des affects. Dans ce contexte il ne peut plus détenir un pouvoir sans tenir compte de la présence et des interactions avec les autres. Sa volonté subit une restriction, et doit se dissoudre dans la contingence avec les autres. Les actes à poser dans un Etat sont déterminés par les lois qui fixent les paramètres pour agir, tout en tenant compte des autres volontés non moins prétentieuses. Du coup, ma volonté individuelle s'efface, mais ne compromet pas ma liberté. Pour agir, les lois constituent le cadre tracé pour donner un contenu social justificatif

des initiatives humaines. Ma volonté compte certes, mais à condition que celle-ci soit en conformité avec les déterminants sociaux de mon action. Mes choix en tant qu'entité jouissant de la liberté, ne saurait relever de l'illusion de jouir d'une prétendue liberté sans la dissoudre dans le collectif de vie, de manière à honorer le genre humain. L'acte libre et volontaire amène à s'éloigner de tout ce qui est égoïste pour viser une fin supérieure, telle que définie et bienfaisante pour l'entité étatique.

La volonté est pour ainsi dire déterminée par l'état général d'esprit qui habite le collectif. L'individu n'a pas droit à tout, et tous les moyens ne lui sont pas permis pour atteindre ses fins. Au-delà de toute prétention passionnelle, la raison doit prévaloir. L'Etat se situant au premier plan, fait décliner des rapports qui couvrent les individus en les mettant dans la dynamique de la recherche du bien commun. Le caractère de la loi fait que les individualités sont obligées de se dissoudre dans l'universel qui apporte des réponses évidentes de protection et de conservation du peuple.

2.3. L'usage de la force par l'Etat et la liberté du citoyen

Etant entendu que l'Etat est la forme d'organisation que la société utilise pour se gérer, il opère à partir des pouvoirs, qui concèdent des parcelles d'autorité à des institutions auxquelles tout citoyen doit respect. Ce cadre règlementaire défini, consacre la prééminence de la collectivité nationale sur les aspirations individuelles. C'est alors dans cette compréhension que l'Etat est fondé à faire usage de la force pour le maintien de l'ordre et de la sécurité dans la société. La sécurité représente un enjeu de grande portée pour que la paix règne et que les citoyens se consacrent aux tâches de développement. Cette considération fait qu'on ne lésine pas pour assurer les conditions objectives de sécurisation de l'ensemble de la communauté. Emporté par le zèle sécuritaire, le pouvoir bascule subtilement dans des envolées violentes de répression, pour en découdre avec les réticences qui surgissent. C'est alors que certaines libertés se voient confusément hypothéquées. L'Etat, fort des prérogatives qui sont les siennes s'investit à maintenir l'organisation sociale dans les liens établis. Les remises en cause ne sont pas tolérées, et à chaque fois que c'est estimé nécessaire, l'autorité de l'Etat est réaffirmée. Toutes les manifestations de contestation enclenchées contre l'Etat prennent

l'allure de réactions controversées face auxquelles la loi permet de sévir. Et pour ne pas apparaître fragilisé et diminué, l'Etat se résout à l'usage de la force. Vu le caractère suprême de l'Etat, la légitimité d'action justifie le recours à la force.

Max Weber se fait précis quand il trouve qu'une entreprise politique à caractère institutionnel ne peut être un Etat que pour autant que sa structure administrative réussit à être la seule, directement ou par délégation, à faire respecter les lois à travers l'armée, la police et la justice. M. Weber (1921, p ; 97). Alors, la souveraineté résulte de la capacité de l'Etat à exercer le monopole de la violence. Le recours à la force n'est rien d'autre que le principe d'action politique, selon lequel la sauvegarde de l'intérêt de l'Etat prime sur toute autre considération. Dans cette circonstance, subrepticement les moyens d'action illicites s'invitent et au nom de l'intérêt public, le pouvoir maintient son joug d'une main forte. Le citoyen n'est donc libre que dans le respect des lois établies et qui motivent ses actions sociales.

3. Les caractéristiques de l'Etat et les abus du pouvoir en Afrique

3.1. La conception du pouvoir fort et gouvernance politique

Le pouvoir politique étant établi sur des règles de soumission à l'autorité constituée, ce dernier détient la force, comme moyen d'action. Mais cette force, doit-elle se déployer contre les gouvernés, ou servir dans le maintien de l'ordre pour protéger le peuple ? De façon abusive, on assiste à l'utilisation de la force publique contre tout citoyen qui ose se prononcer à l'encontre des choix politiques de l'équipe dirigeante. Ainsi, les régimes politiques africains qui prônent la liberté et le respect des droits de l'homme, s'érigent en dictature, et seule prévaut les convictions des gouvernants. A priori, les opposants sont identifiés comme renégats et perturbateurs de l'ordre public. En conséquence, l'appareil de répression dont se sert l'Etat pour manifester sa force broie les opposants au régime et leur impose un ordre dictatorial. Dans ces conditions, que peut le citoyen sans moyen proportionnel de riposte ?

Il est mal aisé qu'un grand nombre soit dépourvu de la jouissance de leur liberté, parce que quelqu'un l'a confisquée, du fait qu'il s'érige en chef. Les communautés humaines sont censées naturellement être dirigées par une autorité, qui doit incarner la communion d'esprit et

de travail pour créer les conditions d'épanouissent de l'ensemble. C'est ce qui confère à la fonction dirigeante son caractère de mission sacrée. Mais celle-ci se transmue facilement et privilégie la manière forte à la persuasion et au dialogue. Il est certes admis que l'Etat détient le monopole de la violence. « L'Etat est un rapport de domination exercée par des hommes sur d'autres hommes, et appuyé sur le moyen de la violence légitime ». M. Weber, (2003, p. 119). Ce monopole de l'usage de la force concerne le maintien de l'ordre républicain, et acquiert de fait une certaine légitimité. C'est pourquoi, tout citoyen doit se soumettre à l'autorité établie, dans l'exercice de sa fonction. A cette soumission, des limites peuvent-elles être apportées pour permettre la jouissance de la liberté du citoyen ?

Si l'expression de la jouissance de la liberté dans les Etats africains heurte les susceptibilités des gouvernants, cela est la manifestation de la prétention de s'éterniser au pouvoir. Les manipulations se multiplient dans ce sens avec des vocables différents : troisième mandat, bien que la constitution limite à deux ; coup d'Etat militaire ou coup d'Etat constitutionnel ; élections non transparentes et exclusives ; etc... Tous ceux qui osent alors dénoncer ces manipulations visibles des gouvernants, se retrouvent dans le collimateur du pouvoir. La force concédée à l'Etat devient ainsi un instrument pour réprimer et écarter les citoyens nocifs à la volonté subjective de conservation et de maintien au pouvoir.

3.2. Soumission aux lois, condition de liberté du citoyen

La liberté du citoyen se conçoit dans la faculté à lui concédée d'agir, de mouvoir sans se heurter à une force opposée et contraignante. La latitude est ainsi donnée à sa volonté de se déployer. « *La liberté est la condition de l'homme qui n'appartient à aucun maître* » J. Russ, (1991, p. 160). Mais l'organisation sociale et surtout étatique porte la perception de la liberté à un niveau qui implique les interactions. Ces dernières réduisent la portée et les dimensions de cette liberté. Etant entendu que la survie de toute communauté humaine passe par la régulation des interactions, de manière à éviter tout conflit, la loi s'érige comme le déterminant qui motive l'agir humain. La liberté du citoyen va donc au-delà de la volonté : « *Ce n'est pas assez d'attribuer, pour quelque raison que ce soit, la liberté à notre volonté, si nous n'avons pas une raison suffisante de l'attribuer aussi telle*

qu'elle est à tous les êtres raisonnables. » E. Kant (2013, p. 58). Conscient du lien qui unit un homme à ses semblables, sa connaissance s'enveloppe dans la prise en considération des autres, et trouve sa pertinente exécution dans le caractère impératif de la loi.

La loi a certes des exigences et contraintes, mais elle n'entame en rien la liberté du citoyen. Le citoyen est libre autant que la loi lui permet, car elle est fondée sur la rationalité avec un caractère impersonnel. Le citoyen doit faire preuve de discernement pour connaître la loi et la pratiquer pour le bien de toute la communauté. La condition de la liberté passe donc par le respect de la loi. On se rend aisément compte que la pleine jouissance de la liberté se mesure à la soumission à la loi, aux règles établies par la société pour organiser et moduler le vivre-ensemble. Les lois sont si importantes dans la vie d'une nation qu'il incombe à l'autorité étatique elle-même d'en être le garant. Au sein d'une société, les lois sont vécues comme relevant d'une volonté tacite d'harmonisation pour fluidifier les relations humaines et consolider le socle social. Le citoyen libre est celui qui porte en lui les normes nécessaires et qui s'en inspire à chaque fois qu'il doit agir.

L'érection d'un Etat fort réside dans le respect des lois républicaines qui assure à chaque citoyen la jouissance de ses droits fondamentaux. La communauté politique dans son entièreté est aussi soumise aux lois, puisqu'elles régulent la vie institutionnelle qui procure la paix. L'Etat dans son mode de fonctionnement garantit la protection et l'épanouissement aux citoyens, et ne saurait se servir de la force légale pour végéter dans des situations d'abus autoritaire. Pour le bien du citoyen, l'Etat est avant tout un Etat de droit, garantissant à quiconque les prérogatives qui sont les siennes. Et une vie politique n'est possible que conformément aux lois et à un pouvoir qui prend sur lui la charge de veiller à la sauvegarde des libertés, à la protection de la propriété, à l'instauration d'un climat de paix.

Une teneur morale se dégage de la compréhension de la liberté au sens de respect de la loi. Ainsi la morale se conçoit comme le rapport qui unit les individus les uns aux autres. C'est pourquoi, E. Weil n'a pas manqué de donner un but ultime à la morale : « *la subordination de l'individu à la raison présente dans la loi, loi comprise comme forme de l'universalité dans le concret de l'existence empirique* » (2013, p.40). La liberté dans cette perspective trouve son fondement dans la morale : « *théorie de l'action non seulement moralement*

irréprensible, mais positivement valable dans le monde, l'homme moral agira désormais sur lui-même afin de bien agir dans le monde. Ainsi s'effectue le passage de la réflexion sur la forme de la moralité des actions à celle sur l'action lui-même. » E. Weil (2013, p. 31)

3.3. L'arbitraire du pouvoir et le droit de résistance

Les enjeux de la gouvernance politique sont tels que le pouvoir bascule facilement dans l'arbitraire. « *Elle est [la politique] est l'activité sociale qui se propose d'assurer par la force, généralement fondée sur le droit, la sécurité extérieure et la concorde intérieure d'une unité politique particulière en garantissant l'ordre au milieu des luttes qui naissent de la diversité et de la divergence des opinions et des intérêts.* » J. Freund (1965, p. 751).

Eric Weil fait bien de dire de la politique qu'elle est la « *science philosophique de l'action raisonnable* » (2013, p. 154). Il s'avère donc nécessaire de mettre la réflexion philosophique à contribution pour apporter quelques restrictions au zèle de l'action politique pour que l'arbitraire ne s'érige pas en règle de gouvernance.

L'action politique se conçoit dans une dynamique évolutive et n'entend être confrontée à aucune résistance. Par la force, l'action politique s'impose à tous, et utilise parfois les moyens violents pour contraindre ceux qui s'y opposent. Mais l'engagement politique étant subordonné à une adhésion en termes de vision partagée, les gouvernants n'entendent se laisser distraire par des courants contraires. Et c'est alors que le pouvoir prend des envolées arbitraires auxquelles les citoyens doivent se soumettre. Ce penchant dictatorial s'avère être une souffrance pour les citoyens qui subissent une force répressive qui fait fi de leur droit à la liberté. Cette façon de faire, crée des frustrations et dénote d'une injustice, puisque les normes sociales établies ont été transgressées. Le pouvoir absolu et fort se manifeste par une suprême puissance qui s'arrogé tous les droits. Face à cet arbitraire, quelle conscience citoyenne pour rester dans une posture républicaine favorable pour la communauté ?

L'ordre politique détenant déjà un certain nombre d'éléments de pression sur le citoyen, le pouvoir politique s'en sert pour s'en imposer. Se sentant privé de tout moyen de défense, la soumission apparaît comme la seule alternative. C'est dans ce registre que s'inscrivent la plupart des pouvoirs politiques qui s'éternisent en

Afrique. Le silence est de règle si le citoyen veut vivre tranquille et ne pas être inquiété. Cette servitude est vécue dans la douleur, car la domination en œuvre ne donne pas toujours de choix à l'individu. Les moyens de pression politique entretiennent une psychose permanente. La peur rend apathique et l'horizon ne fait que s'obscurcir. La désolation est ambiante : « *Nommerons-nous cela lâcheté ? Appellerons-nous vils ou couards ces hommes soumis ? Si deux, si trois, si quatre cèdent à un seul, c'est étrange mais toutefois possible ; on pourrait même dire avec raison : c'est faute de cœur.* » E. Boetie (1992, p. 10). Mais est-il vraiment possible d'afficher ce courage pour braver l'autorité politique ?

La résistance s'affiche par une farouche condamnation de l'ordre arbitraire. Ce faisant, c'est une façon de braver l'autorité et de chercher à en découdre avec elle. Ce risque est grand et il faut vraiment avoir du cœur pour y aller. Le citoyen courageux entreprend cette voie dès lors que le pouvoir ou l'autorité n'assure plus sa mission telle que prescrite par la loi, et pour le bien de la collectivité nationale. C'est la manifestation de la condamnation de l'absolutisme dont le pouvoir se targue. Il y a pourtant des droits primordiaux du citoyen qui ne peuvent être en aucun cas sacrifiés, mais que la loi doit protéger. Se dresser contre les excès et les abus, c'est clamer une liberté menacée. Il s'agit là d'une révolution citoyenne contre le règne de l'arbitraire. Ceci relève d'un devoir citoyen sagement muri et enclenché pour que le pouvoir ne bascule pas dans une spirale de violence.

Conclusion

La vocation de tout pouvoir politique réside dans sa capacité à faire maintenir l'ordre et la paix dans son espace territorial. Et pour entretenir un climat social favorable à l'épanouissement, le citoyen doit jouir d'une liberté dont les limites sont fixées par les lois de la République. Mais il s'avère que l'Etat, dans sa mission républicaine outrepassa les limites et fait usage de la force à sa guise. Et pourtant, le monopole de l'usage de la force concédé à l'Etat, ne vise que la légitime harmonie et concorde sociale définie par les lois. Toute incursion au-delà du cadre légal, s'assimile à un abus de pouvoir. Les abus de pouvoir sont l'expression des envolées dictatoriales que subit le citoyen. Cette forme de servitude se vit difficilement et entraîne une

dose de souffrance. La gouvernance du peuple se conçoit alors dans la force de la loi et non dans la force d'un régime politique. Quand les abus émergent dans la gouvernance politique, la liberté du citoyen lui est déjà arrachée, et « *c'est le peuple qui s'asservit et se coupe la gorge.* » E. La Boetie, (1992, p. 12). L'émergence d'un régime fort et dictatorial requiert du citoyen deux attitudes : soumission ou résistance. Les citoyens des pays africains gagneraient à s'en imprégner pour contraindre à leur tour, les dirigeants politiques au respect des lois républicaines.

John Locke accorde au peuple le droit de résister quand ses droits sont bafoués et que cela comporte des conséquences graves pour l'avenir de la société politique. Mais il faut toujours remarquer qu'il n'admet ce droit d'opposition pour le peuple que s'il s'agit de défendre une loi ou un droit. « *Le droit de révolution est le dernier rempart de l'Etat de droit et de toute société politique* » J. Tully (1992, 242). Le citoyen ne doit opposer la force qu'à la force injuste et illégitime, et à la violence.

Bibliographie :

Boetie (de la) Etienne, (1992), *Discours de la servitude volontaire*, Paris, Mille et une nuit.

Freund Julien, (1965), *L'Essence du politique*, Paris, Editions Sirey.

Kant Emmanuel, (1993), *Critiques de la raison pratique*, Paris, PUF.

Montesquieu, (2013), *De l'esprit des lois*, Paris, Flammarion.

Rousseau Jean Jacques, (1992), *Du Contrat social*, Paris, Classiques de la Philosophie.

Tully James, (1992), *Locke. Droit naturel et propriété*, Paris, PUF.

Weber Max, (1921), *Economie et société*, 1921, Paris, Pocket.

Weil Eric, (2013), *Philosophie politique*, Paris, Vrin.

Villes littorales gabonaises, changements climatiques et enjeux de développement : état des lieux et réflexions stratégiques

Brice IBOUANGA

*Chargé de Recherche (CAMES). Institut de Recherche en Sciences Humaines (IRSH)
Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CENAREST)
Libreville (Gabon)
brice.ibouanga@yahoo.fr*

Magloir Désiré-MOUNGANGA

*Chargé de Recherche (CAMES). Institut de Recherche en Sciences Humaines (IRSH)
Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CENAREST)
Libreville (Gabon)
moungangmad@gmail.com*

Charles TCHOBA

*Chargé de Recherche (CAMES). Institut de Recherche en Sciences Humaines (IRSH)
Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CENAREST)
Libreville (Gabon)
charlestchoba@yahoo.fr*

Résumé

Les villes littorales gabonaises connaissent un essor considérable du fait des enjeux liés à ces environnements : développement économique et stratégique, tourisme et loisirs, etc. Mais les changements climatiques dont les principaux indicateurs révèlent une aggravation des risques et des vulnérabilités apparents (érosion côtière et submersion marine), occasionnent déjà des pertes des biens et des équipements. Autant de dommages pour lesquels les territoires littoraux doivent développer des stratégies de résilience et d'adaptation. Dans ce contexte, la présente contribution a pour objectif, d'inscrire ces localités dans les principes de durabilité tels que préconisés dans les rapports d'études de 2011 de la composante Gabon du Programme d'Adaptation en Afrique connu sous son sigle anglais AAP, dont l'ambition était d'offrir un cadre d'action cohérent pour son adaptation face aux effets des changements climatiques. Elle se propose également de faire un point de situation dudit projet en portant un regard sur les possibles évolutions des territoires concernés, en tenant tout aussi compte des spécificités de chaque type d'écosystème, en lien avec les risques climatiques. La méthodologie retenue s'appuie sur une observation de terrain, une analyse des rapports officiels et d'entretiens semi-directifs réalisés auprès de 582 acteurs, principalement, les administrations publiques et privées impliquées dans la gestion des territoires littoraux. Les résultats obtenus marquent la nécessité d'une planification côtière des villes littorales gabonaises et par extension des villes littorales du golfe de Guinée en vue de traduire une cohérence des espaces côtiers en lien avec les changements globaux.

Abstract

Gabonese coastal towns are experiencing considerable growth due to the challenges linked to these environments: economic and strategic development, tourism and leisure, etc. But climate change, the main indicators of which reveal a worsening of apparent risks and vulnerabilities (coastal erosion and marine submersion), is already causing losses of property and equipment. So much damage for which coastal territories must develop resilience and adaptation strategies. In this context, the present contribution aims to include these localities in the principles of sustainability as recommended in the 2011 study reports of the Gabon component of the African Adaptation Program known by its English acronym AAP, whose ambition was to offer a coherent framework of action for its adaptation to the effects of climate change. It also intends to take stock of the situation of the said project by looking at possible developments in the territories concerned, also taking into account the specificities of each type of ecosystem, in relation to climate risks. The methodology chosen is based on field observation, an analysis of official reports and semi-directive interviews carried out with around sixty actors, mainly public and private administrations involved in the management of coastal territories. The results obtained highlight the need for coastal planning of Gabonese coastal towns and by extension of the coastal towns of the Gulf of Guinea in order to translate coherence of coastal spaces in line with global changes.

Keywords: Gabon, Coastal cities, Climate Change, territorial planning

Introduction

Pays du Grand Écosystème Marin du Courant de Guinée (GEMCG), le Gabon a une superficie de 267 667 km², avec un linéaire côtier de 950 km, largement ouvert sur l’océan Atlantique (J.B. Mombo, 2016, p. 85). Son domaine maritime est estimé à environ 265 000 km², soit l’équivalent du domaine terrestre. Sur cette bande côtière se dressent trois provinces (régions) littorales qui concentrent 61 % de la population du Gabon, sur 18 % de son territoire. Les deux principaux pôles urbains (Libreville et Port-Gentil) se sont développés au contact de l’océan et regroupent à eux seuls 68 % des citoyens du pays (P. Pottier. et Z. Menie Ovono, 2016, p. 17). Aux côtés des deux villes

principales se tiennent quatre villes secondaires (Cocobeach, Omboué, Gamba, et Mayumba).

Sur l'ensemble de la bande côtière du pays, on distingue trois types d'occupations, composées principalement des infrastructures (ports, routes, etc.), des ouvrages commerciaux et individuels (hôtels, habitations, etc.), et des ouvrages de protection. Ils sont disposés parallèlement ou transversalement sur la côte, et comprennent pour une large part des blocs d'enrochement, des perrés maçonnés, des palplanches, des géotextiles en boudins et des brise-lames (B. Ibouanga et M-D. MOUNGANGA, 2019, p. 101).

Dans l'ensemble, l'évolution de ces villes se traduit par une forte migration des populations depuis l'intérieur des terres vers les pôles administratifs et industriels de la côte, induisant un développement urbain très rapide et généralement non contrôlé. Il est utile de relever que ces centres urbains sont installés dans différents systèmes sédimentaires présentant chacun une dynamique et une sensibilité particulière. Il s'agit principalement des systèmes estuariens, deltaïques et lagunaires.

Le premier système abrite les villes de Cocobeach et Libreville tandis que le deuxième héberge la ville de Port-Gentil et le troisième système concentre les villes de Gamba et Mayumba. Ces milieux présentent, de par leur nature, une certaine vulnérabilité qui se trouve aggravée par d'incessantes pressions humaines entraînant des conflits d'usage. Cette sensibilité et fragilité naturelle est amplifiée par l'avènement des changements climatiques. C'est dans ce contexte de vulnérabilité des villes littorales que le Gabon a adhéré au Programme d'Adaptation en Afrique (PAA), plus connu sous l'abréviation AAP (African Adaptation Programm), dont l'objectif principal était de soutenir les pays africains dans leurs efforts d'adaptation aux changements climatiques.

Le projet AAP-Gabon visait à renforcer les capacités institutionnelles des acteurs intervenant en zone côtière, de façon à aboutir, à terme à une planification côtière intégrée. Cette initiative a consisté au renforcement du suivi climatique et des capacités du leadership des administrations en vue d'une planification intégrée.

Le choix de la zone côtière s'explique par de grands enjeux stratégiques, notamment ceux économiques liés principalement aux

activités pétrolière et portuaire, avec pour corollaire une forte concentration démographique.

De ce point de vue, les connaissances et informations complémentaires transmises par le programme aux divers acteurs institutionnels ont-elles permis d’orienter les décideurs vers l’adaptation aux nouvelles politiques de développement des territoires littoraux, en rapport avec la problématique des changements climatiques ?

Cette question met en évidence deux hypothèses de travail. Premièrement, les activités anthropiques semblent constituer un facteur prépondérant de vulnérabilité des villes littorales gabonaises. Deuxièmement, la non appropriation des connaissances, des informations scientifiques et techniques ainsi que des cadres de planification urbaine en zone côtière pourrait justifier le faible intérêt qu’accordent les autorités compétentes à intégrer la question de l’adaptation dans les politiques de développement des territoires littoraux.

La présente contribution vise trois objectifs. Le premier est de mettre en relief les aléas amplificateurs des risques littoraux. Le deuxième objectif consiste à faire un diagnostic des villes littorales gabonaises et leur vulnérabilité. Concernant le troisième objectif, il s’agit d’établir des priorités d’actions des villes littorales.

1. Matériels et méthodes

1.1. Cadre géographique de l’étude

Le littoral gabonais présente trois unités morphologiques (**Figure 1**) bien distinctes réparties du nord au sud. Au nord, les estuaires du *Mouni* et du *Komo* concentrent les villes de Cocobeach et Libreville (Capitale politique et administrative). Au centre, le complexe formé par le delta maritime du majestueux fleuve Ogooué abrite la ville de Port-Gentil (capitale économique). Au sud, une côte grossièrement rectiligne formée de cordons littoraux délimitant de grandes lagunes qui hébergent les villes secondaires de Gamba, Omboué et Mayumba (Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et de la Ville, 2007, p. 10).

Sur une période de vingt ans (de 1993 à 2013), la population des territoires littoraux a pratiquement doublé, passant de 600 000 à 1 100

000 habitants. Les deux principales agglomérations littorales, Libreville et Port-Gentil, ont absorbé l'essentiel de cette croissance, avec une progression de 387 500 habitants pour la première et de 55 400 pour la seconde, concentrant donc à elles seules 88 % de ce nouvel apport de population littorale entre 1993 et 2013 (P. Pottier et *al.*, 2016 p. 193). Cette pression démographique sur les villes côtières, objet de notre étude, se traduit par des extensions tous azimuts menaçant considérablement les espaces littoraux fragiles.

Figure 1 : Unités morphologiques du littoral gabonais

1.2. Contexte général du Programme AAP et l'adhésion du Gabon

Le Programme d'Adaptation en Afrique (PAA) a été lancé en 2008 par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en

partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et le Programme Alimentaire Mondial (PAM). Il a bénéficié d'un financement de 92,1 millions d'USD du gouvernement japonais. Le PAA a été créé dans le contexte du Cadre conjoint Japon-PNUD pour le développement d'un partenariat en faveur de l'adaptation au changement climatique en Afrique, un partenariat fondé lors de la quatrième Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement en Afrique (TICAD) en mai 2008. Le PAA ne constitue pas un programme classique d'adaptation aux changements climatiques. Son orientation est davantage stratégique et vise à renforcer les capacités scientifiques et techniques des acteurs dans la prise en compte des risques climatiques dans les programmes de développement pour assurer un développement durable. Les vingt (20) pays africains sélectionnés sont répartis entre six (6) zones géographiques. Dans ce registre, six (6) pays du Golfe de Guinée en font partie (Ghana, Nigeria, Cameroun, Congo, Gabon et Sao Tomé et Príncipe) dont quatre (4) appartiennent à l'espace de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (Cameroun, Congo, Gabon et Sao Tomé et Príncipe).

1.3. Collecte des données

Les données utilisées pour analyser les enjeux de développement des villes littorales gabonaises dans le contexte des changements climatiques proviennent d'une revue documentaire combinée à une campagne d'observations directes sur le terrain dans les cinq (5) centres urbains considérés en 2012. Ce travail a été complété par des entretiens menés auprès des autorités administratives et politiques locales, des institutions pertinentes, de la société civile et des communautés de pêcheurs lors des sessions de formation et de sensibilisation auxquelles nous avons pris activement part en qualité d'experts formateurs. Par ailleurs, les résultats du modèle CAROL pour la définition du climat maritime tout comme la méthode de perturbation ont été mis à contribution.

1.3.1. La revue documentaire

La recherche documentaire s'est appuyée sur les travaux de J. B. Mombo (1991), M. D. Mouganga (2001), Z. Menie Ovono (2010),

V.M.T. Mouyalou (2017), B. Ibouanga et M.D. Mouganga (2019), relatifs à l'étude des systèmes littoraux du Gabon et du Congo. Elle a été complétée par les Rapports officiels des exercices de planification nationale, notamment, la Seconde communication nationale du Gabon sur les changements climatiques (2011), la Stratégie nationale du littoral gabonais face aux effets des changements climatiques (2012), qui ont renforcé la qualité de l'information sur les risques climatiques et les enjeux de développements des villes et territoires littoraux. On peut également retenir l'ouvrage collectif sur les Régions littorales du Gabon (2016) qui a constitué un support important pour cette réflexion.

1.3.2. Les Enquêtes de terrain

Les enquêtes de terrain ont été réalisées par AAP Gabon de manière participative entre 2011 et 2012 auprès des acteurs impliqués dans la gestion du littoral. Elles se sont déroulées en deux phases. Le diagnostic socio-économique et environnemental en vue de l'élaboration de la stratégie nationale d'adaptation du littoral gabonais face aux effets des changements climatiques (2011) a constitué la première étape. La deuxième étape a été consacrée au renforcement des capacités institutionnelles pour une meilleure adaptation aux effets des changements climatiques en zone côtière (2012). Deux groupes d'acteurs étaient concernés : les acteurs administratifs et les acteurs locaux.

Les deux phases d'enquêtes ont enregistré la participation de 582 individus. Les formats utilisés étaient les réunions de *focus group* ainsi que les séances de travail et d'échanges en atelier. Pour mieux apprécier l'évolution du littoral gabonais, nous avons mené en 2020 des entretiens complémentaires avec les administrations déconcentrées, les opérateurs économiques ainsi que la société civile et quelques communautés locales dans les villes côtières de Cocobeach, Libreville/Owendo, Port-Gentil et Mayumba.

1.3.3. Le modèle CAROL et les données recueillies

Pour définir le climat maritime en profondeur sur les côtes gabonaises, le Bureau d'Etudes espagnol *Acciona Ingeniera*, chargé de réaliser l'étude sur la stratégie nationale du littoral gabonais face aux effets des changements climatiques (2012) a utilisé le modèle CAROL

développé par l'Institut d'Hydraulique Environnementale de Cantabrie (Espagne). Les paramètres pris en compte sont entre autres la bathymétrie, la température, la salinité, etc. Ainsi, les résultats obtenus ont permis de caractériser le régime moyen et des extrêmes de la hauteur significative des vagues et du vent. C'est dans cette logique que la réalisation d'une analyse des tendances historiques de ces variables géophysiques caractérisant le climat maritime a permis d'évaluer les effets du changement climatique sur le littoral gabonais, notamment le recul des plages et le relèvement moyen du niveau de la mer.

1.3.4. La méthode de perturbation

La méthode de perturbation constitue un outil mathématique de modélisation. Il a permis d'analyser la manière dont les petites variations de profils sur la côte affectent, au niveau des paramètres de la dynamique marine (principalement la houle et la dérive littorale), la morphologie des différents éléments du littoral, parmi lesquels les ouvrages de franchissement (digues, quais, enrochements, perrés maçonnés, etc.).

2. Résultats

2.1. Aléas amplificateurs des risques littoraux

Dans le cadre de l'élaboration du rapport AAP sur la stratégie nationale du littoral gabonais face aux effets néfastes des changements climatiques, les résultats du modèle CAROL de IH Cantabria sur le climat maritime a identifié plusieurs aléas pour lesquels les changements climatiques seraient amplificateurs des événements actuels. Dans ce sens, certaines tendances dégagées sont présentées dans les développements qui suivent. Ainsi, parmi les aléas, certains sont particulièrement pertinents et justifient leur prise en compte. Il s'agit principalement de la hauteur moyenne des vagues, la côte de submersion marine (inondation), le recul des plages (érosion), le transport sédimentaire, et les ouvrages de franchissement.

Quant au flux moyen de la houle, elle conserve une certaine constance par rapport aux conditions actuelles, c'est-à-dire le cadran Sud-ouest/Nord-est. Au large, la houle garde cette même constance ; et elle est légèrement modifiée localement en fonction des sites. Ces

annonces ainsi que toutes les statistiques relatives à la fréquence et à l'ampleur des aléas répertoriés ci-dessous, émanant des résultats de la modélisation réalisée dans

2.1.1. La hauteur moyenne des vagues

Au niveau de la hauteur moyenne des vagues, les scénarios font observer une hausse comprise entre 10 % et 13 %, uniforme dans toutes les zones étudiées, à l'exception de Cocobeach, où il a été obtenu des variations moitié moins significatives (5 %), au niveau des points les plus septentrionaux (estuaire du *Mouni*, sur les côtes de la Guinée Equatoriale).

De manière générale, il a été observé une augmentation de l'ordre du double de l'augmentation calculée pour les hauteurs de vague moyennes dans des profondeurs indéfinies, avec un résultat de l'ordre de 4 % (Ministère de l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable, 2012, p. 85)

2.1.2. La côte de submersion marine et le recul des plages

Les changements climatiques provoqueront une augmentation de la côte de submersion marine avec un fort épandage des eaux à tous les points analysés, et principalement sur les côtes basses. Cette submersion variera entre 10 % et 14 %, et une augmentation nette aux horizons futurs.

Le modèle CAROL prévoit également une augmentation de l'occurrence et de la persistance des événements de submersion marine, se traduisant à l'année par périodicité se situant entre 2 à 8 événements de plus par an par rapport à ce qui se produit actuellement, avec une durée totale jusqu'à 54 heures de plus par an.

En ce qui concerne le recul des plages, le modèle CAROL révèle que la hausse du niveau moyen de la mer provoquera des retraits allant jusqu'à 4,5 m aux horizons futurs. Les variations au niveau de la profondeur de fermeture de la plage, qui sont fonction de la hauteur de vague significative, se traduisent par des avancées de la plage jusqu'à 2,4 m à Cocobeach, alors que dans le reste des zones, il se produit des reculs de l'ordre de 13 m.

2.1.3. Le transport sédimentaire et les ouvrages de franchissement

Les tendances obtenues dans le cas du Gabon offrent une grande disparité de résultats, avec une alternance de points auxquels sont détectés des taux positifs, négatifs et également non significatifs. Bien qu'en général, on peut affirmer que la tendance qui prédomine est l'augmentation du transport littoral net, même si pour confirmer catégoriquement cette affirmation, il serait nécessaire d'effectuer des études plus détaillées dans chaque zone. Toutefois, autant les retraits ou reculs de plage sont importants, le transport l'est tout autant.

Quant aux ouvrages de franchissement (principalement les ouvrages de protection contre les assauts des vagues), la méthode des perturbations a permis d'estimer qu'aux horizons futurs, il se produira une augmentation du volume de franchissement, comprise entre 184 % et 342 % pour les structures verticales et entre 138 % et 251 % pour les structures à talus. Les aléas impacteront à des degrés divers la zone côtière, et les dommages seront plus ou moins importants, en fonction du niveau de vulnérabilité des infrastructures, ouvrages et équipements situés le long du littoral.

2.2. Diagnostic des villes littorales gabonaises et leurs vulnérabilités

La réalisation du diagnostic du littoral gabonais a servi de base à l'approfondissement des connaissances existantes et à analyser les différents éléments qui configurent ces espaces. Il s'est également agi d'évaluer les vulnérabilités des principales villes littorales (Libreville, Cocobeach, Port-Gentil, Gamba et Mayumba), en faisant un état des lieux de l'environnement physique, biologique, socioculturel et économique, ainsi qu'une analyse du risque potentiel à venir dans lesdites localités.

Les problèmes environnementaux essentiels de Libreville, la capitale administrative et politique, sont liés à sa forte densité démographique : 38,9% de la population totale du pays (Ministère de l'Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective, 2015) et aux activités qui s'y rattachent. A ce sujet, on évalue la perte de plage sèche en raison des extractions de sable, à 2-3 mètres par an sur les estrans de *La Sablière*, au nord de Libreville (**Photo 1**). D'une part, l'abattage

des mangroves par les pêcheurs locaux, les activités urbaines, industrielles et portuaires, qui détruisent la couverture végétale qui protège le littoral des actions marines, ainsi que l'occupation urbaine des rivages et des berges fluviales, altèrent de manière importante l'intégrité physique des côtes du Gabon. D'autre part, une grande partie de l'érosion côtière se produit par le fait d'agents naturels liés à l'hydrodynamique marin (vagues, courants, marées). Ces agents se voient particulièrement affectés par les effets amplificateurs des changements globaux (M-D. Mouganga, 2009, p. 9).

Photo 1 : Extraction de sable sur l'estran sableux à La Sablière

Cliché : Boussougou I., 2007.

Libreville offre pourtant tous les attributs de la modernité urbaine et exerce une forte attraction sur les populations rurales. Cependant, l'absence d'une véritable politique d'urbanisation a occasionné la création spontanée des quartiers dits "sous-intégrés", localement appelés « *mapanes* » (Ministère de la Forêt et de l'Environnement, 2018, p. 33) ou « *matitis* » (L. Ditougou, 2009 ; C. Tchoba, 2014, p. 167). L'évacuation et le traitement des déchets solides et liquides dans cette commune restent une préoccupation majeure.

A Port-Gentil, l'absence d'un Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU), à l'instar des autres villes du pays, conduit les populations à s'installer dans les zones exposées au phénomène de

submersion marine (**Photo 2**). Le problème essentiel de l'île Mandji est lié à sa morphologie et à sa topographie. Ce qui l'expose à deux aléas majeurs : l'érosion et les inondations.

Photo 2 : Submersion marine à Port-Gentil

Cliché : Mounganga M.-D., 2009.

L'emprise humaine s'étend progressivement vers le littoral atlantique. Plus de 60% des terres sont submersibles, et donc exposées aux inondations. L'association submersion marine et ruissellement des eaux pluviales augmente la proportion des terres inondées. C'est au sud du Cap Lopez qu'on observe une forte productivité des eaux marines gabonaises.

A Gamba, le problème environnemental majeur est lié à l'activité pétrolière, du fait du risque potentiel de pollution marine. Cette ville a pendant longtemps été l'un des poumons économiques du pays, mais n'a pas connu un développement harmonieux, malgré l'argent généré par le pétrole.

Cependant, la ville regorge de nombreux atouts touristiques, notamment du fait que celle-ci soit adossée à deux grands parcs nationaux à forte valeur écologique : Loango au Nord, et Moukalaba

Doudou au Sud-Est. La lagune Ndougou quant à elle, regorge d'importantes ressources halieutiques.

A Cocobeach, les deux principales communautés des pêcheurs utilisent la mangrove dont elles prélèvent le bois pour s'en servir comme combustible. Or, la destruction de la mangrove favorise le processus d'érosion côtière. Ainsi, au-delà des prélèvements opérés sur la biomasse animale, l'activité halieutique s'accompagne d'autres formes de dégradation de l'écosystème littoral.

La route qui permettait de joindre la localité de Cocobeach avait fait l'objet d'un rechargement. Cela avait nécessité la recherche de gîte pour les remblais. Malheureusement, les sables utilisés pour ces remblais ont été extraits directement sur la plage. Le site d'extraction de sable étant situé en amont de la dérive, et la zone aval ne recevant plus de matériaux sableux, la mer a puisé les gisements à terre, occasionnant ainsi une érosion spectaculaire. Cette érosion a été intensifiée depuis la période d'extraction (2008), période durant laquelle les travaux de construction de la route avaient démarré.

Pour la localité de Mayumba, l'extension de l'occupation humaine le long de la langue sableuse, dont la largeur est inférieure à deux kilomètres ainsi que la gestion du parc marin situé à une quinzaine de kilomètres au sud de la ville, constituent des enjeux majeurs qu'il faudrait prendre en compte dans les diverses stratégies de développement. A cet effet, la vulnérabilité d'un système lagunaire doit intégrer les grands principes de son évolution : réduction du cordon lagunaire liée à l'érosion, modification périodique de la passe. Le projet d'implantation du port en eau profonde à Mayumba pourrait constituer par ailleurs un facteur aggravant de l'érosion côtière, si on ne fait pas attention au fonctionnement de la dynamique côtière au droit de la passe (zone pressentie pour sa construction). Le quartier Tchorendembé, appelé aussi Office, pris en tenaille entre les eaux de la lagune Banio et l'océan Atlantique est régulièrement en proie aux submersions marines et aux inondations. Si rien n'est fait pour freiner l'avancée de la mer vers ce cordon, cet espace sablonneux pourrait à terme, disparaître.

2.3. Priorisation d'actions des villes littorales

A Libreville l'occupation de la bande côtière a considérablement perturbé l'évolution des rivages. Cette situation n'est pas sans causer

des effets sur la dynamique littorale dont la conséquence majeure est l'aggravation du phénomène d'érosion côtière. Les zones basses de Libreville, particulièrement les fonds de vallées, les plaines alluviales et les bassins marécageux font aussi l'objet d'une forte occupation humaine, et sont sujets à d'importantes inondations (Ministère de la Forêt et de l'Environnement, 2018, p. 32). Cette situation est exacerbée à la fois par l'absence d'un Plan d'Occupation des Sols (POS) et par la non application des directives du Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU). Dans ce contexte, les participants à l'atelier portant sur la hiérarchisation des propositions d'actions ont mis l'accent sur la valorisation des actions visant la gestion et la planification de l'occupation du sol.

Port-Gentil connaît un grand dynamisme économique (ville pétrolière), et plaque tournante des activités du pays ainsi qu'avec l'extérieur. L'île Mandji où repose la ville de Port-Gentil est une zone extrêmement sensible au changement climatique en raison de sa changeante morphologie (65% de sa superficie est actuellement inondée ; ce chiffre atteindra 85% dans un avenir proche). L'absence de Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) conduit les populations à s'installer essentiellement dans les zones inondables, avec pour corollaire l'absence d'infrastructures de base. Comme à Libreville, les agents participant à l'atelier pour la hiérarchisation des propositions d'actions ont privilégié l'élaboration d'un plan d'occupation des sols (POS) pour l'implantation des futurs projets de développement.

Gamba est une ville jadis enclavée au coût de vie élevé. Les populations des villages situés autour de la lagune avaient beaucoup de problèmes pour accéder aux services de base, à cause de la quasi-inaccessibilité de leurs villages. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Cette ville dépend aussi fortement de l'activité pétrolière, de nos jours en baisse. En termes de propositions d'actions, la mise en œuvre du Plan de Développement Economique Local (PDEL) déjà existant autour de la lagune Ndougou, incluant Setté-Cama s'avère prioritaire. Les deux grands bassins hydrologiques que sont la mer à l'Ouest et la lagune à l'Est, constituent le principal attrait et la grande richesse de la commune de Mayumba. Ses eaux regorgent une abondante ressource ichthyologique (poissons et crustacées). Cependant, la pêche n'est toujours pas contrôlée. Du coup, la ville se trouve vulnérable par

rapport à sa position de ville frontalière du Congo-Brazzaville et nécessite une collaboration transfrontalière harmonieuse.

L'activité économique principale de la population de Cocobeach est aussi la pêche, mais son exploitation est menée de manière déstructurée et incontrôlée. Cette situation fragilise la zone côtière, en lien avec les changements climatiques.

3. Discussion

Au nombre des résultats identifiés, trois nous paraissent plus pertinents et peuvent constituer la base d'une réflexion stratégique.

D'abord, la mise en exergue des aléas amplificateurs des risques littoraux. Ils sont liés aux événements naturels, notamment la dynamique littorale (dérive littorale) générant le transport sédimentaire. Nous avons également l'érosion côtière qui occasionne le recul des estrans sableux. La submersion marine constitue le troisième facteur naturel. Celle-ci favorise l'envoie des terres basses : dépression et plaines alluviales.

Nous avons ensuite le diagnostic des villes littorales gabonaises qui a permis d'évaluer les niveaux de vulnérabilité des principales localités. Les rivages et plaines alluviales (densément peuplés avec près de 60% d'occupation des terres submersibles) constituent les principaux secteurs auxquels sont exposées les populations aux risques ci-dessus cités. Malheureusement, d'une part, l'absence de plans et schémas de cohérence territoriale fragilise davantage les extensions urbaines. D'autre part, l'occupation de ces zones humides favorise la destruction des habitats sensibles, notamment les frayères, avec le risque de perturber les équilibres écologiques.

Enfin, le troisième résultat est la priorisation d'actions pour l'adaptation des villes littorales gabonaises face aux effets des changements climatiques. A cet effet, l'enjeu majeur réside dans l'occupation des zones en équilibre dynamique : la bande côtière et les plaines alluviales submersibles.

Sur la base de ces trois résultats, gestion et planification des espaces littoraux ont été indiquées comme actions prioritaires à mettre en œuvre.

La question relative à l'adaptation du littoral face aux effets des changements climatiques a fait l'objet de nombreuses contributions et

autres apports scientifiques. A. Hénaff et *al.* (2013), mettent en exergue la notion de gestion responsable pour qualifier l'enjeu des changements climatiques et la dynamique des côtes bretonnes. A cet effet, les auteurs, après avoir rappelé trois événements tempétueux survenus sur les côtes bretonnes (ouragan d'octobre 1987, tempête Johanna de mars 2008 et Xynthia en mars 2010), qualifiés d'« événements prévisibles », ont montré que la côte a particulièrement subi d'importants dégâts matériels avec des pertes en vies humaines. Les risques côtiers de submersion marine et l'érosion côtière sont passés au-devant de la scène médiatique et politique (p. 2). Cela a permis la mise en place de stratégies, programmes et plans d'actions autour des effets des changements climatiques sur la dynamique actuelle des côtes.

Parmi les réponses envisagées sur les côtes bretonnes, mais pour lesquelles certains éléments de réflexion peuvent avoir valeur générale, la planification de l'aménagement garde une place privilégiée. En effet, et d'après les auteurs, tous les aléas identifiés sont prévisibles. Par conséquent, les changements climatiques ne seraient que des facteurs aggravants. Il est donc possible d'envisager une organisation des territoires littoraux qui tienne compte des effets des changements climatiques, à différentes échelles temporelles naturellement imbriquées : géologique, séculaire et météorologique (p. 2). Ainsi, s'adapter c'est prévoir la survenue des événements naturels.

Par ailleurs, N. Rocle et *al.* (2016) proposent une relocalisation de biens et activités (p. 10) comme stratégie de gestion des risques littoraux. Pour les auteurs, toutes solutions d'adaptation face aux effets des changements climatiques sur le littoral qui proposent l'entretien des cordons, le reprofilage des estrans sableux et la construction des ouvrages de protection ne font que déplacer le problème : l'alternative de telles initiatives n'étant que temporaire (p. 11). Toutefois se pose la question de la faisabilité technique et financière de telles opérations. En d'autres termes, le choix des techniques de lutte et de protection des infrastructures et ouvrages, et l'indemnisation des personnes concernées. Tout sera donc fonction des capacités des acteurs directement impliqués à répondre efficacement aux besoins et enjeux à protéger et préserver.

Au regard des contributions citées ci-dessus, s'adapter implique l'adoption et le développement de la culture du risque. La littérature scientifique a suffisamment montré que les aléas présentés dans les différents milieux littoraux seront amplifiés avec les effets des changements climatiques. Mais l'acceptabilité politique et sociale de cette culture est encore relativement faible.

Conclusion

La question de l'adaptation du littoral gabonais face aux effets des changements climatiques a fait l'objet d'un diagnostic et d'une priorisation des actions en matière de lutte contre les vulnérabilités identifiées au sein des unités de gestion. Le projet AAP a permis de mettre en lumière les lacunes et la façon d'y remédier.

La priorisation des actions s'articule autour de la préservation de la bande côtière. Celle-ci fait malheureusement l'objet d'une très forte emprise humaine par des activités de toute nature. Au Gabon comme dans presque tous les pays littoraux, infrastructures, ouvrages et habitations sont désormais exposés aux aléas qui, face aux effets des changements climatiques, subiront d'importants dommages.

Ainsi, le cadre dans lequel l'occupation du littoral s'est effectuée, devrait être revu dans la mesure où les questions d'érosion et de submersion marine n'avaient pas été prises en compte par le passé.

Deux alternatives se présentent : d'une part la protection des enjeux pour lesquels le déplacement serait très coûteux, impliquant une relocalisation à moyen et long terme ; et d'autre part, le repli de l'ensemble des activités ne nécessitant pas d'être les « pieds dans l'eau ».

Toutes les études en lien avec les dynamiques littorales et les changements globaux conviennent qu'une bande de terre à partir de la laisse des hautes mers est utile pour favoriser les transits et la migration des sédiments. Toutes formes d'implantation le long de la bande côtière gênent considérablement la dynamique littorale : les aménagements projetés devraient s'effectuer en intégrant une adaptation « climato-compatible ».

Références bibliographiques

Ditougou Lucien (2009), *On est ensemble. 852 mots pour comprendre le français du Gabon*, Libreville, Éditions Raponda-Walker, 15 p.

Hénaff Alain, Meur-Ferec Catherine, Lageat Yannick (2013), « Changement climatique et dynamique géomorphologique des côtes bretonnes. Leçons pour une gestion responsable de l'imbrication des échelles spatio-temporelles ». In *CYBERGEO : European Journal of Geography*, Environnement, Nature, Paysage, document 654, [En ligne] URL : <http://cybergeog.revues.org/26058>. Consulté le 06 février 2024.

Ibouanga Brice et MOUNGANGA Magloir-Désiré (2019), « Perspectives pour une planification côtière axée sur l'aménagement des systèmes littoraux du Gabon ». In *SANKOFA, Revue Scientifique Ivoirienne des Arts, de la Culture, des Lettres et Sciences Humaines*, n°16, pp. 96-113.

Instituto de Hidraulica Ambiental (2011), Analyse des risques sur le littoral du Gabon en conséquence du changement climatique et de son influence sur le climat maritime. Rapport d'étude de modélisation, Instituto de hidraulica Ambiental, Cantabria, Espana, 237 p.

Ministère de l'Economie, de l'emploi et du Développement Durable (2011), Stratégie nationale d'adaptation du littoral gabonais face aux effets des changements climatiques. Rapport A.A.P., Acciona Ingeniera. Document n°2 : Analyse et diagnostic des unités de gestion, 295 p.

Ministère de l'Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective (2015), Recensement Général de la Population et des Logements de 2013 du Gabon (RGPL 2013). Rapport Général, 58 p.

Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et de la Ville (2007), Gabon, Profil environnemental de la zone côtière. Rapport Final, Financement ONUDI, 113 p.

Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (2015), Plan national d'adaptation aux changements climatiques du Cameroun. Rapport d'étude, 154 p.

Ministère de l'Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo (2021), Contribution déterminée au niveau national de la République du Congo. Rapport d'étude. 49 p.

Ministère de la Forêt et de l'Environnement (2018), Changement climatique et enjeux sanitaires à Libreville. Evaluation de la vulnérabilité et de l'adaptation. Projet Troisième Communication Nationale du Gabon sur les Changements Climatiques. Rapport Final, 129 p.

Mombo Jean Bernard (2016), « Les reliefs des régions littorales du Gabon ». In : *Les régions littorales du Gabon : éléments de réflexion pour une planification stratégique du territoire*, Canéjan (France), (Sous la direction de) POTTIER Patrick et al., Coédition LETG-Nantes Géolittomer, UMR 6554 CNRS (France) et Éditions Raponda-Walker (Gabon), COPY-MÉDIA, pp. 85-103.

Mounganga Magloir-Désiré, (2001), Les systèmes flèches-lagunes des littoraux Gabonais et Congolais. Contribution à l'élaboration d'une base de données pour une gestion intégrée des milieux lagunaires. Thèse de Doctorat NR, Université de Bretagne occidentale, Institut Universitaire Européen de la Mer, Plouzané, 340 p.

Mounganga Magloir-Désiré (2010), « Érosion côtière et risques littoraux face aux changements climatiques : essai d'analyses comparatives des indicateurs de vulnérabilité à Libreville (Gabon) et Pointe-Noire (Congo) ». Actes du 14^{ème} colloque international, sur le thème : *Changements climatiques et Evaluation Environnementale : enjeux et outils pour l'évaluation des impacts et l'élaboration des plans d'adaptation*, EPF et SIFÉE, 26-29 mai 2009, Niamey (Niger), 13 p.

Mounganga Magloir-Désiré (2014), « Evaluation environnementale stratégique pour une meilleure gestion des risques littoraux au Gabon ». Actes du 16^{ème} colloque international de L'IEPF ET LE SIFÉE sur le thème : *Changements climatiques et Evaluation Environnementale : enjeux et outils pour l'évaluation des impacts et l'élaboration des plans d'adaptation*, EPF et SIFÉE du 10-13 juin 2013, Lomé (Togo).

Pottier Patrick et al. (2016), « L'urbanisation à l'assaut du littoral du Gabon ». In : *Les régions littorales du Gabon. Eléments de réflexion pour une planification stratégique du territoire*, Canéjan

(France), (Sous la direction de) Pottier Patrick et *al.*, Coédition LETG-Nantes Géolittomer, UMR 6554 CNRS (France) et Éditions Raponda-Walker (Gabon), COPY-MÉDIA, pp.181-217.

Pottier Patrick et Menie Ovono Zéphirin (2016), « Introduction générale ». In : *Les régions littorales du Gabon. Eléments de réflexion pour une planification stratégique du territoire*, Canéjan (France), (Sous la direction de) Pottier Patrick et *al.*, Coédition LETG-Nantes Géolittomer, UMR 6554 CNRS (France) et Éditions Raponda-Walker (Gabon), pp 17-25.

Rocle Nicolas et *al.*, (2016), « Tant qu'il y aura des « profanes » ... dans la gestion des risques littoraux ». In *VERTIGO, La revue électronique en sciences de l'environnement* [En ligne]. Volume 16, numéro 2, septembre 2016, mis en ligne le 08 septembre 2016, consulté le 06 février 2024. URL : <http://vertigo.revues.org/17646> ; DOI : 10.4000/vertigo.17646.

Tchoba Charles (2014), « La gestion des ordures ménagères en milieu urbain. Esquisse d'une approche culturelle ». In : *Les Enjeux et défis du Gabon au XXIe siècle. Réflexions critiques et prospectives des géographes*, Paris, (Sous la direction de) Serge Loungou, Editions Connaissances et Savoirs, pp.159-175.

Politiques publiques dans la gouvernance au Cameroun : approche sociographique de la personnalisation du pouvoir politique

Claude TROUMBA

Doctorant, Département de Sociologie
Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun
troumbac@gmail.com

Résumé

Dans les régimes dits démocratiques, l'Etat se pose comme entité de premier plan qui préside à la direction du peuple, ce qui implique sa sécurité, sa stabilité, sa cohésion, son progrès. Mais si son rôle régalien est sujet à peu de débats, car constituant une sorte de validation collective (ou majoritaire) des citoyens, un élément majeur surgit et représente finalement une interrogation. Il s'agit de savoir si les individus qui agissent à la tête de cette entité pour l'atteinte de ces objectifs le font vraiment par et pour le pouvoir acquis du peuple ou pour eux-mêmes. Cette question nous conduit ainsi aux politiques publiques en contexte camerounais. Les dirigeants politiques en place, dans leurs démarches et la mise en œuvre de ces politiques pour répondre aux besoins des populations font jaillir une sorte d'avatar, celui qui fait apparaître l'action publique comme une œuvre de bienfaisance de ces autorités à l'égard de leurs citoyens. Ce faisant, la société sera impactée sur sa représentation de la classe politique, qu'elle va parfois considérer comme possesseur des ressources, qu'elle doit solliciter comme des faveurs, recevoir comme de l'aumône, et conditionnées par une preuve de gratitude et d'allégeance. Dans une démarche essentiellement descriptive et analytique du phénomène, cet article vise la mise en lumière des mécanismes de la personnalisation du pouvoir politique au Cameroun à travers les politiques publiques.

Mots-clés : Politique publique, Gouvernance, Personnalisation du pouvoir politique, Cameroun.

Abstract

In so-called democratic regimes, the State stands as a leading entity that presides over the leadership of the people, which implies its security, stability, cohesion, progress. But if its regalian role is subject to little debate, because constituting a kind of collective (or majority) validation of citizens, a major element emerges and finally represents a matter. It is a question of whether the individuals who act at the head of this entity to achieve these objectives really do so by and for the acquired power of the people or for themselves. This question leads us to public policies in Cameroon context. The political leaders in place, in their efforts and the

implementation of these policies to meet the needs of the populations, are springing up a kind of avatar, one that makes public action appear as a charitable work of these authorities towards their citizens. In doing so, society will be affected by its representation of the political class, which it will sometimes consider as possessor of resources, which it must solicit as favors, receive as alms, and conditioned by a proof of gratitude and allegiance. In an essentially descriptive and analytical approach of the phenomenon, this article aims to highlight the mechanisms of the personalization of political power in Cameroon through public policies.

Keywords: Public policy, Governance, Personalization of political power, Cameroon.

Introduction

Pour échapper aux tourments de l'état de nature, les hommes ont pensé l'édification d'une structure capable de juguler les velléités individuelles de domination (Hobbes, 1651). C'est à cette entité supérieure que revient la charge de diriger la collectivité, en assurant une organisation pacifique, fondée sur un ensemble de règles pour le bien-être de tous. Il s'agit d'un *contrat social* (Rousseau, 1762) qui crée un nouvel organisme immatériel dont les membres sont les citoyens, et c'est de cet acte contractuel que l'organisme reçoit son unité, son *moi commun*, sa vie et sa volonté. Dans cette dynamique, depuis la fin des années 1980 et les mutations du constitutionnalisme (Ahadzi-Nonou, 2002, p. 38), l'Afrique présente un nouveau visage (Debbasch, 1999). L'on peut s'apercevoir qu'elle a réussi à dépasser le monolithisme, franchi la fatalité de l'autoritarisme et entrer dans le cercle dit restreint des démocraties, en dépit des résistances à la démocratisation et les infortunes du processus (Holo, 2006, p. 17). Or, nous devons énoncer que le pouvoir politique dont il est question, a pour dépositaire des individus, en général choisis par le peuple, pour mener à bien les institutions. Dans cette logique, ces hommes sont dotés de lourdes responsabilités qu'ils doivent remplir dans le cadre de règles bien définies en l'occurrence des lois. Dans ce sens, les politiques publiques élaborées ou exécutées se font au nom de ces institutions que ces personnes représentent. Toute action publique constitue une forme d'aboutissement d'un processus par lequel le responsable d'un gouvernement ou une collectivité réagit, au nom de ces institutions, à une situation, à une occasion, à un problème ou à

une crise, pour un objectif de stabilité ou de développement. Les politiques publiques sont donc le produit de décisions du gouvernement ou d'autres structures politiques comportant des objectifs, des moyens et des ressources. Par conséquent, le Cameroun, en tant que régime démocratique, rentre de ce cadre de principe. Cependant, nous constatons dans le pays, l'assimilation des institutions politiques aux personnes qui les dirigent à travers l'attribution des actions publiques aux comptes de leur bonté et bienveillance personnelles vis-à-vis de leurs administrés. En effet, des secours portés à une localité sinistrée, une dotation en équipements d'une école ou un établissement hospitalier, entre autres, font très souvent l'objet d'une récupération. Ces actions sont présentées comme œuvres sociales ou don spécial d'un Maire ou du président de la République dans leur « élan de magnanimité ». A cet égard, la présente étude se donne pour objectif d'appréhender les mécanismes d'incorporation des politiques publiques aux œuvres d'altruisme des dirigeants politiques au Cameroun. Aussi, quelle est la quintessence de ces mécanismes ainsi que les répercussions sur les perceptions des citoyens ? Pour répondre à cette préoccupation, il s'impose une démarche descriptive et analytique des faits qui concourent à la construction et au renforcement de l'appropriation de l'action publique par l'élite politique au Cameroun, et par le fait même, à la personnalisation du pouvoir.

1. Approche théorique et conceptuelle

Dans l'optique de rendre optimale l'appréhension de notre sujet, il est crucial de procéder à une mise au point des balises théoriques et de définir les concepts majeurs.

1.1. Théories explicatives

1.1.1. Théorie de l'acteur stratégique de Michel Crozier

L'analyse stratégique est considérée comme une des théories fondamentales en sociologie des organisations. Michel Crozier appréhende le pouvoir sous un angle relationnel, rapport dans lequel chaque acteur essaie de mettre en œuvre ses stratégies pour obtenir de son alter égo ce qu'il n'aurait jamais fait de lui-même. C'est donc une relation dont l'objectif de chaque partie est de prendre l'ascendance

sur l'autre, en usant des « calculs », non dépourvus de rationalité, afin d'atteindre son objectif. Autrement dit, il s'agit pour l'acteur de faire en sorte que les échanges qu'il effectue avec un autre lui soit totalement favorables, et de ce fait, au détriment de l'autre partie (Crozier, 1963, p. 211).

Dans notre travail, nous explorons la notion de stratégie de la confusion des actions posées par la classe dirigeante. Nous partons du postulat que les acteurs politiques au Cameroun, en particulier ceux qui sont au pouvoir, ont souvent une propension à masquer leurs véritables desseins afin de conserver une marge de manœuvre sur le peuple pour le manipuler. Cela s'exprime notamment par la présentation de l'action gouvernementale comme une œuvre personnelle de l'autorité agissante, s'accompagnant d'un mécanisme de persuasion des citoyens bénéficiaires. Cette théorie nous permet par ricochet de montrer la stratégie politique des dirigeants à faire de l'action publique une forme d'action philanthropique dont ils sont les auteurs.

1.1.2. Théorie de la manipulation de l'opinion publique

Selon Edward Bernays, le peuple ne devrait pas être considéré comme le détenteur réel du pouvoir, mais plutôt comme un détenteur illusoire du pouvoir, grâce à une sorte de mirage juridique. L'auteur appréhende l'opinion publique comme une contrainte pour les dirigeants, et une source d'instabilité. Aussi, voit-il la manipulation de cette opinion publique comme un exutoire. Pour lui, la manipulation de l'opinion publique assure la liberté d'action à la classe politique tout en accordant aux citoyens le sentiment de pouvoir et de liberté. A cet égard, Bernays (2007, p. 31) pense que :

« La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. [...] Ce sont eux qui tirent les ficelles : ils contrôlent l'opinion publique, exploitent les vieilles forces sociales existantes, inventent d'autres façons de relier le monde et de le guider ».

A travers cette théorie, nous entendons examiner comment les dirigeants politiques au Cameroun influencent l'opinion publique,

dans la mise en œuvre des politiques publiques, notamment à travers les médias publics. Il s'agit de mettre en évidence la stratégie de la classe dirigeante qui consiste à mettre sur le propre compte personnel la réalisation des programmes et projets au bénéfice des populations. Et de ce fait, ces dirigeants visent à façonner les représentations des citoyens.

1.1.3. Théorie des représentations sociales

Une représentation sociale peut être définie comme « une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourante à la construction d'une réalité commune à un ensemble social » (Jodelet, 1994, p. 36). Selon Pierre Moscovici (1969, p. 7), une représentation sociale comprend une attitude (positionnement positif ou négatif), des informations (connaissances sur l'objet de la représentation) et un champ de représentation (structure de la représentation). A ces composantes s'ajoutent les processus d'objectivation et d'ancrage qui sont cruciaux pour intelligibiliser la construction et le développement des représentations sociales.

Ainsi, la pertinence de la théorie des représentations sociales dans notre étude repose sur l'objectivation des actions des dirigeants politiques au Cameroun par la population et l'ancrage profond de cette considération collective. Ceci nous permet d'explorer comment les citoyens élaborent et intériorise une perception collective relative à leurs dirigeants, en tenant compte de l'influence de la propagande diffusée par l'État et ses émanations. En outre, il est possible de mettre en relief les attitudes de ces citoyens à l'égard de leurs dirigeants, en identifiant les orientations générales qui en résultent.

1.2. Définition des concepts

1.2.1. Politique publique

Nous pouvons considérer les politiques publiques comme les « interventions d'une autorité investie de puissance publique et de légitimité gouvernementale sur un domaine spécifique de la société ou du territoire » (Thoenig, 2014). Par ailleurs, d'autres auteurs perçoivent une politique publique sous le prisme d'un document élaboré par les acteurs gouvernementaux pour présenter leur vision

d'un enjeu susceptible d'une action publique. Elle implique ainsi les dimensions légales, techniques et opérationnelles d'une intervention étatique ou non gouvernementale, mais sous son accord dans une certaine mesure (Turgeon et Savard, 2012).

En somme, les politiques publiques apparaissent comme des actions spécifiques interreliées et officielles, annoncées ou entreprises à un moment donné par une autorité étatique légitime, au niveau local, national voire international et orientées vers la résolution d'une préoccupation publique.

1.2.2. Gouvernance

L'État moderne tire sa légitimité de la souveraineté du peuple, qui est considéré comme la source ultime du pouvoir politique. Ainsi, les décisions prises par l'État sont censées refléter cette volonté générale et servir l'intérêt commun de manière rationnelle. Cette considération conduit ainsi au concept de la gouvernance, qui peut être vue comme l'ensemble des mécanismes qui régulent les relations de pouvoir et d'autorité au sein d'une société. Elle se réfère généralement aux mécanismes, processus et institutions à travers lesquels les individus et les groupes exercent le pouvoir et prennent des décisions dans une société donnée (Fukuyama, 2013). Il convient par ailleurs de préciser que notre définition se veut exclusivement descriptive et non normative. Aussi, non entendons la gouvernance dans notre étude comme la gestion des affaires publiques par les acteurs gouvernementaux et autres partenaires investis d'une autorité (Caillot, 1993).

1.2.3. Personnalisation du Pouvoir politique

Afin d'appréhender ces concepts ensemble, il est impératif de les définir séparément.

D'une part, la personnalisation peut se définir comme l'attribution d'une forme personnelle à un objet, une idée. Or, le concept de personnalisation en politique traduit à un ensemble de phénomènes placés à différents niveaux d'analyse. Au niveau agrégé, c'est-à-dire dans le système politique, le phénomène de personnalisation renvoie à une propriété structurelle des démocraties contemporaines, où tout s'articule en vue de transformer la vie politique et passer d'une confrontation de nature idéologique à une

compétition entre individus, il s'agit d'une volonté de prééminence des acteurs politiques sur les institutions qu'ils dirigent et qui leur confèrent l'autorité légitime d'action (Mény et Surel, 2000). Pour Debbash et Daudet (1981), c'est un « phénomène affectant l'exercice du pouvoir et se traduisant soit par la mise en vedette et la prééminence des personnalités assumant les fonctions gouvernementales [...], soit par l'identification de l'individu au pouvoir qu'il détient ».

D'autre part, le pouvoir politique peut se rapporter au fonctionnement du milieu décisionnel central ou périphérique (décentralisé) incluant la classe politique, l'élite administrative et bureaucratique. Il importe ainsi de décliner ses spécificités.

D'abord, le pouvoir politique implique une reconnaissance, c'est-à-dire qu'il faut que la société reconnaisse un environnement propre au politique, ce qui traduit la contingence de ce pouvoir. Autrement dit, si le rapport de pouvoir entre dirigeants et gouvernés est vécu comme naturel, il n'est pas politique (Roux et Savarese, 2017). Ensuite, le pouvoir politique revêt une dimension symbolique, ce qui le rend irréductible à un simple aspect fonctionnel (Sintomer, 2013). Puis, il implique de la permanence, ce qui traduit qu'il doit survivre à ses dépositaires, car il est supposé être impersonnel (Machiavel, 1980, p. 65). Enfin, le pouvoir politique est un fait collectif, car il prend forme au sein d'un groupe humain, qui l'autorise, le légitime, le consolide ou le conteste (Arendt, 1983, p. 260).

Dès lors, la personnalisation du pouvoir politique peut être entendue comme une forme d'appropriation personnelle par les dirigeants politiques de l'autorité légitime dont ils sont dépositaires en qualité de responsables des institutions étatiques. Il s'agit donc des responsabilités qui leur ont été assignées directement ou indirectement par les citoyens. Dans notre travail, cette personnalisation mise en évidence consiste pour les dirigeants au pouvoir, à s'attribuer l'action publique en la présentant comme œuvre de bienfaisance, autrement dit, un don offert à la population plutôt qu'un acte de responsabilité. De ce fait, cette personnalisation est intimement liée à la confusion entre le privé et le public dans la gestion des affaires publiques par les gouvernants.

2. Cadre méthodologique

2.1. Méthode de l'étude

Notre démarche est qualitative, car elle vise à décrire et à analyser à la lumière des faits concrets, les mécanismes de personnalisation du pouvoir politique par les dirigeants au Cameroun. C'est à cette fin que nous avons adopté l'observation empirique des réalités du phénomène à travers la sociographie.

2.2. Techniques de collecte des données

Dans le cadre de notre étude, nous avons eu recours aux entretiens semi-directifs, à l'observation, et, à la recherche documentaire.

2.3. Méthode d'analyse et d'interprétation des données

La méthode adoptée est l'Analyse de contenu, qui nous permet à l'issue du recueil des données qualitatives, d'établir une grille d'analyse et de les examiner. Ceci optimise le processus de reddition et d'interprétation de ce qu'ont affirmé les interviewés de la façon la plus objective et la plus fiable possible (Bardin, 1977, p. 21).

3. Logique néo-patrimoniale comme facteur explicatif de l'assimilation de l'action publique aux œuvres d'altruisme des dirigeants

Les politiques publiques au Cameroun peuvent s'inscrire dans une perspective néo-patrimonialiste, dans la mesure où, le mécanisme de considération de l'action gouvernementale comme une faveur à la population s'inscrit au point de jonction avec une logique d'indistinction entre le bien public et ressources personnelles des dirigeants. Il est donc essentiel de cerner la notion de néo-patrimonialisme afin de mieux saisir le lien avec l'action publique dans la gouvernance camerounaise.

3.1. Ce qu'est le néo-patrimonialisme

Il est impératif d'aborder le concept sans son préfixe « néo » dans le but de mieux situer la notion. En effet, Weber appréhende le

patrimonialisme comme un type de domination traditionnelle où les domaines public et privé sont confondus. Dans ce système, le chef exerce un pouvoir personnel en s'appuyant sur des normes traditionnelles. C'est donc une domination patriarcale dépassant les limites de la parenté (Weber, 1971, p. 431). A cet égard, l'État patrimonial se rapporte à l'espace dans lequel le chef organise son pouvoir politique de la même manière qu'il exerce son autorité au sein de sa sphère domestique (Mescheriakoff, 1987). Par conséquent, dans la mesure où le Cameroun est un « Etat moderne », fonctionnant avec des institutions dont les responsables sont issus soit des urnes, soit assignés à ces institutions à travers des démarches propres au fonctionnement du système démocratique, nous parlons de néo-patrimonialisme. Autrement dit, il s'agit d'une pratique d'indistinction entre la fonction et le titulaire de la fonction dans la gouvernance, tout en s'inscrivant dans une logique de l'Etat moderne (Médard, 1992, p. 332). De ce fait, le dirigeant dépositaire du pouvoir transforme le monopole de l'Etat en source d'opportunités pour lui et ses proches, ce qui lui permet de muer ses actions en œuvres personnelles à l'égard des citoyens (Médard, 1977, p. 39). Dans ce sens, les politiques publiques sont présentées comme des dons aux populations, qui doivent amener ces dernières à exprimer notamment une forme de reconnaissance à l'endroit de l'élite politique.

3.2. Caractéristiques de la pratique néo-patrimoniale

Dans le système néo-patrimonial, la personnalisation des rapports politiques et administratifs imprègne l'ensemble de l'appareil d'État, du sommet à la base. Ceux qui disposent d'une once d'autorité se l'approprient et l'utilisent telle leur propriété. A tous les niveaux, par des canaux partisans, ethniques, régionalistes ou autres, la logique du patronage et du clientélisme peut être marquante. Ainsi, le fonctionnement des institutions publiques, quelle que soit leur origine, est subverti par l'interaction des relations personnelles. Le dirigeant au sommet peut parfois s'évertuer à annihiler les luttes de factions, ou en les écartant vers la périphérie et de faire en sorte que ces chocs lui soient bénéfiques (Médard, 1992, p. 339). Dans cette perspective, le pouvoir du dirigeant politique, notamment du Maire ou du Président rime avec des moyens illimités, entraînant la confusion entre ses moyens personnels et ceux mis à sa disposition dans l'exercice de ses

fonctions. Les actions des élites au pouvoir vont alors moins constituer un exercice de responsabilité que des donations accordées aux populations. Au Cameroun, ce que le président fait en termes de mise en œuvre des politiques publiques, notamment d'intervention directe (secours aux sinistrés, par exemple), ne font pas office de ressources publiques, les discours font écho de « dons », des « cadeaux » à ses concitoyens. En général, la formule consacrée est : « les dons du président » ou les « dons du maire ».

Par ailleurs, nous pouvons étayer notre réflexion par quelques illustrations. Il s'agit de quelques milliers d'ordinateurs portables achetés en Chine au bénéfice des étudiants camerounais en 2016, baptisés « don spécial président » de la République (Ibrahima Bayo, 2017) ; ou encore de 100 millions de FCFA accordés aux sinistrés dans la région de l'Est en 2012, (*Le Temps des Réalisations*, Bulletin n°5, 2012) ; ainsi que plus d'un milliard de FCFA pour les victimes de terrorisme dans l'Extrême-Nord, (*Cameroon Tribune*, 25 avril 2016). Ce sont entre autres exemples du système de confusion entre action publique (l'Etat en action) et autorité habilitée pour cette action. Ceci est de nature à personnaliser les réalisations de l'appareil d'Etat, alors que le dirigeant est dans ce cas dans l'accomplissement des devoirs qui lui incombent. Pour mener à bien cette stratégie d'attribution personnelle des politiques publiques, l'ordre politique fait appel à la propagande dont il importe d'examiner le déploiement.

4. La propagande comme principale stratégie du pouvoir politique en place

La manipulation de l'opinion publique est au cœur de la stratégie de l'élite au pouvoir, sa mise en œuvre repose sur les discours rimant avec le culte de la personnalité.

4.1. Discours de l'élite au pouvoir et apport des médias dans la construction du mythe du « don » des gouvernants aux gouvernés

Dans les Etats démocratiques, nous pouvons constater le rôle crucial des médias dans le façonnement de l'opinion. A ce titre, Murray Edelman (1977) souligne l'apport de ces organes dans la promotion des intérêts des élites politiques et économiques, en vue d'impacter sur les représentations des citoyens. En utilisant un langage

spécifique, les dirigeants politiques cherchent à établir une connexion émotionnelle avec les citoyens et à créer une image auréolée d'eux-mêmes en tant bienfaiteurs engagés et soucieux du bien-être de la population. Ils utilisent des discours axés sur l'identification personnelle, en mettant l'accent sur leur rôle à titre personnel dans la mise en œuvre des politiques publiques. Cela contribue à créer ou à renforcer leur légitimité et à accroître leur popularité. Dans ce cadre, la chaîne de télévision publique s'évertue à chaque opportunité pour jouer son rôle : « ce don présidentiel vient conforter une fois de plus l'immense sollicitude du président de la République son Excellence Paul Biya, envers la région du Nord et généralement le septentrion [...]. La population en liesse n'a pas manqué l'occasion pour exprimer sa profonde gratitude à l'égard du Chef de l'Etat » (Reportage au Journal sur la *Crtv* lors de l'inauguration de l'Hôpital Général de Garoua, le 18 Octobre 2022).

En outre, les dirigeants politiques camerounais sont représentés parfois comme bailleurs de fonds, lors de cérémonies d'inauguration d'ouvrages ou de remise de matériels d'assistance aux populations touchées par des catastrophes naturelles ou des actes terroristes. Ainsi, lors de ces événements, les autorités gouvernementales, à l'instar des ministres, présentent ces actions comme des œuvres philanthropiques du président de la République. Nous pouvons à cet égard indexer les propos du Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, mandaté par le président de la République en 2016 pour soutenir les victimes de terrorisme dans la région de l'Extrême-Nord :

« Nous avons remis le don spécial alimentaire du chef de l'Etat aux élèves déplacés ; nous avons également remis le don du Chef de l'Etat aux réfugiés du camp de MINAWAO dans l'arrondissement de Mokolo, Département du Mayo-Tsanaga. Nous avons remis aux autorités administratives, le don spécial en termes d'aliments. [...] Nous créons des conditions pour que le don spécial du Chef de l'Etat trouve sa portée pratique, permettant, à la faveur de la tendance positive en matière sécuritaire, que les populations se reprennent en main pendant qu'elles continuent à bénéficier du soutien du chef de l'Etat » (*Cameroon Tribune*, 25 Avril 2016).

Pendant, cette approche est loin d'être désintéressée de la part de ces hauts responsables, par ces mots, ils cherchent aussi à consolider leur position de privilèges, qu'ils ne peuvent pas maintenir

longtemps sans contrepartie à l'endroit de celui qui leur a accordé cette zone de confort. En d'autres termes, les ministres font leur « travail » en valorisant l'action du président comme étant le pourvoyeur des sources de financement. S'ils agissaient différemment, ils s'exposeraient au risque de perdre leur situation de confort au sein de l'élite gouvernementale, avec tout ce que cela implique en termes de ressources et de pouvoir (entretien accordé sous anonymat au Ministère de l'Administration Territoriale, le 14 mars 2023).

4.2. Du culte de la personnalité au « statomorphisme »

Le culte de la personnalité relève d'un ensemble de pratiques de louanges à l'égard des dirigeants, notamment le chef de l'Etat qui fait le plus objet de ce phénomène au Cameroun. De ce fait, il s'agit d'un faisceau de dithyrambes, voire de déification à l'endroit des hauts responsables politiques, en vue de les placer sur un piédestal, et de les présenter comme des êtres hors normes qui œuvrent pour l'intérêt général de la nation. A cet égard, Vincent Martigny (2019, p. 15) pense que « dans nos démocraties, le siège du pouvoir n'est pas un lieu vide, mais un trône hyperincarné par celui ou celle qui l'occupe. [...] Au-delà de la seule personnalisation de leur pouvoir, il est considéré comme allant de soi que le marqueur de leur réussite ou de leur échec tient de nos jours plus à ce qu'ils sont qu'à ce qu'ils font ».

Par conséquent, le but ultime visé est de rappeler au peuple de la nécessité absolue de soutenir ces dirigeants en les maintenant au pouvoir, l'une des conditions pour pouvoir bénéficier de leurs actions bienveillantes. Le culte de la personnalité se pose donc comme un instrument d'hégémonie qui permet à l'élite politique aux affaires de consolider leur autorité et leur aura auprès de la société.

Par ailleurs, il s'est créé une forme de point de confluence entre l'impératif du maintien au pouvoir et la stabilité, qui est alors présenté comme la clé de voûte du développement (Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique, 2023). Nous pouvons noter ainsi la construction d'une image idéalisée et héroïque du dirigeant qui est au-dessus, et, parfois, synonyme de la loi, de l'État et du pays. Le destin de la nation devient consubstantiel à celui du dirigeant érigé en être suprême, possesseur de toutes les ressources et dépositaire de l'omniscience : « la religion présidentielle a son clergé, ses rites et croyances, ses sacrements et sa doctrine. L'ordination ministérielle

constitue un moment clé du prosélytisme politique. L'évangile du « merci présidentiel » est le commencement et la fin de tout discours officiel. Cette adoration et cette religiosité font du président un mi-homme mi-dieu » (Heungoup , 2011, p. 44).

Dès lors, nous pouvons considérer que l'aboutissement de ces cultes de la personnalité résulte en termes de « statomorphisme », également connu sous la terminologie d'« anthropomorphisme étatique », qui est une propension à fusionner l'Etat et le président de la République au profit de ce dernier (Heungoup , 2011, p. 47). Plus encore, pouvons-nous parler d'une tendance à « l'effacement-institution au profit de l'Etat-personne » (Guibaï Gatama, Journaliste et leader d'opinion, entretien accordé le 14 mars 2023). Dans cette perspective, nous pouvons rappeler le glissement de terrain survenu à Yaoundé en octobre 2023, circonstance dans laquelle l'intervention de l'Etat a été présentée comme élan de solidarité individuelle du gouvernant : « le couple présidentiel est au chevet des sinistrés de Mbankolo [...]. La distribution des dons de Paul et Chantal Biya se poursuit jusqu'à ce jour sous la supervision de la Directrice de la Protection Civile... » (Reportage au journal de 20h30 sur la *Crtv*, le 11 Octobre 2023).

Ce discours peut trahir une volonté de sabotage ou de subordination de l'Etat au profit de celui qui le représente, et donc qui est supposé agir en son nom à titre impersonnel. Et si les gouvernants s'évertuent à s'ériger en bienfaiteurs pour leurs citoyens, il est attendu de ces derniers en retour l'expression de reconnaissance. Par ailleurs, il importe de noter que ce statomorphisme suscite des interrogations au sein même de l'arène politique camerounaise, à l'instar de certains partis de l'opposition. C'est le cas qui s'est produit dans le *Social Democratic Front* (SDF), dont un député s'est livré à une série de questions au Ministre de l'Administration Territoriale :

« Depuis la survenue du Covid-19, à chaque fois que vous effectuez des sorties, vous remettez des présents à certaines populations en indiquant en mondovision qu'il s'agit des dons du président de la République. Selon le dictionnaire Le petit Robert, faire don de quelque chose à quelqu'un, c'est l'action d'abandonner gratuitement à quelqu'un la propriété ou la jouissance de quelque chose. Doit-on

comprendre que le président de la République décaisse de ses deniers personnels pour effectuer tous ces dons ?¹ ».

Une question à laquelle le membre du gouvernement s'est évertué à apporter une réponse en ces termes : « quand il y a sinistre ou catastrophe, des inondations ou des éboulements, nous [Ministère de l'Administration Territoriale] faisons un rapport de circonstance que nous adressons au président de la République. [Ce dernier] en tant que père de la nation, je dis bien père de la nation, met à disposition ce qu'on appelle une dotation présidentielle ». Dès lors, s'il s'agit d'une dotation présidentielle, il nous paraît difficile de parler en même temps de « don » sans faire apparaître une forme d'argutie.

5. La posture des citoyens aux allures de gratitude à l'égard de la « bienveillance » du politique

En montrant comment s'opère le mécanisme de façonnement du dirigeant donateur doté d'une dimension altruiste vis-à-vis de la population, nous devons mettre en relief l'allure paternaliste de la classe politique dans la gouvernance au Cameroun, avec pour principale incidence l'expression de reconnaissance, notamment à travers les motions de remerciement.

5.1. Pratiques paternalistes dans l'ordre politique

Le paternalisme politique au Cameroun s'exprime en termes d'attitude de l'élite politique, à la fois sous le prisme de la bienveillance prétendue, et surtout de la faveur faite aux citoyens dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques. Celles-ci font donc office d'actions de générosité et non de droit pour les bénéficiaires que sont les individus, le corps social (Donegani, 2011).

Ainsi, en s'accommodant à considérer les politiques publiques telles des actions humanitaires, la population se livre parfois à de pratiques de doléances aux autorités centrales ou de mémorandums auprès des hauts responsables gouvernementaux. Il est devenu de coutume d'adresser une lettre ouverte ou une pétition à un ministre ou au président de la République, appelant à son aide, à sa commisération.

¹ Question posée par le parlementaire Jean-Michel Nintcheu au ministre, lors de la séance plénière à l'Assemblée Nationale, le 4 décembre 2022.

Ces correspondances riment souvent avec des supplications, exprimant un désespoir et un vœu de la part de groupes sociaux. Généralement, elles sont liées aux recrutements dans la fonction publique ou encore au sein des entreprises parapubliques. Les individus ou les groupes qui les adressent espèrent obtenir des faveurs ou des avantages dans les processus de sélection. Mais il s'agit également des services sociaux et d'infrastructures, car les citoyens semblent percevoir les actions publiques comme actes de générosité et considèrent qu'ils doivent implorer la sensibilité des autorités pour en bénéficier. Dans ce sens, nous pouvons parfois lire des textes de pétitionnaires d'un groupe, d'une localité, ou d'un collectif quelconque : « nous en appelons à la magnanimité habituelle du Président de la République, Son Excellence Paul Biya, pour que sous Sa Très Haute Sagesse, ... ²».

Dans cette logique, les groupes sociaux se trouvent souvent dans l'impératif de demander des services comme s'ils étaient des faveurs personnelles accordées par les dirigeants politiques, plutôt que des droits fondamentaux auxquels ils peuvent prétendre en tant que citoyens. Cela crée un environnement propice à la corruption et à l'abus de pouvoir, où les services essentiels sont parfois distribués de manière arbitraire et discriminatoire. En effet, certains dirigeants politiques peuvent parfois présenter la réalisation d'infrastructures comme une faveur accordée aux citoyens plutôt que comme un droit fondamental. Cela peut donc être perçu comme une approche paternaliste, où les dirigeants politiques considèrent qu'ils sont les seuls à décider des priorités en matière de développement et qu'ils exercent leur pouvoir discrétionnaire pour accorder des projets d'infrastructures selon leur propre jugement. Par ailleurs, il faut noter que les dirigeants politiques ont souvent adopté une approche de communication descendante, où les politiques sont annoncées sans consultation ou débat publics. Cela limite la participation citoyenne et peut donner l'impression que les dirigeants politiques considèrent les citoyens comme des sujets plutôt que comme des partenaires. Autrement dit, la culture politique dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne fait état d'une propension de leurs dirigeants à faire

² Lettre ouverte d'un groupe des titulaires de Doctorat non retenus à l'issue de la première vague du recrutement spécial dans les Universités publiques en 2019.

croire aux citoyens que les politiques publiques sont des « cadeaux » de leur part, alors qu'en réalité, il s'agit de leur devoir et de leur responsabilité envers la population.

En outre, ces dirigeants politiques ont tendance à considérer les actions publiques comme un moyen de distribuer des faveurs et des privilèges à ceux qui leur sont fidèles, plutôt que comme un outil pour améliorer la vie des citoyens dans leur ensemble. Cette approche peut contribuer ainsi à la perpétuation des inégalités et de la pauvreté. Cette mentalité paternaliste a des conséquences néfastes sur la participation citoyenne et l'engagement politique. Les citoyens peuvent être découragés de s'impliquer dans les processus de prise de décision, car ils peuvent se sentir souvent exclus et marginalisés. L'élite politique utilise ses pouvoirs pour contrôler l'information et étouffer les voix dissidentes, ce qui limite la liberté d'expression et la capacité des citoyens à exprimer leurs préoccupations et leurs besoins en termes de droit légitime.

Par conséquent, il résulte que les citoyens sont généralement contraints de se tourner vers les politiques pour se lamenter afin d'obtenir quasiment tous les services de base tels que l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable, plutôt que de pouvoir les revendiquer en tant que droits fondamentaux. Cette dépendance renforce le pouvoir de la classe dirigeante et la rend moins responsable de ses actions. C'est dans ce sens que le sociologue Henri Brice Afane parle de « logique de dépendance et d'infantilisation des citoyens » (entretien accordé le 24 mars 2023). Dans le même sillage, Cyprien Awono (2011, p. 78), souligne que :

« La récurrence des concepts telles que la « magnanimité », « la sollicitude constante » dans la rhétorique officielle qui y est consacrée s'insère dans un registre qui construit l'image d'un [dirigeant] puisant dans ses ressources propres pour pallier la faim, les épidémies, promouvoir le bien-être des populations rurales, nécessiteuses urbaines, etc. Or, tel n'est pas le cas. En veillant à ce que le nom de son chef soit en permanence associé aux projets et réalisations concernant ce qu'on pourrait appeler le développement d'une région, le pouvoir procède à une appropriation du revenu national pour ensuite l'utiliser à des fins d'assujettissement et assurer par le fait même son contrôle des populations ».

Une fois une telle atmosphère instaurée, l'ordre politique peut-il ensuite s'attendre à des résultats escomptés, quand viendra l'heure pour le peuple de s'exprimer.

5.2. *La logique des motions de soutien et de remerciement*

Les motions de soutien et de remerciement en politique se présentent comme résolutions adoptées par des institutions politiques, des groupes sociaux ou politiques pour exprimer leur reconnaissance envers une personnalité ou un groupe de personnes pour leur contribution ou leur engagement dans un domaine spécifique. Cette contribution repose donc sur une considération purement subjective, car relevant du jugement des auteurs de ces motions. Elles peuvent parfois être présentées au sein de l'Assemblée nationale, du Sénat, des conseils municipaux ou d'autres organes politiques. De ce fait, elles sont généralement utilisées pour honorer des personnalités politiques, des membres de la société civile, des organisations ou des citoyens qui ont, selon les signataires, apporté une contribution significative au développement du pays, à la promotion des droits de l'homme, à l'amélioration des conditions de vie des populations, ou à d'autres réalisations remarquables. Ces motions peuvent être accompagnées d'un discours officiel, dans lequel les réalisations et les mérites de la personne ou du groupe de personnes sont soulignés. Elles peuvent également être accompagnées de récompenses symboliques, telles que des médailles, des certificats ou des trophées.

Ainsi, leur pratique au Cameroun nous interpelle particulièrement, dans la mesure où nous nous intéressons, non pas aux motions organisées par des militants politiques pour exprimer leur attachement à leurs leaders dans le cadre des meetings politiques, mais à celles organisées pour exprimer leur gratitude aux dirigeants politiques pour les actions publiques posées. A cet égard, certains analystes politiques considèrent que « les motions de soutien et de remerciement sont des actions collectives communautaristes, [et qu'] elles ont pour fonction essentielle d'indiquer le soutien que les groupes sociaux apportent aux autorités qui contrôlent le pouvoir central. Elles apparaissent comme un rite d'obéissance, de conformité ou de conformisme à l'ordre établi » (Owona Nguini, politologue, cité par Hoyom Taiwé, 2016, p. 82). Dès lors que la mise en œuvre des politiques publiques constitue des actes de responsabilité de tout

dirigeant, la dimension de l'expression de gratitude et de fidélité que revêtent les motions de soutien et de remerciement au Cameroun implique *ipso facto* un lien avec la personnalisation du pouvoir. C'est donc la résultante d'une formation collective de l'ordre politique qui conduit le peuple à considérer que le service public de l'Etat est l'expression de la générosité des dirigeants. Dans cette perspective, les motions de soutien et de remerciement sont adressées pour l'essentiel au chef de l'Etat, elles sont observables à la faveur de nombreuses circonstances, notamment les nominations d'individus aux postes gouvernementaux, la création de grandes écoles ou la réalisation d'infrastructures dans une localité donnée. Nous constatons que l'essentiel des actes de nomination aux fonctions de responsabilité s'accompagne des marches de remerciements qui s'achèvent par des motions de soutien et de déférence adressées au « bienfaiteur » qui a porté son dévolu sur « le fils ou la fille de la région, du département, du village », etc. En guise d'illustration, nous avons une motion de remerciement et de soutien baptisée « marche patriotique », organisée dans la ville de Ngaoundéré dont voici la quintessence (Mazda, 2022) : « Les jeunes patriotes et républicains de la Vina dans la région de l'Adamaoua ne sont pas restés insensibles aux récents actes du chef de l'Etat. [...] Plus de 500 jeunes ont battu le pavé pour clamer leur attachement au président de la République. Avec des messages spécifiques, ils ont exprimé à leur manière leur engagement aux valeurs républicaines. On pouvait lire sur des pancartes : " Merci pour le bitumage de la route Gada-Mabanga, merci pour le bitumage de l'axe Central Sonel et celui de l'axe champ de prière". Des messages de remerciement à l'endroit du président de la République Paul Biya pour avoir écouté les cris des enseignants, en mettant en place des mesures pour résoudre leurs problèmes. Dans cette foule des "jeunes patriotes", on a retrouvé des commerçants, des étudiants, des ménagères, des enseignants, des moto-taximen, des bouchers, entre autres. Pour joindre la parole aux actes, une motion de soutien a été lue et confiée au préfet de la Vina afin qu'il la transmette au chef de l'Etat ».

Par ailleurs, il importe de souligner que cette pratique n'est pas l'exclusivité d'une catégorie sociale ou d'un domaine socioprofessionnel défini, il s'agit d'une réalité diffuse dans l'ensemble de la société camerounaise, et à ce titre, le champ

universitaire, le domaine des entreprises, entre autres, s'inscrivent dans une vision analogue. Nous pouvons ainsi lire : « les universitaires, étudiants et chefs d'entreprises expriment leur "gratitude à son excellence Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'Etat, pour avoir suscité et permis la mise en place d'une synergie entre le monde socio-professionnel et les universités, dans le but de faciliter l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035"» (*Cameroon Tribune*, 18 août 2010). Dans cette lignée, en 2022, la communauté universitaire a organisé une marche de remerciement au président de la République suite à la création de deux nouvelles universités publiques au Cameroun.

Figure 1 : Marche de remerciement au chef de l'Etat

Source : Page Facebook du Ministère de l'Enseignement Supérieur, consultée le 20 juillet 2022.

Tout comme des banderoles sont souvent déployés dans des carrefours. Cela a été le cas à Ngoundéré suite à la nomination au poste de recteur d'université d'un ressortissant de la région de l'Adamaoua.

Figure 2 : Banderole de remerciement au chef de l'Etat

Source : photographie prise par l'auteur à Ngaoundéré, le 7 septembre 2023.

Nous pouvons traduire le message sur la banderole : « Les militants et sympathisants du RDPC de l'Adamaoua disent merci au président de la République chef de l'Etat pour la nomination d'un de leurs fils comme recteur d'université » (notre traduction).

Toutefois, nous risquons de nous corseter dans une vision simpliste en lisant exclusivement ces pratiques sous ce prisme. En effet, dans un système où le dirigeant est vu comme le possesseur des ressources, et donc pourvoyeur d'ascension sociale des individus, les motions de remerciement peuvent aussi exprimer la stratégie des acteurs individuels ambitieux en quête de privilèges. Les personnalités motivées par le désir d'avoir une place autour de la table du pouvoir, ou voulant consolider leur position trouvent ainsi fructueux et opérant d'organiser des manifestations en utilisant les populations malléables afin d'attirer les bonnes grâces du haut dirigeant. Autrement dit, ces motions de remerciement sont souvent formulées par des groupes ou des individus qui ont des intérêts particuliers à défendre, tels que des élites politiques, économiques ou religieuses. Elles peuvent donc être

perçues comme étant motivées par des intérêts personnels plutôt que par l'intérêt général de la population. A cet égard, le sociologue Henri Brice Afane (entretien accordé le 24 mars 2023) fait une analyse en ces termes :

« Ce phénomène est la conséquence logique du paternalisme et participe de la construction des clientèles politiques. Quand le politique "donne" via l'élite, il faut bien que le sommet ait l'impression que "tout se passe" bien à la base. Dans notre contexte, les formes les plus expressives de cette "reconnaissance" des "bienfaits" du sommet par les citoyens, via une élite en quête de positionnement, revêt justement les aspects des motions de soutien et de remerciements. Elles s'inscrivent à la fois dans des stratégies de positionnement d'acteurs politiques aux niveaux local, régional et central, et de reproduction du régime en place ».

Ceci étant, le phénomène soulève des interrogations au sein de la société elle-même, quant à sa pertinence et sa légitimité. Dans certaines régions comme l'Adamaoua, certains jeunes jugent que ces motions sont essentiellement guidées par l'égoïsme des élites à la recherche de satisfaction de leurs intérêts personnels aux dépens du développement de la région. Ils pensent que la plupart des participants ont été inféodés par ces élites en échange de l'argent, pour donner l'impression à la haute autorité politique que la population lui voue un soutien indéfectible. La situation dans la région est alarmante, considèrent-ils, les routes sont impraticables, même les chefs-lieux de Département ne sont pas reliés par des voies asphaltées. A cela s'ajoutent une insuffisance d'infrastructures scolaires et hospitalières, ainsi qu'une absence d'énergie électrique. Tous ces problèmes sont ignorés par les élites, qui semblent, selon eux, se comporter comme des étrangers dans leur propre terroir (Ndoumbé, 2019). De ce fait, l'organisation de ces caravanes de remerciements semble être appréhendée comme une manière de légitimer et de cautionner le déficit de gouvernance. Ainsi, ils pensent que les élites sont prêtes à fermer les yeux sur les problèmes qui minent la région, en remerciant l'inaction, l'oubli et la mauvaise gestion des ressources dans le dessein de conforter leur place dans la haute sphère. En somme, « les motions de soutien sont des pratiques qu'on ne voit qu'en Afrique. Elles sont émises pour abrutir le chef de l'Etat, elles n'apportent rien, le chef de l'Etat n'en a pas besoin. Mais on se fend à des appels du peuple, à des

motions de soutien et de remerciement, pas forcément par amour, c'est une stratégie de positionnement de ceux qui veulent en tirer profit » (Hoyom Taiwé, 2016, p. 91).

De plus, ces motions de remerciement peuvent être perçues comme une forme de censure ou d'autocensure, où les voix critiques sont réduites au silence. Elles peuvent décourager les citoyens à exprimer leurs opinions et à remettre en question les actions du gouvernement, ce qui est pourtant essentiel dans une démocratie. Mais au-delà, elles peuvent traduire une forme d'ignorance, cultivée et consolidée, non sans l'apport de l'ordre politique. Une méconnaissance qui semble être érigée en quasi norme qui fait que toute promotion au sein de l'appareil d'Etat est définie par l'imaginaire collectif comme une invitation au banquet impliquant la frénésie dans la famille du promu et dans sa communauté d'origine. A cet égard, nous pouvons considérer que l'intéressé n'est peut-être pas porté à cette responsabilité sur la base du mérite, mais parce qu'il aurait bénéficié d'une faveur : « Je ne comprends plus rien dans notre pays. C'est comme si celui qui a été nommé ne méritait pas ce poste. Est-ce que le président de la République a besoin de tout cela ? C'est ce genre de pensée qui fait que les gens volent, ne rendent pas de compte à la base parce qu'ils ont été désignés par le père de la Nation » (Ndoumbé, 2019). Dans le même sillage, le philosophe Njoh Mouellé (2011, p. 20-21) effectue une analyse plus poussée pour parvenir à ce qu'il considère comme la culture de l'amalgame au Cameroun, celui de la confusion de l'Etat avec les personnes qui le dirigent.

« La confusion entre les personnes physiques qui sont des agents "temporaires" de l'Etat, et la personne morale qu'est l'Etat se fait quotidiennement dans le contexte africain d'aujourd'hui : il est fréquent d'entendre la population d'une telle ou telle localité remercier le chef de l'Etat pour lui avoir "offert" une route de désenclavement, un hôpital ou toute autre réalisation inscrite dans le budget d'investissement et financée par l'argent du contribuable ! Dans leur esprit tout se passe comme si c'était l'argent appartenant en propre au leader politique, chef de l'Etat, ou député, qui aurait été dépensé pour ladite réalisation ».

Une telle représentation collective traduit l'immensité et la profondeur de l'impact qu'exerce l'élite au pouvoir au Cameroun sur les citoyens, mettant en lumière la dissymétrie abyssale de leurs

rapports, faisant du peuple le bénéficiaire de « l'aumône » des gouvernants.

Conclusion

En définitive, l'action publique dans la gouvernance au Cameroun s'est illustrée dans notre étude comme une action éminemment politique. C'est le constat de départ qui a sous-tendu notre réflexion vers une approche empirique, afin de cerner les politiques publiques comme instruments de personnalisation du pouvoir politique dans ce pays. En effet, notre recherche a été impulsée par la saillance d'éléments d'une forme d'assimilation des institutions étatiques aux individus qui les dirigent à travers l'attribution des actions publiques aux comptes de leur bonté et bienveillance personnelles vis-à-vis de leurs administrés. Notre démarche a ainsi pu mettre en orbite les mécanismes par lesquels les acteurs politiques au pouvoir, notamment le président de la République, à travers ses collaborateurs, s'évertuent à présenter auprès du peuple, les réalisations de l'Etat comme des œuvres sociales ou des dons spéciaux découlant de leur magnanimité. Ainsi, l'une des répercussions majeures est que les populations tendent à s'inscrire dans cette logique. Elles se retrouvent de ce fait à considérer leurs dirigeants comme des bienfaiteurs dont elles reçoivent des œuvres d'altruisme. Par-là, le peuple semble-t-il oublier (ou ignorer) que c'est son pouvoir qu'il a confié à cette minorité pour répondre à ses attentes en qualité de citoyens, sur la base d'un contrat social au sens rousseauiste. Par conséquent, cette asymétrie des rapports condescendants entre le peuple corps politique et ses représentants devrait donner matière à réflexion sur la factualité de la démocratie comme mode de gouvernance (et non un simple régime) dans la société camerounaise.

Références bibliographiques

Sources orales

Guibaï Gatama, Journaliste, Directeur de publication de *L'œil du Sahel*. Entretien accordé le 14 mars 2023.

Henri Brice Afane, Sociologue. Entrevue accordée le 24 mars 2023.

Mme Catherine (nom d'emprunt à la demande de l'interviewée qui a exigé d'être mentionnée anonymement). Direction de la Protection Civile, Ministère l'Administration Territoriale. Entrevue accordée le 14 mars 2023.

Ouvrages, articles, thèses et mémoires

Ahadzi-Nonou (2002), « Les nouvelles tendances du constitutionnalisme africain. Le cas des États d'Afrique noire francophone », *Afrique juridique et politique*, 1/2.

Arendt Hannah (1983), *Condition de l'homme moderne*, Paris, Clamann-Lévy, coll. « Pocket Agora ».

Awono Cyprien (2011), « Le néo-patrimonialisme au Cameroun : Les leçons sur le mal africain », *Mémoire de Maîtrise en Science politique*, Université de Sherbrooke.

Bardin Laurence (1977), *L'analyse de contenu*, Paris, PUF.

Bernays Edward (2007), *Propaganda. Comment manipuler l'opinion en démocratie*, Paris, La Découverte.

Caillot L (1993), « Le nouvel opium managérial : sur Jean-Pierre Le Goff, Le mythe de l'entreprise. Critique de l'idéologie managériale », *Le Banquet*, 1^{er} semestre, n°2.

Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique. (2023). « La persistance des cultes de la personnalité dans la gouvernance africaine » [En ligne]. <https://africacenter.org/fr/spotlight/la-persistance-des-cultes-de-la-personnalite-dans-la-gouvernance-africaine/>

Crozier Michel (1963), *Le Phénomène bureaucratique. Essai sur les tendances bureaucratiques des systèmes d'organisation modernes*, Paris, Seuil.

Debbasch Charles (1999), « Le nouveau visage constitutionnel de l'Afrique noire francophone ». *Mélanges Charles Cadoux*, Presses Universitaires d'Aix-Marseille.

Debbasch Charles et Daudet Yves (1981), *Lexique de termes politiques*, Paris, Dalloz.

Donegani Jean-Marie (2011), « Le paternalisme, maladie sénile du libéralisme ? », *Raisons politiques*, 4/44, p. 5-13.

Edelman Murray (1977), *Political Language: Words that succeed and policies that fail*. New York, Academic Press.

Friedrich Carl Joachim (1960), « La démocratie constitutionnelle ». *Revue Internationale de Droit Comparée*, 12/1, p. 268-269.

Fukuyama Francis (2013), « What Is Governance? ». *Center for Global Development, CGD Working Paper*, 314.

Heungoup Hans de Marie (2011), « Le BIR et la GP dans la politique de défense et de sécurité du Cameroun. Socioanalyse du rôle présidentiel, des concepts stratégiques et d'emploi des forces ». *Mémoire de Master en Gouvernance et politiques publiques*. Université Catholique d'Afrique Centrale.

Hobbes Thomas (1971), *Léviathan*, Paris, Sirey.

Holo Théodore (2006), « Démocratie revitalisée ou démocratie émasculée ? Les constitutions du renouveau démocratique dans les États de l'espace francophone africain : régime juridique et système politique », *Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives*, 16.

Hoyom Taïwé (2016). « Démocratisation et construction de l'idée nationale au Cameroun : analyse de la dynamique des usages politiques des solidarités ethno-régionales ». *Mémoire de Master de Sociologie*. Université de Yaoundé 1.

Jodelet Denise (1994), *Les représentations sociales*, Paris, PUF.

Machiavel Nicolas (1980), *Discours sur la première Décade de Tite-Live*, Paris, Berger-Levrault.

Martigny Vincent (2019), *Le retour du Prince*, Paris, Flammarion.

Médard Jean-François (dir.), (1992), *Les États en Afrique noire : formations, mécanismes et crises*, Paris, Karthala.

Médard Jean-François (1977), « L'État sous-développé au Cameroun », *Année africaine*, p. 33-84.

Mény Yves et Surel Yves (2000), *Par le peuple, pour le peuple. Le populisme et les démocraties*, Paris, Fayard.

Mescheriakoff Alain-Serge (1987), « L'ordre patrimonial : essai d'interprétation du fonctionnement de l'administration d'Afrique francophone subsaharienne », *Revue française d'administration publique*, 42, p. 121-149.

Njoh-Mouelle Ebénézer et Michalon Thierry (2011), *L'Etat et les clivages ethniques en Afrique*. Yaoundé, Ed. Ifrikiya.

Rousseau Jean-Jacques (2015), *Du contrat social ou principes du droit politique*, Genève, Bibliothèque numérique romande.

Roux Christophe et Savarese Eric (dir.) (2017), *Science politique*. Paris, Bruylant.

Sintomer Yves (2013), « Le sens de la représentation politique : usages et mésusages d'une notion », *Raisons politiques*, 2/50, p. 13-34.

Thoenig Jean-Claude (2014), *Dictionnaire des politiques publiques* (4ème édition), Paris, Presses de Science Po.

Turgeon Jean et Savard Jean-François (2012), « Politique publique », dans L. Côté et J.-F. Savard (dir.), *Le Dictionnaire encyclopédique de l'administration publique* [en ligne]. <http://www.dictionnaire.enap.ca/>

Weber Maximilian (1971), *Economie et société*, Paris, Plon.

Sources numériques

Ibrahima Bayo (25 décembre 2017), <https://afrique.latribune.fr/politique/2017-12-25/cameroun-des-ordinateurs-griffes-paul-biya-offerts-aux-etudiants-762846.html>, article consulté le 17 février 2023.

Mazda Alain (25 mars 2022), <https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/46972/en.html/ngaoundere-une-marche-patriotique-pour-celebrer>, article consulté le 13 avril 2024.

Ndombé Nathan (14 janvier 2019), https://actucameroun.com/2019/01/14/cameroun-motion-de-soutien-ou-preservation-des-interets-egoistes/#google_vignette, article consulté le 14 avril 2024.

Logiques entrepreneuriales en milieu rural ivoirien et abandon d'activités socioéconomiques : cas des productrices et commerçantes d'attiéké au sud et à l'ouest du pays.

DAGO Michèle-Ange

*Enseignant-Chercheur
Institut d'Ethno-sociologie
Université Félix Houphouët-Boigny
angemichdago@gmail.com*

BAH Mahier Jules-Michel

*Enseignant-Chercheur
Institut d'Ethno-sociologie
Université Félix Houphouët-Boigny
bahmahier@yahoo.fr*

Résumé

Ce travail analyse le lien entre les logiques entrepreneuriales et la récurrence des cas d'abandon de la production et de la commercialisation de l'Attiéké en milieu rural ivoirien. A partir d'une double approche méthodologique, un questionnaire ouvert a été adressé à 117 opératrices économiques à travers trois localités au Sud et à l'Ouest du pays. A ces enquêtées s'ajoutent 3 leaders communautaires et 2 responsables de coopérative. Les résultats montrent que l'activité est perçue comme étant transmise culturellement et rentable. Ces logiques poussent les opératrices au choix de l'entrepreneuriat individuel au détriment de l'entrepreneuriat coopératif. Au regard de la proportion élevée des cas d'abandon parmi celles ayant opté pour l'entrepreneuriat individuel et des avantages des coopératives, soulignés par les enquêtées, ce choix entrepreneurial est un facteur déterminant dans l'abandon de l'activité par celles-ci. Cette situation amenuise les opportunités d'autonomisation des femmes à partir de la production et de la commercialisation de l'attiéké, pendant que le pays s'engage dans la labélisation de cet aliment.

Mots clés : logiques entrepreneuriales, Attiéké, entrepreneuriat individuel, abandon, entrepreneuriat collectif, autonomisation

Abstract

This work analyzes the link between entrepreneurial logics and the recurrence of cases of abandonment of the production and marketing of Attiéké in rural Ivorian areas. Using a dual methodological approach, an open questionnaire was sent to 117 economic operators across three localities in the South and West of the country. o

these respondents are added 3 community leaders and 2 cooperative managers. The results show that the activity is perceived as culturally transmitted and profitable. These logics push operators to choose individual entrepreneurship to the detriment of cooperative entrepreneurship. In view of the high proportion of cases of abandonment among those who have opted for individual entrepreneurship and the advantages of cooperatives, underlined by the respondents, this entrepreneurial choice is a determining factor in the abandonment of the activity by them. This situation reduces opportunities for women's empowerment from the production and marketing of attiéké, while the country is committed to labeling this food.

Keywords : entrepreneurial logics, Attiéké, individual entrepreneurship, abandonment, collective entrepreneurship, empowerment

Introduction

Originaire du Sud de la Côte d'Ivoire, l'Attiéke fait partie des préférences alimentaires de la population ivoirienne avec 100 kg consommés par an par individu et 20,5% des calories dans la ration alimentaire (Krabi et al,2015). L'ancrage culturel de cette semoule à base de manioc fermenté, cuite à la vapeur (Djeni et al, cité par Trazié et Youan 2019) et sa place dans les habitudes alimentaires dans le pays poussent les acteurs politiques ivoiriens à œuvrer, auprès des structures nationales et internationales, à sa reconnaissance en tant que patrimoine culturel ivoirien (Egnankou, 2020). Le tubercule à la base de ce met est produit sur environ 4/5 du territoire ivoirien et occupe le deuxième rang des cultures vivrières après l'igname (Soir info, cité par Mlan,2018). De plus, sa production bénéficie d'un appui institutionnel et technique. Cela est perceptible à travers la place de choix qu'occupe le manioc dans le Plan National d'investissement Agricole (PNIA) concernant l'Objectif Stratégique 1, qui fait la promotion des produits stratégiques pour la sécurité et la souveraineté alimentaire (OPCP, 2015). A cela s'ajoutent les recherches menées par le Centre Suisse de Recherche Scientifique en Côte d'Ivoire (CSRS) pour le développement et l'adaptation de variété amélioré du manioc en Côte d'Ivoire. Aussi, le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole (FIRCA), mutualise –t-il les efforts des acteurs car il regroupe les représentants des producteurs, des agro-alimentaires, des organisations professionnelles et de l'Etat. Cette organisation mène des actions dans la filière manioc ; actions cordonnées grâce à des programmes de coopération internationale et

des actions de l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER) (OPCP, op.cit.). L'appui au secteur est également constaté au niveau de la commercialisation grâce aux activités de L'Office d'Aide à la Commercialisation des Produits Vivriers (OCPV). La structure collecte des informations quantitatives et qualitatives sur le marché du manioc au niveau national ; afin de permettre aux producteurs d'harmoniser les coûts et faciliter la planification des budgets d'achat aux grossistes ou demi-grossistes comme c'est le cas des productrices d'attiéké. Ces initiatives institutionnelles et techniques conduisent à la productivité du manioc, car l'on assiste à une progression annuelle de production de 8,5 % par an (Barussaud et Kouassi, 2019). Cette progression induit une augmentation de la production de l'attiéké qui par-là, accroît les opportunités d'emploi avec des conditions d'accès peu contraignantes. Pour preuve, le niveau d'instruction des populations impliquées dans l'activité demeure faible avec 41,6% d'analphabètes chez les responsables d'unité de production. Par ailleurs, la production et la commercialisation de l'attiéke est principalement réservée aux femmes avec 99% des responsables des unités de production dont une dominance de la classe d'âge de 20 à 35 ans pour les travailleurs soit 66%, et près de 13% des responsables des unités de production ayant plus de 60ans (Barussaud et Kouassi, op.cit.). De plus, les opportunités de commercialisation tendent à s'élargir puisqu'en plus des ventes locales, l'exportation de ce met est en évolution. En témoignent ses destinations régulières telles que le Burkina Faso, le Mali, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grande Bretagne, l'Espagne et les Etats-Unis d'Amérique, avec une moyenne d'envoi de dix (10) tonnes par semaine (Kouassi et Kablan,2021). Ces atouts positionnent l'activité comme un facteur d'autonomisation socioéconomique des femmes en général et celles du milieu rural en particulier. C'est ce que soutiennent Touré et al (2023) lorsqu'ils analysent l'impact des actions d'appui aux femmes dans la région du Poro en Côte d'Ivoire. Selon ces auteurs, les actions menées par le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) à l'endroit des femmes ont contribué à augmenter leur capacité agricole avec une meilleure dotation en matériels agricoles et une augmentation des superficies des cultures maraichères. Ainsi, cette assistance a permis l'amélioration de leurs revenus et l'accompagnement ces femmes à la formalisation

de leur activité à travers acquisition d'un compte bancaire. Dès lors, grâce à leurs activités, ces dernières participent désormais davantage aux dépenses des ménages particulièrement sur les plans alimentaires et sanitaires.

Pourtant, malgré les atouts socioéconomiques dont bénéficient les productrices et commerçantes de l'attiéké en Côte d'Ivoire, l'observation met en évidence des cas récurrents d'abandon de l'activité par les femmes productrices d'attiéké, dans les villages de Gbougbo, de Niakoblognoa et Ba-bly, respectivement dans les régions administratives des grands ponts, Loh Djiboua, et du Guemon. Ces cas d'abandon sont liés à l'impact des représentations sociales de l'activité. Ainsi, ce travail examine les facteurs d'abandon de l'activité de l'attiéké par ces femmes. Il se structure autour deux axes : i) les logiques sociales d'exercice de l'activité ; ii) les stratégies de production et de commercialisation de l'attiéké.

I. Méthodologie

Cette partie s'intéresse au site de l'étude ainsi qu'à la méthode de collecte et d'analyse des données.

I.1. Sites de l'étude

L'étude s'est déroulée dans trois (3) villages notamment à Gbougbo au Sud du pays, à Niakoblognoa, et à Ba bly situés à l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Si le manioc est produit dans tout le pays, le Sud et l'Ouest figurent parmi les zones les plus productives (Centre National de Recherche Agronomique, 2013). Aussi, en terme démographique, le ratio Homme/ femme tend à s'équilibrer dans lesdites localités ou parfois, le nombre de femmes est sensiblement plus élevé que celui des hommes. C'est le cas à Gbougbo qui compte 1026 hommes pour 1 106 femmes. Dans le village de Niakoblognoa, l'on a un effectif des hommes et des femmes qui oscille autour de 4000 individus pour chaque sexe tout comme à Bably où le nombre des femmes est sensiblement le même que celui des hommes. Ces données mettent en évidence l'enjeu des activités économiques des femmes en lien avec le développement local.

1.2. Méthodes de collecte et d'analyse des données

Les données de l'enquête ont été collectées à partir d'une recherche bibliographique et d'une enquête de terrain. La recherche bibliographique a porté sur les articles de presses, des articles scientifiques, les rapports et des thèses portant sur la production et la commercialisation de l'attiéké en Côte d'Ivoire, ainsi que sur les caractéristiques sociodémographiques des zones étudiées. Cette recherche s'est effectuée dans des bibliothèques physiques et / ou numériques. Quant à l'enquête de terrain, elle s'est intéressée aux femmes majeures ayant débuté l'activité il y'a au moins trois (3) ans, peu importe qu'elles exercent l'activité au moment de l'enquête ou pas. Selon le ministre de la Promotion des PME, de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, 80% des PME¹ finissent par mourir après trois (3)ans d'existence (Africa 24, Mars 2022). Ainsi, la technique d'échantillonnage privilégiée est l'échantillonnage par boule de neige qui a obéi aux critères d'inclusion suivants :

- être de sexe féminin
- être âgée de 18 ans au moins, il y'a 3 ans ;
- avoir débuté l'activité il y'a 3 ans au moins ;
- avoir pour résidence, la localité sélectionnée, au moins ces trois dernières années
- être responsable de l'unité de production depuis le début de l'activité

Un questionnaire semi dirigé a été adressé afin de saisir à la fois leurs stratégies de production et de commercialisation de l'attiéké tout en justifiant leur choix. En l'absence de base de données officielles des opératrices répondant à ces critères d'inclusion précis, les enquêtées ont été sélectionnées sur la base du volontariat, en tenant compte du principe de saturation. Au total, 117 opératrices économiques ont été interrogées et sont réparties comme suit :

Tableau 1 : Répartition des enquêtées en fonction de la localité

Localités	Nombre d'individus enquêtées
-----------	------------------------------

¹ Petite et Moyenne Entreprise

Gbougbo	29
Niakoblognoa	47
Bably	41
Total	117

A cette population cible, s'ajoutent trois (3) leaders communautaires et deux responsables de coopérative. A ceux-ci, un guide d'entretien portant sur leur avis concernant les stratégies et les logiques des opératrices économiques, a été adressé. Ainsi, combinés aux opératrices économiques, ce sont 122 individus qui ont été interrogés. Les données quantitatives ont été traitées à partir du logiciel sphinx tandis que les données qualitatives ont fait l'objet d'analyse de contenu et interprétées à la lumière de la théorie du choix rationnel. L'un de ses postulats stipule qu'un phénomène est la résultante de combinaison d'actions, de croyances ou d'attitudes individuelles (Boudon, 2002). Ainsi, cette théorie montre que les cas d'abandon résultent d'un choix opéré par les opératrices économiques.

Résultats

Les données de l'enquête révèlent les logiques sociales de l'adhésion à l'activité ainsi que les pratiques à l'œuvre pour produire et commercialiser l'attiéké.

I. Une transmission culturelle rentable, comme imaginaire social de la production et à la commercialisation de l'attiéké

La transmission culturelle est un processus de transmutation de biens, de pratiques, d'usages et de goûts (Draelants, 2009). La production et la commercialisation de l'attiéké apparaissent pour les enquêtées comme une transmission culturelle dont la rentabilité est certaine.

1.1. La production et la commercialisation de l'attiéké comme transmission culturelle

Les données de l'enquête montrent que le choix de l'activité obéit à une logique de reproduction sociale. En témoigne le graphique suivant :

Graphique 1 : Raisons du choix de l'activité

C'est ce qui transparait dans les propos de dame D. H qui soutient que : « *c'est une activité que nos tantes, nos mamans ont fait, on a grandi dedans* ». Ces propos décrivent que l'activité est la *Source : notre enquête, Mars 2023*

Le graphique montre que 95 % des femmes ont choisi ce métier pour être en activité. L'activité humaine vise à créer, produire, entretenir et contribue à l'épanouissement, à la réalisation de soi en s'enrichissant de savoirs et d'avoir (Royer,2002). Ainsi, la quasi-totalité des femmes ont opté pour cette activité pour leur épanouissement. Par ailleurs, pour 90% des enquêtés, l'exercice de ce métier permet d'imiter un proche. Cela est confirmé par les données qualitatives qui montrent que l'exercice de l'activité obéit à une logique de reproduction sociale.

Selon le graphique, 95 % des enquêtées ont recours à l'activité pour être en activité. Cette réponse apparaît évidente dans la mesure où l'activité est inhérente à l'homme ; elle constitue une forme du rapport de l'individu au monde conduisant à transformer son milieu social ou naturel (Royer, 2002). Par ailleurs, 90% des enquêtés ont choisi ce métier pour imiter un proche. Les propos de Dame K. H. en précise le sexe, lorsqu'elle affirme que : « *c'est une activité que nos tantes, nos mamans ont fait, on a grandi dedans* ». Ces propos sont corroborés par dame Y. A qui explique que : « *en tant que femme, faire la cuisine fait partie de nos compétences. C'est aussi une manière pour nous, de continuer ce que nos mamans, nos devancières ont toujours fait* ». Ces données montrent que le statut de femme facilite la production de l'attiéke car c'est une activité culturellement transmise et socialement construite comme une activité féminine. Le capital culturel s'imprime sur l'enfant indépendamment de toute intention de l'éducation lorsque celui-ci baigne dans un univers culturel donné. (Draelants, idem). Ce processus d'imprégnation est confirmé par dame Y. A qui explique que : « *en tant que femme, faire la cuisine fait partie de nos compétences. C'est aussi une manière pour nous, de continuer ce que nos mamans, nos devancières ont toujours fait* ». L'on s'aperçoit que le choix de l'activité obéit à une imitation passive, imposée par la culture. Celle-ci est donc culturellement transmise et socialement construite comme une activité dont la femme à en charge sa perpétuation. Par ailleurs, le graphique ci-dessus montre que 83% affirme avoir choisi l'activité car celle-ci permet de servir de source d'alimentation du ménage. De ce fait, l'activité permet à la femme d'assumer les fonctions sociales qui lui sont attribuées notamment celui de mère nourricière. En plus de ce capital culturel acquis, l'activité revêt un intérêt économique perçue comme une évidence pour les enquêtées.

1.2. La rentabilité évidente de l'activité comme logique sociale des opératrices

En Côte d'Ivoire, l'attiéké est le produit fermenté le plus consommé (Kacou, 2000). Cette préférence des populations pour l'aliment guide le choix des femmes pour qui cette activité apparaît comme une évidence pour les femmes.

Comme mentionné plus haut, 90% des enquêtées ont choisi ce métier pour acquérir un statut d'actif. En plus de ce caractère social, l'activité revêt un aspect économique car elle consiste en la participation de la production échangeable et monnayable (Draelants, op.cit.). D'ailleurs, l'enjeu économique de l'activité est mis en évidence dans le graphique car pour la grande majorité des enquêtées, soit 83 %, la disponibilité de la clientèle au niveau local est une raison du choix de l'activité. A ces éléments s'ajoutent les investissements jugés peu coûteux pour certaines soit 19% des enquêtées. Par ailleurs, selon 14% d'enquêtées, leurs devancières dans l'activité sont des modèles de réussite. Ces différentes proportions décrivent les points de vue des enquêtées en ce qui concerne la rentabilité de l'activité. A travers lesdites proportions, l'on s'aperçoit que la rentabilité de la production et la commercialisation de l'activité. Cette logique influence les formes d'organisation du travail relatives à l'activité.

II. L'entrepreneuriat individuel privilégié au détriment entrepreneuriat coopératif, facteur d'abandon de l'activité

L'entrepreneuriat individuel est la caractéristique du travailleur qui exploite seul son entreprise, à la différence de l'entrepreneuriat coopératif, en tant que processus d'activités entreprises individuellement ou en groupe par des adhérents motivés (Zenasni, cité par Ibourk et Raoui, 2022). Les données de l'enquête montrent que les femmes privilégient l'entrepreneuriat individuel.

II.1. L'entrepreneuriat individuel, comme stratégie privilégiée par les opératrices économiques

Les stratégies de production et de commercialisation de l'activité mobilisées par les femmes apparaissent dans les le graphique suivant :

Graphique 2 : proportion des opératrices se faisant aider

Source : notre enquête, Mars 2023

La totalité des femmes, soit 100% des enquêtées se fait aider dans la production de l'attiéke.
Les aides auxquelles elles ont recours sont décrites dans le graphique ci-dessous.

Graphique 3 : nature des ressources humaines mobilisées par les opératrices au niveau de la production de l'attiéké

Source : notre enquête, Mars 2023

Dans ce graphique, près de la moitié des opératrices économiques a recours à leur proche dans la production de l'attiéké, soit 45 % des enquêtées. De même, plus du tiers, soit 34% s'appuie sur l'aide des travailleurs contractuels. Les aides contractuelles sont des services à la demande, rémunérés à la journée ou selon la tâche indiquée par l'opératrice. A la différence des travailleurs permanents, ces aides sont sollicitées de manière irrégulières car elles sont fonctions des besoins des responsables de l'unité de production. Aussi, 5% des enquêtées allient-ils travailleurs contractuels et proches. Ainsi, un effectif cumulé de 84 % des responsables d'unités de production s'inscrivent dans l'entrepreneuriat solitaire. Mme Y. D., productrice et commerçante d'attiéké justifie ce choix des aides familiales et contractuelles en termes : « *nos parents se sont toujours fait aider par la famille. Ce que la famille ne peut pas faire est confié aux personnes qu'on prend par jour. Ça nous revient moins cher* ». L'on s'aperçoit à travers ce propos que l'entrepreneuriat solitaire est à la fois un choix culturel et économique. Dans ce type d'entrepreneuriat, la gestion entrepreneuriale résulte d'une seule personne (Dagot, 2021). Il revient entièrement au responsable d'unité de production, le fonctionnement

de son activité tant au niveau des ressources financières qu’humaines. Ses collaborateurs irréguliers et temporaires font de l’opérateur un entrepreneur qui mobilise ses propres aptitudes professionnelles pour gérer son entreprise. Par ailleurs, parmi les enquêtés, plus du quart soit 16% a-t-il recours aux coopératives dans leur processus de production de l’attiéke. Le rôle de la coopérative est décrit par dame G. O. Responsable de coopérative de production et de commercialisation d’Attieké quand elle dit que : « *au sein de la coopérative, nous avons des partenariats avec certains prestataires qui nous facilitent les étapes de la production de l’attiéke, depuis l’approvisionnement du manioc jusqu’à la production en passant l’épluchage et le broyage* » Néanmoins, le recours à la coopérative en tant que ressource dans la production est relativement faible. Le même constat est fait au niveau de la commercialisation, au regard du graphique suivant :

Graphique 4 : Nature des aides mobilisées par les opératrices économiques au niveau de la commercialisation

Source : notre enquête, Mars 2023

Selon ce graphique, les ressources familiales sont également les plus mobilisées dans la commercialisation de l’attiéke avec 84,23% des aides, contre 15,77% des responsables d’unité de production qui ont recours aux coopératives. Mme M.Y. entrepreneure solitaire explique ce choix en affirmant que : « *à la maison, j’ai mes enfants, mes protégées. Quand elles n’ont pas cours, elles s’occupent à la vente de*

mon attiéké quand je m'attèle à d'autres tâches. Ça marche ». Ces logiques qui tendant à valoriser l'entrepreneuriat solitaire sont soutenus par Mme A.A. entrepreneure solitaire à Dabou qui soutient que : « le droit d'adhésion à la coopérative 25 000 francs Cfa. C'est vrai qu'elle apporte un coup de main dans l'activité. Mais je ne me vois pas en train de payer pour un service que ma famille ou un contractuel peut me rendre »

Ces logiques justifient le taux d'appartenance à une coopérative, comme le montre le graphique ci –dessous :

Graphique 5 : proportion des opératrices économiques appartenant à une coopérative

Source : notre enquête, Mars 2023

Ce graphique montre que parmi nos enquêtées, la grande majorité n'appartient pas à une coopérative soit 82% contre 18% qui en font partie.

Le graphique suivant met en évidence l'appartenance à une coopérative en fonction du lieu de résidence.

Graphique 6 : proportion des opératrices économiques appartenant à une coopérative, selon le lieu de résidence.

Source : notre enquête Mars, 2023

Dans ce graphique, les opératrices appartenant à une coopérative résident à Gbougbo avec 100% des adhérents contre 00 % des deux autres localités à savoir Niakoblognoa et Ba-bly. Les adhérentes aux coopératives résident à Gbougbo font partie de coopératives des localités environnantes comme l'explique dame A. N. adhérente résident à Gbougbo en ces termes : « *j'appartiens à une coopérative des productrices et commercantes d'attieké. Cette coopérative se trouve à Debrimou². Ici, on n'a pas de coopérative.* » Ces propos montrent que la situation géographique de certaines opératrices économiques dans cette localité, ne constitue pas une barrière d'adhésion aux coopératives. Dans les deux dernières localités n'ayant pas d'adhérente à une coopérative, à savoir Niakoblognoa et Bably, les logiques culturelles inhibent toute initiative visant la recherche d'une coopérative en vue de l'adhésion, comme le souligne une présidente d'association à Ba-bly quand elle soutient que : « *pour les activités commerciales, c'est difficile de se mettre ensemble pour travailler. En tout cas, les femmes ne sont pas encore à ce niveau ;*

² Localité de la sous-préfecture de Dabou

elles préfèrent se débrouiller seules. Peut-être que qu'elles doutent encore des coopératives. Pour qu'elles adhèrent, il faut qu'elles soient témoins du succès d'une coopérative ».

L'on comprend qu'en plus des logiques socioéconomiques, les appréhensions à l'endroit des coopératives pourraient constituer un frein à l'appartenance de la majorité des femmes interrogées à une coopérative. Ces données qui décrivent l'appartenance ou non à une coopérative permettent d'interroger les conséquences de ces choix sur le maintien de l'activité.

II.2. La coopérative, facteur de maintien dans la production et la commercialisation de l'attiéké

Le graphique ci-dessous présente le taux de maintien dans l'activité.

Graphique 7 : répartition des enquêtées en fonction de leur présence dans l'activité

Ce graphique montre que la majorité des femmes a abandonné l'activité, soit 81% de celles-ci, contre 19% qui continuent de l'exercer.

Tableau 2 : répartition des cas d'abandon en fonction des ressources mobilisées

Abandon \ Ressources humaines mobilisées	Non	Oui	Total
Coopérative	16	5	21
Ressources familiales et ou/ aide contractuelle	6	90	96
Total	22	95	117

Source : notre enquête Avril 2023

Dans ce tableau, sur les 117 enquêtées, ce sont 22 d'entre elles qui n'ont pas encore abandonné l'activité. Parmi ces dernières, 16 appartiennent à une coopérative et seulement 6 mobilisent des ressources familiales et/ou aide contractuelles. Par ailleurs, ce sont 95 enquêtées qui ont abandonné l'activité sur les 117. Parmi celles-ci, 90 n'appartiennent pas à une coopérative. Dès lors, la récurrence des cas d'abandon chez les entrepreneures individuelles comparativement à celles appartenant à une coopérative, interrogent sur les avantages d'appartenir à cette organisation coopérative.

Graphique 8 : avantages des coopératives selon les enquêtées.

Source, notre enquête, Avril 2023

Le graphique décrit les avantages procurés par la coopérative. Selon l'ensemble des enquêtées, la coopérative intervient au niveau de la production notamment à travers l'accès au produit de base qu'est le manioc. En effet, 100% de celles-ci affirme que la coopérative négocie le prix d'achat du produit pour ses membres. En négociant le prix du manioc, la coopérative participe à la résilience de ces opératrices économiques face à l'instabilité des prix et ou l'indisponibilité du produit que pourrait connaître le marché du vivrier marchand. De même, au niveau de la production, les femmes affirment bénéficier d'appuis financiers, soit plus de la moitié de celles-ci ; sans oublier la quasi-totalité de celles-ci qui confirment le rôle déterminant de la coopérative à les motiver à produire plus d'attiéké, soit 95 % des enquêtées. Cet appui de la coopérative est également perçu au niveau de la commercialisation. En témoigne le taux de 100 % de celles-ci qui soutiennent que les coopératives cherchent la clientèle pour ses membres. De plus, les propos de dame T.M. éclaire sur un marché d'intervention des coopératives quand elle affirme que « *la coopérative nous trouve des marchés dans les pays d'à côté. Au Burkina, au Togo, au Maroc, même en France parfois.*

Ça nous permet de vendre tous ce qu'on faire cuire ». La coopérative étend le marché de ses adhérentes au niveau international en les rendant plus compétitives dans le secteur. L'on comprend ainsi le taux de 79% de celles-ci se sentant plus fortes et celui de 95% qui se sentent valorisées étant en coopérative. Par ailleurs, celle-ci constitue un moyen d'épargne à travers la tontine qui y est organisé comme le soutient 92% des adhérentes. Ces avantages ne sont pas négligeables car le travail de l'attiéké est harassant. Les opératrices de l'attiéké assurent la fabrication de l'Attiéké depuis l'acquisition du manioc par achat ou par récolte, jusqu'à la cuisson et la vente, en passant par l'épluchage, l'acheminement pour le broyage, l'essorage, le tamisage et le vannage. Elles sont autant exposées à des risques physiques dûs à la chaleur du soleil et de cuisson de l'Attiéké, au portage de lourdes charges de manioc ou de patte de manioc, à la nuisance sonore pendant le broyage, qu'à des risques chimiques issus de l'acidité du manioc pendant l'épluchage et l'essorage (Bouabre, 2013). Par ailleurs, la disponibilité du manioc est entravée par plusieurs facteurs dans certaines zones propices à sa culture (Bikpo et Sogbou 2015). Cette situation n'est pas sans impact sur le coût de la matière première de l'activité. Sous ce rapport, la coopérative constitue un facteur de compétitivité dans l'activité, au regard des avantages présentés dans le graphique ci-dessus.

Toutefois, l'adhésion à une coopérative revient à l'adoption d'une innovation ; ce qui n'est pas automatique et simple (Clausen, 2013). En effet, une coopérative est une innovation organisationnelle, qui se focalise sur les besoins internes en vue d'améliorer l'efficience et l'efficacité des procédés organisationnels (Abernathy et Utterback cités par Dubouloz et Bocquet, 2013). Pour être adoptée, des mécanismes internes sont nécessaires pour évaluer et valoriser les idées et ressources externes. En d'autres termes, adhérer à une coopérative ne peut être la résultante de facteurs externes, de pressions externes. Bien au contraire, son adoption ou pas, répond à un choix rationnel.

III. Discussion

Les données de l'enquête montrent que la transmission culturelle de l'activité et sa rentabilité perçue favorisent le choix de l'entrepreneuriat

solitaire au détriment de la coopérative chez les productrices et commerçantes d'attiéké. Ces facteurs sont à la base des cas d'abandon de l'activité.

III.1. Le choix de l'entrepreneuriat individuel, obstacle au maintien dans l'activité

Selon Affessi (2017), les femmes attiés du village d'Agou et d'Akouzin dans le département d'Adzopé privilégient un Processus traditionnel dans la production de l'attiéké. Pour l'auteur, ce processus revient à la transformation traditionnelle de la racine de manioc qu'elles achètent dans les champs d'autres femmes ne s'intéressant pas à l'activité. Les tubercules sont alors épluchés et découpés puis lavées et transformées en pâte à l'aide de la broyeuse motorisée. L'auteur affirme que le broyage est un service payant car les instruments appartiennent le plus souvent à des hommes. Aussi, soutient l'auteur, ce processus traditionnel est-il l'apanage des femmes productrices individuelles. D'ailleurs, l'auteur insiste sur les difficultés rencontrées par ces dernières confrontées au droit traditionnel. Il soutient que dans cette tradition, les femmes ont seulement un droit d'usufruit de la terre et doivent demander de la terre à leur mari ou leur famille. Ce qui limite la production du manioc ou l'approvisionnement en la matière première. La position de Affessi nous est d'un apport considérable dans la mesure où il décrit les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes ayant opté pour l'entrepreneuriat individuel. En le faisant, l'auteur nous donne des raisons pouvant expliquer les cas d'abandon relativement élevés parmi les enquêtées. Les difficultés rencontrées par ces entrepreneures individuelles sont également égrainées par Bouabré (2013) qui explique les conditions de travail de ces femmes. Pour l'auteur, elles travaillent individuellement ou en famille et, sont souvent aidées par des femmes, rémunérées à la hauteur de la tâche effectuée. Bouabré (op.cit) déclare que ces opératrices ont principalement recours au mode artisanal puisque 96% des productrices s'y adonnent et louent le service des moulins et des broyeurs ambulants. La location de ces services par ces opératrices résulte de l'insuffisance de moyens conséquents pour l'achat d'équipements modernes. L'auteur renchérit en évoquant les conséquences liées à ces difficultés lorsqu'il affirme que la pénibilité du travail de l'Attiéké pousse des opératrices à la non

observance des règles de la qualité et de la déontologie du métier. Ce qui contribue à la détérioration des caractéristiques habituelles de l'Attieké au niveau de l'acidité, de la texture et de son parfum. L'on s'aperçoit avec l'auteur que les difficultés de production peuvent rendre moins compétitives ces opératrices individuelles sur le marché. Bouabré (idem) s'inscrit dans la même veine que Affessi (idem) lorsqu'il décrit les difficultés liées à l'entrepreneuriat individuel. La position de ceux-ci laisse transparaître l'impact de ce choix entrepreneurial sur le maintien dans l'activité. Quant à Yéyé (2010), il justifie le choix des initiatives individuelles en dépit des difficultés rencontrées par celles-ci dans la production et la commercialisation de l'attieké. L'auteur qui se base sur le cas des femmes rurales au Burkina Faso, déclare que la notion de l'entrepreneuriat en tant que microentreprise, est nouvelle dans le domaine agricole chez la plupart des acteurs burkinabés. Face à la situation, poursuit l'auteur, l'orientation des producteurs vers l'économie de marché demandent un changement d'esprit à travers l'adoption de nouvelles compétences économiques et techniques. Sous cet angle, l'on remarque avec l'auteur que la réalité actuelle laisse peu de place au changement, à l'innovation notamment à des initiatives collectives dans l'entrepreneuriat chez les femmes au Burkina Faso en dépit des difficultés rencontrées. Ce point de vue de Yéyé montre que la perception d'une activité peut freiner son évolution dans le sens de sa compétitivité. Elle peut ainsi participer au faible maintien des acteurs dans celle-ci. Néanmoins, il explique peu le lien entre le facteur culturel et le choix des stratégies adoptées dans une activité.

III.2. Les coopérative, facteur de compétitivité et de maintien dans l'activité

Selon l'Organisation International du Travail (1995), une coopérative est une association autonome dans laquelle les individus se réunissent volontairement, pour satisfaire leur aspiration et besoins économiques, sociaux, culturels communs à travers une entreprise collective où le pouvoir est exercé démocratiquement. Cette définition de OIT met en évidence les principes qui sous-tendent les coopératives. L'organisation poursuit en affirmant que les coopératives constituent une voie d'accès au travail décent dans la mesure où elles permettent aux individus de se faire entendre, de renforcer leur activité en

achetant aux prix de gros, les bien redistribués parmi les membre (OIT, 2010). La structure précise que le travail décent permet aux femmes de gagner leur vie car il consiste en un emploi productif, qui procure un juste revenu, la sécurité au travail, une protection sociale et la liberté d'expression pour les travailleurs afin d'améliorer leur existence. De plus, l'OIT (2015) soutient que les coopératives peuvent jouer un rôle important dans la réduction de la pauvreté à travers la facilitation au crédit à ses membres. Le faisant, elle dote les paysans de capital financier leur permettant de cultiver leur terre, d'élever leur bétail, de transformer, de transporter et de commercialiser leur production. A ces avantages, l'organisation ajoute la place prépondérante des coopératives dans la négociation lors des ventes. En se basant sur le cas de l'Éthiopie et de l'Égypte, l'OIT constate que de nombreux acteurs du secteur agricole tirent leurs revenus de vente par l'intermédiaire de coopératives. L'auteur justifie cet avantage par la contribution des coopératives aux relations commerciales plus équilibrées, équitables et des chaînes de valeurs plus inclusives. Ces arguments de l'OIT visant à mettre en évidence la place indéniable des coopératives dans l'accompagnement technique et financier de ses membres sont soutenus par Levi (cité par la Chaire CERA, Centre d'Etude de l'Entreprenariat Coopératif, 2009), lorsqu'il affirme que la forme coopérative permet l'accès aux plus grandes opportunités de développement socioéconomique. Position que partage Huybrechts (Chaire CERA, Centre d'Etude de l'Entreprenariat Coopératif, op.cit.). L'auteur se base sur une étude menée parmi les coopératives de café en Bolivie pour comparer les organisations bénéficiaires du commerce équitables et celles qui n'en bénéficiaient pas. Selon lui, l'observation montre que ce sont les coopératives qui perçoivent les prix d'achat bien plus élevés grâce au commerce équitable. L'auteur montre également que la coopérative assure une stabilité à long terme au niveau des rapports commerciaux, avec des prix et des quantités stables. L'auteur ajoute que ces avantages se répercutent aux producteurs qui parviennent à investir dans l'acquisition d'outils de production. L'on comprend la position d' Afessy(idem) qui constate que dans le Département d'Adzopé, ce sont les femmes travaillant en coopérative notamment celles de l'Union des Femmes de la commune d'Agou (UFECA), qui s'adonnent à la transformation mécanisée de l'attiéké contrairement aux productrices individuelles, utilisant les

moyens traditionnels. Le même constat est fait par ADAYE (2020), qui affirme qu'à Bouaké, l'utilisation des unités de transformation semi-industrielles du manioc dans la production de l'attiéké est du ressort des grands groupements ou associations tels que la COFEMVIB-EBENEZER, la Plateforme d'Innovation du Manioc (PIM) et la Société Coopération Simplifiée Unité Ivoirienne pour la Transformation des Produits Agricoles (SCOOP UITPA). Ces unités sont composées de broyeuses, de pressoirs, d'essoreuse électrique, de semouleuse, de batterie de cuisson, de foyers améliorés Selon l'auteur, ces groupements pour la plupart, sont appuyées par des projets tels que WAAPP/FIRCA, des bailleurs de fonds, des ambassades et du Conseil régional de Bouaké.

Les contributions de ces auteurs complètent les résultats de la présente étude car elles décrivent les avantages dont se privent les opératrices individuelles dans la production et la commercialisation de l'attiéké ; parmi lesquelles les cas d'abandon sont récurrents, contrairement au maintien constaté chez les entrepreneurs coopératifs.

Conclusion

Au terme de cette étude, il ressort que la production et la commercialisation de l'attiéké résultent de logiques socioéconomiques dans la mesure où l'activité est perçue comme culturelle et rentable. Ces logiques poussent certaines productrices et commerçantes de l'Attiéké à opter pour l'entrepreneuriat individuel bien que ce choix conduise à la récurrence des cas d'abandon de l'activité. Cette situation réduit les opportunités d'autonomisation socioéconomique des femmes par l'activité et montre la nécessité d'actions visant à cultiver et à renforcer l'esprit d'entrepreneuriat coopératif en milieu rural. Certes, l'étude ne dresse pas de typologie des tranches d'âge et du niveau d'instruction des enquêtées privilégiant l'entrepreneuriat individuel ou collectif. Mais, la proportion des cas d'abandon parmi la population étudiée interpelle, dans la mesure depuis 2020, le pays s'est engagé dans la labélisation de l'attiéké, en tant qu'identité culturelle.

Références bibliographiques

Adaye Akoua Assunta (2020), « Production et Conservation de la Semoule de Manioc (attiéke), dans la ville de Bouake (COTE D'IVOIRE) », in *Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé*, Vol. 3, No. 5, Pages 93 à 108

Affessi Adon Simon (2017), « Genre et développement : difficultés des femmes rurales dans la production et la commercialisation de l'attiéké en Côte d'Ivoire » in *Alternatives Rurales*, Octobre, <https://doi.org/10.60569/5-a1>, pages 1-19

Bouabre Modeste Gnoka (2013), « TRAVAIL ET DEVELOPPEMENT : L'évolution des formes de travail et d'emploi en développement dans le secteur de l'Attiéke en Côte d'Ivoire » in *Revue Africaine d'Anthropologie, Nyansa-Pô*, n° 15, Pages 130-147

Boudon Raymond (2004), « Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique », *Revue du MAUSS*, numéro 24, pages 281 à 309

Chaire Cera (2009), *entrepreneuriat et management en économie sociale*, HEC- Ecole de Gestion de l'Université de Liège, E-Note 8

Dagot Céline, (2019), *Engagement et carrière dans l'entrepreneuriat féminin. Processus entrepreneurial et parcours biographiques des entrepreneuses en région Centre-Val de Loire*, rapport de recherche, université Tours-UMR 7324 CITERES- ETICS. Appel à projet de recherche d'intérêt régional- Région Centre-Val de Loire, halshs-03178012

Dubouloz Sandra et Bocquet Rachel (2013), « Innovation organisationnelle, s'ouvrir pour innover plus ? » in *Revue Française de Gestion*, Numéro 235, pages 129 à 147

Direction de la Planification, des statistiques et de la Prospective, (2021), *Revue des données statistiques sur le secteur des PME de 2018 à 2020*, Ministère de la Promotion des PME, de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur informel

Egnankou Adolin Paul (2020), « L'attiéké, un patrimoine alimentaire en devenir, entre quête identitaire et désir de conquête des

marchés internationaux », in *Anales de l'Université de Moundou*, Serie A-FLASH Volume 7, décembre, <http://aflash-revue-mdou.org/>

Ibourk Aomar et Raoui Soukaina (2022), *Impact des coopératives féminines sur l'autonomisation des femmes au Maroc-Analyse spatiale*, Faculté des sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

Institut National de la Statistique (2014), « Répertoire des localités », in *Recensement Général de la Population et de l'Habitat*, République de Côte d'Ivoire, juin

Krabi Ekoua Regina, Assamoi Allah Antoine, Ehon Ayawovi Fafadzi, Brehima Diawara, Niamke Lamine Sébastien, Thonart Philipe (2015), « Production d'Attieke (Couscous à base de manioc fermenté), dans la ville d'Abidjan », in *European Scientific Journal, ESJ, 11 (15)*, <https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/5630>

Koffie-Bikpo Céline et Sogbou Atiory Julienne (2015), la culture du manioc à Jacqueville, un besoin de revalorisation, dans *Revue de Géographie Tropicale d'Environnement*, numéro 2, pages 55 -65

Organisation International du Travail (2010), « the coopérative entreprise as a practical option for formalisation of informal economy' » », in *Coopérative facillity for Africa*, Conférence sur l'économie informelle.

Trazie Bertrand Athanase et Youan Bi (2019), « Préférences des consommateurs et filière de l'attieké en Côte d'Ivoire, impacts d'une démarche d'indication géographique (IG) », in *Revue Internationale des études du développement*, numéro 239, pages 89 à 114

Touré Adama, Ségbé Ballé et Kassoum Traoré (2023), « Des actions d'appui aux groupements de femmes dans la région du Poro », in *Afrique contemporaine*, numéro 275, pages 137 à 155

Yeye Abdoulaye (2010), *la formation en entrepreneuriat des transformatrices d'attiéké de l'Association Teg Taabade de laville de Ouagadougou, Analyse de l'adoption des outils aux profils et aux besoins des apprenantes*, Master Professionnel ingénierie et conseil en formation, Université de Rouen

Modalités d'acquisition des lots et litiges fonciers dans les villes du département de Toumodi

Brou Emmanuel YEDONOU

*Doctorant en Géographie, Département de Géographie
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire
yedbrou@yahoo.fr*

Dje Gnamian Gildas GNEPEHI

*Doctorant en Géographie, Département de Géographie
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire
gildasgnepehi@yahoo.fr*

Yao Jean-Aimé ASSUE

*Maitre de Conférences, Chef de Département, Département de Géographie
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire
assueyao@yahoo.fr*

Résumé

De 12% en 1960, le taux d'urbanisation est passé successivement à 32% en 1975, 39% en 1988 et 43% en 1998(INS, 2014) contre 52,5% en 2021 (INS, 2021). Cette augmentation du taux d'urbanisation n'est pas sans conséquence sur la gestion foncière. Parmi celles-ci, il y a des lotissements non approuvés, les ventes de terrains à plusieurs acquéreurs et la forte spéculation sur la vente de terrains non bâtis. Cette étude a pour objectif d'analyser les modalités d'acquisition de lots urbains dans le département de Toumodi et les formes de litiges qui en découlent. Pour réaliser cette étude, des guides d'entretien à l'endroit de la population du département, principalement les chefs de ménages situés dans chaque chef-lieu de la sous-préfecture, des membres du personnel du Ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme et des chefs coutumiers ont été élaborés. En plus un questionnaire a été adressé à un échantillon de 278 personnes réparties sur les 4 sous-préfectures du département. Les résultats de la recherche révèlent qu'il existe différentes modalités d'acquisition des lots urbains dans le Département de Toumodi dont l'acquisition par l'achat est le principal mode. Cependant des litiges de plusieurs types naissent suite à ces acquisitions. Pour la résolution, différents moyens sont fréquemment utilisés.

Mots clé : Département de Toumodi, foncier urbain, acquisition, lots, litiges.

Abstract:

From 12% in 1960, the urbanization rate rose successively to 32% in 1975, 39% in 1988 and 43% in 1998 (INS, 2014) against 52,5% after 2021 (INS, 2021). This

increase in the rate of urbanization is not without consequences for land management. These include unapproved subdivisions, sales of land to several buyers and strong speculation on the sale of undeveloped land. The objective of this study is to analyze the methods of acquisition of urban lots in the department of Toumodi and the forms of disputes that result from it. To carry out this study, interview guides for the population of the department, mainly the heads of households located in each capital of the sub-prefecture, members of the staff of the Ministry of Construction, Housing and Urban Development and customary chiefs were prepared. In addition, a questionnaire was sent to a sample of 278 people spread over the 4 sub-prefectures of the department. The results of the research reveal that there are different ways of acquiring urban lots in the Department of Toumodi of which acquisition by purchase is the main mode. However, disputes of several types arise following these acquisitions. For resolution, different means are frequently used.

Keywords: Department of Toumodi, urban land, acquisition, lots, disputes

Introduction

L'explosion démographique qui caractérise la Côte d'Ivoire s'est accompagnée d'une pression sur l'espace et plus précisément sur l'espace urbain. Cette croissance urbaine s'accompagne naturellement d'une extension spatiale spectaculaire qui se traduit par l'occupation systématique des espaces encore vides à l'intérieur du périmètre urbain (réserves forestières dans l'une, zones marécageuses, voire lagunaires dans l'autre) avec le « bourgeonnement » permanent de nouveaux quartiers à la périphérie de l'agglomération (DANVIDE T. B. *et al.*, 2021, p.100). L'extension des villes, souvent brutale, a entraîné une mauvaise gestion et la généralisation des problèmes fonciers.

La croissance régulière de la population dans des villes a engendré une demande croissante des terrains urbains. La réalisation de l'urbanisme se heurte sans cesse à la question foncière. En effet, au gonflement continu de la population urbaine de certains pays africains ne correspond nullement une possibilité d'extension infinie du périmètre urbain dont le développement fait face tantôt à des contraintes foncières d'ordre traditionnel, tantôt à celles d'ordre juridique (TADJIE R., 2012, p.173).

Les facteurs de l'évolution de l'espace urbain sont liés à l'accélération de l'achat de terrains urbains, au fait de nouveaux lotissements, de la

croissance démographique et de l'urbanisation accélérée des villes du département (KOUADIO Y. D., 2015, p.191). Aussi, il affirme qu'il y a la demande de terrains et les constructions urbaines se font de façon croissante dans la plupart de nos villes. Cela témoigne de l'intérêt manifesté très tôt par les populations immigrées à l'investissement dans l'habitat. La terre devient de plus en plus rare et a acquis au fil des années une valeur marchande (C'est pourquoi l'accès à la propriété et le contrôle du sol demeurent difficilement maîtrisables pour l'Etat. Le foncier urbain est devenu ainsi une source de revenus fort rentable qui relève du secteur informel. Ainsi le milieu urbain rencontre de nombreux problèmes de gouvernance foncière. Les litiges fonciers en zone urbaine sont nombreux et occupent une part significative dans les décisions rendues par les tribunaux. Selon TANO A. M. (2012, p.491) le premier facteur explicatif des conflits fonciers relève de l'impact de l'essor démographique sur les terres disponibles. Du fait des migrations, la hausse de la population a entraîné des pressions fortes sur les terres disponibles. Le second facteur explicatif des conflits relève de la problématique de la matérialisation des parcelles.

Face à l'extension des villes et à la forte demande en logements, les autorités coutumières au nom de leur droit autochtone procèdent à des lotissements qui ne s'intègrent pas nécessairement dans les schémas directeurs d'urbanisation des villes (KOUAME G., 2016, p.10). En 2000, l'espace urbain de Bingerville par exemple va accueillir les premiers lotissements en dehors de ceux faits par les villages entre 1960 et fin décennie 90 (KAKOU A. M. B., 2018, p196). Toutefois, ces opérations de lotissement vont connaître une accélération vers la fin de la première décennie des années 2000. Cette accélération, parfois au mépris des règles d'urbanisme, va engendrer des conflits latents qui seront ouverts après la prise de l'ordonnance n°2013- 481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains, instituant l'Arrêté de Concession Définitive (ACD). L'application de cette ordonnance fait donc apparaître un contraste entre l'aménagement urbain et les conflits fonciers. En plus, KOFFI Y. S. K. (2004) affirme qu'en 2002 et 2003, le taux de plaintes relatifs au foncier urbain à Bingerville est passé de 45,8% à 47,7%. Le département de Toumodi n'est pas en marge de cette réalité. Dans celui-ci, les projets de lotissements sont en forte croissance. Les

lotissements approuvés dans le plan de régularisation par le ministère de le Construction, du logement et de l'Assainissement Urbain de 1960 à 2020 dans le département de Toumodi concernent trois Sous-Préfectures. Ce sont Toumodi 80% et Kokumbo 7%, Kpouèbo avec respectivement 80%, 7% et 5 des lotissements réalisés. Entre 1992 et 2001. Entre 1992 et 2001 se sont 3863 lots issus des lotissements pour l'extension des quartiers CEG et Concorde selon les données des structures telles que la SETU, le BNETD, la DCGTX. 20 ans plus tard, tous les quartiers sont touchés par les projets de lotissement et d'extension avec différentes formes d'acquisition. La dynamique spatiale résultante se heurte à plusieurs problèmes fonciers. Comment l'acquisition des lots urbains entraîne-t-il des litiges fonciers dans le département de Toumodi ? dans les villes du Département de Toumodi, les lots s'acquièrent de plusieurs façons notamment par l'achat, l'héritage, les liens du mariage, le don et l'installation libre. Ces modes d'acquisition engendrent des litiges dont les modes de règlements sont légiôn.

Développements

Contexte

La question des modalités d'acquisition des lots et des litiges fonciers dans les villes du département de Toumodi s'inscrit dans le champ de la géographie urbaine et du droit foncier. Elle soulève des enjeux fondamentaux liés à l'accès à la propriété foncière, à la planification urbaine et à la gestion des conflits fonciers en milieu urbain. Les travaux de C. Durand-Lasserve (2006) et de M. Camara (2015) sur la gouvernance foncière en Afrique soulignent l'importance des politiques foncières et urbaines dans la gestion des ressources foncières et la prévention des conflits. En effet, la question de l'acquisition des lots et des litiges fonciers est souvent liée à des pratiques informelles et à des défis de gouvernance urbaine.

Par ailleurs, les recherches de A. Diop (2012) et de B. Barry (2018) mettent en lumière les dynamiques sociales et politiques qui sous-tendent les conflits fonciers en Afrique. Ces travaux soulignent l'importance de prendre en compte les dimensions historiques, culturelles et économiques dans l'analyse des litiges fonciers. Enfin,

les contributions de J. Toulabor (2017) et de S. Diallo (2019) sur les enjeux de la planification urbaine en Afrique invitent à réfléchir sur les défis de l'urbanisation rapide et sur la nécessité d'élaborer des politiques urbaines inclusives et durables.

Dans ce contexte, étudier les modalités d'acquisition des lots et les litiges fonciers dans les villes du département de Toumodi permet de mieux comprendre les dynamiques urbaines en cours en Afrique et d'identifier des pistes pour une gestion plus efficace et équitable des ressources foncières.

Méthode

La collecte de données sur les modalités d'acquisition des lots et les litiges fonciers dans les villes du département de Toumodi repose sur une méthodologie rigoureuse afin d'assurer la pertinence théorique de l'analyse. Pour ce faire, plusieurs étapes ont été suivies. Tout d'abord, une revue de la littérature a été effectuée pour comprendre les principaux concepts théoriques et les recherches existantes sur le sujet. Cela a permis de définir les variables pertinentes à étudier et d'identifier les lacunes dans les connaissances actuelles. Ensuite, une méthodologie d'enquête a été élaborée, comprenant à la fois des entretiens semi-structurés avec les parties prenantes locales telles que les autorités foncières, les propriétaires terriens, les urbanistes, les notaires et les habitants, ainsi que des enquêtes par questionnaire auprès d'un échantillon représentatif de la population. La collecte de données sur le terrain a été réalisée de manière systématique, en veillant à obtenir des informations variées et complètes sur les modalités d'acquisition des lots, les pratiques informelles, les litiges fonciers passés et en cours, ainsi que les mécanismes de résolution de ces litiges. Une fois les données collectées, une analyse approfondie a été entreprise en utilisant des méthodes qualitatives et quantitatives. Les données qualitatives issues des entretiens ont été soumises à une analyse de contenu afin d'identifier les thèmes récurrents et les tendances émergentes. Les données quantitatives des questionnaires ont été traitées statistiquement pour évaluer les distributions, les corrélations et les associations entre les différentes variables. Enfin, les résultats de l'analyse ont été interprétés à la lumière de la Théorie de l'accès aux ressources, de la Théorie de la gouvernance foncière et

de la Théorie de la résolution des conflits, en mettant en évidence les implications pour la compréhension des modalités d'acquisition des lots et des litiges fonciers dans les villes du département de Toumodi. Des recommandations ont également été formulées pour orienter les politiques publiques et les interventions futures dans ce domaine. Pour l'enquête auprès de la population, elle s'est faite à partir d'un questionnaire adressé à 278 chefs de ménages et acquéreurs de lots. Ce nombre a été défini par échantillonnage à partir d'une base de sondage issue des données du Ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme, de sa direction régionale du Bélier et du RGPH 2021. Ceux-ci sont les premiers acquéreurs des terrains bâtis ou non. Selon les données de l'Institut Nationale de la statistique (INS) 2014, le département compte 22391 ménages.

Tableau 1 : Répartition de la population à enquêter

Chef-lieu de sous-préfecture	Population totale à enquêter	Pourcentage intégré	Echantillonnage
Toumodi	10855	48,47	135
Kpouebo	4148	18,53	52
Kocumbo	5272	23,55	65
Agonda	2 116	9,45	26
Total département	22 391	100	278

Source : INS, 2021 et les données du MCLAU

Le but de cette approche est de recueillir leur point de vue sur la gestion du foncier urbain dans le département de Toumodi. Le choix raisonné a été utilisé pour définir l'échantillon des personnes à interroger. Les données recueillies ont été traitées avec les logiciels SPSS for Windows 17, Excel pour les illustrations graphiques et tableaux. Les logiciels ARGIS pour l'élaboration des cartes. Cette

approche a été utile pour mesurer l'impact de la modalité d'acquisition des lots sur le foncier urbain le département de Toumodi. Les travaux de terrain se sont déroulés dans les différents chefs-lieux de sous-préfecture du département. La figure 1 présente le département de Toumodi, l'espace d'étude.

Figure 1 : Présentation du Département de Toumodi

Résultats

Les résultats s'articulent autour de trois axes, d'abord les modalités d'acquisition, ensuite la dynamique des coûts des lots urbains et les litiges liés aux transactions foncières dans le département de Toumodi et modes de règlement des litiges fonciers

1. Les modalités d'acquisition et dynamique des coûts des lots urbains

1.1. Une pluralité de modalités d'acquisition des lots

Les modes d'acquisition des lots dans le département de Toumodi sont de divers ordres. Ces différents modes d'acquisition des lots dans le département de Toumodi sont perceptibles à travers la figure 2.

Figure 2 : Mode d'acquisition des lots dans les villes du Département de Toumodi

Source : Nos enquêtes, 2022

L'analyse de la figure 2 montre que l'acquisition par l'achat est dominante. La proportion de l'acquisition des lots par achat est de 63%. Ce taux atteste que les propriétaires terriens tirent profit de la vente des lots. L'acquisition par héritage, deuxième mode, a un taux de 25%. Cette proportion montre que certains parents ont laissé des biens à leurs progénitures. Le lien de mariage est aussi source d'acquisition des lots dans le département selon les informations fournies par nos enquêtes. Ce mode est représenté à un taux de 6%. Le don, mode par lequel une personne octroie un bien matériel à une personne qu'il a de l'estime est un moyen d'accès au lot dans le département. Ce moyen d'acquisition a une proportion de 5%. L'installation libre un mode qui pourrait être source de conflits est moins utilisé pour une cohésion sociale.

1.2. Une forte croissance des coûts des terrains dans les villes du département de Toumodi

Les enquêtes menées dans les différentes Sous-Préfectures du

département ont relevé la croissance du prix des lots urbains dans chaque chef-lieu du département (Figure 3).

Figure 3 : Evolution des prix des lots dans les villes du département de Toumodi

Source : Nos enquêtes, 2022

La figure 3 indique clairement que le prix des lots dans chaque chef-lieu de sous-préfecture a connu une évolution. En 04 ans, dans chaque chef-lieu de sous-préfecture, un changement s’opéré au niveau des prix des lots en fonction de la proximité de l’autoroute et la voie bitumée. En 2000, dans les sous-préfectures d’Angonda et Kpouèbo, les lots coûtaient 50 000F. Cependant Kokumbo et Toumodi affichaient des prix respectivement de 150 000 F et 600 000 F. En 2013, après le passage de l’autoroute le prix des lots va subir une augmentation considérable à Toumodi et Kokumbo. A Toumodi les terrains se vendent à 800 000F et à Kokumbo à 200 000F. Quant à Kpouèbo et Angonda les terrains coûtaient respectivement à 100 000F et 80 000F. En 2014, les lots urbains ont pris de la valeur à Toumodi d’où le lot était à 900 000F. A Kokumbo à cette même période le terrain était à 300 000F. La sous-préfecture d’Angonda en cette année 2014, les lots se vendaient à 250 000F et Kpouèbo à 150 000F.

Angonda, proche de Toumodi avec le projet de bitume de la voie, les propriétaires terriens ont augmenté le prix de vente des lots. En 2020, les lots à Toumodi varient de 1000 000F à 3000 000F. A Kokumbo, Angonda les lots se vendent à 300 000F. A Kpouèbo actuellement les terrains sont vendus à 250 000F. Lorsque l'accès à la localité est facile avec la voie bitumée le prix des lots augmente et devient important. Cette transaction foncière exerce une pression sur le foncier urbain.

2. Les litiges fonciers urbains dans le Département de Toumodi

Les litiges fonciers sont le différend relatif à des terres qui se manifeste lorsque des intérêts individuels ou collectifs sont divergents. Des conflits fonciers peuvent intervenir à tous les niveaux, au plan international comme entre voisins. Dans tous les cas, le différend s'explique autant par la dynamique générale des rapports de voisinage que par des problèmes fonciers concrets.

2.1. La typologie des litiges fonciers dans les villes Département de Toumodi

Les litiges liés aux transactions foncières se manifestent sous plusieurs formes (figure 4).

Figure 4 : La répartition des types de conflits fonciers dans les villes du Département de Toumodi

Source : Nos enquêtes, 2022

Il ressort de ce graphique que trois types de litiges liés à la vente de terrains bâtis ou non sont relevés dans les villes du Département de Toumodi. Ce sont les litiges entre propriétaire terrien et acquéreurs, ensuite la vente de terrain à plusieurs acquéreurs et enfin les litiges entre les propriétaires terriens et les géomètres. Avec 55% soit un conflit sur deux, les litiges entre propriétaire terrien et acquéreurs sont les plus récurrents loin devant les litiges liés à la vente de lots à plusieurs personnes (35%) et les litiges entre les propriétaires terriens et les acquéreurs (10%). Le désir de s'enrichir vaille que vaille pousse certains propriétaires terriens vendeurs à escroquer des honnêtes citoyens qui manifestent le désir de devenir propriétaires. Il s'agit des doubles attributions et les falsifications des documents de vente.

2.2. Les manifestations des différents litiges fonciers dans les villes Département de Toumodi.

Les litiges fonciers dans le Département de Toumodi se manifestent à travers plusieurs types de conflits. Tout d'abord, les disputes entre propriétaires terriens et acquéreurs surgissent souvent à cause de pratiques frauduleuses. Certains vendent le même terrain à plusieurs personnes en falsifiant des documents ou en déclarant la perte de lettres d'attribution pour les revendre. D'autres vendent des lots avant l'approbation du lotissement, ce qui crée des situations complexes où les acquéreurs ne peuvent accéder à la pleine propriété.

Un autre problème récurrent concerne les litiges liés aux ventes de terrains à plusieurs personnes. Les propriétaires terriens vendent des lots en délivrant des lettres d'attribution provisoires à plusieurs acquéreurs, sans que ceux-ci en soient informés. Cette pratique frauduleuse engendre des conflits fonciers, surtout dans les lotissements villageois, où certains vendent le même lot à plusieurs personnes en leur délivrant chacun des documents administratifs.

Enfin, les litiges naissent également des irrégularités qui empêchent l'approbation des lotissements par les autorités compétentes. Cela prive les populations d'infrastructures de base et les propriétaires de documents administratifs nécessaires pour consolider leurs droits. De plus, les imprécisions des contrats et des positionnements géographiques créent des contentieux entre propriétaires et géomètres, ainsi qu'entre les détenteurs de titres et les agents des Ministères

chargés de la validation des projets de lotissement. Ces pratiques illégales et frauduleuses contribuent à la complexité des litiges fonciers dans la région.

3. Une diversité de modes de règlement des litiges fonciers

La répartition des modes de règlement des litiges fonciers dans les villes du département de Toumodi reflète la diversité des approches et des pratiques en matière de résolution des conflits fonciers. Cette répartition met en lumière l'importance des mécanismes informels et traditionnels dans la gestion des litiges fonciers, en complément des dispositifs juridiques formels.

3.1. Les mécanismes informels et traditionnels de règlement des litiges fonciers

Les modes de règlement des litiges fonciers dans les villes du département de Toumodi soulignent l'importance des mécanismes informels et traditionnels parmi les modes de règlement de conflits dans cette entité administrative.

Figure 5 : Mode privilégié de règlement des conflits fonciers dans les villes du Département de Toumodi

Source : Nos enquêtes, 2022

Il ressort de ce graphique que le règlement à l'amiable et traditionnel sont les voies privilégiées de règlement des litiges fonciers dans les villes du département de Toumodi.

Le règlement à l'amiable, qui représente 46% des cas, est largement privilégié en raison de sa simplicité, de sa rapidité et de son coût relativement faible. Il permet aux parties en conflit de trouver des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques, tout en préservant les relations sociales et familiales. De plus, le règlement à l'amiable peut bénéficier d'un soutien communautaire plus fort, car il est souvent perçu comme étant plus équitable et respectueux des valeurs locales. La voie coutumière, qui représente 31% des cas, témoigne de l'importance des traditions et des coutumes locales dans la résolution des conflits fonciers cette entité administrative. Les pratiques coutumières offrent un cadre juridique et social solide, basé sur le consensus et la médiation, qui permet aux parties en conflit de parvenir à des accords durables et acceptables pour l'ensemble de la communauté. De plus, la voie coutumière est souvent perçue comme étant plus accessible et plus adaptée aux réalités locales que les dispositifs juridiques formels.

Enfin, les autres modes de règlement des litiges fonciers, qui représentent 23% des cas, peuvent inclure des mécanismes tels que la médiation formelle ou d'autres formes de règlement des différends. Cette diversité de pratiques reflète la complexité des litiges fonciers et la nécessité d'adapter les solutions aux spécificités de chaque cas.

3.2. La voie administrative et judiciaire, derniers recours de règlement des litiges fonciers

La répartition des derniers recours administratifs et judiciaires pour le règlement des litiges fonciers dans les villes du département de Toumodi souligne l'importance d'une approche multidimensionnelle pour résoudre ces conflits, impliquant à la fois des mécanismes juridiques formels et des structures de gouvernance locale (Figure 6).

Figure 6 : Autres modes de règlement des litiges fonciers dans les villes du Département de Toumodi

La répartition des derniers recours administratifs et judiciaires pour le règlement des litiges fonciers dans les villes du département de Toumodi offre un éclairage sur les mécanismes de résolution des conflits fonciers et l'accès à la justice dans la région. Les données montrent que la section du tribunal de justice est l'option la plus privilégiée, représentant 48% des cas, suivie de la mairie à 22%, du commissariat de police à 17% et de la brigade de gendarmerie à 13%. Le pourcentage élevé de cas traités par la section du tribunal de justice peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le tribunal représente un recours juridique formel, offrant un processus structuré et reconnu pour résoudre les litiges. Son autorité et son impartialité inspirent confiance aux parties en conflit pour chercher une résolution équitable. De plus, le cadre juridique entourant les litiges fonciers peut exiger que certaines affaires soient résolues par le tribunal, ce qui explique en partie le pourcentage élevé de cas dans cette catégorie.

L'implication de la mairie dans 22% des cas souligne l'importance des structures de gouvernance locale dans la résolution des litiges fonciers. Les municipalités ont souvent un intérêt direct dans les questions foncières, notamment en matière de planification et de gestion des terres. Leur implication peut également refléter des efforts pour

résoudre les litiges au niveau local avant de les escalader vers des autorités supérieures.

L'implication du commissariat de police et de la brigade de gendarmerie dans le règlement des litiges fonciers, à 17% et 13% respectivement, suggère qu'un nombre important de cas impliquent des aspects criminels ou nécessitent l'intervention des forces de l'ordre. Ces cas peuvent concerner des problèmes tels que l'occupation illégale, l'accaparement des terres ou d'autres activités criminelles liées aux litiges fonciers. Les forces de l'ordre jouent un rôle crucial dans le maintien de l'ordre et l'exécution des décisions judiciaires dans de tels cas.

Les efforts visant à renforcer les cadres juridiques, à améliorer l'accès à la justice et à renforcer les capacités de gouvernance locale peuvent contribuer à une résolution plus efficace des litiges fonciers dans la région.

Discussion

1. Les modalités d'acquisition des lots urbains

La présente étude a porté sur les effets fonciers des modalités d'acquisition des lots urbains dans le département de Toumodi. L'objectif était la compréhension du lien entre les différents modes d'accès des lots urbains et les conflits fonciers qui émergent dans le département. En hypothèse de travail, nous avons retenu que les modes d'acquisition des lots urbains contribuent à l'émergence des conflits fonciers dans le département. En référence aux résultats obtenus, nous pouvons affirmer que notre objectif est atteint. Aussi, les résultats valident-ils l'hypothèse retenue pour ce travail. Les modes d'acquisition des lots urbains contribuent à l'émergence des conflits fonciers dans le département de Toumodi. Ainsi dans le département de Toumodi les modalités d'acquisition d'un lot se font par l'achat, l'héritage, le don, l'installation libre et le lien de mariage. Cette conclusion est conforme aux travaux de MEMEL A. F. et GOGBE T. (2020, p.12) dans la localité de Songon. Les résultats montrent que l'acquisition des lots se fait par l'achat de parcelle et l'acquisition de parcelle par contrat d'indemnisation. Cependant, les résultats de recherches de ALLA (1991, p.188) portant sur le dynamisme péri-

urbain de Daloa ont montré que l'habitat spontané était pour les économiquement faibles une stratégie d'acquisition de terrains urbains à Daloa.

2. Les effets des modalités d'acquisition des lots urbains

Dans le département de Toumodi, les litiges émergent des modalités d'acquisition des lots urbains. Ainsi, ces litiges existent entre propriétaire terrien et acquéreurs, aux ventes de terrains à plusieurs personnes et les propriétaires terriens et lotisseurs. Les recherches de KOUAKOU et al., (2015, p.6) évoquent d'autres sources des litiges fonciers urbains concernant les modalités d'acquisition des lots à savoir des conflits entre propriétaires terriens débouchant sur le non-respect des normes de lotissement, les conflits entre acquéreurs de terrains, les conflits entre acteurs privés, les conflits entre commission et détenteurs coutumiers et les conflits entre la commission et des propriétaires de lots. Aussi KOFFI et al.,(2017) dans leurs résultats de l'article portant sur les quartiers de la guerre à Korhogo entre conflits fonciers et lutte d'insertion ont montré que les facteurs des conflits fonciers urbains sont l'absence de l'administration, la porte ouverte au désordre urbain; la construction d'un patrimoine foncier, valeur de refuge financier; les conflits de compétence post-crise dans la gestion foncière de la ville entre les services du domaine de la préfecture et la direction régionale de la construction et de l'urbanisme en dépit de la réforme qui institue l'arrêté de concession définitive (ACD) comme le seul et unique acte qui consacre la propriété foncière en milieu urbain ; le respect de la hiérarchie ou les dessous d'un lotissement sans contestation et la représentation sociale de l'habitat chez le Sénoufo. Ces résultats diffèrent des miens évoqués dans le département de Toumodi. En outre, nos résultats corroborent ceux de ZIAVOULA (1988, p.22) qui confirment que dans les transactions foncières urbaines naissent deux types de conflits correspondant à plusieurs niveaux d'observation : les conflits entre propriétaire foncier et acquéreur, et les conflits entre administration, acquéreur, propriétaire foncier et comité de quartier. Les recherches de TRAORE et al (2023) montrent qu'il existe une diversité de conflits pour l'accès au foncier urbain dans la ville d'anyama notamment les conflits liés à la double attribution. En effet les propriétaires terriens, après le lotissement de

leurs terres, vendent les lots en délivrant des lettres d'attribution ou des attestations villageoises qui sont photocopiables à volonté (pour peu qu'il y ait des complicités), on se retrouve avec des cas de ventes multiples sur une même parcelle. Ces travaux met en exergue les conflits entre propriétaires terriens et l'administration pour le non-respect des normes de lotissement Les procédures de lotissement, c'est-à-dire l'ensemble des règles mises en place par l'administration pour contrôler la réalisation des lotissements ne sont pas, scrupuleusement, respectés à Anyama. Selon le MCLU secteur Anyama, 80% des lotissements de la ville d'Anyama sont sans VRD car les propriétaires terriens trouvent ces travaux couteux.

3. Le mode de résolution des litiges fonciers urbains

Dans le département de Toumodi, une fois naissent les litiges fonciers urbains les moyens de résolution sont utilisés pour concilier les parties en conflits. Ce sont le règlement à l'amiable, la gendarmerie ou le commissariat, par la mairie et chez le chef du village. En plus de ces moyens, il existe d'autre moyen utilisé : le règlement de la Direction du Ministère de la construction, de logement, urbanisme et assainissement (MCLUA). Ces résultats s'opposent à ceux de Aka (2019, p.17) pour elle, en zone urbaine, bien que la diversité des conflits soit liée au mélange des modes de normativité, la résolution des conflits fonciers a conféré la prééminence aux titres étatiques. Quant aux recherches de DOHO et al., (2020, p.8) à Divo sur la gestion urbaine et les stratégies de résolution des problèmes fonciers confirment les miens. Pour eux les modes de règlement des conflits sont à caractère traditionnel. On distingue quatre (04) types de mode. Il s'agit du règlement à l'amiable, du règlement par les chefferies traditionnelles, du règlement par la procédure judiciaire. Aussi cette idée est soutenue par KOUAME (2016, p.118) sur le cadre d'analyse de la gouvernance foncière de la Côte d'Ivoire. Il atteste que la résolution des litiges fonciers urbains s'effectue suivant trois niveaux de gouvernance. Il s'agit de la chefferie traditionnelle, de l'autorité administrative, et judiciaire. Les conséquences qui résultent des occupations illicites et désordonnées étant importantes, et se résumant aux nombreux conflits fonciers, la loi coutumière ou législative prévoit une procédure de résolution de ces différents. Cela corrobore

avec les idées de M. KONE et J. P. CHAUVEAU (1998, p20), de B.S. FLORENCE et S. Y. SEYNI (2016, p4), qui indiquent que la procédure de résolution des conflits fonciers n'est toujours pas bien appliquée même si la conciliation et la procédure judiciaire sont très importantes dans ce processus de résolution des conflits. Pour ces auteurs, la conciliation est la voie par laquelle les autorités coutumières parviennent à la résolution d'un conflit avec l'accord des parties. Cet accord est sanctionné par un procès-verbal de conciliation. En cas de désaccord, il est évidemment dressé un procès-verbal de non-conciliation. Les personnes en conflit ne peuvent s'adresser à la justice qu'en cas d'échec de la conciliation, elle est obligatoire avant le recours à la justice. Les résultats de nos travaux concordent avec ceux de M. KONE et J.P. CHAUVEAU (1998, p20). Ces auteurs soulignent que les pratiques locales de sécurisation foncière relèvent du pluralisme des règles et des institutions.

Conclusion

Les modalités d'acquisition des lots urbains se présentent sous la forme d'achat, d'héritage, de don, d'installation libre et par lien de mariage. Les résultats de nos enquêtes ont montré que l'acquisition par l'achat domine le département avec un taux de 63%. En outre la gestion du foncier urbain fait montre de plusieurs problèmes. Ainsi, après de l'acquisition du lot, il émerge des litiges qui sont de plusieurs types. Ce sont les litiges entre propriétaire terrien et acquéreurs (55%), les litiges liés aux ventes de terrains à plusieurs personnes (35%) et les litiges entre les propriétaires terriens et lotisseurs (10%). Pour la résolution de ces litiges une multitude de modes est utilisés. Dans le département de Toumodi, deux modes utilisés prédominent à savoir la résolution à l'amiable à 46% et le règlement par les chefferies traditionnelles à 31% selon nos enquêtes. Le « Foncier » constitue un grand enjeu pour le développement local, donc, les stratégies de bonne gestion foncière par les différents acteurs, donneront une fière allure dans les villes du département.

Bibliographie

Alla Della André, 1991, *Dynamisme de l'espace péri-urbain de Daloa*

Etude géographique, « thèse », Université Nationale de Côte d'Ivoire,

Abidjan Cocody, 318p.

Barry Boubacar (2018), *Conflits fonciers et gestion des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest.*, In *Conflits fonciers, environnementaux et sécuritaires en Afrique de l'Ouest* (pp. 15-30). Editions L'Harmattan.

Camara Mamadou (2015), *Gestion foncière urbaine et prévention des conflits au Burkina Faso.*, In *Les défis du foncier urbain en Afrique* (pp. 123-140). Karthala Editions.

Diallo Seydou (2019), *Planification urbaine et développement durable en Afrique : Quels défis ? Quelles solutions ?* Editions Universitaires Européennes.

Diop Amadou (2012), *Les dynamiques sociales et politiques des conflits fonciers en Afrique*, *Afrique contemporaine*, 243(3), 47-62.

Doho Bi Tchan André, COULIBALY Salifou, ACHY Chiadon Ange Nicole, KOFFI Brou Emile (2020), *La gestion urbaine et les stratégies de résolution des problèmes fonciers à Divo*, *DALOGEO*.<http://echogeo.revues.org/14882> ; DOI : 10.4000/echogeo.14882.

Durand Lasserre, Christine (2006), *Gouvernance foncière en Afrique : Quels enjeux ? Quelles alternatives ?* *Autrepart*, 38(2), 7-22.

Florence Bron-Saïdatou et Seyni Souley Yankori (2016), *La procédure de résolution des conflits fonciers*, 06 p

Institut National de la statistique (INS), 2014, RGPH

Kakou André Martin Brou (2018) *Rev. ivoir. anthropol. sociol.* KASA BYA KASA, n° 38, pp 194-207

Koffi Yéboué Stéphane Koissy (2004), *Gestion du foncier urbain : cas de Bingerville*, « mémoire », Université de Bouaké, Bouaké, 137 p.

Koffi Yéboué Stéphane Koissy, KRA Kouadio Joseph, KONAN Kouamé Hyacinthe, N'DA Affoué Bénédicte (2017), *Les quartiers de la guerre à korhogo entre conflits fonciers et lutte d'insertion, Ville Société Territoire (VST)*, <https://www.google.com/url>, consulté le 19/06/2023 à 9h.

Kouadio Yao Daniel (2015), *Dynamique démographique et économique, facteurs déterminants de la croissance spatiale des villes du département de Soubré (Côte D'Ivoire)*, in *European Scientific Journal* September 2015 édition vol.11, No.26 pp 180-199

Kouame Georges (2016), *Cadre d'analyse de la gouvernance foncière de la Côte d'Ivoire*, Rapport final, 186 p.

Lamarche Aka Aline (2019), *L'accès à la terre en Côte d'Ivoire : diversité et variabilité des pluralismes*, *La Revue des droits de l'homme*, 26 p

Kone Marietou et Chauveau Jean-Pierre (1998), *Décentralisation de la gestion foncière et petits reçus : Pluralisme des règles, pratiques locales et régulation politique dans le centre-ouest-Ivoirien*, in : *Décentralisation, pour sociaux et réseaux sociaux*, Bulletin de l'APAD 526-16, 16p.

Memel Frédéric Armel, Gogbe Téré, (2020), *Production de lotissements privés dans la commune de songon en Côte d'Ivoire.*, in *Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes*, Numéro 9, 28 p

Tadjie Roje (2012), *Expansion urbaine et acuité des problèmes fonciers au Cameroun* », <https://www.google.com/url/pdfs.semanticscholar>, consulté le 17/07/2023 10h.

TANO Assi Maxime (2012) « Crise cacaoyère et stratégies des producteurs de la sous-préfecture de Meadji au sud-ouest ivoirien », *Economies et finances*. Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, 2012. Français, 263 p.

TOULABOR Jean (2017) « Urbanisation et développement en Afrique : Enjeux et perspectives. » *Editions L'Harmattan*.

Traore Fanta, Konate Tremagan, Assué Yao Jean-Aimé et Koffi Brou Émile (2023), *L'accès au foncier urbain à la solde des*

conflits à Anyama : état des lieux et perspectives,
<https://regardsuds.org>, consulté le 24/08/2023

Ziavoula Robert Edmond (1988), *La course à l'espace urbain : les conflits fonciers à Brazzaville*, . In : *Politique africaine*, n°31. Le Congo, banlieue de Brazzaville. pp. 22-29

Lagune et désappropriation des aïzi : du mythe De la domanialité à la réalité domaniale (1893 - 1960)

Éric PÉTÉ

Docteur ; Chargé de recherche ; Chercheur ; Institut d'Histoire
d'Art et d'Archéologie Africains - IHAAA
Université Félix Houphouët-Boigny_ Abidjan-Côte d'Ivoire
ericpete21@gmail.com

Résumé

Les Aïzi de Côte d'Ivoire se localisent sur le pourtour ouest de la lagune Ébrié. À l'époque coloniale, "leur" lagune connaît une alternance de domanialité sur fond de mutations profondes de leur société et de leur habitat. L'objectif de l'article est de restituer le contexte de l'alternance de domanialité relatif à la lagune Ébrié que les Aïzi considèrent comme leur patrimoine. Pour atteindre cet objectif, notre méthodologie s'appuie essentiellement sur les travaux des chercheurs du Centre de Recherches Océanographiques (C.R.O) et de l'Institut de Recherche et de Développement (I.R.D) ; sur la tradition orale des Aïzi ; sur quelques textes de loi tirés d'archives ; et sur notre vécu personnel ; étant originaire du pays aïzi. Comme résultat, il ressort de nos analyses qu'à l'époque précoloniale, les Aïzi s'approprient en "maîtres" le bassin occidental de la lagune Ébrié, "leur" lagune, sous la bienveillance domaniale exclusive des génies. Mais, avec la colonisation, on assiste, dès la fin de la pacification en 1920, à la disparition des marques d'appropriation de la lagune par les Aïzi. En réalité, ils sont confrontés à la désappropriation de leur droit sur "leur" lagune par l'Autorité coloniale française ; passant ainsi d'une domanialité mythique des génies à la réalité de la domanialité coloniale. L'intérêt de cette étude est qu'elle révèle un pan de la civilisation africaine et notamment aïzi, lié ici à la croyance en des divinités dites génies, maîtres domaniaux de la lagune.

Mots clés : Aïzi ; Lagune ; Domanialité ; Génie ; État colonial.

Abstract

The Aïzi of Côte d'Ivoire are located on the western edge of the Ébrié lagoon. During the colonial era, "their" lagoon experienced an alternation of state ownership against a backdrop of profound changes in their society and their habitat. The objective of the article is to restore the context of the alternation of state ownership relating to the Ébrié lagoon which the Aïzi consider as their heritage. To achieve this objective, our methodology is mainly based on the work of researchers from the Oceanographic Research Center (C.R.O) and the Institute of Research and Development (I.R.D); on the oral tradition of the Aïzi; on some legal texts taken from archives; and on our personal experience; being from the Aïzi country. As a result, it emerges from our analyses that in the precolonial era, the Aïzi appropriated as "masters" the western

basin of the Ébrié lagoon, "their" lagoon, under the exclusive national benevolence of the geniuses. But, with colonization, we witnessed, from the end of pacification in 1920, the disappearance of marks of appropriation of the lagoon by the Aïzi. In reality, they are faced with the disappropriation of their right to "their" lagoon by the French colonial authority; thus moving from a mythical domain of geniuses to the reality of colonial domain. The interest of this study is that it reveals a part of African civilization and in particular Aïzi, linked here to the belief in divinities called geniuses, state masters of the lagoon.

Keywords: Aïzi; Lagoon; State ownership; Genius; Colonial state.

Introduction

Les Aïzi se localisent dans le bassin occidental de la lagune Ébrié (voir carte 1). À l'époque précoloniale, ils forment une société lignagère organisée en classes d'âge et sous la houlette des aînés¹. Au plan économique, ils se caractérisent par la prépondérance de leurs activités halieutiques. Avec la colonisation, le bassin occidental de la lagune Ébrié, leur domaine, va connaître une alternance de domanialité sur fond de mutations profondes de leur société et de leur habitat. Selon le dictionnaire, *Le Grand Robert*, la domanialité est le régime juridique concernant le domaine public ; le domaine public étant la terre ou le bien foncier appartenant à tous ou à l'État.

¹ Il s'agit des chefs de matrilignages ; chefs de cour ; membres des échelons supérieurs des classes d'âge dites classes d'âge des aînés.

Carte 1 : Situation des villages aïzi sur le pourtour ouest de la lagune Ébrié

Source : E. Pété (2000, p. 17).

Jusqu'en 1893 où la Côte d'Ivoire devient une colonie française, les Aïzi s'approprient en "maîtres" le bassin occidental de la lagune Ébrié, "leur" lagune, sous la bienveillance domaniale exclusive des génies. Mais, à partir de 1920¹ jusqu'à l'indépendance du pays en 1960, la domanialité mythique des génies est supplantée par celle de l'Autorité coloniale française.

L'objectif de l'article est d'expliquer cette alternance de domanialité ; il s'agit de restituer le contexte de l'alternance de domanialité relatif à la lagune Ébrié que les Aïzi considèrent comme leur patrimoine. Ce contexte explique l'installation massive de pêcheurs étrangers dont les techniques de pêche jugées destructrices

¹ Fin de la pacification et conséquemment de toutes les résistances à la colonisation.

de la faune ichtyologique, par les autochtones Aïzi, augurent des conflits intercommunautaires.

Son intérêt est qu'il révèle un pan de la civilisation africaine et notamment aïzi, lié ici à la croyance en des divinités dites génies, maîtres domaniaux de la lagune.

Comment est-on passé de la domanialité mythique des génies à la réalité de la domanialité de l'autorité coloniale ? Telle est notre problématique.

Pour y répondre, notre méthodologie s'appuie essentiellement sur les travaux des chercheurs du C.R. O¹ et de l'I.R. D² ; sur la tradition orale des Aïzi ; sur quelques textes de loi tirés d'archives ; et sur notre vécu personnel puisque nous sommes originaires du pays aïzi. L'étude s'articule selon un plan classique : Données et méthodes – Résultats et analyse – Discussion.

1. Données et méthodes

Notre méthodologie consiste à compiler des données du C.R.O et de l'I.R. D ; la tradition orale des Aïzi et des textes de loi tirés d'archives. Ce qui nous permet d'analyser la situation domaniale précoloniale dans le bassin occidental de la lagune Ébrié caractérisée par la gestion patrimoniale de la lagune par les Aïzi sous la bienveillance domaniale des génies. Nous analysons aussi et révélons l'arsenal juridique orchestré par la France impérialiste pour exproprier les Aïzi de leur patrimoine le plus cher, la lagune.

La première donnée, c'est que les Aïzi se sont appropriés le bassin occidental de la lagune Ébrié, leur patrimoine. À l'époque précoloniale et au début de la colonisation, cela s'est manifesté, sur tout le domaine lagunaire des Aïzi, par des marques tangibles d'appropriation.

1 Centre de Recherche Océanographique.

2 Institut de Recherche et de Développement.

1.1. Marques d'appropriation de la lagune par les Aïzi et domanialité mythique des génies (XVIII^e siècle – 1930)

De leur installation au XVIII^e siècle¹ jusqu'à 1930, les Aïzi s'approprient le bassin occidental de la lagune Ébrié sous la bienveillance des génies, seuls garants du mode d'accès à la lagune et aux ressources halieutiques. Et, la manifestation tangible de cette appropriation de la lagune par les Aïzi, ce sont les grands barrages-pièges à poissons, les pêcheries villageoises (*Anè vra*) et lignagères (*Bi* ou *Èpa*), qui barraient de part en part cette lagune. Ces pêcheries sont autant de marques tangibles de l'appropriation de la lagune par les Aïzi. Cependant, l'accès à la lagune et à la ressource halieutique se fait toujours sous la houlette des divinités. La domanialité existe certes même s'il convient de la qualifier, ici, de mythique. En effet, la lagune est partagée entre les villages riverains de la lagune Ébrié et à l'intérieur de ceux-ci entre les lignages. L'accès y est libre seulement en accord avec les génies. Donc à l'origine, le système de gestion de la lagune Ébrié par les Aïzi repose sur un accès libre à la lagune mais sous la bienveillance domaniale des divinités.

Avec la colonisation et notamment l'impact du christianisme, l'évocation des génies semble tombée en désuétude. Pourtant, ces divinités peuplaient des sites stratégiques pour la pêche : Roches côtières, hauts-fonds sablonneux, îles, presque îles, baies, mangroves, embouchures d'eau douce et limites entre villages aïzi. Certains de ces sites portent même le nom de ces divinités. Le recours aux génies se situe à deux niveaux à la fois distincts et complémentaires : l'accès à la lagune et l'accès aux ressources halieutiques. Ainsi, quelle que soit l'activité qui nécessite que l'on se retrouve sur la lagune, il faut l'approbation, quelque mythique soit-elle, des génies.

Téfrédji² donne le couronnement pour tous les villages aïzi à travers le rite annuel, *Gun Kuala*³, d'ouverture de la saison de pêche. C'est une divinité supra villageoise dotée d'un pouvoir moins territorialisé, plus général et partant plus redoutable. Selon J-R. Durand *et al.* (1994, p. 386), la cérémonie d'ouverture de la saison de

1 1754, marque l'arrivée de la dernière vague de peuplement du pays aïzi en provenance du pays éotilé après la guerre de conquête coloniale de l'Agni-Sanwi. Il s'agit des *Pèpèhili-Bétibé*. Cf. É. Pété (2011, p. 266).

2 Premier village fondé par les Aïzi sur le pourtour ouest de la lagune Ébrié.

3 Génie baleine blotti au fond de la lagune. Voir ci-dessous.

pêche se déroule fin avril-début mai. Le village *aïzi-aprô* de Téfrédji en est chargé pour la région occidentale. *Gun-kuala*, le génie "baleine", blotti au fond de la lagune, retient jusque-là les poissons sous son ventre. Aka Ahibié (É. Pété, 2010, In. Annexe 7, P. 532) notre informateur de Téfrédji donne les détails de ce rituel dirigé par son village :

C'est le sacrifice pour l'ouverture de la saison de pêche en pays aïzi. En effet, nos parents nous ont dit qu'il y avait un génie-poisson vers Toukouzou, du nom d'*Okouya* qui emprisonnait les poissons. Et donc, pour ouvrir la saison de pêche, il faut libérer les poissons ; c'est pourquoi, un grand rituel était organisé par Téfrédji : Un chien est tué et ses viscères, qu'affectionne le génie, récupérés. L'on attache les viscères du chien à une longue corde qu'on fait trainer derrière une pirogue manœuvrée par de robustes et expérimentés rameurs. Une fois sur les lieux du sacrifice, les rameurs jettent les viscères à l'eau et attendent qu'elle soit troublée par le réveil du génie qui est toujours spectaculaire. Dès que les premiers signes de réveil du génie sont perceptibles, les rameurs se mettent à ramer vite pour l'attirer le plus loin possible de sa base, jusqu'à un lieu nommé "*N'kavègrètou*" ou "*Vèmindà*" qui signifie « le lieu des viscères du chien ». Arrivés à ce lieu, ils détachent la corde et continuent de ramer vite pour s'éloigner de cet endroit où le génie s'empare des viscères, libérant de ce fait les poissons. S'ouvre ainsi, la saison de pêche. Voilà pourquoi, on nous appelle *Aprô*. En fait c'est *Ôprôïn*, les sacrificateurs.

Toutefois pour F. Verdeaux (1986, p. 169), le rituel de *Gun-Kuala* n'est qu'un mythe sous-tendu par la ruse des pêcheurs Aïzi :

Pour les pêcheurs, les forces qui régissent les mécanismes naturels sont monstrueuses et dangereuses ; l'homme ne fait que détourner à son profit le produit de ces forces ; l'opération exige des spécialistes ; l'appropriation de la ressource est tributaire d'un ordre

cyclique ; le non-respect des règles expose à des sanctions immanentes. [...] Les représentations mythiques énonçaient un ensemble de règles prohibitives. L'objectif ou l'intention qui étaient laissés en creux constituaient l'implicite du système, son signifié qui ne pouvait être fixé d'avance de façon précise mais devait être « trouvé » par les acteurs, cas par cas, en fonction des circonstances et des rapports de forces du moment. Langage de résolution, il permettait d'interpréter les situations, d'intégrer le contingent en lui donnant un sens. Au travers du rapport au milieu, c'est de tout autre chose que de ce dernier il est question. En rusant avec les génies, c'est en définitive avec eux-mêmes, avec les figures polymorphes du pouvoir que les hommes rusent.

Pour nous et contrairement à Verdeaux¹, les Aïzi affirment plutôt la domanialité des génies sur leur lagune. Ce rituel et ceux villageois et lignagers leur permettent de bénéficier de la bienveillance des divinités pour que la saison de pêche se déroule sous leur contrôle sans malheur et surtout que la pêche soit fructueuse. C'est en quelque sorte un rite au "propriétaire" de la lagune pour y avoir "impunément" accès mais également, en abondance, aux ressources halieutiques. Ce n'est donc absolument pas une question de ruse comme il persiste à le penser :

Retenons pour l'instant deux points. L'appropriation du poisson par les hommes est tributaire du respect d'un ordre social cyclique calqué sur celui, naturel, du milieu, et est le produit d'un détournement qui fait des pêcheurs les complices d'une même ruse perpétrée annuellement, à l'encontre de *Gun-Kuala* - caution quasi ontologique de l'abondance de poisson mais surtout figure transcendante du pouvoir. Le plus rusé des deux n'est pas celui qu'on croit ; sauf à faire du génie une invention des hommes qui

¹ Signalons au passage que François Verdeaux est un ethnologue français, donc un scientifique européen, qui appréhende autrement ces questions de divinités africaines !

chercheraient ainsi, en se faisant peur, à donner du sens à la nécessité d'un ordre. (F. Verdeaux, 1986, p. 149).

Après le rituel *Gun-kuala*, chacun des villages fait son propre rituel. Par exemple, Tiagba dédie son rituel au génie *Lébié* sur la presque île éponyme située en face du village. Nigui-Assôkô et Nigui-Saff dédient leur rituel au génie *Noudjou* sur la presque île du même nom située entre les deux villages et débouchant à la fois sur un haut fond sablonneux et sur une grande fosse. Attoutou-A dédie son rituel au génie *Atchava* sur l'île *Atchava* situé au large du village et entouré d'un haut-fond sablonneux. Abraco et Abranyanmiambo dédient leur rituel au génie *Moungou* habitant dans un buisson avec un gros arbre au centre, situé sur le rivage entre les deux villages distants d'à peine 1 kilomètre et demi. En outre, les Aïzi se désignent eux-mêmes par le nom *Proukpô* en Aïzi-Lèlou ; prononcé *Froukpô* par les Aïzi-Môbou et *Ôprô* ou *Ôprôïn* par les Aïzi-Aprô. Cette appellation dont on n'a pu obtenir ni définition ni étymologie serait liée à un génie de la lagune et signifierait "pêcheurs".

La vénération des génies garantit aux Aïzi, la sécurité individuelle et collective des pêcheurs pendant les tempêtes et contre tous les accidents qui peuvent survenir sur l'eau ; mais aussi contre les attaques toujours possibles de groupes de pêcheurs venus d'ailleurs. Elle garantit également une pêche fructueuse gage de la sécurité alimentaire des familles et au-delà de tout le village.

À cette époque, les Aïzi ne pratiquent que la pêche collective. C'est alors le cadre où se manifeste la solidarité villageoise et lignagère sous la houlette des "aînés". Ceux-ci, de façon exclusive, contrôlent et les moyens de production et la production halieutique elle-même. Ils en assurent la redistribution envers les "cadets"¹ et autres dépendants. Ainsi, une pêcherie villageoise (*Anè-vra*) ou lignagère (*Bi* ou *Èpa*) ne peut être installée sans la médiation du doyen de lignage qui est en relation avec le génie propriétaire du lieu ; si bien que chaque lignage et chacun des villages aïzi a un rapport privilégié avec un nombre défini d'emplacements propices à ce genre d'activité. Les endroits les plus recherchés pour cette technique de piégeage étaient les hauts-

¹ Ce sont les dépendants : fils, neveux utérins, sœurs non mariées, femmes âgées, membres des échelons inférieurs des classes d'âge dites classes d'âge des jeunes.

fonds sablonneux qui tous répertoriés et nommés font toujours partie du domaine lagunaire d'un village.

Ces grands pièges avaient des emplacements fixes et étaient liés à des génies. C'est ainsi que pendant longtemps les Aïzi ont été considérés comme les « maîtres de la lagune Ébrié ». Ils l'étaient à travers leurs aires de pêche qui s'étendaient de leur présente zone jusqu'à la région actuelle d'Abidjan et surtout à travers tout un panthéon de génies lagunaires que Téfédji soutient avoir légué aux autres villages aïzi. Les Aïzi se caractérisent par la prépondérance de leurs activités halieutiques. Et, ils ont cette particularité voire exclusivité, par rapport à la lagune Ébrié, d'être les seuls à avoir tous leurs villages situés en bordure immédiate de la lagune et sur les deux rives à la fois. C'est ce constat que fait J-M. Latte-Egue (2008, p. 119) lorsqu'il écrit :

Le pays ahizi est essentiellement lagunaire. Les villages forment un chapelet sur le pourtour de la lagune Ébrié qui devient pour les Ahizi la voie de communication avec l'extérieur et l'espace économique. [...] Depuis leur installation sur les deux rives de la lagune Ébrié, les Ahizi, contrairement à leurs voisins qui ont développé plusieurs activités économiques, ne s'adonnent qu'à la pêche en lagune. La lagune Ébrié est donc "la mère nourricière" du peuple ahizi. Cette activité a favorisé dans le monde ahizi, la création de nombreuses pêcheries.

La seconde donnée va légitimer et acter l'alternance domaniale dans le bassin occidental de la lagune Ébrié. Il s'agit de l'arsenal juridique que la France impérialiste échafaude dès l'aube de la colonisation en Côte d'Ivoire.

1.2. Arsenal juridique domanial de l'Autorité coloniale française et expropriation des Aïzi dès 1893

La Côte d'Ivoire devient colonie autonome¹ par décret du 10 mars 1893² qui supprime la Guinée Française et dépendances en séparant la

1 Colonie autonome car de 1843 à 1893, la Côte d'Ivoire était une dépendance directe du Sénégal.

2 Bulletin Officiel de la Côte d'Ivoire, tome I, p. 41.

Guinée, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Louis Gustave Binger est nommé premier Gouverneur de la Côte d'Ivoire par décret du 20 mars 1893 et s'installe à Grand-Bassam le 5 septembre 1893¹. S'ouvrait ainsi l'ère du plein exercice de l'Autorité coloniale en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire bénéficie du statut de colonie autonome de 1893 à 1902, date de son rattachement au gouvernement général de l'A.O.F., après un rattachement provisoire de 1893 à 1896. C'est au cours de cette période d'autonomie que le Gouverneur Binger, prend l'arrêté du 10 septembre 1893 qui régleme la matière domaniale. Et, A. Ley (1972, p. 14) s'en inquiète :

Application implicite de la théorie par l'arrêté Binger du 10 septembre 1893 qui accorde au Gouvernement le droit d'accorder des concessions sur l'ensemble des terres et lui donne compétence pour juger de la validité des oppositions. L'Administration est à la fois juge et partie.

En tout état de cause, la Côte d'Ivoire est une colonie d'exploitation et non de peuplement. La France échafaude alors tout un arsenal juridico-administratif pour exproprier les populations indigènes ivoiriennes de leurs biens fonciers et notamment les Aïzi de leur lagune, leur patrimoine le plus cher. Cela se traduit d'abord par la définition du domaine public dans les colonies françaises de l'A.O.F. Le décret du 20 juillet 1900² constitue, en matière de définition du Domaine public, la première adaptation du droit aux nécessités d'un pays neuf, car il remplace un droit complexe métropolitain par un droit simplifié. Cette simplification s'avère indispensable car les efforts de mise en valeur de la colonie ne doivent pas être entravés par d'interminables polémiques doctrinales et jurisprudentielles. Ainsi, ce décret opte pour la méthode de la définition par énumération non limitative complétée par une définition synthétique générale. Pour simplifier cette étude, retenons le seul texte du décret du 29 septembre 1928³, puisqu'il diffère peu dans son énumération de ceux du 20 juillet 1900 et du 23 octobre 1904 auxquels il s'est substitué⁴. Le texte de

1 « Histoire administrative de la Côte d'Ivoire », In : A. Ley (1972, pp. 618-627 ; p. 625).

2 Journal Officiel de la République de France du 5 septembre 1900.

3 Journal Officiel de la République de France N°257 du 31 octobre 1928.

4 Le décret du 29 septembre 1928 abroge les décrets précédents.

l'article 1^{er} de ce décret mérite d'être cité ici en entier pour bien montrer le procédé utilisé :

« Font partie du domaine public dans les colonies et territoires de l'Afrique Occidentale Française » :

1) Le rivage de la mer jusqu'à la limite des plus hautes marées, ainsi qu'à une zone de 100 mètres à partir de cette limite ;

2) Les cours d'eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, ainsi qu'une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles ;

3) Les sources et cours d'eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ;

4) Les lacs, étangs et lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles ; [...]

d bis) Les nappes aquifères souterraines, quelles que soient leur provenance, leur nature et leur profondeur ;

5) Les canaux de navigation et leur chemin de halage, les canaux d'irrigation et de dessèchement et les aqueducs exécutés dans un but d'utilité publique, ainsi que les dépendances de ces ouvrages ;

6) Les chemins de fer, les routes, les voies de communication de toute nature et les dispositifs de protection de ces voies, les conduites d'eau, les conduites d'égouts, les ports et rades, les digues maritimes et fluviales, les sémaphores, les ouvrages d'éclairage et de balisage, ainsi que leurs dépendances ;

7) Les lignes télégraphiques et téléphoniques et leurs dépendances, ainsi que les aériens des stations radioélectriques, y compris leurs supports, ancrages, lignes d'alimentation, appareils de couplage ou d'adaptation et leurs dépendances ;

8) Les ouvrages déclarés d'utilité publique en vue de l'utilisation des forces hydrauliques et du transport de l'énergie électrique ;

9) Les ouvrages de fortification des places de guerre ou des postes militaires, ainsi qu'une zone large de 250 mètres autour de ces ouvrages ;

10) Et généralement les biens de toute nature que le code civil et les lois françaises déclarent non susceptibles de propriété privée.

Par cette définition, la France impérialiste exproprie, *de facto*, les ivoiriens de tous leurs biens fonciers et en particulier, désapproprie les Aïzi de leur patrimoine le plus cher, la lagune¹. C'est, au demeurant, le constat que fait F. Borella (1962, p. 11) :

Quelles que soient ses insuffisances juridiques intrinsèques, la définition synthétique² qui clôt l'énumération a pour vertu de donner à celle-ci un caractère non limitatif. Il n'est pas exact, comme a pu le soutenir monsieur Ley Albert, que « ce qui n'est pas mentionné dans l'énumération ne fait pas partie du domaine public³ ». Avec la définition synthétique, la porte est laissée ouverte à la jurisprudence et au législateur pour incorporer d'autres biens au domaine public.

Aux termes de ces décrets, les biens vacants et sans maître appartiennent à l'État. L'article 1^{er} du décret du 30 août 1900 comporte exactement le même libellé : « *Les terres vacantes et sans maître de la Côte d'Ivoire font partie du Domaine de l'État* ». Autant dire que la France s'approprie tous les biens fonciers de la Côte d'Ivoire. Cette appropriation du domaine foncier ivoirien par la France est ainsi soutenue par A. A. Lamarche (2019, p. 5) :

1 Point 4 de l'énumération.

2 Point 10 de l'énumération.

3 Cf. Albert Ley, 1996, Régime domanial et foncier – cours et textes commentés – ENA, p. 6.

Historiquement, c'est l'administrateur colonial qui a posé les bases du monopole foncier de l'État en Côte d'Ivoire, notamment avec les décrets du 23 octobre 1904¹ (organisant le Domaine en Afrique Occidentale Française [AOF]) ; du 26 juillet 1932² (réorganisant le régime de la propriété foncière en AOF) et du 15 Novembre 1935³ (mettant en avant la notion de « terres vacantes et sans maître »).

Comme on le constate, il s'agit d'un arsenal juridique orchestré par l'Autorité coloniale française pour spolier les indigènes. Ainsi, tous ces décrets domaniaux font de la France, le propriétaire exclusif de toutes les « terres vacantes et sans maître » ; en réalité de tous les biens fonciers ivoiriens tels qu'énumérés en supra. L'expropriation, des Aïzi et des indigènes ivoiriens en général, se justifie au regard de trois problèmes fondamentaux qui se posent à l'Autorité coloniale française en Côte d'Ivoire : les problèmes domaniaux ; les problèmes fonciers et les problèmes de développement. On peut déduire du troisième problème (développement) que la France impérialiste exproprie les indigènes ivoiriens pour développer la colonie de Côte d'Ivoire.

2. Résultats et analyse

La désappropriation des Aïzi se traduit par la disparition des marques tangibles de leur appropriation de la lagune ; et aussi par l'individualisation de la pêche jadis collective. Enfin, elle se traduit par l'arrivée de plus en plus massive de pêcheurs étrangers dont les techniques de pêche sont pourtant décriées par les pêcheurs autochtones Aïzi.

2.1. Disparition des marques d'appropriation de la lagune par les Aïzi (1920 – 1950)

La société traditionnelle précoloniale aïzi est caractérisée sur le plan économique par la prépondérance des activités halieutiques sous

1 Journal Officiel de l'A.O.F du 15 décembre 1904, p. 4.

2 Journal Officiel de la République de France des 1ers et 2 août 1932.

3 Journal Officiel de l'A.O.F, 1935, p. 1066.

la houlette des aînés et la bienveillance domaniale des génies. Cependant, avec le déploiement de l'administration coloniale française après la "pacification" en 1920, des changements progressifs voire brutaux apparaissent dans la société aïzi et sont très perceptibles au niveau de la pêche collective. En effet, dès le début de la colonisation, les coûts des engins de pêche individuelle connaissent une chute vertigineuse et sont alors accessibles à tous. Ces instruments modernes et moins chers ne demandent pas en plus pour leur acquisition, des rites ou rituels dédiés aux génies de la lagune ou de la forêt d'où tout le matériel de confection est tiré.

Alors, au cours des années 1920, l'économie de plantation, l'obligation d'utiliser la monnaie française dans les échanges, le salariat, la scolarisation et l'exode rural provoquent l'émancipation¹ des "cadets" vis-à-vis des "aînés". L'abolition du travail forcé en 1946 et la possibilité pour les Aïzi, notamment d'accéder à la main d'œuvre salariée², poussent beaucoup plus de jeunes à la scolarisation³ puis à l'émigration vers la ville⁴ à la recherche d'un emploi ; d'où l'apparition du salariat citadin. Ce salariat entraîne, par ricochet, un boom de la scolarisation. Conséquemment, les "aînés" ont de moins en moins d'emprise sur leurs dépendants.

Ces facteurs combinés aux exigences de l'impôt de capitation que ne pouvaient supporter uniquement les aînés pourtant seuls à mobiliser les ressources, impactent les activités halieutiques des Aïzi. Faute de personnel à mobiliser pour la pêche collective, on assiste à une individualisation progressive de la pêche au détriment des pêcheries claniques et villageoises. Ainsi, l'exercice de la domanialité coloniale se manifeste au niveau du bassin occidental de la lagune Ébrié par la disparition des marques d'appropriation de la lagune par les Aïzi. En effet, les grands barrages-pièges à poissons⁵ qui barraient de part en part la lagune, disparaissent ; donnant ainsi, au domaine lagunaire des

1 Les cadets échappent aux aînés pour les travaux collectifs devenus caducs. En plus, il est impossible pour les aînés de contrôler la production de leurs dépendants puisque ceux-ci ont à présent la possibilité d'en écouler tout ou partie sur l'eau !

2 Les planteurs ivoiriens pouvaient désormais avoir des manœuvres dans leurs plantations.

3 Les parents ayant élagué un certain nombre de préjugés et avec un peu plus de moyens, vont inscrire massivement les enfants à l'école.

4 Exode rural rendu massif par la "réussite" des premiers citadins.

5 Pêcheries villageoises et lignagères.

Aïzi, un aspect apparent de *no man's land*. D'abord, le *Chr pr*¹ (filet du village ou grand filet) est abandonn au cours des annes 1920 ; puis les pcheries villageoises *An-vra* le sont plus tard dans les annes 1930. Enfin,  partir de 1950, les pcheries lignagres ou claniques *Bi* ou *pa* disparaissent.

Comme on le dit, la nature a horreur du vide ! De ce fait, la domanialit expropriatrice coloniale permet, ds 1950, l'arrive massive de pcheurs trangers  la senne de rivage au grand dsarroi des pcheurs autochtones Azi qui vont les dcrier. Car, hlas, cette technique de pche dtruit gravement la faune lagunaire et compromet durablement la prennit de la faune ichthyologique et l'quilibre de l'cosystme lagunaire.

2.2. Arrive massive de pcheurs trangers dans le pays azi  partir de 1950

 partir de 1950, les premires sennes trangres, en provenance de la lagune Aby, commencent  s'implanter dans le domaine des Azi. Cette translation de l'est vers l'ouest de ce qu'on appelle localement le filet *ali*² commence ds la fin de la "pacification" de la Cte d'Ivoire. Originaire du Ghana, cette technique a t initialement cantonne  l'extrmit orientale du complexe lagunaire ivoirien en pays *nzima* avant d'tre introduite, en 1935, dans la lagune Aby proprement dite o elle supplante dfinitivement les pcheries lignagres au dbut des annes 1950. Et selon Verdeaux, cette priode correspond sur cette lagune  une premire crise de production se caractrisant par une baisse de rendement de ce type d'engin et par des conflits larvs ayant pour consquence le dpart de certaines units vers la lagune bri. Au dbut des annes 1960, les compagnies de pche  la senne sont une vingtaine dans le bassin occidental de la lagune bri (F. Verdeaux, 1989, P. 202).

Or, les autochtones Azi sont adeptes d'une pche plagique, passive et trs slective prservant la faune ichthyologique. D'ailleurs, avec la colonisation, ils adoptent les techniques de pche individuelle nanmoins toujours trs slectives et en adquation avec la

1 Quoiqu'une technique de pche collective, il n'tait manuvr qu'occasionnellement et ne constitue donc pas, de ce fait, une marque tangible et perceptible en permanence de l'appropriation de la lagune par les Azi.

2 Les pcheurs  la senne de rivage sont appels par les Azi, *Aliz-nou*, littralement, les gens d'*ali* (ou pcheurs au filet *ali*).

régénération du stock ichtyologique. En fait, deux types de pêche, collective et individuelle, ont subsisté dans le présent Aïzi dès l'origine. Cependant, si les instruments de pêche individuelle visent une seule espèce à la fois et donc sont très sélectives, les engins ou dispositifs impressionnants de pêche collective n'en étaient pas moins sélectifs. Lorsque ces grands barrages-pièges capturaient toutes sortes d'espèces de poissons, les prélèvements ou relèvements qui se faisaient tenaient compte absolument de la taille des poissons. Les plus gros spécimens étant évidemment les plus recherchés. Pourtant, ils sont contraints de s'accommoder de cette nouvelle donne quoiqu'ils la décrient fortement. Les génies et les anciens ont vraiment perdu la main. La lagune n'est plus le patrimoine des Aïzi mais celui de l'Autorité coloniale.

Ainsi, à partir de la colonisation, l'accès à la lagune et aux ressources halieutiques par les Aïzi connaît de profonds changements. Ils subissent une espèce de désappropriation de "leur" lagune ; passant de la domanialité mythique des génies à la réalité de la domanialité de l'Autorité coloniale. Autrement dit, on passe de la lagune des génies à celle de l'Autorité coloniale. C'est cette situation que regrettait notre informateur de Nigui-Assôkô, N. H. Bragahi (In : E. Pété, 2010, Annexe 2-a, P. 478) dans une attitude mi indignée mi résignée : « ... *Les Blancs nous ont arraché notre lagune et notre gouvernement l'a gardée* ».

3. Discussion

Nous analysons ici, la survivance de la domanialité des génies et les fondements idéologiques de la désappropriation des Aïzi par le colonisateur. La domanialité de l'Autorité coloniale française est légitimée dès le début de la colonisation en 1893. Cependant, bien que le colonisateur soit au cœur du règlement des conflits qui surviennent dans le bassin occidental de la lagune Ébrié, il est des conflits pour lesquels les Aïzi ont recours à l'arbitrage des génies.

3.1. *Survivance chez les Aïzi du recours aux génies domaniaux*

La domanialité coloniale se manifeste également par le règlement des conflits qui surviennent au niveau de la lagune Ébrié mais en s'appuyant sur les chefs de cantons. En effet, avec la colonisation et

en l'absence d'activités maritimes significatives, la production lagunaire est très demandée pour approvisionner en produits de première nécessité centres urbains, chantiers administratifs et main-d'œuvre des plantations. Des conflits éclatent alors entre les Aïzi et leurs voisins voire entre les Aïzi eux-mêmes.

Ainsi, en 1931, restitue F. Verdeaux (1986, p. 153), le premier chef de canton¹ adioukrou retire à un village aïzi, Taboth, une partie des eaux qu'il contrôle pour les attribuer aux Ébrié de Songon-M'braté. Taboth renonce alors à sa pêcherie *anè-vra*, non sans avoir au préalable « empoisonné par fétiche » la lagune. Le même chef de canton, amené à trancher nombre de conflits spontanés ou provoqués, va répartir les eaux de Taboth entre trois villages. Il fera de même pour les villages adioukrou de Kaka et Agbaille (entre Pandah et Kaka) au détriment d'Attoutou-A et d'Abraco. Des pratiques identiques ont lieu pour les cantons alladian auxquels sont rattachés les autres villages aïzi.

Deux ans plus tard, le village adioukrou de Gbougbo, implanté depuis peu en bordure de lagune, veut construire, contre l'avis des villages aïzi voisins, une pêcherie *Anè-vra* en remplacement de celle qu'Allaba, Koko et Taboth, alors associés, n'entretenaient plus depuis deux ans. Allaba s'oppose solennellement à l'opération en lui jetant une malédiction publique et, de fait, l'ouvrage, construit par des néophytes, est emporté à la première crue². Depuis, la lagune est "fermée" pour *Anè-vra* et ni Taboth, ni Alaba, ni Gbougbo, ni Songon-M'braté n'ont jamais plus tenté ce genre d'ouvrage (F. Verdeaux, 1981, p. 42).

Il s'agit là pour nous, peut-être, d'une preuve de la réalité de la domanialité des génies ; dans la mesure où, malgré le scepticisme de F. Verdeaux et la présence de l'Autorité coloniale, plus personne ne prend le risque de construire une pêcherie. C'est dans ce contexte de production intensive de ressources halieutiques que l'administration coloniale va induire, par son intervention directe³, de nouveaux principes d'appropriation du milieu. Des conflits entre villages aïzi lui

1 Le chef Kétékré.

2 F. Verdeaux qui rapporte ces faits est un ethnologue européen ; il ne prend pas toute la mesure de la sorcellerie et de son impact en Afrique !

3 Le commandant de cercle lui-même.

en fournissent l'occasion. C'est ce que rapporte F. Verdeaux (1981, p. 43) :

Le différend qui oppose les villages tenants de la petite scène à mâchoiron (*kibé-pré*), récemment adoptée, à ceux pratiquant la pêche à la palangre porte sur la possibilité pour les premiers d'utiliser partout en lagune les hauts-fonds que les seconds, qui ont renoncé à tout type de senne, exploitent localement, en saison sèche, à l'aide d'engins passifs. Pour mettre fin à ces conflits incessants que les chefs de canton alladian et adiokrou ne semblent pas en mesure de régler, le commandant de cercle demande que les villages concernés s'entendent sur la définition de territoires lagunaires coutumiers et néanmoins clairs (délimitations spatiales fixes) à l'intérieur desquels chacun d'eux sera libre de pratiquer les techniques de son choix.

Les enjeux politico-économiques sont si importants pour l'Autorité coloniale française que les Aïzi et leurs génies ont définitivement perdu la main quant à l'accès à "leur" lagune et aux ressources halieutiques. La France impérialiste s'appuie alors sur la notion de « terres vacantes et sans maître » et sur des impératifs de développement de la colonie de Côte d'Ivoire.

3.2. Notion de « terres vacantes et sans maître » et impératifs de développement de la colonie

La notion de « terres vacantes et sans maître » contenue dans le décret de 1904 et reprise par ceux de 1932 et surtout de 1935, fait réagir T. Elias Olawalé (1961, p. 193) :

Affirmer que la brousse africaine n'appartient à personne est contraire à toute la tradition. Le coin le plus reculé de la brousse est sous la juridiction d'un chef quelconque. Les autochtones ne peuvent admettre qu'une terre n'ait aucun rapport avec un groupe humain.

Et, pour corroborer ses propos, il rapporte la réflexion faite en 1912 par un chef nigérien : « À mon sens, la terre appartient à une grande famille dont beaucoup de membres sont morts, quelques-uns sont vivants, et dont le plus grand nombre est encore à naître » (T. Elias, Olawalé 1961, p.183). Pour sa part, Albert Ley (1972, p. 15), s'appuyant sur l'application de cette notion dans le décret du 30 août 1900 relatif à la Côte d'Ivoire, et le décret du 23 octobre 1904 applicable à l'ensemble de l'A.O. F, analyse :

Si la vacance et facile à déterminer puisqu'il s'agit d'un fait objectif, l'absence d'occupation ou de mise en valeur d'un terrain, l'absence de maître constitue une notion juridique subjective. On peut être maître d'une terre non mise en valeur. Il s'agit d'un droit défini par une revendication. Il vaut ce que valent les fondements de cette revendication.

Le même auteur poursuit :

Le décret de 15 novembre 1935 tout en reprenant le texte équivoque sur les terres vacantes et sans maître classe en outre dans les propriétés de l'État les terres non mises en valeur depuis plus de 10 ans. Il ne semble pas s'agir d'une revendication comme l'ont affirmé certains, mais d'une nouvelle définition de la vacance et de l'absence de maître.

Il conclut ainsi son analyse :

En un sens, il est vrai, cette nouvelle définition objective des droits de l'État pourrait être une accentuation de ses revendications puisqu'il est déclaré propriétaire même s'il n'y a pas absence de maître mais seulement absence de mise en valeur depuis plus de 10 ans. L'État pourrait donc théoriquement revendiquer la propriété d'un terrain non mis en valeur depuis plus de 10 ans, même si le propriétaire est connu (A. Ley, 1972, p. 15).

Pour ce qui est de l'impératif de développement de la colonie, c'est un leurre ! Il n'était nullement question, pour le colonisateur, de développer la colonie de Côte d'Ivoire qui, au demeurant, était une colonie d'exploitation. Et, en tant que telle, elle ne devait rien coûter à la métropole française. D'où, la spoliation des biens fonciers enrobée sous la notion d'expropriation pour cause d'utilité publique comme le souligne, à juste raison, A. Ley (1972, p. 3 ; p. 4) :

L'expropriation pour cause d'utilité publique tout en respectant le droit de propriété, doit permettre une prise de possession rapide des propriétés privées nécessaires aux grandes opérations de développement [...]
La plus-value foncière résultant des investissements publics doit être récupérée par l'État, car il importe d'empêcher les enrichissements sans cause qui grèvent lourdement le prix de revient de la construction.

En réalité, la France s'appuie plutôt sur la Côte d'Ivoire pour son propre développement comme l'explique J-N. Loucou (2012, p. 116 ; p. 154) :

Colonie d'exploitation et non de peuplement, la Côte d'Ivoire devait fournir à la métropole des matières premières, servir de débouchés pour les produits de son industrie, offrir à ses capitaux de placements fructueux. Cette exploitation s'effectuait par l'intermédiaire de structures économiques et financières particulières, d'un régime domanial et foncier faisant de l'État français le propriétaire des terres, et d'une infrastructure de communication dont le rôle essentiel était de faciliter la circulation des marchandises de traite et l'évacuation des produits agricoles et miniers. [...] En outre, l'absence d'industrialisation qui s'inscrivait dans la logique de l'économie de traite bloque le processus de développement.

Au total, le même auteur résume ainsi sa pensée sur la question du développement de la colonie de Côte d'Ivoire par la France :

Le maintien de l'autorité de la métropole est la principale préoccupation de l'administration coloniale. C'est pourquoi celle-ci se soucie fort peu du développement du territoire, encore moins de la promotion effective des populations locales. (J-N. Loucou, 2012, p. 114).

C'est dans ce contexte que dès après la "pacification" en 1920, la France déploie un dispositif politico-administratif pour l'exploitation économique de la Côte d'Ivoire. Du point de vue domanial et relativement aux Aïzi, désormais, l'accès à la lagune et aux ressources halieutiques ne dépend plus des génies et des anciens mais de l'Autorité coloniale. Toutefois, la survivance de la croyance et du recours aux génies est une réalité permanente dans le pays aïzi malgré la colonisation et son corollaire, la religion chrétienne.

Conclusion

Au terme de cette étude, il faut retenir que les Aïzi forment une société lignagère à classes d'âge de type gérontocratique. Les activités halieutiques si prépondérantes en pays aïzi impactent toutes les structures de cette société. À l'époque précoloniale, les Aïzi, sous la bienveillance domaniale des génies, sont "maîtres" de leur patrimoine lagunaire. Les techniques de pêche précoloniales aïzi, qu'elles soient collectives ou individuelles, sont très sélectives et leur mise en œuvre tout comme les produits halieutiques qui en résultent, sont strictement contrôlés par les "aînés".

Avec la colonisation, le pays aïzi connaît une alternance domaniale ; l'accès à la lagune et aux ressources halieutiques relevant, à l'époque précoloniale, de la domanialité mythique des génies. C'est une alternance, brutale et de circonstance, imposée par l'Autorité coloniale française en Côte d'Ivoire. Les Aïzi la subissent fortement par rapport au système de gestion de leur patrimoine lagunaire dès après la pacification en 1920. Les génies et les anciens perdent définitivement la main au profit de l'Autorité domaniale coloniale. La solidarité villageoise se sclérose ; les techniques précoloniales de pêche collective s'individualisent.

L'alternance de domanialité se manifeste dans le bassin occidental de la lagune Ébrié par la disparition des pêcheries, marques tangibles

de l'appropriation de la lagune par les Aïzi. Elle se manifeste également par l'arrivée massive de pêcheurs étrangers, notamment, à la senne de rivage. Ceux-ci pratiquent une pêche démersale prédatrice et destructrice mettant en péril la pérennité de toutes les espèces lagunaires, engageant, par là même, la survie des autochtones. En 1960, à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le peuplement du bassin occidental de la lagune Ébrié est totalement modifié avec l'installation massive de ces pêcheurs étrangers dont les activités sont, de plus en plus, fortement décriées par les Aïzi.

La fin de la pression coloniale suscite donc beaucoup d'espoir chez eux quant à la gestion patrimoniale de "leur" lagune. Hélas, l'État ivoirien va poursuivre l'œuvre domaniale coloniale préjudiciable aux Aïzi, à travers une domanialité ultra libérale et un arbitrage des conflits sujet à caution, encourageant, *de facto*, une installation de plus en plus massive des pêcheurs étrangers à la senne.

S'ouvre ainsi une ère d'incertitude dans le pays aïzi par rapport au système de gestion domaniale du bassin occidental de la lagune Ébrié sur fond d'un grand risque de conflit intercommunautaire.

Références bibliographiques

Aka Ahibié Mathieu (2009, août 25), entretien à Téférédji avec notable, né en 1927 à Téférédji.

Borella François (1962), « La définition du domaine public en droit public Français et Africano-Malgache », In *PENANT*, pp. 514-524.

Bragahi N'guessan Henri (2006, août 18), entretien à Nigui-Assôkô avec notable ; instituteur à la retraite, né en 1939 à Nigui-Assôkô.

Bulletin Officiel de la Côte d'Ivoire, tome I, p. 41.

Durand Jean-René *et al.* (1994), « 2. Les milieux lagunaires » in *Environnement et ressources aquatiques en Côte d'Ivoire*, Paris : ORSTOM, pp. 367-398.

Journal Officiel de la République de France du 5 septembre 1900.

Journal Officiel de l'A.O.F du 15 décembre 1904, p. 4.

Journal Officiel de la République de France N°257 du 31 octobre 1928.

Journal Officiel de la République de France des 1ers et 2 août 1932.

Journal Officiel de l'A.O.F, 1935, p. 1066.

Lamarche Aka Aline (2019), « L'accès à la terre en Côte d'Ivoire : diversité et variabilité des pluralismes » in *Revue des droits de l'homme*, N° 16, Edition Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux, pp. 1-26.

Latte Egue Jean-Michel (2008), *Les échanges commerciaux dans le bassin occidental de la lagune Ébrié, 1830 à 1931*, Thèse d'État en Histoire économique, Université d'Abidjan-Cocody, 1546 p.

Ley Albert (1972), *Le régime domanial et foncier et le développement économique de la Côte d'Ivoire*, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 746 p.

Loucou Jean-Noël (2012), *La Côte d'Ivoire coloniale, 1893-1960*, Abidjan, Les Editions du CERAP et de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, 365 p.

Olawale Elias Taslim (1961), *La nature du Droit coutumier africain*, Paris, Présence africaine, 325 p.

Pété Éric (2000), *Les Aïzi : Diversité et unité d'un peuple lagunaire de Côte d'Ivoire*, Mémoire de maîtrise en Histoire Moderne et Contemporaine, Université d'Abidjan - Cocody, 102 p.

Pété Éric (2011), *Les Aïzi et la formation d'une ethnie lagunaire de Côte d'Ivoire : du rassemblement de Taboutou à l'éclatement de Noudjou (XV^e siècle – XVIII^e siècle)*, Thèse de doctorat unique en Histoire moderne et contemporaine, Université d'Abidjan-Cocody, 671 P.

Verdeaux François (1986), « Du pouvoir des génies au savoir scientifique. Les métamorphoses de la lagune Ébrié (Côte d'Ivoire) » in *Cahiers d'études africaines : Milieux, histoire, historiographie*, vol. 26, n°101-102 : pp. 145-171.

Verdeaux François (1981), *L'Aïzi pluriel. Chronique d'une ethnie lagunaire de Côte d'Ivoire*, Centre O.R.S.T.O.M, petit Bassam, Abidjan, 303 p.

Verdeaux François (1989), « Généalogie d'un phénomène de surexploitation : la lagune Aby (Côte d'Ivoire), 1935-1982 » in *Cahier des Sciences Humaines*, pp. 191-211.

L'aléa inondation dans le bassin hydrographique de la mékangoué : analyse du cadre physique et humain

Evang Yves Aristide

*Master en Gestion Intégrée des Environnements Littoraux et Marins
Parcours Aménagement, Promotion, 2023
yvesevang303@gmail.com*

Mouyalou vivino Max Thiery

*Centre National des Données et de l'Information Océanographiques (CNDIO)
BP 10961 Libreville, Gabon*

Edou Ebolo Clet Mesmin

*Laboratoire lagrac, université Omar Bongo
Libreville, Gabon*

Nicaise Rabenkogo

*Centre National des Données et de l'Information Océanographiques (CNDIO)
BP 10961 Libreville, Gabon*

Résumé

L'agglomération de Libreville connaît chaque année, pendant la saison des pluies, plusieurs drames liés aux phénomènes naturels, en l'occurrence les inondations. L'objectif de cette contribution est l'analyse du cadre physique et humain en vue de caractériser la vulnérabilité des enjeux face à l'aléa inondation dans le bassin hydrographique de la Mékangoué. L'approche méthodologique combine sortie de terrain et le traitement des images pour la caractérisation de l'hydrologie, le relief, l'identification des classes d'occupation du sol, la quantification du changement d'occupation du sol, et enfin la cartographie des zones vulnérables aux inondations. Le relief est peu marqué en témoigne la présence des plaines alluviales basses assez larges souvent inondées matérialisé par 85% des zones hydromorphes vulnérables aux inondations dans le bassin versant de la Mékangoué. La dynamique de l'occupation du sol pour la période 2001-2023 montre une régression des formations naturelles au profit de l'anthropisation, avec une augmentation des proportions 55% à 75%. Cette croissance urbaine non maîtrisée dans les zones à risques a pour conséquence d'augmenter la vulnérabilité aux inondations.

Mots clés : inondation, Mékangoué, vulnérabilité, Libreville-Gabon

Abstract

Every year, during the rainy season, the city of Libreville experiences several tragedies linked to natural phenomena, in this case flooding. The aim of this contribution is to analyze the physical and human environment in order to characterize the vulnerability

of issues to flooding in the Mékangoué watershed. The methodological approach combines fieldwork and image processing to characterize hydrology, relief, identify land-use classes, quantify land-use change, and map areas vulnerable to flooding. Relief is not very pronounced, as evidenced by the presence of fairly wide, low-lying alluvial plains, often flooded and represented by 85% of hydromorphic areas vulnerable to flooding in the Mékangoué watershed. Land use dynamics for the period 2001-2023 show a regression of natural formations in favor of anthropization, with an increase in proportions from 55% to 75%. This uncontrolled urban growth in at-risk areas is increasing vulnerability to flooding.

Keywords : flood, Mékangoué, vulnérabilité, Libreville-Gabon

Introduction

Les inondations sont, de toutes les catastrophes naturelles celles qui frappent le monde chaque année, les plus fréquentes, les plus dommageables et les plus mortelles (*Pulvirenti et al., 2011 : 3 ; Tanguy, 2012 : 1*). Elles sont la source de près de la moitié des décès occasionnés par les catastrophes naturelles au cours des 50 dernières années, et sont responsables de près du tiers des pertes économiques au niveau mondial (James, 2008 : 12 ; OMM, 2021 : 16). Selon Abhas *et al.*, (2012 : 15), les inondations urbaines constituent un frein majeur pour le développement et mettent en danger les populations, en particulier les habitants des villes en rapide expansion des pays en développement. Le Gabon en général et l'agglomération de Libreville en particulier n'échappe pas à cette réalité (Mombo et Edou, 2007 : 221). L'agglomération de Libreville et plus spécifiquement le bassin versant de la rivière Mékangoué est devenue ces dernières années le théâtre de nombreux drames et d'importantes pertes économiques causés par les inondations et les glissements de terrain (République Gabonaise, 2015 : 25). Ces évènements ont pour causes les phénomènes météorologiques extrêmes (Gemenne *et al.*, 2017 : 318), l'occupation des sols, la topographie et l'évolution démographique sans précédent de Libreville avec pour conséquence directe l'installation anarchique des populations dans des zones non viabilisées et non constructibles (République Gabonaise, 2015 : 11 ; Moughola Leyoubou, 2020 : 27 ; ; *African development Bank Group*, 2021 :83 ; Biboutou · 2022 :16 ;). La question de ruissèlement des eaux

pluviales associée à leur maîtrise pendant et après la pluie représentent une préoccupation majeure (Acciona Ingenieria, 2011 : 26 ;). En effet, dans un contexte de changements climatiques, l'amélioration de l'état de connaissance de l'aléa inondation fournira des éléments essentiels contributifs pour l'élaboration d'un plan de gestion et d'adaptation aux inondations (Acciona Ingenieria, 2011 : 29). C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente étude qui a pour objectif l'analyse des aspects physiques et humains responsables des inondations dans le bassin versant de la Mékangoué. Cette démarche se base sur deux hypothèses. Premièrement, la description du cadre physique permet une meilleure analyse de la vulnérabilité face aux inondations. Deuxièmement, l'analyse diachronique de l'occupation du sol apporte des éléments de réponse sur la responsabilité anthropique dans la survenue des inondations.

1. localisation de la zone d'étude

La zone d'étude correspond au bassin hydrographique de la rivière Mékangoué. Le bassin versant de la Mékangoué dont l'exutoire se situe entre la latitude 0°27'41.26"N et la longitude 9°28'9.94"E, est délimité au nord par le quartier Ondogo ; au sud par les quartiers PK5, Terre Nouvelle, PK6, PK7 et PK8 ; à l'Est par les quartiers Sibang, Dragage ; et à l'Ouest par Avéa, Sotéga et la Cité de la Démocratie. Ce cours d'eau draine à la fois le 2ème et 6ème arrondissement de la commune de Libreville et se jette dans un chenal de marrées qui mène à la baie de la Mondah. Sa superficie est d'environ 1698 hectares avec un périmètre de 19 kilomètres (Figure 1). Il est drainé par un réseau hydrographique bien dense et dendritique avec un régime permanent qui varie selon les saisons.

Figure 1 Localisation de la zone d'étude

Source : Orthophotos Libreville 2013.

Conception : EVANG Yves A, 2023

2. Méthodologie

La démarche méthodologique retenue dans le cadre de la présente étude repose sur une recherche documentaire couplée à la collecte des données de terrain.

2.1. La recherche documentaire

La recherche documentaire qui a servi de base au présent travail s'est appuyée sur de nombreux travaux en lien avec les inondations dans l'agglomération de Libreville.

2.2. La collecte des données

Pour l'analyse du cadre physique et humain, plusieurs sources de données ont été utilisées. Il s'agit entre autres des observations de

terrain, la recherche des documents disponibles sur Libreville en général et la zone d'étude en particulier. On note (1) les données pluviométriques de Libreville de 1950 à 2000 et de 2010 à 2022 ; (2) les ortho photoplans de Libreville de 2008, 2013 et *Google Earth* 2023 ; (3) les cartes topographiques de Libreville sud de 1981 et 2005 à l'échelle 1/20000 ; (4) la carte pédologique de Libreville à l'échelle 1/200000 et (5) des images satellites Landsat 7-8 et le SRTM de Libreville d'une résolution de 12,5m. Ces données ont été complétées par des observations de terrain. Il s'agit *primo* des mesures de débits à l'aide d'un Flow tracker (courantomètre) au niveau des sections transversales au sens de l'écoulement du cours d'eau. *Secundo*, la cartographie des berges a été faite pour confronter les données récoltées par télédétection aux observations et réalités de terrain. L'identification de ces lits sur le terrain a été rendu possible grâce à des observations directe géolocalisées sur les caractéristiques de la végétation (Hydrophile, hygrophile), dépôts sédimentaires et des talus voisins et *tertio*, la description du milieu.

2.3. Le traitement des données

Le traitement des données s'est focalisé sur l'utilisation de quelques logiciels et extension employés en SIG et télédétection pour le traitement, l'analyse et l'interprétation de l'information géographique. Le protocole de traitement des images a consisté dans un premier temps au géoréférencement en se basant sur des points de calage de toutes les images dans un même *datum* (WGS84) et dans un système de projection unique (UTM, Zone 32 Nord). Plusieurs traitements numériques ont été réalisé pour mieux comprendre le phénomène d'inondation dans la zone d'étude. *Primo* le réseau hydrographique a été extrait par numérisation des cours d'eaux sur la carte topographique de Libreville sud de 2005. *Deuxio*, sur la base du SRTM de la ville de Libreville, le traitement hydrologique de bases a permis d'identifier les zones potentiellement hydromorphes. *Tertio*, la densité de drainage qui permet de décrire et d'estimer le temps de résidence des eaux souterraines et ou surfacique en un point en fonction de la nature du sol et de son occupation a été analysée. *Quatro*, *Google earth* a été utilisé pour la collecte des points d'altitudes dans l'ensemble du bassin versants pour l'élaboration du MNT et les pentes. L'analyse

diachronique de l'occupation spatiale a pris en compte trois périodes (2001,2014, 2023). L'analyse des images Landsat a permis de retenir Quatre classes d'occupation de sol répartie en sous classes. Il s'agit : (1) des zones artificialisées (Route, Bâtis), (2) la végétation (végétation herbacé, végétation arboré), (3) eau (les surfaces humides et les plans d'eau) et enfin (4), les sols nus.

La compréhension les inondations passe également par l'analyse et la compréhension de la pluviométrie. L'analyse pluviométrique joue un rôle crucial dans l'étude et la prévention des inondations qui surviennent généralement lorsque des précipitations excessives dépassent la capacité des systèmes de drainage naturels ou artificiel à évacuer l'eau. La dynamique des précipitations a été analysée pour les périodes 1950-2000 et de 2010-2022. L'objectif de cette analyse est d'identifier les changements saisonniers sur plusieurs décennies pouvant impliquer la présence ou non des changements climatiques. Le couplage de toutes les analyses vise la cartographie de l'aléa inondation, celle des enjeux et enfin, aboutir celle du risque d'inondation dans la zone d'étude.

3. Résultats

3.1. Réseau hydrographique

Le réseau hydrographique de la Mékangoué est formé par un ensemble d'éléments linéaire hiérarchisé. Il est grandement influencé par des chenaux de marrées et des marais de mangrove dans sa partie nord. La surface du bassin versant est d'environ 1698 hectares et correspond à un périmètre de 19 km. Il possède quatre branches principales renforcées par un lac et quelques marais qui se rejoignent dans la Mékangoué (Figure 2). Les branches qui prennent leurs sources à l'Ouest dans le Mont Bouet pour la première. Elle suit son écoulement en passant par l'échangeur de Nzeng-Ayong. La deuxième branche qui est la plus importante vient de Terre nouvelle au Sud et traverse Sibang, Nzeng-Ayong. Quant aux deux dernières, elles prennent respectivement leur source à Nkol-Ogoum et le Lac Tchad de Nzeng Ayong pour la troisième et les hauteurs du quartiers Fin Goudron pour la quatrième.

Figure 2 Réseau hydrographique du Bassin-versant de la Mékangoué

Source : Carte topographique Libreville sud 1/200000, Image Google Earth, 2023

3.2. Les mesures hydrologiques

Huit mesures ont été réalisées dans le bassin hydrographique de la Mékangoué pendant la grande saison sèche. Ces mesures ont permis d'établir un état de référence pour ces petits cours d'eau en milieu urbain (tableau1).

Tableau 1: mesures hydrologiques dans le bassin hydrographique de la Mékangoué

Affluents	Site	Vitesse (m/s)	Largeur (m)	Prof max (m)	Débit (m ³ /s)
Terre nouvelle	Pk8 (IGAD)	0,059	5,5	0,27	0,0539
Avéa	Cité Mebiam	0,108	2,5	0,35	0,0654
Nkembo	Atsibe-tsos	0,098	1,5	0,15	0,0167
Sotéga	Echangeur N. A	0,08	1,8	0,23	0,0252
Avéa	Bambino N. A	0,133	3,3	0,45	0,1468
Nkol-Ogoum (pk7)	Derrière le stade de N. A	0,038	2,7	0,52	0,0349
Aboang	Gaboprix(dragage)	0,281	3	0,24	0,1321
Aboang+Bekong	Cité Roze Nzeng a	0,228	4,5	0,45	0,3583

Source : EVANG Yves A, 2023

Les cours d'eau en saison sèche se caractérisent par la faible largeur du lit mineur compris entre 1.5 et 5.5 m et des profondeurs qui varient entre 0.15 et 0.52 m. de même, les débits varient entre 0,0167 et 0,3583 m³/s. ces débits sont insignifiants en période de saison sèche. Les vitesses d'écoulement dépendent notamment des pentes, de la largeur et de la profondeur du cours d'eau. En effet, les vitesses les plus importantes ont été mesurées au lieu-dit Cité Rose correspondant au point de rencontre des deux affluents, mais avec une profondeur de 0.45 m. Ce point de mesure se caractérise également par le débit le plus important de la série. Cela se justifie par la rencontre de deux affluents en amont de point de la mesure.

En période pluvieuse, la situation est différente. Nous ne disposons pas de données sur les débits. Toutefois, des observations de terrain permettent d'apprécier les paramètres hydrologiques de manière qualitative. À titre d'exemple, le canal de Nzeng-ayong, avec une largeur de 15 mètres dans cette section régularisée, les paramètres hydrologiques changent considérablement. Le remplissage du canal

avec de nombreux cas de débordement sont régulièrement observés (photo 1).

Photo 1: débordement du canal de Nzeng-Ayong

Source : Gabonreview¹, 2023

Il est indispensable de mettre en place un programme de suivi hydrologique pour mesurer les hauteurs d'eau et les débits associés à ces crues exceptionnelles.

3.3. Pluviométrie de Libreville

Les tendances pluviométriques observées à Libreville depuis 1950 connaissent une variabilité des précipitations sur une échelle décennale. Toutefois, la hauteur des pluies tombées est décroissante et les saisons se bouleversent au courant des années comme indiquées dans les figures 3 et 4 ci-après.

¹ Gabon : Fortes pluies et débordements du Canal de Nzeng-Ayong | Gabonreview.com | Actualité du Gabon

Figure 3 Moyenne pluviométrique annuelle (1950-2000)

Source : Direction Générale de la météorologie
Pour cette période de 1950-2000, les pics pluviométriques se trouvent en Mars pour le premier et en Novembre pour le second.

Figure 4 Moyenne pluviométrique annuelle (2001-2023)

Source : Direction Générale de la météorologie

Contrairement à la figure 3, les pics pluviométriques de la figure 4 sont situés en Avril pour le premier et en octobre pour le second. Le régime pluviométrique dans la ville de Libreville est bouleversé. Ceci

est une preuve de l'existence des changements climatique. Ces figures font état d'une décroissance des hauteurs d'eaux tombées au courant des années. Cela signifie que les inondations devenues récurrentes ne sont pas corrélées aux hauteurs de pluies tombées qui sont décroissantes pour les périodes considérées. Mais, comment expliquer qu'il y'a plus d'inondation avec moins de pluie aujourd'hui qu'auparavant ? La réponse se trouve dans les effets cumulatifs de l'étalement urbain vers des zones inondables, les reliefs, des sols avec un taux d'infiltration très faible, une densité de drainage abondante et l'effet de marée.

3.4. Le relief

La topographie joue un rôle important dans la survenue des inondations. Elle oriente le sens du ruissellement à travers un gradient de pentes. Dans l'agglomération de Libreville, les pentes sont estimées entre 2 % et 10 % (Mombo, 2007). Afin de mieux visualiser la variation topographique suivant le profil longitudinal, trois sections topographiques ont été réalisées (AB, CD et EF) comme l'illustre la figure 5, ci-après.

Figure 5 Localisation des trois sections topographiques dans le bassin versant de la Mékangoué

Source : SRTM, Orthophotographies de Libreville 2013

L'analyse des trois sections topographiques met en évidence la présence de trois hauts reliefs (Mont-Bouet, Nkol-Ogoum et Terre Nouvelle) formant une succession de collines d'altitude variable avec de pentes fortes (figure 6). Entre ces reliefs se profilent des vallées de largeurs divers, où coulent les différents bras de la Mékangoué. Il s'agit de larges espaces bas qui présentent des signes d'ennoyage, avec la présence de chenaux de marée. Sur chaque section, les zones les plus basses sont celles qui font l'objet des inondations.

Figure 6 Sections topographiques transversales du Bassin Hydrographique (AB, CD et EF)

Source : SRTM et Orthophotographie de Libreville, 2013.

Conception : EVANG Yves A, 2023

Sur la section AB, les rivières Avéa à proximité de l'échangeur de Nzeng Ayong et Aboang dans la zone de Gaboprix à dragage sont très vulnérables aux inondations sur un espace d'environ trois kilomètres. La section CD quant à elle présente deux zones basses situées entre trois haut reliefs (Mont-Bouet, Nkol-Ogoum et Bissegué). Sur environ deux kilomètres, la plaine située entre les monts Bouet et Nkol-Ogoum a deux dépressions où coulent les rivières Avéa et Nkol Ogoum. Cette zone naturellement vulnérable aux inondations correspond globalement aux alentours de la mairie de Nzeng-Ayong. De l'autre côté, la zone dite du marché banane beaucoup plus étroite connaît également les inondations. Enfin, la section EF, présente deux zones basses. La première sur environ un kilomètre englobe les zones de la Mairie de Nzeng-Ayong et du Rond-Point. La dernière unité bien qu'étant un plus en hauteur correspond au lieu-dit Fin goudron qui s'inonde régulièrement. Cette analyse a permis de matérialiser le lien de cause à effet qui existe entre la topographie et la vulnérabilité d'un territoire aux inondations.

3.5. La densité de drainage

La densité de drainage d'un bassin versant est un paramètre reflétant son écoulement, la stabilité du réseau hydrographique et le type de ruissellement de surface. Pour la Mékangoué, avec un linéaire hydrographique de 291,1 kilomètres pour une surface de 17km², la densité de drainage est estimée à 17,12 km/km² pour l'ensemble du bassin versant. Dans le détail, le calcul de la densité de drainage a été

fait grâce au *kernel density*. Le résultat met en évidence les secteurs où l'écoulement est concentré (figure7).

Figure 7 Densité de drainage dans le bassin hydrographique de la Mékangoué

Source: SRTM Libreville; Google Earth 2023.

Conception : EVANG Yves A, 2023

La concentration de l'écoulement a été catégorisée selon l'amplitude allant de très faible, faible, modéré, forte à très forte. Les amplitudes les plus faibles ont été obtenues pour les zones de Nkembo, Avéa et Terre Nouvelle. Les amplitudes modérées quant à elles caractérisent les sites de Sotéga et Atsibetsos. La partie Echangeur Nzenz-Ayong et cité Mebiame sont associées aux amplitudes fortes. Enfin le secteur de Gaboprix Dragage se singularise avec des amplitudes très fortes. Les secteurs à faible amplitude correspondent hauts reliefs. La concentration hydraulique est moindre. Les eaux pluviales s'écoulent directement vers l'aval. À l'opposé, les amplitudes fortes et très fortes correspondent au point de rencontre de plusieurs affluents, d'une importante présence humaine qui réduit l'espace naturel et le taux d'infiltration déjà assez faible. Des fortes amplitudes de la densité de

drainage peut également indiquer des secteurs où le débit croit régulièrement lors des épisodes de pluie. On peut citer à titre d'exemple, le canal de Nzeng-Ayong, Gaboprix Dragage et cité Mebiame. Au-delà du relief, le phénomène de marée a également été identifié comme l'un des facteurs qui influence la densité de drainage dans la zone d'étude. Il s'agit principalement des bras Aboang et Bekong autour de Gaboprix Dragage dont la partie aval est associée aux chenaux de marée. La rencontre entre une forte pluie et le flot impacte l'écoulement des eaux pluviales et entraîne automatiquement un épandage plus large des eaux.

3.6. L'occupation spatiale du sol

L'évolution de l'occupation du sol dans le bassin hydrographique de la Mékangoué a un lien direct avec la récurrence des inondations. L'imperméabilisation des sols, la modification des cours d'eau, l'expansion urbaine et la déforestation sont entre autres certains des faits qui augmentent la vulnérabilité de la zone en modifiant le ruissèlement. L'analyse diachronique de l'occupation du sol pour les périodes 2001, 2014 et 2023 a permis de quantifier les changements de classes d'occupation de sol. Les figures 8 et 9, ci-après présentent l'évolution de l'occupation du sol entre 2001 et 2023.

Source : Image Landsat 2001 et 2023.

Conception : EVANG Yves A, 2023

Les zones les plus impactées par cette évolution sont celles de Sotéga, Fin goudron, Ondogo. Il s'agit des zones où l'on enregistre les plus fortes inondations. Cela se justifie par la nette régression de la classe végétation arborée et herbacé souvent localisées aux zones humides au détriment de celle du bâti. Dans le détail, les changements de classes pour les périodes 2001, 2014 et 2023 ont été analysés (tableau2).

Tableau 2 : Taux occupation du sol par classes et par année

Années	Classes						Total
	Route	Bâtis	Végétation Arboré	Végétation Herbacé	Eaux	Sos Nus	
2001	4.2%	40.9%	21.9%	24.7%	0.3%	7.8%	100%
2014	5.70%	51.52%	10.96%	19.91%	1.15%	10.75%	100%
2023	7.66%	67.24%	14.15%	10.02%	0.34%	0.59%	100%

Source : EVANG Yves A, 2023

Les six classes ont chacune connus une évolution entre 2001 et 2023. Les classes bâtis et route sont celles qui ont connu une évolution croissante de 41% à 66% pour le Bâtis et de 4% à 7% pour la route. La végétation herbacée proche des rives des cours d'eaux et des zones humides connaît également une évolution décroissante au profit des classes bâtis et routes. Elle est passé de 24% en 2001 à 19,91% en 2014 et 10% en 2023. En 2023, la végétation arborée a connu une augmentation de 4% par rapport à 2014. Cette situation pourrait se justifier par l'abandon de multiples projets immobiliers dans les zones humides, à la suite des modifications de la loi sur la protection de la forêt classée de Sibang et l'écosystème de mangrove. De manière globales, les plus grosses pertes s'observent naturellement sur les classes Végétation herbacée (-14,1%) et Arboré (-7,3%). Enfin, la classe sols nus qui correspond aux espaces en cours de terrassement connaît une décroissance au fil des années. Cette dynamique témoigne du passage de cette classe vers des zones artificialisées.

3.7. Zone potentiellement hydromorphe

Les zones hydromorphes ; espaces saturées en eau dans le sol et inondées de façon saisonnière ou permanente ont été déterminée en utilisant l'indice *Topographic Wetness Indexe (TWI)* tel que décrit par Sorensen et al. (2006 :102). Cet indice a permis de *calculer* la capacité de rétention et de rejet d'eau par les sols hydromorphes. La combinaison des pentes avec les surfaces drainées a abouti à l'élaboration de quatre classes seuillées de très faible, faible, fort et très fort (figure 10). Ce seuillage s'inspire également des travaux de Lemerrier et al. (2019 : 54).

Figure 10 seuillage spatiale des zones hydromorphes

Source ; SRTM Libreville.

Conception ; EVANG Yves A, 2023

Les classes les plus élevées (forts et très fort) se localisent à Gaboprix Dragage, Cité rose, cité Mebiame et au PK7.

3.8. La vulnérabilité aux inondations

Les risques d'inondation font partie des problèmes majeurs que vivent les populations installées dans le bassin hydrographique de la Mékangoué. Les enjeux exposés aux inondations sont impactés et subissent des dommages, des perturbations ou des pertes. La caractérisation de la vulnérabilité par rapport aux inondations s'est faite sur la base de quatre classes en lien avec le relief (figure 11).

Figure 11 cartographie du risque inondation dans la zone d'étude

Source : Orthophotos de Libreville 2013.

Conception : EVANG Yves A, 2023

Les classes de vulnérabilité aux inondations varient de nul à très élevé. L'analyse de distribution spatiale des classes de vulnérabilité aux inondations révèle que l'espace caractérisé par le risque nul est de 15% de la superficie du bassin versant. Les classes risquent très faible et faible sont les plus représentées et occupent respectivement 45% et

22% de la zone d'étude. Enfin, les classes liées aux risques fort et très forts sont les moins représentées avec respectivement 12% et 6%. La prédominance des classes risque élevé se justifie par la présence des plaines alluviales assez larges. Elles sont de 1500 mètres entre la mairie et le rond-point de Nzeng-ayong et 900 m du côté de Terre Nouvelle. La compréhension des mécanismes responsables de la vulnérabilité est essentielle pour élaborer des stratégies d'adaptation et de réduction de risques à travers un renforcement de leur capacité de résilience. À titre d'exemple, les alentours du complexe sportif et la cité voisine du rond-point de Nzeng-ayong apparaissent presque épargnés avec une vulnérabilité faible et très faible. Il apparaît clairement que l'habitat planifié est un facteur de résilience. À l'inverse l'absence de planification urbaine dans les zones de Gaboprix Dragage, Cité Mebiam, PK8, Ondogo et Fin goudron sont les plus vulnérables aux inondations. Ces quartiers qui se trouvent naturellement dans des zones à risques sont aussi des endroits très prisés pour l'installation humaine. Le foncier ici est moins couteux.

Discussion

La relation entre la croissance urbaine et le risque d'inondation dans les villes littorales est un sujet d'actualité qui ouvre de nombreuses perspectives pour la recherche. La situation pour la ville de Libreville n'est pas nouvelle. Les caractéristiques physiques du bassin versant de la Mékangoué sont favorables aux inondations. En effet, les caractéristiques naturelles du relief, du sol, du climat, du réseau hydrographique et du système de drainage prédisposent ce territoire au risque d'inondation (Menié Ovono et Pottier, 2019 : 40). Les résultats obtenus confirment les travaux déjà réalisés sur les bassins versants de quelques cours d'eau de l'agglomération de Libreville par Menié Ovono et Patrick Pottier (2019 : 39), Toupé (2021 :86) Essono Milla et *al.*, (2021 : 234). En effet, dans l'agglomération de Libreville en dehors de quelques hauts reliefs prononcés tels que Mont Bouet, Nkol-Ogoum et Terre-Nouvelle, le reste du relief reste peu marqué avec plusieurs bas-fonds et vallées dont le fond est plat et marécageux (Evang, 2023 : 88). La présence de lacs, marécages et de marais de mangrove contribue à situer autour 85% la superficie des zones vulnérables aux inondables dans le bassin versant de la Mékangoué.

L'analyse diachronique de l'occupation du sol pour la période 2001-2023 dans le bassin versant de la Mékangoué rejoint les tendances obtenues dans des études antérieures à celle-ci sur d'autres secteurs de l'agglomération de Libreville. Il s'agit de (Menié Ovono et *al.* (2017 : 299), Toupe (2021 :68), Essono Milla (2022 : 103) et (*African Development Bank Group*, 2021 : 53) qui illustrent une urbanisation croissante non maîtrisée vers des zones basses. De plus, la vulnérabilité des populations aux inondations est fonction de leur typologie avec croissance du risque liée à la croissance urbaine non maîtrisée qui modifie considérablement le comportement hydrologique (Menié Ovono et Patrick Pottier ; 2019 : 48). La cartographie des zones propices aux inondations issue de cette réflexion a abouti à une spatialisation et classification du risque potentiel d'inondation en fonction de l'exposition différenciée du bâti dans les zones inondables (Essono Milla et *al.*, 2021). L'absence d'un plan d'occupation du sol et d'un schéma directeur d'aménagement est responsable de l'occupation anarchique du sol dans les zones potentiellement hydromorphes propice aux inondations (Menié Ovono et *al.* ; 2017 : 300). Pour Mounganga (2006 : 123), l'installation des populations dans les zones à risque permet également d'aborder les questions en lien avec la pauvreté. Face au risque permanent des inondations à Nzeng-Ayong, le gouvernement a lancé un vaste programme d'assainissement des eaux pluviales par la construction de deux canaux dans le bassin hydrographique de la Mékangoué. Il s'agit de Terre-Nouvelle et Aboang (République Gabonaise, 2009 :2 ; République Gabonaise, 2015) sur respectivement un linéaire de 1,3 et 2,3 km. Cependant force est de constater que ces ouvrages très localisés méritent d'être étendus à l'ensemble du bassin versant pour une meilleure gestion des eaux pluviales. De plus, le débordement fréquent de ces ouvrages impose de mettre en place un suivi hydrologique et pluviométrique afin de disposer d'informations scientifiques fiables pour le calibrage des ouvrages à venir dans le bassin hydrologique de la Mékangoué.

Conclusion

Le bassin hydrographique de la Mékangoué enregistre d'importantes inondations avec des conséquences dommageables sur plusieurs

secteurs d'activités. Sur la base des caractéristiques physiques et humaines, la structuration d'une base de données géospatiale dans un SIG a contribué à la localisation des zones potentiellement vulnérables à l'aléa inondation. Aussi, l'analyse de l'évolution du bâti nous a permis de démontrer une véritable colonisation des zones non aedificandi. Pour lutter contre les inondations, des mesures ont été entreprises. Il s'agit de la construction des ouvrages d'assainissement des eaux pluviales notamment le canal de Terre-Nouvelle et celui de Nzeng-ayong. Cependant le problème reste entier. Dans ce contexte, la mise en place des mesures d'adaptation qui s'inscrivent sur le long terme et à l'échelle de l'ensemble du bassin versant s'imposent. Certains résultats de cette étude peuvent être mis à profit pour la mise en place d'un observatoire doté d'un réseau de mesurage des processus hydro et météorologiques orienté vers la durabilité en impliquant la dimension changement climatique.

Références bibliographiques

Abhas K Jha, Robin Bloch, Jessica Lamond (2012). *Cities and flooding : A guide to integrated urban flood risk management for the 21st century*. World Bank Publications.

Acciona Ingeniera. (2011). *Stratégie Nationale d'Adaptation du Littoral Gabonais Face aux Effets des Changements Climatiques*. UNDP.

African Development Groupe. (2021, septembre 26). *Gabon—Projet d'actualisation des études en vue de l'aménagement des bassins versants de Gue-Gue, Lowe-IAI et Terre nouvelle*. Banque africaine de développement ; African Development Bank Group. <https://www.afdb.org/fr/documents/document/gabon-projet-dactualisation-des-etudes-en-vue-de-lamenagement-des-bassins-versants-de-gue-gue-lowe-iai-et-terre-nouvelle-gpn-19504>

Biboutou Armel. (2022). *Dynamiques d'urbanisation et risques écosystémiques dans la région de Libreville (Gabon)* [These de doctorat, Université Paris Cité]. <https://theses.fr/2022UNIP7047>

Essono Milla Dimitri. (2022). *Caractérisation de l'étalement urbain et des inégalités environnementales à Libreville (Gabon)* [PhD thésis, Le Mans Université]. <https://theses.hal.science/tel-03957040>

Essono Milla Dimitri, Okanga-Guay Marjolaine, Moukana Libongui Jean-Aurélien, Libongui Gerald Emmanuel, Itongo Marie-Thérèse, Mombo Jean Bernard. (2021). *Esquisse de modélisation des risques d'inondations dans le bassin versant de la rivière Gué-Gué à Libreville (Gabon). Volume 1*, 223-240.

Evang Yves Aristide. (2023). *L'aléa inondation dans le bassin hydrographique de la Mékangoué : Contribution pour l'élaboration d'un plan d'adaptation.*, Mémoire de Master Régional «Gestion Intégrée des Environnements Littoraux et Marins» (GIELM), Parcours : Aménagement, Université Omar Bongo, Département des sciences géographiques, environnementales et marines, Libreville, 136p.

Gemene François, Blocher Julia, De Longueville Florence, Vigil Diaz Telenti Sara, Zickgraf Caroline, Gharbaoui Dalila, & Pierre Ozer, (2017). *Changement climatique, catastrophes naturelles et déplacements de populations en Afrique de l'Ouest.*

James Barry (2008). *La prévention des catastrophes : Le rôle de l'UNESCO.*

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000150435_fre/PDF/150435fre.pdf.multi

Lemercier Blandine, Lacoste M., Loum M., Berthier L., Le Bris A-L., et Walter C. (2013). Apport de la cartographie numérique des sols pour prédire l'hydromorphie et l'extension des zones humides potentielles à l'échelle régionale. *Étude et Gestion des Sols*, 20(1), 47-66.

Menié Ovono Zéphirin et Pottier Patrick. (2019). *Le risque inondation dans les petits bassins- versants côtiers urbains de Libreville (Gabon) : Exemple d'Ogombié et d'Indongui.*

Menie Ovono Zéphirin, Itongo Marie-Thérèse., Moukana Libongui Jean-Aurélien. (2017). « Les villes inondées du littoral du Gabon ». *Les régions Littorales du Gabon - Éléments de réflexion pour une planification stratégique du territoire*, Coédition LETG-Nantes Géolittomer, UMR 6554 CNRS (France) et Raponda-Walker (Gabon), pp. 289-313.

Mombo Jean-Bernard., Edou Mesmin (2007). Assainissement et explosion urbaine au Gabon. *Villes en Parallèle*, 40(1), 196-225. <https://doi.org/10.3406/vilpa.2007.1443>

Moughola Leyoubou Lydie. (2020.). *L'étalement urbain de la ville de Libreville, enjeux socio-économiques entre 1993 et 2013 : L'exemple de la périphérie Est, Maîtrise en sciences géographiques.*

Mounganga Magloire-Désiré. (2006). Les inondations à Libreville : Problèmes de pauvreté ou mauvaise occupation du sol ? Analyse des cas autour de quelques bassins versants. *La pauvreté (Concepts, Regards, Territoires, Sociétés)*, 9-10(n° 9-10. Libreville), 113-119.

Organisation Mondiale de la Météorologie. (2019). *Atlas de la mortalité et des pertes économiques dues à des phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes (1970-2019)*. <https://library.wmo.int/fr/records/item/55396-atlas-de-la-mortalite-et-des-pertes-economiques-dues-a-des-phenomenes-meteorologiques-climatiques-et-hydrologiques-extremes-1970-2019?offset=97>

Pulvirenti Lucas, Chini Marco, Pierdicca Nazzareno, Guerriero Luigi, Ferrazzoli **Paolo**. (2011). Flood monitoring using multi-temporal COSMO-SkyMed data : Image segmentation and signature interprétation. *Remote Sensing of Environment*, 115(4), 990-1002. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2010.12.002>

REPUBLIQUE GABONAISE. (2015). *PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES LOCALES (PDIL) PHASE 2 : Travaux de pavage de 1600 m de voirie urbaine entre la route du PK 7 et la voie express 2 (5eme arrondissement à Libreville)*. Notice d'Impact Environnemental et Social (NIES), rapport final, 89p.

Sørensen Rasmus, Zinko Ursula, Seibert Jan. (2006). On the calculation of the topographic wetness index : Evaluation of different methods based on field observations. *Hydrology and Earth System Sciences*, 10(1), 101-112. <https://doi.org/10.5194/hess-10-101-2006>

Tanguy Marion. (2012). *Cartographie du risque d'inondation en milieu urbain adapté à la gestion de crise. Analyse préliminaire*. Doctorat en Sciences de l'eau, Institut national de la recherche scientifique Centre Eau Terre Environnement Québec, ISBN : 978-2-89146-765-0, 93p.

Toupe Ahouéfa Gérarda Maiëlla 2021 (2021). *Dynamique côtière et anthropisation de la Baie d'Akouango (Gabon) de 2008 à 2021 : Contribution à l'élaboration d'un plan d'aménagement*. Mémoire de master régional « Gestion Intégrée des Environnements Littoraux et Marins », Parcours : Aménagement, Université Omar

Bongo, Département des sciences géographiques, environnementales
et marines, Libreville, 140p.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S

/
M
O
N
D
E

Kpalimé, une ville togolaise aux potentialités touristiques qui boostent le développement socioéconomique

Eyanah ATCHOLE

*Docteur en géographie, Maître de Conférences, Enseignant-chercheur
Ecole Normale Supérieure (ENS) d'Atakpamé
edouardatchole@gmail.com*

Madinatètou TAKILI

*Docteur en géographie, Maître-Assistant, Enseignant-chercheur
Ecole normale supérieure (ENS) d'Atakpamé
mtakili1970@yahoo.fr*

Résumé

Cet article pose la problématique de l'attractivité de la ville de Kpalimé, la ville togolaise qui accueille le plus de touristes et abrite le plus de séminaires et d'ateliers au Togo. Depuis plus de 60 ans, cette ville accueille des touristes, des fonctionnaires de la capitale Lomé et bien d'autres localités en quête de sérénité, de discrétion et de divertissement. Cette situation conduit à une vie socioéconomique et sanitaire difficile. Cette étude vise à analyser les principaux atouts de l'attrait de Kpalimé et les problèmes socioéconomiques et sanitaires qui en découlent.

La méthodologie a consisté à la recherche documentaire, à l'observation directe du paysage de la ville, à mener des enquêtes auprès des structures d'accueil, notamment les hôtels et les auberges, et auprès des populations et des personnes ressources.

Les résultats montrent que la ville de Kpalimé attire chaque année plus de 2500 touristes occidentaux, des milliers de Togolais et d'étrangers. Au climat clément et frais, la ville est marquée par un paysage pittoresque. Elle abrite des sites attractifs, entre autres, les cascades de Kpimé et de Womé, le centre artisanal de Kouma Konda, le château Viale. La ville accueille quasiment toutes les semaines, des ateliers, des séminaires. Il s'est alors développé des activités connexes, notamment le commerce des objets d'arts, des fruits et autres commerces. On assiste à la prolifération des bars, des restaurants et à la conversion des maisons d'habitation en auberges. Dans cette ville, on assiste à la hausse du coût de restauration et de déplacements en taxi-moto et en taxi auto. Kpalimé se particularise par des vices sociaux préoccupants, notamment la consommation des stupéfiants, la prostitution, la pédophilie, la déperdition scolaire, des grossesses précoces, des maladies sexuellement transmissibles.

Mots-clés : Kpalimé, ville togolaise, ville touristique, potentialités touristiques

Abstract

This article raises the issue of the attractiveness of Kpalimé, the Togolese city which

welcomes the most tourists and hosts the most seminars and workshops in Togo. For more than 60 years, this city has welcomed tourists, civil servants from the capital Lomé and many other localities in search of serenity, discretion and entertainment. This situation leads to a difficult socio-economic and health life. This study aims to analyze the main assets of the attractiveness of Kpalimé and the resulting socio-economic and health problems.

The methodology consisted of documentary research, direct observation of the city's landscape, conducting surveys with reception structures, notably hotels and hostels, and with populations and opinion leaders.

The results show that Kpalimé attracts more than 2,500 Western tourists each year, thousands of Togolese and foreigners. With a mild and cool climate, the city is marked by a picturesque landscape. It is home to attractive sites, among others, the Kpimé and Womé waterfalls, the Kouma Konda craft center, the Viale castle. The city hosts workshops and seminars almost every week. Related activities then developed, notably the trade in art objects, fruits and other businesses. We are witnessing the proliferation of bars, restaurants and the conversion of residential houses into hostels. In this city, we are seeing the rise in the cost of catering and traveling by motorcycle taxi and car taxi. Kpalimé is characterized by worrying social vices, notably drug use, prostitution, pedophilia, school dropout, early pregnancies, and sexually transmitted diseases.

Keywords: Kpalimé, Togolese city, tourist city, West African city

Introduction

La ville de Kpalimé est reconnue pour son attraction, des communautés étrangères surtout d'Europe et la vivacité de divers ateliers de formation. Elle draine pendant les week-ends des visiteurs de la capitale et d'autres villes du pays qui veulent rompre avec la monotonie de leurs lieux de résidence et en quête de sérénité, de discrétion et de divertissement. C'est la ville de grandes randonnées. Il n'y a pas de semaine sans séminaires, ateliers ou manifestation festive ou culturelle à Kpalimé. Elle attire également des touristes en quête de paysages pittoresques, de sites endogènes et une grande envie de se divertir. La ville conserve en toute saison un paysage verdoyant, des plus jolies forêts du Togo avec des essences telles que l'acajou, le wawa et l'iroko. Les principaux pôles d'attraction de la Région du Sud-Ouest des Plateaux sont entre autres : la ville de Kpalimé prise dans son ensemble, le mont Agou, le mont Atilakoutsè, le plateau de Danyi, le monastère des Bénédictins, les forêts sacrées, les marchés,

le château Viale, les plantations caféières et cacaoyères. (E. L. Dziwonou et al, 2023, p 136).

À tout moment la ville accueille de nombreux visiteurs, qui pour le tourisme, qui pour un atelier ou un séminaire. C'est la ville togolaise qui accueille le plus de touristes, qu'ils soient d'Afrique, de l'Occident ou de l'Orient, quoi que cette activité ne soit pas développée au Togo. Rares sont au cours de l'année les semaines où il n'y a pas d'atelier ou de séminaires à Kpalimé. Les populations sont attirées par le paysage de la ville, le climat et les potentialités touristiques, qui sous d'autres cieux feraient l'objet de beaucoup d'attention étant donné que c'est un indicateur non négligeable de l'économie d'un pays. Les recettes touristiques constituent une source vitale pour de nombreuses économies. La Banque mondiale indique que le tourisme représente 8,9% du PIB en Afrique de l'Est, 7,2% en Afrique du Nord, 5,6% en Afrique de l'Ouest et 3,9% en Afrique australe. Et seulement 1% en Afrique central. Selon l'OMT (Organisation mondiale du tourisme), le tourisme représenterait plus de 10% du PIB mondiale et plus de 10% de la main-d'œuvre, ce qui n'est pas négligeable. L'offre touristique et de loisir togolais est très peu visible et très peu valorisée (Y. K. Sokemawu, 2012, p.245).

Le secteur touristique, au Togo, est en cours de construction, à l'instar de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest, (D. Koumantiga et al, 2012, p. 3). Pourtant, Kpalimé attire par ses potentialités naturelles et fait vivre une population très dynamique vouée à cette activité touristique. Attirer les capitaux étrangers, créer du travail, générer des recettes fiscales et entreprendre des œuvres sociales locales permettraient de sortir de la pauvreté, de booster le développement économique touristique et promouvoir la culture ainsi que les productions locales (E. L. Dziwonou et al, 2023, p 136). Les infrastructures d'accueil notamment les hôtels, les auberges, les restaurants, les bars, poussent comme des champignons. Tout ceci redynamise les activités socioéconomiques de la ville. Cela n'est pas sans conséquence.

Ce travail de recherche analyse les principaux atouts de l'attrait de cette ville de Kpalimé et les problèmes socioéconomiques et sanitaires qui en découlent. Il est structuré en trois parties à savoir la méthodologie adoptée pour la recherche, l'analyse des résultats et la discussion.

1. Méthodologie de la recherche

L'approche méthodologique prend en compte la recherche documentaire, les observations directes du paysage de la ville de Kpalimé, la collecte des données sur le terrain et leur traitement.

Pour bien mener cette étude, des documents relatifs à la problématique des villes touristiques à l'attrait des villes et aux infrastructures urbaines d'accueil ont été consultés dans les bibliothèques, à l'instar de la bibliothèque centrale de l'université de Lomé, du laboratoire de recherche sur la dynamique des milieux et des sociétés (LARDYMES) et de l'Ecole africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme (EAMAU).

En dehors de la recherche documentaire, des observations ont été faites sur le terrain. Ces observations ont permis d'avoir une idée du cadre physique, humain et économique du milieu d'étude. A travers ces observations, des photos ont été prises pour des illustrations.

Des enquêtes ont également été faites sur le terrain permettant de connaître les perceptions de la population enquêtée sur l'attractivité de la ville de Kpalimé et les conséquences socioéconomiques qui en découlent. L'échantillonnage à choix raisonné a été adopté. 129 personnes ont été enquêtées notamment 25 touristes occidentaux dont 5 par quartier, 50 visiteurs togolais dont 10 par quartier et 50 autochtones dont 25 serveuses de bar et 25 personnes ressources, 2 membres du bureau du syndicat des conducteurs de taxi-moto et 2 du bureau du syndicat des chauffeurs de taxi. Ces enquêtés ont été ciblés sans distinction de sexe, d'ethnie et de religion dans 5 quartiers de Kpalimé notamment Lom-Nava et Kpalimé au centre-ville, Kussuntu et Kpodji dans le péri-centre et Kuma Tsamé Totsi dans la périphérie de la ville. Pour mieux apprécier le coût de la vie à Kpalimé, un bref séjour dans certaines villes du pays s'est avéré nécessaire, notamment Kara, Sokodé, Atakpamé et Notsè.

Les entretiens directifs et semi-directifs ont été également faits avec les responsables de 12 hôtels et 15 auberges choisis de façon aléatoire dans les mêmes quartiers, pour l'identification des lieux de provenance et le comportement des visiteurs. Les enquêtes ont porté sur l'attractivité de la ville, les infrastructures d'accueil, les activités socioéconomiques, l'arrivée et le comportement des visiteurs et l'animation de la ville.

Les données collectées ont été traitées permettant d'obtenir des résultats probants. Le dépouillement est fait à partir de la plateforme en ligne Kobotoolbox. Les outils de traitement utilisés sont constitués du logiciel Microsoft Word version 2013 pour le traitement du texte, la version 2013 du logiciel Microsoft Excel pour la conception des figures en vue de faciliter l'analyse et l'interprétation des données. La réalisation de la carte a été faite grâce au logiciel Qgis 3.22. Cette méthodologie a permis d'atteindre des résultats avérés.

2. Résultats et analyse

Les recherches documentaires et les travaux de terrain ont permis de voir à quel point la ville de Kpalimé est visitée. Chaque année elle accueille plus de 2500 touristes occidentaux et des milliers de Togolais et d'étrangers. Cette étude recherche les raisons de la sollicitation passionnée de la ville aux collines pour des randonnées et des séminaires, analyse les atouts de cette sollicitation sur le développement socioéconomique et des problèmes qui en découlent.

2.1. Facteurs d'attractivité de la ville de Kpalimé

Kpalimé est l'un des cantons de la commune de Kloto 1, une des villes touristiques du Togo située à 120 km au nord-ouest de Lomé, la capitale du Togo. Cette commune est située à l'ouest de la Région des Plateaux, limitée au nord par les communes de Kloto 2 et Kloto 3, au sud-ouest par la commune Agou 2, à l'est par la commune Agou 1, à l'ouest par le Ghana. Elle est localisée entre 6°54'22,32" latitude nord et 0°37'54,48" longitude est (figure 1).

Cette ville a une population de 111 000 habitants et elle s'étend sur 35 km². Kpalimé abrite une population complexe notamment les Ewé, les autochtones, les Kabyè, les Tem, les Guin, les Moba, les Agoe, les Adja, venus d'autres régions du Togo ; les Ahlon du Ghana, les Yorouba (Nago), Ibo du Nigeria, les Haoussa et Djerma du Niger.

Figure 1 : Localisation de la ville de Kpalimé

Source : E. Atcholé, septembre 2023

2.1.1 Kpalimé, une ville aux potentialités physiques avérées

Kpalimé est ceinturée par des collines verdoyantes d'environ 500 m d'altitude où culmine le mont Agou (986 m), le point le plus élevé de la région et du pays, et abrite un paysage luxuriant et pittoresque (planche 1). A l'ouest de la ville de Kpalimé l'on observe la grande forêt de Missahohoe contenant diverses espèces végétales tel que l'acajou, l'iroko, le wawa, véritable habitation des diverses espèces d'oiseaux multicolores qui agrémentent la vie de cette population forestière de leurs divers chants. Sur 25 touristes occidentaux interrogés, 12 soit 48% disent être arrivés au Togo et à Kpalimé pour la première fois, les 13 restants soient 52% sont des habitués du Togo et qu'ils arrivent dès que l'occasion se présente, pour revoir le paysage fascinant de cette merveilleuse ville togolaise, visiter les cascades et se défouler. Ils ont été unanimes quant à l'accueil, l'animation de la ville et la restauration. Les visiteurs togolais à 90% des enquêtés disent être attirés par la température de la localité, les potentialités

touristiques qu'offre la ville, les infrastructures d'accueil, un lieu de prédilection du divertissement.

Planche 1 : Un paysage de colline verdoyante en « a » et un paysage de la cascade en « b » à Kpalimé

Prise de vue : E. Atchole, M. Takili, septembre 2023

En effet, Kpalimé jouit d'un climat tropical humide avec des températures clémentes initiées par l'altitude du milieu. La comparaison de la température de trois villes du Togo montre que Kpalimé est la ville la moins chaude (figure 2). Ce climat est propice à la foresterie, à l'installation humaine et à la pratique des activités comme en témoignent 90% des enquêtés Togolais.

Figure 2 : Moyennes de températures de Kpalimé, Lomé et Kara de 2000 à 2015

Source : Météorologie nationale

Par ailleurs, la ville de Kpalimé se particularise par l'importance des cascades qu'elle abrite. Les enquêtes de terrain ont permis de dénombrer 3 cascades, tels que les cascades de Womé, de Tokply et de Kpimé. Ces lieux sont de véritables sites touristiques qui ont un attrait irrésistible sur les populations, en témoigne la photo 1 qui présente des touristes en plein divertissement.

Photo 1 : Des touristes étrangers à la cascade de Kpimé)

Cliché Atchole, septembre 2023

Les cascades de Kpimé et de Womé sont excentrées, situées à 6 km du centre-ville. Elles sont alimentées par les cours d'eau des hauts plateaux. Ces cascades sont accessibles en toute saison au cours de la journée. Les après-midis sont sombres à cause de la végétation qui empêche les rayons solaires de les éclairer suffisamment. Ces cascades offrent aux touristes et à tout visiteur un très bon cadre pour la détente et cette ville est qualifiée de « poumon vert du Togo » en raison des potentialités naturelles qu'elle offre et qui redynamise les activités socioéconomiques. La permanence de l'eau dans les bassins offre aux touristes l'opportunité de se baigner en toute sécurité et durant toute l'année. Les aspects humains et économiques ne sont pas en reste

2.1.2 Atouts humains et incidence positive des activités touristiques

La ville de Kpalimé est habitée par une population jeune et dynamique prompte aux activités touristiques, économiques et sociales. Les jeunes se donnent à cœur joie pour accompagner les

touristes, à travailler pour offrir aux visiteurs des objets d'arts voulus, à conduire les visiteurs où ils veulent à dos de moto ou en taxi, de petites activités commerciales se créent pour que tout visiteur puisse y passer décemment son séjour. Les tranches d'âges actives représentent 56% de la population de la ville (figure 3).

Figure 3 : Tranches d'âges de la population de Kpalimé

Source : Estimations 2023 de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED)

C'est cette tranche d'âge de la population qui travaille pour redynamiser les activités socioéconomiques notamment les guides touristiques 6% et autres prestations de services 50% de la population active, les danses folkloriques telles que « Bo-bo-bo » et « Akpèssè », souvent organisées pour récréer la population aussi bien autochtone qu'allochtone.

Cette population très accueillante douée d'un art culinaire avéré est un atout humain qui force l'admiration et la sollicitation de cette ville pour des ateliers de formation ou des séminaires. Elle s'adonne

pleinement à des activités touristiques avec l'ouverture des ateliers et boutiques des œuvres d'art (planche 2)

Planche 2 : Boutique des œuvres d'art en « a » et un atelier de poterie en « b »

Cliché M. Takili, septembre 2023

De même, on compte un nombre important d'infrastructures hôtelières, et ce nombre ne cesse de croître, des sites touristiques tels que les boutiques de vente des objets d'art, le château Viale, une bâtisse historique construite pendant la colonisation allemande. D'après les enquêtes de terrain, Kpalimé abrite le plus grand nombre d'hôtels après Lomé, et on y compte une trentaine. Ce sont des hôtels de standing moyen (planche 3) qui permettent à la ville de satisfaire la clientèle de plus en plus nombreuse.

Planche 3 : Jess hôtel en « a » et le château Viale en « b »

Cliché E. Atcholé, septembre 2023

Malgré le nombre de plus en plus croissant de ces infrastructures, les attentes des visiteurs ne sont pas satisfaites. La demande est si forte que des « auberges de fortune » explosent. Certains propriétaires de maison ont transformé quelques chambres de leur concession en auberges, une pratique plus rentable que la location. Ces logements ayant subi de partiels aménagements, sont pour la plupart des chambres ventilées dans lesquelles on a une table et une chaise, un lit bien dressé et des sanitaires internes, de quoi mettre le client dans une situation assez confortable. Il existe aussi des restaurants, des bars le long des rues, des discothèques qui tiennent en haleine les visiteurs. Les activités économiques se font le long des rues : vente de nourriture, vente de vêtements, de chaussures, de matériaux de construction, du matériel d'électricité, de plomberie, des produits artisanaux. Des ateliers se créent, des boutiques d'alimentation générale, des superettes, des pharmacies, des stations-services ouvrent leurs portes.

Le transport intra-urbain se développe davantage avec les taxis auto et les taxis-motos. On dénombre 270 conducteurs de taxis-moto et 125 conducteurs de taxi auto d'après les différents syndicats. Tout le monde est servi selon sa bourse et sa préférence. Tout ceci fait animer la ville jusqu'à tard dans la nuit. Peu importe l'heure dans la nuit, tout

nouvel arrivant peut manger à sa faim, se loger décentement, se divertir à volonté. Il y a « tout » à Kpalimé. Toutes ces commodités attirent plus des milliers de visiteurs par an, ce qui booste l'économie de la ville. Il n'y a point de doute, la ville attire mais elle a son lot de problèmes et de perversités aux conséquences néfastes.

2.2 Une ville aux crises socioéconomiques et sanitaires énormes

La visite d'un nombre important de la population à Kpalimé conduit à une relative cherté de la vie et expose une frange non négligeable de la population à des vices sociaux et aux problèmes de santé.

2.2.1 Conséquences socioéconomiques

La ville de Kpalimé accueille chaque semaine des centaines de personnes pour des ateliers, séminaires ou pour des manifestations diverses, qui doivent se restaurer, se loger, se déplacer et se divertir. La demande en ces différentes nécessités étant forte, on assiste à une hausse du coût de la vie.

Les coûts de restauration et de déplacement à Kpalimé comparés à ceux des villes de la même trame sont les plus élevés. Il en est de même pour les déplacements et l'hébergement. Les enquêtes de terrain montrent qu'avec 1200 F CFA on peut bien manger à Notsè, une ville togolaise située à la même latitude que Kpalimé. Ce qui n'est pas le cas à Kpalimé où il faut débrousser 2000 F CFA pour le même repas. Au niveau du déplacement intra-urbain, le transport par taxi-moto à Kpalimé coûte relativement plus cher. Le déplacement en taxi-moto sur environ 3 Km à Kpalimé coûte 300 ou 400 F CFA, c'est le prix à payer sur 6 Km à Notsè ou à Atakpamé. Certes les conditions topographiques et l'état des infrastructures viaires ne sont pas les mêmes. Le pourcentage des rues bitumées à Kpalimé est nettement supérieur à celui de Notsè, soit 49% contre 10%. C'est dire que le coût du transport intra-urbain à Kpalimé est presque le double de celui de Notsè. En ce qui concerne l'hébergement, avec 3000 F CFA on peut passer une bonne nuit dans une auberge dans les villes de Notsè, de Kara, de Sokodé et d'Atakpamé, ce qui n'est pas le cas à Kpalimé où il faut un minimum de 5000 F CFA pour une nuitée.

Au plan social, la vie à Kpalimé est plus qu'émaillée de dérives sociales. Les visiteurs pour mieux se divertir paient les services de jeunes filles de façon très discrète. L'alcool coule à flots ainsi que des substances psychotropes. Certains jeunes au chômage embrassent la carrière de guides touristiques, se transforment en « Rasta man »

adoptant des caractéristiques particulières en laissant leurs cheveux en boucle ou tressés pour mieux attirer les touristes surtout occidentaux et la ville de Kpalimé abrite le plus grand nombre de « Rasta men » au Togo. Cette situation concerne aussi bien les hommes que les femmes. Il se crée un certain brassage entre les visiteurs et les populations autochtones.

Les travaux de terrain ont permis de se rendre compte qu'il se noue également des relations intimes entre touristes et résidents, qui parfois débouchent sur des situations heureuses ou inconfortables. La situation est heureuse lorsque la relation débouche sur le mariage entre le ou la touriste et la jeune fille ou le jeune homme. Ces relations sont au fait très instables et nombreuses ont débouché sur le divorce. D'après des témoignages, les pratiques des jeunes de Kpalimé sont une sorte de stratégie pour quitter leur pays et bénéficier d'une nationalité européenne.

2.2.2 Une ville au centre des problèmes sanitaires énormes

La visite d'un nombre important de la population à Kpalimé entraîne à certains égards des problèmes de santé avec leurs corolaires d'autres soucis. On note entre autres les maladies sexuellement transmissibles, des grossesses indésirables, la consommation des stupéfiants. Kpalimé se retrouve parmi les 6 villes du Togo qui comportent un grand nombre de consommateurs de la drogue. Dans cette situation, les jeunes filles de Kpalimé très souvent aux silhouettes de gazelles, naïves, se laissent bernier par des promesses mirobolantes des visiteurs nationaux ou occidentaux. Elles se donnent à cœur joie pour un bon week-end. Il s'ensuit des maladies sexuellement transmissibles, des grossesses indésirables avec des auteurs qu'on ne retrouve plus. Les filles élèves abandonnent les classes et la pauvreté s'y installe. C'est le grand moment des regrets. 3% des enquêtées ont été unanimes par rapport à cette situation de grossesse dont on ne retrouve pas les auteurs. Elles sont devenues mères-célibataires très jeunes, 18 à 20 ans et elles sont obligées d'abandonner les classes, puis travailler pour prendre en charge leurs enfants. Ces filles se retrouvent dans des bars, dans des restaurants comme serveuses, dans des activités de vente des fruits, des légumes et autres produits.

En même temps que la ruée vers Kpalimé booste l'économie de la ville, elle est source de divers maux. Il faut aussi signaler que la

consommation exagérée des stupéfiants crée des problèmes psychiques, des individus soliloquant qui ont perdu ou qui sont en passe de perdre la raison.

3. Discussion

Sans conteste Kpalimé est la ville touristique togolaise qui attire le plus de visiteurs, ce qui impacte positivement les activités socioéconomiques et les conditions de vie. Cette assertion est partagée par plusieurs auteurs parmi lesquels M. Diombera (2013, p. 2) pour qui, il y a un rapport certes étroit, extrêmement nourricier entre tourisme et développement local en analysant comment le tourisme impacte le processus de développement et vice-versa. Le secteur touristique a été salué au cours de la soixante-quatrième session du conseil du commerce et du développement tenu à Genève du 11 au 22 septembre 2017, en raison de sa capacité à stimuler la croissance économique en créant des emplois, en attirant l'investissement et en favorisant l'entrepreneuriat. Abondant dans le même sens, B. Scheou (2008, p 19) montre que le secteur touristique reste incontestablement l'un des principaux secteurs économiques contribuant à la création des richesses nationales. Pour ce dernier, il est encore difficile d'apporter une réponse claire et définitive sur le rôle de l'activité touristique comme un réel levier de développement, d'autres conditions restantes, en effet, à satisfaire afin qu'il soit possible de passer d'un enrichissement macroéconomique au développement des catégories de population qui en ont le plus besoin. Il en est de même pour K.A. Kouadio, (2021, p.10) pour qui le tourisme constitue une source importante de développement et de diversification économique, en créant des emplois et des richesses pour les régions qui exploitent leurs potentiels touristiques. A. Spenceley et *al*, (2009, p.37) partagent la même opinion que ces prédécesseurs en affirmant que le tourisme est un secteur d'exportation avec un certain nombre d'avantages qui lui permettent de contribuer au développement. Il en ressort une unanimité des auteurs par rapport à la contribution des activités touristiques au développement économique. Cette situation hausse le coût de la vie et entraîne parfois des conséquences sanitaires. Des auteurs se sont penchés sur les problématiques des tourisms urbains et ont abouti aux résultats similaires.

Les résultats de cette étude relèvent que l'attractivité de la ville de Kpalimé, sa sollicitation pour des séminaires et ateliers et surtout les activités touristiques entraînent le renchérissement de la vie et l'apparition des vices sociaux. Des auteurs l'ont amplement signifié. C. Bataillou et *al*, (2008, p.19) montrent que les activités touristiques peuvent contribuer à l'appauvrissement relatif des populations locales en raison de leur caractère inflationniste dont les conséquences sont accentuées dans les pays en développement parfois au point de rendre certains produits inaccessibles aux populations les plus défavorisées. Abondant dans le même sens, S. Matelly, (2013, p. 65) révèle que le tourisme constitue également un risque, dans la mesure où son développement peut avoir un certain nombre d'effets collatéraux tels que le renchérissement du coût de la vie, la dollarisation de l'économie, l'exclusion des populations les plus défavorisées de certains espaces. Pour sa part, O. Dehoorne, (2013, p. 82) montre tout comme la présente étude, que les palaces et hôtels de standing de l'île étaient réputés jusqu'au début des années 1980, puis ont souffert de la propagation du SIDA à Haïti. En somme, la ville de Kpalimé regorge des potentialités touristiques aussi bien naturelles que culturelles et artistiques et qui contribuent au développement économique de la ville, parallèlement l'étude fait état du renchérissement du coût de la vie et l'apparition d'une certaine perversité qui appauvrit davantage les couches les plus vulnérables de la population.

Conclusion

Kpalimé est la ville verte touristique qui accueille le plus de visiteurs grâce à sa position en latitude, à sa proximité avec la capitale, à son accès facile, à son paysage pittoresque et verdoyant, aux infrastructures non négligeables et au potentiel touristique avéré. Ces différents atouts de la ville attirent des milliers de touristes et de visiteurs étrangers et Togolais. C'est la ville touristique togolaise la plus visitée. Cette situation booste le développement socioéconomique de la localité, réduit le chômage, redynamise l'économie d'une population en majorité jeune avec plus de 88% des moins de 60 ans. Des auteurs sont unanimes par rapport à cette assertion dont entre autres B. Scheou (2008, p 19) pour qui le secteur

touristique reste incontestablement l'un des principaux secteurs économiques contribuant à la création de richesses. Tout cela n'est pas sans conséquences. L'on assiste à la cherté de la vie, à la déviance, à la tricherie et à la démagogie. En somme, l'attractivité de la ville de Kpalimé en même temps qu'elle booste l'économie de la région, elle est au centre des vices sociaux et de la dégradation de l'environnement urbain.

Références bibliographies

Bataillou Christian et Scheou Bernard (2008), « Introduction : quel tourisme pour quel développement ? ». In. *OpenEditions Journals*, Etudes caribéennes URL:<http://pup.univ-perp.fr>, p.19-27

CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement) (2017), *Le développement économique en Afrique : le tourisme au service d'une croissance, transformatrice et inclusive*. Genève, du 11-22 septembre 2017, 7 p

Dehoorne Olivier (2013), « Une histoire du tourisme international : de la déambulation exotique à la bulle sécurisée ». In. *Revue internationale et stratégique*, édition IRIS, vol 2, n° 90, p. 77-85

Diombera Mamadou (2013), « Tourisme et développement local : vers une redéfinition des relations au niveau de la Petite-Côte sénégalaise ? ». In. *OpenEditions Journals*, Etudes caribéennes, ²<https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.6736>

Dziwonou Elda Larissa et Ametovena Kodjo Elom Ezechie (2023), « Potentialités touristiques et développement dans la préfecture de Danyi au Togo (Afrique de l'ouest) » In. *Ingénierie Culturelle*, Revue scientifique semestrielle et pluridisciplinaire de l'IRES-RDEC N° 12, Vol.1 pp 135-153

Kouadio Kouakou Abraham (2021), *Tourisme et développement dans le département de Tiassalé*. Thèse unique de Doctorat, Géographie humaine et économique, Université de Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d'Ivoire, 426 p.

Koumantiga Daborita, Wala Kpérkouma, Batawila Komlan et Akpagana Koffi (2012), « Les potentialités écotouristiques dans la préfecture de Doufelgou (Togo, Afrique de l'Ouest) ». In *OpenEditions Journals*, Etudes caribéennes, n° 23, 15 p.

Matelly Sylvie (2013), « Le tourisme, un objet géopolitique ». In *Revue internationale et stratégique*, édition IRIS, vol 2, n° 90, p. 57-69

OMT (Organisation mondiale du tourisme) (2019), *Faits saillants du tourisme international*, Rapport, OMT, 24 p.

Sokemawu Koudzo (2012), « Le marché aux fétiches d'Akodessewa : un lieu touristique au cœur de la ville de Lomé au Togo ». In *Journal de la Recherche Scientifique*, Université de Lomé, Lomé, p.242-259

Spenceley Anna, Achley Caroline et Dekock Melissa (2009), « Tourism and local development: an introductory guide ». In *ResearchGate*, International Trade Center (ITC), UNCTA, DOI:10.13140/RG.2.1.3239.7287, University of Johannesburg, Johannesburg, 12p.

URL/<https://www.researchgate.net/publication/280319724Haut> du formulaire

Gouvernance de l'eau et développement local au Togo : cas de la gestion des pompes à motricité humaine dans la commune de kpendjal ouest 1

Lardja KANATI

Maître-Assistant de sociologie de la santé

Université de Kara

kanlardja@yahoo.fr

Abasse TCHAGBELE

Maître de Conférences de sociologie du développement

Université de Kara, Kara, Togo

tchagbelea9@gmail.com

Yambabate LARE

Gestionnaire de projets d'eau et assainissement, Région des savanes au Togo

Direction Régionale de l'hydraulique

Université de Kara

yambabatel@gmail.com

Résumé

L'accès des populations rurales à l'eau potable demeure un grand enjeu et un défi à relever dans les pays en développement. C'est le cas en effet du Togo où le gouvernement a fait de l'accès aux services d'eau potable, une priorité à travers la mise en place des Pompes à Motricité Humaine (PMH). Mais il est à constater que plusieurs points d'eau restent longtemps en panne. La présente recherche qui combine les approches quantitative et qualitative, vise à analyser les facteurs qui limitent la gestion durable des PMH dans la commune de Kpendjal Ouest 1 dans les Savanes. L'échantillonnage stratifié a permis de rencontrer 149 enquêtés dont 126 usagers des PMH issus des cantons de Naki-Est, Ogaro et Nayéga. La recherche documentaire, l'enquête par questionnaire et l'entretien individuel (semi-structuré) sont les techniques de collecte des données employées dans cette recherche. Les résultats obtenus indiquent que le faible fonctionnement des comités de gestion des pompes, limite la gestion durable des pompes à motricité humaine.

Mots clés: eau potable, gestion durable, pompes à motricité humaine, kpendjal ouest 1.

Abstract

The problem of access to drinking water by rural populations remains an issue and a challenge to be met in developing countries. In Togo, to facilitate access to drinking water services, the construction of human-powered pumps (PMH)

has always been the priority option. Despite their importance, several water points remain out of order for a long time. This research, which aims to be comprehensive and explanatory, is of a mixed nature. It aims to analyze the factors that limit the sustainable management of handpumps in the commune of Kpendjal Ouest 1 in Togo. The stratified sampling made it possible to approach 149 respondents, including 126 users of handpumps from the cantons of Naki-Est, Ogaro and Nayéga. Documentary research, questionnaire survey and individual (semi-structured) interview are the data collection techniques used in this research. The results obtained indicate that the absence and/or weak functioning of the pump management committees, as well as the mediocrity of the services of the provider networks, the conflicts and the weak coordination between the actors involved in water management drinking water are all factors that limit the sustainable management of human-powered pumps.

Key words: drinking water, sustainable management, human-powered pumps, Kpendjal West 1.

Introduction

L'eau est une denrée vitale, un atout naturel procurant du bien-être et de la qualité de vie à l'humanité tout entière. D'après GLOBE¹, (2005, p.1), « l'eau n'est pas seulement quelque chose que nous buvons, elle fait partie de nous. L'eau constitue 50 à 90 pour cent du poids de tous les organismes vivants. C'est l'une des substances les plus abondantes et importantes de la terre ». C'est par conséquent, un bien précieux et un droit qu'il faut assurer à tout le monde sans exclusive.

Malheureusement, dans le monde, un certain nombre de facteurs sociaux et naturels tels que la pression démographique, la pauvreté de la majorité des populations, les conditions climatiques, la nature des sols et les contraintes hydrologiques, réduisent la disponibilité des ressources en eau, rendent difficile la construction d'ouvrages et aggravent ainsi les problèmes d'accès à l'eau dans plusieurs zones de la planète. D'après WHEP², (2007, p.4) « Un milliard et demi d'habitants n'ont pas accès à l'eau potable et deux milliards sont privés d'installations sanitaires » dans le monde. Cela occasionne des problèmes de santé publique dans la mesure où, d'après toujours cette

¹ GLOBE (2005), « Etude de l'hydrologie, Une unité d'apprentissage », GLOBE, p.1

² WHEP (2007), La santé au fil de l'eau », Education à la santé par les femmes dans le bassin du fleuve Sénégal, Phase I conception des outils méthodologiques, Dossier pédagogique, Guide méthodologique d'éducation pour la santé et d'évaluation, p.4

institution, « Le manque d'eau potable et l'inadaptation des systèmes d'assainissement sont en effet à l'origine de 80% de l'ensemble des maladies dans le monde ».

En Afrique subsaharienne, pour faire face à cette situation, les Etats ont initié plusieurs actions d'approvisionnement en eau potable pour palier le double besoin en qualité et en quantité suffisante aux profits des citoyens et citoyennes. Au Togo où plus de 35% de la population vivant en milieu rural n'ont pas toujours accès à un point d'eau potable (MEHV, 2019), de vastes programmes d'hydrauliques villageoises ont été mis en œuvre afin d'offrir à ses populations, des services d'eau potable et assainissement.

Pour prévenir et éviter ces problèmes, l'Etat togolais a adopté déjà en octobre 1986, une stratégie nationale d'entretien et de maintenance des points d'eau mise en œuvre à travers la méthodologie FORMENT³. Elle marque ainsi le début de la décentralisation de la gestion des ouvrages ainsi que la privatisation des services de réparation et de vente de pièces détachées, autrefois, assumées par les pouvoirs publics. D'un Etat providentiel on arrive un Etat régulateur (M. Diop⁴, 2008, p. 20).

Cette stratégie devait conférer aux acteurs locaux, des compétences en vue d'une gestion efficace à travers des principes d'une gouvernance opérante, tels que définis par l'OCDE (2015) et rappelés par Action contre la Faim-France⁵, (2016, p. 20).

En quoi le fonctionnement des comités locaux de gestion de l'eau affecte-t-il la capacité communautaire d'entretien durable des Pompes à Motricité Humaine (PMH) dans la commune de Kpendjal ouest 1? Le constat qui se dégage fait observer que le faible fonctionnement des comités de gestion fragilise la prise en charge communautaire durable des pompes à motricité humaine. C'est en effet, ce qui va être analysé dans la présente recherche intitulée : Gouvernance de l'eau et développement local au Togo : cas de la gestion des pompes à motricité humaine dans la commune de Kpendjal Ouest 1.

³FORMation à l'ENTretien

⁴ Moussa DIOP (2008), *Eau et développement : échelles, temporalités, acteurs et enjeux autour de la gestion des services d'eau potable en milieu rural au Sénégal*, Thèse de Doctorat en Anthropologie, Université Paris Dauphine, p.20

⁵ Action contre la Faim-International (2020), « La Gouvernance de l'Eau et de l'Assainissement appliquée aux projets humanitaires et de développement », p.20

Les opérations de terrain seront conduites à travers l'utilisation combinée de la méthode quantitative et celle qualitative. Le choix de cette démarche se justifie non seulement par le fait qu'elle va permettre de renseigner et quantifier les indicateurs relatifs au fonctionnement des comités, mais également d'expliquer leur impact sur la durabilité des réalisations. A cet effet, il sera organisé des enquêtes, entretiens, observations et revue documentaire, à l'aide respectivement des outils tels que les questionnaires, les guides d'entretien, les grilles d'observation et de revue documentaire.

Pour ce faire, le travail portera dans un premier temps, sur la définition de la méthodologie de recherche, sur la présentation des résultats et sur la discussion des résultats au travers d'autres recherches effectuées sur le même sujet.

1. Méthodologie de la recherche

1.1 Situation géographique de la commune de Kpendjal Ouest 1

Située dans la région des Savanes au Togo, la commune de Kpendjal Ouest 1 est l'une des 16 communes de cette région. Elle est limitée au Nord par la commune de Kpendjal Ouest 2 (canton de Namoundjoaga), au Sud par la commune de l'Oti 2 (canton de Nagbéni) à l'Ouest par les communes de Tône 4 (canton de Louanga) Tône 1 (cantons Pana et de Bidjenga) et à l'Est par la commune de Kpendjal 2 (Canton de Borgou). Elle compte 106 villages répartis en 03 cantons à savoir Naki-Est, Nayega et Ogaro. Le Canton de Naki-Est abrite à la fois le chef-lieu de préfecture et de la commune. Elle couvre une superficie de 433 km² avec une population totale de 41 985 habitants selon les résultats du 4^{ème} RGPH de 2010.

Carte 1: Situation géographique de la commune de Kpendjal Ouest 1

1.2. Groupes cibles de l'étude

Dans le souci de disposer des informations suffisantes et approfondies, cinq (05) principaux groupes sont ciblés dans le cadre de la présente recherche. Il s'agit : des ménages, des comités de gestion des points d'eau, des autorités villageoises (CVD et chefs de villages), des artisans réparateurs et des propriétaires des magasins de pièces de rechange.

1.3. Techniques d'échantillonnage et l'échantillon

Nous avons fait usage de deux techniques d'échantillonnage : la technique d'échantillonnage stratifié proportionnel et le choix raisonné. L'échantillonnage stratifié proportionnel a été employé pour recueillir les données quantitatives auprès des ménages. Pour opérationnaliser cette technique, nous nous sommes appuyés sur une base complète des ménages que comptent les cantons concernés par notre recherche. En effet, selon les données fournies par le District Préfectoral de la Santé de Kpendjal Ouest, la commune dispose d'un total de 7 002 ménages répartis comme l'indique le tableau suivant.

Tableau 1: Répartition du nombre de ménages de la commune de Kpendjal Ouest 1 par canton

Commune	Cantons	Nombre de ménages
Kpendjal Ouest 1	Ogaro	2 646
	Nayega	235
	Naki-Est	4 121
TOTAL		7 002

Source : DPS Kpendjal Ouest, 2021

Sur cette base, l'échantillon stratifié proportionnel est privilégiée dans le but de donner la chance à chaque individu de la population mère d'être tiré au hasard. Ainsi, avons-nous appliqué la formule suivante : $E/c = (n/N) * 100$; E= échantillon par canton ; n= nombre total de ménage du canton et N= nombre total de ménage de la commune (des trois cantons).

A la fin de l'enquête, nous avons atteint un échantillon total de 149 individus répartis comme suit :

- 126 hommes et femmes issus des ménages usagers des PMH ;
- 12 membres des comités de gestion des points d'eau ;
- 10 autorités villageoises (CVD et chefs de villages) ;
- 01 artisan réparateur (il n'existe qu'un seul AR dans la commune).

1.4. Techniques et outils de collecte des données

Notre recherche étant mixte, nous avons mobilisé comme techniques : la recherche documentaire, l'observation directe et l'entretien individuel et l'enquête par questionnaire.

La recherche documentaire a consisté à recenser tout élément matériel ou immatériel (rapports, reportages, journaux, documentaires, films, objets) en rapport avec les pompes à motricité humaine et qui, de ce fait, constituent directement ou indirectement des sources d'informations sur le phénomène.

A l'aide d'une grille, l'observation directe a permis de recueillir des données perceptibles de nature à qualifier les facteurs qui fragilisent la prise en charge communautaire des pannes des pompes à motricité humaine en milieu rural.

Aussi, deux (02) guides d'entretien ont été élaborés : l'un adressé aux membres de comités et l'autre adressé aux autorités villageoises (chefs de villages et CVD) ainsi qu'au réseau d'Artisans réparateurs et propriétaires des magasins de pièces de rechange.

1.5. Collecte des données

Les opérations de terrain ont duré deux (02) semaines couvrant la période du 8 au 15 novembre 2023 avec une seule journée consacrée au canton de Nayega du fait de la petitesse de l'effectif des personnes interrogées dans ce canton.

1.6. Traitement et analyse des données

Le dépouillement s'est fait grâce au logiciel SPSS version 20. A travers ce logiciel, nous avons pu sortir les corrélations qui existent entre les variables et faire l'analyse de khi-deux de Pearson.

S'agissant des données quantitatives, elles sont présentées sous forme de tableaux et graphiques à l'aide du logiciel SPSS, puis ont fait l'objet d'analyse et d'interprétation. Pour ce qui est des données qualitatives, elles ont été analysées à l'aide de l'analyse du contenu par thématique en se basant sur la similitude et la régularité des discours produits par les enquêtés.

2. Résultats

Si l'existence d'un comité de gestion constitue un facteur déterminant dans la prise en charge de l'entretien et de la maintenance communautaire des ouvrages d'eau potable en milieu rural, leur fonctionnement l'est encore davantage puisqu'il ne suffit pas pour une PMH d'en disposer mais d'en assurer l'entretien et la maintenance régulière afin de se mettre à l'abri des pannes régulières et durables qui contraignent les usagers au recours des sources d'approvisionnement insalubres. L'efficacité ou l'opérationnalité des comités de gestion des PMH constitue l'un des éléments

d'appréciation de leurs capacités de prise en charge des pannes et l'inscription du service d'eau potable dans la durée avec ses externalités positives sur la vie socioéconomique des usagers surtout en milieu rural où leur absence ou dysfonctionnement impacte le quotidien des populations. Les indicateurs d'appréciation du fonctionnement des comités de gestion sont : la tenue régulière des réunions, la connaissance des usagers de leur rôle et responsabilité, l'existence d'une caisse eau, le mode de recouvrement adopté et le niveau de satisfaction des usagers.

2.1. Organisation des réunions des comités de gestion

Graphique 1: Lien entre existence comité eau et tenue des réunions

Khi deux =44,386 ddl=1 et p =0,00

Source : enquêtes de terrain, novembre 2021

Rappelons que sur les 126 enquêtés 11% (n=14) ont affirmé que leur forage ne dispose pas de comité de gestion. En conséquence, il n'existe pas de données sur leur fonctionnement. En ce qui concerne les ouvrages pour lesquels ont été mis en place les comités eau, 83% (n=93) des enquêtés affirment que leurs comités tiennent régulièrement les réunions contre 17% (n=19) pour qui les comités ne

le font pas. Outre les 14 enquêtés qui relèvent que leurs ouvrages ne disposent pas du tout de comités, 17% (n=19) des usagers indiquent que leurs comités ne tiennent pas également des réunions ; ce qui représente un cumul de 26% (n=33) des usagers pour qui les comités de gestion ne tiennent pas des réunions villageoises. Le « p » du khi deux étant inférieur à 0,05, vient confirmer le lien significatif entre la tenue de réunion de comités et la capacité des comités eau à la prise en charge communautaire des pannes.

2.2. Connaissance des usagers de leurs rôles et responsabilités

Graphique 2 : Répartition des enquêtés selon leurs opinions sur la connaissance de comités de leurs rôles et responsabilités

Source : enquêtes de terrain, novembre 2021

Du graphique ci-dessus, il ressort que sur les 112 forages disposant de CE, 65% (n=73) des personnes interviewées estiment que les membres de leur comité de gestion des PMH maîtrisent leurs rôles et responsabilités contre 35% (n=39) qui trouvent chez eux une faible maîtrise de leur cahier de charge. Or la maîtrise des rôles et responsabilités par les membres de comités est un déterminant facilitant leur capacité de prise en charge communautaire de la gestion des pannes observées. Il est clair que 35% des enquêtés affirment que

les membres des comités maîtrisent moins leur rôle et responsabilité : ce qui constitue un goulot d'étranglement dans la gestion durable des PMH.

2.3. Existence des caisses eau au niveau des PMH

La caisse eau constitue les carnets de santé des PMH. Son existence indique le niveau de fonctionnement du comité de gestion et des capacités de prise en charge des pannes par ces derniers. Un comité de gestion qui dispose d'une caisse eau rassure les usagers de sa capacité de faire l'entretien et la maintenance à travers l'achat de nouvelles pièces et le règlement des frais de prestations des artisans réparateurs.

Tableau 2: Répartition des enquêtés selon l'existence ou non de la caisse eau

Existence du comité de gestion	Effectif	Existence d'une caisse eau		Total
		Oui	Non	
Oui	Effectif	80	32	112
	%	71%	29%	100%
Non	Effectif	2	12	14
	%	14%	86%	100,0%
Total	Effectif	82	44	126
	%	65%	35%	100%

Khi =17, 880 ddl=1 p=0,00

Source : enquêtes de terrain, novembre 2021

En se référant aux statistiques du tableau n°6, il est constaté que sur l'ensemble de l'échantillon (126), 65% (n= 82) des usagers affirment que leurs pompes disposent de caisse eau contre 35% (n= 44) des comités eau qui n'en disposent pas. En faisant la corrélation entre l'existence d'un comité eau et celle de la caisse eau, on s'aperçoit que parmi les ouvrages disposant de comités, 71% (n=80) ont des caisses eau contre 29% (n=32) qui n'en disposent pas. Au niveau des ouvrages sur lesquels n'existent pas les comités, on note que 86% (n=12) n'ont pas de caisse eau pour assurer le paiement des frais d'entretien et de maintenance de leur pompe contre seulement 14% (n=2) qui en

disposent malgré l'absence de comités. Le « p » du test khi deux inférieur à 0,05 vient confirmer le lien significatif entre l'existence d'un comité d'une caisse eau et la capacité de prise en charge communautaire des pannes des ouvrages.

2.4. Adoption d'un mode de recouvrement

Adopter un mode de recouvrement c'est assuré le renflouement de la caisse eau. Ainsi, ce comité évite le manque ou l'insuffisance de fonds pour l'entretien et la maintenance des pannes et les conséquences sur la permanence du service d'eau potable dans sa localité. Plus un comité de gestion adopte un mode de recouvrement des fonds d'entretien et de maintenance de son ouvrage, plus il rassure sur sa capacité gestionnaire. Les données du tableau ci-dessous repartissent les personnes enquêtées selon que leur comité de gestion dispose ou non d'un mode de recouvrement. Aussi, ce tableau renseigne-t-il sur les différents modes de recouvrement adoptés.

Tableau 3: Répartition des enquêtés selon le mode de recouvrement adopté.

Existence du comité de gestion	Effectif	Mode de recouvrement des fonds				Total
		Vente de l'eau	Cotisation selon la taille de ménage	Cotisation à la panne	Cotisation selon la taille de ménage et cotisation à la panne	
Oui	Effectif	3	18	44	47	112
	%	3%	16%	39%	42%	100%
Non	Effectif	0	0	12	2	14
	%	0%	0%	86%	14%	100%
	Effectif	3	18	56	49	126
	% c	2%	14%	44%	39%	100%

Khi deux =11,112 ddl =3 p =0,01

Source : enquêtes de terrain, novembre 2021

Concernant l'adoption ou non d'un mode de recouvrement, les données du tableau n°7 indiquent que sur les 126 usagers touchés, 89%

(n=112) révèlent que leur comité de gestion a adopté un mode de recouvrement contre 11% (n=14) chez qui, il n'existe pas de mode de recouvrement des fonds d'entretien et de maintenance de leur PMH.

Suivant les différents systèmes de recouvrement mis en place, il ressort que 44% (n=56) des usagers estiment que leurs comités ont adopté la cotisation à la panne, 39% (n= 49) pour qui c'est à la fois les cotisations selon la taille de ménage et celles à la panne. Pour 14% (n=18) c'est uniquement la cotisation selon la taille de ménage. Selon 3%, sur leurs points d'eau, c'est la vente systématique qui est pratiquée. Il convient de noter qu'en faisant le lien entre les points d'eau disposant des comités eau et d'un mode de recouvrement adopté, les statistiques révèlent que les premiers 42% (n= 47) ont couplé les cotisations selon la taille du ménage à celles à la panne, 39% (n=44) ont adopté uniquement la cotisation à la panne, contre 16% (n=18) et 3% (n=3) qui ont choisi, respectivement, la cotisation selon la taille de ménage et la vente systématique de l'eau.

Suivant ces données, on se rend compte que pour la majorité (86%) des personnes enquêtées, les PMH ne disposant pas des comités ont adopté comme mode de recouvrement la cotisation à la panne contre 14% chez qui c'est le couple taille de ménage et cotisation à la panne qui constitue le mode de recouvrement.

Plusieurs éléments concourent à l'analyse du niveau de participation des acteurs locaux. Ainsi, la tenue des réunions, la maîtrise des rôles et responsabilités, la disposition d'une caisse eau ainsi que l'adoption d'un mode de recouvrement sont des indicateurs qui rendent compte de la participation des acteurs locaux à la gestion des PMH. A travers la théorie de la participation d'A. Meister (1979), l'on peut déduire que dans la commune de Kpendjal Ouest 1, la participation financière à la gestion des PMH est relativement faible (65% des enquêtés estiment que leur PMH disposent de caisse eau contre 35%) : ce qui justifie l'intervention de l'Etat et de ses partenaires dans la remise en service des ouvrages en panne limitant ainsi la capacité d'investissement à la satisfaction des nouvelles demandes. D'où les implications politiques dont mentionne la figure de proue de la théorie de la participation : pas de développement sans la participation des acteurs locaux. Si cela est évident dans le contexte global du développement, il l'est davantage en matière de gestion durable des

infrastructures d'eau potable. Aussi les exigences du secteur, en matière de participation, ne sont pas suffisamment incorporées par les acteurs. Mieux, la tenue des rencontres statutaires renforce les interactions nécessaires à la gestion durable des PMH.

2.5. *Appréciation du niveau de fonctionnement des comités de gestion par les usagers*

Il s'agit ici d'évaluer le niveau de satisfaction des usagers sur le fonctionnement des comités de gestion de l'eau, tel qu'analysé plus haut.

Graphique 3 : Répartition des enquêtés selon leur appréciation du fonctionnement des comités

Source : enquêtes de terrain, novembre 2021.

Une vue synoptique des données du graphique n°11 montre que sur 100% (n=112) personnes enquêtées dont les ouvrages disposent des comités de gestion 71% (n=79) estiment que le niveau de fonctionnement de leur comité de gestion est mauvais contre 18% (n=20) qui le jugent acceptable. Les usagers qui trouvent que le niveau de fonctionnement de leurs comités est bon et très bon représentent respectivement 9% (n=10) et 3% (n=3). Ces données démontrent que le niveau de fonctionnement est un indicateur important d'appréciation des capacités gestionnaires des comités de gestion.

3. Discussion des résultats

Dans ce dernier chapitre l'interprétation et la discussion sont faites de l'ensemble des résultats en les comparant aux travaux connexes réalisés par d'autres chercheurs et en référence avec les approches théoriques développées dans le chapitre 2. Ici, il est donc question de discuter les résultats obtenus sur le terrain et qui ont été présentés et analysés dans le chapitre 3. Il contient des données qualitatives obtenues des différents entretiens réalisés avec les usagers, les autorités locales (chefs de villages et CVD). Il constitue une synthèse de ces entrevues, couplée d'observations participante et directe menées sur la gestion des pompes à motricité humaine dans la commune de Kpendjal Ouest 1. Aussi existe-t-il des verbatim tout au long du chapitre qui complètent les données quantitatives du chapitre précédent. L'ensemble de ces informations sont munies de sens qu'il convient de donner sans prendre le risque de tomber dans la subjectivité.

3.1. La corrélation entre l'existence des comités de gestion et la prise en charge des pannes des PMH

Les informations recueillies sur le terrain auprès des enquêtés montrent que les forages disposant d'instances de gestion enregistrent moins de pannes que ceux qui n'en disposent pas (graphique n°1).

Les résultats des croisements entre la variable « panne » et cette variable ci-dessus, donnent une valeur de khi deux inférieure à la valeur théorique 0,05, ce qui signifie qu'il existe une corrélation entre ces variables croisées. Plus une PMH dispose de comité eau moins elle enregistre des pannes régulières et durables. Cette corrélation s'explique par le fait que la prise en charge communautaire des pannes des pompes à motricité humaine est fonction de l'existence d'un organe dédié à sa gestion.

Cette situation s'explique par le fait que la prise en charge des pannes des points d'eau exige l'existence d'un comité dont le rôle est d'assurer la gestion quotidienne de l'ouvrage à travers le suivi et le contrôle de gestion. Etant donné que plus de 11% des enquêtés affirment que leur PMH ne dispose pas de comité de gestion, leur capacité de prise en charge de leur ouvrage est faible. Cette absence

de comité de gestion amène une dame a déclaré ce qui suit : « *Au départ, c'est-à-dire à la réalisation, nous avions un comité dans lequel mon défunt beau-père était président. Mais depuis que les membres de ce comité eau sont tous partis (décédés), c'est un petit frère de mon mari qui mobilisait les gens. Lui aussi, il est parti en Côte d'Ivoire avec sa femme. Tu vois notre forage est en panne, personne ne s'occupe. Nous ne pouvons pas appeler Salifou⁶, puisqu'il n'y a rien* » (Enquête n°10, novembre 2023).

En analysant ces propos, on se rend compte non seulement que les comités eau constituent des piliers ayant une influence sur la prise en charge de la gestion communautaire, mais aussi et surtout, un organe de mobilisation des usagers aux fins d'entretien et de maintenance des pompes à motricité humaine. Ces résultats obtenus prouvent à suffisance que l'inexistence d'organes de gestion locale et rapprochée des PMH participe aux taux de pannes relativement élevées constatées au fil des années et qui amènent l'Etat à investir pour leur remise en service.

En effet, les études menées par C. Repussard (2011) et R. Traoré (2012) respectivement au Sénégal, dans la localité de Moudrey et au Burkina Faso, à Nakambé, indiquent que l'existence de comités de gestion constitue l'un des facteurs déterminants de gestion durable des PMH. Leur organisation obéit et répond à la préoccupation de prise en charge de la maintenance et à la régulation de l'usage des ouvrages : « des comités de gestion des points d'eau ont été mise en place...près de 90% des PMH étaient dotés en 2005 de CPE » (R. Traoré⁷, 2012, p. 68). Suivant les opinions des enquêtés, il ressort de la présente recherche, pour le compte de la commune de Kpendjal Ouest 1 que 89% des PMH disposent de CE. Ce qui démontre que le problème de gestion durable des PMH ne devrait pas se poser. Qu'en est-il de leur fonctionnement ?

⁶ Nom de l'Artisan Réparateur de la zone

⁷ Ramatou TRAORE (2012), *Eau, Territoire et Conflits : analyse des enjeux de la gestion communautaire de l'eau au Burkina Faso : l'exemple du bassin versant du Nakambé*, Thèse de Doctorat, Université de Toulouse, p.68

3.2. La corrélation entre le fonctionnement des comités locaux et la prise en charge des pannes des PMH

Les éléments constitutifs du fonctionnement des structures locales sont ceux, entre autres, liés à la tenue régulière des rencontres statutaires, l'existence d'une caisse eau et celle d'un mode de recouvrement des fonds d'entretien et de maintenance des ouvrages.

Cette partie nous permet de voir le niveau de fonctionnement des comités de gestion. Les résultats recueillis montrent effectivement que la plupart des forages qui fonctionnent sont des ouvrages sur lesquels les comités de gestion tiennent régulièrement des réunions : notons que le niveau d'organisation de réunion est plus élevé chez les forages qui disposent de structures de gestion que ceux qui n'en disposent pas. Les résultats du graphique n° 1 montrent que la tenue des réunions exprime le niveau de fonctionnement des comités et par conséquent leur capacité de prise en charge de l'entretien et de la maintenance des pompes à motricité humaine.

Par ailleurs, l'analyse des capacités de mobilisation des fonds d'entretien et de maintenance à travers l'indicateur d'appréciation de la caisse eau, montre que la plupart des comités ne disposent pas de caisse eau qui, constitue une exigence aussi bien pour les partenaires d'appui que la politique nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu urbain et rural où le principe de la vente systématique d'eau au niveau des PMH peine à s'installer. Les résultats des tableaux n°2 et 3 révèlent d'un côté, l'inexistence des caisses eau et son impact sur les capacités de gestion des PMH et de l'autre l'adoption des modes de recouvrement hybrides : les cotisations à la panne et celles selon la taille de ménage et rarement la vente d'eau.

Cette situation confirme que les ressources financières constituent un intrant important pour le fonctionnement des structures de gestion de l'eau et la fonctionnalité des ouvrages d'eau. La preuve en est qu'à Madagascar, du fait de faibles rendements agricoles consécutifs à la sécheresse dans le Sud du pays, les usagers d'eau n'ont pas pu réunir les fonds nécessaires pour acheter les pièces et outils ou payer un

prestataire afin de réparer les pannes (Anna Panizzoli⁸, 2022, p.8 à 9). De même, une étude réalisée par l'USAID⁹ (2015, p.25), dans la Région du Sahel, révèle qu'en raison de la faiblesse du taux de recouvrement des redevances par rapport au nombre de PMH, les opérations d'entretien des ouvrages d'eau dans les communes d'Arbinda et de Gorgadji, n'ont pas pu être réalisées.

En outre, il est bien vrai que les pannes des pompes ne sauraient être prises en charge sans les ressources financières, toutefois, il faut reconnaître la prépondérance des compétences des membres des structures de gestion, qui, si elles manquent, limiteront leur capacité de réparation et de prise en charge des pannes. Voilà pourquoi A. Panizzoli, (op.cit.) affirme que les usagers, même s'ils disposent d'argent pour prendre en charge les pannes, manquent de compétence technique appropriée et quand il s'agit de solliciter des entreprises spécialisées, il n'y en a pas dans la zone, pour faire les réparations.

Pour sa part, R. Traoré (2012) a démontré que les dysfonctionnements des points d'eau modernes sont provoqués par l'adoption de plusieurs modes (trois) de recouvrement des coûts avec des systèmes de collecte pour la maintenance qui peinent à fonctionner dans la durée puisqu'ils ne sont pas identiques et uniformisés. Ce qui conduit à une faible mobilisation des fonds nécessaires pour assurer l'entretien et la réparation des pompes à motricité humaine. Ces auteurs indiquent, comme les résultats de la présente recherche que, l'opérationnalité des dispositifs organisationnels et fonctionnels, est encore limitée en milieu rural pour garantir la pérennité des services d'eau. Ces résultats concordent également avec les travaux menés par S. Zakaria (2017) dans la Région de Dosso au Niger où il a été mentionné que les dysfonctionnements constatés dans la gestion des PMH proviennent pour la plupart du non tenue des réunions de comité de gestion, les assemblées générales, l'adoption et l'opérationnalisation des modes de gestion. Cette faible opérationnalité des organes de gestion a amené un chef de village à déplorer la situation en ces termes : « *Comme les*

⁸ Anna PANIZZOLI (2022), « Etude qualitative des pratiques et des freins à une gestion pérenne des petites infrastructures d'adduction en eau potable dans le Sud de Madagascar », Etude Gestion Ouvrages – Madagascar

⁹ USAID (2015), *Propositions pour la maintenance des pompes à motricité humaine dans les communes de Gorgadji et Arbinda* (Région du Sahel), Rapport, p.25.

réunions ne se tiennent pas, la caisse n'est pas alimentée et comme la caisse n'est pas alimentée, quand la pompe tombe en panne, le comité ne peut faire appel à l'artisan réparateur; ce qui fait que les usagers retournent dans les rivières avec les conséquences sur leur santé alors qu'on aurait pu éviter cette situation en respectant le règlement d'usage qui voudrait que le principe de préleveur-payeur. Moi je trouve qu'il faut mettre en place un dispositif qui contraint nos comités à la reddition des comptes surtout avec la présence des communes » (Enquête 12, novembre 2023).

Nous remarquons à travers ces propos venant d'un chef de village que le problème de fonctionnement des instances communautaires constitue un défi majeur à relever afin de garantir la gestion durable des pompes à motricité humaine. Justifiant le problème de fonctionnement des comités de gestion, un membre de comité s'est exprimé en ces termes : *« Ici, dans notre village, nous, responsables de comités ne sommes pas écoutés. Les gens ne veulent pas venir aux réunions, pire quand il s'agit de cotisations, les gens vont vous insulter. C'est seulement quand la pompe tombe en panne que les gens se rendent compte de son importance. En ce moment quand vous les inviter, ils viennent et certains cotisent d'autres non. Tu vois ? D'ailleurs, toi, tu as travaillé avec nous ici, tu connais mieux le problème de mobilisation de gens ici. Les gens comptent sur leur baron, si tu ne sais pas faire, c'est toi qui a des problèmes ».*

Ces propos confirment à suffisance que le fonctionnement des comités de gestion est un véritable défi à relever comme indiqué plus haut.

Conclusion

La mise en œuvre des projets d'approvisionnement en eau potable à travers des forages équipés de pompes à motricité humaine constitue un défi important à relever afin d'améliorer l'accès durable des populations aux services d'eau potable en milieu rural. Suivant les constats de terrain et la documentation existante dans le secteur aussi bien au niveau mondial que national, plusieurs facteurs concourent à la limitation de l'accès durable des populations à l'eau potable.

Si certains relèvent le déficit d'investissement, d'autre sont d'ordre organisationnel. Les résultats de la présente recherche montrent que,

dans la commune de Kpendjal Ouest 1, pour une satisfaction durable des besoins des populations en eau potable, les aspects organisationnels sont à prendre en compte.

La problématique de la gestion durable des pompes à motricité humaine que nous avons tenté d'élucider s'inscrit dans une dynamique de responsabilisation des acteurs locaux et vise à ressortir les facteurs organisationnels qui limitent l'ancrage d'une gestion saine et durables des PMH. Il en découle que la gestion durable des PMH doit être considéré comme un processus multi acteurs, dynamique et participative plutôt qu'une responsabilité du pouvoir publique. Elle relève de l'état d'esprit, d'un comportement, d'un processus, d'un partenariat et d'une appropriation par les acteurs locaux des principes fondamentaux d'une gestion concertée des PMH. Notre analyse tout en s'inscrivant dans une dimension organisationnelle et fonctionnelle met l'accent sur la participation et les interactions et visant à découvrir et à comprendre les facteurs qui ne favorisent pas la gestion durable des pompes à motricité humaine dans la commune de Kpendjal Ouest 1. Nous estimons qu'elle y a trouvé sa pertinence et sa fécondité. Les PMH mises à la disposition des populations demeurent encore fragiles pour plusieurs raisons qui relèvent aussi bien de l'organisation des structures locales, des interactions entre acteurs endogènes en charge de leur gestion quotidienne que ceux des insuffisances des compétences locales devant assurer leur entretien et maintenance. Les pratiques de responsabilisation des acteurs locaux en matière de gestion durable des infrastructures d'eau potable tardent à s'ancrer dans le quotidien des acteurs locaux. Et pourtant nous sommes de plain-pied dans la décentralisation où ces acteurs doivent jouer un rôle de premier plan.

Aux termes de cette recherche, nous sommes parvenues aux résultats selon lesquels d'abord la gestion durable des pompes à motricité humaine dépend de plusieurs facteurs d'ordre organisation à savoir : l'existence des comités de gestion, leur niveau de fonctionnement, les compétences locales du réseau de prestataires. Aussi, ces résultats sont-ils satisfaisants en ce qu'ils offrent aux lecteurs et aux acteurs des éléments d'analyse et de compréhension de la problématique de la gestion durable des PMH en milieu rural.

Références bibliographiques

Action contre la Faim-International (2020), « La Gouvernance de l'Eau et de l'Assainissement appliquée aux projets humanitaires et de développement ».

Panizzoli Anna (2022), « Etude qualitative des pratiques et des freins à une gestion pérenne des petites infrastructures d'adduction en eau potable dans le Sud de Madagascar », Etude Gestion Ouvrages – Madagascar.

Diop Moussa (2008), *Eau et développement : échelles, temporalités, acteurs et enjeux autour de la gestion des services d'eau potable en milieu rural au Sénégal*, Thèse de Doctorat en Anthropologie, Université Paris Dauphine.

Globe (2005), « Etude de l'hydrologie, Une unité d'apprentissage », GLOBE, 249 pages.

MEHV (2006), « Politique Nationale en matière d'Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement en Milieu Rural et Semi Urbain Togo » (PNAEPA), Togo.

Meister Albert, (1969), « Participation, animation et développement », Paris, Editions Antropos.

OCDE (2015), *Principes de gouvernance d'entreprise du G20 et de l'OCDE*, Rapport de l'OCDE aux ministres des Finances et aux gouverneurs des banques centrales du G20.

Repussard Clément (2011), *Le service public de l'eau potable en milieu rural au Sénégal : l'exemple de la Communauté rurale de Moudéry*, Thèse de Doctorat en Sociologie, Université d'AIX-Marseille, France.

Traoré Ramatou (2012), *Eau, Territoire et Conflits : analyse des enjeux de la gestion communautaire de l'eau au Burkina Faso : l'exemple du bassin versant du Nakambé*, Thèse de Doctorat, Université de Toulouse

Zakaria Soumana (2017), *Problématique de la gestion des systèmes simplifiés d'adduction d'eau potable (AEP) et des pompes à motricité humaine (PMH) au Niger*, Mémoire pour l'obtention de Master en ingénierie de l'eau et de l'environnement.

USAID (2015), *Propositions pour la maintenance des pompes à motricité humaine dans les communes de Gorgadji et Arbinda* (Région du Sahel), Rapport.

WHEP (2007), « La santé au fil de l'eau », Education à la santé par les femmes dans le bassin du fleuve Sénégal, Phase 1 conception des outils méthodologiques, Dossier pédagogique, Guide méthodologique d'éducation pour la santé et d'évaluation, 80 pages.

Intelligence artificielle, modélisation de l'information sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme dans la zone des trois frontières au sahel

M. MAMAN Sillimana

Enseignant Chercheur

Université André Salifou de Zinder, Niger

msillimana@yahoo.fr

Résumé

À la jonction des frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, la zone des trois frontières encore appelée le Liptako-Gourma retient l'attention non seulement des pays concernés, mais également de celle de tout le Sahel et de la communauté internationale. Cette région est en effet l'objet de nombreux enjeux, en raison du repaire qu'il constitue pour les groupes terroristes qui écument la zone et y sèment la terreur. Après plus d'une décennie de présence militaire internationale, notamment de la France, les résultats obtenus dans la lutte contre le terrorisme restent mitigés, voire décevants. L'avènement dans ces trois pays des militaires au pouvoir par coups d'État dont les raisons avancées prennent sources dans l'inefficacité de la lutte antiterroriste menée jusque-là par les régimes politiques qui se sont succédé, a modifié les données et le rapport de forces.

Un nouveau paradigme est en cours d'expérimentation : le déploiement autodéterminé de l'Intelligence Artificielle (IA) à travers des vecteurs aériens. En amont de ce déploiement, il faut un processus au cours duquel l'information sécuritaire, les renseignements militaires et les algorithmes sont mis à contribution de façon massive. Pour mieux évaluer la situation, il est utile de se questionner sur les retours d'expérience des nouvelles stratégies dans cette zone des trois frontières. Cet article fait une analyse du déterminisme existant entre la production de l'information sécuritaire et les éléments factuels relevés du terrain au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Il expérimente une approche dont le but est d'appréhender les renseignements militaires à l'aune de l'Intelligence Artificielle, et par la coopération et la complémentarité entre les trois pays au lendemain de la dénonciation des accords ayant abouti au départ des soldats français du Sahel. Les résultats des investigations permettront d'évaluer la place des données collectées au moyen de l'IA dans les processus sécuritaires dans le Liptako Gourma.

Mots-clés : IA, information sécuritaire, terrorisme, zone des trois frontières

Introduction

Aujourd'hui, l'information est devenue une arme comme toute autre, notamment en temps de crise ; et l'un des facteurs les plus invariables

sur lesquels prennent ancrage les politiques et stratégies sécuritaires des États reste les renseignements. Les pays, les sociétés, les individus, les entreprises, les services, les échanges, etc., tout a besoin de sécurité pour exister et prospérer. Cependant, la matérialité de ce concept est un idéal, une espèce de graal dont la quête est permanente, tant ses pièces constitutives sont disparates, incertaines, voire chimériques au vu des moyens énormes mis en place pour la produire et la maintenir sans pour autant y parvenir de manière absolue. Elle n'est pas toujours objective et peut parfois refléter une image inexacte de la réalité. On peut donc convenir que (Rapport, OMS, 1998)

La sécurité comporte deux dimensions : une dimension objective, appréciée en fonction de paramètres comportementaux et environnementaux objectifs, et une dimension subjective, appréciée en fonction du sentiment de sécurité de la population.

Dans le contexte d'insécurité liée au terrorisme qui prévaut depuis plus d'une dizaine d'années dans le sahel, la prise en compte des nouveaux enjeux dans un environnement où les technologies de l'information et de la communication et l'internet ont investi tous les champs d'action, les deux dimensions de la sécurité évoquées supra trouvent un déséquilibre au profit de l'efficacité et de la productivité. Si l'information est un déterminant essentiel des processus de prise de décisions et d'action, quels que soit les niveaux et les secteurs auxquels on peut se trouver, l'Intelligence Artificielle qui se nourrit de la donnée peut être explorée pour essayer d'établir le déterminisme entre elle et la lutte contre le terrorisme dans la zone des trois frontières au Sahel, et ce, par le biais de l'information sécuritaire collectée. L'émergence économique et sociale des pays sous-développés comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso, est gageure sans la résorption de des crises sécuritaires qui les secouent. Même si,

... pour certains auteurs, en raison de nombreux flous définitionnels, et de l'inconstance des données, il est difficile, au-delà de quelques corrélations très globales ; de trouver un lien solide entre sécurité et développement. Il n'en reste pas moins que fragilité des situations, faiblesse, du développement et insécurité sont explicitement liées dans les esprits des acteurs de la communauté internationale comme

dans les faits et le quotidien des populations vivant dans des contextes fragiles. (François Grünewald / Valérie Léon, 2019) Il s'agit donc de travailler dans le sens de mener la lutte antiterroriste au Sahel différemment, en prenant appui sur l'IRS et l'information sécuritaire.

I. Les défis transnationaux et sécuritaires entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso : entre vulnérabilités et résilience

Les groupes terroristes qui occupent une partie de la zone des trois frontières étant dans une guerre asymétrique¹, la confrontation armée exclusive est une stratégie qui s'avère de moins en moins efficace. La riposte doit être préparée en amont par l'Intelligence Artificielle. Cette préparation consiste essentiellement dans la collecte de données de terrains sur l'ennemi dont les mouvements et *modus operandi* sont repérés, tracés, fichés, anticipés et défaits. Avec le départ des soldats français du Burkina Faso, du Niger et du Mali, une nouvelle visibilité est apparue aux yeux des nouveaux dirigeants sur l'écosystème du terrorisme. Cette visibilité s'appuie sur la coopération alternative avec des puissances comme la Russie. Les informations mises en avant par les pays partageant les trois frontières font état d'un changement de paradigme et d'approche dans la lutte, avec des résultats probants de libération progressive de certaines zones des groupes terroristes. C'est le cas de Djibo au Burkina Faso et de Kidal au Mali.

La tenue d'élections démocratiques au Niger, au Burkina Faso et au Mali est une instance aux yeux de la communauté internationale qui émet ses exigences pour que des calendriers à court ou à moyen termes soient présentés pour l'organisation d'élections. Mais l'argument émis par les trois pays est que l'ensemble des territoires doit être libéré avant toute élection, pour permettre à tous les citoyens d'exercer librement leur droit de vote. Il est donc urgent pour ces trois pays de mener à bien la lutte contre l'insécurité et de pacifier la zone. Cet impératif fait appel à l'usage de moyens de plus en plus sophistiqués :

¹ Une guerre asymétrique est un conflit qui oppose des combattants dont les forces sont incomparables ; où le déséquilibre militaire, sociologique et politique entre les camps est total : une armée régulière forte contre un mouvement de guérilla a priori faible ; une nation contre un mouvement terroriste, etc. Pour Philippe Moreau-Defarges (IFRI, IEP Paris)

l'intelligence artificielle à travers les renseignements et le matériel de surveillance et de frappes militaires, notamment les drones.

Il est important de rappeler que précédemment, bien qu'en absence de tout élément factuel pouvant démontrer quelque complicité visant à fournir des informations sur les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) aux bandits armés, le constat n'en demeure pas moins que les terroristes semblaient maîtriser l'agenda et les mouvements des FDS. En effet, à maintes reprises, ils ont été comme « prévenus », pour déjouer des ripostes. Dans ce contexte, la prise en main de la question sécuritaire de manière souveraine par les États ouvre une nouvelle ère dans la lutte antiterroriste. La différence entre les opérations précédentes menées par la France et celles en cours actuellement réside dans l'usage plus accru de vecteurs aériens suite à des renseignements obtenus et vérifiés en amont. Il est donc important de mesurer les apports réels de l'IA et de son impact sur la modélisation de l'information sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme, afin d'en déceler la pertinence pour corroborer ou recadrer les options des nouvelles autorités du Niger, du Burkina Faso et du Mali.

1. Objectif de la recherche

L'objectif principal de cette recherche est de montrer comment l'Intelligence Artificielle et les renseignements militaires ont été utilisés à l'aune de la réciprocité et de la coopération entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Trois objectifs spécifiques en découlent :

- Déterminer la causalité entre la coopération dans les renseignements militaires entre les pays du Sahel et les récents résultats de la lutte contre le terrorisme dans la zone des trois frontières ;
- Comparer l'impact de des usages de l'intelligence artificielle au cours de la dernière décennie par les différents acteurs de la sécurité, aux fins d'en dégager les déterminants de l'efficacité de la lutte antiterroriste au Sahel ;
- Déterminer la productivité de la modélisation de l'information sécuritaire par l'IA dans le cadre de la lutte antiterroriste dans la zone des trois frontières.

2. Modèle d'ancrage et déterminisme IA et modélisation des renseignements militaires dans la lutte contre le terrorisme

La démarche méthodologique adoptée pour cette étude a été affinée par une recension d'écrits faite dans le but d'obtenir un état des différentes théories et méthodologies utilisées dans le domaine de la sociologie des usages des technologies de la communication. Nous avons considéré une démarche à trois temps qui prend appui sur le canevas de Chambat (1994). Cette démarche considère en matière de sociologie des usages trois principaux aspects qui sont les suivants : la diffusion, l'innovation et l'appropriation. Ces paradigmes se complètent pour faciliter la compréhension de la pertinence des choix opérés par le Niger, le Burkina Faso et le Mali, de miser sur l'IA pour synchroniser leurs renseignements militaires afin de prendre intégralement en main la sécurité du Liptako-Gourma. Jacques Perriault (1989) fait une différenciation claire entre les usages prescrits des TIC et leurs usages effectifs. Pour lui en effet, les technologies de l'information et de la communication ne sont utiles que suivant l'usage qu'en font les utilisateurs, et ne se limitent pas qu'aux fonctionnalités prévues par leurs concepteurs. Dans ce sens, l'usage est distinct de la pratique. Jouët, cité par Millerand (1998), montre également la pertinence de cette distinction en trouvant dans les usages prescrits quelques éléments réducteurs renvoyant

... à la simple utilisation tandis que la pratique est une notion plus élaborée qui recouvre non seulement l'emploi des techniques, l'usage, mais les comportements, les attitudes et les représentations des individus qui se rapportent directement ou indirectement à l'outil.

Pour Proulx & Breton, (2001), « *la notion d'usage, selon les contextes d'analyse et les cadres théoriques mobilisés renvoie à un continuum de définitions allant de l'adoption à l'appropriation en passant par l'utilisation* ». Appliquée au contexte sécuritaire du Sahel, cette position confirme que le renforcement de l'adoption de l'IA à des fins sécuritaires dans le Liptako-Gourma répondent à une logique empirique, à un besoin généré par le défaut longtemps ressenti d'une stratégie qui, prenant appui sur des choix propres aux pays, définit et

exécute des objectifs et des résultats du processus de modélisation des renseignements militaires par des vecteurs d'intelligence artificielle. Mais cet élan est mitigé par Agostinelli, (2003). Lorsqu'on fait de la collecte de données à but sécuritaire, c'est selon lui « *l'humain qui est au cœur de l'investigation et non l'appareil* », bien qu'il convienne que les usages peuvent être en partie détournés du dessein originel du concepteur. Mais pouvons-nous affirmer que l'usage de l'IA dans le règlement de la question sécuritaire dans la zone des trois frontières du Sahel est un détournement d'usage ? Les technologies numériques apportent un appui considérable aux renseignements. Mise en œuvre dans ce cadre, l'IA est spécifique, c'est-à-dire destinée à cet usage particulier. Il faut donc, pour que la sociologie des usages reste valide comme paradigme d'ancrage de cette étude, que des usages adaptatifs en soient tirés. Pour mener à bien cette étude, les questions suivantes ont été posées, vers lesquelles sont orientées les recherches documentaires et les investigations de terrain.

- Quels sont les déterminants technologiques de la lutte antiterroriste dans la zone des trois frontières au Sahel, ces dix dernières années ?
- Dans la nouvelle approche coopérative entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, quelle place occupent les renseignements et l'information sécuritaire induits par l'intelligence artificielle ?
- Quelle a été l'incidence du départ des soldats français de la zone des trois frontières sur la nouvelle coopération sécuritaire et informationnelle entre les trois pays ?

Ce travail prend également appui sur les hypothèses ci-après : première hypothèse : le repli des soldats français de la zone des trois frontières a été déterminant pour la nouvelle coopération sécuritaire et informationnelle entre le Niger, le Burkina et le Mali. Deuxième hypothèse : Les renseignements et l'information sécuritaire par le biais de l'intelligence artificielle ont favorisé un regain de productivité dans la lutte contre le terrorisme dans la zone des trois frontières depuis l'avènement des militaires au pouvoir.

2.1. IA, modélisation de l'information sécuritaire et concepts connexes

La clarification des concepts clés répondra, sur la base des travaux d'autres auteurs, à définir les terminologies ci-après : Intelligence Artificielle (IA), modélisation de l'information sécuritaire, terrorisme et guerre asymétrique, zone des trois frontières. Il sera également établi un lien de causalité entre ces trois éléments et la contextualisation de ce lien à la réalité du terrain. L'Intelligence Artificielle est selon Barraud (2019) :

Une technologie capable de produire des résultats similaires à ceux issus du cerveau humain. Il s'agit d'un outil informatique qui effectue des actions ou exécute des tâches qui, il y a peu, étaient le propre des êtres vivants, humains ou animaux.

Prise avec vertu et dans l'éthique, son dessein n'est ni d'égaliser l'homme, ni même de chercher à l'imiter dans son fonctionnement d'intelligence biologique. En réalité, elle a déjà « *largement supplanté les capacités humaines en termes de célérité de calcul, de traitement et d'exécution et de capacité d'anticipation sur des applications très précises*² ». (Revue de la Gendarmerie Nationale de France, 1^{er} trimestre 2022). Malgré cette ascendance, l'IA cherche plutôt à atteindre les mêmes résultats que l'homme sans la prétention de remplacer celui-ci. À ses débuts, et ce depuis plusieurs décennies, l'IA a connu un développement assez dépareillé. Aujourd'hui, elle a atteint une certaine maturité qui fait d'elle l'un des vecteurs majeurs d'innovation et de facilitation des processus ; et le secteur de la sécurité n'est pas resté sans en profiter. C'est donc à juste titre que tous les pays confrontés aux affres du terrorisme consacrent des stratégies intégrant l'IA dans leurs politiques de lutte. Selon une définition communément admise, l'IA est « un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine³ ».

Il ressort de ces différentes conceptions de l'IA peut s'avérer d'une nécessité absolue dans la réponse à la guerre asymétrique du

² L'intelligence artificielle au service d'une sécurité intérieure innovantes, 1 Revue de la Gendarmerie Nationale de France, 1^{er} trimestre 2022

³ Idem

terrorisme en facilitant la détection des menaces avancées ou inconnues dans les zones où la présence physique permanente des Forces de défense et de sécurité n'est pas une réalité ; en aidant à planifier, détecter, et recueillir les flux de données et à les analyser ; en permettant de détecter et de suivre les objets ou individus pouvant présenter un danger aux postes frontaliers ; en fournissant des données actualisées pour améliorer les résultats des opérations de terrain ; en analysant les tendances et les habitudes à partir des données des personnes, afin de mieux repérer les activités suspectes, en fournissant rapidement des résultats et des fichiers analytiques pour une prise de décision rapide, coordonnant et synchronisant les informations aux niveaux des trois pays.

L'information sécuritaire peut être assimilée aux renseignements militaires. Il s'agit de l'ensemble des activités spécifiques menées par certaines unités des forces de défense et de sécurité dans le but de collecter des informations sur un ennemi potentiel ou avéré. Les informations recueillies dans ce cadre sont exploitées pour la planification des opérations militaires.

À l'origine, le renseignement est l'activité qui consiste à collecter, traiter et diffuser des informations opérationnelles et stratégiques, au profit des décideurs. Le modèle occidental de renseignement est un construit hérité de l'histoire qui repose a) sur l'observation et la reconnaissance militaire, b) sur l'espionnage politique ; mesures, faits, documents, cartes, topographie, plans, itinéraires, positions ennemies, armement, stratégies, intrigues de cour, autant de données captées, sélectionnées, évaluées et enregistrées, en vue de former une connaissance objective au profit du décideur, qu'il soit monarque ou général. Bulinge (2022)

Quant au Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), il présente l'information sécuritaire comme l'« ensemble de connaissances concernant l'ennemi, indispensables à l'état-major de la Défense nationale pour une action militaire efficace, à la police pour mener ses enquêtes et arrêter les délinquants ». Cette assertion semble réductrice en ce sens qu'elle se limite aux renseignements de police. L'information sécuritaire dans les pays du Sahel est surtout militaire, en raison du contexte. Ainsi, dans une approche contextuelle

spécifique à cette région, on conçoit les renseignements militaires comme toute opération en appui de la prise de décision et la conduite de l'action militaire, qui fournit une meilleure connaissance de la situation au sol et dans les airs. Par ces renseignements, le Niger, le Burkina Faso et le Mali travaillent en complémentarité, et avec une efficacité optimale, au partage d'informations sur les armes, les équipements, les bases, les communications et la capacité logistique de l'ennemi.

Modéliser l'information sécuritaire quant à elle consiste à élaborer des modèles par transcription des données d'observations et par la description des processus dans un langage approprié et formalisé. C'est aussi la représentation graphique de flux de données réalisée au cours de la création d'une structure de base de données, et qui définit comment ces données entrent et sortent de la base. « Les modèles de données sont un élément fondamental du développement et de l'analytique des logiciels. Ils apportent une méthode standardisée pour définir et mettre en forme les contenus de la base de données de manière cohérente dans tous les système », peut-on lire sur le site de SAP⁴ (*System analyse Programment wick lung*). Ils permettent à différents systèmes de partager des données synchronisées pour aider à une meilleure prise de décision. Dans le cas du Sahel, l'application du système de modèles générés par l'IA aux renseignements est pertinente à plus d'un titre.

2.2. Les options offertes par l'IA pour les opérations militaires

Dans une zone où le taux de scolarisation est des plus faibles de la sous-région en raison de l'insécurité et d'autres facteurs sociaux plus lointains, la croyance en la puissance de la technologie n'est pas toujours évidente. L'intelligence artificielle offre des facilités d'interprétation des flux de données de surveillance des satellites et des drones, de même qu'une vision claire des trajectoires et résultats à atteindre. En même temps, elle permet d'analyser les données de missions passées, les synchronisant aux données actuelles dans un écosystème sécuritaire maîtrisé. La coopération militaire alternative avec la Russie a permis de déployer des machines terrestres et aériennes, dotées d'algorithmes d'apprentissage pour effectuer des

⁴ Editeurs de logiciels de gestion de processus métier suisse

opérations de reconnaissance et détecter l'ennemi. Dans le Liptako-Gourma, terrain hostile en raison de la fusion des terroristes aux populations, la modélisation des données liées au contexte actuel et passé est nécessaire. D'une part les machines terrestres et aériennes évoquées ci-dessus, grâce à des capteurs, pistent les déplacements des groupes d'hommes et les repèrent rapidement sur le terrain, d'autre part elles apportent une précieuse aide à la prise de décisions éclairées. Le concept de guerre asymétrique sera clarifié ici parce qu'en soi, il justifie l'usage de l'IA. La guerre asymétrique est propre aux groupes terroristes qui combattent sur une base non étatique et au mépris de la Convention de Genève. Elle met en présence des protagonistes dont les forces sont incomparables, et où « le déséquilibre militaire, sociologique et politique entre les camps est total : une armée régulière forte contre un mouvement de guérilla a priori faible ; une nation contre un mouvement terroriste, etc.⁵ ». Elle est asymétrique dans le sens où elle comporte des déséquilibres majeurs du point de vue stratégique, arsenal, tactique et opérationnel. Ces déséquilibres influencent les forces en présence de telle sorte que le groupe terroriste en campagne, avec une puissance de nuisance moindre, est capable de mettre à mal toute une armée, toute une région, toute une population. Ainsi,

La partie disposant d'une supériorité militaire cherche à emporter une victoire rapide et décisive sur le champ de bataille et, à cette fin, recourt massivement à la force ; de son côté, reconnaissant la capacité supérieure de son adversaire, la partie la plus faible évite toute confrontation ouverte qui ne pourrait conduire qu'à l'anéantissement de ses troupes et à la défaite. Elle cherche donc à compenser les insuffisances de son arsenal en employant des moyens et méthodes de combat non conventionnels et à prolonger le conflit en menant une guerre d'usure clandestine contre son ennemi mieux équipé⁶. (Toni Pfanner, 2005)

La méthode est non conventionnelle et comprend des attaques de civiles, des enlèvements, des attentats, des attaques de camps

⁵ Les guerres asymétriques - Histoire et géographie - Académie d'Amiens

⁶ Toni Pfanner est rédacteur en chef de la Revue internationale de la Croix-Rouge.

militaires, des pillages, etc. Aucune règle ne régit la guerre asymétrique. Le déséquilibre réside également dans l'obligation pour les FDS de se conformer aux lois relatives aux droits de l'homme et aux conventions régionales et internationales auxquelles les pays sont partis. Il s'agit à la fois d'un déséquilibre procédural, juridique et réglementaire, et opérationnel. Pour retrouver un certain équilibre et lutter efficacement contre les partisans de cette guerre, les moyens classiques sont éprouvés ; il faut aller au-delà, et migrer vers un espace virtuel d'où l'ennemi pourra être pris par surprise.

Située entre la frontière du Burkina Faso, du Mali et du Niger, la *Liptako-Gourma* est marquée par une concentration de menaces sécuritaires diversifiées. Vaste espace aux contours vagues, la zone est confrontée à de nombreux défis tels que la désertification, les vieux conflits fonciers, l'absence de l'Etat, les trafics de tout genre et l'afflux des déplacés. À cheval sur les trois pays, c'est un « concept géostratégique plus que zone géographique ou administrative. Elle comprend le nord du Burkina Faso, provinces du Soum et de l'Oudalan, l'ouest du Niger, région de Tillabéri et le Gourma malien, zone comprise entre Hombori et Ansongo. »

Figure 1 : Situation géographique de la zone des trois frontières au Sahel

Source : <https://www.agenceafrique.com/42447-sahel-le-niger-signale-la-persistence-de-la-spirale-terroriste-dans-la-zone-des-trois-frontieres.html>

2.3. Les aspects fonctionnels de l'IA dans la modélisation de l'information sécuritaire

L'IA est utilisée pour maximiser la valeur des stratégies de lutte contre le terrorisme, et procurent aux yeux des opinions nationales une plus grande valeur aux efforts menés par les gouvernants. En matière de sécurité nationale dans un contexte de terrorisme, les évaluations en temps réel sont d'un soutien crucial pour les opérations critiques sur le terrain. Selon une analyse de Deloitte dans sa revue intitulée "L'ère de la Convergence : l'avantage de l'IA pour le secteur de la défense et de la sécurité", on découvre quatre fonctions essentielles à l'IA dans le secteur de la défense : « détection, planification, opérations sur le terrain, fonctions de soutien. » En recourant à l'IA pour recueillir et compiler des données, les États sont en mesure de « trier des montagnes d'informations, de déceler des interactions complexes et d'intégrer les résultats obtenus dans des analyses ainsi que dans la planification de scénarios prévisionnels ». Au niveau du Liptako-Gourma, l'usage des algorithmes pour repérer les mouvements des groupes aide déjà à détecter les menaces potentielles et repérer les activités suspectes. Cette capacité d'anticipation n'est possible que par une bonne collecte et une bonne interprétation des données. Mais l'efficacité ne doit pas être qu'au bout de la chaîne. Elle est également et surtout transversale à tout le processus de modélisation de l'information. En effet, l'efficacité et la célérité des approvisionnements, de la gestion des contrats avec les fournisseurs, sont également à prendre en compte. Ainsi donc, outre les éléments factuels émergeant en tant que résultats d'opérations de terrain, on convient avec Deloitte que :

L'automatisation intelligente permet de réduire les tâches administratives associées à plusieurs rôles, notamment dans les services de soutien où les processus prennent souvent beaucoup de temps. Plus encore, la collaboration entre l'IA et l'être humain permet d'éliminer les activités non essentielles à faible valeur ajoutée qui détournent les gens de la mission principale [...].

Modéliser les renseignements militaires au moyen d'algorithmes fondées sur l'IA comporte cependant quelques contraintes. L'une d'elles, et pas la moindre, est que, de toutes les données collectées lors d'une mission, seule une infime partie s'avère utile pour des

opérations. La contrainte réside dans le travail de tri nécessaire pour extraire l'information pertinente. Outre la problématique de la qualité des données et du besoin de tri, d'autres défis majeurs s'invitent au débat, comme ceux du lieu de stockage, des conditions de stockage, des personnes qui les manipulent, et enfin du classement et de la centralisation qui en sont faits. Et si modéliser l'information revient à la concevoir, en élaborer un modèle permettant de mieux la comprendre afin d'agir pour atteindre un but, la collecte des données sert également à analyser l'opinion de la collectivité locale sur la présence des terroristes, les données des médias sociaux, et de toutes autres sources. Ces renseignements de première main constituent en quelque sorte la matière première qui va alimenter l'industrie de l'IA. Elles constituent le socle sur lequel s'appuient le Niger, le Burkina Faso et le Mali dans leurs stratégies de lutte anti-terroriste, mais également contre les campagnes de désinformation qui accompagnent souvent les questions sécuritaires dans ces pays.

Cependant la technologie n'est pas la solution à tous les problèmes. Au nombre des problèmes les plus cités dans ce registre, il y a la difficile compatibilité entre les données collectées avec la façon dont elles sont saisies et traitées. Les infrastructures techniques comportent naturellement des limites qui compliquent la mise en œuvre de l'IA. Par ailleurs, les organisations militaires utilisent des réseaux fermés qui ne sont pas de nature à simplifier l'accès aux renseignements. Pour réussir dans l'avenir, il faut jumeler l'intelligence humaine et l'IA afin d'ouvrir la porte à encore plus de possibilités.

3. Éléments empiriques de l'analyse

Échantillonnage : il a concerné une population de 120 personnes constituée de manière aléatoire et réparties en trois grappes de 40 individus, suivant les trois pays de l'étude. Le matériel utilisé : pour la collecte des données, des recherches documentaires dans des centres de documentation et en ligne ont été réalisées. En ce qui concerne la phase de terrain, elle a eu lieu en décembre 2023. L'option faite du matériel utilisé pour la collecte de données est l'application Google Forms. Elle a permis de réaliser un formulaire dont le lien a été ensuite partagé aux enquêtés. La plupart des personnes interrogées sont membres de groupes WhatsApp d'actualité du Niger, du Burkina Faso

et du Mali. Le questionnaire émis vise à collecter des informations susceptibles d'aider à répondre d'une part aux questions de recherche, et d'autre part de vérifier les hypothèses.

- Connaissance des enquêtés de l'IA

La grande majorité des personnes interrogées savent ce qu'est l'intelligence artificielle et quelques-unes de ses applications. 87,7 % de OUI contre 13,3 % de NON. Cette connaissance nous assure d'avoir considéré un échantillon représentatif, ce qui rassure sur la collecte d'informations pertinentes. Mais pour la plupart des personnes, l'IA c'est plus Chat GPT (15 %) qu'autre chose. Les réponses obtenues parlent également de Photoshop, de paiement électronique, de Google, etc. Seuls quatre enquêtés ont cité le drone comme outil IA les plus connus.

- La place de l'IA dans la lutte contre le terrorisme dans la zone des trois frontières

112 personnes soit 78 % reconnaissent à l'IA une place de choix dans la lutte contre le terrorisme. Seuls 6,4 % des enquêtés en mitigent le rôle. Selon les personnes interrogées, le départ des soldats français a grandement favorisé la lutte contre le terrorisme dans la zone des trois frontières. 93,7 % des enquêtés admettent que la lutte contre le terrorisme est plus efficace aujourd'hui plus que par le passé, contre seulement 6 6,7 % qui pensent le contraire. Les éléments factuels évoqués et qui permettent de justifier les affirmations sont entre autres : la réduction des attaques terroristes, la libération de Kidal au Mali, l'offensive à succès de Djibo, les preuves oculaires et les émissions des radios locales, le choix du Burkina Faso de publier les résultats de la lutte contre les terroristes.

- Moyens les plus efficaces pour combattre le terrorisme dans le Liptako-Gourma

Malgré tout, la plupart des personnes interrogées ne font pas toute confiance en l'IA comme moyens absolu de lutte contre le terrorisme. En effet, plus de 86 % prônent la combinaison entre les moyens humains et la technologie comme moyens de modélisation de l'information sécuritaire.

Figure 2 : Représentation des enquêtés des moyens les plus efficaces pour défaire le terrorisme selon les enquêtés

Source : notre enquête

- Comment envisagez-vous la lutte contre le terrorisme sans l'usage de l'IA ?

Si l'on devait faire abstraction des technologies, comment serait envisagée la lutte contre le terrorisme dans le Sahel ? A cette question, 96,7 % pensent qu'elle serait difficile, voire impossible, contre 3,3 % pour qui les technologies numériques n'auraient en réalité rien changé.

Figure 3 : Appréciation de la lutte contre le terrorisme sans l'IA

Source : notre enquête

- Liens entre IA et Lutte contre le terrorisme

Les réponses obtenues donnent une grande idée de la perception des populations du rôle et de l'importance des technologies dans la lutte contre le terrorisme. Les liens entre IA et lutte contre le terrorisme sont jugés très étroits par les personnes interrogées. En effet, les technologies insufflent de l'efficacité, par leur amovibilité, en minimisant les risques de pertes en vies humaines et anticipant sur les incidents grâce à leurs capacités d'aide à la prise de décision.

- Pensez-vous que l'usage des technologies d'IA dans la lutte contre le terrorisme dans la zone des trois frontières est aujourd'hui suffisant pour résorber durablement l'insécurité dans les trois pays que sont le Niger, le Burkina Faso et la Mali ?

43,3 % trouvent de niveau d'implémentation de l'Intelligence Artificielle suffisant dans la lutte anti-djihadiste dans le Sahel, contre 56,7 % qui pensent le contraire.

- Pensez-vous que dans les cinq prochaines années, la coordination renseignements collectés aux moyens des technologies d'IA par les trois armées viendront à bout du terrorisme dans la zone des trois frontières ?

Dans l'opinion publique au Niger, au Burkina Faso et au Mali aujourd'hui, l'IA viendra à bout du terrorisme si le même rythme est maintenu les cinq prochaines années. 97,7 % des personnes ont cette conviction contre seulement 3,3 % d'avis contraires

Figure 6 : Appréciation de l'impact de la modélisation des renseignements par le biais de l'IA dans la lutte contre le terrorisme dans le Liptako-Gourma dans les cinq prochaines années

Le terrorisme au Sahel présente est protéiforme et nécessite le recours non à une seule approche de lutte, mais à une diversité d'approches. Et si les déterminants technologiques de la lutte antiterroriste dans la zone des trois frontières au Sahel ces dix dernières années n'ont pas toujours été évidents aux yeux des populations et des politiques des pays, ce défaut d'évidence à elle seule constitue déjà un élément de mitigation de sa pertinence. Aussi, depuis la prise de pouvoir par les militaires dans les pays, une évidence apparente d'efficacité s'établit de plus en plus. L'inefficacité de la présence française a été désignée comme étant le principal déterminant de son rejet. Ce point de vue est partagé par Emmanuel Odilon Koukoubou, politologue et spécialiste des politiques de sécurité, qui affirme sur BBC Afrique : « La France était censée être un acteur clé, voire principal, de la lutte contre le terrorisme. Au final, nous avons constaté une menace qui, au lieu de diminuer, s'est considérablement aggravée dans la région ». Il est en effet difficile pour les pays concernés de comprendre qu'avec une force de plus de 3000 hommes, la France n'ait pu endiguer le terrorisme dans la zone. Héni Nsaibia⁷ de l'ONG ACLED⁸, déclare également : « la croissance de l'activité djihadiste a été continue depuis 2018, avec une année record de violence en 2021 mesurée en nombre de morts. »

⁷ Héni Nsaibia est chercheur principal à l'ACLED. Il est également le fondateur de Menastream, un cabinet de conseil en risques fournissant des analyses de renseignement.

⁸ (Armed Conflict Location and Event Data Project), dont l'un des objectifs est de collecter des données sur les conflits

Dans la nouvelle approche coopérative entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, les renseignements et l'information sécuritaire induits par l'intelligence artificielle occupent une place de premier choix. Il n'est pas exagéré d'affirmer ici que l'usage de l'IA dans les renseignements et dans les opérations de terrain est le principal atout des gouvernements, l'option de la seule confrontation physique ayant échoué depuis longtemps. A cet effet on convient avec Patrick Perrot que :

L'IA est donc avant tout une solution empirique pour faire face à un problème théorique. Elle permet à partir de données observées de construire des modèles qui parviendront à déterminer les structures identifiantes des données.

Une autre approche est également en expérimentation : celle qui consiste progressivement des d'alliances avec les populations locales par le biais d'actions humanitaires ou en pourvoyant à des services sociaux de base là où les États semblaient jusque-là absents. Le départ des soldats français de la zone a induit de facto une nouvelle coopération sécuritaire et informationnelle entre le Niger, le Burkina Faso et la Mali. De telle sorte que les terroristes peuvent être poursuivis par un pays sur le territoire de l'autre, ou alors être pris en charge sur la base des renseignements fournis par le pays d'où ils s'échappent, par les forces du territoire où ils se sont réfugiés. Le départ des soldats français n'a pas fait que renforcer la coopération entre ces trois pays ; il a également fait naître l'Alliance des États du Sahel (AES). Alex Sinhan Bognis de l'Agence turque *Anadolu Ajansi Monde* en dit ce qui suit : « *La création de l'Alliance des États du Sahel (AES) représente un nouveau chapitre dans la lutte contre le terrorisme... Elle prévoit également la mise en place d'une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle dans un proche avenir.* »

Conclusion

L'intelligence artificielle est, au plan stratégique, dans une dualité conceptuelle, car elle induit de la facilité dans les processus, renforçant à la fois le *hard* et *soft* des opérations militaires. Il faut comprendre dans le contexte des pays du Sahel, dans quelle mesure l'intelligence artificielle participe à la modification de l'équilibre des forces en

présence. Cette compréhension amène à considérer la modélisation de l'information sécuritaire comme le nouveau paradigme sur lequel se construit les stratégies de la lutte contre le terrorisme dans la zone des trois frontières depuis le départ des soldats français de la région. Les recherches documentaires et les investigations de terrain ont été orientés dans le sens de recueillir les perceptions de quelques citoyens sur les effets ressentis par eux de l'adoption des vecteurs aériens et de la communication sur les opérations menées contre les terroristes par le Niger, le Burkina Faso et le Mali. De l'analyse des résultats on retient que le départ des soldats français des trois pays a accéléré et intensifié la prise en main souveraine de la lutte contre les groupes djihadistes, et révélé des progrès notables dans la reconquête des territoires. Pour cette fin, les renseignements militaires, au moyens des technologies de l'information et de la Communication, notamment l'IA, sont en aval et en amont des opérations. L'IA est considérée par ces gouvernements militaires comme une stratégie étatique à part entière, par laquelle sont coordonnées les actions des Forces de défense et de sécurité. Le constat est également que les infrastructures qui accompagnent une stratégie militaire de l'intelligence artificielle sont devenus des enjeux de souveraineté et de lutte pour l'autodétermination à assurer sa propre sécurité avec la coopération qu'on aurait choisie, et non avec celle qui a été imposée par l'histoire, et dont les retombées pour les pays partageant la zone des trois frontières restent évidemment très maigres.

Références bibliographiques

Agostinelli Serge (2003), *Les nouveaux outils de communication des savoirs*. L'Harmattan, Paris, P.101 ;

Barraud Boris (2019), *L'intelligence artificielle dans toutes ses dimensions*, L'Harmattan, P. 9.

Bulinge Franck (2022), *Maîtriser l'information stratégique, méthode et techniques d'analyse*, Revue Information et stratégie, Collection Information et stratégie, De Boeck Supérieur, P. 171

Chambat Pierre (1994), *Usages des TIC : évolution des problématiques*, *Technologies de l'information et société*, vol. 6, n° 3, pp. 249-270.

Gendarmerie nationale de France (2022) *L'intelligence artificielle au service d'une sécurité intérieure innovante*, 1er trimestre 2022 Revue de la Gendarmerie Nationale, P. 14

Grunewald François et Léon Valérie (dir.) (2019), *Lien sécurité et développement : quelles compréhensions ? quelle opérationnalisation ?* Note de synthèse de l'étude sécurité-développement, Group URD.

Millerand, F. (1998). *Usages des NTIC : les approches de la diffusion, de l'innovation et de l'appropriation*, P. 19, COMMposite, Vol. 98, N° 1.

Perriault Jacques (1998). *La logique de l'usage : essai sur les machines à communiquer*, Paris Flammarion. P.56.

Proulx S. (2001). *Usages des technologies d'information et de communication : reconsidérer le champ d'étude ?* Actes du XXIIe Congrès national des sciences de l'information et de la communication, 10-13 janvier 2001, pp. 57-66.

Pfanner, Toni (2005) *Asymmetrical warfare from the perspective of humanitarian law and humanitarian action*, dans le volume 87, numéro 857, pp. 149-174 de l'International Review of the Red Cross.

Rapport Organisation Mondiale de la Santé, septembre 1998, P. 1

Webographie

Le Groupe URD (2009), *Etude sur les liens entre les enjeux de sécurité et de développement*. <https://www.urd.org/fr/projet/etude-sur-les-liens-entre-les-enjeux-de-securite-et-de-developpement/> (Consulté le 21 novembre 2023)

Le Monde International (2003), *Définir conflit asymétrique*. http://www.lemonde.fr/international/article/2003/03/31/definir-un-conflitasymetrique_315022_3210.html (Consulté le 21 novembre 2023)

Marwan Bishara (2001), *Guerre totale contre un péril diffus*. <https://www.monde-diplomatique.fr/2001/10/BISHARA/7896> (Consulté le 21 novembre 2023)

Laffont Robert (2021), *La guerre par procuration à l'âge des technologies*. <https://www.polytechnique->

insights.com/dossiers/geopolitique/les-nouvelles-strategies-de-la-guerre-asymetrique/ (Consulté le 21 novembre 2023)

Sinhan Bognmis Alex (2023), *L'Alliance des Etats du Sahel (AES), un tournant décisif pour l'Afrique.*

<https://www.aa.com.tr/fr/monde/l-alliance-des-%C3%A9tats-du-sahel-aes-un-tournant-d%C3%A9cisif-pour-l-afrique-de-l-ouest-/2998753#> (Consulté le 21 novembre 2023)

BBC Afrique (2023), *La France se retire du Niger, un tournant dans la lutte contre le djihadisme au Sahel ?*

<https://www.bbc.com/afrique/articles/cv20rxerq60o> (Consulté le 21 novembre 2023)

Deloitte (2019), *L'ère de la convergence : l'avantage de l'IA pour le secteur de la défense et de la sécurité*

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/deloitte-analytics/ca-fr-final-aoda-deloitte-ai-defence-security-pov-v2.pdf&ved=2ahUKEwi1_83AjK-DAxUISEEAHRkFDxMQFnoECB0QAQ&usg=AOvVaw1CBICaWUeoakIeDpKB4fZL (Consulté le 21 novembre 2023) [ca-fr-final-aoda-deloitte-ai-defence-security-pov-v2\(1\).pdf](https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/deloitte-analytics/ca-fr-final-aoda-deloitte-ai-defence-security-pov-v2(1).pdf)

Citoyenneté, civisme et solidarité en période de crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso

Marcel GUIGMA

*Maître-Assistant, Département de philosophie-psychologie
Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou (Burkina Faso)
marcelguigma@yahoo.fr*

Résumé

Au Burkina Faso, la période actuelle est marquée par une crise sécuritaire et humanitaire d'une ampleur sans précédent. Face à une telle réalité, la population burkinabè a démontré sa résilience et son attachement aux valeurs de citoyenneté, civisme et solidarité, mettant ainsi en relief l'importance de ces principes dans la construction d'une société résiliente en période de crise. La citoyenneté s'est exprimée à travers la participation active des individus à des initiatives locales et nationales où les citoyens se sont engagés dans des actions de soutien aux déplacés, de secours humanitaires et de renforcement de la cohésion sociale. Le civisme a également été mis en avant, avec des efforts visant à promouvoir la paix, la tolérance et le respect des droits fondamentaux malgré le contexte difficile. La solidarité quant à elle, s'est manifestée à travers la mise en place de réseaux d'entraide. La crise au Burkina Faso nécessite une approche holistique, où l'éducation joue un rôle central dans le renforcement de la citoyenneté, du civisme et de la solidarité. En investissant dans l'éducation, le Burkina Faso peut nourrir une génération consciente de ses devoirs citoyens, capable de contribuer activement à la reconstruction sociale et à la résolution des crises actuelles.

Mots clés : Education, citoyenneté, civisme, Résiliente, solidarité.

Abstract

In Burkina Faso, the current period is marked by an unprecedented security and humanitarian crisis. Faced with this reality, the Burkinabe population has demonstrated resilience and commitment to the values of citizenship, civism, and solidarity, underscoring their importance in building a resilient society during crises. Citizenship is evident through active participation in local and national initiatives supporting displaced persons, providing humanitarian aid, and bolstering social cohesion. Civism is highlighted by efforts to promote peace, tolerance, and respect for fundamental rights despite challenging circumstances. Solidarity is shown through the establishment of support networks. Addressing the crisis in Burkina Faso requires a holistic approach, where education plays a central role in reinforcing citizenship, civism, and solidarity. Investing in education can cultivate a generation

aware of its civic duties, capable of actively contributing to social reconstruction and crisis resolution.

Keywords: Education, citizenship, civism, resilience, solidarity.

Introduction

La citoyenneté, le civisme et la solidarité sont des notions fondamentales qui prennent tout leur sens en période de crise sécuritaire et humanitaire. Face à des défis complexes et souvent dévastateurs, la manière dont les individus et les communautés réagissent détermine la résilience de la société dans son ensemble. La coexistence de crises sécuritaires et humanitaires soulève des défis profonds pour la stabilité des sociétés. Le drame est là, conjoncturel, récurrent même. Il crée la panique, sème la peur, les pleurs, le désarroi et le désespoir chez bon nombre de gens. La mort devenue si banale et si quotidienne fait croire que le monde de l'humain serait gagné par ce que Kant appela "la fin absurde de toutes choses". La question centrale réside dans la capacité des citoyens à maintenir un engagement citoyen, civique et à exprimer une solidarité active malgré les pressions externes d'où la pertinence du sujet suivant : « Citoyenneté, civisme et solidarité en période de crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso ». Qu'on ne désespère pas trop vite des ressources de l'humain pour affronter les obstacles dans la vie quotidienne des sociétés, c'est justement la présence et la pluralité des obstacles qui affermissent l'esprit humain et le développent au-delà de ses limites conjoncturelles. L'homme crée, invente pour sa survie étant donné qu'il est son propre Prométhée (Platon, 1980 : 44-49). C'est justement dans ces moments cruciaux qu'émergent des questionnements essentiels quant à la manière dont la citoyenneté, le civisme et la solidarité peuvent être mobilisés efficacement. Quelle est l'actualité de la crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso ? Comment la citoyenneté peut-elle être préservée et renforcée lorsque la sécurité elle-même est compromise, ? Comment le civisme peut-il être un moteur de résilience et de reconstruction dans des situations de crise ? Comment les liens de solidarité peuvent-ils être maintenus et intensifiés face aux urgences humanitaires ? Et enfin comment cultiver

les valeurs de la citoyenneté, du civisme et de la solidarité aux jeunes générations ? Notre réflexion philosophique se penchera sur la préservation et le renforcement de la citoyenneté, le rôle du civisme comme moteur de résilience, la manière dont les liens de solidarité peuvent être maintenus dans des situations d'urgence et enfin, les moyens d'inculquer ces valeurs aux jeunes générations.

1. Actualité de la crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso

Le monde dans lequel nous vivons a subi une transformation radicale, une métamorphose qui a ébranlé les fondements même de notre existence. Une ombre planante, portée par les caprices du terrorisme, a enveloppé notre quotidien, transformant ce qui était certain en quelque chose de profondément hypothétique. C'est une réalité que chacun de nous ressent au plus profond de son être. Comme chacun peut le mesurer par lui-même, c'est toute notre existence qui tout d'un coup est devenue comme hypothétique, suspendue aux caprices du terrorisme qui nous oblige à renoncer à notre liberté pour nous occuper de notre sécurité.

Le précieux héritage que nous chérissions tant, la liberté, s'est soudainement transformé en une notion fragile, oscillant au gré des menaces terroristes. Les voyages, emblèmes de découvertes et d'échanges, ont été réduits à des actes réservés, soumis à des contraintes de sécurité de plus en plus restrictives. Il est impératif de faire appel à la responsabilité individuelle et d'expliquer que consentir à une certaine perte de liberté peut parfois être nécessaire pour garantir une certaine sécurité.

Cette crise sécuritaire n'est malheureusement pas seule dans son sillage. Elle est accompagnée d'une crise humanitaire impitoyable qui ne fait pas de distinctions entre les jeunes et les vieux, les forts et les faibles. Les enfants, l'espoir de notre avenir, ont été touchés de manière particulièrement cruelle. L'éducation, jadis considérée comme un droit fondamental, est devenue un luxe inaccessible pour de nombreuses familles, les obligeant à faire face à un avenir incertain. Nos écoles, autrefois des sanctuaires du savoir, sont désormais des lieux où l'accès à l'éducation est entravé par des menaces constantes. Les rires joyeux des enfants ont cédé la place à l'anxiété, à la peur et à

l'incertitude. Les enseignants, qui étaient autrefois les guides passionnés de nos générations futures, sont maintenant des gardiens chargés de maintenir un équilibre précaire entre l'éducation et la sécurité.

Dans cette narration, nous sommes confrontés à une réalité où l'essence même de notre existence, de nos libertés, est suspendue dans une danse complexe avec le terrorisme. Chaque journée devient une épreuve, chaque choix est teinté de la nécessité de naviguer entre la sécurité et la liberté. Nous sommes appelés à repenser notre société, à ré imaginer un équilibre entre la protection nécessaire et la préservation de ce qui fait de nous des êtres humains : notre liberté de vivre, d'apprendre et de grandir.

L'existence humaine n'est pas simplement une partie de plaisir ni une sinécure. C'est en faisant face aux difficultés, même lorsque de nombreux individus, épuisés par le désespoir, se jettent dans le vide en s'accrochant à des croyances religieuses simplistes qui attribuent à Dieu la vengeance par l'infligence de mille et une misères, que l'homme a construit son monde au fil de l'histoire.

La condition humaine est actuellement en danger, et il est crucial de ne pas le nier ni de l'attribuer à un quelconque message céleste. Aucun être venu des cieux ne descendra ici ou ailleurs pour conjurer le risque majeur que cette pandémie fait peser sur nous. Inutile de s'égarer dans des prières, et inutile d'espérer qu'un sauveur providentiel nous tirera de cette impasse. Bien que l'intelligence humaine soit marquée par des limites, cela ne peut être un prétexte valable et durable pour ceux qui fantasment sur des puissances extraterrestres gouvernant le monde. L'archétype de toute responsabilité est celle de l'homme envers l'homme : « le signe distinctif de l'homme, le fait que lui seul puisse avoir de responsabilité signifie en même temps qu'il doit également l'avoir pour d'autres qui lui sont semblables [...] Le devoir est contenu très concrètement dans l'être de l'homme existant, sa qualité de sujet capable de causalité comme telle entraîne l'obligation objective sous forme de responsabilité externe » (Jonas, 1990 :194).

L'humanisme, c'est justement de faire confiance à la créativité humaine possible dans un monde problématique. L'homme est un roseau pensant, et peu importe le déchaînement des forces de la nature qui lui oppose des obstacles en ne lui accorde pas une vie facile, mais au contraire l'oblige par ses efforts à s'élever assez haut pour qu'il se

rende digne par sa conduite, de la vie et du bien-être. Pour ce faire, il devait bien plutôt tirer tout de lui-même. « L'homme doit d'abord développer ses dispositions au bien ; la providence ne les a pas mises en lui toutes achevées... » (Kant, 1966 :104). C'est pourquoi la loi naturelle doit être transformée en loi humaine selon l'orientation que prend chaque société pour réaliser la destinée citoyenne de l'homme. Et d'ailleurs, « l'une des convictions qui vont dominer le monde moderne auquel Kant ouvre la voie sur le plan éthique, c'est que la civilité, la paix, l'altruisme, la solidarité, la république elle-même, ne sont pas des données naturelles innées, qu'il suffirait de développer chez l'enfant. Il s'agit au contraire de conquêtes laborieuses, fragiles qui demandent aux êtres humains un effort, un travail sur eux-mêmes » (Ferry, 2006 :98).

2. Quelle citoyenneté en temps de crise sécuritaire et humanitaire ?

La citoyenneté reste une question vive du monde actuel, un principe régulateur à réaffirmer mais aussi à enrichir et à adapter aux nouveaux contextes. La citoyenneté est d'abord l'appartenance à un État. Elle donne à l'individu un statut juridique auquel sont reconnus des droits et des devoirs particuliers (Canivez, 1990 : 11). La citoyenneté va bien au-delà d'une simple appartenance administrative ; c'est un engagement moral envers sa communauté et sa nation. Elle est un ensemble de pratiques citoyennes, telle que la participation à la vie publique de la cité. Être citoyen, c'est être partenaire de plusieurs responsabilités communes auxquelles on participe en s'informant, en informant, en travaillant, en consommant, en produisant. « Le citoyen, ce n'est pas l'individu tout entier avec son égoïsme, ses appétits, son aveuglement intellectuel en face des intérêts permanents de la collectivité. C'est l'homme éclairé par la raison, débarrassé des préjugés de classe et des soucis inhérents à sa condition économique, capable d'opiner sur la chose publique en faisant abstraction de ses préférences personnelles, une sorte de saint laïc auquel on accorde la qualité de membre souverain, précisément parce que son désintéressement est un gage de l'usage prudent qu'il fera de sa souveraineté » (Burdeau, 1966 : 24).

Le citoyen, c'est l'homme doué par la nature d'une liberté indifférente aux contingences, et appelé à participer à l'exercice du pouvoir politique dans l'exacte mesure où il se comporte comme le serviteur exclusif de cette liberté.

Dans "La Politique" d'Aristote, l'auteur aborde la question de la citoyenneté en tant qu'élément fondamental de la vie politique. Il affirme que "l'homme est par nature un animal politique" (Liv. I, chap. 2), Cette affirmation met en lumière l'inclination naturelle de l'homme à vivre en société, à participer aux affaires publiques et à contribuer au bien-être commun. La vie en société est constitutive de notre humanité où la citoyenneté est un élément essentiel de la nature humaine. Il insiste sur le rôle des citoyens dans la recherche du bien commun, ce qui revient à dire que " l'État est fait pour le bien-être de l'homme et non pas seulement pour sa conservation" (Liv. III, chap. 9). Ainsi, selon Aristote, la participation citoyenne est essentielle pour atteindre le bonheur collectif dans une communauté politique. « Il ne faut pas croire qu'un citoyen appartienne à lui-même ; tous, au contraire, appartiennent à la Cité, car chacun est une partie de la Cité et le souci de chaque partie vise naturellement le souci du tout ». (Aristote, 1989 : 28).

En période de crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso, la citoyenneté revêt une importance cruciale. C'est pourquoi les citoyens se sont engagés activement dans la protection de leur communauté en collaborant avec les autorités pour maintenir la paix et la sécurité. Le lien intrinsèque entre la citoyenneté et la sécurité repose sur la conviction que la sécurité est une condition préalable à l'exercice effectif des droits citoyens. La sécurité, qu'elle soit personnelle, communautaire ou nationale, crée un environnement propice à la participation citoyenne.

La citoyenneté ne se réduit pas simplement à des droits, mais implique également des devoirs envers la société. Ces devoirs dans le contexte burkinabè se sont manifestés à travers la solidarité envers les plus vulnérables, la participation active à la vie politique et sociale, et la contribution à la reconstruction de la communauté. Cela a impliqué également la promotion de la solidarité envers les personnes déplacées et vulnérables. Les initiatives citoyennes telles que la participation aux programmes de sensibilisation et d'aide humanitaire ont contribué à renforcer le tissu social et à promouvoir la résilience collective face

aux défis. Comme pour mettre en exergue l'idée la nécessité d'une telle vertu, Lévinas note que, « je suis en réalité responsable d'autrui même quand il fait des crimes, même quand d'autres personnes font des crimes ; c'est pour moi l'essentiel de la conscience juive. Mais je pense aussi que c'est l'essentiel de la conscience humaine : tous les hommes sont responsables les uns des autres, et moi plus que tout le monde » (Lévinas , 1993 : 117).

3. Quel civisme en temps de crise sécuritaire et humanitaire ?

Le civisme, en tant que manifestation concrète de la citoyenneté, implique le respect des lois, des institutions et des autres membres de la société. Le civisme est souvent associé à un comportement éthique dans la sphère publique. Le civisme représente l'adhésion aux normes morales et sociales, des devoirs civiques considérés comme nécessaires à la bonne marche de la cité, lieu où chaque personne doit accepter la règle commune qui régit la vie en communauté. De façon plus générale, le civisme est lié à un comportement actif du citoyen dans la vie quotidienne et publique. Le civisme consiste à titre individuel, à respecter et à faire respecter les lois et les règles en vigueur, des institutions et des autres membres de la société mais aussi à avoir conscience de ses devoirs envers la société. Ces lois constituent le tissu même de la cité. Le respect de ces lois est crucial pour maintenir l'ordre et la stabilité.

Au Burkina Faso, où les tensions intercommunautaires sont exacerbées par la crise sécuritaire, le civisme revêt une importance particulière car il permet de préserver le tissu social face aux défis qui menacent de le déchirer. Le civisme a servi de bouclier contre la polarisation et l'extrémisme, en favorisant une culture du respect mutuel et de la compréhension. « Je ne pense pas seulement à ce qu'il est pour moi, mais aussi et à la fois, et même avant, je suis pour lui » (Lévinas, 2006 : 22). Le civisme est une dimension éthique qui a poussé les populations burkinabè à la solidarité et à la coopération, créant ainsi un environnement propice à la résolution des conflits et à la construction de la paix. Le civisme aux citoyens de respecter la diversité culturelle et religieuse, de rejeter la violence comme moyen de résolution des conflits, et de promouvoir le dialogue et la tolérance. Il a poussé aussi chacun à reconnaître ses propres limites et de

considérer l'autre comme dépositaire, au même titre que soi, d'une part d'humanité ; chaque personne a besoin des autres pour se construire comme sujet humain.

Respecter quelqu'un, c'est ne jamais l'utiliser comme un simple moyen dans le seul but de satisfaire des intérêts allant à l'encontre de sa volonté. C'est le reconnaître comme libre de poursuivre ses propres buts, c'est reconnaître sa liberté. Le civisme s'est aussi manifesté par des actes de générosité, de volontariat et de respect envers autrui. La philosophie du civisme a amené les burkinabè à réfléchir sur la manière dont nous traitons nos concitoyens dans des moments difficiles et sur la pertinence de valeurs telles que la tolérance et la justice dans la construction d'une société résiliente.

4. Quelle solidarité en temps de crise sécuritaire et humanitaire ?

Dans le contexte des personnes en crise, cela signifie souvent qu'il est moralement impératif de fournir une assistance et un soutien efficaces pour répondre à leurs besoins immédiats et pour les aider à reconstruire leur vie. En effet, la solidarité est le fondement sur lequel repose l'entraide et le soutien mutuel au sein de la société. Au Burkina Faso, où la crise humanitaire a entraîné des déplacements massifs de population et des besoins humanitaires urgents, la solidarité a été essentielle pour assurer la survie des plus vulnérables. Bien que vulnérables, les hommes doivent rester debout, imaginatifs, créatifs, hospitaliers et solidaires. Ils doivent aussi se hisser collectivement et individuellement à la hauteur du moment. Cela implique non seulement une aide matérielle, mais aussi une empathie et une compassion envers ceux qui souffrent. En période de crise, la solidarité est un puissant moteur de résilience communautaire, permettant à la société de surmonter les épreuves les plus difficiles. Les initiatives de solidarité contribuent à renforcer le tissu social et à atténuer les effets de la crise sur les individus les plus vulnérables. La solidarité, en temps de crise, met en lumière l'importance de l'éthique de la responsabilité. La philosophie de la responsabilité a amené les burkinabè à s'interroger sur leur obligation envers autrui et sur la manière dont ils peuvent contribuer au bien-être collectif. Car comme le souligne Lévinas, « c'est à l'homme de sauver l'homme : la façon divine de réparer la misère consiste à ne pas y faire intervenir Dieu.

La vraie corrélation d'homme entre l'homme et Dieu dépend d'une corrélation d'homme à homme, dont l'homme assume la pleine responsabilité, comme s'il n'y avait pas de Dieu sur qui compter » (Lévinas, 1994 : 183). En période de crise sécuritaire et humanitaire, la solidarité devient un impératif moral, incitant à dépasser les frontières individuelles pour répondre aux besoins des plus démunis dans la mesure où « nous sommes tous coupables de tout et de tous envers tous et moi plus que tous les autres » (Lévinas, 1997 : 61). La solidarité prend une dimension essentielle et complexe. Elle transcende les frontières géographiques et ethniques pour embrasser l'humanité dans sa globalité. La solidarité se manifeste à travers l'empathie et le soutien mutuel entre les individus et les communautés touchées par la crise. Elle incarne la conscience collective de l'obligation morale de venir en aide à ceux qui souffrent, en reconnaissant l'interdépendance de tous les êtres humains. Aussi, pour Lévinas, l'altérité d'Autrui ne dépend pas d'une qualité quelconque qui le distinguerait de moi, car une distinction de cette nature impliquerait précisément entre nous cette communauté de genre qui annule déjà l'altérité » (Lévinas, 2006 : 211). Dans cette optique, la solidarité devient une expression de la dignité humaine et de la responsabilité partagée envers les plus vulnérables. Elle renforce le tissu social et nourrit l'espoir d'un avenir meilleur, malgré les défis immédiats. Fédérer les énergies, s'entraider sont le signe d'une vitalité sociale dynamique et l'indice d'une solidité communautaire agissante.

5. Comment cultiver les valeurs de la citoyenneté, du civisme et de la solidarité ?

Ce n'est pas avec des ignorants qu'on construit l'avenir, encore moins avec des obscurantistes, de consommateurs et des mentalités d'assistés qui attendent que tout leur vienne de l'au-delà. Comme le précise Francis Bacon, « le savoir ôte aux esprits humains la sauvagerie, la barbarie et la férocité [...]. Le fait d'être instruit ôte toute légèreté, toute témérité, toute insolence. Il habitue l'esprit à mettre en balance les raisons pour et les raisons contre ; il conduit à rejeter les premières idées que l'esprit offre, et à ne rien accepter qui n'ait été mis à l'épreuve. Le savoir supprime la vaine admiration de n'importe quoi, qui est la racine de toute faiblesse » (Bacon, 1991 : 71)

. L'homme est mauvais de par son caractère sensible, et perfectible de par son caractère intelligible. C'est pourquoi Kant considère l'éducation comme le moyen idéal qui doit mener l'homme vers son perfectionnement moral et civique. Elle est un moyen fondamental pour élever l'homme au-dessus de ses instincts et de ses intérêts personnels, et pour le guider vers l'autonomie morale et la participation active à la vie civique. « l'homme est destiné par sa raison à former une société avec les autres, et dans cette société à se cultiver, à se civiliser et à se moraliser par l'art et par les sciences, aussi fort que soit son penchant animal à s'abandonner passivement aux attraits du confort et du bien-être, qu'il appelle félicité, sa raison le destine au contraire à se rendre digne de l'humanité dans l'actif combat contre les obstacles qu'oppose la grossièreté de sa nature » (Kant , 1981 : 24). L'essence même de la moralité réside dans la capacité de l'individu à agir de manière autonome, c'est-à-dire à suivre sa propre raison plutôt que des désirs ou des impulsions externes. L'éducation peut aider à cultiver cette autonomie morale en encourageant la réflexion critique et la prise de décision éclairée. « La nature a voulu que l'homme tire entièrement de lui-même tout ce qui dépasse l'ordonnance mécanique de son existence animale, et qu'il ne prenne part à aucune autre félicité ou perfection que celles qu'il s'est lui-même créées, indépendamment de l'instinct, par sa propre raison » (Kant, 1985 : 191). Il s'agit alors d'Intégrer des cours spécifiques sur la citoyenneté, le civisme et la solidarité dans le programme scolaire. Ces cours peuvent inclure des discussions sur les droits et les responsabilités des citoyens, les principes démocratiques, le respect des autres et l'engagement communautaire. « L'école en effet, institue la citoyenneté. Elle est le lieu où les enfants cessent d'appartenir exclusivement à leurs familles pour s'intégrer dans une communauté plus large où les individus sont réunis, non par des liens de parenté ou même d'affinité, mais par l'obligation de vivre en commun. L'école institue, en d'autres termes, la cohabitation d'êtres différents sous l'autorité d'une même règle » (Canivez, 1990 : 28). L'éducation à la citoyenneté est l'acquisition de connaissances, d'aptitudes, de comportements, d'attitudes citoyennes qui doivent transparaître dans nos actes. Comme le souligne Luce Brossard: « l'éducation à la citoyenneté ne saurait se limiter à la mémorisation de quelques connaissances nouvelles, mais elle doit avant tout permettre aux

hommes d'acquérir les attitudes d'ouverture à l'autre ainsi que des habiletés de communication et de coopération afin qu'ils puissent substituer le dialogue à la violence et travailler à construire une société où les droits de chacun sont respectés et où les responsabilités individuelles et collectives sont pleinement assumées » (Brossard, 1998 : 11).

Par ailleurs, l'éducation offre un terreau fertile pour semer les graines de la solidarité, en cultivant un sentiment d'appartenance à une communauté plus large et en valorisant le soutien mutuel. Dès le plus jeune âge, les enfants peuvent être sensibilisés à l'importance d'aider les autres et de partager. Les programmes scolaires peuvent intégrer des activités qui encouragent la collaboration et la compassion, tout en mettant en avant des exemples concrets de solidarité. Les enseignants, en tant que modèles, peuvent également promouvoir ces valeurs à travers leur comportement et leurs actions.

Conclusion

La citoyenneté, le civisme et la solidarité représentent des valeurs fondamentales qui guident l'action collective et jouent un rôle crucial dans la résilience et la reconstruction de la société. En période de crise au Burkina Faso. En s'engageant activement envers la communauté, en respectant les normes morales et sociales, et en manifestant compassion et entraide, les citoyens burkinabés peuvent contribuer à forger un avenir plus juste et plus pacifique pour leur pays. Cette réflexion souligne l'importance de ces valeurs éthiques universelles dans la réponse aux crises et dans la construction d'une société plus humaine et plus solidaire. Nul ne viendra affronter cette situation pour nous, sans nous. C'est sur l'ingéniosité, le courage politique et la force morale de l'humain qu'il va falloir compter.

Bibliographie

- Aristote, (1989), *Politique*, t. 8, Ed. Belles-Lettres.
- Burdeau Georges, (1966), *la démocratie*, Paris, Seuil.
- Canivez Patrice, (1990), *Eduquer le citoyen ?* Editions Hatier, Paris.

- Chaliè Catherine, (1998), *Pour une morale au-delà du savoir. Kant et Lévinas*, Paris, Albin Michel.
- Francis Bacon, (1991), *Du progrès et de la promotion des savoirs*, Paris, Gallimard.
- Jonas Hans, (1990), *Le principe responsabilité*, Paris, Cerf.
- Kant Emmanuel , (1985), *Idée d'une Histoire universelle au point de vue cosmopolitique*, Paris, Gallimard.
- Kant Emmanuel, (1996), *Réflexions sur l'éducation (1803)*, Paris, Editions J. Vrin.
- Kant, Emmanuel, (2003), *Traité de Pédagogie*, collection « œuvres et opuscules philosophiques », Paris, ed. Hachette.
- Levinas Emmanuel (1994), *Les imprévus de l'histoire*, Montpellier, Fata Morgana.
- Levinas Emmanuel (1997), *Hors sujet*, Paris, Librairie générale française, Coll. Le livre de poche n°4246, série Biblio-essai.
- Levinas Emmanuel (2006), *Difficile liberté*, Paris, Librairie générale française, Coll. Le livre de poche n° 4019, série Biblio-essai.
- Levinas Emmanuel (2006), *Totalité et infini. Essai sur l'extériorité*, Paris, Librairie générale française, Coll. Le livre de Poche, n°4120.
- Lévinas Emmanuel, (1993), *Entre Nous. Essais sur la pensée-à-l'autre*, Paris, Grasset.
- Luc Ferry, (2006), *Kant, une lecture des trois « critiques »*, Editions Bernard Grasset.
- Platon, (1980), *Protagoras ou les sophistes. Gorgias ou sur la rhétorique*, Paris, Gallimard.
- Vie pédagogique, dossier, (1998), « l'éducation à la citoyenneté », Québec, numéro 109, novembre-décembre.

Colonisation et cultures de rente au Niger centre : entre instrumentalisation humaine et pillage économique : 1922-1946.

Moutari ABDOU

*Enseignant-chercheur, Assistant, Département d'Histoire/FLSH
Université Abdou Moumouni / Niamey/ Niger
mouctari_2006@yahoo.fr*

Addo MAHAMANE

*Enseignant-chercheur, Professeur titulaire, Département d'Histoire/FLSH
Université Abdou Moumouni / Niamey/ Niger
adomahama@yahoo.fr*

Résumé

La France était sortie de la première Guerre mondiale, ruinée et épuisée. Pour redresser son économie, elle doit puiser des matières premières à bon marché dans ses colonies. C'est pourquoi, dès 1920, les administrateurs coloniaux français du Niger ont introduit à Maradi et Zinder la culture obligatoire d'arachide et de coton. L'objectif de cette étude est d'analyser la politique coloniale française d'instrumentalisation humaine et de pillage des ressources économiques des populations du Niger centre à travers les questions suivantes : Quelles sont les vraies raisons de l'introduction des cultures de rente au Niger ? En quoi les cultures commerciales peuvent-elles être un moyen d'instrumentalisation et d'exploitation de la population locale ? Est-il permis de parler de pillage économique de cette région par les Français ?

Pour répondre à toutes ces questions, nous avons, tout d'abord consulté les travaux et publications scientifiques ainsi que les documents d'archives coloniales composés des rapports politiques et économiques, des correspondances, etc. A cela, il faut ajouter les témoignages oraux recueillis sur les conditions de production de l'arachide et du coton, de même que celles de leur pillage par les administrateurs français. L'analyse et l'interprétation de toutes les informations collectées nous a permis de déduire que les cultures de l'arachide et de coton ont été un outil efficace de monétarisation de l'économie locale, de pillage et de l'abandon de la culture vivrière.

Mots clés : Niger centre, culture de rente, arachide, coton, administrateur colonial

Summary

France had emerged from the first World War, ruined and exhausted. To recover its economy, it must draw cheap raw materials from its colonies. This is why, from 1920, the French colonial administrators of Niger introduced the compulsory cultivation

of peanuts and cotton in Maradi and Zinder. The objective of this study is to analyze the French colonial policy of exploitation and pillage of the economic resources of the populations of central Niger. To achieve this, we formulated the following questions : what are the real reasons for the introduction of cash crops in central Niger ? How can cash crops be a means of exploiting the local population ? Is it permissible to speak of economic pillaging of this region by the French ?

To answer all these questions, we first consulted scientific works and publications as well as colonial archive documents consisting of political and economic reports, correspondence, etc. To this must be added the oral testimonies collected on the production conditions of peanuts, cotton, etc. as well as those of their pillage by French administrators. The analysis and interpretation of all the information collected allowed us to deduce that the French colonial administrators of central Niger used the population of this region in order to control, optimize and above all plunder peanut and cotton production.

Keywords : central Niger, cash crop, peanut, cotton, colonial administrator

Introduction générale

La conquête du Niger commencée en 1897 n'est devenue définitive que vers la fin de la première Guerre mondiale. C'est pourquoi, la colonie du Niger n'est créée qu'en 1922. La conquête et la domination de cette colonie, comme toutes les autres ne doivent pas être un gouffre financier. Elles doivent, au contraire, « faire rentrer l'or dans les caisses de la France » (P. Kipré, 1989¹) en exploitant leurs ressources économiques. C'est pourquoi, Albert Sarraut dans son livre intitulé : *La mise en valeur des colonies françaises*², publié en 1923, a clairement défini une politique qu'il qualifie de « mise en valeur³ ».

Pour justifier cette entreprise ignoble, d'exploitation de l'homme par l'homme, les administrateurs français brandissent les codes noirs⁴ et celui de l'indigénat⁵ qui rendent les Noirs serviables et

¹ P. Kipré, 1989, p. 25.

² Dès 1921, A. Sarraut a adopté un plan de « mise en valeur » des colonies qui prévoit toute une série de travaux d'équipement : chemins de fer, ports, irrigations de la vallée du Niger (J. Suret-Canale, 1964, II, p. 352).

³ L'expression « mise en valeur » est de plus en plus abandonnée ou est frappée de tabou puisqu'elle n'est pas appropriée pour désigner l'exploitation économique de la colonisation du Niger du fait de son caractère péjoratif. Mais, pour le besoin de la communication, nous l'emploierons néanmoins parce que l'historien s'efforçant de restituer le passé, use du vocabulaire de l'époque.

⁴ Les codes noirs ont codifié les règles qui sont applicables aux esclaves, précisé les devoirs de leurs maîtres sans améliorer la situation de l'esclave. Les codes noirs ont inspiré celui de l'indigénat (E. Pisier et O. Duhamel, 2007, p. 36).

⁵ Le code de l'indigénat institue une discrimination en faisant des Africains des êtres au statut inférieur (des indigènes) et considère les Européens comme supérieurs à eux. Une inégalité qui existe même à la justice.

taillables à tout moment, justifiant ainsi le pillage de leurs ressources économiques. Les deux codes réduisent les Noirs à un statut inférieur à celui de l'Européen et en font une unité de production en introduisant de nouvelles cultures commerciales telles que l'arachide et le coton dont le besoin est pressant dans les industries françaises. Pour stimuler la production, un impôt en numéraire est institué afin d'obliger la population à se procurer de l'argent nécessaire à son paiement. Cette situation nous oblige à étudier les cultures de rente comme un moyen efficace qui permet d'atteindre l'objectif ultime de la colonisation. Quelles sont, alors, les vraies raisons de l'introduction des cultures de rente au Niger centre ? En quoi les cultures commerciales peuvent-elles être un moyen d'instrumentalisation et d'exploitation de la population locale ? Est-il permis de parler de pillage économique de cette région par les Français ?

Le repère chronologique de cette étude est la période de 1922 à 1946. L'année 1922 marque la création de la colonie du Niger et le passage d'un régime militaire à un régime dit civil. Elle coïncide également avec le début de la politique de la "mise en valeur" de la colonie du Niger. Tandis que l'année 1946 symbolise la fin du régime de l'indigénat avec le vote de la loi Houphouët Boigny, le 11 avril 1946 abolissant le travail forcé et la réquisition de la main-d'œuvre, même si la production de l'arachide et du coton se poursuit au Niger centre jusqu'aux années 1970.

Le choix du Niger centre pour cette étude se justifie non seulement par son rôle de plaque tournante de la production de l'arachide, mais aussi par sa position au centre même de la zone arachidière. C'est la partie de l'espace nigérien qui est composée pour l'essentiel de deux grands Etats hausa : Katsina et Gobir. Le Niger centre couvre toute la région actuelle de Maradi tel qu'indiqué par la carte ci-dessous.

Carte n°1 : localisation de la zone d'étude

Source : Karimou Barke Mahamadou (2017), « Cartographie des potentialités agricoles et forestières de la région de Maradi », in *Les actes du colloque scientifique international « Maradi Kwalliya ». La coexistence intercommunautaire et la construction de la paix dans l'histoire de la région de Maradi*, dirigé par Mahamane Saadou et Mahamane Addo, Niamey, NIN.

L'histoire des cultures de rente dans l'espace nigérien a suscité la curiosité de beaucoup de chercheurs. Quelques études à caractère général et monographique ont été réalisées par des historiens et géographes. C'est le cas par exemple d'H.S. Gandah (1977) qui s'est intéressé au passage de la culture de case à l'office d'exportation. D'autres, par contre, ont étudié l'opération hirondelle et la traite arachidière (S. Ali Yero, 2013) et enfin, Z. Hadari (1991) quant à elle a mené ses recherches sur les mutations socio-économiques provoquées par la culture de l'arachide dans la région de Maradi de

1920 à 1962. Rappelons que notre travail est une contribution historique à une meilleure connaissance de l'exploitation de la rente arachidière et cotonnière par les administrateurs coloniaux français du Niger centre. Il s'agit, non seulement, d'analyser les conditions d'une instrumentalisation de la population du Niger centre pour une optimisation de la culture de rente, mais aussi, d'examiner la politique coloniale française de contrôle et surtout de pillage de la production de cette localité.

Pour atteindre cet objectif, nous avons consulté, au-delà des travaux et publications scientifiques, des documents d'archives coloniales dont ceux de la série E, qui portent sur les affaires politiques et ceux de la série Q portant sur la question économique. A cela, il faut ajouter les témoignages oraux des populations sur les conditions de production de la légumineuse et de son pillage par le colonisateur français. La confrontation de toutes ces informations ainsi que leur analyse nous orientent vers un chantier non encore bâti, c'est-à-dire l'étude de l'instrumentalisation des populations de l'espace nigérien pour contrôler et optimiser la production de l'arachide et du coton, mais aussi le pillage de cette dernière par les administrateurs coloniaux français. Nous nous interrogeons sur les conditions de l'introduction des cultures de rente au Niger centre.

1. Introduction des cultures de rente et instrumentalisation de la population du Niger centre

Le mil, le sorgho et le niébé étaient, jusqu'au début de la mise en place de l'administration française, les principales cultures des populations sédentaires au Niger centre. Mais, dès son implantation, la priorité de l'administration coloniale était de consolider l'installation administrative et de prélever les ressources y afférentes. C'est pourquoi, au début du XX^{ème} siècle, l'agriculture ne bénéficie d'aucune attention des Français. L'essentiel est qu'elle contribue à l'approvisionnement des troupes. Au lendemain de la première Guerre mondiale, le besoin de ressources agricole commence à s'imposer au niveau métropolitain. C'est pourquoi dans les années 1920, les Français se sont lancés dans l'exploitation économique de la colonie du Niger en général et du Niger centre particulier, en introduisant les

cultures de rente dont la production est obligatoire (Hadari, 1991¹). L'introduction des cultures de rente au Niger centre est l'illustration avouée de l'objectif économique de l'entreprise coloniale.

1.1. L'introduction des cultures de rente

Après l'occupation définitive du Niger centre (région de Maradi), les administrateurs coloniaux français ont institué le régime de l'indigénat qui astreint la population au travail forcé (construction des routes, des bâtiments administratifs, cultures obligatoires, etc.). Cette exigence traduit la volonté du colonisateur d'asservir la population. Dans cette perspective, Césaire (1955)² affirme qu'il n'y a dans la colonisation que « des rapports de domination et de soumission qui transforment (...) l'homme indigène en un instrument de production ». D'après cet auteur, la colonisation travaille à chosifier l'homme noir, à faire de lui un objet qu'on peut acheter et vendre et utiliser selon les besoins des Français. Cette instrumentalisation de la population amène Césaire (1955)³ à poser l'équation suivante : « Colonisation = chosification ».

Pour réussir la production de l'arachide au Niger centre, l'administration coloniale française a d'abord pris attache avec les autorités coutumières. Ces dernières permettent de garder le contact avec les populations, de saisir leur état d'esprit et de dessouder l'un des échelons d'exécution de directives de l'autorité supérieure (Abdou, 2021)⁴. Une autre condition de succès de l'introduction des cultures de rente à Maradi est l'instrumentalisation de la chefferie coutumière. Comme les Français ont choisi dès au départ une administration sommaire et peu couteuse, ils ont transformé les chefs en des auxiliaires précieux, une courroie de transmission de leurs ordres. La chefferie coutumière doit travailler avec l'appui des gardes (qui sont les appareils de répression) pour forcer la main sur la population afin de l'obliger à produire l'arachide, le coton, le tabac, etc.

C'est ainsi que les administrateurs ont assujéti le chef coutumier et en ont fait "le maître Jacques de la colonisation" comme l'atteste

¹ Z. Hadari, 1991, p. 27.

² A. Césaire, 1955, p. 21.

³ Idem, p. 21.

⁴ M. Abdou, 2021, p. 220.

les textes sur le commandement indigène en ces termes : « le chef est postier, commissaire de police, architecte et entrepreneur de travaux plus que tout autre, ... »¹. Il est l'auxiliaire du chef de circonscription dans le développement économique de son canton et doit, par conséquent, stimuler les chefs de villages pour l'introduction de culture nouvelles².

Une fois, les chefs instrumentalisés, l'administrateur colonial interdit strictement la production de l'arachide rampante (*ta kwance*) et impose la nouvelle variété de semence dénommée 'yar Dakar ' ou 55-437 (Abdou, 2021)³. Pour vulgariser la nouvelle variété de semence, l'administrateur a d'abord instruit les chefs de cantons d'informer leurs sujets de ne plus semer les grains d'arachide rampante, de s'en débarrasser, vendre, consommer, ou en produire de l'huile. Cela se confirme dans le témoignage d'Abubakar Suleyman lorsqu'il affirme qu'avec le concours des chefs coutumiers, l'administration coloniale a ordonné aux gardes et notables de récupérer toutes les semences d'arachide qu'ils trouvent dans tous les cantons. Quiconque ose la garder sera d'abord sanctionné, puis l'arachide arrachée et amenée au bureau du commandant de cercle. Les gardes fouillent dans les chambres, sous les lits et même dans les greniers⁴.

C'est après le retrait de toute la variété rampante, puis le constat de l'essor de la production de l'arachide au Nigéria que l'administration du Niger a commencé à distribuer la nouvelle variété de semence d'arachide à Maradi et Zinder pendant la campagne agricole de 1925⁵. Cette campagne expérimentale a permis d'exporter 1590 tonnes d'arachide décortiqués (Grégoire, 1986)⁶.

La nouvelle semence est stockée à Magaria. D'après Alhaji Habu Magaji, cette ville est devenue un entrepôt. A partir de cette ville, chaque chef de canton reçoit la part qui est allouée à sa localité qu'il

¹ ANN-Niamey, 2E3-21, Commandement indigène : divers textes : 1937-1945.

² ANN-Niamey, 2E3-21, Commandement indigène : divers textes : 1937-1945.

³ M. Abdou, 2021, p. 391.

⁴ Information recueillie auprès d'Abubakar Suleyman, 83 ans, cultivateurs, Shadakwari, le 3/8/2005.

⁵ Les exportations annuelles d'arachide du Nigéria sont passées de 8200 t entre 1910 et 1914, à 41000 t entre 1915 et 1919 (E. Grégoire, 1986, p.64).

⁶ E. Grégoire, 1986, p.64.

distribue aux secteurs¹. Ce témoignage sous-entend une nécessité de dépêcher beaucoup de porteurs pour transporter les semences d'arachide de Magaria jusqu'aux secteurs concernés. Cette corvée a nécessité la réquisition de tous les propriétaires d'animaux pouvant servir au transport (ânes, bœufs et chameaux). D'après Abubakar Jadji, un ancien porteur : « Nous partons en équipe chacun avec sa provision. Nous passons des nuits sur la route avant d'arriver à Magaria, d'où nous transportons l'arachide gratuitement. Pour un aller-retour, notre équipe met au moins huit jours de marche à pied² ». Ce témoignage d'Abubakar Jadji montre que ces porteurs ont travaillé dur et sans aucune prise en charge.

1.2. La population du Niger centre, une machine de production de l'arachide et du coton

Plusieurs voies ont été explorées pour le succès des cultures de rente dans les colonies françaises d'Afrique. D'après Bouche (1994)³, c'est après plusieurs années d'expériences d'exploitation de l'arachide au Congo que les colonisateurs français ont abandonné l'idée de mise en concession des colonies et recourir au paysan pour 'mettre le sol en valeur'. Cette idée a été émise par Auguste Chevalier, puis reprise et généralisée par Jules Hurmand qui soutient, selon les termes de Bouche (1994)⁴, que « le véritable colon, [...] devait être l'indigène ». Autrement dit, l'homme le mieux placé pour exploiter les terres africaines doit être un Africain. C'est pourquoi, au Sénégal, les Français se sont appuyés sur les Mourides pour la production de l'arachide. La confrérie islamique des mourides est l'agent le plus important de l'expansion de la production de l'arachide, principalement de 1927 à 1945 (Bouche, 1994)⁵. A l'opposé de la situation vécue au Sénégal, au Niger, ce ne sont pas les oulémas qui sont les principaux acteurs de l'extension de la culture de l'arachide. C'est, en fait, la chefferie coutumière qui est restée la plaque tournante de la vulgarisation des semences et surtout de l'extension et de l'intensification de la production.

¹ Information recueillie auprès d'Alhaji Habu Magaji, 72 ans, Responsable de l'I.R.S.H. de Maradi à la retraite, à Maradi, le 01/08/2005.

² Information recueillie auprès d'Abubakar Jadji, 85 ans, Cultivateur à Tarna, 18/08/2005.

³ D. Bouche, 1994, p.168.

⁴ D. Bouche, 1994, p.168.

⁵ D. Bouche, 1994, p.169.

La Société Indigène de Prévoyance (S.I.P.) impose la culture de l'arachide à tous les acteurs. Pour Alhaji Habu Magaji : « chaque acteur, doit cultiver au moins un hectare d'arachide, chaque année. D'où un homme et sa femme ont l'obligation de travailler deux hectares »¹. Ce témoignage indique que le nombre d'hectares à cultiver est fonction de la taille de chaque famille. Ainsi, les paysans doivent élargir leurs champs, car chaque année, il y a des jeunes qui entrent dans le cercle des actifs ou des chefs de famille qui augmentent le nombre de leurs femmes. Cette variable évolutive fait partie des facteurs influençant la production de l'arachide. Ainsi, dès 1928, l'arachide a fait l'objet d'une traite avec une production achetée en totalité par les négociants venant de Kano. Les fortes demandes des commerçants Nigériens et des administrateurs français motivent l'élargissement des aires de cultures d'arachide. C'est ainsi que l'administration coloniale a procédé à soumettre certains secteurs essentiels de l'économie du Niger centre tout en permettant aux paysans de posséder leurs terres et sans intervenir directement dans la production.

Cette politique d'exploitation des ressources agricoles et d'extension des terres de culture de rente est notifiée dans un rapport économique de 1929 où le commandant de cercle affirme qu'il est nécessaire d'intensifier encore la culture, sans que les productions vivrières ne soient réduites². Ainsi, sur la base d'environ 3 hectares, superficie qu'un adulte est apte à cultiver, il appartient aux administrateurs coloniaux d'obliger les chefs de famille à faire une répartition judicieuse des diverses cultures. Le rapport économique de 1929 montre que la répartition de l'espace cultivable des populations doit être soumise à l'appréciation de l'administration coloniale. En outre, un rapport économique et agricole de la même année fait ressortir le pouvoir du commandant de cercle lorsqu'il précise que chaque personne doit avoir un champ de mil complanté de niébé, un champ d'arachide et/ou de pois de terre et une plantation de manioc, « l'étendue de chaque production étant variable suivant les situations et les besoins »³. Cette information est corroborée par l'étendu de

¹ Information recueillie auprès d'Alhaji Habu Magaji, 72 ans, Responsable de l'I.R.S.H. de Maradi à la retraite, à Maradi, le 01/08/2005.

² ANN-Niamey, 1Q4.40, Cercle de Maradi, Rapport économique et agricole 1929.

³ ANN-Niamey, 1Q4.40, Cercle de Maradi, Rapport économique et agricole 1929.

l'espace réservé à la production de l'arachide en 1931. En effet, au cours de cette année, l'administration coloniale a réservé pour cette activité toute la région comprise entre la frontière sud de la colonie du Niger et le 14° (Abadié, 1927)¹. Cette décision a eu un impact considérable sur l'autosuffisance alimentaire dans la région. En 1931/32, une crise alimentaire majeure (el Fara ou criquet) causée par le criquet pèlerin, les épidémies et épizooties, s'est abattue sur une grande partie du Sahel en général et sur le Niger centre en particulier. Cette crise a aggravé la situation d'une population qui dépense toute son énergie pour les cultures de rente. Mais, malgré le niveau de la catastrophe au Niger centre, les administrateurs coloniaux français ont exigé l'intensification de la culture de l'arachide au mépris de la situation de crise alimentaire.

Cette attitude inhumaine des autorités coloniales, privilégiant leurs intérêts égoïstes donne raison à Césaire (1955)² lorsqu'il écrit que : « ... la colonisation [...] déshumanise l'homme même le plus civilisé ». Cette citation témoigne du caractère inhumain du colonisateur français et sa détermination à poursuivre ses intérêts même dans les conditions les plus intenable. L'attitude des administrateurs coloniaux français est la conséquence de la crise économique de 1929 qui secoue la France et les autres pays occidentaux. Cette crise mondiale a entraîné la fermeture des usines, le chômage et les troubles sociaux. Pour atténuer ses effets, les Français ont intensifié la production et/ou étendu les espaces de culture de rente en vue de puiser les matières premières pour satisfaire les besoins de leurs industries.

En 1934, les propriétaires ont agrandi leurs champs d'un tiers. Cette extension est aussi confirmée par les bons résultats enregistrés entre 1933 et 1934. La quantité d'arachide produite qui est de 9000 tonnes en 1933/34 est passée à 12000 tonnes en 1934/35. A partir de cette période, la production d'arachide connaît un essor considérable.

Outre les cultures obligatoires d'arachide, les populations du Niger centre ont aussi produit du coton, le manioc, le tabac, etc.. Pour toutes ces cultures, l'administration a distribué les semences aux paysans³. Elle a, en outre, décidé d'étendre la culture du coton par

¹ M. Abadié, 1927, p. 347.

² A. Césaire, 1955, p. 8.

³ ANN-Niamey, 1Q4.40, Cercle de Maradi, Rapport économique et agricole de 1929.

irrigation en multipliant les campagnes de sensibilisation. Le coton est cultivé sur des espaces où la nappe phréatique affleure¹. En 1934, la production du coton cultivé pendant l'hivernage a été abondante. Les terres cultivées avoisinent les 5000 hectares (3000 pour Maradi et 2000 pour Tasawa), avec un rendement moyen qui ne dépasse guère 50 kg par hectare soit 150 tonnes au total à Maradi et 100 tonnes à Tasawa. Selon le rapport économique de 1937, cette année la culture du cotonnier a été étendue partout. Il précise, en effet, que 500 kg de graines sélectionnées du « Nigeria ont été distribués à raison de 100 kg pour la ferme de Tarna et les villages environnants : 175 kg dans le reste du canton de Maradi, 175 kg dans le canton du Gober, 50 kg dans le Kornaka où cette culture est plus délicate »².

La culture du coton est également florissante. Elle a connu une croissance rapide comme le précise la variation du rendement qui est de 150 tonnes en 1934 avant de passer à 400 tonnes en 1937. Cette information est confirmée par le rapport économique de 1937 en ces termes : « La récolte du coton a donné environ 400 tonnes, celle de l'indigo 200 tonnes et celle du tabac 50 tonnes »³. La politique d'extension de la culture cotonnière a aussi été évoquée par les rapports économiques des 1^{ers}, 2^{èmes}, 3^{èmes} et 4^{èmes} trimestres de 1937. Ils précisent, en effet, que l'extension de la culture du coton tout comme la distribution des nouvelles semences obtenu du Nigéria ont donné un résultat satisfaisant comme le confirme le tableau suivant.

Tableau n° 1 : Evolution de la production du coton dans le cercle de Maradi de 1937 à 1941

Années	Superficie cultivées (en ha)	Rendement à (ha)	Production
1937	1800	250	450 T
1938	1000	150	150T
1939	1000	150	150T
1940	1000	120	120T

¹ ANN-Niamey, 1Q5-34, Cercle de Maradi, Rapport économique des 1^{er}, 2^{eme}, 3^{ème} et 4^{ème} trimestre 1934.

² ANN-Niamey, 1Q6-27, Cercle de Maradi, Rapport d'ensemble du 2^e trimestre du cercle de Maradi, situation économique 1937.

³ ANN-Niamey, 1Q6-27, Cercle de Maradi, Rapport d'ensemble du 2^e trimestre du cercle de Maradi, situation économique 1937.

1941	1500	140	200T
------	------	-----	------

Source : ANN-Niamey, 14-1-2, Carnets monographiques du cercle de Maradi par M. PERIE en 1945, 5 parties (12 p, 6 p, 7 p, 9 p et 3 p.).

En définitive, les paysans sont obligés d'aller au-delà de leur capacité productive et de cultiver en association le mil, le sorgho et l'arachide. En 1937, cette dernière denrée est produite sur de grandes étendues de terrain. Parallèlement, les populations ont accentué la production du coton dont l'espace cultivé à Maradi est de 3000 hectares¹. D'où la nécessité de s'interroger sur la façon dont l'administration contrôle la production de la rente arachidière et cotonnière.

2. Le contrôle de la production et le pillage économique au Niger centre

2.1. Le contrôle de production

La production de l'arachide se fait dans les champs des paysans. Dès les premières pluies, les paysans sont suivis de très près. Personne n'a le droit de consommer une graine. Selon Jari Dan Hwaji, un ancien porteur : « Nous cultivons l'arachide en assolement dans nos champs sous la supervision des gardes et notables »². Autrement dit, en dehors des chefs de village et de secteur, il y a également les gardes qui visitent de manière inopinée les champs. Ces gardes imposent aux travailleurs pendant et après la récolte de rincer leurs bouches pour savoir si réellement ils n'ont pas consommé d'arachide³.

En dehors des cultures familiales, les paysans doivent, désormais cultiver les champs du commandant et ceux des *sarakuna*, sous l'œil vigilant des gardes et notables des chefs. Cette réalité est éloquemment exposée par Suret-Canale (1964, II)⁴, lorsqu'il affirme que les travailleurs sont « délimités par les gardes, contrôlés périodiquement par eux, aux étapes successives de la culture et à la récolte ». Ils convient de préciser que même les chefs de village ou de

¹ ANN-Niamey, 14-1-2, Carnets monographiques du cercle de Maradi par M. PERIE en 1945, 5 parties (12 p, 6 p, 7 p, 9 p et 3 p.).

² Information recueillie auprès de Jari Dan Hwaji, 70 ans, chef de quartier, Sabon Mashi, le 12/08/2005.

³ Information recueillie auprès d'Abubakar Suleyman, 83 ans, cultivateurs, Shadakwari, le 3/8/2005.

⁴ J. Suret-Canale, 1964, tome2, p.291,

secteur ne sont pas dispensés de ces travaux. Ils sont chargés du contrôle des travailleurs surtout en période de récolte. Quiconque ose consommer était sanctionné (châtié, emprisonné, etc.)¹.

Toutes ces mesures sont dues au fait que l'administrateur français à une obligation de résultat. Il est apprécié positivement par son supérieur grâce à la recette en impôt et en produits agricoles de son cercle ou de sa subdivision. Il est entendu que l'administrateur est noté et apprécié en fonction du « rendement » de son cercle, en produits de traite et en impôt. C'est pourquoi, il doit mettre en place un mécanisme efficace de mobilisation des ressources et créer les conditions d'une meilleure alliance avec les chefs coutumiers. Ces derniers jouent un rôle important dans l'extension de la culture d'arachide et veillent à l'application des prescriptions réglementaires. En 1937, l'administrateur colonial du Niger centre a distribué 43 tonnes de semences d'arachide dans tout le cercle de Maradi réparties comme suit : 33 tonnes dans le canton du Gobir et 10 tonnes dans la subdivision de Tasawa réparties entre les cantons d'Urafane, Mayayi, Kanambakaché et de Tasawa². C'est pour cela que la production de cette année a été très importante. Par contre, celle des années qui en ont suivi a connu une régression significative, comme le témoigne le tableau suivant.

Tableau n° 1 : Evolution de la production de l'arachide du cercle de Maradi de 1937 à 1941

Années	Superficies cultivées (en ha)	Rendement en (kg)	Production par tonnes	Observation
1937	45000	600 kg	27000 T	Exp. décortiqué 8511T
1938	35000	600kg	21000T	5158 T
1939	30000	500kg	15000 T	5940 T
1940	35000	700 kg	24000 T	8000 T Achat coque 2000 T
1941	35000	500 kg	18000T	

Source : ANN-Niamey, 14-1-2, Carnets monographiques du cercle de Maradi par M. PERIE en 1945, 5 parties (12 p, 6 p, 7 p, 9 p et 3 p.)

¹ Information recueillie auprès de Jari Dan Hwaji, 70 ans, chef de quartier, Sabon Mashi, le 12/08/2005.

² ANN-Niamey, IQ6-27, Cercle de Maradi, Rapport d'ensemble du 2^{ème} trimestre du cercle de Maradi, situation économique 1937.

Pour prévenir le détournement de la production arachidière, les *sarakuna*, les *tambari*¹ et même les chefs de village ont été incités de manière pressante pour encadrer et suivre de très près les paysans producteurs. C'est ainsi que Abdu Galadima et Alhaji Ali Galadima soutiennent ceci : « Après la récolte, l'arachide est collectée par les sujets de Dan Kulodo »². Malgré toutes les dispositions prises, une partie de la production est détournée par les autorités coutumières dont beaucoup ont été destituées. C'est le cas par exemple du *sarki*³ dan Kulodo de Maradi qui a pris une partie de l'arachide de Maradi pour produire de l'huile. Pour le *sarkin* Maradi, cet acte n'est pas contraire aux normes de son Etat, parce qu'il n'a utilisé qu'une partie de la production de ses sujets. Mais, en matière d'attributions des *sarakuna*, la circulaire J. V. Vollenhoven a été claire : « ...Seul, le Commandant de cercle commande ; seul, il est responsable »⁴. De par l'esprit de cette note circulaire, toutes les autorités coutumières sont subordonnées au commandant de cercle. C'est pour cela, il a diligencé une enquête qui a été menée par un comité composé de Dan Tawwa, *sarkin* Fulani, et Iro Dan Sumarana dont les conclusions retiennent, selon Abdu Galadima et Alhaji Ali Galadima, que : « tous les chefs de villages ont donné leur quota. Mais, une partie a été détournée pour faire de l'huile à Dan Kulodo »⁵.

Selon le rapport de cette enquête, le chef a été condamné le 21 juin 1944 par le tribunal du 1^{er} degré de Maradi à 2 ans de prison et 3 ans d'interdiction de séjour. Enfin, il a été révoqué le 23 juin 1944. Pour d'autres informateurs, la révocation de Dan Kulodo est le fruit d'un complot ourdi par Mahaman Dan Baskori (Dan Tawwa) contre lui. L'un dans l'autre, il y a une injustice criarde, car ceux qui s'investissent dans la production (population, *sarakuna*, gardes, etc.) sont interdits d'y toucher et le produit est payé au rabais. En effet, selon un rapport cité par Hadari (1991)⁶, « l'arachide est payée [à vil

¹ *Tambari*, est un titre qui est donné, chez les Touareg du Sud, au chef d'une tribu ou d'un groupe de tribus. Il signifie aussi un tambour de guerre (*tambarin yaki*) qu'on retrouve dans les palais royaux haoussa.

² Information recueillie auprès d'Abdu Galadima, 75 ans, cultivateur à Tarna, 18/08/2005 et Alhaji Ali Galadima, 66 ans, cultivateur à Tarna, le 18/08/2005.

³ Le mot *sarki* qui est le singulier de *sarki* ou *sarakuna* signifie souverains.

⁴ Circulaire au sujet des chefs indigènes de J.V. Vollenhoven du 15 août 1917, in *J.O.A.O.F.*, juillet-août 1917, p. 472.

⁵ Information recueillie auprès d'Abdu Galadima, 75 ans, cultivateur à Tarna, 18/08/2005 ; Alhaji Ali Galadima, 66 ans, cultivateur à Tarna, le 18/08/2005 et Alhaji Habu Magaji, 72 ans, Responsable de l'I.R.S.H. de Maradi à la retraite, à Maradi, le 01/08/2005.

⁶ Z. Hadari, 1991, p. 61.

prix], le peu d'argent qu'elle offre au paysan ne lui donne rien à acheter ». Dans cette situation d'extrême exploitation de l'homme par l'homme, n'est-il pas permis de parler de pillage économique ?

2.2. Le pillage des cultures de rente au Niger centre

Le pillage économique de l'espace nigérien en général et du Niger centre en particulier a été un des objectifs chers aux administrateurs coloniaux français qui ont, tout d'abord, obligé la population à développer des cultures de rente telles que l'arachide, le coton, le tabac, etc.. Ils ont ensuite exigé le paiement d'un impôt élevé qui est, pour eux, un moyen de stimuler la population à intensifier les cultures de rente, seul moyen pour se procurer de l'argent. Ces autorités coloniales françaises ont, enfin, mis en place un système qui se fonde sur le pacte colonial. Ce dernier impose à chaque colonie de vendre « à sa métropole tout ce dont elle a produit et lui acheter tout ce dont elle a besoin, exclusivement au prix fixés par la métropole » (I P A M, 1970)¹. Autrement dit, le pacte colonial confère à la métropole le pouvoir décisionnel sur le prix de la production locale et fait obligation à la population du Niger centre d'acheter les produits français aux prix qu'ils fixent.

C'est pourquoi, selon Gastellu (1997)², en pays sérère (au Sénégal), l'administration n'a monétarisé que l'arachide pour obliger la population à intensifier sa production. De cette manière, le besoin du numéraire oblige la population à intensifier la production de l'arachide. Par contre, dans la colonie du Niger en général et au Niger centre en particulier, le commerce du coton, de l'arachide, du tissu local, du tabac, etc. est monétarisé. Mais, l'administration a gardé sa logique draconienne en rabaisant les prix des autres denrées. Cette politique d'abaissement du prix des autres cultures de rente vise à décourager leur production au profit de l'arachide. C'est le cas par exemple du tissu dont les 2,5 m coûtent 0,15 f. Il arrive, souvent que l'administration fixe le prix au 1/3 de celui du marché libre. En ce qui concerne l'arachide décortiquée, sur la base du prix d'une tonne vendue à 200 f. en 1934³, il faut écouler 47,5 kg pour s'acquitter de l'impôt d'un imposable et 475 kg pour payer celui d'une famille de 10

¹ I P A M, 1970, p. 19.

² Jean-Marc Gastellu, 1997, p. 570.

³ ANN-Niamey, 1Q5-34, Cercle de Maradi. Rapport économique du 1^{er}, 2^e, 3^e, et 4^e trimestres 1934.

imposable qui paie 95 f.. Ce qui avoisine une demi-tonne d'arachide décortiquée. C'est pour cette raison qu'Abubakar Jaji affirme qu' : « A cette époque, pour payer l'impôt, il faut vendre plusieurs sacs d'arachide décortiquée »¹.

En pays hausa, l'huile d'arachide est produite de manière artisanale par des femmes, avant même l'arrivée des Européens. Les autorités coloniales ont saisi cette occasion pour diminuer les charges de transport en transformant, sur place, l'arachide en de l'huile. Celui-ci peut, à la différence de l'huile de palme, se mélanger ou se substituer aux oléagineux métropolitains pour la fabrication d'un savon de qualité. L'arachide devient l'oléagineux tropical préféré des Français (Bouche, 1994)². Ces derniers distribuent aux femmes 7 à 8 kg d'arachide pour produire 1 litre d'huile à 1 franc l'unité. Avant le déclenchement du second conflit mondiale, les autorités coloniales se sont plutôt intéressées au beurre fondu qu'à l'huile d'arachide. Mais, dès 1939, la donne a changé, avec un début de production de 5000 litres d'huile d'arachide par les autorités coloniales de la région comme le confirme le tableau ci-dessous.

Tableau n° 2 : Evolution de la production du beurre fondu et d'huile d'arachide de 1937 à 1941

Années	Huiles d'arachide (litres)	Beurres fondus (kg)
1937	-	1590
1938	-	14579
1939	5000	13891
1940	42498	9000
1941	146936	3752

Source : ANN-Niamey, 14-1-2, Carnets monographiques du cercle de Maradi par M. PERIE en 1945, 5 parties (12 p, 6 p, 7 p, 9 p et 3 p.).

Ce tableau fait ressortir l'évolution de la production de l'huile d'arachide et du beurre fondu. De 1937 à 1938, seul le beurre fondu est produit dans le cercle de Maradi à hauteur de 1590 kg. Cette production est passée à 14579 kg en 1938. A partir de 1939, avec le

¹ Information recueillie auprès d'Abubakar Jaji, 85 ans, Cultivateur à Tarna, le 18/08/2005.

² D. Bouche, 1994, p. 47.

déclanchement de la deuxième Guerre Mondiale, le besoin en carburant s'est posé avec acuité, c'est pourquoi la même année, il a été produit 5000 litres d'huile d'arachide contre 13891 kg de beurres fondus. La production du beurre qui était de 14579 kg a connu une baisse sensible à partir de 1939 alors que celle de l'huile d'arachide a connu une nette croissance. Ainsi, avec les besoins en effort de guerre, la production de l'huile d'arachide qui était en 1939 de 5000 litres, est passée à 42498 litres en 1940. Un an plus tard, la production a plus que triplé. Elle est passée à 146936 litres. Cependant, la production du beurre a connu une baisse drastique. Elle était 13891 kg en 1939 avant de chuter à 9000 kg en 1940 et à 3752 kg en 1941. Cette chute de la production tient au fait que le beurre n'est pas beaucoup utilisé contrairement à l'huile d'arachide qui est à la fois consommée et utilisée pour faire fonctionner les moteurs.

L'autre élément ayant influencé la production d'arachide, c'est le déclanchement du second conflit mondial. Ce dernier a créé un besoin crucial en carburant (essence, gas-oil) en Afrique, car les voies de ravitaillement de l'Afrique étaient, jusqu'en 1941, sous le contrôle des forces de l'Axe. Ces dernières ont rendu la circulation, sur l'Atlantique et la Méditerranée, dangereuse occasionnant des pénuries de carburant en Afrique. Dans ces conditions, il s'est avéré nécessaire de trouver une solution à ce problème. L'idée d'utiliser l'huile végétale (arachide et palme) pour faire fonctionner les moteurs date d'avant la Première Guerre mondiale. Mais, elle a, le plus, été développée pendant le second conflit mondial. Ainsi, pour juguler le problème de carburant, les Français ont entrepris des études sur les possibilités de produire de l'huile végétale à Maradi. C'est ainsi qu'en 1942, en pleine guerre, que fut constituée à Alger, la société algérienne des pétroles Maury (SAPM) dont les intérêts sont centrés sur le commerce maritime et l'armement. La société Maury qui s'est, aussi, intéressée au ravitaillement en huile des armées alliées a entrepris la construction d'une huilerie à Maradi, le centre même de la zone arachidière du Niger (David, 1964)¹. Ainsi fut implantée la première huilerie du Niger à Maradi en 1942. Cette industrie a pour but de ravitailler la population urbaine en huile de consommation et en carburant et une partie est exportée vers l'Europe. Elle vent surtout

¹ P. David, 1964, p.144.

aux troupes alliées qui assurent elles-mêmes l'acheminement sur Alger via Zinder par camions à travers le Sahara.

Le besoin pressant, en huile, sur les champs de bataille poussent les administrateurs coloniaux français du Niger centre à diversifier les semences afin de privilégier celle qui donnent plus d'huile. Ainsi, la monographie du cercle de Maradi de 1955 témoigne qu'un laboratoire d'analyses des corps gras saisie par la Société Africaine des Huiles (SAH¹) de Maradi a prouvé que l'arachide en coque du Niger étiquetée Maradi a un rendement en huile de 51,05%, celle étiquetée Louga, par contre, procure 48,35%, sans dire que celle étiquetée Dosso produit 48,90% d'huile². Dans la même perspective, ce laboratoire souligne que les essais de rendement au décortiquage effectués ont fait ressortir une supériorité de 3 à 4% de la variété locale (*garangajia*), celle imposée dès le début, sur la Louga. L'important n'est pas de choisir l'arachide la plus riche en huile, mais de mettre en place un mécanisme capable d'assurer la production nécessaire au besoin de l'usine. C'est pourquoi, un impôt élevé a été institué au Niger centre. En s'appuyant sur l'impôt d'une seule famille de dix (10) imposables qui s'élève à 475 kg d'arachide décortiquées, l'administration peut avoir 59,37 l, à raison de 8 kg/l. Cette information est fondée au regard du témoignage d'Abubakar Jadji qui affirme que quelle que soit la quantité d'arachide décortiquée que peut transporter un âne fort, le prix ne dépasse guère 7 francs³.

Le pillage économique n'est pas seulement focalisé sur l'arachide, il concerne également les autres cultures de rente, notamment le coton et les tissus. D'après P. David, en 1913, 2,5 m de tissu coutent 0,15 (15 centimes) (David., 1964)⁴. Partant de cette information, un tisserand doit produire et vendre 158,33 m de tissus pour payer son impôt personnel. Pour payer celui d'une famille de tisserand de dix (10) imposables il faut, donc vendre 2216 m de tissus à la compagnie. Ce qu'ils ne peuvent pas produire en une année. C'est

¹ SAH est une société qui est née sur les cendres de la maison MAURY, l'ancêtre de la Siconiger. SAH a exploité l'huilerie de Maradi pour le compte des intérêts de la maison MAURY. Cette dernière est une société algérienne des pétroles qui a construit l'huilerie de Maradi.

² ANN-Niamey, 14-1-9, Monographie du cercle de Maradi, 1955, 3 parties (6 p., 22 + 10 + 30 p., 9 + 13 + 13 + 21 p.).

³ Information recueillie auprès d'Abubakar Jadji, 85 ans, Cultivateur à Tarna, le 18/08/2005.

⁴ P. David, 1964, p.144.

pourquoi, tout le monde est obligé de produire l'arachide qui est acheté par les compagnies à 200 f. la tonne, soit à 0,2 f. (2 centimes) le kg¹.

Au Niger centre, les prix offerts pour ces productions forcées sont dérisoires, très inférieurs par rapport au prix mondiaux. En ce qui concerne le coton, C. Fluchard et A. Salifou (1987)², soulignent qu'« en 1908, le kilo de coton "obligatoire" est payé à 15 centimes au Soudan français contre 40 sur les marchés libres ». Ces historiens dévoilent, au grand jour, le pillage économique des colonisateurs français en imposant à la population du Soudan français de leur vendre son coton à un prix qui équivaut à 1/3 du prix normal du marché libre. Cette politique d'expropriation économique, qui ne dit pas son nom, a été mise en application dans toutes les colonies françaises. En effet, en 1934, le kilogramme de blé est vendu à 0,75 f. ³. Au cours de cette année, il faut donc vendre 12,66 kg de coton pour payer l'impôt d'un imposable, soit 126,6 kg pour une famille de dix (10) imposables. Le colonialisme s'est manifesté à Maradi sous la forme de traite des produits par les grosses sociétés commerciales internationales, telles que la CFAO, SAH et l'utilisation de la main d'œuvre gratuite réquisitionnée avec l'aide des *sarakuna* et gardes.

Les autorités coloniales du Niger centre sont très tentaculaires en exigeant le numéraire pour payer l'impôt. Cette décision a eu un impact considérable sur la vie de tous les corps de métier. En ce qui concerne les teinturiers, il leur faut, pour payer l'impôt d'un imposable, teindre 3 grands boubous à raison de 1,5 f. l'unité, 3 petits boubous à un franc l'unité, 3 pagnes à 0,5 francs l'unité et 4 pantalons à 0,5 f. l'unité pour avoir les 9,5 f et pouvoir s'acquitter de son impôt (David, 1964)⁴. Pour payer l'impôt de dix (10) imposables, le chef de famille doit teindre : 30 grands boubous, 30 petits boubous, 30 pagnes et 40 pantalons, pour avoir les 95 f. Il convient de souligner qu'à cette époque, il n'est pas donné à n'importe qui d'avoir un habillement en tissus pour penser avoir un flux massif de teinture. Bref, les populations ont passé leur vie à produire de la richesse pour l'administration.

¹ ANN-Niamey, IQ5-34, Cercle de Maradi. Rapport économique du 1^{er}, 2^e, 3^e, et 4^e trimestres 1934.

² C. Fluchard et A. Salifou, 1987, p. 150.

³ ANN-Niamey, IQ6-27, Cercle de Maradi, Rapport d'ensemble du 2^{ème} trimestre du cercle de Maradi, situation économique 1937.

⁴ P. David, 1964, p. 129.

Les tanneurs quant à eux doivent acheter la peau brute à 0,25 f. ou 0,50 f. selon qu'elle soit grande ou petite pour la revendre à 0,5 ou 1 f. et avoir pour les deux un bénéfice de 0,75 f. (David, 1964)¹. Ainsi, pour payer l'impôt d'un imposable à 9,5 f., en 1934, il faut acheter, tanner et revendre 12 petites peaux et 13 grandes pour avoir un bénéfice de 9,5 f. Une famille de dix (10) imposables qui doit payer 95 f., doit acheter, tanner et revendre 120 petites peaux et 130 grandes. Ce qui permet de conclure que les administrateurs coloniaux français ont saigné l'économie du Niger centre.

Conclusion générale

A la lumière de tout ce qui précède, nous pouvons retenir qu'à partir de 1920, les administrateurs coloniaux français ont mis en place une politique qu'ils qualifient de "mise en valeur" en appliquant le régime de l'indigénat. Ce type de régime a astreint la population de la colonie du Niger, en général et celle du Niger centre en particulier aux cultures obligatoires et a transformé les *sarakuna* en une simple courroie de transmission des ordres du nouveau maître. Ce dernier a, en termes clairs, instrumentalisé la chefferie coutumière et la population qui doit travailler comme un robot afin d'avoir le numéraire pouvant satisfaire les exigences administratives (impôts, taxes, etc.).

Le besoin du numéraire a été un impératif qui a assujéti la population du Niger centre à produire une quantité importante de coton, de tissus ou de l'arachide aux sociétés européennes telles que CFAO, SAH, C.N.F. ou la S.C.O.A., afin d'avoir le numéraire nécessaire au paiement d'impôt. Cette obligation faite à la population de payer l'impôt avec de l'argent a été une arme ayant facilité aux administrateurs coloniaux français du Niger centre de piller la quasi-totalité des ressources agricoles de cette localité. Ce type de pillage économique existe-t-il encore au Niger centre ?

¹ David, 1964, p. 129.

Sources et Bibliographie

Sources

Sources d'archives

ANN-Niamey, 2E3-21, Commandement indigène : divers textes : 1937-1945.

ANN-Niamey, 1Q4.40, Cercle de Maradi, Rapport économique et agricole 1929.

ANN-Niamey, 1Q5-34, Cercle de Maradi, Rapport économique des 1^{er}, 2^{eme}, 3^{ème} et 4^{ème} trimestre 1934.

ANN-Niamey, 1Q6-27, Cercle de Maradi, Rapport d'ensemble du 2^e trimestre du cercle de Maradi, situation économique 1937.

ANN-Niamey, 14-1-2, Carnets monographiques du cercle de Maradi par M. PERIE en 1945, 5 parties (12 p, 6 p, 7 p, 9 p et 3 p.).

ANN-Niamey, 14-1-9, Monographie du cercle de Maradi, 1955, 3 parties (6 p, 22 + 10 + 30 p., 9 + 13 + 13 + 21 p.).

Circulaire au sujet des chefs indigènes de J.V. Vollenhoven du 15 août 1917, in *J.O.A.O.F.*, juillet-août 1917, p. 472.

Sources orales : liste des informateurs

Noms et Prénoms	Âges	Fonctions	Lieux d'entretiens	Dates d'entretiens
Abubakar Suleyman	83 ans	Cultivateurs	Shadakwari	3/8/2005
Alhaji Habou Magaji	72 ans	Chef de l'antenne locale de l'IRSH de Maradi à la retraite	Maradi	01/08/2005
Aboubakar Jaji	85 ans	Cultivateur	Tarna	18/08/2005
Abdou Galadima	75 ans	Cultivateur	Tarna	18/08/2005
Alhaji Ali Galadima	66 ans	Cultivateur	Tarna	18/08/2005
Jari Dan Hwaji	70 ans	Chef de quartier	Sabon Mashi	12/08/2005

Bibliographie

Travaux et publications

ABADIE Maurice (1927), *La colonie du Niger*, Paris, Société d'éditions géographiques maritimes et coloniales, 466 p.

ABDOU Moutari (2007), *Les travaux forcés dans le secteur de Maradi : de 1909 à 1955*, Mémoire de maîtrise, Université Abdou Moumouni, Niamey.

Abdou Moutari (2021), *Conquête, colonisation et parcours d'accommodation dans le Gobir et le Katsina indépendants : 1898-1946*, Thèse de doctorat unique, Université Abdou Moumouni, Niamey.

Ali Yéro Souleymane (2013), *Politiques et stratégies d'exportation des produits agropastoraux au Niger : le cas de l'arachide et de l'Opération Hironnelle de 1945 à 1962*, Mémoire de master d'histoire, Université Abdou Moumouni.

Bouche Denise (1994), *Histoire de la colonisation française*, Paris, Fayard.

Césaire Aimé (1955), *Discours sur le colonialisme*, Paris, éditions Présence africaine.

David Philippe (1964), *Maradi l'ancien état et l'ancienne ville (Site, Population, Histoire)*, EN N°18, *Bulletin de l'I.F.A.N.*, C.N.R.S.

Fluchard Claude et Salifou André (1987), *L'Europe et l'Afrique du XVe siècle aux indépendances*, Bruxel, Université de Boeck.

Gandah Harouna Soumana (1977), *L'arachide au Niger : de la culture de case à l'office d'exportation*, Mémoire de D.E.A., Montpellier, Université Paul Valéry.

Gastellu Jean-Marc (1997), « Politique coloniale et organisation économique des pays serer, Sénégal, 1910-1950 », in *AOF : réalités et héritages. Sociétés ouest africaines et ordre colonial, 1895-1960*, Dakar, Tome 1, dirigé par BECKER Charles, M'BAYE Saliou et Thioub Ibrahima, Presse de la Sénégalaise.

Grégoire Emanuel (1986), *Les Alhazai de Maradi (Niger). Histoire d'un groupe de riches marchands sahéliens*, Paris, éd. O.R.S.T.O.M.

Hadari Zeinabou (1991), *Culture de l'arachide et mutations socio-économiques dans le Niger central : région de Maradi : 1920-1962*, Mémoire de Maîtrise d'Histoire, Université Abdou Moumouni, Niamey.

IPAM (1970), *Histoire. Le monde, du 17^{ème} au début du 19^{ème} siècle*, 4^{ème}, Paris, EDICEF.

Karimou Barke Mahamadou (2017), « Cartographie des potentialités agricoles et forestières de la région de Maradi », in *Les actes du colloque scientifique international « Maradi Kwalliya ». La coexistence intercommunautaire et la construction de la paix dans l'histoire de la région de Maradi*, dirigé par Mahamane Saadou et Mahamane Addo, Niamey, NIN.

Kipre Pierre (1989), *Le congrès de Bamako ou la naissance de RDA*, Paris, Afrique contemporaine.

Mahamane Addo (2017), « Les impacts de la politique agricole coloniale et postcoloniale sur les transformations de l'élevage et la coexistence dans la région de Maradi », in *Les actes du colloque scientifique international « Maradi Kwalliya ». La coexistence intercommunautaire et la construction de la paix dans l'histoire de la région de Maradi*, dirigé par Mahamane Saadou et Mahamane Addo, Niamey, NIN.

Pisier Évelyne et Duhamel Olivier (2007), *Codes noirs. De l'esclavage aux abolitions*, Paris, Éditions Dalloz.

Suret-Canale Jean, (1964), *Afrique noire occidentale et centrale, L'Ere coloniale : 1900-1945*, Paris, éd. Sociales, Tome2.

Crise environnementale et survie de l'humanité : quelle contribution du principe responsabilité de Hans Jonas ?

Niguimbe Suzanne ROMBA

Doctorante au Laboratoire de Philosophie (LAPHI)
Université Joseph KI ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso
niguimbe@gmail.com

Résumé de l'article

Le point de départ de la philosophie de Hans Jonas est la prise de conscience des menaces d'une extrême gravité que les nouvelles formes de l'agir humain font peser sur notre environnement et aussi sur l'humanité tout entière. L'homme moderne n'a plus le contrôle de la technique. Cette technique répond en fait à une logique qui lui est propre. Cela devient plus difficile pour l'homme de freiner cette irrésistible puissance technique.

Cet état de fait montre inexorablement les limites de l'éthique traditionnelle fondée sur l'idée de réciprocité. Pour Hans Jonas, l'éthique traditionnelle est une éthique anthropocentrique, d'immédiateté et réductionniste dans la mesure où elle ne se préoccupe que des affaires humaines, des rapports inter humains. L'originalité de l'éthique jonassienne consiste donc à repenser l'éthique en prenant en considération le nouveau pouvoir que la technique confère à l'homme, cette puissance technique qui échappe de plus en plus au contrôle ou à la maîtrise de l'homme lui-même.

La grande contribution du philosophe Hans Jonas réside dans sa remise en cause de l'obsolescence de l'éthique traditionnelle qui demeure inopérante face à la puissance destructrice de la technique moderne. L'originalité du Principe responsabilité se justifie aussi par le fait que Jonas redéfinit le concept de responsabilité qui déborde la sphère des humains pour prendre en compte la nature et les générations futures. L'éthique jonassienne postule pour la permanence de la vie. Elle dénonce donc les conséquences néfastes du développement technoscientifique et se soucie de la permanence de la qualité de la vie et les générations à venir.

Les mots clés : l'éthique, la responsabilité, la vie, la nature, la technique.

Introduction

La crise environnementale fait partie des principaux défis du monde contemporain, à cause de la menace qu'elle constitue pour la vie et la survie de l'humanité et aussi pour l'avenir de la planète Terre. « La terre est en train de devenir rapidement un lieu inadapté à son plus noble habitant et une nouvelle ère à la fois de crimes et d'imprévoyances humains (...) la réduirait à une condition de

rendement appauvri, de surface anéantie et excès climatique telle qu'elle la menacerait de déprivation, de barbarie, voire même, peut-être, de l'extinction des espèces »¹, fait remarquer un observateur avisé, Dominique Bourg. En effet, il existe de nos jours, partout à travers le monde des faits qui attestent la détérioration du milieu physique. Cette remarque est d'une grande évidence, dans la mesure où en plus des pollutions de l'air, de l'eau, et tout autre matière à la surface de la terre, les entrailles de cette dernière subissent, dans nos contrées, la même pollution à travers les usages des produits très dangereux pour la vie : des pesticides, des herbicides, tout comme le cyanure de sodium utilisé dans le broyage des minerais à haute teneur qui pénètrent en son sein. C'est la conséquence d'un mode de vie et d'un système des valeurs établis et généralisés dans le monde. La crise environnementale menace le bien-être mental, physique, social, et cette menace peut conduire inévitablement à l'anéantissement totale de l'existence humaine. Cette crise impose des choix courageux, en rupture avec certains modèles de l'époque moderne hautement industrialisée, pour rendre compatible les intérêts du temps présent avec la protection de la nature. Et la dégradation de l'environnement en appelle à la responsabilité commune des peuples pour garantir l'avenir de la planète. La protection de l'environnement est devenue le lieu où se pense l'avenir de la planète, lequel dépend de la capacité des peuples de l'habiter ensemble les uns en compagnie des autres.

De plus, de nos jours, l'accélération des transformations scientifiques et technologiques, leurs impacts sur les comportements et les cultures, sur les individus et les sociétés, plongent l'humanité dans des perturbations et une précarité qui rendent encore plus nécessaire le recours aux valeurs. Cependant, cet ensemble de situations nouvelles remet en question les valeurs traditionnelles qui semblent incapables d'en rendre compte. Le pouvoir doté à l'homme par la technoscience a fait de lui une menace non seulement pour lui-même mais aussi pour la biosphère toute entière. C'est ce constat que fait Dominique JANICAUD, dans son célèbre ouvrage, *La puissance du rationnel*, lorsqu'il affirme que « la dynamique de l'accroissement

¹ BOURG Dominique, [2010], Technologie, environnement et spiritualité, in : D. BOURG / P. ROCH (Editeurs), Crise écologique, crise des valeurs ? Défis pour l'anthropologie et le spiritualité, Genève, p. 25.

de cette puissance techno- scientifique est la plus directement menaçante pour la vie et pour l'esprit. »² Devant une telle réalité inquiétante, et face aux choix techniques en général, le philosophe Hans Jonas propose une éthique de la responsabilité comme réponse aux menaces globales que peut faire courir la techno- science aussi bien à l'humanité présente qu'aux générations futures. C'est ce qu'il développe dans son ouvrage capital, *Le principe responsabilité*. L'homme est ainsi placé en face d'une nouvelle responsabilité, celle de préserver les possibilités de la vie sur terre.

De fait, le point de départ de la théorie de Jonas est le renversement des relations entre l'homme et la nature. Car si la nature était envisagée comme cadre protecteur ou menaçant de la vie humaine, le progrès scientifique et technologique a donné lieu à une situation inédite dans l'histoire de l'humanité. Ainsi, la nature se présente désormais comme étant vulnérable, fragile, et ce, à cause de la révolution technique. Pour Hans Jonas, les éthiques traditionnelles sont devenues inopérantes dans le contexte actuel si bien qu'il s'impose une reconstruction de l'éthique autour de l'idée de responsabilité. D'où la formulation de ce thème : « **Crise environnementale et survie de l'humanité : quelle contribution du principe responsabilité chez Hans JONAS ?** » de notre part pour souligner la nouveauté ou l'originalité de la pensée philosophique de Hans JONAS.

Mais quel reproche JONAS adresse-t-il aux éthiques traditionnelles ? Et sur quoi se fonde cette nouvelle responsabilité de Hans JONAS ? L'intérêt ultime de notre réflexion consiste à mettre en lumière la particularité du concept « responsabilité » chez Hans JONAS et ses implications éthiques.

Pour répondre à ces différentes interrogations, nous allons d'une part relever ce qui justifie la critique des éthiques traditionnelles par Hans JONAS et qui constitue le premier point de notre réflexion. D'autre part, nous présentons la spécificité du principe responsabilité jonassien qui prend en compte la préservation de la nature ou de l'environnement, la remise en cause de la croyance au progrès

²JANICAUD Dominique, [1985], *La puissance du rationnel*, Collection Bibliothèque des Idées, édition Gallimard, Paris.

technoscientifique et le souci pour les générations futures. C'est le second point de notre recherche.

1. La remise en causes des éthiques traditionnelles par Hans JONAS

L'éthique de la responsabilité de Hans JONAS part du constat de la crise humanitaire et écologique provoquée par le développement de la technoscience. Elle constitue une réaction contre l'abomination de la technique moderne. En effet, le développement prodigieux de la technique et surtout les dangers et les risques qu'elle entraîne nécessitent pour Hans JONAS une réflexion éthique. Cette technique moderne nous a introduite dans un univers où, il devient impérieux de refonder de nouveaux paradigmes éthiques. A ce propos, JONAS notera que : « le Prométhée définitivement déchaîné, auquel la science confère des forces jamais encore connues et l'économie son impulsion effrénée, réclame une éthique qui, par des entraves librement consenties, empêche le pouvoir de l'homme de devenir une malédiction pour lui »³. Cette affirmation de Jonas se fonde sur sa thèse liminaire selon laquelle la promesse faite par la technique moderne se retourne en une menace pour le bonheur, la vie, la survie et l'existence de l'homme. Les conséquences d'une telle approche de Jonas signifient que la nature de la technique a changé à telle enseigne qu'elle est devenue menaçante. En plus de cela, les éthiques antérieures sont devenues obsolètes et inopérantes contre la menace technologique. Et cela nécessite l'élaboration d'une nouvelle éthique. Et si cette réalité réclame une nouvelle éthique, cela voudrait donc dire qu'il n'en existe aucune ou que celles présentes sont qualifiées d'inefficaces. Dans ce sens, Afeissa pense que Hannah Arendt et Hans Jonas adoptent la même posture, dans la mesure où le problème que soulève le développement technologique provient « de la corrélation entre la puissance et la prise de risque, en sorte que désigner la puissance d'agir en tant que telle est au fond plus important que de lui donner un signe (négatif ou positif) en regard des fins au service

³ Hans JONAS, [1990], *Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, Traduit de l'allemand Par Jean Greisch, Champs essais, pour la traduction française : Les Éditions du Cerf, p. 15.

desquelles elle serait mise »⁴. De ce fait, pour Arendt, « nous avons commencé à agir à l'intérieur de la nature comme nous agissions à l'intérieur de l'histoire »⁵. Cette posture critique d'Arendt se rencontre entre autres dans ses deux ouvrages principaux que sont : *La crise de la culture* et *La condition de l'homme moderne*. Nous sommes donc parvenus au stade où il nous incombe de répondre de nos actes intentionnels. D'où l'importance de cette critique des éthiques traditionnelles. Mais sur quoi se fonde cette disqualification des éthiques traditionnelles ?

Dans un premier temps, nous pouvons mentionner que la plupart des éthiques réglaient des rapports intersubjectifs. Cela signifie que la bonne ou la mauvaise conduite était évaluée en fonction des effets de nos actes sur autrui. Ainsi, l'éthique gouvernait non seulement le commerce entre les hommes mais également la vie privée de l'individu. Tout cela laisse comprendre que l'être humain était au cœur des préoccupations éthiques. La tradition de la morale consistait donc à ériger l'homme comme le seul sujet moral. Ne s'agirait-il pas de cet anthropocentrisme radical qui fait que ces éthiques sont taxées de traditionnelles et d'inefficaces ? L'anthropocentrisme semble donc être ce qui fonde la tradition de l'éthique, alors que la crise environnementale exige un dépassement de cet anthropocentrisme primaire. Par conséquent pour Hans JONAS, les éthiques traditionnelles ne sont incapables de contenir la menace de la technique moderne dans la mesure où elles sont essentiellement anthropocentrées. De fait, l'inefficacité des éthiques antérieures à JONAS se justifiait par le fait que celles-ci ne prenaient pas en considération la nature comme un sujet moral. Leur caractère anthropocentrique se laisse appréhender à travers ces propos de JONAS lui-même : « C'était toujours le bien humain qui devait être favorisé, les intérêts et les droits des semblables qui étaient à respecter, l'injustice subie par eux qui était à réparer, leurs souffrances qui devaient être soulagées. Les hommes, tout au plus l'humanité, et rien

⁴ Hicham-Stéphane-Afeissa, « De l'éthique environnementale au principe responsabilité et retour », Éducation relative à l'environnement [en ligne]. Volume 8 / 2009, mise en ligne le 20 décembre 2009. Consulté le 02 mai 2024. URL : <http://journals.openedition.org/ere/2084>; DOI : 10.4000/ere.2084.

⁵ Arendt Hannah, [1972], *La crise de la culture*, Paris, Gallimard, p. 80.

d'autre sur terre, était l'objet du devoir humain »⁶. Cela se traduit donc que nos actions doivent, ou bien accroître, soit du moins, participer au bonheur de notre prochain, ou bien lui enlever ses peines ou souffrances. Pourtant, une question se pose à savoir : qui est notre prochain ? A cette question, les morales anciennes ou traditionnelles répondent sans ambages que notre prochain ne représente rien d'autre que notre proche qui nous ressemble. Il s'agit donc de l'homme d'ici et maintenant qui constitue un objet de responsabilité. Cette critique de l'anthropocentrisme des éthiques traditionnelles a fait l'objet d'attention dans la pensée philosophique de Lynn T. White Jr dans son célèbre ouvrage, *Les racines historiques de notre crise écologique*⁷.

Dans un deuxième temps, il faut noter que la technique moderne pose déjà des questions auxquelles l'éthique antérieure, appelée autrement éthique classique ou traditionnelle, ne pouvait répondre. Hans Jonas affirmait déjà que la transformation de la nature de l'agir humain rend également nécessaire une transformation de l'éthique. L'éthique doit être transformée, car elle s'avère déjà inefficace, muette et incapable. En effet selon lui, la technique moderne a introduit des actions d'un ordre de grandeur, tellement nouveau, avec des objets tellement inédits et des conséquences tellement inédites, que le cadre de l'éthique antérieure ne peut plus contenir. Cela veut dire que l'éthique antérieure s'occupait essentiellement en fait de ce qui a commerce entre homme et homme. Et donc ce qui sortait de ce champ humain ne pouvait faire objet de l'éthique. Celle-ci était anthropocentrique. Cependant, des questions d'un type nouveau, allant au-delà de l'intersubjectivité, jamais posées et dues à la transformation de l'agir humain se posent aujourd'hui.

Dans un troisième temps, nous pouvons dire que l'éthique traditionnelle, qualifiée par Jonas de muette ou d'inefficace dans la mesure où elle ne prend pas en charge des nouvelles questions posées par le progrès technoscientifique, est caractérisée par sa neutralité face au monde extrahumain, la prédominance de l'anthropocentrisme, la stabilité du monde et l'immutabilité de l'identité de l'homme. Elle est

⁶ Hans JONAS, *L'art médical et la responsabilité humaine*, [2012], traduit, présenté et annoté Par Éric POMMIER, Préfacé par Emmanuel Hirsch, Les Éditions du Cerf, Paris, p. 27.

⁷ Lynn T. White Jr, [2019], *Les racines historiques de notre crise écologique*, Traduit de l'anglais par Jacques Grinevald, Édition établie, présentée et commentée par Dominique Bourg, Presses Universitaires de France / Humensis, Paris.

déterminée enfin par son action et sa dimension d'immédiateté. L'éthique traditionnelle pour Jonas était une éthique d'immédiateté, de proximité et de simultanéité. Elle s'occupait de ce qui était proche dans le temps comme dans l'espace, et aucune prévision d'une action à long terme n'était envisagée. Les conséquences d'une action présente ou immédiate dans un avenir lointain n'étaient pas envisagées et étaient souvent une affaire des divinités et du hasard. Les générations futures se trouvent sacrifiées dans cette éthique. Mais la remise en cause de l'éthique traditionnelle par l'auteur du principe responsabilité permet de comprendre que La technique moderne a tenu des promesses, lesquelles se sont transformées en menace contre la nature et contre l'homme lui-même. Ceci étant, Jonas pense la nécessité de revisiter, de refonder l'éthique. Puisque l'éthique traditionnelle ne prenait pas en charge les questions relatives au monde extrahumain, aux générations futures, il s'avère nécessaire de mettre au point une éthique du type nouveau que Jonas nomme, éthique de la responsabilité. Une telle éthique rend l'homme responsable non seulement de son semblable ou prochain, mais également de la nature extrahumaine et des générations futures. Elle exige donc une solidarité entre l'homme et les autres êtres de la nature. La nouveauté ou l'originalité de l'éthique jonassienne réside cette nouvelle responsabilité.

2. Le fondement du nouveau concept de responsabilité chez Hans JONAS

Le philosophe Hans Jonas, né en 1903 en Allemagne, et élève de Heidegger, élabore une pensée philosophique qui est traversée par la question de la mort, par les massacres de la Seconde Guerre mondiale, par la finitude de l'homme, etc. Jonas demeure célèbre grâce à son ouvrage décisif, *Le principe responsabilité* (1979), qui analyse soigneusement les aspects éthiques de la technologie avancée, en rapport avec l'environnement naturel, et surtout avec la vie humaine et tout l'ensemble de la biosphère. Aussi, les événements d'Hiroshima et de Nagasaki, plus particulièrement, ont influencé sa pensée philosophique et il y trouve en cela la possibilité de la fin de l'humanité. Hans Jonas montre dans la plupart de ses écrits que l'homme est un être de responsabilité, dans la mesure où ce dernier possède le pouvoir sur lui-même, c'est-à-dire la capacité de se détruire

ou de se perpétuer. En effet, pour lui, aujourd'hui plus que n'importe quand auparavant, l'être humain a le pouvoir de se faire disparaître. Tout comme un homme possède la possibilité de se suicider, aujourd'hui, c'est l'humanité qui a ce pouvoir. De ce fait, l'exercice du pouvoir de l'homme contre la nature constitue le principe même du vivant. Il est donc de la nature humaine de métaboliser la nature pour satisfaire ses besoins. Par rapport à notre relation aux générations futures, le philosophe Hans Jonas conçoit l'hypothèse selon laquelle la relation parent-enfant pourrait être un signe qu'il existe en l'homme un sentiment archaïque où le souci de l'autre dépasse tout immédiateté pour se projeter dans un futur qui lui est par définition étranger et inconnu. Ainsi, l'extension d'un tel sentiment aux Etats, par exemple, contribue à espérer que les hommes soient capables de construire une nouvelle éthique qui constituerait un pont allant de l'éthique du prochain à celle du lointain, c'est-à-dire de celle que l'on connaît de ce que l'on ne peut imaginer, mais dont nous reconnaissons qu'il est confié à notre puissance et à notre liberté.

2.1. Responsabilité et préservation de la nature

Le principe responsabilité de Hans Jonas est rédigé pour répondre à une situation de crise. Il s'agit d'une crise qui notamment frappe nos relations avec la nature. Cette crise implique un projet de réponse à la fois éthique et politique.

Dans l'approche jonassienne de la responsabilité, la nature en constitue son objet central. De ce fait, il nous paraît essentiel de souligner avec force le sens de cette nouvelle responsabilité. Autrement dit, quel sens revêt la notion de responsabilité dans la pensée de Hans Jonas ? Dans son ouvrage capital, *Le principe responsabilité*, Hans Jonas souligne la quintessence de la responsabilité. Pour lui, le principe Responsabilité se distingue clairement du principe Espérance et même celui de crainte. Selon lui :

La peur ne se réfère pas à cette incertitude, ou tout au plus comme un effet secondaire, et ne pas se laisser décourager par elle, au contraire, se tenir responsable par avance même pour l'inconnu, c'est là, devant le caractère ultimement incertain de l'espérance, justement une condition de la responsabilité agissante : précisément celle qu'on

appelle le « courage d'assumer la responsabilité ». La peur qui fait essentiellement partie de la responsabilité n'est pas celle qui déconseille d'agir, mais celle qui invite à agir, cette peur que nous visons est la peur pour l'objet de la responsabilité.⁸

Il découle donc de cette approche que Hans Jonas nous invite à penser la peur comme une vertu, c'est-à-dire quelque chose qu'il faudrait vouloir éprouver, car la peur est par définition pathologique et ne saurait en aucun cas apriori faire l'objet d'un apprentissage. La peur constitue donc un savoir, un discernement. Il s'agit d'une méthodologie qui permet de prendre des mesures en vue d'anticiper un danger menaçant. Elle ne constitue pas le savoir des choses qui méritent crainte et confiance, mais pour le dire de manière évidente, elle est la capacité de discerner la vulnérabilité, soit un savoir des choses pour lesquelles il faut craindre. Dès lors apparaît de façon claire le rapport entre la peur et l'éthique, dans la mesure où la vulnérabilité devient ce qui sollicite notre responsabilité. C'est dans cette logique que Hans Jonas définit la notion de responsabilité en ces termes : « La responsabilité est la sollicitude, reconnue comme un devoir, d'un autre être qui, lorsque sa vulnérabilité est menacée devient un « se faire du souci »⁹. On l'aurait compris que très curieusement, Hans Jonas nous demande d'envisager la peur non comme étant un sentiment égoïste dont la fonction viserait la conservation de soi, mais comme un acte d'ouverture à l'altérité.

Dans cet ordre d'idée, Marie Geneviève Pinsart pense que pour éviter l'altération ou la disparition de la nature et de l'être humain, il faut que l'éthique se fonde sur une exigence absolue, universellement reconnue. En effet, mentionne-t-elle, « celle-ci se rencontre avec l'existence (la vie) qui, en tant que finalité en soi et bien en soi, exige sa réalisation et impose à l'être humain une responsabilité à son égard. Le devoir-être de l'existence implique donc un devoir-agir de la part de l'humanité »¹⁰. Or la thèse du Principe responsabilité soutient que la promesse technique s'est inversée en menace. Et la nature qui fut

⁸ Hans JONAS, *Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, op.cit., p. 421.

⁹ Ibidem, p. 421 – 422.

¹⁰ Marie - Geneviève PINSART, [1993], in *Hans Jonas. Nature et responsabilité*, Paris, Librairie philosophique, J. VRIN, p. 8.

jadis une figure de la toute-puissance est aujourd'hui vulnérable. La préservation de son être se trouve donc à la merci de nos actions anthropiques. Toutefois, qu'est-ce que la nature pour Hans Jonas pour que cette dernière devient objet de notre responsabilité ?

Depuis Galilée et Descartes, une nouvelle conception de la nature voit le jour. Il s'agit de la conception mécanique de la nature, conception guidée par l'idée du progrès scientifique. Les promoteurs de la science moderne à cet effet vont dépouiller la nature de toute valeur. De fait, elle ne représente plus une valeur inhérente ou ne se sert plus de modèle de toute valeur comme elle était appréhendée chez les Grecs de l'Antiquité. La nature perd donc sa valeur intrinsèque pour devenir une valeur instrumentale. C'est pourquoi pour LENOBLE, « la nature, devenue machine, n'a plus à se poser en maîtresse de vertu »¹¹. Cette manière de concevoir la nature sera réexaminée et complètement remise en cause par Hans Jonas.

Dans la conception jonassienne, on entend par nature, non seulement l'ensemble des choses en dehors de nous qui ne sont pas nos artefacts mais aussi nous-mêmes comme partie intégrante de la nature. C'est pourquoi M.-G. Pinsart affirme ceci :

La nature jonassienne est à la fois ouverture et limitation. Ouverture parce qu'elle confère à l'ensemble du royaume des vivants, et non plus seulement à l'être humain, une valeur intrinsèque. Plantes et animaux quittent leur statut purement instrumental pour devenir des objets de la responsabilité humaine. La mesure de l'action n'est plus constituée par le seul bien de l'être humain, mais aussi par celui des choses extra-humaines. Limitation parce que son horizon se ferme définitivement sur le sommet onto-téléologique que représente l'être humain.¹²

Une telle définition de la nature conduit à la redécouverte ou à la reconsidération de la valeur de la nature, jadis extirpée dans la pensée philosophique de certains

¹¹ LENOBLE (R.), [1969], *Histoire de l'idée de nature*, Paris, Albin Michel, p. 320.

¹² Marie – Geneviève PINSART, in *Hans Jonas. Nature et responsabilité*, op.cit., p. 8.

modernes. Elle constitue également une réintégration de l'homme dans la nature.

De fait, la menace que fait peser la technique est solidaire d'une instrumentalisation de la nature en nous et en dehors de nous. Cela signifie que ce qui est menacé c'est donc aussi bien l'humanité elle-même que l'environnement dans lequel elle s'inscrit. Ainsi, cette situation dont nous héritons, celle de la vulnérabilité de la nature, représente ce qu'on appelle une « crise écologique ». Or cette crise ne peut être résolue que par une nouvelle éthique qu'elle réclame. Toutefois, l'éthique dont il est question devrait avoir, selon Hans Jonas, la nature et non l'homme comme objet central et c'est en cela qu'elle est radicalement nouvelle. Hans Jonas lui-même souligne cette nouveauté en ces termes : « La nature en tant qu'objet de responsabilité humaine est certainement une nouveauté à laquelle la théorie éthique doit réfléchir »¹³. Par conséquent, une grande révolution s'opère avec l'éthique de la responsabilité. L'intervention technique de l'homme dans la nature a rendu celle-ci vulnérable. Pour ce faire, la nature devient un objet pour lequel nous devons être responsables. Elle nous interpelle et nous invite à être responsables d'elle. Avec Hans Jonas, nous découvrons que la responsabilité est appelée à transcender l'intersubjectivité.

2.2. Responsabilité jonassienne et progrès technoscientifique

Aujourd'hui, l'intervention technique dans la nature contribue à la destruction effrénée des écosystèmes. Devant les conséquences destructrices de notre pouvoir technologique, il est très difficile de rester dans une indifférence coupable. C'est dans cette perspective que dans son ouvrage capital, *Le principe responsabilité*, Hans Jonas postule que la technique du monde moderne possède une capacité d'action d'un ordre de grandeur tellement insolite avec des instruments plus performants et des conséquences sans précédentes que l'éthique traditionnelle se trouve incapable de les contenir. Une telle idée signifie que la sphère de l'action humaine est tellement dominée par la puissance technique qu'elle impose à la morale une

¹³ Hans JONAS, *Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, op.cit., p. 31 – 32.

nouvelle dimension de responsabilité jamais imaginée auparavant. Cette idée de la puissance technologique a constitué des sujets de réflexion des penseurs comme Martin Heidegger¹⁴ qui définit l'essence de la technique en terme « d'arrondissement » du monde, Karl Jaspers¹⁵ qui décrit les dangers de la bombe atomique sur « l'existence en général » et Günter Anders¹⁶ qui voit dans l'arme nucléaire comme une possibilité permanente de la destruction de la planète.

La sophistication des techniques et leurs actions sur la nature ne finit pas d'étonner le monde en même temps qu'elle suscite une grande frayeur. Or, cette attitude constitue une menace grandissante pour l'humanité et pour l'équilibre symbiotique du monde. Selon Hans Jonas, il se pourrait bien que les choses empirent en sorte que l'homme, influencé par le désir d'étendre ses pouvoirs sur la nature n'arrive plus à mettre un terme à ses actions néfastes sur l'environnement. L'exploitation abusive des ressources du monde peut entraîner des catastrophes humanitaires. L'on pourrait dire qu'il s'agit évidemment dans ses prodiges que la technique moderne devient de plus en plus dangereuse. Ce n'est donc pas quand nous faisons un usage malveillant d'elle que celle-ci comporte un aspect menaçant, mais c'est quand on fait appel à elle pour des fins légitimes que la technique moderne a un aspect nuisible en soi. C'est pourquoi, Hans Jonas lui-même indique judicieusement que : « L'essentiel est que ce sont justement les bienfaits de la technique, et ce à mesure que nous en dépendons davantage, qui contiennent la menace de se transformer en une malédiction »¹⁷. De ce fait, avec la technique moderne, on a abouti à la victoire peut-être, mais comme le souligne clairement le penseur Emmanuel Mounier, « voici qu'en cours de route, nouvelle surprise, un pouvoir unique nous est acquis, inverse de

¹⁴ Heidegger Martin, [1980], *Essais et conférences*, Paris, Gallimard.

¹⁵ Jaspers Karl, [1963], *La bombe atomique et l'avenir de l'homme*, Paris, Buchet-Chastel.

¹⁶ Günter Anders, [2006], *La menace nucléaire. Considérations radicales sur l'âge atomique*, Paris, Le Serpent à plumes.

¹⁷Hans JONAS, *L'art médical et la responsabilité humaine*, op.cit., p. 30.

tous les autres, le pouvoir de faire sauter cette planète et l'humanité qui la porte et son pouvoir même de créer des pouvoirs »¹⁸.

Il résulte donc de cette mise à nue de la dangerosité de la technique moderne par Hans Jonas une interpellation et un appel à une reconsidération de notre exercice du pouvoir de la technologie. Le but de Jonas est plutôt plus un appel à un éveil de conscience, une mise en garde et non une invitation à un renoncement à la technique. Il s'agit tout simplement d'un appel à une prise de conscience du danger afin d'opérer un sursaut éthique.

Par ailleurs, la technique n'est toujours pas encore parvenue à tenir sa promesse d'une humanité satisfaite et heureuse. En effet, l'accroissement et l'amélioration continus des conditions de vie de l'homme par la technoscience reste une utopie. Pour Hans Jonas, l'humanité n'est pas perfectible. On peut, certes, améliorer la vie de l'individu mais quand il s'agit de vouloir améliorer l'essence de l'humanité, c'est un non-sens, une entreprise vouée déjà à l'échec. C'est dans la volonté d'améliorer les conditions humaines que nous devons faire face au danger de notre technologie. C'est dans ce sens que Jonas s'évertue dans *L'art médicale et la responsabilité humaine* ainsi que dans *Le principe responsabilité* à critiquer sévèrement cette tendance de la technique moderne à vouloir interférer dans les processus de la vie de l'homme.

C'est par exemple le cas pour nombre de technologies de pointe comme la prolongation de la vie, le contrôle du comportement et les manipulations génétiques. Tous relèvent de la biotechnologie et caractérisent le contexte actuel dans lequel l'homme devient l'objet de la technologie. Certes, ces expériences de plus en plus réussies ne sont pas sans importance pour l'amélioration de la condition humaine. Toutefois, à en croire H. Jonas, il est plus préférable d'être sensible à la prophétie qui annonce le malheur que celle qui prédit le bonheur. Par conséquent, selon lui, c'est dans le sens des dangers inhérents au progrès technoscientifique, et non dans la perspective de ses prouesses, qu'il convient de poser les questions éthiques, politiques, économiques, sociétales ou religieuses, liées à l'avenir. On

¹⁸ MOUNIER (E.), citant Nietzsche, in *La petite peur du XXe siècle*. Un document produit en version numérique par Gremma Paquet, bénévole, professeur du cégep de Chicoutimi, « Les classiques des sciences sociales », site web : <http://classiques.uqac.ca/>, p. 24.

l'aurait compris donc que dans cette perspective, l'humanité est en passe d'entrer dans la plus terrible crise de son histoire, par le fait de sa possession, à travers la technoscience, d'un pouvoir tendant à soumettre tout, à transformer tout et à détruire tout. De ce fait, la réflexion jonassienne rend compte de l'ampleur planétaire de cette problématique liée au progrès technoscientifique ainsi que de la profondeur de ses enjeux humains. Il s'agit d'un problème à la fois éthique, puisqu'il pose la question d'une vie future humainement viable. Cette problématique est d'ordre politique, dans la mesure où elle sollicite la volonté d'une action collective. C'est aussi un problème d'ordre juridique puisqu'il sous-tend la reconnaissance de droits aux générations futures ; et économique, dans le sens où il exige l'utilisation adéquate des ressources naturelles indispensables à la vie.

2.3. Responsabilité et souci pour les générations futures chez Hans JONAS

Selon Hans Jonas, la responsabilité en tant que nouveau baromètre de l'agir humain nous place dans l'obligation inconditionnelle de dire « oui à l'être ». Il s'agit d'une obligation à la fois ontologique et métaphysique, née de la menace du pouvoir destructeur de la technoscience, qui semble remettre en cause toutes les prétendues constantes naturelles et humaines. En effet, pourquoi sommes-nous d'emblée obligés de dire oui à l'être ? C'est en considération du danger radical de la menace d'un oui au non-être, qui marquerait la fin de tout et donc la fin de l'homme. Or, l'homme doit vivre. A cet effet, la responsabilité jonassienne consiste à faire en sorte qu'il y ait des hommes, qu'il y ait la vie, qu'il y ait un monde et que les hommes puissent encore naître et advenir. Ainsi, apparaît l'impératif catégorique qui consiste en une obligation que l'homme existe. Cela signifie que pour Jonas, l'obligation qui s'impose est que l'homme doit toujours exister en tant qu'homme dans un environnement favorable à sa permanence en tant que telle. C'est pourquoi, il formule ce principe : « « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre »¹⁹.

¹⁹ Hans JONAS, *Le Principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, op.cit., p. 40.

Mais pour Hans Jonas, il n'y a aucune possibilité d'une meilleure image de l'homme qui pourrait être construite si l'impératif de l'existence, qui ouvre l'horizon à toutes les possibilités, n'est pas d'abord requis a priori. C'est dans ce sens qu'il pense que le non opposé au non-être se présente comme la première décision par laquelle une éthique à la situation de crise de l'avenir doit traduire le oui à l'être en acte collectif.

Pour H. Jonas, dans la mesure où il existera des hommes à l'avenir, cette existence qu'ils n'ont pas demandée, une fois effective, leur donne le droit de nous accuser nous, leurs devanciers. Ils nous haïront en tant que responsables et auteurs de leur malheur, si par notre agir insouciant, qui aurait pu être évité, nous portons un dommage au monde ou à la constitution humaine. Cela veut dire que le droit qui se rattache à l'existence non encore actuelle de ceux qui viendront plus tard, entraîne l'obligation correspondante des auteurs. De ce fait, nous avons des comptes à leur rendre à propos des conséquences de nos actes. Pour l'auteur du *Principe responsabilité*, même s'il n'existe aucune accusation contre nous provenant du futur, l'inexistence de la plainte représente à elle seule la plus grande accusation, parce que le dénonciateur n'est pas celui qui serait victime dans le futur, mais ce serait la génération présente dans la mesure où elle est irresponsable.

Également pour Jonas, il se peut qu'un exercice incontrôlé du pouvoir technoscientifique mette en danger le futur de l'humanité. Pour y prévenir, il faut une conscience craintive qui puisse éveiller un sens de responsabilité éthique. Pour ce faire, la responsabilité pour l'homme, au regard de son pouvoir, comporte des obligations liées et nécessaires. Elle exige donc de faire en sorte que « l'humanité soit » et qu'il puisse toujours exister des êtres humains en tant qu'êtres humains. Pour Jonas en effet, l'être humain se caractérise par son unité, sa liberté et sa capacité éthique à choisir et à se développer dans des conditions naturelles appropriées. La compromission de ces aspects spécifiques de son identité, à court, à moyen ou à long terme, témoigne d'un pessimisme nihiliste qui est une fuite de responsabilité pour l'homme. Ainsi, Jonas pense que l'éthique de la responsabilité pour l'avenir repose essentiellement sur le respect d'un nouvel impératif catégorique ordonné autour de la permanence de

l'humanité : « agis de façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d'une telle vie »²⁰.

Par ailleurs, l'accroissement du champ de notre liberté, a accru celui de notre responsabilité. Les effets de l'activité humaine sont devenus tels que désormais nous ne sommes plus seulement responsables à l'égard du proche et du prochain, mais aussi à l'égard du lointain, c'est-à-dire des générations futures. C'est pourquoi Jonas fait remarquer que l'éthique du futur représente « une éthique d'aujourd'hui qui se soucie de l'avenir et entend le protéger pour nos descendants des conséquences de notre action présente. »²¹. Cela signifie que nous n'avons pas le droit de mettre en danger l'existence des générations futures. Cette nouvelle dimension du lointain n'a vu jour qu'après la seconde guerre mondiale, dès lors que l'homme est lui-même devenu une force de la nature de premier ordre, c'est-à-dire susceptible de remettre en question l'existence des générations à venir ou de la dignité humaine. Et l'utilisation de la bombe atomique à Hiroshima et l'horreur des camps de concentration comme celui d'Auschwitz en sont des exemples patents.

De plus, notre liberté porte en elle des obligations. La première obligation dans l'exercice de la liberté est de s'imposer des limites. Car il ne peut y avoir de liberté sans limitations. De même que l'obligation d'une limitation volontaire dans la relation des hommes entre eux est indispensable à l'établissement d'une société, de même il est nécessaire d'établir une limitation dans la relation de l'humanité à la nature. Notre obligation exige de nous une réduction de notre consommation pour le bien de l'humanité future. Désormais la multiplicité de la vie qui surgit d'un effort infini du devenir doit être considérée comme un bien ou une "valeur en soi", revêtant l'éthique d'une dimension quasi cosmique qui transcende tous les rapports d'homme à homme. La nouveauté de la réflexion éthique proposée par l'auteur du *Principe responsabilité* consiste en ce qu'elle ne se borne plus de considérer les relations d'homme à homme aujourd'hui, mais elle prend aussi en considération les relations de l'homme actuel aux

²⁰ Idem, p. 40.

²¹ Hans JONAS, [1998], *Pour une éthique de la nature*, Traduit de l'allemand et présenté par Sabine Cornille et Philippe Ivernel, Rivages poche Petite bibliothèque, Éditions Payot & Rivages pour la traduction française, p. 69.

générations à venir, ainsi que les relations de l'homme à la nature. Ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est plus le devoir être de l'homme, la qualité morale de ses actes dans son rapport à autrui, mais c'est son existence même. La question cruciale et capitale n'est plus de savoir comment les hommes doivent se comporter les uns vis-à-vis des autres mais s'il doit y exister des hommes sur la planète. On l'aura compris que le problème consiste en ce que notre nature morale reste non équipée en vue de cette relation pour le lointain, comme elle l'est pour la relation de proximité entre les hommes. De fait, dans les relations intersubjectives, des sentiments de justice, d'amour, de respect et de compassion sont réactivés par la réalité de l'être-ensemble et nous aident à sortir de l'étroitesse de l'égoïsme. De tels principes n'existent pas en ce qui concerne notre relation à la nature. Il est plutôt dans la nature de l'homme, depuis Descartes, de sacrifier la nature à ses propres besoins.

La nature que nous connaissons constitue le reflet de l'état actuel de la science. L'on pourrait dire donc que la crise environnementale dévoile en même temps celle de la rationalité scientifique. En fait, Jonas a essayé de mettre en perspective les limites et les dangers de la science. C'est ici l'idée de l'extension de nos pouvoirs et de leurs conséquences sur la nature, qui fonde en même temps la légitimité de nos devoirs en tant qu'être responsable. Ainsi, cette responsabilité, toujours selon Jonas, nous oblige à transmettre aux générations futures un environnement permettant à la vie de se poursuivre. Ainsi, pour lui, cette exigence pour l'humanité est avant tout ontologique. L'ontologie comprend la vie dans son ensemble et impose donc le respect de chaque lieu et de chaque chose. La nature reprend alors ses droits. En effet, elle est reconnue en tant que telle, mais n'a aucune obligation envers l'homme, bien que celui-ci en ait à son encontre, car l'homme représente une partie intégrante de la nature. Ainsi, avoir des obligations signifierait que la nature s'oblige elle-même. C'est pourquoi pour Beck, « dans le cadre de la modernité avancée, il est justement devenu impossible de comprendre la société et tous ses systèmes partiels – économique, politique, famille, culture – indépendamment de la nature »²². Ceci nous amène donc à une nature

²² Beck Ulrich, [2001], *La société du risque. Sur la voie d'une autre modernité*, Paris, Flammarion, p. 146.

ayant des droits, parmi lesquels le droit à la vie. Le fait de ne posséder que des droits et rien d'autre rend la nature vulnérable, au sens où elle se trouve dans l'incapacité de les faire respecter. Par conséquent, il incombe à l'homme un devoir de responsabilité et de respect envers elle.

Conclusion

En somme, il s'agit pour nous dans ce texte, de montrer la contribution du philosophe Hans Jonas dans pensée éthique et de mettre en évidence l'originale ou la nouveauté de sa définition du concept de responsabilité.

D'une part, la contribution de la pensée jonassienne réside dans ce travail de réexamen des éthiques antérieures ou traditionnelles qui sont devenues inopérantes face au progrès technoscientifique. Cette inefficacité des éthiques antérieures selon Jonas s'expliquait par le fait qu'elles réglaient les rapports intersubjectifs, dans la mesure où les conséquences de nos actions étaient jugées par rapport à notre semblable, à notre prochain. Aussi, ces éthiques traditionnelles étaient inefficaces car elles sont anthropocentriques, et se préoccupent des actions présentes dans le temps dans l'espace, aucune prévision n'est envisageable avec ces dernières. C'est pourquoi l'éthique de la responsabilité se démarque de ces éthiques traditionnelles et constitue une rupture avec l'anthropocentrisme. Ce sont donc des éthiques d'immédiateté, de proximité et de simultanéité, obsolètes et incapables de contenir les effets de la technique moderne.

D'autre part, la contribution de Jonas est d'une grande importance pour le sens nouveau qu'il accorde au concept de responsabilité dans son éthique. Constatant que l'homme peut, à travers ses actions techniques qui ont obtenu une puissance sans précédent, compromettre dangereusement la vie humaine sur la terre et créer des dommages irréversibles à notre nature, l'auteur du *Principe responsabilité* invite à une nouvelle conception de la responsabilité. Cette responsabilité jonassienne déborde l'action présente pour prendre en considération les générations futures. Ainsi, le *principe responsabilité* de Hans Jonas vise la préservation de l'environnement ou la nature, contribue à l'évaluation morale de nos actions techniques. Il repose enfin sur la valorisation de l'existence et la prise en compte

des générations à venir. Avec Hans Jonas, nous découvrons que la responsabilité transcende la sphère de la subjectivité pour s'étendre à l'avenir. Le nouveau discours éthique contribue donc à l'enrichissement de l'éthique traditionnelle par la prise en compte de la rationalité technologique dans toute sa complexité et ses conséquences lointaines. La contribution du philosophe Hans Jonas se trouve également dans l'effort qu'il fournit pour penser ou repenser les effets de l'agir technologique sur la nature humaine et extrahumaine et d'inviter à une nouvelle redéfinition les rapports de l'homme avec la nature.

Bibliographie

Arendt Hannah, (1972), *La crise de la culture*, Paris, Gallimard.

Arendt Hannah, (1983), *La condition de l'homme moderne*, Paris, Calmann-Lévy.

Beck Ulrich, [2001], *La société du risque. Sur la voie d'une autre modernité*, Paris, Flammarion.

Bourg Dominique, (2010), *Technologie, environnement et spiritualité*, in : D. BOURG / P. ROCH (Editeurs), *Crise écologique, crise des valeurs ? Défis pour l'anthropologie et la spiritualité*, Genève.

Günter Anders, (2006), *La menace nucléaire. Considérations radicales sur l'âge atomique*, Paris, Le Serpent à plumes.

Heidegger Martin, (1980), *Essais et conférences*, Paris, Gallimard.

Hicham-Stéphane-Afeissa, (2009), « De l'éthique environnementale au principe responsabilité et retour », *Éducation relative à l'environnement* [en ligne]. Volume 8 / 2009, mise en ligne le 20 décembre 2009. Consulté le 02 mai 2024. URL : <http://journals.openedition.org/ere/2084>; DOI : 10.4000/ere.2084.

Janicaud Dominique, (1985), *La puissance du rationnel*, Collection Bibliothèque des Idées, édition Gallimard, Paris.

Jaspers Karl, (1963), *La bombe atomique et l'avenir de l'homme*, Paris, Buchet-Chastel.

Jonas Hans, (1990), *Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, Traduit de l'allemand Par Jean

Greisch, Champs essai, pour la traduction française : Les Éditions du Cerf.

Jonas Hans, (1998), *Pour une éthique de la nature*, Traduit de l'allemand et présenté par Sabine Cornille et Philippe Ivernel, Rivages poche Petite bibliothèque, Éditions Payot & Rivages pour la traduction française.

Jonas Hans, (2012), *L'art médical et la responsabilité humaine*, traduit, présenté et annoté Par Éric POMMIER. Préfacé par Emmanuel Hirsch, Les Éditions du Cerf, Paris.

Lenoble René, (1969), *Histoire de l'idée de nature*, Paris, Albin Michel.

Lynn T. White Jr, (2019), *Les racines historiques de notre crise écologique*, Traduit de l'anglais par Jacques Grinevald, Édition établie, présentée et commentée par Dominique Bourg, Presses Universitaires de France / Humensis, Paris.

Marie - Geneviève Pinsart, (1993), in *Hans Jonas. Nature et responsabilité*, Paris, Librairie philosophique, J. VRIN.

Mounier Emmanuel, citant Nietzsche, in *La petite peur du XXe siècle*, Un document produit en version numérique par Gremma Paquet, bénévole, professeur du cégep de Chicoutimi, « Les classiques des sciences sociales », site web : <http://classiques.Uqac.ca>.

Analyse sociogéographique des accidents de circulation dans la ville de Bouake en côte d'ivoire

Noel Kouadio AHI

*Docteur, Chargé de Recherche, Chercheur, Institut Pierre Richet (IPR), Bouaké
Institut National de Santé Publique (INSP), Abidjan, Côte d'Ivoire
noelahi@yahoo.fr*

Bamoro COULIBALY

*Docteur, Attaché de Recherche, Chercheur, Institut Pierre Richet (IPR), Bouaké
Institut National de Santé Publique (INSP), Abidjan, Côte d'Ivoire
bamoroc0410@gmail.com*

Zoumana COULIBALY

*Docteur, Maitre de Conférences, Enseignant-Chercheur, Université Peleforo Gon
Coulibaly, Korhogo
Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire
zoumsocio@yahoo.fr*

Bihntou BAKAYOKO

*MD, Institut National de Santé Publique (INSP), Abidjan
Institut National de Santé Publique (INSP), Abidjan, Côte d'Ivoire
bbihntou@yahoo.fr*

Dramane KABA

*MD, PhD, Maitre de Recherche, Chercheur, Institut Pierre Richet (IPR), Bouaké
Institut National de Santé Publique (INSP), Abidjan, Côte d'Ivoire
kaba_dramane@yahoo.fr*

Résumé

Le secteur du transport est une préoccupation pour la Côte d'Ivoire vu les nombreux cas à répétition des accidents de la circulation tant en zone urbaine que rurale. A l'instar des autres villes de ce pays, Bouaké, deuxième milieu urbain de par sa population est confronté à ce fléau. Cette étude a pour objectif de faire une analyse sociogéographique des accidents de circulation dans cette ville. Elle est mixte à la fois quantitative et qualitative. Les données ont été recueillies en s'appuyant sur des entretiens semi directs avec 11 personnes, la recherche documentaire a permis de recueillir des données socio épidémiologiques à l'aide d'une fiche d'enquête, l'observation directe à l'aide de grilles d'observation et la caractérisation géographique des zones susceptibles de provoquer des accidents. Les résultats montrent que 1871 accidentés dont 18 % de femmes et 82% d'hommes ont été reçus au CHU de Bouaké et ont présenté des traumatismes psychocorporels de mars 2017 à février 2018. Puis, 11 cas de décès liés à ces accidents ont été enregistrés. Des voitures, motos, piétons, vélos et les animaux domestiques sont impliqués dans les accidents de circulation. Egalement, l'étude révèle que les déviances comportementales, le mauvais état des routes et une multitude de zones dangereuses

sont des éléments déterminants dans la survenue des accidents de circulation dans la ville de Bouaké.

Mots clés : accidents de circulation, analyse, traumatisme, Bouaké, Côte d'Ivoire.

Abstract

The transport sector is a concern for Côte d'Ivoire given the many repeated cases of traffic accidents in both urban and rural areas. Like other cities in this country, Bouaké, the second largest urban area in terms of population, is confronted with this scourge. This study aims to make a situational analysis of traffic accidents in this city. It is at the same time quantitative and qualitative. The data was collected based on semi-structured interviews with 11 people, documentary research which made it possible to collect socio-epidemiological data, direct observation using observation grids and the geographical characterization of the areas likely to cause accidents. The results show that 1871 accident victims including 18.01% of women and 81.99% of men were received at the Bouaké University Hospital and presented psychocorporal trauma in one year. Then, 11 cases of death related to these accidents were recorded. Vehicles, motorcycles, pedestrians, bicycles and pets are involved in traffic accidents. Also, the study reveals that behavioral deviations, poor road conditions and a multitude of dangerous areas are determining factors in the occurrence of traffic accidents in the city of Bouaké.

Keywords: traffic accidents, analysis, trauma, Bouaké, Ivory Coast.

Introduction

Depuis des années, le constat montre une urbanisation rapide et croissante des villes africaines (Koffi et Yoman, 2020). En Afrique de l'Ouest par exemple, l'explosion démographique a fait passer la population urbaine de 4,6 millions à 72 millions entre 1950 et 2000 (Kouakou, 2017a). Selon certaines études, l'Afrique devrait connaître le taux de croissance urbaine le plus rapide du monde et abriter environ 950 millions d'habitants supplémentaires (OCDE et Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, 2020). Une dynamique démographique rapide comme celle-ci est porteuse de grandes opportunités et pose également d'importants défis à relever (Kouakou, 2017b) face aux problèmes socio-économiques et politiques qu'elle va engendrer. En effet, cette explosion démographique pourrait s'accompagner d'une crise du transport qui se traduirait par la dégradation du réseau routier, la

précarité des moyens de transport et le vieillissement du parc automobile (Coulibaly, Adaman, Ahi, 2017a). Pour répondre à ces préoccupations consécutives à l'exode rural, les pouvoirs publics envisagent des solutions qui peinent à relever ces défis (Kouakou, 2017c). En Côte d'Ivoire, différentes mesures ont été envisagées pour améliorer le transport avec l'introduction du système de transport en commun depuis 1960 (Kassi-Djodjo, 2013a). Pour palier aux besoins en transport dans la capitale Abidjan et les villes de l'intérieur du pays, tel que Bouaké, d'autres modes de transports ont fait leur apparition avec l'utilisation des « gbaka » et des taxis appelés « woro-woro » (Kassi-Djodjo, 2013b). En plus de ces types de transport, s'ajoutent d'autres moyens de déplacement comme les véhicules personnels et les motos notamment celles communément appelées taxi motos et les tricycles introduits dans le transport d'hommes et de marchandises pendant la crise militaro politique de 2002 à Bouaké. A la faveur de cette crise, ce secteur d'activité s'est positionné comme un secteur pourvoyeur d'emplois (Coulibaly, Adaman et Ahi, 2017b). Cependant, ces engins roulants aussi bien, les véhicules que les motos créent des désagréments aux populations de Bouaké. En effet, la majorité de ces conducteurs ne respectant pas les règles de conduite. Ils constituent par conséquent un risque pour la population en matière de déplacement avec une recrudescence des cas d'accidents de circulation à Bouaké. Selon l'étude de Ogonon et Coulibaly (2007) in Koné (2015), « l'on a enregistré 1322 accidentés dans les registres de consultations du service des urgences chirurgicales du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bouaké en 2006 et 96,4% de ces accidents se sont produits dans la ville de Bouaké ». En plus, les statistiques de ce service indiquent respectivement 2892 et 3279 victimes d'accident de la voie publique dont des cas d'accidents de circulation évacués dans cette structure hospitalière en 2016 et en 2017 (CHU Bouaké, 2017). Egalement, les statistiques des sapeurs pompiers de la Ville de Bouaké indiquent 912 cas d'accident impliquant les motos en 2017 (GSPM, 2017a). Toutes ces victimes ont été évacuées au CHU de Bouaké. Cette étude a pour objectif de faire une analyse sociogéographique des accidents de circulation dans la ville de Bouaké. En d'autres termes, il s'agit i) de montrer les aspects socio-épidémiologiques sur les accidentés de la circulation dans la ville de Bouaké, ii) d'identifier les déterminants sociaux susceptibles

de provoquer les accidents de circulation dans la ville de Bouaké et iii) de caractériser les lieux à risque des accidents de circulation dans la ville de Bouaké.

1. Méthodologie

L'étude s'est déroulée dans la ville de Bouaké en 2018. Elle est à la fois qualitative, rétrospective à visée descriptive et analytique. Les données ont été recueillies en s'appuyant sur des entretiens semi-directifs, la recherche documentaire et l'observation directe.

Les accidents de circulation étant très sensibles, nous avons demandé et eu au préalable l'autorisation des autorités administratives et sanitaires du CHU de Bouaké, des autorités du groupement des sapeurs pompiers, de la préfecture de police, de la municipalité, etc, pour mener cette étude dans les différentes institutions visitées.

D'abord, nous avons eu des entrevues avec trois professionnels de santé du service des urgences de chirurgie du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bouaké, un responsable de la police intervenant dans les constats lors des accidents de circulation dans la ville, un agent du Groupement des Sapeurs Pompiers Militaires (GSPM) de Bouaké, deux conducteurs de véhicule, deux conducteurs de moto et deux piétons à l'aide de guide d'entretien (Gaspard,2019) soit 11 personnes. La sélection des interviewés s'est faite à partir du choix raisonné en tenant compte de la disponibilité des acteurs qui ont un lien avec les accidents de la circulation dans la ville de Bouaké. Ces différents entretiens nous ont permis d'avoir une idée de la recrudescence de ce phénomène ainsi que les facteurs explicatifs de ces accidents à Bouaké.

Parallèlement, il y a eu une recherche documentaire qui a consisté à explorer des registres de consultation du service des urgences de chirurgie du CHU de Bouaké sur une période d'un an (mars 2017 à février 2018). Le choix de ce service du CHU de Bouaké s'explique par le fait qu'il est le service de référence qui reçoit en premier lieu les accidentés de la circulation dans cette ville. Nous avons répertorié les cas d'accident de la circulation à l'aide d'une grille préalablement élaborée. Elle est composée d'éléments suivants : les engins et les personnes impliqués dans l'accident, leurs caractéristiques sociodémographiques notifiées, les facteurs explicatifs de l'accident,

le port de casque, les lieux de l'accident, les conséquences de l'accident.

Ensuite, nous avons relevé à l'aide d'une grille d'observation (Revillard, 2013) le comportement des conducteurs des engins roulants (motos, vélos, voitures) en circulation dans la ville et des piétons aux abords des routes de la ville, le respect des feux tricolores, le port de casque, les règles de dépassements, les lieux de stationnement des voitures, l'état des routes, les manœuvres des conducteurs à la recherche des clients, l'arrêt des engins le temps d'aborder un client, les endroits dangereux des routes. Ceci pour répertorier les éléments susceptibles de provoquer des accidents de circulation ou qui ont un lien avec ces accidents dans cette ville.

En outre, cette étude a une composante géographique qui se traduit par l'importance de la localisation spatiale du phénomène étudié, dans la diversité de ces localisations, de leurs fonctions (commerce, garage, station, marché, ...) et leurs degrés de dangerosité. Pour ce faire, un fond de carte de Bouaké a été nécessaire et à l'aide d'un GPS, l'étude a pris les coordonnées exactes de la localisation des sites, en plus de leur situation et les fonctions de ces sites ont été décrites.

L'étude s'inscrit dans la perspective théorique sociologique de la déviance de Tenaerts (2008) impliquant les acteurs surtout les jeunes dans leur rapport avec les règlements qui régissent la circulation routière et leur rapport avec les normes de la société. Ces données ont été traitées et analysées à l'aide de l'analyse thématique de contenu (Negura, 2006), d'un logiciel SPSS et de logiciel QGIS pour faire les cartes d'illustration. Cela a abouti aux résultats ci-dessous.

2. Résultats

Les résultats sont structurés autour des points suivants : les données socio épidémiologiques des accidentés de circulation, les déterminants sociaux des accidents de circulation et la caractérisation des lieux susceptibles de provoquer des accidents de circulation dans la ville de Bouaké.

2.1. Données socio épidémiologiques des accidentés de la circulation dans la ville de Bouaké

Les accidents de circulation dans la ville de Bouaké impliquent différents engins roulants et acteurs sociaux. Ces engins concernent les voitures de transport ou personnels, les motos appelés communément “moto taxi”, les motos personnels qui servent au déplacement populations (commerçants, élèves ou étudiants, etc.). Ensuite, nous avons les motos (tricycles) qui transportent toutes sortes de bagages des populations (commerçant, menuisier, maçons, agriculteur, etc.) ou servent à faire le déménagement des habitants d’une zone à une autre et les vélos. Egalement, sont impliqués des piétons et des animaux domestiques. L’étude a révélé que des accidents se sont produits entre les différents éléments énumérés. Ces différentes figures et le tableau ci-dessous mettent en lumière les différents éléments qui sont impliqués dans les accidents de circulation dans la ville de Bouaké.

2.1.1. Accidentés de circulation admis aux urgences chirurgicales du CHU de Bouaké impliquant les voitures, motos, piétons, vélos et animaux domestiques.

Les accidentés de la circulation de la ville de Bouaké sont des usagers de divers véhicules comme le montre la figure 1

Figure 1 : Répartition des accidentés de circulation admis aux urgences chirurgicales du CHU de Bouaké selon les engins impliqués

(Source, notre enquête, 2018)

L'on note sur cette figure que ce sont les motos qui sont les plus impliquées dans les accidents de circulation dans la ville de Bouaké. Aussi, ce sont plus de 88 % des accidents qui impliquent des motos. Que ce soit entre motos (25%) et entre moto et voiture (26%) qui représentent le plus le phénomène, les motos perdent seules leurs contrôles (20%) en impliquant souvent des piétons (14%). Les autres accidents, avec des fréquences moindres des voitures entre elles (3%) et les cyclistes en plus faible. Autant d'évènements qui ont nécessité des prises en charges chirurgicales.

2.1.2. Accidentés de circulation reçus aux urgences chirurgicales du CHU de Bouaké impliquant les engins roulants, piétons et animaux domestiques

Figure 2 : Répartition des accidentés de circulation reçus aux urgences chirurgicales du CHU de Bouaké selon le type d'engins et autres éléments impliqués

(Source, notre enquête, 2018)

2.1.3. Accidentés de circulation reçus aux urgences chirurgicales du CHU de Bouaké impliquant les véhicules, motos, piétons, vélos

Figure 3 : Répartition des accidentés de circulation reçus aux urgences chirurgicales du CHU de Bouaké selon le type d'engins roulants impliqués

(Source, notre enquête, 2018)

Les accidentés de circulation reçus au CHU de Bouaké sont pour la plus part des victimes des accidents de motos

2.1.4. Accidentés reçus aux urgences chirurgicales du CHU de Bouaké selon le sexe.

Figure 3 : Répartition des accidentés reçus aux urgences chirurgicales du CHU de Bouaké selon le sexe.

(Source, notre enquête, 2018)

Cette figure indique une prédominance du sexe masculin impliqué dans les accidents de circulation. Les femmes victimes de ces accidents sont pour la plupart des passagères des conducteurs de véhicules et de motos.

2.1.5. Profil des enfants accidentés reçus aux urgences chirurgicales du CHU de Bouaké selon le sexe et l'âge.

Tableau : Répartition des enfants accidentés reçus aux urgences chirurgicales du CHU de Bouaké selon le sexe et l'âge

Sexe	Ages (ans)				Total
	0-5	6-10	11-15	16- 17	
Femmes	09	14	5	02	30
Hommes	37	40	60	38	175
Total	46	54	65	40	205

(Source, notre enquête, 2018)

Parmi les personnes concernées par les accidents de circulation dans la ville de Bouaké, figurent 205 enfants dont l'âge varie entre 0 et 17 ans.

Les accidents de circulation impliquant les enfants et adolescents sont en majorité l'œuvre des motos notamment les motos taxi. En effet, les femmes, pour la plupart commerçantes empruntent ces motos avec leurs enfants au dos (bébé de moins d'un an) ou à l'avant des motos. Et en cas de chute de la moto, tous les occupants de cet engin sont concernés avec pour conséquences des traumatismes corporels chez les passagers y compris les enfants. Chez les adolescents de 14 à 17 ans, on observe des chutes avec des motos personnels ou des collisions avec d'autres engins (auto et moto taxi, voitures personnelles) roulants. Ils sont soit des conducteurs soit des passagers de motos. Les données indiquent que les enfants ou adolescents accidentés reçus aux urgences chirurgicales du CHU sont pour la plupart des élèves du primaire ou secondaire mais aussi des déscolarisés.

2.1.5. Répercussion des accidents de circulation sur la santé de la population.

L'étude a révélé que la plupart des accidentés reçus dans le service des urgences du CHU de Bouaké ont présenté des traumatismes corporels selon la gravité de l'accident. Comme le souligne un agent de santé dans les propos suivants : « *Nous rencontrons toutes sortes de traumatismes chez les accidentés que nous recevons ici. Il y a souvent des traumatismes du crâne, des fractures (ouverte ou fermée) du bras et de la jambe (cuisse, pieds, cheville, etc.) qui peuvent entraîner des hémorragies internes ou externes. En un mot, les préjudices des accidents peuvent impactés toutes les parties du corps* ». (Monsieur K.M., Infirmier Diplômé d'Etat)

Egalement, l'on a noté des cas de décès après l'admission des accidentés à l'hôpital. Au cours de notre prospection, nous avons dénombré 11 cas de décès. En plus des traumatismes corporels et des cas de décès rencontrés, l'étude révèle des traumatismes psychologiques chez les accidentés et leurs parents et des problèmes économiques liés aux accidents de circulation. Comme le souligne un agent de santé dans ces propos : « *Voyez-vous, des fois, il y a des accidentés qu'on est obligé d'amputer leur membre pour pouvoir les sauver. Et le séjour long à l'hôpital et les médicaments reviennent*

chers pour le malade et ses parents ! En plus il y en a qui ne survivent pas à l'arrivée dans l'hôpital ou meurent après. Donc tout cela peut développer des problèmes psychologiques chez les malades et leur entourage » (Monsieur Y.A.J., médecin)

Aussi, avons-nous noté des dégâts matériels et corporels suite aux accidents de circulation révélés par l'étude. En effet, lors de l'enquête, nous avons assisté à une collision de deux motos au niveau du centre culturel de la ville. Les deux motos étaient complètement en mauvais état. En plus, les conducteurs avaient le corps couvert de sang. Ces faits sont très fréquents dans la ville de Bouaké comme l'a indiqué un enquêté dans ces propos : « *Ici à Bouaké, nous sommes habitués aux accidents de circulation avec l'implication des motos. Et souvent c'est des blessés graves que nous évacuons au CHU. Des fois on n'est impuissant à notre arrivée sur les lieux face à la gravité et c'est des cas de morts que nous constatons des fois, c'est la désolation totale* ». (Monsieur, K.M., Agent du Groupement des Sapeurs Pompiers de Bouaké)

2.2. Déterminants sociaux des accidents de circulation dans la ville de Bouaké

Les Motifs des accidents de circulation à Bouaké sont de plusieurs ordres et liés aux comportements humains et à l'état de dégradation de certaines routes de la ville.

2.2.1. Déviance comportementale, corollaire des accidents de circulation dans la ville de Bouaké

L'étude indique que les accidents de la circulation sont en lien avec les comportements de la population. En effet, la majorité des accidents des engins roulants surviennent soit par des dérapages des motos, soit par des collisions entre les engins ou les piétons ou les animaux domestiques. Les dérapages des mots surviennent lorsque les conducteurs roulant à vive allure, font des manœuvres dangereuses pour éviter ou dépasser d'autres engins roulants ou bien pour éviter les piétons ou les animaux errants (chien, cheval, mouton, chèvre) sur la route. Ce qui entraîne le plus souvent la chute des motos avec leurs occupants. Cela peut se produire aussi par la collision des sujets cités. Egalement, ces accidents ont un lien avec les occupants des engins roulants comme indique cet enquêté dans ce qui suit :

« *Certains passagers surtout les femmes et les enfants sont à l'origine des chutes des motos parce qu'il arrive des fois où leurs vêtements rentrent dans la roue arrière ou c'est leurs pieds ou mains qui rentrent dans les rayons de la roue. Ce qui provoque le déséquilibre de la moto et c'est la chute brutale qui se produit* » (Monsieur C.S., conducteur de moto taxi)

En plus de ces faits révélés ci-dessus, l'étude met en lumière les comportements euphoriques des jeunes lors des mariages et baptêmes dans certains quartiers de Bouaké sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. Ces jeunes, munis de motos avec plusieurs passagers (hommes comme femmes) circulent dans tous les sens et grande vitesse dans la ville. Ces motos occupent toutes les voies de la route où ils passent en faisant toutes sortes de cabrages avec les motos. Cela occasionne très souvent des chutes, des collisions avec d'autres engins roulants (véhicules, motos, tricycles) ou des percussions de piétons. Ces faits se déroulent constamment les jeudis ou dimanche qui sont les jours de célébration de mariages ou baptêmes religieux. Nous avons été témoins de ces manifestations au cours de l'enquête à Bouaké. Egalement, l'on a noté que les surcharges des motos sont des éléments à prendre en compte dans la survenue des accidents de circulation. En effet, en plus des conducteurs de moto (moto taxi, tricycle et moto personnelle), l'on aperçoit plusieurs personnes à l'arrière en plus des bagages devant les motos. Un petit instant d'inattention du conducteur ou un mauvais positionnement d'un passager sur la moto peut provoquer son déséquilibre et son basculement conduisant ainsi un accident. A ce propos, un enquêteur disait ceci :

« (...) *on voit des accidents de moto avec plusieurs blessés parce qu'ils sont souvent trois ou quatre y compris des enfants sur une moto. Et ils n'ont pas de casque hein !!! Il suffit donc d'un mauvais geste, c'est la catastrophe (...) On a beau faire de la sensibilisation au près des conducteurs mais ils n'écoutent pas. Vraiment c'est difficile ici.* » (Monsieur K.M.G., agent de sécurité)

Un autre élément à l'origine d'accidents de circulation est l'absence de lieux de divertissement pour les enfants dans certains quartiers de la ville. En effet, par manque de d'air de jeux adéquat, les enfants utilisent les voies routières comme lieux de prédilection de jeux notamment la pratique du football. Cela les expose aux véhicules et

motos dans ces quartiers. Comme l'a souligné un enquêté : « (...) la conduite est difficile à Bouaké dans certains quartiers. Il faut être prudent sinon tu vas faire un accident. Tu vois les enfants jouent sur la route où à côté. Et souvent tu klaxonnes même ils ne réagissent pas. Il y a certains qui traversent la route pour aller chercher leur ballon sans faire attention aux voitures et motos. Donc si tu n'es pas attentionné. Tu vas le renverser et c'est là que les parents vont venir se plaindre. Comme si tu as fait exprès pour le cogner. » (Monsieur Y.M., conducteur d'auto taxi)

2.2.2. Non respect des règles de conduite et mauvais état des routes à des endroits de la ville de Bouaké

L'un des éléments fondamentaux des survenues des accidents de circulation dans la ville de Bouaké est le non-respect des conducteurs des règles qui régulent la circulation routière. En effet, nous avons observé au cours de l'enquête que certains conducteurs des engins roulants notamment les motos et autos taxi ne respectent pas souvent le code de la route. Ces infractions sont entre autres : le non respect des feux tricolores, l'excès de vitesse des motos et voitures en plein centre ville, les mauvais dépassements des véhicules et motos, la mauvaise occupation des voies pendant la circulation, les mauvaises manœuvres et les endroits non appropriés pour faire les demi tour, la circulation en sens inverse ou en zone interdite, le non port de casque pour les occupants des motos, etc. le témoignage d'un enquêté soutient les éléments évoqués. Il affirmait ceci : « (...) il faut dire qu'au niveau de la circulation routière, c'est un désordre total. Pour beaucoup de personnes surtout des conducteurs de moto, les feux tricolores sont là pour les conducteurs de véhicule donc ils ne marquent pas d'arrêt quand c'est le rouge qui s'allume. En plus, nous constatons des fois sur les lieux d'accident que ce sont des adolescents de 12 à 15 ans parfois qui sont les conducteurs. Il y a des élèves qui sont souvent à trois sur une moto pour se rendre à l'école. (...). Vous voyez la gravité du problème... » (Monsieur K.M.G., agent de sécurité)

Des faits marquants et susceptibles de provoquer des accidents de circulation à Bouaké sont l'absence de mesures sécuritaires dans certains lieux publics (écoles, collège, université, institutions publiques, espaces commerciaux, etc). En effet, ces structures et institutions éducatives, hospitalières et commerciales sont en majorité

situées aux abords des routes à grande circulation où il n'existe que des bandes blanches ou rouges pour la traversée de ces routes. Cette situation constitue un danger pour les personnes qui fréquentent ces lieux face aux engins roulants. En plus, l'on note d'autres aspects non moins négligeables qui constituent des facteurs à risque d'accidents. Il s'agit des stationnements anarchiques des camions et des voitures le long des trottoirs ou des gares de transport ou des mauvaises sorties et entrées des voitures dans les gares de transport. En effet, ces éléments empêchent la visibilité lointaine des conducteurs de véhicules ou motos. Cela rend difficile la conduite et est à l'origine des accrochages de véhicules ou de motos. A ce propos, un enquêté disait ceci : « *les camions sont mal stationnés souvent. Ils occupent les trottoirs qui sont réservés aux piétons. Ceux-ci sont obligés de marcher sur une partie de la voie. Des fois ils sont garés sur les voies et réduit l'espace de circulation. Nous sommes obligés de rouler au milieu de la route où on rencontre aussi les motos. Donc pour les heures de descente des travailleurs et les commerçants, il ya beaucoup de voitures et de motos en même temps sur les voies rétrécies. C'est ce qui provoque les accidents.* » (Monsieur M.K. conducteur de Véhicule personnel)

A cela s'ajoute la dégradation de certaines routes de la ville de Bouaké à l'origine de chutes des motos provoquant des blessées. Ces endroits dangereux pour la circulation routière sont notifiés sur les cartes ci-dessous. A ce sujet, un enquêté a souligné ceci : « *Il y a les routes de certains quartiers qui ne sont pas en bon état. Quand on prend les routes des quartiers comme Belle ville au niveau du pont là, tout est gâté. Regarde hein ! Même, au niveau des feux tricolores là, il y a des trous et ça peut provoquer des accidents en voulant les éviter. Il y a beaucoup d'endroits comme ça (...)* » (Monsieur Y.K., conducteur de moto taxi)

2.3. Caractérisation des lieux à risque d'accident de circulation à Bouaké

2.3.1. Une multitude de sites dangereux

Des centaines de sites ont été identifiés comme étant dangereux. Ces sites recouvrent des fonctions diverses et sont localisés dans presque tous les quartiers. On remarque une focalisation dans le centre et une diffusion du centre de la ville vers les périphéries dans les quartiers.

Carte 1 : Sites dangereux

(Source : nos enquêtes, 2018)

2.3.2. Les sites et aires les plus dangereux

Si l'inventaire fait état de centaines de points dangereux, certains sont particulièrement très dangereux et ont un lien avec le caractère commercial de la ville. Cela concerne les artères principales de la ville qui convergent vers le centre ville commercial. Les quartiers « Mamianou, Dougouba et Koko » essentiellement commerciaux concentrent une forte zone dangereuse. En outre les principales voies (Houphouët-Boigny, Reine Pokou, la route de Belleville) sont de part leur grande fréquentation, des trajets très dangereux.

Carte 2 : Sites très dangereux

(Sources : nos enquêtes, 2018)

3. Discussion

3.1. Crises sociales et déviance, favorables aux accidents de circulation à Bouaké

Les différentes crises sociales vécues par la Côte d'Ivoire notamment la ville de Bouaké avec la rébellion de 2002 et la crise électorale de 2010 ont entraîné une désorganisation sociale de cette localité. Ce fait a influencé négativement la vie sociale de la population et est à l'origine de comportements inciviques surtout chez les jeunes et les enfants dans la société. En effet, lors de la rébellion, les structures étatiques chargées de contrôler et de réguler le fonctionnement normal de la société n'existaient pas à Bouaké donnant lieu à une nouvelle

forme de gouvernance avec des acteurs sociaux qui n'avaient que pour priorité la résolution des problèmes politico-militaires au détriment de la régulation de la société toute entière. On a assisté alors à l'adoption de comportements nouveaux qui se sont reproduits et sont devenus des modèles pour la population notamment pour les plus jeunes et les enfants. Ces modèles comportementaux sont acquis et valorisés par les jeunes dans leur processus de socialisation dans la société comme le souligne Bourdieu Pierre dans son concept d'habitus. Pour lui, c'est « un système de préférences, un style de vie particulier à chacun. Il ne relève pas d'un automatisme mais d'une prédisposition à agir qui influence les pratiques des individus au quotidien : leur manière de se vêtir, de parler, de percevoir. Ces prédispositions sont intériorisées inconsciemment durant la phase de socialisation, pendant laquelle l'individu s'adapte et s'intègre à un environnement social ». Il soutient également que l'habitus est comme « une loi immanente, déposée en chaque agent par la prime éducation » (Coudray, 2019). Ces nouveaux styles comportementaux acquis viennent s'opposer aux règles étatiques à la fin de ces différentes crises socio politiques et militaires matérialisée par la réunification du pays. On assiste donc à des actes contraires aux normes sociales existantes établies par l'état qui sont donc considérés comme déviants. Cela fait référence à Durkheim (1897) in Larminat (2017a) qui évoque l'origine de la déviance dans son concept d'anomie qu'il décrit comme « la maladie d'une société privée de règles morales et juridiques conduisant à la désagrégation de la solidarité. Les changements de modèle de société, les crises économiques ou le bouleversement de la structure familiale seraient caractéristiques selon lui de ce phénomène d'anomie ». La déviance est comme la transgression d'une norme. « Toute déviance implique donc nécessairement deux éléments : l'adoption d'un type de comportement et l'existence d'une norme qui le prohibe » (Larminat, 2017b). Alors, on observe dans la ville de Bouaké, le non respect du code de la route marqué par les excès de vitesse tant chez les conducteurs de véhicules que les motos, le non respect des feux tricolores, la circulation en sens inverse, le non port de casque pour les occupants des motos, les surcharges sur les motos, les stationnements anarchiques des véhicules le longs des routes et l'occupation anarchique des trottoirs pour des activités commerciales qui sont des artefacts favorables aux nombreux accidents de circulation à Bouaké

avec ses corollaires de traumatismes graves. Ce fléau accidentel reste toujours préoccupant depuis quelques années à Bouaké. En effet, l'étude de Krah et *al.* (2013) a noté 1076 accidents de la voie publique avec 1442 blessés en 2012 dans cette ville. Ce caractère incivique des conducteurs est matérialisé par des comportements irrespectueux envers les agents de sécurité dans la régulation de la circulation routière à Bouaké.

3.2. Inconscience et irresponsabilité des conducteurs de motos et autos taxi dans la survenue des accidents de circulation à Bouaké.

Le non respect des conducteurs des règles de conduite montre leur inconscience et irresponsabilité. En effet, l'étude a montré que la plupart des conducteurs de moto taxi n'ont pas de permis de conduire. Cela montre que cette situation demeure persistante car elle a été évoquée dans l'étude de Kassi-Djodjo (2013c) qui a indiqué qu'« en général les gens s'insèrent dans l'activité de taxi moto sans avoir le permis ». De même, Kouakou (2017d) a souligné dans son étude que « la grande majorité (plus de 90 %) des conducteurs ne disposent d'aucun permis conduire pour cette activité de motos-taxis sur l'espace urbanisé de Bouaké ». Pourtant, l'on note que ces conducteurs prennent le plus souvent plus de personnes qu'il en faut (deux voir trois passagers) sur la moto pour des gains économiques. Ces surcharges sur les motos pourraient expliquer les nombreux cas d'accidents impliquant les motos taxi. Cela justifie les données des services des sapeurs pompiers qui indiquent qu'il y a eu 912 accidents de motos dont 141 motos taxi suite à un dérapage et 202 collisions entre motos (GSPM, 2017b). Egalement, « sur 509 accidents de moto plus de 80 % concernent les motos-taxis ou sont provoqués par ceux-ci » (Kouakou, 2017e). Cette inconscience et responsabilité des conducteurs dans la survenue des accidents soulèvent des mécontentements fréquents au sein de la société selon les autorités municipales. Ces faits sont également dénoncés par les autorités administratives comme indiqué dans l'étude de Kassi-Djodjo (2013d) qui a affirmé que « malgré les avantages qu'ils offrent, les taxis-motos sont très controversés en raison de la dangerosité qu'ils représentent à la fois pour les conducteurs eux-mêmes, les passagers et les automobilistes. Les jugements négatifs des autorités administratives portés à l'encontre de cette forme de transport viennent du fait que ces

engins sont responsables d'environ 80% des accidents de circulation dans la ville selon les responsables municipaux en raison des surcharges et de la non-maîtrise du code de la route ». Par ailleurs, l'on note que malgré la visibilité et l'ampleur des dégâts causés par les nombreux accidents de circulation routière, les jeunes conducteurs de motos s'adonnent toujours à des attitudes et pratiques dangereuses faisant fis des risques de traumatismes corporels et psychologiques dans la ville. On assiste à chaque mariage ou événement heureux, des scènes de joie exaltante qui aboutissent à des situations de désolation, de tristesse synonyme d'accident de circulation occasionnant parfois des décès. Ce phénomène continue de se dérouler dans la ville malgré la sensibilisation des leaders politiques et religieux tel qu'a relaté Sanogo (2015) dans son article : « *Il revient que des jeunes gens euphoriques, arborant des tee-shirts à l'effigie d'un nouveau couple de mariés, s'adonnent à cœur joie, à de véritables parades sur fond de rodéo leurs engins à deux roues. Dans un bruit assourdissant de pots d'échappement percés volontairement (...). Dans ce tohu-bohu, un jeune et son ami, sur leur moto, jouent les fous. Au mépris du code de la route, ils se faufilent entre les véhicules. Faisant même des queues de poissons à certains. Malheureusement, ce qui devait arriver, arriva. En effet, ces deux jeunes gens imprudents débouchent de façon hasardeuse, devant un gros camion. Le choc est inévitable. Fauchés violemment de plein fouet, ils sont balancés dans le décor avec leur engin. L'ami est tué sur le coup et lui est grièvement blessé. C'est dans un état comateux, qu'il est évacué au Chu, par les sapeurs-pompiers.* »

Egalement, on assiste à la concurrence des conducteurs sur les routes qui occasionnent le plus souvent des accidents. En effet, l'on note des excès de vitesse entre certains conducteurs de moto taxi et d'autres de taxi communal pour exprimer non seulement la puissance des engins mais aussi pour montrer qu'ils sont « bon » en conduite. Ils s'adonnent à des courses poursuites entre motos ou entre motos et taxi communaux. Ces éléments relevés ci hauts occasionnent différents types de rapports entre les acteurs impliqués dans les accidents de circulation. L'on note des relations conflictuelles entre les conducteurs de véhicules, de piétons et de motos suite aux accrochages ou collisions ou alors à des relations de défiance (refus d'obtempérer suite

à une faute commise par le conducteur) entre conducteurs et agents de sécurité pour une mauvaise conduite.

Conclusion

La croissance de la population en Côte d'Ivoire notamment en milieu urbain suscite des problèmes sociaux entre autres le logement, l'assainissement du milieu, l'approvisionnement en eau potable, la sécurité, le transport, etc. La question du transport reste une préoccupation majeure à laquelle les gouvernants et la population sont confrontés à cause des défis qu'il suscite. Ces défis sont la qualité des voiries, l'insécurité, la qualité des moyens de transports et surtout les accidents de circulation. Ceux-ci constituent un problème de santé publique pour le pays notamment la ville de Bouaké compte tenu des nombreuses victimes occasionnées. Ces accidents de circulation sont fréquents et touchent un nombre important de la population avec des blessés graves impliquant les motos et leurs conducteurs. Les causes sont multiformes mais sont surtout liées au non respect du code la route et au mauvais état des routes. Egalement, s'ajoutent l'effet néfaste de phénomènes sociaux comme les célébrations de mariage qui sont à l'origine des accidents de circulation dans la ville de Bouaké. A ce titre, tous les acteurs sociaux qui ont une influence dans les différentes communautés et institutions doivent s'impliquer dans la sensibilisation de la population en général et les enfants et les jeunes en particulier pour le respect des normes sociales en matière de conduite dans cette ville afin d'éviter des drames liés à la route.

Références bibliographies

Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké (2017), « Rapport d'activités », service des urgences de chirurgie, Bouaké, Côte d'Ivoire.

Coudray Chloé (2019), « L'Habitat, Pierre Bourdieu (Fiche concept), Partageons L'Eco »,

<http://partageonsleco.com/wp-content/uploads/2020/09/FC-Bourdieu.pdf>, consulté le 11 septembre 2022 à 13 h 12.

Coulibaly Zoumana, Adaman Sinan, Ahi Noel Kouadio (2017), « Insécurité routière et risques socioéconomiques et sanitaires dans la ville de Korhogo et ses banlieues au nord de la Côte d'Ivoire, *Revue*

DEZAN, Volume 1, numéro 013, UAC, 4ème trimestre, Décembre 2017, pp. 223-237, ISSN 1840-717-X

Gaspard Claude (2019), « Le guide d'entretien : caractéristiques et exemples », Mis à jour le 7 décembre 2020,

<https://www.scribbr.fr/methodologie/guide-dentretien/>, consulté le 23 août 2022 à 10 h 23.

Groupements des Sapeurs Pompiers (2017), « Rapport d'activités », Bouaké, Côte d'Ivoire.

Kassi-Djodjo Irène (2013), « Les taxis-motos : un transport de crise dans la ville de Bouaké (Côte d'Ivoire) », *Géo transports, Transport et développement des territoires* n° 1-2,

http://geotransports.fr/Revue/pp.105_114_I.Kassi_jodjo_Taxis_motos.pdf, consulté le 25 août 2022 à 12 h 23.

Koffi Konan Norbert, Yoman N'Goh Koffi Michael (2020), « Gouvernance foncière et développement durable dans le périurbain de Bouaké », *Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes*, Numéro Spécial Janvier 2020, ISSN 2521-2125

Krah Koffi Léoplod et al (2013), « Données épidémiologiques des accidents de moto aux urgences chirurgicales du chu de Bouake », *Rev Int Sc Méd* 2013;15,3:161-164., © EDUCI 2013

<http://revues-ufhb-ci.org/?parcours=revues&desc=5&arti=190>, Consulté le 25 août 2022 à 13 h 16.

Kone Nabintou (2015), *Les mototaxis dans les stratégies de mobilité des populations à Bouaké*, « Mémoire de Master 2 », Université Alassane Ouattara, Bouaké, 100 pages.

Kouakou Attien Jean-Michel Konan (2017), « Les services collectifs de transport intra-urbain à Bouaké : des offres de mobilité à hauts risques pour les populations », *EchoGéo*, 40 | 2017 Ressources

Urbaines (2), <https://journals.openedition.org/echogeo/14882>, DOI : 10.4000/echogeo.14882, ISSN : 1963-1197, consulté le 25 août 2022 à 11h 09.

Negura Lilian (2006), « L'analyse de contenu dans l'étude des représentations sociales », *Sociologies, Théories et recherches*, mis en ligne le 22 octobre 2006, [En ligne], URL

:<http://journals.openedition.org/sociologies/993>, Consulté le 10 aout 2022.

OCDE et Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, 2020, « Dynamiques de l'urbanisation africaine 2020,

Africapolis, une nouvelle géographie urbain », Cahiers de l'Afrique de l'Ouest,

https://www.oecd-ilibrary.org/development/dynamiques-de-l-urbanisation-africaine2020_481c7f49-fr, consulté le 21 aout 2022 à 11 h 13.

Sanogo Ladji Abou (2015), « Bouaké / La parade au mariage vire au drame : Un mort et un blessé grave ; deux autres personnes tuées au même endroit », Soir Info, Côte d'Ivoire,

<https://news.educarriere.ci/news-14312-bouake-la-parade-au-mariage-vire-au-drame-un-mort-et-un-blesse-grave-deux-autres-personnes-tuees-au-meme-endroit.html>, consulté le 09 septembre 2022 à 16 h 14.

Larminat Xavier de (2017), « Sociologie de la déviance : des théories du passage à l'acte à la déviance comme processus », <http://ses.ens-lyon.fr/articles/sociologie-de-la-deviance>, consulté le 11 septembre 2022 à 10 h 06.

Revillard Anne (2013), « Fiche technique : Comment observer ? De la « table rase » à la construction d'une grille d'observation »,

<https://annerevillard.files.wordpress.com/2013/12/fiche-technique-comment-observer.pdf>, Consulté le 23 aout 2022 à 09 h 27.

Tenaerts Marie-Noëlle (2008), « Sociologiques de la déviance »

<https://www.ufapec.be/files/files/analyses/Approches%20sociologiques%20de%20la%20d%C3%A9viance.Pdf>, consulté le 21 aout 2022 à 10 h 14.

Infrastructures routières et intégration régionale en Afrique (enjeux et défis) : cas des routes bamenda-mamfe-ekok-abakiliki-enugu et djoum-mitom- ouesso

Roméo Aimé KOUANOU

Université de Dschang (Cameroun)

rkouanou@gmail.com

Résumé

La deuxième conférence de Berlin a consacré la balkanisation de l'Afrique pour des intérêts coloniaux. Toutefois, conscient de la force de l'unité, les États africains ont créé l'OUA, puis l'UA au lendemain des indépendances. Le moyen far pour matérialiser ces intégrations a été le développement des infrastructures routières. L'objet de cette étude repose sur la route comme instrument d'intégration en Afrique. Ainsi, en quoi est-ce que le développement des infrastructures routières est un facteur d'intégration régionale ? Il ressort de cette question de recherche que la route est un facteur de cohésion entre les peuples. Cette analyse se base sur l'exploitation des sources orales et écrites auxquelles sont associées les méthodes systémiques. Elle permet d'aboutir au résultat selon lequel la construction des routes est indispensable pour l'unité des peuples et leurs développements socioéconomiques. Ce travail est axé sur la route comme moyen d'intégration en Afrique et son importance dans le développement socioéconomique.

Mots clés : Infrastructures routières, intégration, régionale, Afrique

Abstract

The second Berlin conference devoted the balkanization of Africa for colonial interests. However, aware of the strength of unity, African states created the OAU, then the AU after independence. The farthest way to materialize these integrations was the development of road infrastructures. The object of this study is based on the road as an instrument of integration in Africa. So, how is the development of road infrastructure a factor of regional integration? It emerges from this research question that the road is a factor of cohesion between peoples. This analysis is based on the use of oral and written sources with which systemic methods are associated. It leads to the result that the construction of roads is essential for the unity of peoples and their socio-economic development. This work focuses on the road as a means of integration in Africa and its importance in socio-economic development.

Introduction

Le renforcement de l'unité africaine est un objectif recherché depuis longtemps sans jamais avoir véritablement été atteint. Alors que l'on comprend mieux aujourd'hui la nécessité de l'intégration régionale et les raisons des échecs passés, de nouveaux efforts visent à resserrer les liens économiques et politiques entre les nombreux pays du continent. C'est fort de ce constat que dans leurs discours, pendant les conférences officielles et dans les traités, les dirigeants politiques se montrent depuis longtemps favorables à une plus grande intégration des pays et des régions d'Afrique, bien que peu de résultats aient été obtenus en pratique. De cet état des lieux se dégage la question de recherche suivante: qu'elle est l'apport des infrastructures routières dans le processus d'intégration régionale en Afrique? L'intégration présentant de nombreux avantages en outre, l'élargissement des marchés régionaux donnant aux producteurs et aux consommateurs africains davantage de possibilités, bien au-delà des marchés parfois restreints de leurs propres pays. D'où l'intérêt de cette étude qui est celui de montrer l'importance des infrastructures routières dans l'intégration régionale en Afrique (Kouanou, 2021).

Ainsi, la volonté d'intégration ne vient pas seulement des dirigeants. À de nombreux niveaux de la société, les Africains s'efforcent de tisser davantage de liens les uns avec les autres. Pour certains, ces relations existent déjà. Pour d'autres, elles restent à forger. L'hypothèse qui ressort est celle de savoir que les infrastructures routières contribuent dans l'accélération du processus d'intégration régionale en Afrique. Cette analyse qui se fonde sur l'exploitation des sources orales et écrites auxquelles sont associées les méthodes diachroniques et systémiques permettent d'aboutir au résultat selon lequel les infrastructures routières constituent un support et instrument fondamental d'intégration régionale et de cohésion socioéconomique en Afrique.

1. La route comme moyen d'intégration sous régionale et régionale en Afrique

D'après le slogan du sommet mondial de la route de Durban en Afrique du Sud en 2003, « La route du développement passe par le développement de la route », c'est fort de cette conviction que les états africains jadis divisés du fait des intérêts coloniaux ont décidé avec le soutien des bailleurs de fonds tels que la Banque Africaine de Développement (BAD) de construire les infrastructures routières pour favoriser la cohésion sociale et solidarité entre les peuples africains. Dans cette mouvance, les routes ont été construites comme facteur d'intégration sous régionale en Afrique Centrale (Kouanou 2021).

1.1. La route comme élément d'intégration sous régionale en Afrique Centrale

Plusieurs routes intégratrices ont été construites dans l'objectif de favoriser la libre circulation des peuples au sein d'une communauté régionale. Parmi ces routes, on note en bonne place la route Djoum-Mitom-Ouessou (reliant la République du Cameroun à la République du Congo).

1.1.1. Route Djoum-Mitom-Frontière Congo (40,7 Milliards de FCFA)

La BAD dans ses objectives s'est fixée pour missions principales la promotion de l'intégration sous régionale notamment dans la zone CEMAC. Cette intégration passe le développement des infrastructures de communication particulièrement dans le secteur routier. C'est fort de ce constat qu'au côté du Cameroun et de ses voisins de la sous-région Afrique Centrale, elle a financé la réalisation du bitumage de la route Mintom-Frontière Congo (Kabanguka et al 2015). La photo un est la matérialisation de l'accord de prêt relatif au financement du bitumage de cette section.

Photo 1: Signature de l'accord de prêt relatif au financement partiel des travaux d'aménagement et de bitumage de la section Mintom-Frontière Congo, entre le représentant Résident de la BAD et le MINEPAT

Source : MINTP, journal des projets, 2015.

La photo un ci-dessus fait effet du fait que dans le but de relier les capitales Yaoundé et Brazzaville que le Chef de l'État du Cameroun autorisait son Ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, à procéder à la signature d'un accord de prêt avec la Banque africaine de Développement pour le financement partiel de l'aménagement de la route Mintom-Frontière du Congo, section importante de l'axe Yaoundé-Brazzaville. Cet engagement de relier les deux capitales s'est concrétisé à travers la signature de l'accord de prêt entre le gouvernement camerounais et la Banque africaine de Développement représentée par son Représentant résident au Cameroun. Ce dernier a souligné dans son discours du 21 octobre 2015, que la Banque Africaine de Développement approuvait l'octroi d'un prêt de 40,7 Milliards de fcfa aux parties camerounaise

et congolaise pour l'aménagement de l'axe routier devant relier les deux pays.¹

Le projet d'aménagement de la route Mintom-Frontière Congo constitue la deuxième phase du projet de construction de la route Djoum-Mintom-frontière Congo. Il consiste à finaliser les travaux déjà entamés dans le cadre de la phase I, (section Djoum-Mintom : 83km) avec un taux d'avancement physique de 81% et dont l'achèvement des travaux s'est fait juillet 2015.

Ainsi, La route Djoum-Mintom rentre dans le projet d'aménagement du corridor Yaoundé-Brazzaville qui vise à relier Yaoundé la capitale camerounaise à Brazzaville capitale du Congo. Cet axe routier constitue en même temps un chaînon du corridor de Développement N°29 (CD29) du Plan Directeur Consensuel des Transports en Afrique Centrale (PDCT-AC), long de 1612 km qui regroupe les villes de Brazzaville-Oyo-Owando-Ouessou-Sembe-Souanke-Ntam-Mbalam-Mintom-Djoum-Sangmelima-Yaoundé. Située dans la région du Sud et long de 98,8 km, la route Djoum-Mintom (voir photo 2) constitue la première phase de la construction du corridor en territoire camerounais.

Photo 2 : Route Djoum-Mintom : Travaux réceptionnés

Source : MINTP, journal des projets, 2015.

¹ Rapport conjoint du MINEPAT et de la BAD relatif à la Signature de l'accord de prêt au financement partiel des travaux d'aménagement et de bitumage de la section Mintom-Frontière Congo, entre le représentant Résident de la BAD et le MINEPAT, 2014, p.23.

Comme l'indique la photo 2, le bitumage de cette transafricaine permet d'améliorer l'efficacité du sous-secteur des transports routiers et d'améliorer le niveau de service de la chaîne logistique de transport pour soutenir le développement économique et social ainsi que l'intégration régionale dans la zone de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale. Cet axe routier permet également de faciliter les échanges commerciaux et d'améliorer les conditions de vie des populations qui sont dans sa zone d'influence en favorisant la création d'emplois temporaires grâce aux travaux à Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO). Les travaux du marché de base sont réalisés à 100%.

Le portefeuille de la Banque au Cameroun à fin mai 2015 compte 19 opérations (11 opérations nationales, 4 régionales et 4 du secteur privé) totalisant environ 608,8 millions d'Unités de compte, avec un taux de décaissement global de 46,07%, pour un âge moyen de 4 ans et un pourcentage de projets à risque de 5,8%. La performance globale du portefeuille de la Banque au Cameroun en 2014 est jugée satisfaisante avec une notation moyenne de 2,36 sur une échelle de 3 (contre 2,30 en 2013 et 2,15 en 2012 et 2,06 en 2011), maintenant ainsi sa tendance à l'amélioration grâce au renforcement du suivi du portefeuille par la Banque et le Gouvernement, et la mise en œuvre d'actions conjointes contenues dans le Plan d'amélioration de la performance du portefeuille (PAPP 2013-14). Cependant, le portefeuille connaît des difficultés pour lesquelles la Banque se propose de mettre en œuvre un Plan d'actions d'amélioration du portefeuille (PAPP 2014-15) qui devrait permettre de rehausser davantage l'exécution et la performance des opérations (Kouanou 2021).

Par ailleurs, le processus d'unification des peuples africains à travers le développement des infrastructures routières ne se fait pas uniquement au sein des mêmes sphères géographiques ou économiques, il s'effectue également entre les organisations économiques différentes sur le continent africain. C'est le cas de la transrégionale reliant la CEEAC à la CEDEAO à travers la route Bamenda-Mamfé-Ekok-Abakaliki-Enugu.

1.2. La réalisation des tronçons de routes de l'intégration régionale reliant la CEEAC à la CEDEAO

1.2.1. La route Bamenda-Mamfé-Ekok-Abakaliki-Enugu

La valeur ajoutée de la BAD tient à l'expérience engrangée dans ce secteur des infrastructures routières depuis plus de quinze ans. En effet, la Banque a consenti d'énormes ressources au financement des infrastructures de transport routier en Afrique. Elle a notamment financé l'aménagement des tronçons des routes Bamenda-Batibo, Bachuo-Akagbe-Mamfé (réalisé de 1991 à 2005), puis les routes Numba-Bachuo-Akagbé (2006-2012), le corridor Bamenda-Mamfé-Enugu (Cameroun-Nigeria) sur la photo trois, le Corridor Ouesso-Sangmelima (Cameroun-Congo). Avec cette nouvelle opération, la Banque a consolidé les acquis des projets, ce qui lui a permis d'atteindre les objectifs fixés dans la stratégie de développement des infrastructures en Afrique.²

Photo 3 : Route Bamenda-Mamfé en 2005

Source : Cliché Roméo Aimé Kouanou, Mamfé le 13 octobre 2017

Le trajet Bamenda-Mamfé réalisée sous financement de la BAD est une route départementale très importante permettant le désenclavement de la région du Nord-Ouest, grand bassin de

² Rapport sur les activités de la BAD dans la zone franc, janvier-décembre 2007, p.01.

production agricole. Cette route départementale est généralement appelée « route agricole » car elle permet l'acheminement des produits agricoles des grandes zones de production du Nord-Ouest vers les grands foyers de consommation et commercialisation que sont les villes de Douala et Yaoundé. Cette route est également une transfrontalière, car elle relie le Cameroun (Bamenda) au Nigéria (Enugu) à travers le corridor Bamenda-Mamfé Enugu. Toujours dans le même bassin, la BAD a également financé la réalisation de la route Mamfé-Ekok (photo 4) qui entre dans le linéaire du transfrontalier reliant le Cameroun au Nigéria.

Photo 4 : Route Mamfe-Ekok en 2016

Source : Archives du MINTP : journal des projets routiers, 2016, p.2.

La route Mamfé-Ekok dans la région du Sud-ouest est évalué en date décembre 2015 à 99%. Importante section de la transfrontalière Bamenda-Enugu, cette section dont les travaux ont commencé en février 2010 est ont été achevés en 2016. En outre toujours dans le même circuit routier, le tronçon Numba-Banchuo-Akagbe n'a pas été en reste.

1.2.2. La route Numba Bachuo-Akagbe en 2008

L'historique de ce tronçon apprend qu'il a été attribué par Appel d'Offre International Ouvert n° 050/AOIO/MINTP/CPM/2007. Souscrit le 03 juin 2008, signé le 12 juin, notifié le 13 juin et enregistré le 18 juin 2008, le projet a débuté

envol le 18 juillet 2008 pour un montant prévisionnel de trente-cinq milliards six quarante-sept millions cinq cent six mille quarante-cinq FCFA HTT. Ainsi, le pays a sollicité et obtenu du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), un prêt pour le financement du projet d'aménagement de cette route, l'objectif sectoriel étant de contribuer au renforcement quantitatif et qualitatif des infrastructures de transport du pays, en particulier du réseau routier bitumé, pour répondre aux besoins du pays et de sa place stratégique dans la sous-région Afrique Centrale. Les objectifs du projet convergent vers l'amélioration du niveau de service de la route Numba- Bachuo –Akagbé (photo cinq), par l'aménagement d'une liaison permanente entre ces deux localités ; l'amélioration du niveau de service des infrastructures socio-économiques ainsi que l'état des pistes de desserte et de collecte pour contribuer au changement des conditions de vie et de travail des populations.³

Photo 5 : Route Numba-Bachuo-Akagbé en 2016

Source : Archives du MINTP : journal des projets routiers, 2016, p.3.

Le tronçon Numba Bachuo-Akagbé déjà achevé définitivement en octobre 2016, est une route qui a été réceptionnée provisoirement. Malgré cette réception, elle présente des imperfections qui ont révélé que, le rééquilibrage des cours d'eau, le

³ MINTP /Journal des projets, Rapport d'évaluation relatif à la réception provisoire de la route Numba Banchuo-Akagbé, décembre 2013, p.01.

curage des ponts, des buses, des dalots et des fossés I Ib et I Id sont en cours. Après la délimitation et l'ouverture des zones de fissures du PK47+205 au PK48+255 et du PK49+088 au PK49+300. Il a été observé également que les couches sous-jacentes ne sont pas endommagées.

2. Importance de la route dans le processus d'intégration régionale et sous régionale en Afrique

La route est un facteur déterminant dans la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire et qu'une importance de plus en plus accrue doit lui être accordée. À cet égard, l'analyse des transports routiers en rapport avec l'intégration régionale et sous régionale en Afrique devient une préoccupation légitime et, sans dénier le rôle de tous les autres moyens de transports dans le développement socioéconomique des États, met en relief l'état actuel des infrastructures routières communautaires, les contraintes qui s'opposent à leur optimisation et les perspectives qui peuvent soutenir leur rentabilisation (Simão Makiadi 2016). L'objectif général de cette partie est de mener une réflexion sur l'importance des infrastructures routières dans le processus d'intégration régionale et de développement socioéconomique en Afrique. Il permet de montrer la place et le rôle du réseau routier dans la politique d'intégration régionale entre la CEEAC et la CEDEAO mais aussi au sein de la zone CEMAC.

2.1 - État des lieux du transport et du réseau routier intégrateur en zone CEMAC

La route demeure la voie de déplacement la plus dominante en Afrique tant à l'intérieur de chaque pays, qu'à l'intérieur des espaces intégrés. Dans l'espace CEMAC par exemple, quatre pays sur six n'ont d'autres infrastructures terrestres de transport que les routes. La CEA (2003, 2004) indique que le réseau routier principal de la CEMAC est longue de 57858 Km, dont 12% seulement sont bitumés, et sa densité routière pour l'ensemble du réseau est de 1,9 Km/100 Km², dont 0,24 Km/100 Km² pour les routes bitumées. Contrairement à d'autres communautés régionales, on observe que la presque totalité du réseau routier de la CEMAC n'est pas en bon état (N'kodia 1999).

Malgré son mauvais état et les mauvaises conditions de transport, ce réseau permet de faire mouvoir les populations et d'évacuer d'énormes quantités de marchandises. En absence de statistiques pour l'ensemble des pays de la zone en ce qui concerne les flux de transport de marchandises, en prenant l'exemple du Cameroun, la CEA estime à environ 14 millions de tonnes de marchandises par an transportées sur son réseau routier, dont 400000 tonnes de trafic de transit. Il n'existe aucune donnée sur les flux de transport de personnes au sein de la zone. Sachant que le transport routier est le principal moyen de communication, notamment à l'intérieur d'un pays, d'ores et déjà, on peut dire que le flux de transport de personnes est très important. Au sein de la zone, le Tchad et la Centrafrique sont deux pays ayant une importante et fluide frontière terrestre. Dépourvus de liaison ferroviaire, il y a lieu d'affirmer que, l'essentiel de mouvement transfrontalier (population, marchandises) entre ces deux pays se fait par voie carrossable. Dans certains pays de la communauté ayant des liaisons ferroviaires et/ou fluviales, tels que le Congo et la Centrafrique, exception faite des localités situées sur ces axes, la quasi-totalité de leur hinterland est desservie par le transport routier (Koulakoumouna 2012).

À la suite de l'adoption en 1993, d'un réseau d'itinéraires de transit appelé « axes structurants » visant à développer à moyen terme un réseau de routes bitumées reliant les pays de la zone, la CEMAC a adopté en 2000, « un réseau routier prioritaire intégrateur ». Ce réseau compte plusieurs itinéraires régionaux (CEA, 2004). Malgré les nombreuses difficultés rencontrées dans la construction dudit réseau, on peut noter néanmoins quelques réalisations significatives. Par exemple, la construction de la liaison Libreville (Gabon) – Brazzaville (Congo) (Koulakoumouna 2005). La construction et l'entretien des routes demeurent au sein de la communauté, une affaire des pouvoirs publics. Par contre, les services de transport routier sont totalement assurés par le privé, constitués de petits entrepreneurs en majorité individuels et mal organisés. Dans certains pays comme le Cameroun, on trouve quelques sociétés privées plus ou moins structurées qui assurent le transport des marchandises et des personnes (Koulakoumouna 2012).

Une fois la situation du réseau routier au sein de la zone CEMAC présentée, il est impératif d'examiner ses externalités

positives sur le processus d'intégration et de développement socioéconomique des communautés.

2.2 – Importance des infrastructures routières intégratrices sur le processus d'intégration et le développement socioéconomique en Afrique

L'investissement de transport routier représente à la fois un levier du développement et un accélérateur important du processus d'intégration. En tant que levier, l'investissement de transport routier (construction, entretien et services divers) présente des effets positifs sur la croissance économique, le bien-être, l'emploi, l'entrepreneuriat, l'industrialisation, la compétitivité, le territoire et la pauvreté.

❖ Importance sur la croissance économique.

La croissance économique désigne une élévation du revenu par tête et du PNB. Pour qu'il y ait croissance, il faut que la production (biens et services) augmente de façon durable. De nombreuses études ont déjà montré le lien entre les infrastructures publiques, notamment les infrastructures routières et la croissance économique. Selon la Banque Mondiale (1994), une augmentation de 1% des équipements collectifs s'accompagne d'une hausse de 1% du PIB. Dans la plupart des pays africains, les centres urbains sont approvisionnés en denrées agricoles en provenance des zones rurales, totalement enclavées (Ejangué 2021). Inversement les zones rurales sont approvisionnées en produits manufacturés en provenance de la ville. En raison du mauvais état des routes, les producteurs en majorité pauvres n'arrivent pas à évacuer la totalité de leur production agricole vers les centres de consommation. Cela fait baisser la production agricole, par conséquent, réduit vraisemblablement les revenus des paysans, accentue la marginalisation et accroît la pauvreté. On peut admettre que, les routes représentent un déterminant majeur du développement agricole et de l'épanouissement du milieu rural. Dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, le transport routier constitue le principal moyen d'évacuation des produits agricoles. Ainsi, un réseau routier intégré et viable ouvre des possibilités d'élargissement de marchés, permet l'évacuation de la production et par conséquent l'accroissement de la productivité et des revenus agricoles (Balassa et al 1978).

❖ **Importance sur le bien-être**

Le bien-être désigne une situation économique et sociale relativement satisfaisante d'un pays, d'un groupe de personnes ou d'une personne. Il désigne aussi un état d'amélioration du niveau et des conditions de vie de la population par rapport aux normes sociales et économiques d'un pays. Au sein de la CEMAC par exemple, la quasi-totalité des territoires des pays intégrés sont enclavés. Il y a lieu de dire que, dans le cadre d'une politique régionale concertée, la construction d'itinéraires de transport routier sous régionale, permet de développer des axes routiers nationaux joignant les passerelles communautaires (Hammouda Hakim Ben et al 2002). Cela aboutit à la construction d'un réseau routier intégré capable de faciliter la circulation et d'impulser une véritable dynamique de progrès social et économique. De cette façon les États peuvent réussir le désenclavement de leur arrière-pays. Ce désenclavement permet d'élargir les débouchés commerciaux, l'accès aux biens et services de base et l'accroissement des revenus. Par conséquent, il permet d'améliorer le niveau et les conditions de vie des populations (Hass 1958).

❖ **Importance sur l'emploi**

L'emploi est le principal facteur de la croissance économique et sociale influencé positivement par le développement des infrastructures. De l'époque précapitaliste à nos jours, plusieurs auteurs comme Hirshman (1964) et Rosentein-Rodan (1984) ont souligné le rôle moteur de l'investissement d'infrastructure économique et sociale sur l'emploi. La construction des routes nécessite généralement des grands travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Dans une communauté régionale ou un pays où la majorité de la population active est au chômage, l'investissement d'infrastructure en ce qui concerne les routes représente un moyen permissif de création de nombreux et divers emplois qualifiés et non qualifiés (Hirshman 1964).

❖ **Importance sur l'entrepreneuriat**

Du point de vue économique, on peut dire que, l'entrepreneuriat désigne la réalisation d'une ou de plusieurs activités économiques formelles ou informelles par une personne ou un groupe

de personnes. L'une des caractéristiques de l'investissement d'infrastructure est sa capacité d'entraînement. On peut facilement observer que, la construction des routes entraîne nécessairement l'installation dans le même environnement d'entreprises de sous-traitance (carrières, bitumes, location, etc.) et de micro activités des pauvres (Koulakoumouna 2005). On peut dire que, les axes routiers nationaux ou régionaux constituent des foyers de développement de l'entrepreneuriat et donc des véritables pôles de développement.

❖ **Importance sur l'industrialisation**

D'une manière générale, l'industrialisation est un processus qui consiste à développer un ensemble d'activités économiques ayant pour objet l'exploitation et la transformation des matières premières en produits manufacturés. Il peut s'agir par exemple des produits agricoles (industrie agroalimentaire), des produits forestiers (industrie forestière) ou des produits miniers (industrie minière). Des telles industries nécessitent pour leur fonctionnement des sources d'énergie ce qui entraîne de facto l'installation d'industries énergétiques. On peut dire que, par le jeu d'externalités positives, l'investissement d'infrastructure de transport routier peut favoriser un mouvement d'industrialisation dans divers secteurs (Robson 1980).

❖ **Importance sur la compétitivité**

La compétitivité désigne l'aptitude d'une entreprise ou d'une nation à faire face à la concurrence. Pour une nation, la compétitivité résulte de la conjonction d'un ensemble de variables pour lesquelles elle se trouve en situation favorable face à ses concurrents. L'absence d'infrastructures routières viables et intégratrices est l'une des principales causes de non compétitivité des produits des différents pays de la CEMAC, en termes de coût, qualité, quantité, délais de livraison, etc (Viner 1950).

De même, les nombreux contrôles abusifs et tracasseries administratives sur les routes, le mauvais état des routes et les mauvaises conditions de transport augmentent non seulement le coût de production, mais contribuent à la détérioration de la qualité des produits (Rosenstein-Rodan 1984). Tout cela, explique dans une large mesure les mauvaises performances commerciales des produits à l'intérieur et à l'extérieur de la zone.

❖ **Importance sur le territoire**

Le territoire constitue l'espace géographique d'un pays. Les externalités sur l'entrepreneuriat et l'industrialisation évoquées ci-dessus suffisent pour affirmer que, l'investissement d'infrastructures de transport routier a un effet sur l'aménagement du territoire, voire sur l'urbanisation. L'industrialisation nécessite généralement l'intervention de l'État. Cette intervention s'accompagne souvent par une politique d'aménagement du territoire (construction d'autres infrastructures de base, protection de l'environnement, etc.) Dans l'immense majorité des pays d'Afrique au Sud du Sahara, on observe une concentration des populations dans les villages situés sur les principaux axes routiers. Ces localités, sont des micros centres urbains qui, au cours de leur développement engendrent de nombreux besoins (assainissement, adduction d'eau potable, santé, éducation, sécurité, etc.) (Koulakoumouna 2012).

❖ **Importance sur la pauvreté**

La pauvreté dans un pays est liée à plusieurs facteurs (chômage, famine, malnutrition, analphabétisme, faibles revenus, incapacités diverses, etc.). De ce fait, il est assez difficile de donner une définition objective. Sur ce point on peut se référer à la définition du PNUD. Quelle que soit sa mesure et sa forme, elle désigne un état de manque et d'incapacité pour satisfaire les besoins humains. On peut aussi dire que, c'est l'absence du bien-être individuel et/ou collectif dans un pays. À la vue de ce qui précède, l'impact du développement d'infrastructures de transport routier sur la pauvreté est évident. Ses externalités sur l'emploi, la croissance, l'entrepreneuriat, le bien-être, rendent possible la réalisation de l'objectif du développement au sein des regroupements économiques en Afrique (Koulakoumouna 2012). Pour que l'infrastructure routière soit un véritable accélérateur de l'intégration régionale, elle doit présenter un impact significatif sur les économies intégrées, les populations de l'espace intégré et permettre une coopération régionale avec les autres communautés sous régionales.

❖ **Impact sur les économies intégrées**

Le premier canal par lequel on peut cerner l'interaction entre les infrastructures routières et l'intégration est la synergie entre les

états membres.

La création d'un réseau viable de transport routier intégré permet d'élargir les marchés, d'accroître la production (biens et des services), et de réduire les coûts des services de transport. Par conséquent, il permet l'intensification des échanges et l'amélioration des résultats commerciaux, tant au niveau d'une nation qu'au niveau d'une communauté (Tchoou Adong Noyoulewa 2009). On peut admettre que, le transport routier est un véritable catalyseur des diverses relations économiques au sein d'une sous-région.

❖ **Impact sur les populations des pays intégrés**

La dimension humaine de l'intégration est l'un des principaux canaux par lequel les infrastructures de transport routier ont un impact considérable sur la régionalisation. Comme il a été signifié plus haut, le transport routier est le moyen de communication le plus utilisé dans les pays d'Afrique. Ce moyen est un vecteur important de mise en relation des populations au sein d'une nation et au sein d'une communauté régionale. Au sein d'un pays, le transport routier permet d'établir la relation entre les populations à l'intérieur des régions, et entre les populations rurales et les populations urbaines. À l'intérieur d'une communauté régionale, le transport routier permet également d'établir la relation entre les populations des différents pays membres. Cette mise en relation permet le brassage des cultures. Ce brassage est très important, car il permet de forger une réelle identité et unité des peuples, nécessaires pour élaguer les égoïsmes, les préjugés et les clivages ethno régionalistes tant au niveau d'une nation, qu'au niveau d'une communauté régionale (Ejangue 2021).

❖ **Impact sur la coopération régionale avec les autres communautés**

Dans une sous-région comme l'Afrique Centrale, où cohabitent plusieurs communautés régionales. La construction de passerelles de réseaux routiers permet de mettre en relation les dites communautés. Ces passerelles sont très importantes, car elles permettent la circulation des biens et des personnes entre les communautés régionales, et entre ces communautés et d'autres ensembles régionaux du continent, voire avec le reste du monde. On observe que les trois communautés régionales de l'Afrique Centrale

ne sont pas totalement connectées par route. Mais quelques liaisons plus ou moins viables existent. On peut citer par exemple la liaison entre la CEMAC et la CEEAC, grâce à la route bitumée allant de Pointe Noire à Nzassi. Cette route relie le Congo à l'Angola par l'enclave du Cabinda. D'après ce qui précède, on peut affirmer à l'instar de Limao et Venables (1999) que, l'absence et/ou la mauvaise qualité d'infrastructures, combinées aux mauvais services de transport routier et à son coût très élevé expliquent en grande partie les mauvais résultats économiques (faiblesse des échanges commerciaux, faible productivité, faible croissance, etc.) et le ralentissement de l'intégration régionale observés au sein de la CEMAC. Cet état de fait condamne les pays de la communauté à l'isolement et à l'accroissement des divers maux socioéconomiques (chômage, exclusion, etc.) L'intégration régionale en Afrique nécessite une infrastructure de transport efficace et durable. Il convient de noter que le degré de circulation des biens et des personnes au sein d'une communauté est l'un des indicateurs majeurs de l'intégration régionale. Malgré une tendance au ralentissement observée à partir de 1998, la CEMAC présente depuis des années l'indice de l'intégration le plus élevé de l'ensemble des communautés qui composent le paysage régional de l'Afrique Centrale (Limao et Venables 1999).

Conclusion

Au terme de ce travail où il était question de montrer l'importance des infrastructures routières dans le processus d'intégration régionale en Afrique avec le cas des routes Bamenda-Mamfe-Ekok-Abakiliki-Enugu et Djoum-Mitom-Ouessou, il en ressort que la route qui est la voie de communication la plus utilisée en Afrique et dans le monde est un instrument de solidarité, de vivre ensemble, d'unité entre le peuple mais aussi de fluctuation des hommes et des marchandises. Le problème posé dans le cadre de cette recherche est celui d'utiliser la route comme un levier d'intégration et un facteur de développement socioéconomique entre les communautés. Ce problème a débouché sur la question centrale selon laquelle, en quoi est-ce que le développement des infrastructures routières est un facteur d'intégration régionale et de développement socioéconomique entre les peuples ? L'objectif principal dans cette réflexion était de montrer

que la route est un symbole d'unité et de développement entre les peuples africains. Le résultat qui ressort de ce travail de recherche est que de plus en plus, il est observé que pour faire face aux opportunités et aux défis de la mondialisation, les nations développées et en voie de développement s'attèlent à intégrer leurs économies à l'échelle régionale. Considéré comme l'un des grands idéaux de l'unité africaine, le processus d'intégration régionale devient plus que jamais une urgence pour le développement de l'Afrique. C'est dans ce contexte que, les chefs d'États africains ont adopté le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD).

Références bibliographiques

Balassa B et Toutjesdijk (1978), *Economic integration among developing countries*, Journal of Common Markets studies, Vol. 14

Belolo-Ebbe (2001), *L'intégration régionale en Afrique : caractéristiques, contraintes et perspectives*, XVIIèmes , journées de l'Association Tiers-Monde

Ejangue (2021), *Intégration régionale : une passerelle vers la prospérité économique pour la jeunesse africaine*, rapport Africa's Pulse de la Banque mondiale du 29 avril 2021.

Hammouda Hakim Ben et Kasse Moustapha, (2002), *Le NEPAD et les enjeux du développement en Afrique*, Maisonneuve & Larose, Paris

Hass e (1958), *The Uniting of Europe : political, social and economic forces 1950-1957*, Stanford University Press

Hirshman (1964), *Stratégie du développement économique, Économie et humanisme*, Paris.

Hugon Philippe (2001), *L'intégration régionale dans les économies en développement au regard des nouvelles théories de la régionalisation*, CERED/FORUM, Université Paris X Nanterre

Kabanguka Jean-Kisito, Kane Racine et Nguessan Kouassi (2015), *Cameroun : Note sur le secteur des transports*, Rapport du Groupe de la BAD, Abidjan.

Kouanou Roméo Aimé (2021), *Les bailleurs de fonds internationaux et le financement du secteur routier au Cameroun de 1961 à 2019*, Thèse de Doctorat PhD en Histoire, Université de Dschang.

Koulakoumouna (2005), *Économie des télécommunications et émergence des TPE des pauvres au Congo : cas des cabines téléphoniques mobiles*, Actes des 9èmes journées scientifiques du réseau Entrepreneuriat, Cluj-Napoca, Roumanie. Revue Humanisme et Entreprise, décembre 2005.

Koulakoumouna (2012), *Transport routier et effectivité de l'intégration régionale : enjeux et contraintes pour le développement durable au sein de la CEMA*, Dans Humanisme et Entreprise Humanisme et Entreprise 2012/4 (n° 309) 2012/4 (n° 309), pages 61 à 84 Éditions A.A.E.L.S.H.U.P A.A.E.L.S.H.U.P, ISSN 0018-7372 DOI 10.3917/hume.309.0061.

Limao et Venables (1999), *Infrastructure, geographical disadvantage and transport costs*, Document de travail n°2257, Recherche sur les politiques, Banque Mondiale, Washington DC.

Lindberg (1963), *The political dynamics of european economic integration*, Stanford University Press.

N'kodia (1999), *L'intégration économique : les enjeux pour l'Afrique Centrale*, L'Harmattan, Paris.

Robson (1980), *The economics of international integration*, Georges Allen & Unwill, United Kindom

Rosenstein-Rodan (1984), *L'impact de l'internationalisation des services sur les pays en développement*, Finances et développement.

Simão Makiadi (2016), *L'intégration régionale en Afrique : Un processus déjà ancien... pour quels résultats ?* in *Open Edition Journal*, Hypotheses Calenda no 6.

Tchoou Adong Noyoulewa (2009), *Transports routiers et intégration des états de l'UEMOA*, Mémoire Online, Diplôme du Cycle III de l'ENA, École Nationale d'Administration du Togo.

Viner (1950), *The Custom Union Issue*, Londres, Stevens & Sons.

Le Burkina Faso et la compétition internationale dans le secteur de l'énergie, 2010-2023

Salam DEMBEGA

Assistant en histoire, Université Joseph Ki-Zerbo
Ouagadougou, Burkina Faso
dembegasalam@yahoo.com

Résumé

L'énergie est un facteur de compétition sur le plan international. Tous les pays tentent de mettre en œuvre des politiques visant à réduire ses coûts afin de rendre plus compétitives leurs économies. Au Burkina Faso, cette question est itérativement abordée par les acteurs institutionnels et la presse mais bénéficie de peu d'attention de la part des scientifiques, surtout en histoire. C'est pourquoi nous consacrons au sujet cette contribution qui se fixe pour objet d'analyser les efforts consentis par les autorités nationales dans le secteur de 2010 à 2023. Ces dates marquent respectivement la suspension du processus de privatisation de la Société Nationale d'Électricité du Burkina (SONABEL) et l'inauguration de trois centrales solaires photovoltaïques pour soutenir cette entreprise. Pour se faire, nous nous appuyons sur des archives administratives, des sources audio-visuelles, des entretiens réalisés sur le terrain et la revue de littérature produite sur le sujet. Il ressort que le pays est défavorisé dans cette compétition du fait de l'utilisation des combustibles pour la production de l'électricité. Les efforts des autorités furent essentiellement orientés vers la rationalisation de l'exploitation des centrales thermiques, l'accroissement de l'énergie importée auprès des pays voisins et l'exploitation de l'énergie solaire photovoltaïque dont dispose abondamment le pays. Mais ils ne permirent pas d'atteindre les objectifs escomptés.

Mots clés : combustibles, compétition, coûts, énergie.

Abstract

Energy is a factor of competition on the international level. All countries are trying to implement policies aims at reducing costs in order to make their economies more competitive. In Burkina Faso, this question is iteratively addressed by institutional actors and the press but receives little attention from scientists, especially in history. This is why we dedicate to the subject this contribution which aims to analyze the efforts made by national authorities from 2010 to 2023. These dates respectively mark the suspension of the National Electricity Compagny of Burkina (SONABEL) privatization process and the inauguration of three photovoltaic solar power plants to support this company. To do this, we rely on administratives archives, audiovisual sources, interviews carried out in the field and the literature review produced on the subject. It appears that the country is disadvantaged in this competition due to the use

of fuels for the production of electricity. The efforts of the authorities were mainly directed towards rationalization of the operation of thermal power plants, the increase in imported energy from neighboring countries and the exploitation of photovoltaic solar energy which the country has in abundance. But they did not achieve the expected objectives.

Key words : fuels, competition, costs, energy.

Introduction

L'énergie est une ressource dont les prix et leurs variations impactent sur la compétitivité des pays sur le marché international. Ses prix, au-delà de la question tarifaire, sont fonction de ceux des combustibles et équipements utilisés pour sa production (D. Bureau, L. Fontagné et F. Marin, 2013, p. 6). Longtemps défavorisé justement par ces deux derniers facteurs, le Burkina Faso est actuellement l'un des pays présentant les prix de l'énergie les plus chers au monde. Mais les autorités ne furent pas restées inactives face à cette situation. Elles entreprirent des actions dans le sens d'inverser la tendance. Mais faute d'investigations, ces actions demeurent jusque-là très peu connues en histoire. C'est pourquoi à l'occasion de la soutenance de notre thèse de doctorat, il nous a été suggéré d'engager une réflexion sur le sujet. D'où nous avons décidé de nous y pencher dans cette contribution, sur la période 2010-2023, afin de mettre en exergue les efforts déployés par les autorités dans le secteur pour améliorer la compétitivité de l'économie du pays sur le marché international. L'année 2010 marque la suspension du processus de privatisation de la Société Nationale d'Électricité du Burkina (SONABEL), engagée au début des années 2000, dans le cadre de la mise en œuvre des Programmes d'Ajustement Structurels (PAS). C'est cette année également que fut célébré le cinquantenaire de l'accession du pays à l'indépendance. Quant à l'année 2023, elle correspond à l'inauguration de trois centrales solaires photovoltaïques d'une capacité de 122 mégawatts (MW), représentant 20,54%¹ de la capacité de production nationale. Cette étude s'articule autour de la question centrale suivante : Quelles furent les actions engagées dans le secteur de l'énergie pour rendre

¹ Le pays disposait d'une capacité de production de 594 MW à la fin de l'année 2023.

plus compétitive l'économie burkinabè ? Cette question principale suscite les préoccupations subsidiaires suivantes : comment ces actions fut-elles mises en œuvre ? Quels furent leurs impacts sur les coûts de l'électricité ? De ces interrogations découlent les hypothèses de recherche suivantes :

- Hypothèse principale : Les autorités misèrent principalement sur la promotion des énergies renouvelables pour rendre plus compétitive l'économie du pays.

Hypothèses secondaires :

-La mise en œuvre des actions porta essentiellement sur la réalisation de centrales solaires photovoltaïques ;

- Cette politique n'eut aucun impact sur les coûts de l'énergie.

L'objet de cette recherche est d'examiner la stratégie de l'État burkinabè face à la compétition dans le secteur de l'énergie, d'analyser sa mise en œuvre et de mettre en exergue ses retombées sur les coûts de l'énergie, en nous appuyant sur la démarche de travail propre à l'historien, notamment, la collecte, l'analyse et le traitement des données.

Pour ce faire, nous convoquerons des archives administratives, des sources audio-visuelles, la revue de littérature et des entretiens réalisés sur le terrain.

De l'analyse, il ressort que les pouvoirs publics tentèrent de motiver le privé à investir dans le secteur et d'accroître l'énergie importée auprès des pays voisins. Ils renforcèrent également le cadre institutionnel du secteur, rationalisèrent l'exploitation des centrales thermiques et promurent l'énergie solaire.

Il s'agit de présenter la situation du tissu économique du pays en 2010 et d'analyser les efforts consentis dans le secteur de cette période à 2023 en examinant à chaque étape leur impact sur les coûts de l'énergie.

1. La situation du tissu économique burkinabè en 2010

Le Burkina Faso comptait en 2010 selon les estimations de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), « une population de 15 730 977 d'habitants composés de 51,7% de femmes et 49,3% d'hommes. Avec un taux d'accroissement annuel moyen de 3,1%, 22,7% de cette population vivait en milieu urbain dont 10,5%

dans la capitale, Ouagadougou, soit près de la moitié de la population urbaine ¹».

L'économie du pays était dominée par le secteur primaire composé de l'agriculture et de l'élevage qui occupaient 80% de la population active². Certains produits de l'agriculture tels que le coton et le sésame étaient beaucoup plus destinés à l'exportation. Le coton demeurait jusqu'à la fin de la première décennie des années 2000, le premier produit d'exportation avant que l'or ne lui ravisse sa première place. Quant au sésame, la valeur de ses exportations passa de 22 400 000 000 de F CFA en 2009 à 27 800 000 000 de F CFA en 2010³, soit une progression de 24,10%⁴. Toutefois, la part de ses exportations connut une régression, passant de 5,4% en 2009 à 4,3% en 2010⁵. En 2010, le secteur primaire contribuait pour 37 % au Produit Intérieur Brut (PIB)⁶.

Le secteur secondaire, toujours embryonnaire, était composé de l'industrie extractive, de l'industrie agroalimentaire, du textile, des cuirs et peaux, etc. Il est prédominé par la première du fait de la forte poussée du secteur minier depuis les années 2000. En effet, la mise en exploitation des mines d'or de Mana, de Youga, de Kalsaka, de Taparko, d'Inata et d'Essakane permit à l'or de devancer le coton, jadis principale source d'entrée de devises du pays, sur le plan des recettes d'exportations comme relevé supra, avec « une part contributive de plus de 438 700 000 000 de F CFA en 2010 contre 190 300 000 000 de F CFA en 2009. Ses parts dans les recettes d'exportations augmentèrent progressivement pour atteindre 67,5% en 2010 contre 17% pour le coton⁷ ». De nombreux jeunes se reconvertirent à l'orpaillage qui leur procure des revenus substantiels. L'industrie manufacturière aurait dû donner une valeur ajoutée au potentiel énorme dont dispose le pays en produits agroforestiers mais ceux-ci sont exportés sous leur forme brute. La cherté de l'énergie en

¹ Ministère de l'économie et des finances, 2011a), *Situation du commerce extérieur du Burkina Faso en 2010*, p. 7.

² Ministère de l'économie et des finances, 2011a), *idem*, p. 7.

³ Ministère de l'économie et des finances, 2011a), *ibidem*, p. 8.

⁴ Calcul de l'auteur à partir de données du Ministère de l'économie et des finances, 2011a), *op. cit.*, p. 8.

⁵ Ministère de l'économie et des finances, 2011a), *idem*, p. 8.

⁶ INSD, 2012, *Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (EDSBF-MICS IV) 2010*, Ouagadougou, INSD, p. 1

⁷ Ministère de l'économie et des finances, 2011a), *ibidem*, p. 7.

constitue l'un des facteurs explicatifs comme l'étayent les données des graphiques ci-après.

Graphique 1 : Le top 10 des principaux produits d'exportation en tonnes en 2010

Source : L'auteur à partir des données du Ministère de l'économie et des finances, 2011, *op. cit.*, p. 12

Graphique 2 : Le top 10 des principaux produits d'importation en tonnes en 2010

Source : L'auteur à partir des données du Ministère de l'économie et des finances, 2011, *op. cit.*, p. 12-13

Selon le Ministère de l'économie et des finances, « presque neuf dixième des exportations portaient sur les produits qui devraient servir

de matières premières à l'industrie nationale ». Aussi, les besoins en produits importés comme les huiles et lubrifiants, le ciment

hydraulique, le riz et l'engrais auraient pu être satisfaites en partie sinon entièrement au niveau local. Cela dénote du faible développement du secteur industriel et de la faible compétitivité de ses produits sur le marché. En effet,

« les dépenses énergétiques représentent plus de 12% des charges d'exploitation des entreprises au Burkina Faso en raison du prix élevé du kWh. Cette situation démotive la création d'entreprises et les Investissements Directs Etrangers (IDE). Les coûts élevés de facteurs de production tels que l'énergie ne permettent pas aux entreprises existantes d'être compétitives sur le marché sous-régional ¹ ».

Revenons aux coûts élevés de l'énergie évoqués dans ce passage pour préciser qu'ils variaient de 75 F CFA pour les usages domestiques à 140 F CFA pour les industriels² avec un prix moyen de 130,71 F CFA le kWh³. Ces prix étaient loin de permettre aux entreprises d'être compétitives.

Si le secteur tertiaire contribuait plus au PIB avec une part de 46,7%⁴, il n'était pas en marge du problème lié à la cherté et à la disponibilité de l'énergie. En d'autres termes, l'ensemble des secteurs économique et social étaient confrontés à des difficultés d'accès à cet équipement (I. Dahani, 2022, p. 75).

Il s'imposait donc aux autorités la nécessité de créer des conditions favorables au développement industriel et d'inciter une transformation sur place des produits locaux. Cela permettrait non seulement d'accroître leur valeur ajoutée mais aussi de mettre des produits substituables à ceux importés sur le marché national et à prix compétitifs sur le marché international. L'une des conditions pour y

¹ Ministère de l'économie et des finances, 2011b), *Rapport sur l'économie : consommation d'énergie électrique et croissance économique, quelle stratégie pour un secteur industriel plus compétitif au Burkina Faso ?* p. 18.

² Arrêté n°06-089/MMCE/MCPEA/MFB du 23 août 2006 portant fixation des prix de vente en gros de l'énergie électrique produite, importée, transportée et distribuée par la Société Nationale d'Électricité du Burkina (SONABEL) et Arrêté interministériel n°2015-00-014/MME/MEF/MICA du 6 octobre 2015 portant création d'une catégorie de clients « Industries Extractives et Haute Tension (HT) » avec des tarifs de vente de l'électricité associés et modification des plages horaires de facturation.

³ SONABEL, 2011, *Rapport d'activités 2010*, Ouagadougou, SONABEL, p. 18.

⁴ Ministère de l'économie et des finances, 2011a), *op. cit.*, p. 7.

parvenir était justement de rendre l'énergie disponible et accessible à moindre coût. Quelles furent alors les actions entreprises dans ce sens ?

2. La période 2010-2016 : un système énergétique inadapté à la compétitivité économique

Le Burkina Faso resta très vulnérable au cours de cette période sur le plan énergétique.

2.1. Une production basée sur des sources onéreuses

Le secteur énergétique du Burkina Faso fut pendant longtemps affecté par les hausses des prix des produits pétroliers qui constituaient la principale source de production de l'énergie. L'État tente depuis la fin des années 1980 de diversifier les sources de production afin de réduire la facture énergétique du pays et les coûts de l'électricité. Cela à travers la réalisation d'infrastructures hydroélectriques, l'importation de l'énergie auprès de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo ainsi que la construction de centrales solaires photovoltaïques pour soutenir la production thermique onéreuse. Jusqu'en 2016, les deux premières sources d'énergie citées constituaient avec celle thermique l'essentiel de l'énergie consommée au Burkina Faso. Le graphique ci-dessous permet de se faire une idée sur les parts de l'énergie produite (par source) et importée.

Graphique 3 : La répartition de l'énergie produite et importée de 2010 à 2016

Source : L'auteur à partir des rapports d'activités de la SONABEL et de l'ARSE de 2010 à 2017

L'énergie hydroélectrique est demeurée pratiquement insignifiante dans l'offre de production. Sa production évolua en fonction de la pluviométrie. Celle thermique resta de manière générale prédominante, excepté l'année 2011 où la SONABEL fit face à des difficultés dans la production. Il s'agit, notamment, de la hausse des coûts des produits pétroliers occasionnant un surcoût des charges de production, de la faible production des centrales hydroélectriques du fait d'une mauvaise pluviométrie et de difficultés au cours du premier trimestre dans le fonctionnement de la ligne d'interconnexion avec la Côte d'Ivoire suite à la crise post-électorale que traversait ce pays¹. La SONABEL dut alors, avec le soutien de l'État, faire recours à la location de groupes électrogènes auprès de privés pour combler l'insuffisance de production. C'est ce qui permit d'atteindre les 448 322 186 kWh² de production thermique représentant 43,71% de

¹ SONABEL, 2012, *Rapport d'activités 2011*, Ouagadougou, SONABEL, p. 4.

² SONABEL, 2012, *idem*, p. 7.

l'énergie produite et importée. Cette production était tout de même inférieure à celle de 2010 de l'ordre de 447 690 787 kWh¹.

L'énergie était donc l'un des facteurs de premier plan de la faible compétitivité économique du pays.

2.2. L'énergie, facteur de la faible compétitivité de l'économie burkinabè

« L'Économiste du Faso » dans la une de son hebdomadaire numéro 214 du 14 juillet 2017 titrait « Électricité : des coûts qui plombent les entreprises burkinabè » avant de relever qu'« Un des facteurs de production dont les coûts plombent la compétitivité des entreprises burkinabè est l'électricité ² ». Cela d'autant plus que de 2010 à 2016, 1 224 301 tonnes de combustibles et lubrifiants furent mobilisés à 381 182 531 698 F CFA pour le fonctionnement des centrales thermiques³. Par ailleurs, la quantité de combustibles consommés ne dépassa plus la barre de 200 000 tonnes à partir de 2012. Aussi, la consommation spécifique de combustibles baissa en moyenne de 1,9%⁴ au cours de la période 2010-2016. Cela se justifie par la rationalisation de l'exploitation des centrales thermiques à travers leur bon entretien. Toutefois, ces efforts ne purent impacter ni sur les coûts des combustibles qui progressèrent en moyenne de 7,10%⁵, ni sur les prix de l'électricité (75 à 165 F CFA le kWh en 2016⁶) qui figuraient toujours au rang des plus chers du monde. Le kWh était facturé aux entreprises à des coûts allant de 96 à 140 F CFA⁷, ce qui décourageait les investisseurs. Ce facteur se conjugua à d'autres éléments avancés par les consommateurs pour freiner la compétitivité du pays. Ce sont :

« - les délestages dus à l'insuffisance des infrastructures électriques causant d'énormes préjudices à l'économie à long terme, parmi lesquels la baisse des chiffres d'affaires pour les entreprises, la baisse de l'attractivité du pays pour les

¹ SONABEL, 2011, *Rapport d'activités 2010*, Ouagadougou, SONABEL, p. 6.

² L'Économiste du Faso, numéro 214 du 17 juillet 2017.

³ Calcul de l'auteur à partir des données de la SONABEL.

⁴ Calcul de l'auteur à partir des données de la SONABEL.

⁵ Calcul de l'auteur à partir des données de la SONABEL.

⁶ La SONABEL appliquait toujours des tarifs fixés en septembre 2006.

⁷ Arrêté interministériel n°2015-00-014/MME/MEF/MICA du 6 octobre 2015 portant création d'une catégorie de clients « Industries Extractives et Haute Tension (HT) » avec des tarifs de vente de l'électricité associés et modification des plages horaires de facturation, *op. cit.*

investisseurs, la baisse de la compétitivité des produits des entreprises locales par rapport aux produits importés ;

- la baisse de la qualité des prestations sanitaires, sociales et éducatives ;
- l'accroissement des charges et des pertes occasionnées aux ménages et aux entreprises d'État ¹».

Ce passage explique en partie les raisons du faible développement des entreprises au Burkina Faso. Les entrepreneurs enquêtés confient que la grande partie de leurs charges de fonctionnement se situe au niveau des approvisionnements en matières premières et dans les coûts des facteurs de production, notamment, l'électricité et l'eau² (B. S. Diasso, 2018, p. 20). En conséquence, l'industrie

« Contribue de manière dérisoire à la création de richesses. Sa contribution est passée de 13,9% entre 1986-1990 à 1,2% entre 2011-2015 avec également une réduction de sa contribution à la création de la valeur ajoutée qui passa de 21,2% en 1991 à 20,1% en 2016. On constate un faible engouement dans la création d'entreprises manufacturières » (B. S. Diasso, 2018, p. 17).

Au-delà des efforts consentis pour faire baisser les coûts de l'énergie, d'autres mesures furent prises pour rendre plus attractif l'environnement des affaires.

2.3. La promotion de l'investissement privé dans le secteur de l'électricité

Deux années après la suspension du processus de privatisation de la SONABEL (2010), l'État procéda à une réorganisation du secteur par la Loi n°053-2012/AN du 12 décembre 2012³ qui maintenait les deux segments (SONABEL et Coopératives d'Électricité (COOPEL))⁴, tout en ouvrant la production dans le premier segment qui concentrait la clientèle potentielle de l'électricité et auparavant monopolisé par la

¹ L'Économiste du Faso, numéro 214 du 17 juillet 2017, *op. cit.*

² On peut, au titre des entrepreneurs enquêtés, citer, Compaoré Moussa, entrepreneur dans la soudure, entretien du 11 mars 2024 à Ouagadougou et Sawadogo Maïmouna, responsable d'une entreprise de transformation du lait, entretien du 16 mars 2024 à Ouagadougou.

³ ARSE, *Termes de références de l'atelier sur les bilans et les prévisions des activités du sous-secteur de l'électricité et sur la régulation des tarifs du secteur de l'électricité au Burkina Faso*, tenu le 9 avril 2015 à Ouagadougou.

⁴ La segmentation du sous-secteur de l'électricité avait été effectuée en 2005 dans le cadre de la réorganisation de son cadre institutionnel en vue de la privatisation de la SONABEL.

SONABEL à la concurrence¹. Toutefois, les opérateurs privés qui s'installeraient dans ce segment et qui désireraient échanger leur production avec des consommateurs basés dans le second segment étaient invités à effectuer le transfert de l'énergie à partir du réseau de transport de la SONABEL, cette dernière ayant le monopole de la gestion de ce réseau. Cela traduit la volonté de l'État de poursuivre progressivement l'ouverture du secteur au privé et d'encourager la concurrence. L'encouragement de la concurrence impliquait la mise en place de conditions à cet effet. C'est là que l'importance du régulateur a tout son sens. Créée en 2005 pour régler le jeu des acteurs du secteur, l'Autorité de Régulation du Sous-secteur de l'Électricité (ARSE) était chargée de :

- « - de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires régissant le sous-secteur de l'électricité dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
- de protéger les intérêts des consommateurs et des opérateurs du sous-secteur ;
- de promouvoir le développement efficace du sous-secteur ;
- de donner des avis conformes relatifs aux tarifs de l'électricité en vue d'assurer l'équilibre financier du sous-secteur ;
- de contrôler l'application des tarifs de l'électricité par les entités concernées ;
- de mettre en œuvre les mécanismes de consultation des utilisateurs/consommateurs et des opérateurs ;
- d'ordonner les mesures nécessaires pour assurer la continuité, la qualité et la sécurité du service public de l'électricité ;
- de veiller au respect des obligations d'information dans l'intérêt général du sous-secteur et dans le respect du droit de la concurrence ²».

De ce passage, on remarque que la structure n'avait pas les pleins pouvoirs pour jouer convenablement son rôle sur le terrain. En effet, elle n'exerçait ses attributions que principalement sur le secteur de l'électricité, laissant en marge celui des énergies renouvelables, notamment, l'énergie solaire qui était pourtant prometteuse. Elle

¹ Articles 20 et 25 de la Loi n°053-2012/AN du 12 décembre 2012 portant réglementation générale du sous-secteur de l'électricité au Burkina Faso.

² Articles 20 et 25 de la Loi n°053-2012/AN du 12 décembre 2012 portant réglementation générale du sous-secteur de l'électricité au Burkina Faso, *op. cit.*

n'intervenait pas également dans le règlement des litiges opposant les acteurs (SONABEL, COOPEL, usagers de l'électricité...). Ces limitent n'encourageaient pas les opérateurs privés à investir dans le secteur. Outre l'ARSE, la création des Centres de Formalités des Entreprises (CEFORE), du Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou (CAMCO), en 2005, etc. devraient contribuer à améliorer le climat des affaires au profit du privé. Mais force est de constater que le secteur de l'énergie ne bénéficia que de très peu d'investissements de la part de cet acteur¹. D'où l'État poursuit les efforts dans le sens de dynamiser beaucoup plus le secteur.

3. L'Etat et les défis du secteur de l'énergie de 2016 à 2023

Les pouvoirs publics devraient relever trois défis essentiels : équilibrer la demande et l'offre d'énergie, rendre le secteur plus attractif à l'investissement privé et travailler à une baisse du prix du kWh. Ces défis ne pouvaient être relevés sans une réorganisation du secteur.

3.1. La réorganisation et le renforcement du dispositif institutionnel du secteur

Dans le but « de développer plus largement l'infrastructure énergétique » (W. J. E. Sawadogo, 2024, p. 192), l'État procéda à une réorganisation du secteur de l'énergie par la Loi n°014-2017/AN du 20 avril 2017 qui apporta comme innovations majeures :

- la création d'un cadre global de gestion et de régulation de l'ensemble du secteur contrairement aux précédentes lois qui se limitaient à la branche de l'électricité, laissant de côté celle des énergies renouvelables ;
- la suppression de la segmentation du secteur de l'électricité pour attirer davantage le privé ;
- la prise en compte des dispositions communautaires dans le cadre de la construction du marché sous-régional de l'électricité².

¹ Fonds africain de développement, 2018, *Programme d'appui aux réformes dans le secteur de l'énergie (PARSE)-Burkina Faso*, Rapport d'évaluation du programme, p. 4.

² Ces dispositions sont le Protocole de la CEDEAO sur l'énergie, la Directive de la CEDEAO relative à l'organisation du marché régional de l'électricité et la Politique énergétique de l'UEMOA.

Cette Loi transforma l’Autorité de Régulation du Sous-secteur de l’Électricité en Autorité de Régulation du Secteur de l’Énergie (ARSE). Ses nouvelles attributions lui permettent de proposer des tarifs applicables dans le secteur de l’électricité plus spécifiquement, d’assurer le règlement des litiges opposant les acteurs sur le terrain et de veiller à l’équilibre financier du secteur de façon globale¹.

Sur le plan institutionnel, plusieurs structures furent mises en place dans le cadre de l’organisation du Ministère de l’énergie, des mines et des carrières par le décret n°2016-384/PRES/PM/MEMC du 20 mai 2016 pour accompagner la SONABEL et les COOPEL. Il s’agit de la Direction Générale des Énergies Renouvelables (DGER), la Direction Générale de l’Efficacité Énergétique (DGEE), la Direction Générale des Énergies Conventionnelles (DGEC) ainsi que l’Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité Énergétique (ANEREE). Si des conflits de compétence ne manquèrent pas dans cette multiplication des structures aux côtés de la SONABEL et de l’Agence Burkinabè de l’Électrification Rurale (ABER)², toutes ces entités étaient appelées à travailler en synergie pour relever les défis qui se posaient dans le secteur.

3.2. Equilibrer la demande et l’offre d’électricité et réduire les coûts de l’électricité

L’État adopta par le décret n°2016-1063/PRES/PM/MEMC/MINEFID du 14 novembre 2016, dans le contexte de la mise en œuvre du Plan de Développement Économique et Social (PNDES 2016-2020), une Lettre Politique Sectorielle de l’Énergie (LPSE) qui fixait l’objectif à atteindre. Il s’agissait d’accroître d’offre énergétique par le renforcement de la production thermique et la promotion des énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire photovoltaïque, accroître le nombre de personnes ayant accès à l’énergie et promouvoir l’efficacité énergétique (S. Dembèga, 2023, p. 51). Deux centrales thermiques de 9 mégawatts (MW) furent installées à Fada N’Gourma et à Dori³ et autant de

¹ Fonds africain de développement, 2018, *op. cit.*, p. 11.

² Fonds africain de développement, 2018, *op. cit.*, p. 11

³ Souleymane Ouédraogo, Directeur Général de la SONABEL, entretien du 3 avril 2024 avec Ruth Bini Ouattara au journal de 20 heures de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) sur les délestages récurrents.

centrales solaires photovoltaïques d'une capacité d'environ 34 MW à Ziga et à Zagtouli¹. La ligne d'interconnexion avec le Ghana opérationnalisée en 2018 permet de recevoir 200 MW d'énergie de ce pays. Ces actions concourent à l'équilibre de l'offre et de la demande énergétique depuis 2019 comme on peut le constater sur le graphique ci-après.

Graphique 4 : La demande et l'offre d'électricité (en MW) au Burkina Faso de 2016 à 2023

Source : L'auteur à partir des données du Ministère en charge de l'énergie, de la SONABEL et de l'ARSE

Mais en 2020, le PNDES n'était pas au rendez-vous par rapport à ses propres objectifs fixés en 2016 sur le plan énergétique selon les données de la LPSE 2016-2020 et de l'annuaire statistique 2020 du Ministère de l'énergie, des mines et des carrières :

- 44,2% de taux de couverture électrique sur une prévision de 80% ;
- 369,34 MW installés sur une prévision de 1 000 MW ;
- 861 390 abonnés sur une prévision d'un million (1 000 000) d'abonnés.

Avec le renforcement du cadre institutionnel du secteur en 2017, le privé commença à s'intéresser peu à peu au secteur. En 2019, des

¹ La centrale solaire photovoltaïque de Ziga dispose d'une capacité de 1,1 MW et celle de Zagtouli, 33 MW.

contrats de Partenariat Public-Privé (PPP) furent conclus avec des opérateurs indépendants pour la réalisation de six centrales solaires photovoltaïques. En 2023, quatre d'entre elles (Nagréongo, Kodéni, Pâ et Zano), d'une capacité de 122 MW représentant 20,45% de celle installée du pays, furent opérationnalisées. A partir de 2017, année de la réalisation des premières centrales solaires photovoltaïques, l'énergie (produite et importée) se répartissait de la façon ci-après.

Graphique 5 : La répartition de l'énergie par source de production de 2017 à 2022

Source : L'auteur à partir des données des rapports d'activités 2017-2023 de la SONABEL

A la fin de l'année 2023, un excédent de précaire de 4 MW était enregistré. L'énergie importée progressa au cours de la période 2017-2022 comme on peut le constater sur le graphique. Elle est même supérieure à la production nationale depuis 2018. L'énergie thermique dont la production constituait un goulot d'étranglement pour la SONABEL est en régression dans le bilan de la production même si la baisse ne fut pas constante. Cela se justifie par l'augmentation de l'énergie solaire et de celle importée auprès des pays voisins. Ces deux sources d'énergie coûtent moins chères, à en croire Souleymane Ouédraogo, Directeur Général de la SONABEL, qui affirmait le 12 mars 2024 que

« 1 kW d'électricité thermique coûte 160 F CFA à produire. Or acheter l'électricité avec le Ghana et la Côte d'Ivoire revient deux fois moins cher. Les interconnexions avec les deux pays voisins permettent à la SONABEL d'économiser 555,6 millions de F CFA par jour soit une économie de 200 milliards de F CFA (sic) par an ¹».

A la fin de l'année 2023, le prix moyen du kWh était de 124,15². Ce coût était élevé comparativement à ceux d'autres pays du monde comme le montre le graphique ci-après.

Graphique 6 : Comparaison des prix du kWh (en dollar US) au Burkina Faso et dans le reste du monde en 2023

Source : L'auteur à partir des données de *World map electricity prices, 2023*.

¹ Souleymane Ouédraogo, Directeur Général de la SONABEL au cours d'une rencontre avec des Organisations de la Société Civile (OSC) à Ouagadougou le 12 mars 2024, consulté le 25 mars 2024 sur www.lefaso.net, *Burkina/Fourniture d'électricité : « La SONABEL travaille à mobiliser toutes les ressources pour satisfaire la demande.*

² SONABEL, grille tarifaire applicable à partir du 1er octobre 2023.

Le graphique montre que dans la sous-région ouest-africaine surtout, le Burkina Faso est l'un des pays présentant toujours les prix de l'énergie les plus élevés. Cette situation demeure un frein à la compétitivité des prix des produits sur le marché et au développement des entreprises. Pour preuve, la quantité de certains produits augmenta en termes d'exportation. C'est le cas, par exemple, du coton, de l'or non monétaire et des fruits dont les quantités exportées passèrent dans le même ordre de 162 047 à 359 300 tonnes, de 26,2 à 397 200 tonnes et de 20 495,6 à 218 700 tonnes de 2010 au premier semestre de l'année 2023¹.

Les centrales solaires photovoltaïques qui se développent peu à peu nourrissent les espoirs de voir baisser dans le long terme les prix de l'énergie. Le tarif moyen d'achat de l'électricité auprès des producteurs indépendants (Nagréongo, Kodéni, Pâ, Zano, Dédougou et Komsilga²) est de 48 F CFA/kWh (D. T.H. I. Kabré, 2022, p. 18). Au fur et à mesure que le nombre d'installations solaires continue de s'accroître, ces chiffres sont appelés à baisser. À ces installations s'ajoute le projet de réalisation d'une centrale nucléaire avec l'appui de la Russie et dont le processus fut enclenché en octobre 2023 par la signature d'un mémorandum d'entente. Les projets de parc solaire à vocation sous-régionale³ et d'interconnexion dans le cadre de la construction du marché d'Échange d'Énergie Électrique Ouest Africain (EEEOA) auraient pu permettre au pays de disposer d'énergie moins chère mais son retrait de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) remet en débat la poursuite ou non de leur réalisation.

En attendant, le pays est très fortement dépendant de ses voisins sur le plan énergétique. À en croire Simon Pierre Boussim, ex-Ministre en charge de l'énergie « Le Burkina Faso importe en moyenne 200 kWh par jour. Cela représente environ 60% de la consommation en énergie électrique ⁴».

¹ INSD, 2023, *Note trimestrielle sur les statistiques du commerce extérieur, deuxième trimestre 2023*, p. 16.

² Les travaux de réalisation des deux dernières centrales solaires photovoltaïques n'ont pas encore débuté.

³ Les sites du parc solaires furent identifiés à Kaya dans la province du Sanmatenga et à Koupéla dans la province du Kouritenga.

⁴ Simon Pierre Boussim, ex-Ministre de l'énergie, des mines et des carrières au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou le 12 septembre 2023, consulté le 25 mars 2024 sur www.lefaso.net, *Burkina/énergie : Les réformes du secteur vont permettre à l'Etat de gagner près de 10 milliards de F CFA*.

Conclusion

Le Burkina Faso est handicapé dans la compétition dans le secteur de l'énergie par l'utilisation des combustibles pour le fonctionnement des centrales thermiques, ce qui rend élevé le prix de l'électricité et freine le développement des entreprises. Depuis la suspension du processus de privatisation de la SONABEL en 2010, les autorités nationales tentent de relever ce défi. Les actions mises en œuvre dans ce sens furent le renforcement du cadre institutionnel du secteur, la motivation du privé, la promotion des énergies renouvelables et l'accroissement de l'énergie importée auprès des pays voisins, ce qui infirme l'hypothèse centrale de l'étude. Cette politique consista à la réalisation de centrales solaires photovoltaïques et d'une interconnexion avec le Ghana ainsi qu'à la poursuite de la politique de l'ouverture du secteur au privé. Ce passage infirme la seconde hypothèse secondaire de la recherche. La stratégie des pouvoirs publics n'eut pas un impact significatif sur les coûts de l'électricité. En effet, en 2010, le prix du kWh variait de 75 à 138 F CFA (K. E. N'Tsoukpoé, B. Bambara et G. Madieumbe, 2015, p. 50) contre une variation de 75 à 160 F CFA à la fin de 2023. Ces chiffres viennent confirmer la seconde hypothèse secondaire de la recherche. Il sied pour les autorités nationales de poursuivre les efforts afin de donner à l'économie du pays une place de choix sur le marché international.

Références bibliographiques

- Bonnet Clément et Copinschi Philippe (2020), *La compétition internationale pour les technologies bas-carbone : vers une nouvelle géopolitique de l'énergie ?* <https://www.iris-france.org>, 21 mars 2024.
- Bureau Dominique, Fontagné Lionel et Marin Philippe (2013), « Energie et compétitivité », <https://www.cairn.info/revue-notes-du-conseil-d-analyse-economique-2013-6-page-1.htm>, 22 mars 2024.
- Dahani Issaka (2022), « Énergie renouvelable et développement urbain : le solaire à Ouagadougou », <https://hal.science/hal-03635901>, 11 avril 2024.

- Dembèga Salam (2023), « La vulgarisation de l'énergie solaire photovoltaïque au Burkina Faso de 2013 à 2020 », in *Wiiré*, Koudougou, n°14, Sory Issa, Presses Universitaires de Koudougou, pp. 47-60.
- Diasso Babou Sébastien (2018), Le développement de l'industrie locale et des chaînes de valeur dans le cadre de l'intégration régionale : le Burkina Faso dans l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), mémoire pour l'obtention du master en études africaines, *Global Studies Institute*, Genève.
- Kabré Dayang-Né-Wendé Théophile Herbert Isaac (2022), « Les enjeux du développement des centrales solaires photovoltaïques », in *Trimestriel d'information du Régulateur de l'énergie*, Ouagadougou, n°009, Ki Jean-Baptiste, Autorité de Régulation du Secteur de l'Énergie (ARSE), pp. 17-19.
- N'Tsoukpoé Koukovi Edem, Bambara Blandine et Gaye Madieumbe (2015), *Rapport de l'étude de marché du solaire thermique : production d'eau chaude et de séchage des produits agricole au Burkina Faso*, Praia, Centre pour les Énergies Renouvelables et l'Efficacité Énergétique de la CEDEAO, 63 p.
- Sawadogo Wendkouni J. Éric (2024), « Promotion de l'approvisionnement en énergie et défis techniques et pédagogiques », <https://revues.acaref.net>, 11 avril 2024.

San Pedro, une plateforme portuaire au trafic en mutation

Salama BELLA

Docteur en Géographie, université Félix Houphouët Boigny
Abidjan, Côte d'Ivoire
raybella2009@gmail.com

Résumé

La vocation assignée au port de San Pedro à sa genèse lui confère l'étiquette de port d'exportation. Cependant, au fil des années, l'autorité portuaire, dans sa quête de positionnement dans la concurrence interportuaire sous-régionale adopte des stratégies de développement impactant sur la structure de son trafic. Cet article vise à analyser les mutations intervenues dans la structure du trafic portuaire de San Pedro. Pour y parvenir, une collecte d'informations à partir de la revue bibliographique a été d'abord nécessaire. La principale étape a été l'analyse des rapports d'activités et des statistiques annuelles du port de San Pedro, de la douane, des eaux et forêts et du conseil café-cacao. Ces documents et données statistiques ont été obtenus grâce aux entretiens avec les responsables de ces structures. Des observations sur le terrain portant sur la nature des marchandises transitant par le port ont également été nécessaires. L'étude montre que la structure du trafic portuaire de San Pedro, jusqu'à 2008 déséquilibrée et dominée par les exportations (84 % contre 16 % pour les importations), connaît depuis 2012 une profonde mutation sous l'effet de l'apparition d'un trafic de transbordement (65,5 % contre 27,2 % d'export et 7,3 % d'import en 2014). Par ailleurs, les exportations naguère caractérisées par une hégémonie des produits forestiers (le bois) sont aujourd'hui sous le contrôle des produits agricoles en l'occurrence le cacao. L'exploitation des ressources minières de l'ouest (nickel, manganèse) et leur exportation à partir du port de San Pedro depuis 2018 pourraient le transformer d'ici une dizaine d'années en un port minier d'importance régionale. En outre, les importations, qui étaient le maillon faible, se sont accrues de façon exponentielle avec des volumes qui ont triplés en cinq ans (de moins de 400 000 tonnes avant 2015 à 1 028 528 tonnes en 2019 et à 1 874 017 tonnes en 2021). Ces performances améliorent continuellement son poids dans le trafic portuaire et réduisent par ricochet l'hégémonie des autres segments de trafics que sont les exportations et le transbordement. Elles s'accompagnent d'une mutation de la desserte maritime avec désormais une hégémonie des porte-conteneurs au détriment des conventionnelles favorisée par notamment MSC qui est le nouveau acteur majeur de la place portuaire de San Pedro.

Mots clés : Mutation, structure, port, trafic, San Pedro

Abstract

Originally, the assignment of the port of San Pedro was to export. But, over the years,

seeking to hoist it in the sub-regional interport competition, its authorities have adopted développement strategies that have impacts on its traffics framework. This article aims to analyze changes that occurred in framework of San Pedro port traffic. Achieving, this analysis, required first a research of informations from bibliographic magazine. The very first step was to analyze activity reports and annual statistics from the port, customs, water and forest and coffee-cocoa council. We got these documents and data through interviews that we had with the responsables of over-mentioned services. Surveys on the field focusing on the type of goods to be ferried across the port were also required. The survey shows that the Framework of San Pedro port traffic, which was Till 2008 unbalanced and dominated by exports, estimated to 84% versus 16% for imports, is undergoing a radical change due to the appearance of a transbordering traffic that is estimated to 65,5% versus respectively 27,2% and 7,3% of exports and imports in 2014. Moreover, exports that were once essentially based on forestry products, are today dominated by agricultural products, namely cocoa. The exploitation of west mining resources such as nickel and manganese and their export from the port of San Pedro since 2018 could turn it, by tenth years, into mining port of regional necessity. In addition, imports that were not estimated enough, have highly increased with estimations that tripled within five years, from 400 000 tonnes before 2015 to 1 028 528 tonnes in 2019 and 1 874 017 tonnes in 2021. These results keep on improving its weight in port traffic and therefore reduce the powerfulness of other sections of traffics based on exports and transbordering. It all requires a change of maritime service taking more in to account container ships in disfavor of those used MSC which is the new major actor of port field in San Pedro.

Key words : Change, organization, port, traffic, San Pedro

Introduction

La création et le développement du port de San Pedro se reposaient sur les richesses de son arrière-pays. L'arrière-pays d'un port est la zone dont il tire la plus grande partie de son activité (Notteboom T.E, 2000) c'est à dire l'espace continental qu'un port approvisionne et inversement dont il retire les marchandises qu'il expédie (Chisholm G.G, 1889). Les changements économiques qui interviennent dans cet espace géographique impactent conséquemment le rythme de croissance et la structure du trafic d'un port. Au niveau du port de San Pedro, l'économie de son arrière-pays était jadis basée sur l'exploitation forestière puis sur l'agriculture en l'occurrence les cultures d'exportation que sont le cacao, le café, le palmier à huile, l'hévéa, le coton. En plus de ces cultures, l'hinterland

du port dispose d'un potentiel minier important composé de nickel, de manganèse, du fer etc.

Par ailleurs, il abrite une population de près de 18 millions d'habitants qui s'étend jusqu'au pays frontaliers. Cette population représente un atout indéniable pour le développement du trafic import. Malgré de tels atouts, le port de San Pedro se caractérise par un important déséquilibre structurel de son trafic très largement dominé par les exportations de produits forestiers et agricoles. Cela renchérit les coûts de transport pour les armateurs car ces derniers sont contraints de venir chercher des produits d'exportation avec des navires non-remplis.

Cependant, évoluant dans un environnement hautement concurrentiel, le port de San Pedro a toujours cherché à s'adapter aux modifications et aux évolutions de son environnement économique. Différents schémas directeurs se sont alors succédé, intégrant les nouvelles opportunités qui s'offrent à lui dans son environnement régional, national et international. Ainsi, à l'instar de ses concurrents sous-régionaux, il a entrepris des réformes institutionnelles en s'acheminant du statut de service public à celui dit de "port propriétaire" (landlord port) caractérisé par la mise en concession d'un terminal à conteneurs. A travers ces réformes, le port ambitionne par ailleurs servir de hub sous-régional et répondre au défi de la conteneurisation. Ces nouvelles ambitions s'accompagnent du développement de nouveaux trafics contribuant à modifier la structure du trafic portuaire. Quelles sont alors les mutations intervenues dans la structure du trafic portuaire de San Pedro ?

Méthodologie

L'approche méthodologique se résume en trois phases. La première phase a consisté en une recherche documentaire dans le centre de documentation de l'Institut de Géographie Tropicale et par le biais des sites internet publiant de la documentation sur les activités maritimo-portuaires en général et sur les trafics portuaires de façon spécifique.

La seconde phase a consisté en des entretiens avec les principaux acteurs des activités maritimes et portuaires de San Pedro. Il s'agit de la direction du port autonome de San Pedro en l'occurrence

les responsables des comités de direction chargés de la stratégie et de la représentation permanente d'Abidjan, le responsable commercial et marketing, le responsable des infrastructures et des grands travaux. Les responsables de ces services ont mis à notre disposition des rapports d'activités, des statistiques, des projets d'entreprises, des schémas directeurs du port de San Pedro. Cette étape a permis d'obtenir des informations relatives aux changements intervenus dans le trafic portuaire. En outre, des entretiens ont également été nécessaires avec les responsables de la direction régionale des douanes, de l'arrondissement des affaires maritimes à San Pedro, le conseil café-cacao, le conseil coton-anacarde, AGL (Africa Global Logistiques), les cimenteries SOCIM et CIMAF, l'Office Ivoirien des Chargeurs. Ces entretiens ont permis de confronter et de compléter les informations obtenues dans la recherche documentaire et à la direction du port autonome de San Pedro.

La troisième phase a été celle de l'analyse de toutes les informations obtenues permettant ainsi d'aboutir aux résultats suivants.

Résultats

1-San Pedro, de port d'exportation vers une plateforme de transbordement

1.1-Des exportations de bois à un monopole des produits agricoles

Le développement du port de San Pedro était à sa création basé sur l'exportation des énormes ressources forestières, agricoles, minières et touristiques de son arrière-pays. Cela lui confère d'emblée la vocation de port d'exportation. Durant les deux premières décennies d'activité du port, son trafic export voire global était caractérisé par une hégémonie des exportations de bois. Toutefois, cette hégémonie est contestée au fil des années par des produits agricoles (Figure 1).

Figure 1 : Évolution comparée de la structure des exportations du port de San Pedro

Source : Statistiques annuelles et rapport annuel PASP de 1980 à 2022.

Sur un trafic global de 854 353 tonnes en 1972, le bois totalise 838 086 tonnes, soit 98 % de l'ensemble du trafic portuaire et 99,4 % des exportations. Jusqu'en 1984, le bois représentait encore plus de 90 % des exportations totales et plus de 80 % du trafic global avec des volumes oscillant dans le million de tonnes. Cette suprématie est amputable aux vastes surfaces de forêts de son arrière-pays national. Ces forêts non encore suffisamment converties en plantation agricole à cette époque regorgeaient de nombreuses essences faisant l'objet d'intense exploitation pour l'exportation des grumes. Ces exportations de bois étaient dominées à plus de 90 % de grumes contre une très faible proportion de bois débités.

Cependant, l'épuisement de plus en plus intense des ressources ligneuses dans l'arrière-pays entraîne une forte régression des exportations de bois et de son hégémonie avec des volumes passés en dessous du million de tonnes. De 1 139 411 tonnes en 1984, ils baissent à 469 933 tonnes en 1995. Leur part dans les exportations est alors passée de 80 % à 56 %. Malgré la baisse de son trafic, le bois a dominé les exportations du port jusqu'en 1996 où la tendance est inversée au profit des produits agricoles notamment le binôme café-

cacao. A cette date, le binôme café-cacao représentait 44,1 % des exportations contre 42 % pour le bois. Cette nouvelle tendance dans le trafic portuaire s'explique en partie par la politique de diversification des produits d'exportations du port mais aussi et surtout par la reconversion des forêts du sud-ouest du pays en plantations agricoles de café, de cacao, de palmier à huile, d'hévéa. Le sud-ouest devient la zone par excellence de production de cacao d'où son appellation de la nouvelle boucle du cacao au détriment de l'Est jadis le vivier de la production cacaoyère du pays. De moins de 1 % dans les premières années d'activité du port, le binôme café-cacao a vu son volume croître au fil des années. Il est passé de 3 999 tonnes en 1972 soit 0,5 % du trafic à l'exportation pour atteindre 25 % vingt ans après avec un trafic de 181 867 tonnes. Il atteint son taux record de 68,2 % en 2003 avec un volume total de 531 892 tonnes. La croissance du trafic du binôme café-cacao dans les exportations du port tient aussi de l'organisation de la filière en Côte d'Ivoire.

En effet, les acteurs de la filière ont bénéficié d'une nette amélioration du prix garanti, d'un fonds d'aide en l'occurrence le Fonds d'Investissement du Milieu Rural (FIRM), d'un appui à travers la distribution aux agriculteurs des produits chimiques (engrais) et des produits phytosanitaires (pesticides, insecticides, herbicides...) pour l'entretien des plants et l'amélioration de la production. Toutes ces réformes conjuguées au projet 2QC (Qualité-Quantité-Croissance) et à la sécurisation des voies de desserte ont permis aux paysans d'accroître leur production et d'améliorer le niveau de trafic du cacao au port de San Pedro. En 2011, ce sont 621 146 tonnes de café-cacao qui ont transité par San Pedro contre 112 799 tonnes pour le bois. Alors que le trafic du bois continue sur sa chute drastique, celui des produits agricoles et singulièrement du café-cacao se bonifie progressivement. Depuis 2017, le volume de café-cacao exporté atteint le million de tonnes. Il est passé de 1 036 876 tonnes en 2017 à 1 010 228 tonnes en 2018 et à 1 135 963 tonnes en 2019. Cela représente respectivement 52 %, 49,5 % et 38 % des exportations totales. Au cours de cette période, le trafic du bois atteignait à peine 50 000 tonnes. En 2019, il n'était que de 49 182 tonnes, soit 1,6 % des exportations.

Une autre mutation est également à noter. Les exportations de grumes ont complètement été remplacées par des bois usinés à partir

de 2016. Au niveau du cacao, la présence des unités industrielles dans l'immédiat arrière-pays contribue à accroître le volume de cacao transformé, notamment celui de masse de cacao, de tourteaux de cacao (à partir de 2004) et de chocolat (à partir de 2008). On dénombre une vingtaine d'usines de cacao dans la ville. Ce sont entre autres BARRY CALLEBAUT, SACO, OLAM, UNICO, NOVEL, CHOCO IVOIRE, ATMC, CIPEXI, FORAGRI, NOSACC, OUTSPAN, CARGIL, SCIPAV, SUTRAPEX, UPACI, CENTRALE INDUSTRIE, SIFCACOOP, TAFI, GAD CONTINENTAL, etc. Il convient aussi de noter que si le binôme café-cacao était jusqu'en 1983 tiré par le café, il est désormais constitué à plus de 95 % de cacao. Cela témoigne d'une morosité de la filière café à l'image de celle du bois. En revanche, des trafics traditionnels comme le caoutchouc, l'huile de palme et de nouveaux trafics (cajou et coton) s'affirment de plus en plus au port de San Pedro.

Le trafic du caoutchouc commence au port de San Pedro à partir de 1980. Insignifiant au cours des dix premières années, les exportations de caoutchouc connaissent une progression significative depuis la fin des années 90. Elles enregistrent en 1999 un volume de 61 742 tonnes soit 7,3 % des exportations du port contre 413 tonnes soit 0,02 % en 1980. Malgré la chute du cours mondial du caoutchouc, sa part dans les exportations du port de San Pedro demeure en hausse. Elle passe à 11,7 % en 2008 puis à 12,8 % en 2010. Les exportations de caoutchouc au port de San Pedro continuent leur ascension en s'améliorant d'année en année. Le volume exporté passe de 96 760 tonnes en 2008 à 207 758 tonnes en 2016, soit une augmentation de 204 % en huit ans. Il atteint 226 412 tonnes et 263 349 tonnes respectivement en 2017 et en 2020. L'essor que connaît le trafic du caoutchouc s'explique par l'augmentation de la production locale de caoutchouc naturel suite à la création et le développement de grandes plantations d'hévéa dans l'arrière-pays national du port de San Pedro par des paysans et surtout par des entreprises industrielles comme SAPH, SOGB, SCASO, CHC...

La filière oléagineuse connaît jusqu'en 2009 une évolution irrégulière de son trafic avec des volumes restés inférieurs à 102 494 tonnes. Entre 1997 et 2009, les volumes exportés sont en dessous de 60 000 tonnes par an. C'est à partir de 2010 que la filière entre dans

une nouvelle dynamique avec des tonnages record. De 103 017 tonnes en 2010, son volume exporté double en six ans pour atteindre 216 154 tonnes en 2016. Il représente 12 % des exportations. L'accroissement des industries oléagineuses dans l'hinterland du port combiné à la réorganisation de la filière expliquent la hausse du trafic du palme et ses dérivés au port de San Pedro. En effet, ces industries (PALMCI, SICOR, SOGB, SIPEF-CI, THSP...) possèdent de vastes plantations de palmiers et interviennent dans la production d'huile de palme. Elles produisent ainsi de volumes importants d'oléagineux alimentant les exportations du port de la région. Leur présence modifie la structure du trafic avec en plus de l'huile de palme, d'autres dérivés tels que des amandes palmiste, de l'huile de palmiste brut et des tourteaux amande palmiste.

Les exportations de coton au port de San Pedro ont commencé en 1979 avec 3 281 tonnes soit 0,21 % du trafic total du port destiné à l'exportation. Ce trafic est resté inférieur à 12 000 tonnes annuellement durant les seize années suivantes avant de disparaître en 1995. La cessation du transit du coton au port de San Pedro trouve son fondement dans l'insuffisance de capacité pour faire face aux besoins de stockage liés à l'accroissement des volumes de fèves de cacao exportées. Après environ deux décennies d'interruption, le trafic du coton a repris au port de San Pedro en 2013. Cette reprise s'explique par une politique commerciale plus agressive et une visite de travail avec les opérateurs Maliens de la filière notamment avec la compagnie Malienne pour le développement des Textiles (CMDT). Elle résulte aussi des avantages comparatifs qu'offre le port de San Pedro ainsi qu'au soutien apporté par la communauté portuaire aux opérateurs de la filière coton (IVOIRE COTON, SOFITEX, COIC, CMDT). Les résultats de cette politique commerciale ne se sont pas fait attendre. Sur une prévision de 4 500 tonnes pour la phase expérimentale, ce sont finalement 21 595 tonnes qui ont été traitées et exportées par le port de San Pedro dès la première année de reprise en 2013. En seulement deux ans, le trafic du coton a presque triplé. Il atteint 59 897 tonnes en 2014 soit un accroissement de 177 %. Les années suivantes illustrent cette dynamique avec 94 900 tonnes en 2018 et 103 315 tonnes en 2019.

En plus des produits cités précédemment, le port de San Pedro exporte divers autres produits comme les ferrailles et surtout la noix de cajou. Les exportations de noix de cajou connaissent une bonification. En effet, la filière anacarde est de plus en plus organisée sur le plan national et le prix d'achat aux producteurs s'améliorent depuis quelques années. Cela a favorisé l'arrivée de nouveaux opérateurs dans la filière en 2014. Ce sont TAN IVOIRE et DINCOMCI qui se sont ajoutés aux anciens comme OLAM, OMNI VALUE et SIVECO. A la faveur de ces actions, le trafic de noix de cajou connaît une hausse. Entre 2012 et 2013, le trafic a été multiplié par sept soit un accroissement de 617 % passant respectivement de 2 453 tonnes à 17 580 tonnes. Ce trafic atteint 23 396 tonnes en 2014 soit une hausse de 33% par rapport à l'année précédente. Il s'établit à 25 007 tonnes en 2018.

En 2018, le trafic de minerais notamment du nickel fait son apparition au port de San Pedro avec 194 212 tonnes. Dès la deuxième année, il fait un bond de 410 % en affichant 990 134 tonnes, soit 33 % des exportations totales. Avec de telles performances, les minerais contestent déjà l'hégémonie des produits agricoles. Ce trafic oscille dans le million de tonnes depuis 2020.

1.2- L'apparition du transbordement au port de San Pedro, une profonde mutation du trafic portuaire

L'arrivée de l'armateur Italo-Suisse MSC au port de San Pedro marque le début d'une nouvelle ère dans les activités portuaires de San Pedro. Grâce à la concession du terminal à conteneurs, l'armateur développe depuis 2009 un nouveau trafic (le transbordement) au port de San Pedro. Quasi insignifiant au cours des deux premières années de son apparition, le trafic de transbordement enregistre depuis 2011 des tonnages remarquables hissant par ricochet le trafic global du port à des niveaux jamais atteint. Il modifie profondément la structure du trafic portuaire (Figure 2).

Figure 2 : Évolution comparée de la structure du trafic de marchandises au port de San Pedro

Source : Statistiques annuelles et rapport annuel PASP de 2008 à 2022.

Avec seulement 2 260 tonnes en 2009, le volume de marchandises transbordées au port de San Pedro affiche 1 915 138 tonnes en 2012, soit une croissance de 846 %. Au cours de cette année, il porte le trafic global du port à 3 230 398 tonnes en y représentant 59,3 % contre 32 % pour les exportations et 8,7 % pour les importations. L'année suivante, il enregistre 2 934 826 tonnes, soit 67,8 % du trafic portuaire. L'année 2014 fut celle du record avec 3 105 474 tonnes sur un trafic total de 4 737 779 tonnes, soit 65,5 % contre 27,2 % d'export et 7,3 % d'import.

En dépit de sa baisse constatée depuis 2015, le transbordement demeure un facteur fondamental dans la restructuration du trafic portuaire jadis largement dominé par les exportations. Les performances réalisées font de San Pedro l'une des plateformes majeures de transbordement dans la côte ouest-africaine. En 2018, San Pedro se situe derrière Lomé, Pointe-Noire et Cotonou en matière de transbordement dans la COA. En raison du développement du transbordement, San Pedro affiche des taux de conteneurisation parmi les plus élevés de la COA. De 2012 à 2018, San Pedro a après Lomé

le deuxième taux de conteneurisation le plus élevé oscillant entre 68 % et 86 %.

2- Le développement d'un trafic minier et l'émergence des importations

2.1-San Pedro, une plateforme en phase de devenir un port minier

Depuis 2018, une autre mutation s'opère de plus en plus dans la structure du trafic portuaire de San Pedro. En effet, face à l'amenuisement des surfaces forestières limitant ainsi les possibilités d'extension des cultures agricoles, les perspectives de diversification et surtout de développement du trafic portuaire de San Pedro résident entre autres dans l'exploitation des ressources minières. Elles sont l'une des principales richesses de son arrière-pays encore sous-exploitées. Le potentiel minier de l'hinterland du port se compose du manganèse de Lauzoua et d'Odienné ; des mines de fer de Monogaga, des Monts Gao, Nimba et Klahoyo ; du nickel de Sipilou et de Touba etc. Il se chiffre pour le fer à 2,7 milliards de tonnes, le nickel ferrifer (254 millions de tonnes), le nickel magnésien (140 millions de tonnes), le nickel sulfuré (6 millions de tonnes), l'argile blanche (450 mille tonnes), l'argile grise (66 mille tonnes), l'ilménite (3 mille tonnes) et l'or (20 tonnes).

L'exploitation de ces minerais et leur évacuation via le port de San Pedro était liée à la construction d'une ligne ferroviaire devant relier le port à l'Ouest de la Côte d'Ivoire et à la construction d'un quai minéralier. La réalisation du chemin de fer tardant à être effective, la Compagnie Minière de Touba (CMT) exploite depuis 2018 d'importantes quantités de nickel et de manganèse dans ladite localité. Elles sont transportées par voie routière jusqu'au port de San Pedro pour exportation. Au cours de la première année en 2018, la CMT à travers le consignataire Bolloré Transport Logistic a exporté 194 212 tonnes de nickel. L'année suivante, le volume total de minerais exporté est passé à 990 134 tonnes, soit une hausse de 410 %. Il est constitué principalement de nickel (979 012 tonnes) et de manganèse (11 122 tonnes). Le trafic de minerais représente à lui seul 33 % des exportations totales du port en 2019 contre 9,5 % en 2018 et 19,5 % du trafic global contre 4,7 % l'année précédente.

L'apparition des exportations de minerais à San Pedro a permis au port de San Pedro d'enregistrer 5 065 685 tonnes en 2019. En atteignant et franchissant pour la première fois de son existence la barre de 5 millions de tonnes annuellement, le port de San Pedro entre dans une autre dimension qui est celle de redynamisation. En effet, la mise en exploitation et l'exportation des minerais du Bafing est un facteur fondamental de la croissance remarquable du trafic portuaire de San Pedro. Les exportations de nickel atteignent 1 065 886 tonnes en 2020. La construction d'un terminal Industriel Polyvalent à la fin de l'année 2021 par la société ARISE P&L pour l'exportation des minerais témoigne de la volonté des autorités portuaires de faire de San Pedro un port minier d'importance majeure.

Les perspectives sont glorieuses car l'exploitation annoncée des autres ressources (le manganèse, le fer et l'or) viendra propulser davantage le trafic du port d'autant plus que l'exploitation des minerais génère également des flux imports.

2.2- Un trafic import redynamisé, vers un équilibre de la structure du trafic portuaire

La vocation assignée au port de San Pedro à sa genèse n'a encouragé les investissements pour le développement de son trafic import. Port d'exportation, le port de San Pedro s'est toujours caractérisé par la faiblesse de ses importations. À l'ouverture des activités du port en 1972, son trafic était constitué de 843 266 tonnes en export soit 98,7 % contre 11 087 tonnes en import, soit 1,3 %. Quoiqu'ils soient encore inférieurs aux exportations, le volume et la part des importations dans le trafic global ont connu une évolution positive jadis tirée successivement par les hydrocarbures et les produits alimentaires et maintenant par les produits cimentiers (Figure 3).

Figure 3 : Évolution comparée de la structure des importations au port de San Pedro

Source : Statistiques annuelles et rapport annuel PASP de 1972 à 2022.

Avant leur disparition en 1987, les hydrocarbures étaient les principaux produits d'importation du port de San Pedro. Le relais est par la suite assuré par les produits alimentaires qui permirent aux importations d'atteindre et de franchir la barre de 100 000 tonnes par an. Leur part dans le trafic portuaire est alors passée à près de 17 %. A partir de 1995, ce sont les produits cimentiers qui monopolisent le trafic import. Grâce à ces derniers, les importations franchissent la barre de 200 000 tonnes puis celle de 300 000 tonnes. Après une légère baisse de 2000 à 2013, le trafic import entre dans une nouvelle dynamique portée toujours par les produits cimentiers. Avec 248 850 tonnes, les produits cimentiers ont constitué 73 % du trafic à l'import en 2014. Ils réalisent une croissance de 28 % par rapport au volume importé en 2013. Cette hausse du trafic des produits cimentiers s'explique par la baisse du prix du ciment et l'acquisition de nouveaux camions de transport du ciment vers l'hinterland pour la réalisation des travaux de voiries de la ville de San Pedro, la construction du barrage de Soubré, de l'université de Man etc. Ils continuent leur

croissance en franchissant pour la première fois la barre de 300 000 tonnes en 2016. L'achèvement des travaux d'aménagement susmentionnés et la réalisation de nouveaux projets majeurs tels que la construction du CAFOP, de la prison civile, du village CAN et du tribunal de San Pedro, ont permis d'atteindre ces volumes qui se chiffrent à 490 525 tonnes en 2017, soit une croissance de 57 %. L'installation sur le domaine portuaire d'une deuxième cimenterie (CIMAF) en novembre 2017, vient accroître davantage les importations de produits cimentiers au port de San Pedro. Ces deux usines (SOCIM et CIMAF) ont importé en 2018, 686 429 tonnes de produits cimentiers, soit une croissance de 40 % par rapport à 2017. Cela permet d'accroître très significativement le volume des importations surtout à partir de 2015 avec de tonnages record qui ont doublé voire triplé. Cela a permis à ce segment d'atteindre et de. Ainsi, elles franchissent pour la première fois la barre de 400 000 tonnes. Elles passent de 594 691 tonnes en 2015 à 750 473 tonnes en 2016, puis à 905 409 tonnes en 2017 avant d'atteindre 1 024 912 tonnes en 2018 et 1 028 528 tonnes en 2019 (volume le plus élevé). Sa part dans le trafic global est ainsi passée à 25 % en 2018 et à 33,4 % dans le trafic origine-destination hors transbordement. Les importations se chiffrent à 1 874 017 tonnes en 2021 et 1 502 739 tonnes en 2022. Entre 2014 et 2022, les importations ont augmenté de 82%. En 2021, le trafic global du port de San Pedro se compose de 30,6 % d'importation, 55,7 % d'exportation et de 13,7 % de transbordement. Ce qui dénote davantage des progrès réalisés par le port de San Pedro pour un équilibre de son trafic.

3- Une profonde mutation dans la structure du trafic navire

3.1- Des navires conventionnels à une hégémonie des porte-conteneurs

L'accroissement et la diversification du trafic ont entraîné une mutation dans la typologie des navires en escales au port de San Pedro.

De 1974 à 1980, la flotte maritime desservant le port de San Pedro était composée principalement de navires conventionnels. En effet, sur 5 923 escales enregistrées au cours de cette période, 4 983 sont des navires conventionnels soit 84 % de l'ensemble des escales. La forte fréquentation du port par les navires conventionnels résulte

de la nature du trafic qui durant ces premières années était dominée à près de 90 % par les exportations de bois en grumes. Cependant, à partir de 1980, le trafic portuaire se diversifie de plus en plus avec la croissance des produits agricoles en l'occurrence le café, le cacao, l'huile de palme et le coton.

Cette diversification du trafic des marchandises s'est accompagnée d'une modification de la structure de la flotte de navires accostant au port de San Pedro. Ainsi, le port est de plus en plus fréquenté par des navires spécialisés tels que les porte-conteneurs, les rouliers, les minéraliers, les céréaliers. Les rouliers RoRo et les porte-conteneurs font leurs premières apparitions au port à partir de 1982, les minéraliers en 1983 et les céréaliers en 1990, tandis que les pétroliers disparaissent des quais du port en 1987 avec l'arrêt des importations d'hydrocarbures au port de San Pedro. Le trafic conteneurs qui n'était encore qu'à ses débuts, le conventionnel est demeuré le principal type de navire fréquentant le port avec en moyenne 326 escales par an entre 1980 et 2002 soit 60 % des escales totales. Il est suivi respectivement par les rouliers RoRo (11,2 %), les porte-conteneurs (11 %), autres navires (9 %), les pétroliers (2,4 %), les huiliers (2,2 %), les minéraliers (2,2 %) et les céréaliers (2 %). C'est à partir de 2009 que les conventionnels fléchissent au profit des porte-conteneurs qui dominent depuis lors la flotte maritime. Entre 2009 et 2018, 4 511 navires ont effectué des opérations au port de San Pedro, soit une moyenne de 451 navires par an, 37 navires par mois et par 1,2 navires par jour. L'essentiel du trafic est assuré par les porte-conteneurs. Ils sont au nombre de 2 719 à avoir effectué des opérations à San Pedro soit 60,3 % de l'ensemble des escales. Sur cette période, les conventionnels ont représenté 14,4 % ; 8,4 % pour les rouliers ; les minéraliers (6 %), les céréaliers (1,4 %), les huiliers (6,6 %), les navires de pêche (1,7 %) et les autres types de navires (1,1 %). Cela correspond en moyenne à 65 navires conventionnels qui ont accosté par an contre respectivement 37 rouliers, 27 minéraliers, 6 céréaliers, 29 Huiliers, 7 navires de pêche et 5 autres navires. La hausse des escales porte-conteneurs est due au développement de l'activité de transbordement qui a fait son apparition au port de San Pedro en 2009. Par ailleurs, du fait du phénomène de la conteneurisation qui touche tous les ports, les armateurs, dans leur stratégie commerciale, substituent de plus en plus les navires conventionnels et rouliers par

les navires porte-conteneurs. Le nombre élevé des escales de porte-conteneurs traduit la tendance à la conteneurisation des marchandises au port de San Pedro, comme l'illustre le tableau 1.

Tableau 1 : Évolution du volume de marchandises par type de navires (cumul de 2009 à 2018)

Types de navires	Importations	Taux	Exportations	Taux	Total	Taux
Conventionnels	163 468	0,9 %	1 930 974	12,1%	2 094 442	6,1%
Porte-Conteneurs	14 047 665	75,6 %	11 199 716	70,5 %	25 247 381	73,2%
Rouliers (RO RO)	31 875	0,2 %	986 183	6,2 %	1 018 058	3%
Minéraliers	2 972 182	16 %	173 812	1,1 %	3 145 994	9,1%
Céréaliers	229 549	1,2 %	50 509	0,3 %	280 058	0,8%
Huiliers	12	-	1 428 812	9 %	1 428 824	4,1%
Navires de pêche	51 307	0,3 %	449	0,2 %	51 756	0,1%
Autres navires	1 092 021	5,9 %	104 278	0,6 %	1 196 299	3,5%
Total	18 588 079	100 %	15 874 733	100 %	34 462 812	100%

Source : Statistiques annuelles PASP de 2009 à 2018

Sur la période 2009 à 2018, les trois quarts des marchandises importées et exportées via le port de San Pedro, ont été transportés par des porte-conteneurs. Ils sont suivis par les minéraliers au niveau des importations et des conventionnels au niveau des exportations. Les RORO et les huiliers interviennent quasi exclusivement dans les exportations. En revanche, les minéraliers débarquent beaucoup plus de marchandises qu'ils n'embarquent.

3.2- Les escales navires au port de San Pedro, vers un monopole du nouvel armateur MSC

Le nombre d'armateurs effectuant des opérations au port de San Pedro n'a pas connu d'évolution réelle. Ce sont en moyenne près de 15 consignataires qui y opèrent par an. En revanche, les changements intervenus résident dans la nature ou la toponymie des armateurs. De la SITRAM qui assurait 40 % du trafic de marchandises en générale dans la première décennie d'activités du port, la desserte était par la suite dominée par les armateurs tels que SDV, SAGA,

MAERSK, SIVOM, SUMACO, SDV-SAGA. Le tableau 2 montre le trafic navire par consignataire.

Tableau 2 : Répartition des escales navires au port de San Pedro par consignataire

Armateurs	Cumul 1999-2008	Part en %	Cumul 2009-2018	Part en %
SAGA	685	16,6	0	0
SDV	764	18,6	0	0
SDV-SAGA	321	7,8	0	0
SIVOM	318	7,7	0	0
MAERSK	492	12	463	10,4
SUMACO	215	5	343	7,6
MOVIS	179	4,3	119	2,6
GETMA	205	5	88	2
SUPERMARITIME	130	3	68	1,5
GEODIS OVERSE	146	3,5	0	0
ATHENA SHIPPIN	36	0,8	203	4,5
MSC	4	0,07	1 851	41
BOLLORÉ T.L	-	-	733	16,4
CMA CGM	-	-	98	2,3
Autres	610		545	
Total	4 105	100	4 511	100

Source : Statistiques annuelles PASP 1999 à 2018

De 1999-2008, la desserte était principalement assurée par le tandem SDV-SAGA ayant fusionné en 2006. Sur les 4 105 navires ayant opérés à San Pedro, 1 771 navires sont du consignataire SDV-SAGA, soit 43 % des escales totales. Il était suivi par MAERSK (12 %) ; SIVOM (7,7 %) ; AMICI (6 %) ; SUMACO et GETMA avec 5 % chacun ; MOVIS (4,3 %) ; SUPERMARITIME (3 %) etc. Les armateurs comme MAERSK, SUMACO, MOVIS, GETMA, SUPERMARITIME, sont demeurés dans la desserte du port de San Pedro. En revanche, certains de ces anciens armateurs ont cédé le pas et ont été absorbés par des armateurs « globaux ». C'est le cas de SDV-SAGA absorbé par le groupe BOLLORÉ en 2010, SIVOM racheté par MOVIS en 2011. DELMAS arrivé en 2012 a cédé le pas à CMA CGM en 2016. Le consignataire SIMAT continue de fréquenter sporadiquement le port de San Pedro avec moins de 7 navires par an. ATHENA SHIPPING débute ses opérations à San Pedro à partir de 2007 avec 11 navires. L'année suivante, il effectue 25 escales. Quant à l'armateur MSC, il s'installe à San Pedro à partir de 2008 avec

seulement 4 escales. Toutefois, son arrivée modifie profondément la configuration des escales navires caractérisée par un monopole de ce dernier notamment à partir de 2011.

De 2009 à 2018, l'essentiel des escales navires au port de San Pedro est assuré par le consignataire MSC avec 1 851 escales, soit 41 % des navires en escales. Il assure parfois plus de la moitié des escales notamment en 2013 et 2014 avec respectivement 52 % et 51 % de l'ensemble des escales. Arrivée seulement en 2008 dans le second port ivoirien, MSC monopolise les escales navires au port à partir de 2011. Jusqu'en 2018, ce sont en moyenne 218 navires MSC qui effectuent des opérations au port de San Pedro par an.

Par ailleurs, cinq consignataires détiennent plus des 2/3 du trafic portuaire de San Pedro, soit 79,5 %. Ce sont MSC (41 %), BOLLORÉ TRANSPORT LOGISTIQUE (16,2 %), MAERSK (10,2 %), SUMACO (7,6 %) et ATHENA SHIPPING (4,5 %). C'est à partir de 2016 que l'armateur français CMA CGM dessert le port de San Pedro. Il a absorbé l'armateur DELMAS. En l'espace de trois années d'activités à San Pedro, CMA CGM effectue en moyenne 33 escales par an soit environ 7 % de l'ensemble des escales sur la période. Il se positionne de plus en plus comme un acteur majeur dans les opérations maritimes du port.

Discussion

Le trafic portuaire de San Pedro a toujours été caractérisé par une hégémonie des exportations sur les importations. Cependant, des changements sont intervenus dans la nature des principaux produits en exportation comme en importation. Les sorties qui étaient quasi exclusivement composées de bois en grumes sont désormais le fait des produits agricoles (le cacao, le caoutchouc,) et des minerais (le nickel, le manganèse). Selon le livre Blanc 2007, p28, « le déséquilibre structurel entre l'export et l'import est une conséquence de la faiblesse du tissu industriel et commercial de l'hinterland ». L'hégémonie des produits forestiers puis agricoles est liée à l'évolution de l'économie dans son arrière-pays. En effet, l'économie de l'arrière-pays du port a d'abord été basée sur l'exploitation forestière. Aujourd'hui, les immenses superficies forestières sont converties en plantations agricoles de cacao, café, hévéa, palmier à huile etc. En plus de ces

cultures d'exportation, l'arrière-pays du port dispose d'un potentiel minier important de plus en plus en exploitation (ENSEA, 1998, p36).

Quant aux entrées, elles sont désormais dominées par les produits cimentiers (clinker, gypse et laitier) au détriment des produits pétroliers et alimentaires auparavant. Les importations en général ont connu un boom avec des volumes qui ont été multipliés par six entre 2012 et 2022.

Par ailleurs, le développement du trafic de transbordement est une mutation majeure. Il a non seulement modifié la structure du trafic portuaire mais surtout a permis d'atteindre des performances records. Les mutations apportées par le transbordement sont la résultante du renforcement de la coopération public-privé. Selon la CNCUED en 2003, « l'ouverture des opérations aux partenaires privés, a permis aux ports comme Djibouti, Maputo, Buenos Aires, Panama, notamment, d'afficher dès la première année une amélioration de la productivité, des hausses de trafic (surtout le transbordement), une efficacité des services rendus, une progression des investissements, un accroissement des recettes ». Elle ajoute que « la coopération a entraîné une augmentation du trafic annuel conteneurisé allant de 219 % pour Cotonou à 10 % pour Alger, une amélioration du traitement des conteneurs à l'heure allant de 118 % pour Djibouti, de 103 % pour Port-Louis et de 21,2 % pour Port-Saïd ». Ces partenariats ont permis aux terminaux conteneurisés africains d'améliorer leur productivité, compétitivité et attractivité (Yann Alix, 2018, p152) et d'avoir des outillages de quai et des taux de productivité plus proches de ceux que l'on retrouve sur le continent européen en matière de conteneurisation (Gilbert Meyer, 2017, p22). La diversification du trafic des marchandises s'est accompagnée d'une modification de la structure des navires accostant au Port de San Pedro. De 1972 à 1980, le trafic était composé principalement de navires conventionnels. A partir de 1980, le Port de San Pedro est fréquenté par des navires spécialisés tels que les navires porte-conteneurs, les navires rouliers, etc. Les porte-conteneurs sont aujourd'hui les plus fréquents, surtout depuis 2009 avec l'arrivée de l'opérateur MSC qui monopolise désormais le trafic portuaire de San Pedro.

Conclusion

Le bilan des trente-sept premières années d'activités du port présente un trafic déséquilibré largement dominé par les exportations (84 % contre 16 % pour les importations). Cependant, depuis 2012, sous l'effet de l'apparition du transbordement (à partir de 2009), une profonde mutation s'est opérée dans la structure du trafic global du port. Ce nouveau trafic domine le trafic portuaire de 2012 à 2016 avec une part comprise entre 44 % et 65 %. La baisse constatée du transbordement ces dernières années, profite à nouveau aux exportations mais avec une domination moins prononcée qu'auparavant (55,7 % d'exportation contre 30,6 % d'importation et 13,7 % de transbordement en 2021).

Par ailleurs, les exportations naguère caractérisées par une hégémonie des produits forestiers (le bois), sont aujourd'hui sous le contrôle des produits agricoles en l'occurrence le cacao. Une autre mutation, de plus grande ampleur s'opère progressivement dans la structure du trafic portuaire de San Pedro.

En effet, l'exploitation des ressources minières de l'ouest (nickel, manganèse) et leur exportation à partir du port de San Pedro depuis 2018 pourraient le transformer d'ici une dizaine d'années en un port minier d'importance régionale. En outre, les importations, qui étaient le maillon faible, se sont accrues de façon exponentielle avec des volumes qui ont triplés en cinq ans (de moins de 400 000 tonnes avant 2015 à 750 473 tonnes, 905 409 tonnes et 1 024 912 tonnes respectivement au cours de trois dernières années). Ces performances améliorent continuellement son poids dans le trafic portuaire et réduisent par ricochet l'hégémonie des autres segments de trafics que sont les exportations et le transbordement.

Par ailleurs, la diversification du trafic des marchandises s'est accompagnée d'une mutation dans la typologie des navires en escales au port de San Pedro. Les porte-conteneurs prennent le pas sur les conventionnels grâce au transbordement et au développement de la conteneurisation.

Bibliographie

Chisholm George. G., (1889) : *Handbook of Commercial Geography*.

Longman, Green & Co, Londres, 515 p.

CNUCED, 2003 : « Réformes et place du secteur privé dans les ports africains », Rapport du secrétariat de la CNUCED, *UNCTAD/SDTE/TLB/5*, 31 p.

ENSEA (1998) « San Pedro et son arrière-pays : Dynamisme et synergie d'une ville portuaire », *Relance des économies locales en Afrique de l'ouest*, 3 tomes Volume 1 : Rapport général, Union Européenne, 187 p.

Meyer Gilbert (2017) « L'insertion des ports africains dans les flux mondiaux : atouts et faiblesses », *in le secteur portuaire en Afrique : plein cap sur le développement, proparco Groupe Agence Française de Développement*, Paris – France, pp 22-25.

Notteboom Théo.E. (2000) « La desserte terrestre des ports maritimes », *rapport de la cent treizièmes tables rondes d'économie des transports*, 10 et 11 décembre 1998, OCDE, 206 p.

OIC (2015), *Bulletin Statistique du Chargeur*, revue statistique de l'OIC-annuaire 2012/2013, Office Ivoirien des Chargeurs, Abidjan, 78 p.

OIC (2017), *Bulletin Statistique du Chargeur*, revue statistique de l'OIC-annuaire 2016, *Office Ivoirien des Chargeurs*, Abidjan, 62 p.

PASP (2007), *Livre blanc : la relance et le développement des activités du Port de San-Pedro*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro, 28 p.

PASP (2017), *Caractéristiques des installations et équipements du port de San-Pedro*, INS DIE-001, Port Autonome de San Pedro, San Pedro, 12 p.

PASP (2003), *Projet d'entreprise 2003-2005*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro, 111 p.

PASP (2006), *Projet d'entreprise 2007-2009*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro, 20 p.

PASP (2008), *Présentation des projets de développement du Port de San-Pedro*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro 38 p.

PASP (2012), *Étude pour l'élaboration du schéma directeur 2011-2035*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro, 169 p.

PASP (2012), *Projet d'entreprise 2013-2015*, Port Autonome de San Pedro/CATRAM CONSULTANTS, San Pedro, 62 p.

PASP (2013), *Rapport annuel 2013*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro 41 p.

PASP (2014), *Rapport annuel 2014*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro 31 p.

PASP (2015), *Guide promotionnel du port de San Pedro*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro, 52 p.

PASP (2015), *Rapport annuel 2015*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro 34 p.

PASP (2016), *Rapport annuel 2016*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro 32 p.

PASP (2017), *Projet de Plan d'entreprise 2017-2021*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro, 98 p.

PASP (2017), *Rapport annuel 2017*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro 32 p.

PASP (2018), *Rapport annuel 2018*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro 32 p.

PASP (2021), *Rapport annuel 2021*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro 37 p.

PASP (2022), *Rapport annuel 2022*, Port Autonome de San Pedro, San Pedro 47 p.

Yann Alix (2018), « Du nouveau paradigme portuaire aux complexités logistiques terrestres : opportunités pour les économies ouest-africaines », *Moderniser les ports ouest-africains : Enjeux et perspectives*, 136 boulevard du Maréchal Leclerc 14000 CAEN, Messan LIHOUSOU et Benjamin STECK, Éditions EMS 2018 MANAGEMENT & SOCIÉTÉ ISBN : 978-2-37687-104-0, pp 149-172

Administration coloniale et fondements des villes « modernes » au Burkina Faso : situation de Diébougou (1897-1960)

Sébastien GUIPO

*Docteur en Histoire africaine, Laboratoire des Systèmes Politiques, Economiques
Religieux et Culturels (SYPERC)
Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso
guiposeb@yahoo.fr*

Résumé

Durant la période coloniale, les Français avaient entrepris de développer les chefs-lieux de subdivision et de cercle qui jalonnaient les principales voies d'évacuation des produits d'exportations, posant ainsi les jalons des centres semi-urbains. Malgré les efforts déployés par le pouvoir colonial au profit de l'essor des villes, les résultats n'étaient pas au rendez-vous en 1960. Cependant, l'administration coloniale a posé les jalons pour l'édification des villes « modernes ». Ainsi à Diébougou, elle a joué un rôle clé dans la reconfiguration de la localité. L'élément majeur est la réalisation en 1956, de la première opération de lotissement de la localité. Cette opération a abouti à une ségrégation de la ville : quartier administratif et résidentiel, habité par les Occidentaux et les fonctionnaires qui devenait de plus en plus nombreux à cause de l'évolution du statut de l'agglomération, mieux équipé par rapport au quartier populaire, occupé par les indigènes. Le pouvoir colonial a également su insuffler à cette localité un dynamisme, à la base de la diversification des activités socioprofessionnelles et de la vitalité économique.

Mots clés : fondements, colonisation, ville, traite, équipements.

Abstract

During the colonial period, the French undertook to develop the subdivision and cercle capitals that lined the main export routes, thus laying the foundations for semi-urban centres. Despite the efforts made by the colonial authorities to develop the towns, the results were not there in 1960. However, the colonial administration laid the foundations for the construction of "modern" towns. In Diébougou, it played a key role in reconfiguring the locality. The most important of these was the first subdivision of the town in 1956. This operation resulted in the segregation of the city: an administrative and residential district, inhabited by Westerners and civil servants who were becoming increasingly numerous due to the changing status of the town, better equipped than the working-class district, occupied by the natives. The colonial power was also able to breathe dynamism into this locality, which was the basis for the diversification of socio-professional activities and economic vitality.

Introduction

L'urbanisation est un phénomène ancien en Afrique. Selon Sissao (2019) : « OMBOS, serait la première ville connue d'Afrique. D'origine égyptienne, les faits remontent vers – 3 000 »¹. Néanmoins, loin d'être un phénomène expansionniste, le fait urbain s'est plutôt développé de manière quasi autonome dans les différentes régions africaines. Cette situation confère à ces centres urbains une certaine originalité en fonction de l'époque et du milieu considérés. C'est dans ce sens que les spécialistes du domaine de l'urbanisation en Afrique ont conceptualisé la notion de « ville ancienne africaine » en fonction des réalités locales. Ainsi, Coquery-Vidrovitch et Le Goff (2006) soutiennent que là où il y a expression matérielle du pouvoir politique et économique, ce n'est plus un simple village, ni un bourg rural, c'est un lieu de décision. Et que cela fait partie intégrante de ce qu'il est convenu d'appeler en histoire : une ville². Le chercheur nigérian Igué (2008) apporte plus de précision en énumérant les éléments qui permettent de déterminer les villes précoloniales en Afrique soudano-sahélienne. Il « s'agit principalement de l'existence d'une ou de plusieurs mosquées ; l'existence d'un palais, très souvent fortifié ; l'existence d'un centre commercial ou d'un centre caravanier ; la prédominance d'un style d'habitat »³. Dans les territoires du Burkina Faso actuel, l'organisation de l'espace se faisait autour de centres de décision créés à la suite du peuplement ou de l'installation des peuples conquérants. De par leur situation géographique, ces centres urbains jouaient un rôle clé dans le dispositif des réseaux commerciaux. Ils étaient à mi-parcours sur les routes de l'Ashanti au Sud et de Djenné au Nord. Les activités commerciales furent le principal facteur du dynamisme et de la relative densification des villes dans cette entité territoriale.

¹Sissao C. Etienne, (2019), « Dynamique de la définition du centre urbain : perceptions officielles et représentations populaires dans le temps au Burkina Faso, de la fin du XIX^e siècle à 2016 », in *Histoire des villes africaines réalités et représentations dans la longue durée cas du Burkina Faso*, dirigé par M. Bazémo, C. E. Sissao, L. Semporé, Ouagadougou, PUO et Sankafa & Gurli, pp 149-150.

² Coquery-Vidrovitch Catherine et Le Goff Jacques, (2006), « De la ville en Afrique noire », in *Annales Histoire, Sciences Sociales*, volume 61, Issue 5, Les Editions de l'EHESS, p 1098.

³ Igué O. John, (2008), *Les villes précoloniales d'Afrique noire*, Paris, Karthala, p 21.

Ce tissu urbain existant a servi de « porte d'entrée » pour les colonisateurs dans le cadre de la conquête des territoires africains, à la fin du XIX^e siècle. Les conquérants européens matérialisaient leur présence dans les zones conquises par l'implantation de postes militaires dans les localités stratégiques. Ces implantations ont été déterminantes pour les centres concernés, car elles ont servi de pôle de commandement dans les nouvelles tentatives de recomposition du territoire. C'est dans ce contexte que se situe la genèse des villes dites « modernes » en Afrique noire, d'une manière générale et particulièrement dans les territoires du Burkina Faso actuel. Elles sont qualifiées de « modernes », car les colons ont, par le biais du système colonial, transposé en Afrique leur vision européeniste de la ville. Dès lors, la perception de cette réalité en Afrique est appréhendée à la lumière des matériaux spatiaux occidentaux, conférant à celle-ci un caractère universel. C'est ce qui explique qu'en Afrique noire, la ville soit perçue comme un « *corpus allenum* »¹, dans le sens qu'elle se détache de la civilisation du milieu (Baziémo, 2019)². Malgré cette situation, il n'existe pas une définition générative de la ville dite « moderne » à cause de sa diversité. Il convient toutefois de relever certaines caractéristiques communes. En effet, la ville est un espace relativement peuplé, avec une concentration relativement importante, doté d'équipements modernes socio-économiques et culturels, où dominent les activités non agricoles, surtout les emplois individuels et les services (Ouédraogo, 2019)³. L'administration coloniale est à la base de la mutation des centres urbains au sein des territoires burkinabé. En dépit de l'existence d'une littérature assez importante sur cette thématique, force est de constater qu'elle est plus focalisée sur les deux grandes villes du pays : Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso ; les villes moyennes le sont moins. D'où le choix du thème de ces travaux qui tente de remédier à cette insuffisance, à travers une étude de cas de la localité de Diébougou, située dans le Sud-ouest du

¹ Expression latine signifiant « corps étranger ».

²Bazémo Maurice (2019), « La ville et son apport à la formation de la conscience nationale au Burkina Faso de l'indépendance à nos jours », in *Histoire des villes africaines réalités et représentations dans la longue durée cas du Burkina Faso*, dirigé par M. Bazémo, C. E. Sissao, L. Simporé, Ouagadougou, PUO et Sankafa & Gurli, p 60.

³Ouédraogo Honoré (2019), « Les établissements secondaires burkinabé de 1947 au milieu des années 1980 : vecteurs d'urbanisation », in *Histoire des villes africaines réalités et représentations dans la longue durée cas du Burkina Faso*, dirigé par M. Bazémo, C. E. Sissao, L. Simporé, Ouagadougou, PUO et Sankafa & Gurli, p 189.

pays. Ces travaux essayent de répondre à la problématique suivante : quels sont les grands traits de l'évolution de la localité de Diébougou en une ville « moderne » imputable à l'administration coloniale, entre 1897 et 1960 ? L'objectif de cette étude est de déceler et d'élucider les éléments contributifs à l'essor du phénomène urbain de Diébougou, attribuables à l'administration coloniale française. Son intérêt est d'apporter notre modeste contribution au débat sur la corrélation qui existe entre la colonisation et l'urbanisation au Burkina Faso, d'une manière particulière. La limitation spatiale de la présente étude à la ville de Diébougou permet d'avoir un meilleur contrôle des informations dans cette localité aux dimensions modestes, mais aussi de percevoir au fil du temps, des séries d'évènements causales déterminants. Quant au choix de l'espace temporel, il se justifie par le fait que le 4 mai 1897, l'officier français G.M. Cazemanjoue signa un traité de protectorat avec Ole Gbona, le chef autochtone dyan de Diébougou. A travers cet acte, il mettait ainsi fin à l'indépendance de cette « cité » ¹(Métuole-Somda, 1984). L'année 1960 correspond à la fin de la colonisation du Burkina Faso. Trois (3) hypothèses découlent de cette problématique. La première consiste à vérifier que la restructuration de l'espace par le pouvoir colonial au sein de la localité de Diébougou a favorisé le peuplement et la concentration de la population. La seconde est que les investissements socio-économiques et culturels du pouvoir colonial sont à la base de la reconfiguration architecturale de Diébougou. La dernière hypothèse est que les activités introduites par l'administration coloniale sont à l'origine de la diversification et de la promotion des emplois non agricole dans ladite localité.

Pour la conduite de l'étude sur le thème choisi, nous avons recherché et exploité une bibliographie et des sources variées. Il s'agit de documents textuels, notamment d'ouvrages généraux et spécialisés, d'articles scientifiques, de sources d'archives ; de documents non textuels, précisément de témoignages oraux ; et enfin de la webographie. Ces éléments nous ont permis de cerner les contours de notre thème. L'indispensable confrontation des données, de natures et de sources variées, nous permet de nous assurer de leur fiabilité et de

¹Métuolé-Somda N. Claude, (1984), *La pénétration coloniale en pays dagara 1896-1933*, thèse de doctorat 3^e cycle, UER de Géographie, Histoire et Sciences de la Société, Paris VII, p 131.

construire des analyses moins susceptibles d'être contestées. L'ensemble des résultats de cette étude est présenté selon le canevas suivant : la première consiste à analyser le rôle de l'administration coloniale en faveur de la redéfinition spatiale de la localité de Diébougou de 1897 à 1960 ; la seconde porte sur les réalisations des infrastructures socioéconomiques et culturels au sein de l'espace de notre étude, au cours de la période considérée ; et la dernière traite de la contribution du pouvoir colonial dans la diversification des activités socioprofessionnelle à Diébougou.

1. Administration coloniale et redéfinition spatiale de la localité de Diébougou

Il nous est paru nécessaire de présenter la configuration de la localité de Diébougou au cours de la période précoloniale, afin de mieux cerner l'action du pouvoir colonial dans le domaine de la restructuration spatiale de ladite localité.

1.1. Genèse et structuration spatiale de Diébougou durant la période précoloniale

Diébougou est une localité relativement récente. Elle fut fondée autours de 1840 par des populations dian ou dyan, originaire du Nord du Ghana actuel, en quête de terre fertile (Katja et Kuba, 2004)¹. Peu après sa fondation, Diébougou a acquis une dimension importante par le biais de l'agrégation d'autres communautés. A côté de ces nouveaux venus s'adjoignent des familles dagara qui s'établirent derrière le marigot (à l'est du quartier dian) et des Birifor. Par la suite, sont arrivés des guerriers et commerçants dioula (Dagardioula), originaire de la région de Kong : les Ouattara. Leur présence s'explique par le fait qu'ils voulaient sécuriser les principales routes commerciales en destination de Kong, mais aussi étendre leur zone commerciale dans la région. Les Ouattara sont à l'origine de l'islamisation des Dyan et de la construction de la première mosquée de Diébougou. Leur insertion dans la localité a été déterminante, étant

¹Katja Werthmann & Kuba Rozpruwacz, (2004), « Diébougou : aperçu historique », in *Diébougou, une petite ville du Burkina Faso*, dirigé par W. Katja, Institut für Ethnologie und Afrikastudien, Johannes Gutenberg-Universität, p 19.

donné qu'elle assure à la cité une relative paix, mais aussi un dynamisme du fait qu'ils sont surtout issus de segments de réseaux commerciaux. D'ailleurs, c'est « grâce aux relations des marchands Ouattara avec Kong et Bobo-Dioulasso que Diébougou est devenu un nœud commercial important » (Katja et Kuba, 2004)¹. Cette activité est à la base de la vitalité de la localité durant la période précoloniale.

Sur le plan architectural, l'habitat traditionnel dans la zone de Diébougou est de type dispersé. Les bâtisses ont une forme orthogonale, et sont construites presque exclusivement en banco. Les toitures sont en terrasses recouvertes de terre battue soutenues par de fortes charpentes de bois. L'ensemble des bâtisses forme un bloc quasiment fermé. Les quartiers sont séparés les uns des autres par des champs permanents entourés par des clôtures de branchage, des claies de pailles tressées ou encore par des haies vives. Chaque quartier adopte une forme de couronne à peu près fermée, au centre de laquelle se trouve une vaste place. Cette place centrale est réservée au parcage des troupeaux, aux ateliers des artisans et à l'installation des greniers. Celle-ci est accessible par une ou plusieurs passages étroits, faciles à verrouiller et à défendre en cas d'attaque extérieure. Selon Savonnet (1975), il est probable que ce type d'habitat dispersé en nébuleuse, chaque élément renfermé en lui-même dans une attitude de défense a pu contribuer dans une large mesure au maintien des Dyan sur leur territoire².

Etant le siège du pouvoir dyan, matérialisé par l'édification de l'autel de la terre et de la résidence du chef de terre, avec une population multiethnique vivant dans un style d'habitat quasi-monotone, abritant un important marché et une mosquée, Diébougou avait le statut de ville précoloniale. C'est dans ce contexte qu'interviennent les conquérants français qui décident de faire de cette localité l'un des relais du pouvoir colonial dans le Sud-ouest de la colonie de la Haute-Volta, à cause de sa position stratégique.

1.2. Restructuration spatiale de Diébougou sous la colonisation française (1897-1960)

Après la signature du traité de protectorat avec Olé Gbona en

¹Katja Werthmann & Kuba Rozpruwacz, (2004), op cit, p 25.

²Savonnet-Guyot Claudette, (1975), « Quelques notes sur l'Histoire des Dyan (cercles de Diébougou et de Léo Haute Volta) », in *Bulletin de l'IFAN*, tome 37, sir B, n°3, p 637.

1897, Diébougou devient rapidement un poste militaire important pour les Français. L'objectif des colonisateurs était d'assurer leur emprise sur les territoires conquis et de créer un espace économique pour faciliter la circulation des personnes et des marchandises. Dans ce sens, le colonisateur a procédé à un nouveau maillage du territoire qui répondait au mieux à cette attente. Ce dispositif « se resserre à l'Ouest, où il vise au contrôle de groupes de populations enclins aux soulèvements. Le lien entre le contrôle politique du territoire et le réseau urbain s'établit » (Meunier-Nikiéma, 2008)¹. Ce nouveau maillage administratif a eu pour clé de voûte des localités déterminées qui ont servi de pôle d'attraction au niveau régional. Le choix de ces localités était fonction « de leur position géographique, de leur poids démographique et des facilités d'accès par des voies de communications déjà pratiquées » (Jeune Afrique, 1973)². L'implantation de l'administration coloniale a été déterminante pour les localités concernées, car elles ont servi de pôle de commandement dans les nouvelles tentatives de recomposition du territoire. Ainsi, les territoires du Sud-Ouest furent regroupés dans le cercle du « Lobi », créé le 1^{er} avril 1902, avec pour siège Gaoua. Cette entité administrative fut divisée en plusieurs unités inégales dont la principale est la subdivision. En 1902, Diébougou est érigé en chef-lieu de subdivision. Selon les renseignements du lieutenant Bachelez, la subdivision de Diébougou couvrait une superficie de 6 000 km² et avait une population estimée à 56 000 habitants, répartie dans 179 villages³. Il convient de souligner que la présence des Européens, qui ont instauré l'économie de traite dans leurs colonies, a asséché la plupart des routes commerciales traditionnelles au profit des circuits drainant les matières premières, indispensables aux industries européennes, des pays de l'intérieur vers les côtes. Ainsi, la localité de Diébougou perdit son dynamisme et son statut de centre urbain d'antan, à cause surtout des critères « européens » désormais usités pour déterminer une ville. Cependant, la mise en place de

¹Meunier-Nikiéma Aude, (2008) « La place de Ouagadougou dans le réseau urbain », in *Ouagadougou (1850-2004) Une urbanisation différenciée*, dirigé par F. Fournet et al. Collection « Petit atlas urbain », Marseille, IRD éditions, p 18.

²Jeune Afrique, (1973), *Grand atlas du continent africain*, Paris, édition J A, p 86.

³ Archives du Centre National de la Recherche Scientifique et de la Technologie (ACNRST), Ouagadougou, série AIII. Renseignement sur les différentes populations de la subdivision du cercle du « Lobi », décembre 1908. Le lieutenant Bachelez, commandant la subdivision de Diébougou.

l'administration donna à Diébougou un nouveau rôle de centre de pouvoir colonial, prémices de ville « moderne ».

Du point de vue de l'administration coloniale, la cohésion sociale des populations de la région, vivant en habitat dispersé était insuffisante. Par conséquent, leur regroupement était nécessaire. Cette opération devait « amener la suppression de l'individualisme, permettre de faire naître parmi les populations l'esprit municipal et l'intérêt social et amener la constitution de la hiérarchie dans la famille et le village »¹. Cependant, force est de constater que cela n'avait pour but que de servir davantage les intérêts du colonisateur, car le regroupement devait permettre « d'avoir l'ensemble des administrés à portée de main, d'en faire un décompte en vue d'établir des rôles d'impôt qui collerait mieux avec la réalité » (Dabiré, 2005)². Dans la subdivision de Diébougou, cette opération de regroupement a débuté en mars 1923 et consistait à déménager les maisons isolées afin de former une agglomération, faite de maisons groupées autour du chef du village, dans un rayon maximum de 200 mètres. Devant la résistance des autochtones, l'administration coloniale décida d'employer la manière forte. Ainsi, du 12 au 30 décembre 1924, plus de 500 maisons dont de nombreuses cases de cultures furent détruites (Dabiré, 2005)³. Ce faisant, la configuration de la localité connut une mutation radicale. Elle devient une agglomération comprenant quelques concessions en banco, densément peuplées, dont les toits servaient de terrasses (Gensler, 2004)⁴. Cependant, cette disposition des habitats a été remise en cause au milieu des années 1950. En effet, la localité de Diébougou est devenue en 1954, un chef-lieu de cercle. De ce fait, il fallait dégager plus d'espace pour la construction de nouvelles infrastructures, mais aussi pour décongestionner les quartiers indigènes densément peuplés. Ainsi, en 1956

¹ Archives du Centre National de la Recherche Scientifique et de la Technologie (ACNRST), Ouagadougou, série AVII, rapport de tournée n° 81, cercle de Gaoua, mars 1923, le Lieutenant Louis FERREOL, Commandant de la subdivision de Diébougou.

²Dabiré B. Claude, (2005), « *Pôtorô* » *les contraintes de la politique coloniale dans la subdivision de Diébougou (1897-1946)*, mémoire de maîtrise, Département d'Histoire et Archéologie, Université de Ouagadougou, p 49.

³ Dabiré B. Claude, (2005), *idem*, p 50.

⁴Gensler Marlis, (2004) « Lotissement et histoire de Diébougou : accès aux et contrôle sur les terres urbaines dans le contexte de pluralisme juridique dans une petite ville burkinabé », in *Diébougou, une petite ville du Burkina Faso*, dirigé par W. Katja, Institut für Ethnologie und Afrikastudien, Johannes Gutenberg-Universität, p 38.

l'administration coloniale lança la première politique urbaine de l'histoire « moderne » de Diébougou. Cette opération de lotissement a permis de dégager 319 parcelles de 1 200 m². Ce lotissement couvre le domaine correspondant au cœur actuel de la ville (soit, la totalité des secteurs 1 et 3, plus une petite portion des secteurs 2 et 5). A la suite de ce lotissement, Diébougou connut une extension. L'ensemble des habitats était disposé en forme de damier, traversé par une artère principale au Sud, le tout circonscrit dans un octogone.

L'administration coloniale, à travers les opérations de regroupement et de lotissement, a totalement révolutionné la configuration spatiale de Diébougou. L'impact de ces bouleversements s'est également manifesté à travers l'architecture des bâtisses érigées par les colons.

2. Réalisations des infrastructures socioéconomiques et culturels à Diébougou de 1897 à 1960

La mise en place de l'administration coloniale impose la dotation de la localité en un certain nombre d'infrastructures. Les premières réalisations se sont opérées après la signature du traité de protectorat en 1897.

2.1. Mise en place des infrastructures à Diébougou de 1897 à 1954

L'administration coloniale se devait de procéder à des réalisations d'habitats appropriés pour la bonne marche de ses services, dans un milieu climatique différent de celui de l'Europe. Un certain nombre de critères vont prévaloir dans la réalisation des bâtiments. Ainsi, « dans chaque ville, l'orientation à donner aux maisons est soigneusement étudiée, compte tenu des vents régnants et dominants, ainsi que de l'ensoleillement » (Royer, 1932)¹. C'est dans ce contexte que le style « néo-soudanais » fut privilégié dans la construction des bâtiments destinés aux agents de l'administration coloniale, des services et aux maisons de commerce. Ces réalisations marquent la genèse des « villes modernes » dans les territoires de l'actuel Burkina Faso, avec

¹Royer Jean, (1932), *l'urbanisme aux colonies et dans les pays tropicaux communications & rapports du congrès international de l'urbanisme aux colonies et dans les pays de latitude intertropicale (de 1931)*, Tome 1^{er}, Paris, Imprimerie Fortin- Nevers, p 147.

les mutations profondes des localités préexistantes. La première réalisation de l'administration à Diébougou, à l'aide de matériaux importés, est le tribunal indigène en 1902. C'est une bâtisse aux dimensions relativement modestes, faite de briques en dur de couleur rouge ocre, avec une toiture en deux pentes, couverts de tôles ondulées ; matériaux plus résistants dans le temps. L'objectif des Français était de recréer l'environnement métropolitain dans leur lieu de résidence. Cependant, ce type de construction est adapté pour faire face aux vents violents et aux précipitations très récurrents sous le climat de cette région. Ainsi, des matériaux importés de la France font leur apparition au niveau de l'architecture locale. En 1904, la première école qui comprenait une seule classe fut érigée, avec pour objectif de réaliser la conquête psychologique des Noirs au profit de l'exploitation coloniale. L'érection de la localité en centre décisionnel, sous la colonisation, recommande la construction du logement de l'administrateur de la subdivision : le Résident. Il s'agissait de deux groupes de cases rondes réunies par un toit avec cuisine et dépendance, le tout entouré d'une murette. A travers cette architecture, le colonisateur voulait marquer aux yeux des indigènes de la zone, le caractère permanent et définitif de l'occupation du pays (Métuolé-Somda, 1984)¹. Pour faciliter l'implantation coloniale, un réseau de 140 km de route fut construit dans la circonscription de Diébougou. Ces routes reliaient ladite localité aux principaux centres de la région tels que Gaoua, Boromo, Bobo-Dioulasso et Léo. L'ensemble de ces bâtisses sont concentrées au sud-ouest de la résidence du chef de terre (actuel secteur 3), faisant de cette zone le « centre névralgique » de la localité et de la subdivision.

Les Français s'illustrent également dans l'édification de lieux de culte en faveur de la population de confession musulmane. C'est dans les années 1920, que l'ensemble des groupes ethniques s'est uni pour construire une nouvelle mosquée de vendredi, avec l'aide des Français, sur une parcelle attribuée par le chef de terre². Les aspects culturels au sein de la localité vont être renforcés, au cours des années 1930, avec l'arrivée des missionnaires chrétiens (catholiques et protestants). En plus de bâtir des églises et des temples, ces derniers

¹ Métuolé-Somda N Claude, (1984), op cit, p 176-177.

² Entretien réalisé à Diébougou avec Idriss Konaté, dignitaire religieux musulman (ex commerçant), le 22 mars 2022.

vont poser plusieurs actions entrant dans le cadre de la reconfiguration de la localité. En 1942, un établissement catholique y a été érigé. D'après les principes de l'Eglise catholique, chaque mission était dotée d'écoles. L'Eglise catholique est, de ce fait, le précurseur de l'enseignement privé dans le pays. Dès lors, deux types d'architectures vont cohabiter dans ce chef-lieu de subdivision : l'architecture de type « moderne », introduite par le pouvoir coloniale, à travers l'implantation des infrastructures et l'architecture traditionnelle qui reste prédominante, avec des matériaux précaires et grande consommatrice en bois. Mais la donne s'est inversée après l'érection de Diébougou en chef-lieu de cercle.

2-2. Evolution des infrastructures coloniales à Diébougou de 1954 à 1960

Dans un rapport adressé au gouverneur général de l'AOF, le gouverneur de la colonie de la Haute-Volta souligne que : « l'érection de la subdivision en cercle s'impose depuis plusieurs années compte tenu des activités propres à la région intéressée et son détachement progressif, sauf dans le domaine administratif du cercle de Gaoua »¹. Ainsi, la subdivision de Diébougou fut érigée en cercle en 1954, faisant de Diébougou le chef-lieu de cette nouvelle entité administrative. Ce nouveau cercle avait une population de 101 851 habitants. Bien qu'étant essentiellement rural (99,63 %), le cercle de Diébougou avait une population diversifiée. En plus des populations africaines, on y dénombrait trente (30) Français, un (1) Suisse, un (1) Hollandais et quatre (4) Canadiens. Ce nouvel statut attirait donc plus de fonctionnaires dans le chef-lieu, pourtant « on y constatait un manque de logements pour le personnel administratif » (Kane, 2009)². Le nouveau cercle « devait bénéficier de crédits plus importants que les anciennes circonscriptions, car il fallait y construire rapidement une résidence moderne pour le commandant de cercle, des logements et des bureaux pour les fonctionnaires » (Kane, 2009)³. D'où

¹ Archives du Centre National de la Recherche Scientifique et de la Technologie (ACNRST), Ouagadougou, série B, rapport et correspondances divers, Territoire de la Haute-Volta, cercle de Gaoua, subdivision de Diébougou, rapport politique, janvier 1953.

² Kane S. Ousséni, (2009), « La création du cercle de Diébougou en 1954 : arguments coloniaux et témoignages », in *Annales de l'Université Marien NGOUABI*, volume 10, n°1, Lettres et Sciences Humaines, p 26.

³ Kane S. Ousséni, (2009), idem, 10 (1), p 26.

l'organisation en 1956 de la première opération de lotissement afin de dégager des parcelles pour la construction d'infrastructures divers, mais aussi dans le but de donner un nouveau visage à la localité. C'est dans ce sens que les bâtiments vétustes, dont ceux du centre hospitalier, ont été démolis et remplacés par des constructions modernes (Kane, 2009)¹.

L'opération de lotissement a eu un effet amplificateur sur la reconfiguration de la localité au plan architectural. Les hommes adultes de tous les groupes ethniques de la localité pouvaient obtenir un permis d'habiter. Quant aux fonctionnaires, ils pouvaient aussi obtenir des concessions au Sud-ouest du centre-ville, à la condition d'utiliser des matériaux en dur pour la construction (Gensler, 2004)². Il convient toutefois de souligner que les anciens combattants sont les précurseurs de l'architecture de type moderne au sein des quartiers indigènes. En effet, ils « privilégiaient une architecture massive, en brique, pierre ou béton (...) ils auraient aussi introduit les toits en tôle » (Hanke, 2004)³. De ce fait, ce mode de construction commença à prendre de l'ampleur, car il était signe de réussite sociale et procurait aux occupants de la maisonnée, non seulement certaine commodité, mais également un prestige.

L'engouement autour de ces constructions est à l'origine de l'essor de l'artisanat de type « moderne », vecteur de la diversité socioprofessionnelle.

3. Administration coloniale et dynamisme socioprofessionnelle et économique de Diébougou

L'administration coloniale a contribué à la diversification des activités socioprofessionnelles et au dynamisme économique de la localité de Diébougou.

¹ Kane S. Ousséni, (2009), *ibidem*, p 34.

² Gensler Marlis, (2004), *op cit*, p 37.

³ Hanke Muller, (2004) « Anciens Combattants : images de soi et regards extérieurs », in *Diébougou, une petite ville du Burkina Faso*, dirigé par W. Katja, Institut für Ethnologie und Afrikastudien, Johannes Gutenberg-Universität, p 79.

3-1. Administration coloniale et diversification des activités socioprofessionnelles à Diébougou

L'administration coloniale a introduit à Diébougou l'artisanat de type moderne. Pour ce faire, elle a créé un centre de formation, au sud-ouest de la localité et procédé au recrutement de jeunes locaux, en vue de les initier aux métiers comme la menuiserie, la soudure et surtout la maçonnerie. Au terme de leur formation, les stagiaires de ce centre exerçaient dans le secteur libéral. L'objectif était de disposer d'ouvriers qualifiés sur place au profit du pouvoir colonial. Les pensionnaires de ce centre ont contribué à diffuser ces « nouveaux » métiers dans le Sud-ouest de la colonie de la Haute-Volta. De ce fait, ils ont contribué à la diversification des activités socioprofessionnelles à Diébougou, et même au-delà des limites de cette localité.

L'organisation de l'administration supposait la mise en place de services techniques correspondant à divers secteurs d'activités. Cette situation implique le recrutement d'un personnel approprié. Ce faisant, la colonisation a introduit dans les sociétés africaines le fonctionnariat. Bien que modeste, ce fonctionnariat, implanté au niveau des chefs-lieux de subdivisions et de cercles, occupait une place prépondérante au sein du tissu urbain naissant. En 1954, parmi la population africaine, on recensait 340 fonctionnaires et assimilés, repartis dans les différents services administratifs. Ce sont ces fonctionnaires et assimilés, ainsi que les trente-six (36) Occidentaux qui avaient le statut de citoyen dans le cercle de Diébougou¹. L'ensemble de ces 476 citoyens était concentré dans le Sud-ouest de la localité qui faisait office de quartier administratif et résidentiel et, par conséquent le premier noyau urbain de Diébougou. Ces citoyens ont contribué à élargir le nombre de salariés dans la localité, à travers le recrutement de domestiques, auxquels ont adhéré les jeunes autochtones, afin de répondre à la monétarisation de la « nouvelle société ». Ils étaient commis à des tâches diverses, notamment le ravitaillement en eau des ménages².

¹ Archives du Centre National de la Recherche Scientifique et de la Technologie (ACNRST), Ouagadougou, série B, rapport et correspondances divers, Territoire de la Haute-Volta, cercle de Gaoua, subdivision de Diébougou, rapport sur l'évolution de la population de 1949 à 1954.

²Entretien réalisé à Diébougou avec Ouattara Abdoullramane, ex-garde meuble chez le commandant de cercle de Diébougou (1958-1961), le 26 septembre 2016.

Dans leurs lieux d'implantations, « les Français vont tenter de créer un autre modèle social à leur image, non pas pour le simple plaisir, mais dans le souci de tirer au maximum un profit économique » (Zoma, 2005)¹. Cette situation est à la base du dynamisme économique de la localité.

3-2. Administration coloniale et dynamisme économique de Diébougou

L'expansion coloniale de la France en Afrique, selon J. Ferry cité par P. Nivet, répondait à un enjeu majeur, celui de la recherche de débouchés pour les produits manufacturés (Nivet, 1994)². Elle avait aussi pour but la recherche des matières premières pour l'approvisionnement de leurs unités industrielles. Cette raison explique l'introduction de la culture cotonnière dans la zone Soudano-sahélienne, juste après la conquête et l'occupation des territoires. Les « pays » de l'actuel Burkina Faso n'ont pas échappé à cette logique. Le pouvoir colonial a retenu le coton comme base de l'économie de cette colonie. Pour ce faire, il a adopté un certain nombre de stratégie dans le but d'intensifier la culture de cette spéculation dès 1924. La production cotonnière a joué un rôle important dans le processus d'urbanisation au niveau des zones de production.

Les mécanismes mis en place dans le cadre de la production, de la commercialisation et de la transformation provoquèrent une incidence sur l'essor de certaines localités. L'un des éléments les plus importants dans la filière cotonnière durant la colonisation est celui de l'achat de la production aux indigènes. A l'intérieur du continent, tous les échanges commerciaux entre les indigènes et les Européens se déroulaient dans les grands centres. Avec la production cotonnière, la zone de couverture est devenue très vaste pour se focaliser uniquement dans ces centres comme lieux d'échanges. C'est ainsi que fut mis en place un nouveau type de mécanisme d'achat de la production : la création des foires de coton dans certains chefs-lieux administratifs, dont Diébougou. Le coton récolté était stocké chez le chef de canton avant d'être convoyé à Diébougou, lors de la foire. Ainsi, la production dans le cercle du « Lobi » était apportée dans cette localité par les

¹Zoma Bassirou, (2005), *Processus d'urbanisation : Koudougou 1922-1960*, mémoire de maîtrise, Département d'Histoire et Archéologie de Ouagadougou, p 27.

²Nivet Philippe, (1994), *La France de 1815 à nos jours*, Paris, éd. Ellipses, p 68.

producteurs, à l'aide de paniers tressés ou de sacs en jute pouvant contenir entre 30 et 40 kg de coton, pour être vendu aux colons. Cette culture a été, dans un premier temps, acceptée surtout pour des raisons économiques. En effet, « l'étude des dépenses d'un paysan prouvait que la vente du coton lui procurait un surplus de numéraire qui permettait de payer l'impôt et d'acheter divers objets » (Kane, 2009)¹. La première foire du coton à Diébougou fut organisée le 06 avril 1925². Le marché du coton était le plus grand événement économique de l'année et faisait la renommée de la localité. Chaque année, cet événement drainait du beau monde, de la campagne environnante vers Diébougou. Ce système qui simplifiait la tâche de l'acheteur, ne pouvait manquer d'attirer les commerçants, surtout les maisons de commerce européennes. Désireux de se procurer les marchandises dont ils avaient une large vente (en Europe), et disposant de produits manufacturés qu'ils pouvaient évacuer aisément ; les commerçants ne se contentaient plus d'attendre les producteurs dans les principaux centres, ils allèrent les chercher, en s'installant dans les localités abritant les foires du coton (Béline, 1929)³. Les indigènes, à travers la vente de leurs productions, acquéraient une certaine somme qui leur permettait d'effectuer des achats de produits importés. Ce faisant, les gains des producteurs étaient en partie dépensés sur place. Deux importantes sociétés commerciales étaient implantées dans la localité : il s'agissait de la compagnie française de l'Afrique occidentale (C.F.A.O.) et la compagnie française de la Côte d'Ivoire (C.F.C.I.) (Kane, 2009)⁴. Elles ont contribué au dynamisme de la localité, à travers les activités commerciales. En effet, elles ont permis d'accroître le nombre de salariés au sein de la localité, mais ont aussi permis de faire de Diébougou un pôle économique clé dans la région. Malgré l'abandon de la pratique des foires qui résulte de l'effondrement de la production dans les années 1929, la convergence des différents acteurs qu'elles ont suscités donnèrent à ces chefs-lieux, notamment Diébougou, une certaine vitalité au plan commercial, en plus de celle administrative. Cette politique cotonnière a eu pour

¹ Kane S. Ousséni, (2009), op cit, p 30.

² Archives du Centre National de la Recherche Scientifique et de la Technologie (ACNRST), Ouagadougou, série AXV, Lettre N° 109 du résident de Diébougou, avril 1925.

³ Belime Emile, (1929), « La situation actuelle de la Culture Cotonnière en A.O.F »,

https://www.persee.fr/doc/jatba_0370-3681_1929_num_9_89_4697, consulté le 01 octobre 2021, à 17 h 45.

⁴ Kane S. Ousséni, (2009), op cit, p 30.

corollaire de favoriser l'émergence de ce centre, « conçus pour répondre aux attentes métropolitaines, pivots de l'ordre administratif colonial, synapses vitales pour le réseau des circuits de la traite » (Dulucq, 1997)¹.

Conclusion

Commune de moyenne exercice en 1982, Diébougou a acquis le statut de ville en 1995, en devenant le chef-lieu de la commune urbaine du même nom. Cette situation est le résultat d'un long processus entamé depuis la période coloniale. En effet, entre 1897 et 1960, le pouvoir colonial a joué un rôle capital au niveau de la planification de l'espace à Diébougou. Il s'agit du regroupement « forcé » de la population et de l'opération de lotissement qui marque le début d'une politique urbaine à Diébougou. Ces actions ont conduit à une concentration de la population au sein de ladite localité. Dans le cadre de la mise en place de l'administration, la localité a bénéficié d'un certain nombre d'investissement, dont des bâtiments de type moderne. Ces réalisations ont changé radicalement la configuration de la localité. De plus, l'organisation de l'administration a permis le déploiement à Diébougou d'un certain nombre de fonctionnaires. Bien que modeste, ce fonctionnariat, concentré dans les bâtiments modernes, au sud-ouest du quartier des indigènes, est à la base du noyau urbain de Diébougou. La position de carrefour de la localité et la politique d'intensification de la production cotonnière a donné à l'agglomération une vitalité économique. L'ensemble de ces opérations constitue les fondements sur lesquels s'est bâtie la ville « moderne » de Diébougou.

¹ Dulucq Sophie, (1997), *La France et les villes d'Afrique noire francophones : quarante ans d'investissement (1945-1985)*, Paris, l'Harmattan, p 27.

Sources et bibliographie

Liste des informateurs

Nom	Prénom	Année de naissance	Statut/Fonction	Lieu et date de l'enquête
Dah	Nicolas	1962	Maire de la commune de Diébougou de 2006 à 2014	Diébougou, le 22 mars 2016
Dahourou	Gnimihou	1958	Notable à Diébougou	Diébougou, le 26/03/2016
Konaté	Idriss	1949	Dignitaire religieux musulman (ex commerçant)	Diébougou, le 22 mars 2022
Ouattara	Abdoulramane	1945	Ex-garde meuble chez le commandant de cercle de Diébougou (1958-1961)	Diébougou, le 26 septembre 2016
Ouattara	Sié Félix	1972	Chef de terre de Diébougou	Diébougou, le 03 août 2016

Sources archivistiques

Archives du Centre National de la Recherche Scientifique et de la Technologie (ACNRST), Ouagadougou, série AIII. Renseignement sur les différentes populations de la subdivision du cercle du « Lobi », décembre 1908. Le lieutenant Bachellez, commandant la subdivision de Diébougou.

Archives du Centre National de la Recherche Scientifique et de la Technologie (ACNRST), Ouagadougou, série AVII, rapport de tournée n° 81, cercle de Gaoua, mars 1923, le Lieutenant Louis Ferréol, Commandant de la subdivision de Diébougou.

Archives du Centre National de la Recherche Scientifique et de la Technologie (ACNRST), Ouagadougou, série AXV, Lettre N° 109 du résident de Diébougou, avril 1925.

Archives du Centre National de la Recherche Scientifique et de la Technologie (ACNRST), Ouagadougou, série B, rapport et correspondances divers, Territoire de la Haute-Volta, cercle de Gaoua, subdivision de Diébougou, rapport politique, janvier 1953.

Archives du Centre National de la Recherche Scientifique et de la Technologie (ACNRST), Ouagadougou, série B, rapport et

correspondances divers, Territoire de la Haute-Volta, cercle de Gaoua, subdivision de Diébougou, rapport sur l'évolution de la population de 1949 à 1954.

Bibliographie

Bazémo Maurice (2019), « La ville et son apport à la formation de la conscience nationale au Burkina Faso de l'indépendance à nos jours », in *Histoire des villes africaines réalités et représentations dans la longue durée cas du Burkina Faso*, dirigé par M. Bazémo, C. E. Sissao, L. Simporé, Ouagadougou, PUO et Sankafa & Gurli.

Belime Emile, (1929), « La situation actuelle de la Culture Cotonnière en A.O.F », https://www.persee.fr/doc/jatba_0370-3681_1929_num_9_89_4697, consulté le 01 octobre 2021, à 17 h 45.

Coquery-Vidrovitch Catherine et Le Goff Jacques, (2006), « De la ville en Afrique noire », in *Annales Histoire, Sciences Sociales*, volume 61, Issue 5, Les Editions de l'EHESS.

Dabiré B. Claude, (2005), « *Pôtôrô* » les contraintes de la politique coloniale dans la subdivision de Diébougou (1897-1946), mémoire de maîtrise, Département d'Histoire et Archéologie, Université de Ouagadougou.

Dulucq Sophie, (1997), *La France et les villes d'Afrique noire francophones : quarante ans d'investissement (1945-1985)*, Paris, l'Harmattan.

Gensler Marlis, (2004) « Lotissement et histoire de Diébougou : accès aux et contrôle sur les terres urbaines dans le contexte de pluralisme juridique dans une petite ville burkinabé », in *Diébougou, une petite ville du Burkina Faso*, dirigé par W. Katja, Institut für Ethnologie und Afrikastudien, Johannes Gutenberg-Universität.

Hanke Muller, (2004) « Anciens Combattants : images de soi et regards extérieurs », in *Diébougou, une petite ville du Burkina Faso*, dirigé par W. Katja, Institut für Ethnologie und Afrikastudien, Johannes Gutenberg-Universität.

Igué O. John, (2008), *Les villes précoloniales d'Afrique noire*, Paris, Karthala.

Jeune Afrique, (1973), *Grand atlas du continent africain*, édition J A, Paris.

Kane S Ousséni, (2009), « La création du cercle de Diébougou en 1954 : arguments coloniaux et témoignages », in *Annales de l'Université Marien NGOUABI*, volume 10, n°1, Lettres et Sciences Humaines.

Katja Werthmann & Kuba Rozpruwacz, (2004), « Diébougou : aperçu historique », in *Diébougou, une petite ville du Burkina Faso*, dirigé par W. Katja, Institut für Ethnologie und Afrikastudien, Johannes Gutenberg-Universität.

Meunier-Nikiéma Aude, (2008) « La place de Ouagadougou dans le réseau urbain », in *Ouagadougou (1850-2004) Une urbanisation différenciée*, dirigé par F. Fournet et al, Collection « Petit atlas urbain », Marseille, IRD éditions.

Métuolé-Somda N. Claude, (1984), *La pénétration coloniale en pays dagara 1896-1933*, thèse de doctorat 3^e cycle, UER de Géographie, Histoire et Sciences de la Société, Paris VII.

Nivet Phillipe, 1994, *La France de 1815 à nos jours*, Paris, éd. Ellipses.

Ouédraogo Honoré (2019), « Les établissements secondaires burkinabè de 1947 au milieu des années 1980 : vecteurs d'urbanisation », in *Histoire des villes africaines réalités et représentations dans la longue durée cas du Burkina Faso*, dirigé par M. Bazémo, C. E. Sissao, L. Simporé, Ouagadougou, PUO et Sankafa & Gurli.

Royer Jean, (1932), *l'urbanisme aux colonies et dans les pays tropicaux communications & rapports du congrès international de l'urbanisme aux colonies et dans les pays de latitude intertropicale (de 1931)*, Tome 1^{er}, Paris, Imprimerie Fortin- Nevers.

Savonnet-Guyot Claudette, (1975), « Quelques notes sur l'Histoire des Dyan (cercles de Diébougou et de Léo Haute Volta) », in *Bulletin de l'IFAN*, tome 37, sir B, n°3.

Sissao C. Etienne, (2019), « Dynamique de la définition du centre urbain : perceptions officielles et représentations populaires dans le temps au Burkina Faso, de la fin du XIX^e siècle à 2016 », in *Histoire des villes africaines réalités et représentations dans la longue durée cas du Burkina Faso*, dirigé par M. Bazémo, C. E. Sissao, L. Simporé, Ouagadougou, PUO et Sankafa & Gurli.

Zoma Bassirou, (2005), *Processus d'urbanisation : Koudougou 1922-1960*, mémoire de maîtrise, Département d'Histoire et Archéologie de Ouagadougou.

Héritage politique et institutionnel de Ceerno Suleyman Baal : une analyse pour la gouvernance des états de l'Afrique de l'ouest (XIXe-XXIe siècle)

SENE Aliou

Enseignant-chercheur

*Département d'Histoire et Géographie, Faculté des Sciences et Technologies de l'Education et de la Formation (FASTEF) Laboratoire Mémoires, Métiers et Territoires (M2TA), Université Cheikh Anta Diop de Dakar
aliou39.sene@ucad.edu.sn*

Résumé

L'étude se concentre sur l'héritage politique et institutionnel de Ceerno Suleyman Baal, mettant en lumière son régime Almamal qui a marqué une rupture avec les pratiques antérieures dans le Fuuta Tooro. L'analyse vise à explorer les recommandations de Baal concernant le choix des dirigeants, la gouvernance du bien commun et la transformation des institutions autochtones vers une conception démocratique. L'objectif principal est d'examiner comment les doctrines et principes institutionnels de Ceerno Suleyman Baal pourraient servir d'exemple pour ceux engagés en politique ou dans la gestion du bien public en Afrique subsaharienne. L'étude cherche à démontrer comment le régime Almamal a favorisé la démocratie, la justice, l'équité, la paix, la sécurité des populations et la résolution des conflits entre communautés.

Pour mener l'étude, nous avons adopté comme stratégie de recherche la méthode historique qui consiste à la collecte et le traitement des données obtenues à travers des publications, des mémoires soutenus dans les universités sénégalaises et des entrevues de recherche avec des historiens et traditionalistes spécialisés dans l'étude du Fouta Tooro et quelques personnes ressources.

Cette étude se subdivise en trois parties à savoir les notions d'Almami, la gestion du Bien Commun à travers les Recommandations de Ceerno Souleymane Baal et la réflexion sur les Expériences Historiques de l'Almamiyat dans le choix des dirigeants. Les résultats mettent en évidence que le régime Almamal a instauré un modèle d'État basé sur des principes démocratiques, la justice et l'équité, offrant des solutions efficaces pour assurer la paix, la sécurité et la gestion des conflits. L'étude souligne que pour que les États subsahariens soient crédibles aux yeux de leurs peuples, ils doivent intégrer cet héritage politico-institutionnel en s'appropriant les principes de bonne gouvernance prônés par Ceerno Suleyman Baal.

Cette analyse met en lumière l'importance de réinvestir les jambes de Ceerno Souleymane pour ancrer les pays d'Afrique subsaharienne dans une modernité maîtrisée tout en s'appuyant sur leurs racines culturelles pour promouvoir la démocratie et une gouvernance vertueuse.

Abstract

This study focuses on the political and institutional legacy of Ceerno Suleyman Baal, highlighting his Almamal regime, which marked a break with previous practices in the Fuuta Tooro. The analysis aims to explore Baal's recommendations concerning the choice of leaders, the governance of the common good and the transformation of indigenous institutions towards a democratic conception. The main objective is to examine how Ceerno Suleyman Baal's institutional doctrines and principles could serve as an example for those engaged in politics or in the management of the public good in sub-Saharan Africa. The study seeks to demonstrate how the Almamal regime promoted democracy, justice, equity, peace, public security and the resolution of conflicts between communities.

To carry out the study, we adopted the historical method as our research strategy, which consists of collecting and processing data obtained through publications, dissertations defended in Senegalese universities and research interviews with historians and traditionalists specialising in the study of Fouta Tooro and a number of resource persons.

This study is divided into three parts, namely the concepts of Almami, the management of the Common Good through the Recommendations of Ceerno Souleymane Baal and reflection on the Historical Experiences of the Almamiyat in the choice of leaders. The results show that the Almamal regime established a state model based on democratic principles, justice and equity, offering effective solutions for ensuring peace, security and conflict management. The study stresses that if sub-Saharan states are to be credible in the eyes of their peoples, they must integrate this political and institutional heritage by adopting the principles of good governance advocated by Ceerno Suleyman Baal.

This analysis highlights the importance of reinvesting Ceerno Suleymane's legs to anchor the countries of sub-Saharan Africa in a controlled modernity, while drawing on their cultural roots to promote democracy and virtuous governance.

Keywords: Ceerno Suleyman Baal, political heritage, institutional, governance African states.

Introduction

Dans les sociétés humaines, la question cruciale du leadership, de l'éthique et de la gouvernance efficace occupe une position centrale. La gouvernance englobe un vaste domaine qui englobe les structures et les règles régissant la cohabitation au sein des sociétés, à l'échelle

locale et mondiale, ainsi que l'établissement de normes communes. Les sujets qu'elle aborde sont variés : méthodes de gestion collective, légitimité et responsabilité des acteurs et des institutions, participation au pouvoir, coordination des différentes sphères de gouvernance...

Dans cette optique, il est envisageable que la gouvernance puisse aujourd'hui être un levier essentiel pour le progrès. L'objectif initial de l'exploration de ces perspectives communes est de réfléchir sur le passé, en particulier sur les enseignements de Ceerno Souleyemane Baal, non pas pour idéaliser le passé ou ses modes de régulation, mais pour ancrer l'Afrique dans une modernité qu'elle peut façonner, adapter et intégrer : utiliser le passé comme fondation pour construire l'avenir.

En effet, le Fuuta Tooro a connu par le passé une évolution institutionnelle souvent négligée à l'échelle nationale et internationale. Des historiens et chercheurs tels que Rawane Mbaye¹, Oumar Kane², Mamadou Youry Sall³ ont mis en lumière dans leurs travaux les recommandations du fondateur de l'Almamiya qui a établi des principes institutionnels exemplaires en matière de gestion publique, d'organisation du pouvoir, de régulation sociale et de résolution des conflits. Ces structures institutionnelles ont réussi à coordonner les relations entre les diverses communautés du Fuuta à leur époque. Cela représente un cas historique remarquable de gestion collective d'un territoire et des affaires publiques.

Cependant, avec la colonisation, la gestion du Fuuta a évolué. Cette période a vu l'émergence d'États dans la région ouest-africaine modelés sur l'État-nation européen, reproduisant non seulement les formes mais aussi les principes institutionnels inspirés des sociétés européennes.

¹ Rawane Mbaye, figure parmi les pionniers à transposer en français les idées de Ceerno Suleymaan Baal (Mbaye, El HR 1973). Dans son ouvrage intitulé "Contribution à l'étude de l'Islam au Sénégal", fruit de sa maîtrise en arabe à l'UCAD de Dakar, il a inspiré l'étonnement des intellectuels sénégalais. Ces derniers, bien informés des événements du dix-huitième siècle en France, ont été interpellés par la modernité des propositions étatiques avancées par Ceerno Suleymaan Baal, bien avant l'émergence des États modernes en France et aux États-Unis. Cette vision novatrice a tellement déconcerté les historiens et observateurs éclairés qu'ils peinent à lui attribuer une classification adéquate.

² Dans l'ouvrage du professeur Oumar Kane, intitulé : « La première hégémonie peule. Le Fuuta Tooro de Koli Tengella à Almaami Abdul » publié en 2004.

³ Les recommandations de Ceerno Suleymaan Baal, fondateur de l'Almaamiyat (1770-1880). Mamadou Youry SALL, Enseignant-chercheur, UFR de Sciences économiques et de Gestion Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal.

Aujourd'hui, alors que l'éthique et la bonne gouvernance sont des thèmes majeurs, revisiter l'héritage de Ceerno Souleymane apparaît comme une nécessité impérieuse. Il est crucial d'examiner ses recommandations qui pourraient servir d'exemple à suivre.

Ainsi, on peut se demander si les principes institutionnels de Ceerno Souleymane Baal sont-ils compatibles avec l'idéal moderne d'une démocratie "universelle" ? Comment les États africains peuvent-ils intégrer et valoriser les principes de bonne gouvernance du fondateur de l'Almamiyat ? Comment garantir que les processus de sélection des dirigeants prennent en compte les expériences historiques de l'Almamiyat ?

Pour conduire cette étude, nous avons opté pour une approche méthodologique basée sur la méthode historique. Cette méthode implique la collecte et l'analyse de données provenant de diverses sources telles que des publications, des thèses universitaires soutenues dans des institutions sénégalaises, ainsi que des entretiens de recherche menés avec des historiens et des spécialistes de la tradition, spécifiquement axés sur l'étude du Fouta Tooro. De plus, nous avons également sollicité la contribution de personnes ressources possédant une expertise particulière sur le sujet. Cette démarche nous permet d'obtenir une perspective approfondie et nuancée sur le Fouta Tooro, en combinant des données historiques, académiques et des connaissances spécialisées provenant de diverses sources fiables et pertinentes.

Cette étude se subdivise en trois parties à savoir les notions d'Almami, la gestion du Bien Commun à travers les Recommandations de Ceerno Souleymane Baal et la réflexion sur les Expériences Historiques de l'Almamiyat dans le choix des dirigeants.

1. Contexte historique de la formation de l'Almaamiyat et des recommandations de Ceerno Souleymane Baal sur le bien commun

La notion de bien public est étroitement liée à la gestion des espaces communs et à la réglementation de toutes sortes, de la fréquence des activités impliquant le patrimoine commun : gestion de l'eau, gestion de la forêt, gestion de la pêche, gestion de la chasse, gestion du pâturage, gestion des terres agricoles.

La sélection des dirigeants était une affaire cruciale, réservée à une élite soigneusement choisie parmi les individus les plus âgés de la société. Cette élite devait justifier sa légitimité par des critères de conquête ou d'appartenance à la classe dirigeante. Le pouvoir demeurait ainsi au sein d'une même lignée familiale, toute tentative de changement étant susceptible de déclencher une crise. Malgré cela, durant la période précoloniale, les défis liés à l'exercice, à la gestion et à la transmission du pouvoir étaient régis par des mécanismes internes sujets à des dysfonctionnements.

Tableau n°1 : tableau récapitulatif de l'évolution de l'organisation du pouvoir et des structures sociales en Sénégal

Thème	Aspects clés
Sociétés africaines précoloniales	Adoration des idoles, classes d'âge, pouvoir héréditaire, sélection des dirigeants par une élite âgée, transmission du pouvoir régie par des mécanismes internes
Impact de l'Islam	Transmission du pouvoir non exclusivement basée sur des liens familiaux directs, évolution en termes de légitimité et de légalité, crise de succession, transmission héréditaire du pouvoir comme norme
Réformes au Fouta Tooro	Influence de l'Islam, mouvement réformiste dirigé par Souleymane Baal, sensibilisation et combat contre la domination des Maures, l'oppression des satigi et l'esclavage, renversement du dernier Satigi et instauration de l'Almamiyat
Impact de la traite des Noirs et du commerce transatlantique	Altération des structures gouvernementales, transformation des modalités d'accès au pouvoir, autorité exercée par les puissances coloniales selon des règles étrangères, élimination ou remplacement des dirigeants opposés à la colonisation, chefs perçus comme des agents du colonisateur

Source : Aliou SENE, mars 2024.

L'essor de l'Islam dans certains royaumes de la Sénégal a engendré des transformations significatives dans la gestion des affaires publiques. L'influence de l'Islam s'étend à tous les aspects de

la vie, notamment sur le plan politique⁴. La transmission du pouvoir n'est plus exclusivement basée sur des liens familiaux directs. Cette évolution en termes de légitimité et de légalité a provoqué des crises de succession dans les États qui ont embrassé cette nouvelle religion, avant que la transmission héréditaire du pouvoir ne devienne la norme, solidement ancrée (Mohammed Ould Seydi Mohammed, 2001).

Dans le cas du Fouta Tooro (Yaya Wane, 1969)⁵, l'Islam a profondément marqué les structures politiques, sociales, économiques et culturelles de l'État. Les mouvements réformistes à Gunjuru (dans le Gadiaga), au Bundu et au Fuuta Jallon ont exercé une influence considérable sur Ceerno Souleymane Baal. Après ses études à l'université de Pir dans le Cayor et en Mauritanie, il s'est engagé à sensibiliser et à combattre la domination des Maures, à s'élever contre l'oppression des satigi et l'esclavage afin d'établir un État juste au Fouta. Accompagné de ses collègues foutankés rencontrés à l'université de Pir, il s'est investi dans cette mission. Un groupe d'uléma, rallié dès le début à sa cause, s'est associé à lui pour mener à bien cette entreprise.

Ce mouvement de réforme dirigé par Souleymane Baal s'est inscrit dans un contexte marqué par le déclin du pouvoir des satigi dû aux ingérences étrangères d'une part, et à l'esclavage, l'injustice et la tyrannie des princes d'autre part. Baal a réussi à sensibiliser les habitants du Fouta en voyageant à travers la région et en correspondant avec les enseignants et imams des zones non visitées. Progressivement, le mouvement réformateur a gagné en adhésion et a rassemblé un nombre croissant de partisans. Entre 1770 et 1776, le parti des marabouts a renversé le dernier Satigi, Soulèye Ndiaye, instaurant ainsi un État théocratique électif appelé l'Almamiyat jusqu'en 1881.

Impact de la Traitee des Noirs et du Commerce Transatlantique sur les Sociétés Africaines

La traite des Noirs et le commerce transatlantique ont profondément altéré les structures gouvernementales en Afrique (Crozsals de Jacques,

⁴ Chefferies traditionnelles et État post colonial en Afrique de l'Ouest. Actes du colloque international tenu à Niamey du 19 au 22 mars 2002 : Ce livre compile les actes d'un colloque international sur les chefferies traditionnelles et l'État post-colonial en Afrique de l'Ouest. Les auteurs examinent les défis et les opportunités pour les chefferies traditionnelles dans le contexte des États post-coloniaux en Afrique de l'Ouest

⁵ "Les Toucouleurs du Fouta-Toro : stratification familiale et structure sociale" (1969) : Yaya Wane analyse la stratification familiale et la structure sociale des Toucouleurs.

1883). Avec la colonisation, les modalités d'accès au pouvoir ont été radicalement transformées. L'autorité était désormais exercée directement par les puissances coloniales selon des règles étrangères aux populations locales. Les dirigeants opposés à la colonisation ont été éliminés ou remplacés par des factions familiales rivales ou par des individus sans lien traditionnel avec le pouvoir (Louis-Léon-César Faidherbe, 1856).

Ces nouveaux dirigeants n'avaient d'autorité que celle octroyée par les colonisateurs, souvent limitée à la perception d'impôts ou au recrutement pour des travaux forcés. Dépourvus de légitimité aux yeux des populations locales soumises à des règles étrangères, ces chefs étaient perçus comme des agents du colonisateur, infantilisant ainsi les populations et les rendant irresponsables. La réalité de la conquête française contrastait fortement avec leurs pratiques antérieures.

Pour établir leurs empires coloniaux, il était nécessaire pour les Français de soumettre d'autres royaumes par la force. Les vaincus étaient maintenus en place pour administrer leurs territoires qui étaient alors intégrés en tant que provinces dans l'État centralisé.

1.2. Le régime Almamiyat : continuité dynastique ou œuvre collective pour le salut public ?

Dans les préceptes énoncés par Ceerno Seleymane Baal, l'importance de préserver l'institution de l'imamat contre toute dérive vers une monarchie héréditaire, où la succession se limiterait aux fils de leurs pères, est soulignée (Oumar Kane, 1973). Il est également mentionné que l'imam peut être sélectionné parmi les membres de n'importe quelle tribu. Ces recommandations visaient à structurer et à administrer le Fouta Tooro de manière exemplaire, en impliquant diverses strates socioprofessionnelles dans la gestion de la cité.

Après avoir expulsé les Maures des territoires du Fouta, consolidé la sécurité régionale et affaibli significativement le régime des deeniyankeobe, Ceerno Souleymane a scellé l'avènement de l'État démocratique en déclarant que la gouvernance du Fouta ne serait plus l'apanage d'une seule lignée, mais serait désormais une responsabilité partagée par l'ensemble de la population. Initialement connu sous le nom de famille Ba, le fondateur de l'almamiya a changé son patronyme pour Baal afin de se distinguer des membres de la dynastie des

deeniyanke qui portaient également le nom Ba (Mamadou Youry Sall,).

Ce changement s'est accompagné de la fin de la collecte du tribut par les Maures, avec Ceerno Souleymane proclamant que seuls ceux mentionnés dans le verset coranique étaient légitimes à percevoir cette taxe. Il a juré au nom d'Allah qu'aucun tribut ne serait plus prélevé dans la région. Il a également appelé à la formation d'une Assemblée générale regroupant les érudits et les notables du Fouta pour prendre des décisions importantes, telles que l'envoi d'émissaires aux autorités morales, religieuses et claniques afin de soutenir l'abolition du pouvoir des deeniyanke et l'introduction des principes constitutionnels au cœur de l'Almamiyat.

Les directives émises par Ceerno Suleyman Baal comprenaient des points clés tels que l'indivisibilité du Fouta, la résolution des conflits locaux par l'arbitrage de l'Almaami, le droit d'appel pour tout individu se sentant injustement traité, et la désignation non héréditaire de l'Almaami par un collège électoral représentant les sept provinces du Fouta, avec validation requise par le batu Fouta.

Tableau n°2 : Directives de Ceerno Suleyman Baal pour l'organisation du Fouta Tooro

Directives de Ceerno Suleyman Baal	Description
Imamat non héréditaire	Veiller à éviter une royauté héréditaire, permettre le choix de l'imam dans n'importe quelle tribu
Unification du Fouta	Considérer le Fouta comme un territoire indivisible, transcendant les frontières naturelles
Gouvernance locale	Les chefs locaux et qaadis gèrent les affaires conformément aux principes islamiques

Règlement des conflits	Les litiges entre communautés sont soumis à l'arbitrage de l'Almaami pour résolution
Droit d'appel	Tout individu peut faire appel à l'Almaami en cas d'injustice ou de désaccord avec un jugement
Responsabilité de défense	L'Almaami est chargé de la défense et peut mobiliser les hommes valides en cas de besoin
Titre royal banni	Le titre royal de satigi est aboli, remplacé par le titre d'Almaami pour le chef du pays
Processus de désignation de l'Almaami	L'Almaami est choisi par les jaagorde (Collège de grands électeurs) des sept provinces, avec validation par le batu Fouta

Source : Aliou SENE, mars 2024.

Ce tableau que nous proposons présente ici les recommandations de Ceerno Seleymane Baal pour organiser le Fouta Tooro et le gouverner de manière exemplaire en associant plusieurs couches socioprofessionnelles à la gestion de la cité. Ces recommandations sont présentées dans un contexte historique où le régime deeniyanckoobe a été chassé et le nouvel État démocratique a été scellé par Ceerno Seleymane Baal.

Les actions de Ceerno Seleymane Baal comprennent la fin de la collecte du tribut par les Maures⁶, la constitution d'une Assemblée générale composée des ulémas et notables du Fouta, et l'abolition du

⁶ Oumar Kane, "Les Maures et le Futa Toro au XVIIIème siècle" (1974) : Une étude sur les Maures et le Fouta Toro au XVIIIe siècle.

pouvoir des deeniyankooɓe⁷. Il a également ordonné de veiller à ce que l'Imaat ne soit jamais héréditaire.

Ses directives sont claires et précises. Elles comprennent la reconnaissance du Fouta comme un et indivisible, la gestion des affaires locales par les chefs de provinces et de village assistés des qaadis conformément aux prescriptions islamiques, l'arbitrage de l'Almaami pour les conflits entre collectivités voisines, le droit d'appel auprès de l'Almaami pour les individus lésés, la responsabilité de l'Almaami pour la défense, l'interdiction du titre royal de satigi, et la désignation de l'Almaami par les jaagorde venant des sept provinces du Fouta.

Ces directives visent à assurer une gestion équitable et juste du Fouta Tooro, en associant plusieurs couches socioprofessionnelles à la gestion de la cité. Elles reflètent également une volonté de mettre fin à l'hérédité du pouvoir et de promouvoir une gouvernance démocratique et participative. Ces directives visaient à instaurer une gouvernance démocratique et inclusive, mettant fin à l'hérédité du pouvoir et favorisant la participation de diverses couches sociales dans la gestion du Fouta Tooro.

Ainsi, dans le contexte de l'élection de l'Almaamy au Fuuta Tooro, un processus complexe de sélection s'est déroulé. Initialement, Ceerno Souleymane a été unanimement désigné par l'assemblée, mais il a décliné cette responsabilité en raison de son statut de chef de guerre. Cela a conduit à la mise en place d'un comité électoral dirigé par Alfa Amar Seydi Yero Busso pour identifier des candidats potentiels. Abdoul Kader Kane a finalement été élu malgré ses réticences.

Abdoul Kader Kane a posé des conditions strictes avant d'accepter le rôle d'Almamy, notamment la garantie de loyauté, l'éducation dans chaque village, la nomination d'imams et de juges locaux, ainsi que la gestion des ressources pour les plus démunis. Son règne a été marqué par des transformations significatives et une influence politique étendue.

Par la suite, le régime Almamiya s'est concentré sur la construction de mosquées et la nomination d'imams à travers la région. Les successeurs d'Abdoul Kader Kane ont connu des règnes souvent brefs,

⁷ "Le Fouta-Toro des Satigi aux Almani (1512 -1807)" (Thèse d'Etat, 1192 pages) : Une thèse détaillée sur l'histoire du Fouta-Toro.

avec un total de plus de 33 Almaamy entre 1805 et 1881. L'élection de l'Almaamy était basée sur des critères moraux et religieux stricts, excluant toute forme d'enrichissement personnel illégitime.

Le système politique au Fuuta était théocratique et électif, avec des règles précises régissant le processus électoral. Le Conseil suprême jouait un rôle crucial dans la sélection des candidats et avait un pouvoir considérable sur le souverain en place. Cette structure politique complexe était comparable à celle de certaines anciennes républiques européennes.

En conclusion, la révolution qui a renversé la dynastie des Deeniyankkobe en 1776 a marqué un tournant majeur dans l'histoire du Fuuta Tooro. Cette révolution collective visait à instaurer un État basé sur les principes de justice et d'équité, rompant ainsi avec les traditions politiques antérieures.

Tableau n° 3 : déroulement du Choix de l'Almaamy Abdoul Kader Kane

Événement	Détails
Choix de l'Almaamy	Le choix de l'assemblée se porta sur Ceerno Souleymane, qui se récusait formellement. Un comité électoral fut mis en place pour lui proposer des candidats.
Élection d'Abdoul Kader Kan	Abdoul Kader Kan fut désigné et élu à l'unanimité par les jaagorde malgré ses fortes réticences.
Exigences d'Abdoul Kader Kan	Abdoul Kader Kan exigea des garanties de la part de l'assemblée avant d'accepter la fonction d'Almamy. Il demanda notamment qu'on s'engage à ne jamais le trahir, qu'on ouvre des foyers d'éducation dans chaque village, qu'on lui laisse le pouvoir de nommer le chef de village, et que toute dîme levée sur

Source : Aliou SENE, mars 2024.

Tableau n° 4 : une vue d'ensemble des événements clés au Fuuta Tooro, mettant en lumière l'Abdoul Kader Kane

Almamy	Années de Règne	Principaux Faits	Contributions
Abdoul Kader Kane	1776-1807	Élu malgré réticences, exigences acceptées	Transformation politique, éducation, justice
Successesurs d'Abdoul Kader Kane	1805-1881	Règnes généralement courts, élection par les Foutankés	Continuité du pouvoir électif, critères moraux stricts

Source : Aliou SENE, mars 2024.

Tableau n° 5 : une gouvernance élective basée sur des principes islamiques et moraux stricts

Aspect	Détails
Processus d'Élection	Élection par l'assemblée selon critères moraux et islamiques stricts
Responsabilités	Nomination des chefs locaux, imams, juges ; garantie de justice et éducation ; redistribution aux pauvres
Impact du Règne	Transformation du Fuuta Tooro ; rayonnement politique ; période d'union et puissance
Successesurs	Plus de 33 Almamys entre 1805-1881 ; élection basée sur noblesse morale sans héritage familial
Gouvernance	Système théocratique électif ; Conseil suprême puissant dans la sélection des Almamys

Source : Aliou SENE, mars 2024.

Les tableaux fournissent un aperçu détaillé du système politique et religieux de l'Almamiya au Fuuta Tooro, mettant en lumière des aspects clés tels que le processus d'élection des Almamys, leurs responsabilités, les exigences imposées par les titulaires du poste, et l'impact de leur règne sur la région. Parmi les principaux points de l'idéale Almamiya on peut noter :

- Processus d'Élection des Almamys:

Les Almamys étaient élus par l'assemblée, avec des critères stricts de noblesse morale et islamique, plutôt que par héritage familial. Ainsi, l'élection était soumise à des règles strictes impliquant l'acclamation des candidats par les différentes tribus, suivie d'une sélection par le Conseil suprême. À la lumière de ces recommandations, il est clair que le futur Almaami doit posséder deux qualités essentielles : l'absence totale d'intérêt pour les biens matériels et la sagesse, qui est synonyme de connaissance et de vertu. Le titre d'Almaami ne doit pas être limité à une seule famille, clan ou province, mais doit revenir au musulman le plus digne et le plus méritant. Le premier Almaami fut Abdul Qaadiri Kan, dont l'élection fut approuvée par l'ensemble de la communauté musulmane. La peur d'être destitué dissuade toute tentative de révolution dans une société où les valeurs de l'islam sont fortement ancrées et où l'on rejette l'usure, l'injustice, la corruption, l'incompétence, etc. Les principes institutionnels de l'État du Fouta Tooro incarnent la démocratie. La force du régime Almmaiyat réside dans le choix irréprochable des dirigeants, leur responsabilité envers Dieu et la population, la rapidité de l'exécution des décisions, la gestion concertée des biens communs et le consensus. Le choix des dirigeants est respecté tout au long du processus électoral, avec des enquêtes approfondies menées par le corps électoral, aidé par le conseil de village, les imams, les marabouts et les anciens. Après la mort d'Abdul Qaadiri Kan, le corps électoral s'est réduit à un conseil restreint de super-dignitaires inamovibles appelés jaagordédé. Pour devenir Almaami, la personne doit répondre à des critères établis par Ceerno Souleymane Baal, tels que l'absence d'intérêt personnel pour les biens matériels, la capacité de remplacer un dirigeant incompetent, la non-hérédité de l'Imamat, la non-limitation du choix à une seule tribu et l'intronisation d'un méritant. Ces critères sont vérifiés avant la validation de la liste des candidats, qui sont ensuite invités à s'expliquer et à présenter leur programme. Les populations prennent ensuite le temps de se concerter avant de prendre une décision. Lorsque la décision est prise, les intéressés sont informés, mais l'information transmise au public est traitée de manière à préserver la dignité des candidats et à protéger leur honneur. Les recommandations du régime Almamiyat sont considérées comme très efficaces par les populations, car personne ne pense hériter du pouvoir et s'enrichir sur

leur dos. Au Fouta Tooro, lorsqu'un nouvel Almaamy est intronisé, il porte un turban blanc et un bâton noir orné d'une petite pomme d'argent. Il doit jurer sur le Coran de préserver la religion de ses ancêtres et de mener la guerre sainte contre les infidèles. L'Almamy ne peut rien faire sans l'avis du conseil. Lorsque les administrés sont mécontents de leur chef, ils se retirent pendant la nuit dans un lieu élevé et, après une longue délibération, l'Almamy est renvoyé. Ils le font venir devant eux et lui disent : « Nous t'avons choisi pour gouverner notre pays avec sagesse... » Le Fouta-Toro ressemblait à un régime parlementaire, avec des pouvoirs limités pour le souverain. Lorsque l'Almamy est destitué, ce sont les enfants qui lui annoncent la nouvelle en criant et en jetant des pierres et de la boue sur sa case. S'il ne respecte pas les ordres de son successeur, il s'expose à être puni par ses anciens sujets. L'Almamy a des pouvoirs propres : celui de mener la guerre et de lever des impôts (dîmes sur les productions végétales, sur les marchandises traversant le royaume et sur le sel). En somme, les critères d'éligibilité de l'Almaami et ses missions empêchent un pouvoir héréditaire et un enrichissement illégal.

- Responsabilités de l'Almamy:

L'Almamy était à la fois chef politique et religieux, chargé de tâches telles que la nomination des chefs de village, des imams, et des juges. Il devait garantir l'éducation dans chaque village, la justice équitable, et la redistribution des revenus aux pauvres. Ainsi, le règne d'Abdul Kader Kane a eu un impact sur le Fuuta. Il a régné pendant plus de trente ans, transformant le Fuuta Tooro et étendant son influence politique au-delà des frontières. Son règne a été salué pour avoir apporté une période d'union et de puissance au Fuuta.

- Successeurs et Gouvernance:

Les successeurs d'Abdul Kader Kane ont connu des règnes généralement courts, avec plus de 33 Almamys entre 1805 et 1881. Le pouvoir n'était plus le privilège d'une maison particulière mais revenait au musulman le plus noble et méritant.

2. Sélection des dirigeants : réflexion sur les expériences historiques de l'Almamiyat

Dans cette partie, nous allons examiner la transition entre l'administration coloniale et l'administration postcoloniale, et les principes fondamentaux de la gouvernance Almamiyat. Nous allons également explorer les causes de ces problèmes, notamment la mauvaise gouvernance (Charles Nach Mback, 2003). Face à cette situation, nous proposons une analyse tourner vers l'expérience historique du régime Almamiyat, qui a été mis en place par Ceerno Souleymane au Fouta. Ce régime a installé de nouvelles institutions ou transformé les institutions autochtones dans le sens de la conception démocratique des rapports sociaux. Les recommandations de Ceerno Souleymane ne laissent aucune place à la dictature ou à l'accaparement des biens, ce qui en fait une source d'inspiration pour les dirigeants africains actuels.

2.1. L'importance de s'inspirer de l'Histoire du régime Almamiyat pour la gestion du bien commun en Afrique

La transition entre l'administration coloniale et l'administration postcoloniale n'a pas été marquée par une rupture significative. En réalité, les nouveaux États se sont développés dans une logique de continuité et d'expansion du modèle colonial. Les innovations postcoloniales ont plutôt été orientées vers un élargissement ou un approfondissement de ce modèle que vers sa transformation ou son abolition.

Dans ce contexte, il est intéressant de considérer certaines recommandations de Ceerno Souleymane Baal concernant la gestion des biens communs en Afrique, où la gouvernance est au centre des débats. En ce qui concerne la gestion des impôts, des amendes et des revenus de l'État, Ceerno Souleymane Baal, fondateur de l'Almamiyat (Oumar Kane, 1973)⁸, enseigne que les ressources doivent être utilisées pour des actions d'intérêt général. Il souligne que les orphelins, les enfants et les personnes âgées doivent être protégés, et encourage l'égalité de tous devant la justice. Ces directives, associées à un sens de l'honneur et au respect des affaires communes, donnent une dimension morale, psychologique et affective à la bonne gouvernance (Mohammed Sai'd Ba, 2010).

⁸ "Les unités territoriales du Fouta-Toro" (1973) : Oumar Kane explore les structures territoriales du Fouta-Toro.

Le régime Almatat⁹ a utilisé une pédagogie et la crainte du jugement dernier pour inculquer les enseignements de la gestion des biens communs dans l'esprit des gens. Pour Ceerno Souleymane Baal, être au service du bien commun signifie ne pas se laisser influencer par le pouvoir ou par les clans. Sa vision de la gestion des biens publics était largement acceptée par la population, ce qui a contribué à sacraliser la chose publique et à interdire toute tentative de détournement ou de capture des biens communs.

Un adage peut dit : « on peut détourner le bien public, et se défendre des vivants, mais les morts le rattraperont toujours. Celui qui gère le bien public est surveillé par les morts, les ancêtres et par Dieu ». Cette pédagogie de l'interdiction a joué un rôle crucial dans la manière de gérer les biens publics.

En plus de l'islam, Ceerno Souleymane Baal s'est inspiré de la gestion des biens au temps de nos ancêtres. Le pouvoir est au-dessus de tout. Celui qui l'exerce est au service de son peuple et doit rendre compte à son peuple. Le point d'honneur du chef, l' élu à la tête d'un village ou d'une province, est de rendre compte à son peuple. L'un des principes liés à l'exercice de la responsabilité, du pouvoir et de toute mission confiée est la redevabilité. Le chef est redevable au peuple tout comme le peuple l'est au chef. Les gens ne sont pas ignorants comme on le pense. La gestion des hommes est une autre affaire, une science, un savoir-faire. C'est pourquoi on dit en peul : « *on peut conduire un troupeau de cent bœufs avec un seul bâton ; mais pour gérer cent personnes, il faut avoir cent bâtons de commandement* ¹⁰ ».

Quelques points de comparaison

- Continuité entre Administration Coloniale et Postcoloniale :
 - . Les nouveaux États post-indépendance ont souvent perpétué le modèle colonial.
 - . Les innovations postcoloniales ont plutôt amplifié ou élargi ce modèle que de le transformer.
- Recommandations de Ceerno Souleymane Baal :

⁹ "Le Fouta-Toro des Satigui aux Almani (1512 -1807)" (Thèse d'Etat, 1192 pages) : Une thèse détaillée sur l'histoire du Fouta-Toro.

¹⁰ Le bâton ici signifie la nécessité de prendre en compte la complexité de la gestion humaine.

- . Insistance sur l'utilisation des ressources publiques pour des actions d'intérêt général.
- . Protection des orphelins, enfants, et vieillards.
- . Promotion de l'égalité devant la justice.
- . Importance du sens de l'honneur et du respect des affaires communes.
 - Gestion du Bien Public :
- . Caractère sacré du bien public au temps du régime Almamiyat.
- . Participation de différentes familles dans la gestion des affaires publiques.
- . Interdiction de dérober ou s'emparer du bien commun, avec une surveillance morale par les ancêtres et Dieu.
 - Redevabilité et Responsabilité :
- . Obligation pour les dirigeants de rendre compte à leur peuple.
- . Principe de redevabilité mutuelle entre le chef et le peuple.
- . Soulignement de l'importance de la gestion humaine comme une science complexe.

Tableau n° 6 : synthèse des aspects et caractéristiques

Aspect	Caractéristiques
Continuité	Amplification ou élargissement du modèle colonial postindépendance.
Recommandations	Utilisation des ressources pour l'intérêt général, protection des vulnérables, égalité devant la justice.
Gestion du Bien Public	Caractère sacré, participation communautaire, interdiction du détournement, surveillance morale.
Redevabilité	Obligation de rendre compte, principe de redevabilité mutuelle, importance de la gestion humaine.

Source : Aliou SENE, mars 2024.

Cette analyse met en lumière la persistance d'influences coloniales dans les structures postcoloniales tout en soulignant les principes fondamentaux d'une gouvernance axée sur le bien commun et la responsabilité mutuelle entre dirigeants et citoyens.

2.2. L'intérêt de relancer la gouvernance traditionnelle Almamiyat

L'intérêt de la gouvernance traditionnelle Almamiyat pour le peuple africain est de reconstruire une notion qui s'est épuisée et qui a produit des effets inverses à ceux escomptés dans la plupart des pays africains. La reconnaissance des droits fondamentaux des colonisés, y compris le droit de choisir leurs dirigeants, n'a été possible qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, les règles électorales introduites par les colonisateurs étaient complètement étrangères aux traditions africaines d'accession au pouvoir. Les premières élections ont été remportées par les « amis » du colonisateur, mais rapidement, l'élite africaine a compris et maîtrisé le système pour vaincre le régime colonial. Une fois l'indépendance acquise, les dirigeants africains n'ont pas changé les règles du jeu, ce qui a vidé la gouvernance de son contenu démocratique. Les dirigeants sont désignés en fonction de leur appartenance ou de leur fidélité au parti ou au président de la République, qui nomme à toutes les fonctions.

En prenant en compte les recommandations de Ceerno Souleymane Baal dans le choix de nos dirigeants, nous pouvons disposer d'interlocuteurs stables, fiables et prévisibles qui maîtrisent le risque de l'insécurité, au moins partiellement. Nous pouvons également bénéficier de l'expérience historique et démocratique qui valorise les ressources, encourage la justice, l'équité et l'amélioration des conditions de vie des populations. Les dirigeants doivent être enracinés dans les valeurs historiques de l'État du Fouta Tooro pour être des leaders assis sur des valeurs traditionnelles et respectant la gestion du bien commun.

Les institutions sont le produit des formes d'interaction des acteurs dans chaque société. Les Africains peuvent reproduire les principes de l'Almamiyat dans le processus de régulation sociale. Les recommandations du fondateur de l'Almamiyat sur la gestion du bien commun et le choix des dirigeants sont particulièrement intéressantes. Les dirigeants politiques peuvent s'inspirer de ces principes pour innover ou repartir sur de bonnes bases. Les règles formelles non comprises par les citoyens ne peuvent qu'être le meilleur garant de l'injuste et de la corruption. Il est donc important de puiser dans le stock des techniques et des significations sociales du passé pour innover ou repartir sur de bonnes bases.

Conclusion

Dans cet article, nous avons mis en lumière la transformation du Fouta au 18ème siècle par Ceerno Suleyman Baal en un centre de savoir, d'intellectuels, de liberté et d'asile grâce à un système politique novateur, au 18ème siècle. Ce système a non seulement conféré dignité, respectabilité et fierté aux Foutankkés, mais a également aboli l'esclavage et les injustices liées aux castes. De plus, il a instauré la première loi démocratique contre l'enrichissement illicite. Le régime Almamiya a ainsi instauré une société mêlant théocratie, parlementarisme, conservatisme des valeurs communes, solidarité et culture pulaar.

Les résultats de cette étude soulèvent plusieurs interrogations stimulantes pour la recherche future :

Quels mécanismes ont permis au système politique de Ceerno Suleyman Baal de promouvoir la dignité et la fierté des Foutankkés tout en abolissant l'esclavage et les castes ?

Comment le régime Almamiya a-t-il réussi à concilier théocratie, parlementarisme et conservatisme des valeurs communes dans sa gouvernance ?

Quels enseignements contemporains peuvent être tirés de l'expérience historique du Fouta pour promouvoir la bonne gouvernance, lutter contre l'injustice, la corruption et favoriser la gouvernance vertueuse ?

Pour avancer dans la compréhension de ces questions et mettre en pratique les leçons du passé, il serait pertinent d'analyser en profondeur les textes historiques et les archives pour mieux comprendre les mécanismes politiques et sociaux mis en place par Ceerno Suleyman Baal. Et d'examiner comment les États-nations actuels peuvent s'inspirer de cet héritage politico-institutionnel pour renforcer leur légitimité auprès de leur population et promouvoir une gouvernance éthique et efficace.

En s'appropriant ce système de légitimation du pouvoir adapté aux réalités contemporaines, il est possible d'envisager des solutions novatrices pour relever les défis actuels en matière de gouvernance et de justice sociale.

Bibliographie:

Al-NAqar, Umar (1969), « Takrur, the History of the Name » The Journal of African History, vol. 10, no. 3, pp. 365-374.

Anonyme (1865), « La question du Fouta », Moniteur du Sénégal et dépendances, no. 473, pp. 68-70.

Crozals, Jacques de (1883), Les Peuls, étude d'ethnologie africaine, Paris, Maisonneuve, 271p.

Djenidi, Abdallah (1976), « Cheikh Moussa Kamara et sa réflexion sur l'exercice du pouvoir au Fouta-Toro » Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (Dakar), no. 6, pp. 308-316.

Faidherbe, Louis-Léon-César (1856), « Populations noires des bassins du Sénégal et du Haut Niger » Bulletin de la Société de Géographie de Paris, mai et juin, pp. 281-300.

Kane, Oumar (1974), « Les Maures et le Futa Toro au XVIIIème siècle », Cahiers d'Etudes Africaines, no. 54, vol. XIV, Paris.

Kane, Oumar (1973), « Les unités territoriales du Fouta-Toro », Bulletin de l'IFAN, no. 3, pp. 614-631.

Kane, Oumar Le Fouta-Toro des Satigui aux Almani (1512 - 1807). Dakar : thèse d'Etat, 1192 p.

Mbaye, El H. R. (1973), Contribution à l'étude de l'Islam au Sénégal." Maîtrise d'Arabe. Dakar.

Mback, Charles Nach (2003), Démocratisation et Décentralisation. Genèse et dynamiques comparées des processus de décentralisation en Afrique subsaharienne, Paris, Karthala.

Mamadou Youry Sall, « Les recommandations de Ceerno Suleyman Baal, fondateur de l'Almaamiyat (1770-1880) ».

Mouhammed Ould Seydi Mouhammed, (2001) « La réforme islamique en Afrique de l'Ouest. Le mouvement islamiste du Fuuta Tooro (1776—1834) », Thèse de Magistère, Université du Caire, Egypte.

Mouhammed Sai'd Ba (2010), « L'Etat des Almamis du Fuuta Tooro, une expérience islamique dans la vallée du fleuve Sénégal », Caire, Egypte Dar el Ittihaad.

"Quelle place pour l'Afrique dans le monde du XXIe siècle ? Réponse des intellectuels et hommes de culture d'Afrique et de sa diaspora." Actes de la conférence internationale des intellectuels et hommes de culture d'Afrique. Dakar, Sénégal, 21-26 mai 1996.

Wane, Yaya, (1969), « Les Toucouleurs du Fouta-Toro : stratification familiale et structure sociale », Collection Initiatives et études africaines, Dakar, no. XXV.

Wane, Yaya (1977), « Réflexions sur la dimension sacrée chez les Toucouleurs », Bulletin de l'I.F.A.N., Dakar, tome 39 série B.

Les grandes figures de la sédentarisation des pygmées au Cameroun.

Sothérie Rolande Tassi (Ph.D)

Chargée de Cours au Département d'Histoire
Faculté des Arts Lettres et Sciences Humaines
Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun
tassirolande@yahoo.com
237 (695623817)

Résumé

De nombreuses publications s'attèlent à décrire le mode de vie traditionnelle des Pygmées caractérisé par le nomadisme et surtout l'attachement profond à la forêt. Le public les connaît également à travers les films. Certains pays de l'Afrique centrale subsaharienne n'hésitent pas d'en faire une propagande touristique, au même titre que les plages et les parcs nationaux. Toutefois, certaines considérations liées à la déforestation au Sud Cameroun, à leur situation marginale poussèrent les missionnaires catholiques, ensuite les autorités camerounaises et les ONG à s'interroger sur leur avenir. Une politique de sédentarisation est initiée par l'Etat pour les faire sortir de la forêt et faciliter leur intégration à la société camerounaise. Ainsi, l'Eglise catholique, l'Etat et les ONGs s'investirent à sortir les Pygmées de la forêt à travers des séries de projet de développement élaboré dans chacune de leur structure. Dans cette gigantesque œuvre des personnes se sont distinguées par leur disponibilité, engagement et par leur bravoure à côtoyer au quotidien ce peuple dans les entrailles de la forêt équatoriale. Cet article se propose de réaliser une étude biographique des personnes qui à leur époque sont restées dans l'anonymat mais qui par leurs œuvres ont pourtant marqué l'histoire sociale du Cameroun.

Mots clés : Pygmées, sédentarisation, figures, Cameroun

Abstract

Many publications attempt to describe the traditional way of life of the pygmies characterized by wandering and above all their deep attachment to the natural habitat. The public also identifies them through the flicks. In some Central African countries, writers do not even hesitate to present them as objects of tourism in the same way as beaches and national parks. However, certain considerations related to deforestation in Southern Cameroon and to their peripheral situation strapped the Catholic missionaries, Cameroonian authorities and the NGOs to wonder about their future. A sedentarization policy was initiated by the Cameroonian state to relocate them out of the forest and facilitate their integration into the society. Thus, the Catholic Church, the State, the NGOs invest in enchanting the pygmies out of their natural habitat through a series of developmental projects strategized in each of the structures put in place. In this huge project, Cameroonians have distinguished

themselves by their availability, commitment and bravery in day-to-day interactions with the inhabitants in the bowels of the equatorial forest. This article seeks to produce a biographical description of the pygmies.

Key word: Pygmies, sedentarization, figure, Cameroon

Introduction

Les Pygmées vivent essentiellement dans les régions de l'Est et au Sud du Cameroun. Au-delà du Cameroun, ils sont aussi localisés dans la ceinture équatoriale de l'Afrique et dans les pays comme le Rwanda, le Burundi, la Centrafrique, le Gabon et le Congo¹. Les Pygmées du Cameroun ont développé, façonné leur civilisation à partir de la forêt. Les activités de chasse, de cueillette et de ramassage constituent l'essentiel de leur économie. Les Pygmées ont vécu ainsi pendant des millénaires. Toutefois, à partir du XX^e siècle, les missionnaires et l'Etat ont estimé que l'avenir de ce peuple en forêt est contestable car, il est urgent de les arrimer au contexte de la modernité. Faute de quoi, ils disparaîtront dès lors que la forêt aussi disparaîtra avec le phénomène de déforestation à grande échelle en Afrique centrale. Plusieurs personnes se sont particulièrement distinguées dans l'implémentation de cette politique de sédentarisation des Pygmées. C'est le cas de Mgr Lambert Van Heygen, Rita Rossi et de Dieudonné Ndoumbé à l'Est, le Révérend Père Dhellemmes au Sud. Les trois premiers sont européens officiant pour le compte de l'Église catholique, tandis que le dernier est un camerounais Pygmée baka qui a prêté main forte à l'État pour la matérialisation de la politique de sédentarisation sur le terrain. Cette étude s'appuie sur la théorie des grands hommes développée par Hegel au XIX^e siècle. Cette dernière explique l'histoire par l'impact d'un homme illustre auquel on attribue la paternité d'un très grand nombre d'événements². Dans le cas de notre étude en revanche, tous n'ont pas été des hommes célèbres. A la lumière des développements actuels de l'historiographie africaine, le

1

2

présent article explore les chantiers battus de ses grands Hommes qui sont en réalités les principaux artisans de la sédentarisation des Pygmées au Cameroun. L'usage des outils méthodologiques en l'occurrence les sources écrites, les informations issues des enquêtes de terrain et une analyse qualitative des faits historiques ont permis la reconstitution de cette galerie de portrait ayant marqué l'histoire des Pygmées.

1-Les missionnaires

Les missionnaires ont accompagné les Pygmées dans leur processus de sédentarisation à la fin du XX^e. En synergie avec l'Etat du Cameroun, ils ont par leur implication dans le domaine éducatif et sanitaire contribué à améliorer les conditions de vie des populations pygmées en bordure de route. Lambert Van Heygen et le Révérend Père Dhellemmes font partie de ces figures emblématiques de cet épisode de l'histoire du Cameroun.

1.1- Lambert Van Heygen : un concepteur

Mgr Lambert Van Heygen est né le 9 décembre 1920, à la Haye aux Pays-Bas. Il arrive au Cameroun le 14 décembre 1948, un an après son ordination, comme prêtre (Cf. photo n° 1). Il y a passé toute sa vie en se consacrant pour l'essentiel, à la cause des faibles dont les Pygmées. C'est dans la Paroisse de Lomié, Département du Haut-Nyong que le Père Lambert, commence sa carrière le 30 décembre 1948, comme vicaire. Il devient, par la suite, Curé de la même paroisse le 10 mars 1952. Deux ans après, il est muté Curé de la Paroisse Sacré Cœur de Doumé, une zone à forte concentration des Pygmées baka. Il devient Vicaire Capitulaire du Diocèse de Doumé le 25 mai 1961 suite au décès brutal de l'ordinaire des lieux, Mgr Jacques Teerenstra, survenu en 1961. Il est frappé par les conditions de vie des populations de l'Est-Cameroun en général et des Pygmées en particulier, qu'il trouve déplorables. Ainsi, quand il accède à la charge épiscopale du diocèse de Doumé le 16 avril 1962, il a à cœur d'améliorer les conditions d'existence de ce peuple afin de le sortir de cette situation qu'il estime misérable. Il a alors deux priorités : l'éducation et la santé.

Il se consacre à agrandir la carte scolaire de l’Est-Cameroun et à créer des centres de santé³.

Mgr Lambert Van Heygen crée plusieurs écoles primaires et Collèges d’Enseignement Secondaire. L’on peut dans ce vaste chantier mentionner : le Collège d’Enseignement Technique Industriel St Joseph de Diang, créé le 15 Septembre 1962, le Collège d’Enseignement Technique Féminin de Nguelémendouka, le Collège Baker d’Abong-Mbang en Octobre 1966, le Collège Bary à Batouri le 26 Septembre de la même année, l’Institut Technique de l’Enseignement Commercial Catholique de Bertoua en octobre 1975. Ce missionnaire crée aussi plusieurs Centres de Santé Catholique dans la plupart des paroisses notamment à Moloundou, le 1^{er} septembre 1984, à Bétaré-Oya, le 31 Mars 1985⁴.

Dans cette dynamique de promotion des œuvres sociales, Mgr Lambert Van Heygen commence à s’intéresser aux populations Pygmées de L’Est Cameroun ; il prend l’engagement d’œuvrer pour leur intégration socio-économique. A partir de 1969, il se lance à la recherche des financements et des ressources humaines pour mettre en place un projet qui s’occupera de l’intégration socio-économique des pygmées baka dans la société camerounaise. Immédiatement, la congrégation des « *Petits Frères de l’Évangile* » offre au Diocèse de Doumé, le personnel pour cette tâche difficile. Ainsi, en 1969 *trois* « *Petits Frères de l’Évangile* » s’installent à Salapoumbé. C’est la naissance du Projet Pygmée de l’Est-Cameroun (PPEC). Ce projet couvrait une grande partie de la province de l’Est-Cameroun réparti dans neuf zones géographiques, où vivent les Baka. Il s’agit d’Abong-Mbang, Dimako, Lomié et le Bosquet dans le Département du Haut-Nyong, de Mindourou et Djouth, dans le Département de la Kadey, et de Madjoué, Salapoumbé et Moloundou, dans le Département de la Boumba et Ngoko. Leurs activités touchaient surtout les domaines de la santé, de la préscolarisation et de l’agriculture. Ils sont suivis en 1972 par les Sœurs du Saint-Esprit. D’autres équipes du PPEC s’installent à Lomié, Abong-Mbang, Mindourou, Djouth, Madjoué et

³T. Assouga Assouga., « Approche historique de l’œuvre de Monseigneur Lambert Van Heygen dans l’Est du Cameroun, 1962 à nos jours », mémoire de Maîtrise en Histoire, FALSH, Université de Yaoundé I, 2003, pp.2-4.

⁴bid.

Ndélélé et à Moloundou où l'action en faveur des Baka est menée depuis 1977.

C'est dans ce contexte bien précis qu'à la fin des années 1960, Mgr Lambert Van Heygen se rend à une réunion des bailleurs de fonds en Belgique. Il espère obtenir des fonds pour financer le PPEC. Malheureusement, dans ce pays, il ne réussit pas à convaincre les donateurs afin de soutenir le projet PPEC. Toutefois, en Allemagne, il rencontre le Cardinal de Cologne à qui, il présente le PPEC. Ce dernier parvient à convaincre Miséréor, un organisme financier catholique allemand ⁵. Miséréor commence à financer le PPEC à partir de 1968. Les domaines de financement sont répartis ainsi qu'il suit : la santé soit 14% du budget, la scolarité 7% et le fonctionnement 79% (cf. Graphique n°1).

Graphique N°1 : Indicatif des secteurs de financement de MISÉRÉOR. Exercice budgétaire 1977-1978.

Source : Rapport du PPEC et bilan des comptes pour la période 1^{er} mai 1977 au 30 avril 1978.

⁵Ibid.

A la lecture de ces statistiques, le fonctionnement s'était taillé la part du lion, tandis que la santé et la scolarisation présentées dans le projet PPEC comme les secteurs prioritaires, ne bénéficièrent que d'un montant marginal avec moins de 30% du budget alloué au PPEC qui leur était consacré. Et pourtant, c'est pour investir dans le volet social que les bailleurs de fonds avaient accepté de financer le projet de Lambert Van Heygen.

Dans le but de multiplier les partenaires financiers, Lambert Van Heygen entre également en contact avec la Catholic Relief Church, une ONG américaine, qui finance les projets de promotion des populations vulnérables. Il soumet également le projet PPEC à cet organisme⁶. La proposition de Mgr. Lambert Van Heygen est acceptée. Cette nouvelle ONG s'associe alors à Miséréor afin de financer le PPEC jusqu'en 1979, date d'expiration du contrat de la Catholic Relief. Ce dynamisme de Monseigneur ne s'arrête pas là, car à partir de 1981, Cébemo, une autre ONG catholique de financement, se joint à Miséréor⁷. En Janvier 1980, l'organisme financier Cébemo prend en charge le projet OIPM pour renforcer et assurer la continuité d'intégration selon le plan quinquennal en vigueur au Cameroun. En 1993, Cébemo devient l'unique partenaire financier du PPEC⁸. Cette ONG continue à agir à l'Est-Cameroun tandis que Miséréor intervient uniquement au Nord et au Sud⁹.

En 1995, Cébemo fusionne avec un autre organisme financier néerlandais (Vaste Noktié) sous le nom de Bilance¹⁰. Cet organisme demande aux différentes zones ciblées des projets PPEC et OIPM de concevoir des plans d'action et des stratégies communs et redéfinir la population cible. Le cofinancement devait aussi prendre en charge les indemnités et les salaires de soixante-douze cadres et animateurs impliqués dans le fonctionnement du projet de l'Est-Cameroun et de la coordination pédagogique. Les coûts d'évaluation annuelle y étaient recommandés selon les termes du contrat. En revanche, tous les frais qui n'avaient pas été couverts par cette allocation revenaient à la

⁶ Lettre de Lambert Van Heygen à Jean Chenard, Directeur Oversea Office Catholic Relief Services, Doumé, le 08 février 1968.

⁷ Cébemo est un organisme financier chrétien néerlandais tandis que Miséréor est un organisme financier chrétien allemand.

⁸ Ce départ de Miséréor s'explique par l'ambition des bailleurs de fonds de se partager les zones d'influences.

⁹ A. Ngo, " du PPEC à l'AAPPEC : influence des bailleurs de fonds", *In Loti*, avril 1998, p.8.

¹⁰ Ibid.

charge du répondant juridique, en la personne de Mgr Lambert Van Heygen¹¹.

Dans cette nouvelle orientation, les promoteurs ne s'occupaient plus uniquement des Baka, mais intégrèrent désormais les Bantou à ce nouveau programme, car l'assistance et l'attention particulière que les missionnaires accordaient aux Baka étaient parfois l'objet de conflits entre eux et leurs voisins¹². Ce changement de politique d'intervention s'explique également par le constat des missionnaires qui réalisèrent que la promotion sociale et économique des Baka était aussi influencée indirectement par les Bantou, et qu'il était rationnel de les associer à cette nouvelle dynamique afin d'obtenir les résultats escomptés.

L'aide accordée par Cébemo entre 1987 et 1989 permet de réaliser des activités en faveur des paysans dans le domaine de l'agriculture, de l'approvisionnement en eau potable, de la santé et de l'éducation. C'est durant cette période aussi que plusieurs infrastructures se réalisèrent à l'instar des centres de santé, des centres préscolaires, des écoles de formation. L'année 1990 est baptisée « année transitoire » par Cébemo, car la politique d'assistanat consistant à tout donner aux Baka est abandonnée au profit de l'auto-développement. Le PPEC et l'OIPM fusionnent pour devenir l'AAPPEC ou Association pour l'Autopromotion des Populations de l'Est-Cameroun, pour marquer ce changement de politique. L'AAPPEC continue la politique de sédentarisation des populations de l'Est-Cameroun, jusqu'à sa fermeture en 2007¹³.

En outre, même au niveau des bailleurs de fond, il y a un bouleversement, une nouvelle structure est créée. Bilance, unique bailleur de fond de l'AAPPEC, se joint à Caritas Nederland et Nemisa qui financent d'autres projets à l'Est-Cameroun. Ces ONG fusionnent et donnent naissance à un nouvel organisme financier catholique, *Cordaid* en 1999¹⁴. Cet organisme soutient financièrement l'AAPPEC pendant sept ans, jusqu'à sa fermeture en 2007.

¹¹ Extrait du contrat C-113/1197. Soutien au Projet Pygmées de L'Est-Cameroun entre Mgr Heygen et Cébomo, Bertoua, Cameroun, p.2.

¹² Ibid.

¹³ Rapport annuel des activités de l'AAPPEC, 2006/2007.

¹⁴ Au Pays-Bas environ 10% du budget de l'État vont aux ONGs à travers 4 organes principaux représentant chacun une tendance religieuse : Bilance reçoit 27,5% Icco, Aivos (ONG Humanitaire). Novid et les organismes non confessionnels se partagent le reste.

Pour matérialiser ce nouveau soutien financier, un accord Contractuel entre Vastenaktie /Cébemo, représenté à cet égard par son responsable juridique A.L.P.M. Overgaag, chef de Département d’Afrique d’une part, et le Diocèse de Batouri représenté par son responsable juridique, Mgr Roger Pirenne est signé d’autre part. Les termes de cet accord prévoient que le projet est prévu pour une durée de 2 ans et que Vastenaktie et Cébemo acceptent de financer le projet selon les termes ci-après : Vastenaktie/Cébemo mettent à la disposition de L’AAPPEC, la somme de 925.763 florins néerlandais l’an, soit 436.960.160. CFA. En retour, l’organisme exigeait un contrôle systématique de l’utilisation des fonds. A cet effet, l’organisation était tenue d’envoyer un rapport d’activités semestrielles pour justifier la gestion de cet argent.

Graphique N° 2 : Indicatif des secteurs de financement de Cébemo. Exercice budgétaire 1995-1996

Source : « Rapport des activités de l’AAPPEC ,1995-1996 »

Comparativement à la période d’intervention de Miséréor, Cébemo tente de rectifier la maladresse dans la gestion des fonds. Il met davantage l’accent dans les domaines prioritaires. C’est pourquoi on peut observer que l’agriculture vient en tête avec 30%, suivi de

l'éducation 24 %, la santé et la coordination reçoivent chacune 23%. Cette nouvelle répartition des finances peut justifier plus tard, les maigres résultats obtenus par l'AAPPEC dans les domaines susmentionnés, contrairement à l'échec que le PPEC a essuyé du temps de Miséoréor.

Mgr Lambert Van Heygen se met aussi en phase avec les autorités du pays. A travers des correspondances, il développe une intense activité épistolaire, aussi bien avec les autorités administratives de la région de l'Est que le ministère des Affaires Sociales. Il leur explique que son projet a pour but de faciliter l'intégration des Pygmées au reste de la société camerounaise, en application à la politique nationale décrite dans le deuxième et troisième plans quinquennaux. Il leur renseigne également sur les modalités de financement, proposées par Miséoréor. Concrètement, cet organisme financier exigeait que l'État camerounais verse dans le compte du projet pygmée de l'Est Cameroun le 1/3 du montant qu'il lui accordait. Il avait d'ailleurs préconisé l'établissement d'une convention de cofinancement entre Miséoréor et le Gouvernement camerounais. À la requête de Mgr Lambert Van Huygens, Ossongo, Chef de Service de la Prévention et de la Liberté Surveillée (SPLS) 1981, donne la position du MINAS en ces termes :

“ ...le Cameroun n'a jamais signé d'accord dans les conditions imposées par Miséoréor (montants des subventions fixées d'avance, esprit de la convention arrêté suivant des accords séparés entre le Diocèse de Doumé et la Zentralstelle etc. (...)) Dans un accord de cofinancement avec un Organisme Non Gouvernemental, il est généralement prévu une rétrocession des crédits à l'organisme exécuteur du projet. Cet accord prévoit les conditions d'allocation, les modalités de gestion desdits crédits. Le déblocage des fonds ne peut d'ailleurs intervenir avant la signature de l'accord de rétrocession. Néanmoins, il paraît souhaitable que le Ministère des Affaires Sociales continue d'appuyer l'action de l'évêché de Doumé dans son effort de sédentarisation des Pygmées de l'Est- Cameroun. La

formule la plus aisée serait une subvention accordée au titre d'assistance à une œuvre privée comme il est d'usage d'en faire. Elle pourrait tout aussi bien aider le diocèse de Doumé à matérialiser ses engagements avec Miséréor sans pour autant lier le gouvernement camerounais d'avance. Sauf votre meilleur avis, j'ose suggérer qu'une subvention forfaitaire de deux millions soit octroyée à l'essai au Diocèse de Doumé."¹⁵

Malgré cette réponse contraire pas aux attentes de Mgr Lambert Van Heygen ; Ce prélat charismatique n'abandonna pas le projet, d'autant plus que le Directeur de la Programmation, lui avait révélé que les subventions concernant les projets étaient inscrites au budget d'investissement à hauteur de 25 millions. Une motivation supplémentaire pour continuer les négociations.¹⁶ On constate qu'Ossongo et le Chef du SPLS avaient des points de vue divergents. Ossongo avait réagi ironiquement en ces termes : “ Mr le Directeur de la Programmation avait laissé croire à Lambert Van qu'il suffisait d'une belle lettre du Ministre des Affaires Sociales, pour que le Ministère de l'Économie et du Plan lui donne immédiatement la somme qu'il voulait”. Malheureusement, le diocèse de Doumé n'étant pas enregistré comme œuvre sociale privée au Ministère des Affaires sociales (MINAS), ne pouvait bénéficier des subventions tel que, le Chef du SPLS l'avait supposé.

Par la suite, les archives révèlent que Mgr Van Heygen est reçu le 1^{er} mars 1980 par Ahmadou Ahidjo, Président de la République du Cameroun de cette époque. Il profite de cette occasion pour lui faire part de son désarroi. Il l'informe que le démarrage du projet pygmée, était retardé par l'absence de subventions de la part du Gouvernement. Le 11 juin 1980, le Secrétariat Général à la Présidence de la République du Cameroun reçoit une ampliation de la lettre qui avait été adressée à Delphine Tsanga, Madame le Ministre des Affaires Sociales, au sujet de la participation du gouvernement camerounais à la réalisation du projet d'intégration des Pygmées de l'Est-Cameroun. Suite à cela, le Secrétaire

¹⁵Correspondance N°60/N/MINAS/ DDS/ SPLS.

¹⁶ Ibid.

Général à la Présidence saisit le MINAS et lui demande de bien vouloir lui communiquer les éléments détaillés de ce projet.

Les archives révèlent qu'une suite immédiate, favorable ou défavorable ne devait pas être donnée à l'Evêque en vue du démarrage de son projet, puisque la participation du gouvernement nécessitait une prévision budgétaire¹⁷. Le Projet d'intégration des Pygmées du Cameroun initié par l'État bénéficiait déjà d'un soutien financier de dix millions (10 000 000 F CFA) chaque année. D'autres sources, par contre, indiquent que le MINAS avait hésité de donner son accord à ce dossier parce qu'il redoutait que le projet de Lambert Van Heygen, semble-t-il mieux ficelé, n'assombrisse celui de l'État qui risquait être englouti par celui de l'évêque.¹⁸

A la suite de la résistance du MINAS à ne pas valider son projet, Lambert Van Heygen ne se décourage guère. Sous la double pression du Secrétariat Général à la Présidence de la République et de Lambert Van Heygen, Delphine Tsanga fini par accepter les conditions imposées par Miséoréor. Ainsi, les volontés de Miséoréor et du Gouvernement Camerounais sont matérialisées dans un document appelé accord de financement. Ce document est ensuite signé par les diverses parties et prouve l'engagement ferme de celles-ci à intervenir dans le projet¹⁹. Il semble que l'État camerounais avait enfin approuvé le principe.

Au regard de la ténacité de Lambert Van Heygen et de la résistance du MINAS, il y'a lieu de se demander si avant d'engager le gouvernement camerounais devant la partie allemande, Mgr Van Heygen avait reçu l'approbation des instances autorisées ? A l'observation, le gouvernement se trouvait devant un fait accompli, une situation de non-retour, à laquelle il ne devait que souscrire, car ayant ratifié les accords internationaux sur la protection des minorités et des peuples autochtones.

Au bout du compte, après moult démarches et maintes correspondances adressées aux différents ministres qui se sont succédés à la tête du Ministère des Affaires Sociales entre 1979 - 1985, Monseigneur Van Heygen eut finalement gain de cause en 1983. Cette année marque le début de la troisième tranche de financement du Projet Pygmée de l'Est Cameroun alors que les deux premières (1976-1980) et

¹⁷ Correspondance N° 80/034/N/MINAS/DDS/SPES.

¹⁸ Correspondance N° 83/015/N/MINAS/DDS du 29 mars 1983.

¹⁹ Correspondance N° 80/894/L/MINAS/DDS du 3 décembre 1980.

(1980-1983) avaient été entièrement versées par la Zentralstelle für Entwicklungshilfe et le Gouvernement Allemand.

Concrètement, à la suite d'un consensus entre la Présidence de la République et le Ministère du Plan et de l'Industrie, un document contractuel est immédiatement préparé pour permettre à l'État d'accorder une subvention au missionnaire. Ainsi, sur la base des documents fournis par l'Évêque, la Direction du Développement Social propose une somme de vingt million (21.000.000) FCFA, pour une période de trois ans alors que l'Évêque en demandait cinquante-quatre million trois cent quatre-vingt-dix-sept (54.397.000F) CFA. Ce montant se voulant réaliste, avait tenu compte des besoins de financement du projet gouvernemental dont une somme annuelle de 10.000.000 F CFA lui était déjà consacré. Ngo Bassé Emilienne, Directeur du Développement Social du MINAS en 1983, dit de façon poignante que « l'État ne pourrait en distraire une partie pour le projet de l'Évêché ». Elle renchérit en ces termes : « le crédit afférent sera imputé à la rubrique « Contribution » et non dans les interventions directes de l'État »²⁰. Ces propos étaient empreints d'une fermeté qui laisse croire que le MINAS avait validé ce projet à contre coeur. On peut aussi penser que, c'était une humiliation de la part du MINAS qui voyait enfin le dossier de Lambert Van Heygen aboutir.

Le Dossier était ensuite transmis au Ministère du Plan et de l'Industrie qui était alors le Département ministériel habilité à signer de pareils engagements pour l'État. Il est donc évident que l'apport financier du gouvernement dans le projet de Lambert Van Heygen, apparaît comme une aide ponctuelle hors de tout engagement à long terme.

A cause de son état de santé devenu précaire, Mgr Lambert Van Heygen ne put poursuivre ces activités. Le 29 mars 1999, le saint siège annonce sa démission. Il est remplacé par Mgr Roger Pirenne, Évêque de Batouri, peu charismatique pour ce genre d'activité. Dès cet instant, le Projet Pygmée de l'Est-Cameroun, commence à battre de l'aile jusqu'à la fermeture de l'AAPPEC en 2007²¹.

²⁰ Correspondance N° 83/015/N/MINAS/DDS du 29 mars 1983.

²¹ L'effort camerounais, N°169 du 1^{er} au 7 juillet 1999, p.12.

Source : Images d'archives

1-2-Le Révérend Père Dhellemmes : un homme de terrain

Le Père Ignace Dhellemmes est connu sous l'étiquette « du père des Pygmées ». Il est l'un des artisans de la sédentarisation des Pygmées au Cameroun. Son action en faveur de ce peuple va au-delà du Sud Cameroun. Elle s'est aussi étendue dans la région du Sud et le Nord du Congo.

Ce prélat est né le 8 janvier 1914 à Roubaix en France. Très tôt, il manifeste son désir pour la vie monastique. Mais, il est plutôt accueilli dans la congrégation du Saint-Esprit qui, sans doute, était proche de celle-ci, d'autant plus que son grand frère, Albert, en était membre. Il y entre donc au noviciat spiritain d'Orly le 8 septembre 1932²².

Après avoir étudié la philosophie à Mortain et la théologie à Chevilly, il est ordonné prêtre le 7 juillet 1940. Il exerce pendant un an en France à la paroisse Sainte-Geneviève d'Asnières, comme vicaire. Il se consacre, ensuite, pendant quatre ans à l'encadrement des Orphelins d'Auteuil. C'est probablement en ce moment que naît en lui la passion de se mettre au service des catégories sociales vulnérables. Le destin le projette en Afrique le 21 décembre 1946. C'est à l'Est-Cameroun qu'il dépose ses valises. Il exerce à la léproserie d'Abong-Mbang, où il y fonde aussitôt une mission. C'est dans ces conditions

²² R.P. Dhellemmes, *Le père des pygmées*, Paris, Flammarion, 1983, p.98.

qu'il fait la connaissance des pygmées baka, dont il est frappé par leurs conditions de vie « déplorables »

Il décide du coup, de leur venir en aide. Mais ses projets sont brutalement interrompus suite à son retour en France, en Août 1952. Le Père Ignace reprend ses activités en septembre de la même année, cette fois-ci, à Souanké, au Nord du Congo, où il est affecté. De nombreux Pygmées baka y vivent aussi dans cette localité. Le prélat se met ainsi à leur service. En 1968, il retourne en France à cause de nouveaux problèmes de santé. Il retrouve le Cameroun et les Pygmées l'année suivante à Djoum, dans le Sud du pays où il prit sa retraite. Il décède le 8 Septembre 1988 à l'âge de 74 ans à Sangmelima²³

Contrairement à Monseigneur Lambert Van Heygen qui était un concepteur, le Révérend Père Dhellemmes était davantage un homme de terrain. Durant sa vie, il a sillonné les campements pygmées en leur apportant une assistance multiforme dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'établissement des actes de naissance (Cf. photo n° 2). Il a réalisé le tout premier recensement des Pygmées du Cameroun. Il a résumé son action en faveur de ce peuple dans un ouvrage de 236 pages, qu'il a publié à Paris aux éditions Flammarion en 1986²⁴.

Photo 2 : Révérend père Dhellemmes s'occupant d'un enfant à Djoum

Cliché : R.P.Dhellemmes., *Le père des Pygmées*, Paris, Flammarion, 1983 , p.83.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

2-Un Bénévolat Engagé

Tout comme les missionnaires, Rossi Rita dans cette politique de sédentarisation fait partie des personnes volontaires qui se sont distinguées par leurs actes à braver l'hostilité de la forêt équatoriale lieu d'habitat des Pygmées pour améliorer leurs conditions de vie le long des voies de communication. Dieudonné Ndoumbé, quant à lui, est un Pygmée lettré qui a approuvé la politique de sédentarisation initié par les pouvoirs publics. Ils décident de s'associer à l'Etat et sert de relais entre les institutions et ses frères acariâtres.

2.1-Rita Rossi : un personnage dévoué à la tâche

C'est en 1970 que Rita Rossi arrive au Cameroun, après un long séjour au Laos. Infirmière de formation, elle y a séjourné comme experte d'une ONG chrétienne ; la fondation Charles Foucault dans le cadre de l'aide aux missions catholiques. A son arrivée, elle s'installe d'abord à Salapoumbé ensuite à Yokadouma. Cette volontaire de nationalité italienne va s'investir avec abnégation et dévouement dans l'action sanitaire, à L'Est -Cameroun et particulièrement auprès des populations pygmées²⁵.

Rossi Rita se distingue en procurant aux Baka les soins de santé primaires et de faire la petite chirurgie. De campement en campement, elle traînait une pharmacie ambulante et traitait certains cas de maladie à l'instar de la malaria, de la fièvre typhoïde, de la fièvre jaune etc. Maîtrisant parfaitement la langue baka, elle a été également animatrice dans les Centres d'Éducation de Base. A côté de ces activités, Rossi a développé, autour d'elle, un petit commerce dont l'objectif était essentiellement de convaincre les Pygmées à s'approvisionner en objets de première nécessité. Cette stratégie visait à développer en eux la capacité à s'autogérer. Les articles vendus étaient constitués pour la plupart de denrées alimentaires telles que du riz, du sel de cuisine, de boîtes de conserve, de l'huile végétale ; mais aussi des produits de ménage tels que du savon de ménage et des huiles de toilette etc.

²⁵Lettre du Frère René Voillaume de la fraternité des Petits Frères de Jésus à Mgr Lambert Van Heygen, 25 juin 1969 ; rapport de la réunion concernant l'Intégration des Pygmées dans le diocèse de Doumé-Bertoua, 22 février 1973 , p.1.

D'après ses propres confidences, Rossi Rita offrait bon nombre de ces produits aux pygmées baka. Cette stratégie n'avait malheureusement pas porté de fruits, car la politique de paternalisme pratiquée par cette italienne avait échoué, en ce sens qu'elle avait davantage clochardisé les Pygmées²⁶. Ces derniers ne vendaient plus le gibier afin d'acheter les produits dont ils obtenaient autrefois par l'entremise des Bantou. Une dizaine d'années plus tard, Rossi Rita fait un constat. Cette générosité ne favorisait pas leur insertion sociale. Elle décide d'appliquer le dicton populaire qui stipule qu'au lieu de donner du poisson à un individu, il est préférable de lui apprendre à pêcher. Désormais, elle demanda aux Baka d'acheter tous les produits dont ils avaient besoin, auprès d'elle. Dès lors, les Pygmées s'accommodèrent à cette nouvelle forme d'échange. Cette attitude visait à les accoutumer à l'échange monétaire mais aussi à les soustraire de la dépendance des Bantou²⁷. Depuis l'année 2000, Rossi Rita s'occupe des pensionnaires baka de la prison de Yokadouma. Elle suit de très près leurs dossiers au parquet et leur apporte un soutien alimentaire (Cf. photo n°03).

Photo N ° 03 : Rossi Rita et les pensionnaires baka de la prison de Yokadouma.

Cliché : Sothérie Rolande Tassi, 29 décembre 2014.

²⁶ S.R.Tassi (2017), « La promotion des minorités autochtones baka de l'Est Cameroun de 1960 à 2007 », Thèse de Doctorat Ph.D en Histoire, Université de Yaoundé I, p.134.

²⁷ Ibid.

Les acteurs de cette politique de sédentarisation n'ont pas seulement été externes, une figure pygmée baka s'est particulièrement distinguée en acceptant de s'associer à l'État.

2.2-Dieudonné Ndoumbé : un Baka au service de l'État

Dieudonné Ndoumbé est un Baka qui a œuvré pour l'épanouissement de ses frères. Il a prêté main forte à l'administration. C'est en 1945 qu'il vient au monde dans un campement de Medjow, à côté de la localité de Mindourou dans le Département du Haut-Nyong. Il est issu des parents baka. Son père s'appelait Sansan Pierre et sa mère Elengué. Il passe son enfance dans son milieu naturel où il mène une vie rythmée par les activités de chasse, de pêche et de cueillette. Incité par les missionnaires qui œuvrent pour l'insertion socio-économique des Baka, il est inscrit à l'école catholique de Medjow en 1952. Il bénéficie des bonnes conditions d'études qui lui sont proposées. C'est alors qu'il intègre l'École Publique de Lomié au cours élémentaire première année (CE1). Il se distingue parmi ses camarades comme un élève brillant. A partir de ce moment, il est adopté par son maître, Zam Nicolas et il l'amène partout où il est muté : Mindourou, Messaména et Doumé²⁸. Il obtient son Certificat d'Études Primaires et Élémentaires (CEPE) en 1960, devenant ainsi l'un des premiers Pygmées au Cameroun à être diplômé.

Son tuteur l'inscrit par la suite en classe de 6^{ème} au collège Libermann de Douala en 1961, mais il ne passe qu'une année faute de moyens. Après un détour à Kribi où son tuteur était en fonction, il décide de retourner à Messaména. Dès cet instant, Il aspire à être officier dans l'armée camerounaise de ce fait, il annonce à son oncle qu'il a l'intention de déposer son dossier pour le recrutement militaire, mais son tuteur s'y oppose. Il accepte, par contre, que Dieudonné Ndoumbé fasse une demande d'emploi adressée au Directeur de la ZAPI. Cette société lui ouvre les portes, car il est immédiatement embauché. Son séjour ne dure que deux ans, de 1961 à 1963²⁹. Par la suite, il présente le concours des agents de l'administration qu'il passe

²⁸S.R.Tassi (2017), « La promotion des minorités autochtones baka de l'Est Cameroun de 1960 à 2007 », Thèse de Doctorat Ph.D en Histoire, Université de Yaoundé I, p.136.

²⁹ Mimba Webouf A (2023)., « Portrait d'un pionnier , Pygmées baka » commis d'administration, in les grandes figures marquantes de l'histoire à l'Est Cameroun (1882-1982), Notables et hauts commis de l'Etat, UCAC, Yaoundé, p. 382.

avec brio, devenant par ce fait, le premier Pygmée à travailler dans l'administration camerounaise. Il exerce à la Préfecture d'Abong-Mbang . Il bénéficie d'un stage en France en 1968. Il y séjourne pendant deux ans. C'est en ce moment que lui vient l'idée et le désir de servir les siens. À son retour de l'Europe, il soumet l'intention au Préfet, Gaston Effalé, en poste à Abong-Mbang qui le nomme Chef du Bureau des Affaires Pygmées. Il devient le trait d'union entre l'administration et la communauté baka dans le Département du Haut-Nyong. C'est grâce à ce nouveau poste qu'il contribue à la sédentarisation de son peuple que le gouvernement s'activait à mener.

Photo N° 04 : Dieudonné Ndoumbé dans sa résidence de retraite à Kwoamb, son village natal

Premier baka à être recruté dans l'administration Camerounaise.

Cliché : Sothérie Rolande Tassi, 26 décembre 2014.

En ce moment, la situation des Baka vivant le long des voies de communication est lamentable. Ils n'ont pas d'abris, pas de vêtements, pas de nourriture. Ils mènent une existence d'errance entre les campements et la forêt. Il s'active alors à convaincre ses frères de sortir de la forêt pour s'installer le long des voies de communication comme le voulait le Gouvernement. Il parcourt les campements et rend régulièrement compte au Préfet. Ses descentes étaient attendues avec impatience. Il était écouté et respecté si bien que beaucoup de ses

frères, répondaient immédiatement à son appel. C'est à lui qu'on doit, en partie, la plus grande concentration des Baka le long des axes routiers dans le Département du Haut-Nyong. D'autres Pygmées, par contre, sont restés cloîtrés dans la forêt. Cependant, la nature très compliquée des rapports avec les Bantou a constitué un obstacle à son action. Aussi, soutient-il le projet de voir séparer les villages baka et les villages des Bantou, initié par les religieuses en 1972. Telle est la contribution de ce Baka à l'amélioration des conditions de vie de son peuple.

Conclusion

Un demi-siècle plus tard, les Pygmées sont moins tournés vers la forêt. Les campements de façades d'antan ont fait place aux villages ou aux campements permanents en bordure de pistes. Les produits agricoles constituent dorénavant une part importante de la ration alimentaire autant que les produits de chasse et de pêche. Certains sont devenus de grands planteurs de cacao et de café tout comme leur voisin bantou. D'autres exercent des métiers dans le cadre formel ou informel. Le Niveau d'instruction a augmenté. Ce résultat n'est autre que le fruit de la politique de sédentarisation initiée par l'Etat et dont Lambert van Heygen, Ignace Dhellemmes, Rossi Rita et Dieudonné Ndoumbé ont réussi à implémenter sur le terrain malgré l'adversité de la nature et à la ténacité des Pygmées de demeurer dans la forêt. Ces figures emblématiques dans l'univers pygmée apparaissent aujourd'hui comme les figures de proue qui les ont aidés à améliorer leurs conditions de vie sociale et économique en bordure des routes. Cet avis n'est pourtant pas partagé par certains observateurs de la société civile qui estiment que le Pygmée sédentarisé a plus de problème que le Pygmée en forêt.

Références bibliographiques

Assouga Assouga Théophile (2003)., « Approche historique de l'œuvre de Monseigneur Lambert Van Heygen dans l'Est du Cameroun, 1962 à nos jours », mémoire de Maîtrise en Histoire, FALSH, Université de Yaoundé I.

Correspondance (1981), N°60/N/MINAS/ DDS/ SPLS.

Correspondance (1983), N° 83/015/N/MINAS/DDS.

Correspondance, (1980), N° 80/894/L/MINAS/DDS.

Correspondance (1983), N° 83/015/N/MINAS/DDS.

Dhellemmes Révérend Père (1996), *Le père des pygmées*, Flammarion.

Extrait du contrat C-113/1197.Soutien au projet Pygmées de L'Est-Cameroun entre Mgr

Frère René Voillaume (1969), Lettre de la fraternité des Petits Frères de Jésus à Mgr Lambert Van Heygen.

Jean Chenard (1968), Lettre à Jean Chenard, Directeur Oversea Office Catholic Relief Services.

L'effort camerounais (1999), N°169.

Mimbana Webouf Aristide (2023)., « Portrait d'un pionnier, Pygmées baka, commis d'administration, Dieudonné Ndoumbé, in les *grandes figures marquantes de l'histoire à l'Est Cameroun (1882-1982), Notables et hauts commis de l'Etat, UCAC, Yaoundé.*

Ndoumbé Dieudonné (2010), 65 ans, agent de l'État retraité, entretien réalisé au camp aviation.

Rapport (1973), Réunion concernant l'Intégration des Pygmées dans le diocèse de Doumé-Bertoua.

Rapport (2007), Activités annuelles de l'AAPPEC.

Tassi Sothérie Rolande. (2017), « La promotion des minorités autochtones baka de l'Est Cameroun de 1960 à 2007 », Thèse de Doctorat Ph.D en Histoire, Université de Yaoundé I.